

Project 539369-LLP-1-2013-1-ES-ERASMUS-ENW

Start: 1.10.2013

Duration: 36 months

Funded with the support from the European Commission.

OIKONET A global multidisciplinary network on housing research and learning

Deliverable 2.2

Oikopedia entries

Revision: 5

Due date: 2016-09-30 (m36)

Lead partner: UCLan

This project is funded with support from the European Commission (Project number 539369-LLP-1-2013-1-ES-ERASMUS). This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Deliverable Administration and Summary					
No & name	D2.2 Oikopedia entries				
Status	Final	Due	M 36 (2016-09-30)	Final version	2017-02-28
Author(s)	Karim Hadjri (UCLan), Angel Martin (La Salle-FUNITEC), Jenny Stenberg (Chalmers), Ellen Geurts (IHS), Saso Medved (UL), Edgars Bondars (RTU), Gojko Bezovan (PFZ), Viggo Nordvik (NOVA), Gábor Csanádi (ELTE), Gregor Herda (HSUB), Nadia Charalambous (UCY)				
Editor	Karim Hadjri (UCLan)				
Work Programme Description	The Subnetwork will produce publishable documents about the discussions maintained in the network on the selected research topics. They will serve as a guide for members of the subnetwork Pedagogic Activities. A yearly edition will be available on-line in the project digital platform to the research community in a format that favours communication and discussion. These Oikopedia entries will also be translated to Spanish, French, Turkish, Slovak, Italian and Russian.				
Comments	A previous version of this document was submitted along with the interim report, on April 2015.				
Document history					
V	Date	Author	Description		
1	2015-02-28	Karim Hadjri (UCLan)	Document structure and first draft of contents		
2	2015-04-19	Karim Hadjri (UCLan)	Completed translations		
3	2016-05-31	Karim Hadjri (UCLan)	Final entries		
4	2016-10-31	Karim Hadjri (UCLan)	Completed final translations		
5	2017-02-14	Leandro Madrazo (LA SALLE)	Final editing introductory sections		

Table of Contents

1	Executive Summary	8
2	Introduction	9
2.1	Purpose and target group	9
2.2	Contribution of partners	9
2.3	Relations to other activities in the project.....	10
3	Concepts	11
3.1	Affordable housing	11
3.2	Area-based interventions	14
3.3	Brownfield regeneration	15
3.4	Building Performance Evaluation.....	16
3.5	Capacity-building.....	17
3.6	Codesign	18
3.7	Community participation for housing delivery	19
3.8	Crime Prevention through Environmental Design (CPTED).....	21
3.9	Gentrification	22
3.10	Healthy cities	24
3.11	Hedonic prices	25
3.12	Housing innovations	26
3.13	Housing careers.....	27
3.14	Housing regeneration	28
3.15	Housing rights.....	29
3.16	Interplace.....	31
3.17	Participatory design	33
3.18	Participatory planning.....	35
3.19	Passive design.....	37
3.20	Post Occupancy Evaluation (POE)	39
3.21	Public open space in housing areas.....	41
3.22	Public rental housing programme as innovation.....	43
3.23	Resettlement.....	44
3.24	Social housing in the (developing) world	45
3.25	Sustainable communities	47
3.26	Sustainable design.....	49
3.27	Sustainable design – Learning by doing	51
3.28	Urban greening.....	53
3.29	Urban heat islands mitigation	55
3.30	Urban regeneration.....	57
4	Conclusions	58
5	Translation into French	59
5.1	Le logement à prix abordable.....	59
5.2	Interventions par zone.....	62
5.3	La regeneration des sites contaminés.....	63
5.4	Evaluation de la performance du bâtiment	65
5.5	Renforcement des capacités	66
5.6	Codesign	67
5.7	Participation communautaire pour la livraison du logement	68

5.8	La Prevention de la Criminalité a travers de l'Aménagement du Milieu.....	70
5.9	Gentrification	71
5.10	Villes saines	74
5.11	Les prix hédoniques	75
5.12	L'innovation dans le logement.....	76
5.13	Carrière dans l'habitat.....	77
5.14	La régénération du logement.....	78
5.15	Le droit au logement	79
5.16	Interplace.....	81
5.17	La conception participative	83
5.18	La planification participative	85
5.19	La conception passive	87
5.20	Évaluation après la période d'occupation (POE).....	89
5.21	L'espace public ouvert dans les zones d'habitation.....	91
5.22	Programme de logements publics locatif comme une innovation.....	93
5.23	Réinstallation	94
5.24	L'habitat social dans le monde (en développement).....	95
5.25	Les communautés durables	97
5.26	La conception durable.....	99
5.27	Conception durable - Apprentissage par la pratique	101
5.28	Le verdissement urbain	103
5.29	Attenuation des îlots de chaleur urbains	105
5.30	Régénération urbaine	107
6	Translation into Italian	109
6.1	Alloggi a prezzi accessibili	109
6.2	Interventi su base territoriale.....	112
6.3	Rigenerazione delle aree dismesse (Brownfield regeneration)	113
6.4	Valutazione delle prestazioni degli edifici (Building Performance Evaluation – BPE)	114
6.5	Sviluppo di capacità (Capacity-building)	115
6.6	Co-design	116
6.7	Partecipazione della comunità alla fornitura di alloggi.....	117
6.8	Prevenzione del crimine attraverso la progettazione ambientale	119
6.9	Gentrificazione.....	120
6.10	Città sane.....	123
6.11	Prezzi edonici.....	124
6.12	Innovazioni abitative.....	125
6.13	Carriere degli alloggi	126
6.14	Rigenerazione degli alloggi	127
6.15	I diritti all'alloggio	128
6.16	Interluogo.....	130
6.17	Design partecipativo	132
6.18	Pianificazione partecipativa	134
6.19	Design passivo	136
6.20	Valutazione post-abitativa (Post Occupancy Evaluation – POE)	138
6.21	Spazio pubblico aperto nelle aree residenziali	140
6.22	Programma pubblico di affitto di alloggi come innovazione	142
6.23	Reinsediamento.....	143
6.24	Edilizia sociale nel mondo (in via di sviluppo).....	145
6.25	Comunità sostenibili	147
6.26	Design sostenibile	149
6.27	Design sostenibile – Imparare facendo (Learning by doing).....	151
6.28	Ecologizzazione urbana (“Urban greening”)	153
6.29	Mitigazione delle isole di calore urbane	155

6.30	Rigenerazione urbana.....	157
7	Translation into Spanish.....	159
7.1	Vivienda asequible.....	159
7.2	Intervenciones basadas en zonas.....	162
7.3	Regeneración de zonas industriales abandonadas.....	163
7.4	Evaluación de la eficiencia de los edificios.....	164
7.5	Procesos de capacitación.....	165
7.6	Co-diseño.....	166
7.7	Participación comunitaria en la provisión de viviendas.....	167
7.8	Prevención del delito mediante el diseño ambiental (CPTED).....	169
7.9	Gentrificación.....	170
7.10	Las ciudades saludables.....	173
7.11	Precios hedónicos.....	174
7.12	Las Innovaciones en Vivienda.....	175
7.13	Housing careers.....	176
7.14	Regeneración de viviendas.....	177
7.15	Derecho a la vivienda.....	178
7.16	Espacio intermedio.....	180
7.17	El diseño participativo.....	182
7.18	La planificación participativa.....	184
7.19	Diseño pasivo.....	186
7.20	Evaluaciones post-ocupacionales (EPO).....	188
7.21	Espacio público abierto en áreas de vivienda.....	190
7.22	Programa de vivienda pública de alquiler como innovación.....	192
7.23	Reasentamiento.....	193
7.24	La vivienda social en el mundo (en desarrollo).....	194
7.25	Comunidades sostenibles.....	196
7.26	Diseño sostenible.....	198
7.27	Diseño Sostenible – Aprender-haciendo.....	200
7.28	Áreas Verdes Urbanas.....	202
7.29	La mitigación de las islas de calor urbanas.....	204
7.30	Regeneración urbana.....	206
8	Translation into Slovak.....	208
8.1	Cenovo dostupné bývanie.....	208
8.2	Miestne zásahy (Area-based interventions, ABI).....	210
8.3	Regenerácia brownfieldov.....	211
8.4	Hodnotenie prevádzky budov. Building Performance Evaluation (BPE).....	212
8.5	Budovanie kapacít.....	213
8.6	Codesign.....	214
8.7	Spoločenská participácia v realizácii bývania.....	215
8.8	Prevencia kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu (CPTED).....	217
8.9	Gentrifikácia.....	218
8.10	Zdravé mestá.....	220
8.11	Hedonické ceny.....	221
8.12	Inovácie bývania.....	222
8.13	Kariéra bývania.....	223
8.14	Bytová regenerácia.....	224
8.15	Právo na bývanie.....	225
8.16	Interplace - Medzipriestor.....	227
8.17	Participatívny dizajn.....	229
8.18	Participatívne plánovanie.....	231
8.19	Pasívne navrhovanie.....	233

8.20	Hodnotenie kvality bývania - Post Occupancy Evaluation (POE).....	235
8.21	Verejné priestory v obytných územiach.....	237
8.22	Verejný program nájomného bývania.....	239
8.23	Presídlenie.....	241
8.24	Sociálne bývanie v (rozvojovom) svete.....	242
8.25	Udržateľné komunity.....	244
8.26	Udržateľný dizajn.....	246
8.27	Udržateľný dizajn – Učenie sa prácou.....	248
8.28	Mestská zeleň.....	250
8.29	Zmiernenie tepelných ostrovov v mestskom prostredí.....	252
8.30	Urbanistická regenerácia.....	254
9	Translation into Russian.....	255
9.1	Доступное жилье.....	255
9.2	Разрешенное использование территорий.....	258
9.3	Регенерация заброшенных территорий (браунфилд).....	259
9.4	Оценка эффективности зданий.....	261
9.5	Наращивание потенциала (Потенциал сообществ - (CCB).....	263
9.6	Кодезайн.....	264
9.7	Общественное взаимодействие в жилищном строительстве.....	265
9.8	Предупреждение преступности на основе экологического дизайна (CPTED).....	267
9.9	Джентрификация.....	268
9.10	Здоровые города.....	271
9.11	Гедонистические цены.....	272
9.12	Инновации жилищного фонда.....	273
9.13	Карьера жилья (Жизненный цикл жилья).....	274
9.14	Регенерация жилья.....	275
9.15	Права на жилье.....	276
9.16	Промежуточное пространство.....	278
9.17	Совместное участие в проектировании.....	280
9.18	Общественное планирование.....	282
9.19	Пассивное проектирование.....	284
9.20	Оценка в период после заселения (ОВЗ).....	286
9.21	Открытые общественные пространства в жилых районах.....	288
9.22	Общественная программа аренды жилья, как инновация.....	291
9.23	Переселение.....	292
9.24	Социальное жилье в (развивающемся) мире.....	293
9.25	Устойчивые сообщества.....	296
9.26	Устойчивое проектирование.....	298
9.27	Устойчивое проектирование - Обучение на практике.....	300
9.28	Озеленение городов.....	302
9.29	Смягчение городских тепловых островов.....	304
9.30	Градостроительная регенерация.....	306
10	Translation into Turkish.....	308
10.1	Uygun Fiyatlı (Satın Alınabilir) Konut.....	308
10.2	Alan-Ödaklı Müdahaleler.....	311
10.3	Terkedilmiş Alanlarda Yenileme.....	312
10.4	Bina Performans Ölçümü.....	313
10.5	Kapasite Geliştirme.....	314
10.6	Ortak Tasarım.....	315
10.7	Konut Sağlanmasında Toplumsal Katılım.....	316
10.8	Suç Önlemeye Yönelik Çevresel Tasarım (SÖYÇT).....	318
10.9	Soylulaştırma.....	319

10.10 Sağlıklı şehirler	321
10.11 Hedonik Fiyatlar	322
10.12 Konut yenilikleri	323
10.13 Konut kariyerleri	324
10.14 Konut yenilenmesi	325
10.15 Konut hakları	326
10.16 Mekanlararası.....	328
10.17 Katılımcı tasarım.....	330
10.18 Katılımcı planlama.....	332
10.19 Pasif tasarım.....	333
10.20 Kullanım sonrası değerlendirme (KSD)	335
10.21 Konut alanlarında kamuya açık alan	336
10.22 Yenilik olarak kamuya ait kiralık konut programı	338
10.23 Yeniden yerleşme.....	340
10.24 (Gelişmekte olan) dünyada sosyal konutlar	341
10.25 Sürdürülebilir Toplumlar	343
10.26 Sürdürülebilir tasarım	345
10.27 Sürdürülebilir tasarım - Yaparak öğrenme.....	347
10.28 Kentsel Yeşillendirme.....	349
10.29 Kentsel ısı adalarının azaltılması	351
10.30 Kentsel Yenileme	353

1 EXECUTIVE SUMMARY

This document presents the contributions of OIKONET partners to [Oikopedia](#), an online dictionary about contemporary housing research. Thirty new entries have been introduced in the online environment by partners of the subnetwork Housing Research. The topics covered by these new entries span through a range of issues, including: affordable housing, participatory design and planning, social housing policies, housing financial schemes, gentrification, building energy efficiency, and sustainability, among others. The new entries have been translated into French, Italian, Spanish, Slovak, Russian and Turkish.

2 INTRODUCTION

2.1 Purpose and target group

The purpose of the concept definitions in Oikopedia is to describe in a concise manner some of the most relevant issues which concern contemporary housing studies. Oikopedia contents are public and therefore available to other scholars and researchers. They are particularly valuable as a learning resource for students working on related topics in courses and seminars.

2.2 Contribution of partners

30 new entries have been provided by the following partners:

- P1 LA SALLE- School of Architecture La Salle, Barcelona, Spain (1 entry): Post-occupancy evaluation
- P7 CHALMERS - University of Chalmers, Sweden (3 entries): Interplace; Capacity-building; Co-design
- P8 IHS- Institute for Housing and Urban Development Studies, The Netherlands (3 entries): Resettlement; Social housing in the (developing) world; Housing rights
- P12 UL- Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia (3 entries): Sustainable design – learning by doing; Design and planning of Green roofs; Urban heat islands (city parks).
- P14 RTU - Faculty of Architecture and Urban Planning at Riga Technical University, Latvia (4 entries): Public Open Space in Housing Areas; Passive design; Crime Prevention through Environmental Design (CPTED); Participatory planning.
- P15 UCY- Faculty of Architecture, University of Cyprus, Cyprus (2 entries): Urban regeneration; Participatory design
- P16 UCLAN- Grenfell-Baines Institute of Architecture, University of Central Lancashire, UK (3 entries): Sustainable Design; Healthy cities; Brownfield regeneration
- P17 PFZ- Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia (3 entries): Housing Innovations; Public Rental Housing Programme as Innovation; Housing regeneration.
- P19 NOVA- Norwegian Social Research, Norway (3 entries): Hedonic Prices; Area-based interventions; Housing careers.
- P28 ELTE- Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University, Hungary (2 entries): Gentrification; Sustainable communities
- P34 UN Habitat, Kenya (3 entries): Community Participation for Housing Delivery; Affordable housing; Building performance evaluation.

The English entries were translated by the following partners:

- P1 LA SALLE- School of Architecture La Salle, Barcelona, Spain (Spanish)
- P3 FASTU- Faculty of Architecture, Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia (Slovak)
- P6 USI- Università della Svizzera Italiana, Switzerland (Italian)
- P16 UCLAN- Grenfell-Baines Institute of Architecture, University of Central Lancashire, UK (French, with the collaboration a subcontracted translation service)

- P20 GTU- Faculty of Architecture, Gebze Technical University, Turkey (Turkish)
- P30 ITU- Faculty of Architecture, İstanbul Technical University, Turkey (Turkish)
- P31 VSUACE-Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, Russia (Russian)

2.3 Relations to other activities in the project

The concepts defined in the Oikopedia contribute to create the conceptual framework of the research on housing studies carried out within the network, not only in the sub-network Housing Research (WP2) but also in the sub-networks Community Participation (WP3) and Pedagogical Activities (WP4). The entries complement and further developed the work undertaken in the research mapping (see Deliverable 2.4 “Research Matrix”).

3 CONCEPTS

3.1 Affordable housing

Affordable housing can be broadly defined as housing that is “adequate in quality and location and does not cost so much that it prohibits occupants from meeting other basic living costs or threatens their enjoyment of basic human rights” (UN-Habitat 2011a). As a generally accepted guideline for housing affordability, many countries have determined that housing costs should not exceed 30% of a household’s gross income (Tilly 2006). It is necessary to highlight that housing costs include several expenses beyond the purchase price of a house or monthly rent, such as the ongoing costs of utilities and maintenance (UN-Habitat 2011a). Siting of affordable housing and consequent costs related to mobility also directly affect habitants’ ability to meet other living costs. Affordable housing covers both private and public housing provision.

Societal trends such as accelerating urbanization have brought on many challenges related to the access of affordable housing globally. Rapid urbanization places growing demand on access to land, thus resulting to high land prices in many urban areas. For example, in African countries: high land prices, lack of housing finance and unsupportive financial terms directly result in lack of affordable housing options (UN-Habitat 2011a). Lack of affordable and accessible housing creates numerous socio-economic problems, such as inadequate housing conditions, emergence and expansion of slum and informal settlement areas, direct homelessness and unsustainable commuting trends.

Access to adequate housing is considered a basic human right under international law. Affordability is mentioned as one of the core dimensions of adequate housing within the Universal Declaration of Human Rights (United Nations 2009). Moreover, ensuring universal access to adequate as well as affordable housing by 2030 was recently highlighted in Sustainable Development Goal (SDG) 11.1. In addition to being a legal right of all individuals, access to affordable housing can also enable various positive societal contributions. Whereas affordable housing is often seen primarily as a social welfare instrument (Tibaijuka 2013), it should also be considered as a productive asset that can have an important contribution to national economic development (UN-Habitat 2012).

Measures for realising affordable housing can address affordability either as an income problem (demand-side) or a problem related to the production of housing (supply-side) (Bredenoord et. al. 2014). Local housing markets should be regulated to ensure different housing options, tenure choices, and a sufficient number of units are available to groups with different income levels. Some practical strategies to improve affordability include: reducing housing costs by economizing construction costs, providing subsidies to both producers and consumers of housing (Bredenoord et. al. 2014) and providing more inclusive housing finance options. There is also potential in exploring the synergies between affordable and ‘green’ housing solutions, such as the use of more affordable local materials and labour as well as green housing principles and systems, such as green building design, renewable energy and waste water recycling, to reduce operating costs (UN-Habitat 2012).

3.1.1 Related Cases

Brazil’s Affordable Housing Programme: My House, My Life

My House My Life (Minha Casa Minha Vida, MCMV) is an affordable housing programme that was launched by the Brazilian government in 2009 as one of the packages of Brazil’s Growth Acceleration Programme. The objective of the programme is to scale up housing production and to have a positive impact on the national economy and job creation. The

programme aims to build homes for 3 million low-income households in just five years by providing incentives for housing developers, provided they will offer new homes at a government-approved cap price. Households are eligible to receive a flexible allowance to buy these homes depending on the comparison of their income to the national minimum wage. MCMV has also incorporated the objective to combine affordability with the recognition of environmental concerns. (UN-Habitat 2012, UN-Habitat 2013)

Condominium Housing in Ethiopia: The Integrated Housing Development Programme

The Integrated Housing Development Programme (IHDP) is a government-led and financed housing provision programme that has been implemented in Ethiopia since 2005. The programme aims to address the current housing deficit, the poor quality of the existing housing stock, and targets low- and middle-income households in particular. With its initial goal to construct a total of 400,000 condominium units, the ambitious scale of the IHDP represents another example in the shift away from the enabling approach of governments towards a more active role in the provision of low-income housing. In addition to constructing the housing units, the programme has facilitated access to credit for the low-income sector of the population. During the first five years of the programme, a total of 171,000 housing units were built. (UN-Habitat 2011b)

Affordable Apartment Block by Sean Harrington Architects

In 2000 Dublin City Council (DCC) ran an open international competition for an Affordable Apartment Block that was meant to explore economical methods of construction, represent sustainable building and be energy efficient in use. Howley Harrington Architects (www.sha.ie) won this – see image. The scheme encountered delays and the procurement system later got changed to a PPP (Public Private Partnership) whereby a private developer / contractor constructed the block in 2008-2009 and sold half of the apartments on the open market and returned the other half to DCC for use as affordable apartments for its tenants.

3.1.2 Comments

[Introduced by Jim Roche , 2015-11-30 14:17:54]

An Affordable Housing Policy in Ireland was introduced in the late 1990s. Its purpose was, like in many other countries, to allow those people who could not afford a home to access the housing ladder. Under the Affordable Housing scheme purchasers were obliged to live in the properties and could earn up to €60,000 per annum. If the purchaser sold the home within 20 years they were obliged to pay back a certain percentage of the selling price to the local authority – a process known as ‘claw back’ (<http://www.housing.ie/Housing-Information/Home-Ownership/Living-in-an-Affordable-Home>).

In an overheated housing bubble, and in order to cope with demand for low cost homes, the Irish Government introduced Part V of the Planning and Development Acts 2000 which obliged all private developers to provide 20% of all new housing schemes with a mix of affordable and social housing at “existing use” value rather than at “development value” (McGauran & O’Connell, 2014). This was resisted by many developers and the legislation was amended in 2003 and 2006 to “allow provision of off-site dwellings, sites or serviced sites to the planning authority; and/or payment of a financial contribution” (ibid). In other words developers were allowed to buy out the provision, thus negating two of its primary purposes of social integration and mixed tenure.

In June 2011 the Minister for Housing and Planning announced the standing down of all affordable housing schemes, the main reason given being “the reality of market conditions across the country and the very significant easing of affordability” (<http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/HomeOwnership/>). In other words the recession had both increased supply and reduced the cost of buying a home. However, by 2015 this is no longer the case, as affordability and homelessness have become a huge crisis for the Irish Government and many Irish citizens.

3.2 Area-based interventions

Area-based Intervention (aka Place-based Intervention)

Many European cities have clusters of disadvantaged neighborhoods with high levels of unemployment, poverty, welfare dependency and crime. Such concentration of socioeconomic deprivation may compound over time due to neighborhood effects, setting areas on a downwards spiral towards ever higher levels of social and economic disadvantage.

Area-based intervention (ABI) has become a popular approach to fighting the spatial clustering of social problems. ABIs may be characterized as multi-sector, geographically concentrated efforts to simultaneously address urban problems such as poor housing, unemployment, poverty, crime, physical decay, and poor health and educational outcomes. Physical rehabilitation of the housing stock is a main component of many interventions, often replacing large old-style housing estates with mixed-income, mixed-tenure housing to attract a more diverse population.

Despite their popularity, however, the merits of ABIs remain elusive and contested among scholars. For one, there is an inherent conflict between helping people and helping places. Since people are mobile, those who benefit from such programs tend to leave (Bailey and Livingston, 2008), making the area even worse off than before. The opposite may also be the case – as an area improves it may attract new groups of inhabitants and rents increase to the point where the incumbent residents are squeezed out. Hence, the area improves by essentially “exporting its problems” (Slob et al., 2006; Bråmås, 2013; Posthumus et al., 2013).

ABIs have also been criticized for lack of clear objectives and for a mismatch between the intervention and the urban problems it is supposed to mitigate (Rhodes et al., 2005; Rae, 2011; Andersson and Musterd, 2005; van Gent et al., 2009). Often it is not the areas most in need that are selected for improvement (van Gent et al., 2009). Finally, ABIs are inherently difficult to evaluate. Non-quantifiable outcomes like changes in attitudes or social stigma are hard to measure. In addition, the delineation of program and control areas may be ambiguous, programs may be implemented in stages, effects may materialize only with a lag or there may be multiple initiatives, all of which makes it difficult to demonstrate the effects of the ABI (Galster et al., 2004).

3.3 Brownfield regeneration

Brownfield regeneration is the conversion of previously abandoned or underused residential, commercial or industrial structures into upgraded use through redevelopment. The European RESCUE project (Regeneration of European Sites in Cities and Urban Environments) defines sustainable brownfield regeneration as the management, rehabilitation and return to beneficial use of brownfields.

Brownfield regeneration is usually part of an urban development plan, and as such, it does share some of the challenges of urban planning. For a start, brownfield regeneration may not be evidently appealing as a form of urban development for economic, social or even practical reasons. However, if brownfield regeneration is to become an obvious choice for stakeholders, these challenges need to be overcome. Governments have a key role to play in bringing to fore a competitive environment for brownfield developments by implementing financial, fiscal, regulatory, and policy incentives and interventions.

The main drivers behind brownfield regeneration in Europe is sustainability and resource efficiency and the relationship between humans and the built and natural environments. Existing building structures may need to be reassigned for different uses over time, due to various reasons.

Most brownfield regeneration, due to the high capital investment requirement, would require the collaboration of multiple stakeholders, including the private-public partnerships. Private investors may not necessarily distinguish between a greenfield or a brownfield investment, based on the 'colour' of the investment, but rather assess the project on a stand-alone return on investment basis. Other studies, however do suggest that private investors might consider factors such as landscape protection, place marketing and previous experience with brownfields when making investment decisions regarding brownfields.

Most of contaminated land in England for example is a by-product of a past structural change within the economy and the decline of traditional industries. This is coupled with a severe loss of jobs and, as a direct consequence, the decline of the surrounding neighbourhoods. In this context, it is commonly recognised that underdeveloped brownfield land has adverse effects on not only the environment but also the economic and social health of a region. The social benefits to redevelopment of brownfield land are therefore valuable to the area as a whole in terms of urban regeneration. New homes, industries, services and infrastructure are likely to inject new life into what was a generally run down area.

3.3.1 Related Cases

London case study

Boris Johnson's recent big announcement that he and the government will put £400m into speeding up house building by means of 20 "housing zones" on brownfield sites across the capital should first be considered against the forbidding backdrop of London's housing supply crisis as a whole.

Rural England

Brownfield regeneration must be backed by better policy.

3.4 Building Performance Evaluation

Building performance evaluation has originated from the aspiration of policy-makers, building physicians, energy experts and sustainably-minded building professionals to advocate a shift towards a more sustainable built environment within the complex, multi-stakeholder system that is the contemporary building industry. The purpose of building performance evaluation is to provide information for sustainability-conscious decision-making affecting the performance of a building during the different phases of its life-cycle. This is done through determining quantifiable and sometimes qualitative indicators that cover expected environmental, economic and/or socio-cultural impacts. The identification and analysis process of the relevant indicators is then converted into a sustainability rating or score that indicates how well the building in question performs in the different dimensions of sustainability (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007). Traditionally, the two main applications of building performance evaluation and benchmarking are both to aid the design of successful sustainable building projects and to help to evaluate the performance of existing buildings.

Over the last two decades, building performance evaluation has led to various building assessment and benchmarking schemes in both voluntary and mandatory form. The evaluation methodology has been customized by different developers to suit an array of different global contexts based on the priorities and specificities associated with each context. The resulting schemes cover different phases of a building's life cycle and take different sustainability issues into account. Some are global, national and, in some cases, local in terms of their focus and applicability (Haapio, A. & Viitaniemi, P., 2008). Some of the more well-known commercial schemes include LEED, HQE and BREEAM, while open-source initiatives like the SBtool, SBAT or the Common Carbon Metric also exist, and harmonization efforts like the European CEN/TC350 should also be mentioned.

The benefits of building performance evaluation have been proven substantial, and there is much global interest to develop the methodology further. It has been argued that well established assessment methods have the ability to transform generic sustainability goals into specific performance targets (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007), to offer a recognizable structure for environmental issues (Cole, R. J., 2005b) and to raise general awareness regarding sustainable urban development (Guy, B., Kibert, C. J., 1998). However, there still exist a number of caveats related to how accurately the different building assessment and benchmarking schemes can reflect the true sustainability of a building, and whether it is beneficial to even evaluate individual buildings without acknowledging their role as part of the larger urban context (Conte, E. & Monno, V., 2012). Development work of refining these approaches and creating more integrated evaluation schemes is therefore ongoing.

3.4.1 Comments

[Introduced by Karim Hadjri , 2016-04-22 09:40:25]

I agree with Gregor that the benefits of BPE can be significant hence the recent development of tools to measure this and suggest design and use changes. These are now more holistic and process oriented. However more is needed to embed BPE into the educational curriculum, and also how to address professional liability if BPE is implemented.

3.5 Capacity-building

In the right - to-the-city movements (Harvey 2006) the lack of citizens' rights has been highlighted, claiming inhabitants are generally not being taken advantage of in governance processes (Stewart and Taylor 1995). In research it has been stressed that inhabitants are key actors in governance processes aimed at developing the city (see e.g. Swyngedouw 2005) and "empowerment" is therefore considered to be of great value in planning (Andrews et al. 2006). The concept of empowerment, however, may be used to describe very different kind of processes. In one type, the focus is on the change of individuals and the possible benefit if a person be empowered to develop his or her knowledge, attitude and skills to fit what is requested in society. In another type, the focus is at process, culture, collective and team building. How may empowerment processes be facilitated that develop the cultures (the way we do things together) in different kinds of organisations and institutions, to better adapt their activities to the local and global challenges we face? This was the focus in a transdisciplinary research project in a stigmatized suburb in Gothenburg:

"We have regarded empowerment as a process where the inhabitants of the city become co-actors in urban governance and development, i.e. that they become producers rather than only consumers of the urban fabric. Empowerment thus releases and redirects energy, and to a certain extent it can also be considered as a source of new energy. Our main challenge has been how to release, redirect and create such energy in reality and further how to learn from these processes we have been initiated and involved in" (Stenberg et al. 2012: 3).

The capacity-building processes we developed implied empowerment actions that helped involved actors (all actors but our focus was to include inhabitants) to increase their common ability to contribute to change – both social and physical. What we learned from these actions was that empowerment is actually to develop capacity-building cultures, as the concept of culture (as used here) imply that empowerment is about raising awareness about, reflect upon, transform and possibly consolidate a common behaviour – i.e. empowerment (as we have made use of it) imply system change.

3.6 Codesign

The concept of “codesign” has been inspired by architect Christopher Alexander and his colleagues who in the 1970s developed a “pattern language” to facilitate for communication between designers and users (Alexander et al. 1977). Codesign is also closely related to other concepts applied in the 1960s and 70s, e.g. the concepts of “cohousing” (the homeowners movement) and “collective building” (the sharing of household movement) (Vestbro 2000). The relationship to “baugemeinschaften” which is common in Germany nowadays is also obvious. Baugemeinschaften is when a group of inhabitants together act as commissioner of a building project where they then will settle down (Ache and Fedrowitz 2012). What maybe distinguish the contemporary concept of codesign from these other concepts is the strong focus on aesthetics (Faga 2006) and “place-making” (Hamdi 2011) which is linked to culture (Sandercock 2003), not-for-profit-issues (Brenner et al. 2011) and a focus at public space and citizen power (Madanipour 2010).

When further developing the concept of codesign in a Swedish context in a stigmatized suburb in Gothenburg, we reinforced one central theme from the 1960s – “advocacy planning” (Davidoff 1965) – and by intertwining research, education and community outreach at a university centre in the suburb, we investigated the possibilities of using codesign of local public space as an engine for developing professional roles (Stenberg 2012; Stenberg and Fryk 2012) and potential of system change (Stenberg 2013). The approach was based on the idea that all actors – also citizens/inhabitants/tenants – are knowledge producers in academic research (Stenberg et al. 2012).

The research on this process showed that there is a great potential in such an approach. If implementation research in collaboration between academia, local government and civil society continue being developed, there are great opportunities for an interesting knowledge production to take place with potential to in the long run having an impact on local and municipal planning and administration systems. Perhaps a totally new role for planners and other community workers will evolve, really integrating social and physical aspects and being place-based?

The concept of “codesign” in this context thus implied not only when architects and users collaborate in designing certain physical objects or urban space, but it also meant to facilitate for inhabitants and local professionals to become community builders. Hence, they were given power not just to change the city appearance at place, but also to modify the social structure and procedure of how to plan and change the city in the future.

3.7 Community participation for housing delivery

As Arnstein already noted a near half-century ago, the term 'community or citizen participation' has been open to various interpretations as well as a degree of misuse. In its most ideal incarnation, it is the 'redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the future. [...] It is the means by which they can induce significant social reform which enables them to share in the benefits of the affluent society' (1969: 216). Applying the principle of community participation in the context of housing delivery, as in any other context, can be in danger of becoming an empty ritual which allows the power-holders to claim that all sides were considered without any real redistribution of power. Nevertheless, it is a goal worth pursuing and can offer tangible benefits for both the process and product of sustainable housing delivery.

Community participation is a crucially important component to create socially and culturally appropriate housing which reflects the needs and preferences of the community. By consulting and involving community members, needs, opportunities and threats related to the community can be identified. These could include local construction techniques, common cultural traditions as well as community specific risks such as security, discrimination of specific groups and various kinds of disasters, all of which should be considered in the design process. Community participation can create a sense of ownership which in turn can increase later prospects for the adequate maintenance of the housing stock.

In certain contexts, especially in developing countries, training community members in sustainable construction techniques can lead to increased social capital, the acquisition of marketable skills and thus to improved local economic development. Local carpenters and masons can assist in community training as well as the supervision of construction activities. In addition, community members can assist in assessing the safety of building materials as well as their storage and distribution. In terms of post-crisis contexts, early recovery is the right time to initiate participatory processes to guide reconstruction and provide durable and sustainable housing solutions.

More recently, the discourse about the role of participation in development has sparked a renewed discussion, for instance, through the work of Cooke and Kothari (2001) and its rebuttal by Hickey and Mohan (2004).

3.7.1 Related Cases

Consultations and Information-Sharing

Information sharing is the first step of participation and should be facilitated by project staff or through appropriate channels such as community-based organisations or municipal resource centres, with information flowing in both directions.

There are different methodologies for field consultations such as street and household surveys, focus group discussions, in-depth interviews or workshops related to specific themes, where different methods of consultations can suit different target groups.

Participatory design and planning workshops

Participatory design and planning workshops should preferably be conducted in small groups of 10-20 participants and make use of visual material as well as physical models of housing options that are easily relateable for non-professionals. The results of workshops should be clearly analysed to guide the design and implementation process.

It is important to include community leaders such as community elders as early as possible but also vulnerable groups representing different genders, age groups and diverse social, cultural and economic groups need to be actively sought out. These consultations are especially important during the design and planning phase but can in fact add value during all project stages to respond to emerging views and new circumstances.

Change by Design project (Mashimoni, Nairobi, Kenya)

The Change by Design project was co-facilitated by Architecture Sans Frontières (ASF), Pamoja Trust and UN-Habitat Housing Policy section in Nairobi, Kenya in June-July 2011. The overall objective of the Change by Design methodology is to improve current slum upgrading practice by investigating the opportunities of design and community participation in unlocking the hidden resourcefulness within informal settlements. The chosen case settlement of this project in Kenya was Mashimoni, a village in the Mathare Valley located to the north of the Nairobi central business district (CBD). The lessons learned from Mashimoni are intended to provide insight into practices that could be transferred to other slum upgrading projects globally.

The methodology used during the Change by Design project was an integrated community led participatory design approach that was developed previously by the ASF in Brasil. The integrated methodology of the project seeks to explore slum upgrading by undertaking analysis and developing solutions at a range of urban scales: the institutional, regulatory scale; the neighbourhood, community scale; and the household, dwelling scale. The project thus consisted of workshops where stakeholders and participants tackled these different scales of analysis and development ideas, later compiling their findings into a matrix called the portfolio of options. The specific objectives of the Change by Design project in Kenya were to pilot the participatory design methodology created by ASF, as well as to raise awareness on slum proliferation and participation at a broader level. The project itself did not include physical implementation of upgrading measures in Mashimoni, but was created to support Pamoja Trust to develop a feasible settlement upgrading plan for the area to be implemented in the following stages. (Frediani et. al. 2011)

3.8 Crime Prevention through Environmental Design (CPTED)

The concept “Crime Prevention through Environmental Design (CPTED)” was proposed by professor of criminology Ray Jeffery in 1971 (Jeffery, 1971). The occurrence of a crime requires three components: a potential victim, a potential offender, as well as site conditions suitable for crime (Fig. 1). CPTED concept aims to reduce opportunities to commit a crime by planning and designing a place which is less suitable for committing an offense, in other words, safer for the community. In this way the CPTED aims to solve problems, not consequences. Some of the main urban planning and design principles of CPTED are:

Surveillance and visibility – Desire for privacy must be in balance with the ensuring visibility from windows of houses and public transport, thus providing an “eye on the street” (Balducci et al., 2008) so people could feel safe in public places.

Territoriality – People need to have the feel of belonging to their own neighbourhood (Newman, 1972). It has also been shown that people feel more secure if they know their neighbours. So developments with low possibilities of social communication between inhabitants tends to be more dangerous.

Image of a place – Friendly character of public places makes them attractive to people and enhances people’s feeling of belonging to a neighbourhood, while well-maintained architectural and outdoor design elements indicate the presence of civic responsibility, thereby in some way preventing crimes from happening. The “Broken Window Theory” concept explains this effect in detail (“Broken Windows Theory,” 2015).

While CPTED concept already has its own history and theoretical basis, its awareness varies between different European countries. The awareness of CPTED can be raised both by police flagship initiatives of housing improvements (ACPO CPI Ltd, 2015), or by collaborative actions involving all stakeholders (police, residents, design professionals, students, local authorities etc.) in planning of a safer neighbourhood according to principles of CPTED (e.g. case study of Riga).

3.8.1 Related Cases

CPTED Workshop in Riga, Latvia

Students’ proposals to improve the safety of a public space in Riga, territory of a former cemetery. Some of the design principles (as the visibility and image of a place) can be easily included in the projects.

3.9 Gentrification

The increasing importance and status of inner city neighbourhoods after decades of disinvestment and impairment of the physical environment was a much-debated process in the last decades of the 20th century. The “movement of capital” (Smith, 1979) towards these areas can have different results. The most debated and spectacular change was the increasing status of the inner city population and the reurbanisation of the core metropolitan areas. This process is often termed as “gentrification”.

Many local authorities would like to encourage or induce the economic growth and reinvestment that occurred during spontaneous renewal processes of some inner city neighbourhoods in the world cities, although state led reinvestment processes in less central and developed regions can have similar disadvantages as market led gentrification. Besides displacement and exclusion of the poor other negative externalities can occur because of these development and regeneration processes like the conflicts of different functions within a city area. Managing the conflicts of these changing inner city neighbourhoods is a complex challenge.

The term gentrification was first used in 1964 by Ruth Glass describing the process of middle class occupation of working class inner city districts. New residents bought the dwellings or whole houses of working class tenants as their contracts run out (Atkinson-Bridge, 2005). The process affected whole neighbourhoods of London, changing the social character of the city.

In a later definition gentrification is a result of the renewal of working class and abandoned housing and the consequent transformation of the area to a middle class neighbourhood (Smith, 1986 cited by Atkinson-Bridge, 2005).

Smith also noted that gentrification means social, physical and economical changes. A combination of changes in population, the condition of the housing stock and the local real estate market makes gentrification an identifiable process (Smith, 1987 cited by Hamnett, 1991).

Growing real estate prices and increasing proportion of owner occupation are also signs of gentrification (Hamnett, 1991).

Clarke (2005) defines the process broadly as the change in land use, when higher status groups start to use the land instead of the former lower status users.

The explanation of gentrification is still being debated.

For gentrification to emerge, it is important that some typical features of the urban environment be present. For example, the urban environment should create cultural values that make the area desirable for social groups dissatisfied with the suburban way of life. It is also important to have certain groups of people (potential city-centre residents) with a particular mind-set that find the opportunities of city centres preferable to other forms of residence. This habitus cannot incorporate fear of heterogeneity, fear of the unknown, and a desire for complete safety and control over the environment. Some theorists of gentrification assume that the social groups meeting these criteria are “producible” and that their numbers are growing (Hamnett, 1991; Smith, 2005).

Of course, this balance of environmental supply and demand of new residents is rarely realised, perhaps only in the first wave of gentrification, where most of the newcomers are young professionals, artists and students. As soon as living in the city centre becomes fashionable and venture capital sees an opportunity, newcomers become people that buy things simply because they can (Lees, 2003). This could turn heterogeneous neighbourhoods into islands of complete social segregation. This process often changes the architectural design of the area by building

brutal enclosed fortresses for the rich. It can also change the use of space in the area and make the signs of social problems vanish by force. The result is an empty, boring, non-living urban space. (see Atkinson and Bridge, 2005). Outside the world cities (where the demand is spontaneously there) (Smith, 1996), usually local authority actions start the process, and this is why gentrification is called a global urban strategy (Smith, 2002) . However, in different contexts and by different interventions the result of the inner city reinvestment can differ from the Anglo-Saxon world cities (see for example Sykora, 2005; Porter and Shaw, 2009; Maloutas, 2012)

3.9.1 Related Cases

New York

The gentrification of New York city was always a thoroughly researched urban processes (Zukin, 1995; Smith, 1996; Smith and DeFilippis, 1999), and it stayed that way (Lees, 2003; Freeman and Braconi, 2004; Newman and Wyly, 2006). The conflict on the one hand is about accommodation like the displacement, exclusion of the poor and overcrowding, but the displacement of creative production and workplaces in general (Zukin, 1987; 1995; Indergaard, 2009)

London

Similarly well researched is the gentrification of London since the 1960s (Glass, 1964 cited by Atkinson and Bridge, 2005) and also more recently (Atkinson, 2000; Hamnett, 2003). The high housing prices and the available housing stock makes it difficult to find accommodation for lower status groups and families (Manzi, 2010; Nelson, 2010) and similarly creative production was largely displaced from gentrifying residential neighborhoods (Pratt, 2009). Due to the continuing lack of housing in the UK high living costs is a general problem in the city and in the whole region.

3.9.2 Comments

[Introduced by Gábor Csanádi , 2014-06-11 12:55:15]

There are plenty of examples of gentrification around the world (see Atkinson and Bridge, 2005). Outside the world cities (where the demand is spontaneously there) (Smith, 1996), usually local authority actions start the process, and this is why gentrification is called a global urban strategy (Smith, 2002) . However, in different contexts and by different interventions the result of the inner city reinvestment can differ from the Anglo-Saxon world cities (see for example Sykora, 2005; Porter and Shaw, 2009; Maloutas, 2012)

[Introduced by Gojko Bezovan , 2016-04-25 09:43:25]

Gentrification is a very interesting phenomenon, but although it is very well explained in this article, maybe some examples from Continental Europe or transitional countries would be useful for a better comparison.

3.10 Healthy cities

The ‘healthy cities’ movement was first commissioned by the European Office of the World Health Organization (WHO), in order to support the promulgation of European level public health strategy that would transcend health, by cross cutting important socio-economic areas such as urban regeneration and development. WHO European Healthy Cities Network aims to encourage cities to become age-friendly and to address the health needs of older people through a number of initiatives and priorities. Age-friendly cities are necessary for promoting health and wellbeing of older residents.

Since its inception in 1986 to date, it now counts more than 1400 cities as its members in Europe. The movement offered a platform of collaboration among participating cities in the area of urban public health. This not surprising as the world is currently experiencing two demographic transitions; i.e. population ageing and urbanisation. For instance, it is projected that nearly 60% of the world’s population will be urban dwellers by 2030, hence it is paramount for governments to make provision adequate public health facilities.

Beyond the demographics, another factor shaping the priorities of public health in European is a profound change in contemporary lifestyles, which includes new family structures, changes in working life patterns, and emerging needs for quality and affordable housing. The initiation of this WHO movement also gave an impetus to bring ecological perspectives into public health discourses in Europe, by engaging stakeholders to consider the ramifications of human interventions in the ecosystem on public health. The modern urban dweller is haunted by noise nuisances, environmental degradation, inadequate transportation, decreasing green public spaces, shortage in public community centres, social segregation and congestion. All these factors have a negative impact on human health and the sustainability of healthy cities.

3.10.1 Related Cases

Health index and wealth index

RTPI promoting healthy cities. Why planning is critical to a healthy urban future.

Healthy ageing

World report on ageing and health

3.11 Hedonic prices

Housing units differ along a multitude of dimension. They differ in e.g. size, design, materials used, light conditions and view, and obviously, they differ in location. They differ in qualities/amenities in their neighbourhood and they differ in exact location within the neighbourhood. Hence, no pair of housing units are identical; each housing unit are unique. It makes sense to consider any single housing unit as a bundle (or an n-tuple) of characteristics. The value of a housing unit is a function of the value of each of the multitude of components in this bundle. One consequence of this is that even though market prices of a housing unit often are observable, the prices of each of the characteristics are not directly observable. These unobserved prices are sometimes named attribute prices and sometimes they are named hedonic prices.

Knowledge on attribute prices are important for both planners and constructors as they convey information on what kind of housing and what properties of housing the participants in the market have preferences for – what they are willing to pay for. Alternatively, to put it another way: what characterises flats and houses that construction companies can sell. Using actual prices to infer this is often called revealed preferences. Hedonic price regression is a technique used to extract information on such attribute prices. Assume that the price of a housing unit is the sum of the prices of a set of attributes:

$$P_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots + \beta_n X_n$$

Where, are n different characteristics of a housing unit, and the corresponding b's are the hedonic prices of each of these attributes. The equation can be estimated by different statistical regression techniques. By choosing a suitable set of attributes, one can study a multitude of aspects of house price formation. These techniques have been used to study the values of density, different aspects of design, location and view. Two particular applications are worth mentioning especially.

Hedonic techniques are used in studies of the value of neighbourhood amenities (e.g. transport patterns, public and commercial services and cultural events) and dis-amenities. Examples of the latter is pollution, traffic noise and air quality.

Hedonic techniques are also used in very many countries in the construction of house price indexes. The idea behind these indices is that variation in aggregate sale prices is part due to changes in the composition of the homes sold. This one correct for by estimating hedonic prices and base the price index on the predicted value of a hypothetical standardised housing unit.

In short hedonic regression analysis is useful tool for extracting information out of data on house price transactions.

3.12 Housing innovations

Housing crisis is evident in European cities as multidimensional problem (Costa, Bežovan, Palvarini, Brandsen, 2014; Evers, Ewert, 2014; Leipzig Charter, 2007; Soto, 2013). It includes problems related to demographic change (population aging) such as adequate housing for pensioners (especially the disabled ones), housing exclusion due to lack of social and affordable housing for marginalised groups but also for young middle-class families overburdened by debts who are threatened with evictions, housing-stock deterioration, environmental unsustainability of buildings and/or flats that need improving of energy efficiency etc.

Housing innovations refer to social innovations in the field of housing (Czischke, 2013). In that way, housing innovations may be defined by paraphrasing the BEPA (2010: 24) definition of social innovations. In that sense, housing innovations are “new ideas (products, services and models) that simultaneously meet housing needs (more effectively than alternatives) and create new housing relationships or collaborations”. Housing innovations produce different type of tangible services, visibly serving earlier politically unrecognised needs, where, instead of social rights there are contractual relationships with the potential to develop a new culture of responsible tenants. Social innovation in housing may be driven by government (local and national), civil society (i.e. non-profit housing associations) and the business sector but cooperation and coordination between the relevant stakeholders is crucial for the success of any particular innovation since it acknowledges good (urban) governance (Elliot, 2006).

3.12.1 Related Cases

Municipal Project for Intergenerational Housing and Community Services in Alicante, Spain

Initiated in 2003 by the Municipal Housing Board of Alicante (PMV), the Municipal Project for Intergenerational Housing and Community Services works to address the specific housing needs of low-income elderly and young people through the provision of 244 affordable, intergenerational housing units in central urban areas. The project not only provides decent, accessible housing but also works to create a supportive, family-like environment and sense of belonging among residents, enabling older residents to maintain their independence and stay in their own homes as they age (in: Czischke, 2013: 11).

3.13 Housing careers

Housing needs and preferences and the opportunities to fulfil them differ during the life course. There is a strong link between housing and other life arenas such as education, work and family. Concepts such as housing careers, housing histories, housing pathways and housing transitions are central in describing how households adapt to the housing market during life's different stages (Kendig 1984; Forrest 1987; Clark et.al. 2003; Clapham 2005; Beer and Faulkner 2011). These concepts illustrate different perspectives and emphasize different aspects of the households' position on the housing market.

Traditionally, the concept of 'housing careers' was used to describe the relationship between housing and life phases. The assumption was that the housing career reflected the working career and that the households move into better and more expensive housing as they climb the career ladder (Saunders 1990). This view has been criticized for emphasizing free choice and a linear understanding of the households' movement on the housing market. Contemporary research use housing career concept to describe how households adapt to the housing market over the life course, but they connect this career closer to the family career than the working career. The housing career also known as housing mobility describes sequences where households change housing and live in different dwellings in different periods of life. Mobility and frequent change of housing are often characteristics for young adults, while ageing to a larger degree is characterised by stability.

The concept 'housing career' reflect both practical, economic and social aspects of housing. Housing is not only a goal in itself, but can also be a mean to saving housing wealth and achieve social status and integration. Important factors to understand the meaning of housing and its consequences over the life course is age, income, geographical belonging, social meanings attached to dwellings and neighbourhoods, family status and the meaning of political conditions which can affect households' access to public housing schemes.

3.14 Housing regeneration

Housing regeneration can be defined as qualitative improvement of a particular building or a housing block. By narrowing the regeneration scope it can be differentiated from urban (Leary, McCarthy, 2013) and neighbourhood (Carmon, 1997) regeneration. Further, this improvement includes various physical, environmental, economic and social regeneration interventions intended for tackling the problems of housing deprivation (Reeves, 2014): facade refurbishment, fixing isolation problems (heat, sound etc.), renewing green spaces around the building, adjusting building environment and interior with infrastructure needed for meeting the needs of elderly and disabled tenants, constructing playgrounds for children but it also includes integrated mediations around certain housing disputes between tenants, involvement of certain shareholders in organised (voluntary) community actions (cleaning the building and the surrounding environment), sustaining the social-mix within the building and other.

Basically, illegal tenancy, various types of contract breaches, bad quality of construction, maintenance problems and others, all contribute to serious housing deprivation problems. This is particularly true for social housing (Redmond, Russell, 2008), since deprivation is usually connected with the lack of funds for regeneration due to local government's budget constraints, bad public image of neighborhoods with high levels of criminal and deviant activity, low social capital and widespread disregard for publicly funded housing due to lack of tenants' personal responsibility for property in question. Involvement of all possible shareholders, but mostly tenants, is a way to a successful housing regeneration since the state, by adhering to subsidiarity principle, doesn't get involved in micro-initiatives of this kind. Public-private partnership (Hearne, 2009) can also a relevant factor in regeneration schemes and projects to give further legitimation to the social investment agenda.

3.14.1 Related Cases

Housing block in Zagreb

The need for integrated regeneration of housing through innovation (in picture) for young academics in Borovje quarter (Zagreb, Croatia) is visible.

3.15 Housing rights

Over the last decades housing rights have become an integral element of human rights (Kenna, 2008). Adequate housing is enshrined as a fundamental element of the right to an adequate standard of living and as a basic human right in several international instruments, including first in the Universal Declaration of Human Rights (1948).

The right to housing should not narrowly be interpreted as “merely a roof over one’s head or... as a commodity. Rather it should be seen as the right to live somewhere in security, peace and dignity” (UNCHS, 2001). According to UN Habitat (2009) the right to adequate housing contains freedoms, which include:

- Protection against forced eviction and the arbitrary destruction or demolition of one’s home;
- The right to be free from arbitrary interference with one’s home, privacy and family; and
- The right to choose one’s residence, to determine where to live and to have freedom of movement.

The right to adequate housing also contains entitlements, which include:

- Security of tenure;
- Housing, land and property restitution;
- Equal and non-discriminatory access to adequate housing;
- Participation in housing-related decision-making at the national and community levels.

It is however fact that these principles contained in international instruments have not yet sufficiently reflected in national legislative and institutional frameworks in the housing sector (UNCHS, 2001). It is exactly this national and local embeddedness that is missing and which is necessary to stop the problems of forced evictions and insecurity of tenure, which can lead to involuntary resettlement.

3.15.1 Related Cases

Case 1: Grootboom in Cape Town, South Africa

The Grootboom community in Cape Town was living around the sports field awaiting their promised housing. A gritty look at the squalor and poverty in an area in which 20,000 people crowd into a 2km radius with a broken down ablution block and very little service delivery. Irene Grootboom initially lived in Wallacedene, an informal squatter settlement in the municipal area of Oostenberg. The residents of Wallacedene live in severe poverty, without any basic services such as water, sewage or refuse removal. It is partly waterlogged and lies dangerously close to a main thoroughfare. Many Wallacedene residents had long since placed their names on a waiting list for low-income housing. As time wore on, a group of about 900 people, including Irene Grootboom, began to move from Wallacedene onto adjacent, vacant, privately-owned land that had been ear-marked for low-cost housing. The private landowner obtained an eviction order and the sheriff was ordered to dismantle and remove any structures remaining on the land. The magistrate granting the order said that the community and the municipality should negotiate in order to identify alternative land for the community to occupy on a temporary or permanent basis. The evicted community now had nowhere to go. Since they had lost their former sites in Wallacedene, they moved onto the Wallacedene sports field and tried to erect temporary structures. With legal assistance, the community formally notified the municipality of the situation and demanded that the municipality meet its constitutional

obligation to provide temporary accommodation. Without a satisfactory response from the municipality, the community – under the name of ‘Irene Grootboom and 900 others’ - launched an urgent application in the Cape High Court to test section 26 of the Constitution which provides that everyone has a right of access to adequate housing. The Grootboom Case is a film that investigates the case. From: <http://www.mediaforjustice.net/index.php/the-grootboom-case> [accessed 13 Jan. 2013]

Case 2: Pata Rât in Cluj, Romania

The redistribution of property-ownership is one of Romania’s post-socialist policies. Pata Rât is only one of many forced evictions that happen in Romania. Especially the already socially vulnerable minority of Roma are most affected by these actions (Neijenhuis, 2015). They are not only evicted under the Restitution Law, but in Romania also evictions from informal settlements are not uncommon. The Roma belong to the largest minority group in Romanian society. About 3.3% of the Romanian population, which are 612,600 people, declared themselves as Roma.

Responsibilities for housing in Romania are spread over multiple levels of government. The Ministry of Regional Development is responsible for housing policy, while the local municipalities are responsible for the implementation. The right to adequate housing is however not part of the national legislation in Romania, and even though it is protected by the Universal Declaration of Human Rights it misses national and local embeddedness in Romania (Amnesty International, 2014).

Pata Rât is the location where the Mayor of Cluj-Napoca relocated dozens of Roma families (including many children) after the forced eviction from the city centre under the Restitution Law. The informal settlement is based on top of a garbage pile, and the houses built by the families there are dangerous and often demolished to make room for garbage. Families living here, live in a vicious circle.

3.16 Interplace

When discussing urban development, there are plenty of concepts being developed to describe the problem of bridging over between different worlds, e.g. bridging between “abstract and concrete”, or “space and place”, or “system and lifeworld” (Habermas 1984), or “the world of control and the world of susceptibility” (Læssøe 1995). Planning researcher Ole Michael Jensen from Denmark used several expressions to capture this interspace: the “locality” (Jensen 1994: 355), the “face” (Jensen 2001: 3) or the “site” (Jensen 1995), while architecture researcher Claus Bech-Danielsen referred to it as the “locus” (Bech-Danielsen 1998: 19). Most likely, many of these concepts have been inspired by Aristotelian terminology of learning, arguing that “phronesis” (wisdom) presupposes amalgamation of systematic knowledge (make you ready to act) and technical expertise (prepare you to produce) (Aristotle 2002 [350 B.C.E]).

Also the concept of “interplace” (Stenberg 2004) has Aristotelian roots. The concept of “interplace” was developed as a result of a collaboration between the Department of Architecture at Chalmers University of Technology and the department of Social Work at the University of Gothenburg, Sweden. In the University, two teachers with premises in a stigmatized suburb had developed a locally based “interspace thinking” education concerning first social work and then teaching (Forsén and Fryk 1999). The aim with the locally based education was to prepare the students for the global challenges and growing migration into the Swedish society. The idea was to facilitate for social workers and teachers to develop knowledge of how to open their professions for the position of “not knowing”, which is when man is capable of being in uncertainties, mysteries and doubts without any irritable reaching after fact and reason. The English poet John Keats called that ability “negative capability” in a letter to his brother in 1817 (Dewey 1934). The idea with the locally based education was inspired by Keats and wanted to leave the safe “rooms” of the profession to meet inhabitants and other locally based professionals in rooms inbetween – in interspaces. In such rooms inbetween the traditional professional “rooms” their power hierarchy is not predetermined – nobody owns the room – which means that there is potential to set the agenda together and start developing something new. This opens for new possibilities regarding mutual knowledge production.

In 2008, design students from Chalmers Architecture came to this suburb to learn new design skills, through a pedagogics based on the same “interspace thinking”. The design students were to learn not only renovation of large scale buildings from the 1960s and 70s in stigmatized environments, which was in focus in the master course, but also how to base the design proposals on wishes and needs of the inhabitants in the area – knowledge developed in dialogue – hence they sought tools for developing the dream of the inhabitants and not the designer. In this way, they were to become skilled “interspace workers” but with focus on changing the physical environment – the place. The concept of “interplace” was thus the result of an amalgamation of social and physical aspects.

One of the social aspects that has been highlighted strongly when design students learned these new skills, was power aspects. Even if architects had already discussed quite a lot how to handle problems related to “who owns the city” in the commercialized society being developed, they were not really skilled in handling the problems and moreover not aware of how the actual appearance of a room for dialogue affected communication. Actually, a quite severe lack of knowledge for “making discipline” designers such as architects, engineers, planners, etc, aimed at shaping and reshaping the physical environment. When designers become skilled “interplace” planners and designers, they learn how to analyse the physical environment also in the design process due to power aspects, asking themselves questions like “gives the room power advantage to anyone?”, “who sits where?”, “can the furnishing be changed?”, etc. Hence

becoming an “interplace” designer is not just to develop collaboration between actors – to prioritize gutters for downpipes – but to develop the competence you need to really act in interspaces, but without losing the ability to also operate within your traditional professional “room”. Developing these skill is not possible without personal development. You need an inner security to be able to stay open and susceptible to other ideas and concepts, letting them challenge the very base of your preconceptions. This is what “interplace” planning and design is about.

3.17 Participatory design

Participation is a general concept covering different forms of decision-making by a number of involved groups. Participatory design builds on the ideals of a participatory democracy where collective decision-making is highly decentralized throughout all sectors of society, so that all individuals can effectively participate in the making of all decisions that affect them, in meaningful and purposive adaptation and change to their daily environment (Abelson et al, 2003, Sanoff, 2011).

Participatory design (PD) practitioners are diverse in their perspectives, backgrounds, and areas of concern and there are many definitions and approaches. However, PD practitioners share the view that design ideas arise in collaboration with participants from diverse backgrounds and that every participant in a PD project is an expert in what they do, whose voice needs to be heard.

In northern Europe participatory design grew out of work in the early 1970s in Norway when computer professionals and union leaders strove to enable workers to have more influence on the introduction of computer systems in the workplace (Spinuzzi, 2005). The idea of participatory design in the U.S. emerged in the 1960s as a result of the civil rights movement to describe a process which enhanced community consciousness and encouraged the public to become directly involved in the definition of their physical environment. From this time community participation was perceived to be synonymous with community development.

In recent years, participatory design processes are being applied to a number of different fields including housing design and have been regarded as fundamental elements of social sustainability and the delivery of sustainable housing development policies (Colantonio, 2007). A more democratic participation can raise awareness of the cultural and social qualities of localities at the policy-making stage, and avoid conflicts that may emerge in policy implementation later (Rydin and Pennington, 2000), promote a sense of community by bringing people who share common goals together and facilitate what is described as collective intelligence (Fischer et al., 2005). Miessen on the other hand (2011), highlights the problem of the way in which participatory frameworks produce consensus through the digestion or dilution of conflict. He points at the inextricability of this process from daily life and suggests alternatives to it through the introduction of what he calls the “uninvited outsider” or “cross-bench” practitioner, an outside catalyst.

3.17.1 Related Cases

Incremental Housing Strategy, India

The Incremental Housing Strategy was developed in Bombay, India with the intention to allow districts to improve organically, in the most cost effective way, without uprooting communities. The architects developed strategies in collaboration with the existing communities to achieve housing solutions that not only address today’s necessities, but that can also be extended over time as families grow, once again by themselves and without architects. Organic patterns that have evolved during time are preserved and existing social networks are respected while almost all the constructions are done by the users: families can help placing windows, doors, painting the house the colour they want, and placing their own floor tiles.

Elemental’s houses in Quinta Monroy, Iquique, Chile

The challenge of this project was to accommodate a 100 families of the Quinta Monroy, in the same site that they had illegally occupied for the last 30 years. The stakeholders involved aimed

firstly at the settlement of the existing families in the same site, instead of displacing them to the periphery and secondly, at the provision a physical space for the "extensive family" to develop. An experimental housing project was proposed which, in contrast to the tower blocks that defined 1960s social housing, was conceived as a formal, high-density neighbourhood that could grow upwards informally, on a more human scale and where inhabitants could participate in the design process. The notion that citizens should have agency over their living conditions was central to the concept.

3.18 Participatory planning

Sustainability within the spatial development framework can be seen in several dimensions, such as ecological (location, resources, and resource flows), economic (private and shared) and the social (the individual and the city) dimension (Bokalders & Block, 2010). In this sense, participation is one of the fundamental aspects of social sustainability, which is necessary in order to ensure sustainable development of a municipality. Sustainable development should include participatory approaches as a tool for effective urban planning solutions (Laws et al., 2004).

Participation can be defined as “the process of decision making and problem solving, involving individuals and groups who represent diverse interests, expertise and points of view and who act for the good of all those affected by the decisions they make and the actions that follow” (Fisher, 2001). One of the tasks of the participatory planning is to involve all of society in the different levels of spatial planning of both urban and rural environments, as well as in implementation processes.

One of the best-known theoretical representations of the level of participation is the so-called ‘The Ladder of Participation’, or Arnstein’s Ladder of Citizen participation (Arnstein, 1969). It examines the eight levels of participation, ranging from ‘Manipulation’ as the lowest level of ‘Nonparticipation’, and ending with the ‘Citizen Control’ as the highest level of ‘Citizen Power’.

European post-Soviet states for a long period were under ‘Manipulation’ level. So a shift from a top-down authoritarian planning practices to the democratic bottom-up approach in a decision-making process is a particularly topical theme in these countries. At local levels the issue is being raised traditionally by NGO, while UNCHS (Habitat) provides a significant contribution in awareness at the global level.

Nowadays, one of the most topical trends in participatory planning processes is the use of digital technology. Residents now have the option to use geographic information systems. Interactive decision support tools are also available, and new urban simulation methods can be linked to participatory processes (Kunze & Schmitt, 2010).

3.18.1 Related Cases

Piloting project of improving neighbourhood by bottom-up approach in Riga, Latvia

Initiators: NGO “Pro-Police Latvia” and State Police of Latvia. Main aims: to launch a discussion between community representatives, local authorities, designing and planning professionals on the quality of the public space around the territory of Miera Street in Riga; To make proposals for improving the image of the former cemetery and increasing security of public space by applying CPTED principles.

3.18.2 Comments

[Introduced by Viggo Nordvik , 2016-04-22 12:32:52]

By Hans Christian Sandlie, Norwegian Social Research (NOVA)

Participatory planning is a planning paradigm that view planning as a democratic process and emphasises involving the community in strategic and management process of planning. The idea is that with a bottom-up approach projects will be determined by actual needs, grounded in the local realities and shaped by those who will benefit or be impacted by the projects. However, the participation paradigm has been challenged, for example in the book

‘Participation: the new tyranny?’ (Cooke & Kothari 2001). The book questioning the assumption that participatory development actually represents a shift in power relations. Practitioners and organisations are not passive facilitators. Most often they own the planning tools, choose topics and more or less shape the direct processes. In other words, participatory planning processes are in danger of masking existing power relations.

3.19 Passive design

The most significant research in the area of energy saving related to the field of architectural design dates back to the mid of 20th century. At that time the questions of global environmental problems became crucial. The major goal was to design buildings in order to ensure comfortable microclimate by using the elements of construction without employing energy consuming engineering and economical equipment. Since such kind of construction design can ensure a comfortable microclimate without active engineering systems, it is called a passive design.

One of the first research devoted to spatial design focusing on a comfortable microclimate was conducted by Victor Olgyay and reflected in his work “Design with Climate. Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism” (Olgyay, 1963). Over the next decades several researchers (for example, the architect from Israel Baruch Givoni (Givoni, 1969), British physicist and architect Michael Humphreys (Humphreys, 1976), American architect Donald Watson (Watson, 1981), British architect, professor Peter Burberry (Burberry, 1978, 1983), as well as Australian architect and consultant on energy issues Steven Szokolay (Szokolay, 1986) etc.) have dealt with the question in order to ensure a comfortable microclimate for people.

In 1988 professor Bo Anderson, architect Robert Hastings and Dr. Wolfgang Feist designed the concept of a passive house. It envisaged well-insulated and airtight buildings for the maximum energy savings. The building needs a mechanical ventilation system because it is so airtight, however it does not require conventional heating system. The concept works well in Central-European countries, but is fairly difficult to maintain in the North-European countries due to severe climate conditions. The latter reaches the standard of a passive house in terms of specific annual energy demand for heating below 15 kWh/m² (Feist, 2007), but it is complicated to ensure heating load below 10 W/m² (Kamenders & Blumberga, 2007). However a passive design application allows to reach quite significant energy savings during the lifespan of the building.

Passive design refers to such type of design strategy which makes use of maximum architectural design (including the structural elements of the building, the building location on the site etc.) in order to facilitate energy savings during the lifetime of the building. The following features determine the implementation of a passive design:

- to minimize heat losses by using well insulated (thermally and from air exchange) constructions leading to the decrease of glazing areas on the northern side of the building,
- to maximize heat gains by planning solar heat application through southern glazing,
- to ensure comfortable microclimate in the premises by applying construction materials with high thermal capacity in order to avoid dramatic temperature fluctuations in premises, as well as envisaging window shading to escape overheating.

3.19.1 Related Cases

Residential house in Marupe, Latvia

Example of a residential house (2015) designed by using passive design principles in Latvia. Specific annual energy demand for heating ~14 kWh/m², Heating load ~11 W. Construction costs ~1000 Eur/m².

- A. The heated part of the building is very compact to ensure the best area/surface ratio in order to minimize heat losses through the building shell.
- B. 3-pane glazing for energy savings, sealing tapes for all joints to provide air-tightness and avoid uncontrollable air movement between inside and outside of the building.
- C. Southern glazing provides enough light and energy in summer. Movable shades help to avoid overheating in summer.

Theoretical study of building orientation in urban environment

The example modelling illustrates how the surrounding environment impacts the specific annual energy demand for heating.

- A. Initial theoretical model of a residential building with optimum orientation.
- B. Increase in energy demand due to the changes of orientation.
- C. Additional increase in energy demand after including surrounding environment into calculation.

3.20 Post Occupancy Evaluation (POE)

A Post Occupancy Evaluation (POE) is a process that aims to measure the satisfaction of people with their living environment (public or private space). Walter S. Mueller (1984) described it as the "systematic collection of information about the relationships between the environment, behaviour and intentions in order for interested persons to make judgements about certain aspects of the relationships".

Residential satisfaction has been described as "a state of balance between the user and the built design, between the needs and aspirations of the people and the situation of the real environment" (Wiesenfeld, 1992)

Therefore, post occupancy evaluations relate physical and psychological factors although the purpose of its implementation might vary. POEs could be designed to identify a positive affective state that the individual has with regard to the residential environment (identity, attachment to the place, etc.). At the same time, a POE could be used to measure the efficiency of an office lay-out in terms of productivity of the workers.

POEs have been mostly the concern of Environmental Psychology since early twentieth century. But their use acquired relevancy during the 1970s, especially in the English speaking culture. In 1978, Bechtel and Srivastava had identified about 1,000 researchers conducting POE assessments in the United States. Yet, POEs are still unusual in Europe, particularly in residential architecture.

The potential interest on the information obtained on the POEs for the architects involved in housing design is obvious. However, nowadays there is not a common theoretical framework encompassing architecture and environmental psychology that helps architects to better understand the domestic space through the experience of its inhabitants.

Nevertheless, in recent decades, a new field of development of POEs is shifting toward energy assessment of buildings.

3.20.1 Related Cases

POE of San Blas, Orcasitas, La Ventilla and Lourdes Neighbours (Madrid)

In 1992, Dr. María Amerigo carried out some empirical studies of residential satisfaction in housing areas developed by the Housing Institute of Madrid (IVIMA). For these studies, the author created a specific methodology designing a survey focusing on the housewives living in the selected residential areas.

The studies revealed that, in these suburbs of Madrid, the social relations between neighbors were more valued than the quality of the houses. It was demonstrated that the forced removals carried out on these neighborhoods caused disaffection on the neighbors, due to the breakdown of their social networks, despite the objective improvement of the habitability of their new dwellings.

POE of the E.ON Research House

The aim of the project was to test various solutions to enhance energy efficiency and reduce the carbon footprint, while considering the costing of these methods. The project consisted of three major phases which gradually get the building to surpass the requirements set by the UK Building Regulations.

Therefore, a complete post-occupancy evaluation (POE) study was performed during each

phase to determine the house performance and occupants' behavior were monitored to determine their response to the implemented measures.

Source: 'Domestic energy and occupancy: a novel post-occupancy evaluation study' Catalina Spataru, Mark Gillott¹ and Matthew R. Hall - Department of Architecture and Built Environment, Faculty of Engineering, Institute of Sustainable Energy Technology, University of Nottingham-.

3.21 Public open space in housing areas

The concept of sustainability is multidimensional, there are three main dimensions established. The successful balancing of economic, social and environmental aspects is understood as central goal of development. Focusing on only one aspects not being aware of negative impacts on other issues will by this definition not be sustainable. For a city to be sustainable it needs to use resources in an efficient and equitable way within the carrying capacities of the environmental and social systems it is dependent on. By definition, a city cannot be sustained unless all of its components are sustainable. Beside environmental criteria (water and energy saving, waste recycling, transportation, etc.), quality of life issues are central to all the various definitions of a sustainable city.

Public open space is one of the crucial public services and essential components of urban environment. Public open space in the residential environment is the main platform for socialising as well as an essential component of a home, “an extension” of the personal living space outside (Belanger, 2007). Besides important environmental services public open areas provide social and psychological services, which are of crucial significance for the livability of modern cities and the well being of urban dwellers. A park experience may reduce stress, enhance contemplativeness, rejuvenate the city dweller, and provide a sense of peacefulness and tranquility (Kaplan, 1983). Public open spaces effect urban environments and urban life, through their environmental, social, economic and quality of life effects. Environmental and social effects of public green areas arise as an outcome of their recreational, social and psychological functions. Environmental effects cover green areas` positive effects on ecological aspects such as climate, air quality etc. and physical aspects of urban environment such as density and balance of openness. Among the social effects of green areas are contributions to social integration through provision of shared experiences and contributions to psychological and physiological health through provision of recreational functions and environmental effects (Dunnet, 2002). There is a close relationship between the character of the built-up area and human lifestyle, since the surrounding environment largely determines the processes of human life. In many cities large-scale housing estates, originally aimed at creation of a green public open space, are the prevailing type of residential construction.

The quality of the urban environment is increasingly recognised to be a key ingredient of the economic regeneration of cities. High environmental quality has been a factor in attracting investment and building competitive advantage. Urban congestion and poor quality of life, on the other hand, defers investment in cities. The renewal of urban areas by development of public open spaces increases the overall quality of life and helps to reduce social exclusion. Urban public open space can help to constitute a framework where urban society and culture can develop, and to increase identity and a sense of community. It can be used to provide a ground for education and awareness raise in relation to the way ecosystems function and how urban functions can be integrated into the natural system. Despite the known socio-economic benefits resulting from it, considerations regarding sustainable land use planning often occupy a secondary role when designing city quarters. There exist many pressures – essentially market-related and driven by short-term thinking – for unsustainable development. Public open spaces fulfill many social functions and psychological needs of citizens, which make urban nature a valuable municipal resource, and a key ingredient for city sustainability. Different age-groups have different motives to use the public open spaces and different activities they are going to undertake. Valuation and assessment of these intangible services and benefits is of crucial importance in order to justify and legitimize strategies for urban sustainability. Public involvement, residents’ participation and a qualitative appraisal of their needs and interests are believed to help urban communities to articulate commonly shared values which, in turn, can serve as reference criteria for local planners to envision more sustainable city strategies.

3.21.1 Related Cases

Courtyards in Large-Scale Housing Areas

In large housing estates it is an environment where everyone expands their sense of a home, through daily activities transferring it from their dwellings to public open spaces. Today large-scale housing estates are considered to be a serious problem involving spatial, social and economic issues with technical, aesthetic and social aspects. All these aspects are reflected in the problems pertaining to the public open spaces of the housing estates. As a result of denationalisation and privatisation processes, the original spatial composition of the districts was disarranged, thus creating a legal basis for new construction in the public open spaces of large-scale housing estates. Currently the overall quality of public space of large-scale housing estates does not meet the social and recreational needs of the inhabitants.

According to previous experience in Latvia, insertion of new buildings into the built-up structure of a residential district leaves various impacts on the existing living environment and receives negative assessment from the population. However, theoretically this process may have a positive effect since the existing environment has considerably deteriorated and new development could improve the quality of courtyards and thus also eliminate several shortcomings that have been mentioned by local inhabitants in the surveys. Practically, new developments often ensure only few most necessary functions, e.g. parking spaces for the residents of the new building. If the situation permits, it is assumed that the courtyard will be shared with the existing buildings, thus the existing old playground and other courtyard elements will also be used, thus introducing no improvements into the existing living environment.

Golden Lane

In the first note-text written at the time of designing, Peter Smithson wrote: 'Our aim is to create a true street-in-the air, each 'street' having a large number of people dependent on it for access, and in addition some streets are to be thoroughfares- that is, leading to places- so that they will each acquire special characteristics-be identified in fact. Each part of each street-in-the-air will have sufficient people accessed from it for it to become a social entity and be within reach of a much larger number at the same level.

Streets will be places and not corridors or balconies.

Where a street is purely residential, the individual house and garden will provide the same lively pattern as a true street or square-nothing is lost and elevation is gained.

3.22 Public rental housing programme as innovation

Public rental housing is a type of rental housing sector defined by two dimensions: it is public because the ownership of the properties (buildings and flats) are in the hands of a public body (government – national or local, i.e. city) and it is social because of the purposes for which these properties are used – meeting social needs (Nieboer, 2012). This type of rental housing bridges the gap between the residual social rental housing and unregulated private rental housing market (which also includes the solution of buying unaffordable flats).

In cities where the previous housing choice for households is prevalent, public rental housing may be classified as a “social innovation” (BEPA, 2010). This innovation originates from pressing social needs and its potential lies in the idea that innovation is implemented and driven by housing needs recognised by different stakeholders. Vulnerability, as a situation of uncertainty in which people face ‘impossible’ dilemmas or cannot take opportunities to improve their conditions...” (Ranci, Brandsen i Sabatinelli, 2014: 280), of young families and a population of singles is particularly evident (Bežovan, 2012) because they are not eligible to get housing loans and are exposed to uncontrolled housing rental market where they cannot afford decent housing. These households are in trouble because they’re not in the position to plan their lives. In different aspects, previously mentioned bad experiences and a lack of choice in meeting housing needs makes these families a part of socially excluded population. Public rental housing acts as an innovative solution to problems of housing affordability, accessibility and adequate standards which contribute to the rise of “new social risks” (Bonolli, 2005.)

3.22.1 Related Cases

Public rental housing program in Novi Jelkovec, Zagreb

This innovation is entitled to young households, age up to 35, with more kids who are sub-tenant on the private rental market (mostly unregulated) or living together with larger family but in unfavourable housing conditions. Within this innovation users, selected through public call for application, are getting contracts for five years, with a possibility to extend it. They pay less for rent than on the private rental market and they have very decent, big enough flats in a newly built neighbourhood.

Output of this innovation is affordable and decent housing, while, wellbeing and quality of life enhancement can be seen as outcome. Contribution to social integration, active citizenship, strengthened social cohesion and diversification of housing provision are parts of impact evidence.

3.23 Resettlement

Resettlement is a concept that is heavily studied. There is a lot of empirical evidence that shows that resettlement often increases risks, leads to more insecurity, an erosion of assets and more impoverishment. For the concept of resettlement we have selected articles that look within three main perspectives (Dwivedi, 2002). Students will deepen their understanding of the impact of resettlement on livelihoods of the poor, different perspectives on resettlement and strategies how to reduce the negative impacts.

Literature packages have been developed focusing on: 1. the gender impact of resettlement and the extent to which it increases vulnerability and decreases assets, 2. The concept of resettlement, presenting different perspectives. Within the debate on resettlement we can find different positions: there is the more (pragmatic) planning perspective which identifies the impoverishment risks but also tries to come up with suggestions for overcoming these risks so that it becomes an opportunity to improve livelihoods. An alternative approach to resettlement takes the rights based angle as a starting point, includes the role of full participation and consent of affected communities and tries to come up with solutions and recommendations for making resettlement an opportunity for livelihood improvement. It also emphasizes gender aspects and the rights of indigenous populations. The third approach very much questions whole the resettlement concept and discusses the right of governments and others to displace and resettlement in the name of development.

3.23.1 Related Cases

Resettlement cases

IHS has developed 3 courses on resettlement over the last years. These courses have documented several cases. These cases are from the countries where these training courses were held: Abuja, Nigeria; Nairobi, Kenya and Delhi, India. The cases were used as part of the training package and can be obtained through the course coordinator.

Nigeria

Nairobi, Kenya

course description which included case studies

India

course description which included case studies

3.23.2 Comments

[Introduced by Ellen Peters-Geurts , 2015-04-28 12:01:37]

IHS has conducted several courses around resettlement. As case studies are sensitive and dynamic it is difficult to share information. Involvement in resettlement projects, even as researchers, is sensitive. Therefore the information shared needs to be treated carefully.

A considerable number of students have conducted their MSc final (field) research about resettlement in their home town. These MSc publications can be accessed to the IHS library systems but again need to be treated with caution as the researcher might be under threat for sharing some of the information.

3.24 Social housing in the (developing) world

There is no single definition of social housing. Most European countries have a country-specific definition. In the EU context social housing is generally seen as a mission of general interest, with the objective to increase the supply of affordable housing and for specific target groups based on socio-economic conditions and/or the presence of vulnerability indicators. However within the EU different models are implemented to arrive at social housing delivery. These are generally described as ‘universalistic’ or ‘targeted’ models. The universalistic model sees housing as a public responsibility and hence the whole population needs to be assisted with affordable and decent housing – this model was in particular applied in the communist era although some countries in Northern and Western- Europe also did not provide restrictions on the target group for decades and effectively promoted and supported social housing for all levels of society. The Northern- and Western EU countries where universalistic housing prevailed are characterised by a large share of social housing of the overall housing stock.

In the developing world, some countries also use the words 'social housing', whereas public housing is more commonly referred to. Since we teach around social housing with a particular focus on the developing world we have come up with a commonly used definition within our institute for social housing.

“Social housing is the provision of a formal housing solution, in principle by the market but with government incentives (or in some cases by government directly) targeting and reaching the lower and middle-income segments. So it is in particular directed at providing, stimulating and enabling housing solutions for low- to middle-income households that can afford a formal solution but cannot access housing in the formal housing market without support.”

What we do not include in this concept is informal housing, or e.g. slum upgrading or incremental housing which is most often a housing solution for the poorest people. The enablement paradigm that dominated the political and economic thinking in Government housing has led to a renewed interest in the delivery of social housing as defined above. The more recent shifts in thinking are however advocating the housing rights and pro-poor approach which rather call for informal settlement and slum-upgrading interventions that are in-situ or more incremental and that acknowledge people's livelihoods.

3.24.1 Related Cases

Social Housing in South Africa

Social housing is one of the public housing programmes in South Africa. It is in fact a relative small public housing programme as compared to some of the other programmes. The target group is relatively broader than any of the other programmes as it explicitly targets income groups between 1500-7500 ZAR p.m. - other projects target up to 3500 ZAR p.m. Furthermore, social housing can only be located in specific geographical areas, so called Restructuring Zones; which aim to redress the inequalities of the Apartheid legacy.

Social Housing in South Africa

Social Housing in its current format has been implemented since the new democratic government came into power. This means that the institutional, legal and policy framework have all been developed over the last 20 years only. Social housing is predominantly a rental housing option and delivered through so-called Social Housing Institutions. Many of these are a member of their National Social Housing Association (NASHO). The Social Housing Regulatory Authority (SHRA) regulates the sector.

Social Housing in South Africa

The legal framework has been developed over the last years and a National Social Housing Act has been enacted. Social housing is however implemented at provincial and municipal levels and many municipal are underway to develop a municipal social housing policy as well as framing performance agreements with local Social Housing Institutions. In the past the Social Housing Foundation (SHF) provided capacity building support to the sector but this institution has been closed down. The National Housing Agency does provide some support to social housing although its primary focus on fast-tracking land delivery for the other public housing programmes.

Social Housing in Valencia

IVVSA (INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA, SA) is one of the public housing programmes in Valencia, Spain. It is in fact an important public housing programme in Valencia. There is a monographic where there are a selection of the most interesting buildings. <http://www.tccuadernos.com/biblioteca-tc/107-ivvsa-20-anos-de-arquitectura-residencial.html>

This is one of the examples from Fernandez-Vicancos.

3.24.2 Comments

[Introduced by Ellen Peters-Geurts , 2015-04-28 12:09:21]

At IHS we study social housing across the developing world. The South African example is one we refer to often. In South Africa we find a variety of public housing programmes, many of which we can also refer to as social housing, given the broad definition as outlined above. Whereas many of the other housing programmes have delivered mostly houses and not lead to the creation of sustainable neighbourhoods, we see the South African social housing programme as one whereby the delivery of social housing as well as the creation of sustainable neighbourhoods is achieved as well as developing integrated cities. Many criticisms can also be shared about the programme. It has been small in scale; delivery is slow; capacity within the sector is limited; and also corruption like in all other housing programmes has occurred. It is also rather expensive as an upfront costs, but as a Cost-Benefit Analysis conducted a few years ago showed, the long-term costs for social housing are not at all higher than for the RDP housing (the largest public housing programme).

3.25 Sustainable communities

Modern concepts of “sustainability” seek to integrate other fields of research in addition to the relation between nature and people. There are ongoing debates about the criteria of sustainability among the representatives of very different applied ideas and theoretical principles.

According to the basic documents of sustainable development – Our Common Future (also known as the Brundtland Report; see World commission on environment and development, 1987) and the Convention on Biological Diversity (also known as the Rio Treaty; see United nations, 1992) – the different goals on the path to sustainability are equally important and supposed to be achieved only together. The most attention is devoted to the topic of environmental sustainability (McKenzie, 2004; Littig & Greißler, 2005; Lee, 2006). One-pillar models generally focus on environmental sustainability, and social and economic aspects are subordinated to environmental goals. Three-pillar models seek to be more general than the strictly environmental approach and appear to be more acceptable in discourse about sustainability. It is equally important for the three pillars of environmental, economic and social sustainability to be preserved for the benefit of future generations. In addition to environmental and economic needs, cultural and social values are also represented among future generations’ needs, as mentioned in the definition in the Brundtland Report.

Not surprisingly, this model has received substantial criticism, principally because of the choice of these three particular pillars. In addition to these aspects, the aesthetic, cultural, religious, spiritual, political and constitutional aspects should be taken into account (Pfahl, 2005).

In practice, environmental and economic sustainability pushes the third pillar into the background. On the one hand, economics and the environment could be connected well by arguments for cost-efficient solutions; on the other hand, ecological and economic arguments seem to draw more public attention than social questions (Littig & Greißler, 2005). Furthermore, the environmental and economical questions seem to be more operationalisable (Omann & Spangenberg, 2002).

The three (or more) pillars of sustainability are closely interrelated. The ways they affect each other have not yet been fully studied. However, a sustainable community does not mean only a community (e.g., a city) that function properly without a constant need for outside support or action by the government. The various components of sustainability always have an effect on one another. For example, interactions between people and nature fundamentally influence development (Littig & Greißler, 2005).

If the public uproar because of pollution affects politicians, they usually react with the most simplistic environmental regulations.

3.25.1 Related Cases

Sustainable Communities Online is the newly revised, updated, and redesigned website formerly known as the Sustainable Communities Network (SCN) website which was developed by a broad coalition of organizations around the United States in the mid-1990s. The intent of the SCN was to pool information on sustainability to make it more readily accessible to the public. CONCERN, Inc. and the Community Sustainability Resource Institute managed the SCN from 1993–2001 and CONCERN has managed it since then.

3.25.2 Comments

[Introduced by Gábor Csanádi , 2015-08-21 18:24:45]

Whereas the theoretical framework of social sustainability has not yet fully evolved, there are practical examples of socially sustainable cities. In the research project conducted by UNESCO MOST, ten large cities were compared in terms of governance, culture, infrastructure, housing, transport and employment. Considering the results, not only governmental policies but also local agendas seem to be important factors in achieving sustainable communities.

3.26 Sustainable design

Sustainable design is usually associated with the efficient use of energy in buildings. Hence, an increasing political and economic pressure to reduce domestic energy consumption, combined with the potential effects of climate change on the built environment have contributed to a rapid change in legislation for housing design and provision across the European Union (EU) (European Union, 2013). Nevertheless, sustainable design constitutes far more than the EU agenda on the reduction of greenhouse gas emissions (European Commission, 2010). According to Manzini (2007), sustainability requires a systemic thinking approach in which current practices of “production and consumption are discontinued” in order to pave the way for improved quality of the social and physical environment. A sustainable architectural design, thus, has more to offer than aesthetics and functionality (Farmer, 2013). Sustainable design in architectural context can be viewed from a broad range of perspectives.

First, sustainable design in contemporary housing procurement and regeneration today, is expected to apply the use of the ‘cradle-to-cradle’ design concepts, in which the building materials and technology support the reusability of the materials (Monahan and Powell, 2011). Also, the building or construction process, will be expected to support the deconstruction of the building rather than demolition at the end of its useful life, in order to enhance the retrieval and reuse of existing building components, which has a better environmental impact compared to recycling or even final disposal. Contemporary housing provision must thus be seen in a lifecycle, and measures should be taken to ensure the building’s environmental impact is reduced to the minimum possible. There are advanced methodologies, like lifecycle assessment (LCA) to assess the environmental impact of a building throughout its lifecycle (Basti, 2010, Basbagill et al., 2013). Such assessment will consider not just the embodied energy in the materials used to construct the building (including transportation to site and reusability), but also the energy consumption of the building throughout its lifespan and the adaptability at the end of its useful life for other purposes. Furthermore, there is a school of thoughts that suggests the term ‘sustainable design’ be seen as the impact design and planning principles have on the ecosystem including the interaction between humans and the built and natural environments (Tippett et al., 2007). Such ecological approaches to defining sustainable design inadvertently suggest that the status quo of this interrelationship may be maintained in equilibrium over an extended period of time, through design (Cole, 2011).

Finally, a sustainable design will consider the social aspects and consequences of achieving economies of scale through compact building. Some researchers have demonstrated that there is an interaction and overlap between an individual’s private and public domain and offer possibilities on how architectural designs may use spatial demarcation to regulate the communication between an immediate and a wider environment, based on the needs of its inhabitants (Martin Cojo and Sentieri, 2013). Likewise, some other advocates of sustainable design in the built environment propose that intensifying land use in the form of high-rise, high-density residential housing can help achieve sustainability in urban areas (Ansell and Thompson-Fawcett, 2008). However, such intense use of space within the built environment will, inevitably, result in the reduction of the constituent individual’s access to the encompassing natural environment, which some social and environmental scientists see as a source of social conflicts in neighbourhoods (Baum and Davis, 1980, Gillis, 1977, Freedman et al., 1972).

3.26.1 Related Cases

BedZED

Completed in 2002, Beddington Zero Energy Development, or BedZED, was the UK's first large-scale mixed use sustainable community. The aim was to create a thriving community in which ordinary people could enjoy a high quality of life, while living within their fair share (<1.8 hectares) of the earth's resources. BedZED was initiated by sustainability experts BioRegional and architects ZEDfactory, and developed by housing association Peabody.

Barrat Green House

The Barratt Green House, designed by architects GauntFrancis, won the national architectural 'Home for the Future' design competition, attracting more than 22,000 votes from the public. The competition challenged architects and developers to produce a mainstream house type with reduced carbon emissions as part of the 2007 Mail on Sunday British Homes Awards, sponsored by the National House Building Council. The award-winning Gaunt Francis design was selected ahead of eight other designs short-listed by a distinguished panel of judges and is supported by the National Centre for Excellence in Housing and the BRE (Building Research Establishment). It includes a blend of modern technology and tried and tested design principles to resolve some of the issues of modern living in a more sustainable fashion, without compromising quality of life.

Freiburg-Vauban

In 1996, Vauban was presented as a 'German Best Practice' on the UN conference HABITAT II. Between 1997 and 1999, Forum Vauban co-ordinated the EU funded LIFE project 'Realisation of the Sustainable Model District Vauban'. Many of the project's results can now be visited in the quarter: a large car-reduced residential area, all houses with low-energy standard, several passive houses, many co-operative building projects with ecological measures and a market place with a community centre.

3.27 Sustainable design – Learning by doing

Sustainable design should bring together a wide range of stakeholders from the housing sector and the community. In reality the process is not easy to implement due to multiple barriers, including a lack of substantive knowledge and interaction skills. To improve interaction skills actors must be aware of all aspects of sustainable design, for example social sustainability, sustainable urban design, sustainable architectural design or sustainable energy design. Sustainable design is already supported by mandatory regulations such as sustainable energy design by the implementation of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) to achieve nearly zero-energy buildings.

Sustainable design trends offer a unique opportunity not only for implementation of new curricula and educational programmes but also for the implementation of new educational concepts. Similarly to distant learning and e-learning, the learning-by-doing concept is also useful because it has excellent advantages. Such a concept enables students to understand (a) necessity of cross-disciplinary networks and design processes, (b) different approaches and working attitudes of designers, (c) the principles of developing 'a common' language for the design team, and to be able to integrate basic issues into the teamwork's design process, (d) stakeholders needs and expectations. (IDES-EDU, 2012)

3.27.1 Related Cases

Self-sufficient living cell

Involved actors and the scheme of “learning-by-doing” concept implemented in a Master’s degree course “Energy and Environmental Assessment of Buildings” for Mechanical Engineering and Architecture students. The aim of learning-by-doing concept was to improve professional knowledge and interactions skills of team of students from different faculties by working with actors from housing sector and industry.

In the academic year 2011-12, a group of students involved in this interdisciplinary and multidisciplinary orientated Master’s course was involved in planning, building and monitoring of 'Self-sufficient living cell'. Among others, the aim of this action was to detect advantages and disadvantages of education based on learning-by-doing concept. The design goal was self-sufficiency and mobility. Therefore it consists of five modules, each with its own unique role: residential unit, bedroom in the attic, sanitary unit with shower and toilet, technology unit with kitchen, solar heating and photovoltaic systems and rainwater collection and supply system and the attic of the technological unit with a hot air solar heating system. All units are made by timber frames. During construction several demonstrations were prepared by involved production companies that were included in the learning process. In May 2012, the Cell was moved to its location in city park in Ljubljana and opened to public in June 2012. Since the opening the Self-sufficient living, the cell was visited by dozens of groups from kindergartens to IEA experts groups. <http://www.ee.fs.uni-lj.si/cell/index.html>

OLEA research unit

Education based on learning-by-doing concept was used for developing and building a low energy self-sufficient mobile unit for demonstration of new concepts of low-exergy technologies on the basis of renewable sources. Master’s degree students of Architecture, Mechanical Engineering and Electrical Engineering from University of Ljubljana were involved. The unit was built by the Municipality of Zagorje and is used since 2011 as a centre for raising public awareness and as a national energy consulting office. <http://www.olea.si/>

Jack in the Box e.V.

Education by learning-by-doing concept can be implemented for education of unemployed. This concept is successfully used for energy retrofitting and professional education of sustainable building production by "Jack in the Box e.V." non-profit organization. Activity of organization is focused on labour market services. This includes variety of activities, from organisation of workshops to assisting the unemployed professionals to find a job. <http://www.koelnerbox.de/>

3.27.2 Comments

[Introduced by Saso Medved , 2014-06-10 13:55:34]

Aleksandra (student involved in the Self-sufficient living cell project): 'I've decided to participate on this project already at its first presentation. For students of architecture such opportunities, when at the end building is actually standing, are rare. The idea to build a residential building that isn't connected to any of the public supply systems was very interesting. During the design process we have learned a lot about the thermal comfort requirements. We were wondering if we'll be able to meet the requirements and if the real performance measurements will confirm our calculations. I'm glad that our building is placed in the centre of Ljubljana where everybody can visit it.'

3.28 Urban greening

Greening of urban surfaces has gained significant attention from urban planners and architects because of advantages when compared to other building elements of the urban environment such as urban heat island mitigation, storm water retention and improved microclimate (Barardi, 2014 & Gagliano, 2015). Green areas improve air quality and reduce health problems, by capturing CO₂, heavy metals, volatile organic compounds and other air pollutants. Green areas also have positive impacts on social quality of life, because they can be used as community gardens or recreational areas. Another environmental advantage is an increased urban biodiversity.

Green roofs are most common technology for implementing the concept of urban greening. Green roofs can be intensive or extensive. Intensive green roofs require deep layer of soil where different plant types can be grown like lawn, bushes and small trees. Such green roofs need frequent irrigation and maintenance of the vegetation layer. Due to heavy weight they require strong roof construction. Meanwhile in extensive green roofs the soil layer is replaced by thin layer of mineral wool substrate and vegetation blanket consisting of sedums, moss, herbs or other plants that required little or no maintenance. Because of that, occasional irrigation is needed in hot and dry climate conditions. Due to its low weight even light-weighted roof constructions can be covered by extensive green roofs.

Green roofs have significant impact on thermal response of building's envelope and reduce energy demand for cooling and heating. The biggest advantages of green roofs are noticeable during summer (Feng, 2010, Tabares-Velasco, 2012 & Ouldboukhitine, 2011). In this period of the year the heat gains are reduced due to increased roof thermal resistance and high share of absorbed solar radiation by vegetation layer. It was found out that heat gains through flat roofs can be reduced by 65% in mild climate conditions (Ljubljana) and by 50% in hot climate areas (Athens) comparing to ordinary roofs with same heat transfer coefficient U. Because of evapotranspiration cooling considerably decreases the outer surface temperature compared to traditional roofs ~~are noticed~~ (Gagliano, 2015). Not so well known but also considerable is that green roofs reduce heat losses during the winter time because of enhance green roof thermal capacity (Jim, 2014) and storage of heat from solar radiation (Jaffal, 2012). Across a full year green roof heat losses are lower by between 8% and 14% compared to ordinary roofs, and the difference can increase by up to 40% due to latent heat stored by freezing of water in substrate and vegetation blanket. In addition to improved thermal performance of building envelope, even more important benefit of green roofs is rainfall water retention. Between 40% of yearly rainfall in mild climate conditions (Ljubljana) to almost 100% of yearly rainfall in hot climate (Athens) can be retained in typical extensive green roof.

3.28.1 Related Cases

Energy performance of extensive green roof

During several years thermal response and water retention was tested for different extensive green roofs on thermostated test cell and compared to ordinary flat roof construction (Arkar, 2015). Data were used for developing numerical model of thermal and hydrological performance of green roofs.

Numerical tool was used for all-year performance analyses of extensive green roofs with different substrate and vegetation blanket thickness. The results of numerical simulations are shown for three cities with different climate (Diagram 1). On Diagram 2 the reduction of heat gains by irrigated and no-irrigated green roofs compared to ordinary roofs with same heat transfer coefficient U is shown regarding to the thickness of growing media (substrate +

vegetation blanket). Diagram 3 shows the percentage of retained rainfall in case of irrigated and no-irrigated green roofs. Yearly amount of water needed for irrigation is presented as well.

Green roof aesthetics in the urban landscape

The obvious scenic significance should be mentioned in addition to the technical advantages of a green roof. The artistic expression sometimes serves as a decisive argument for the installation of the green roof. For example, the cultural centre “Zeimuls” (2012, designed by SAALS) in Rēzekne, Latvia, had to be built at the foot of the mound. A utilitarian roof solution could ruin the urban landscape viewing it from the top of the mound. The green roof serves as an integral part of the urban landscape and architectural design. In this case, the green roof has just as important architectural role as the facade of the building.

3.29 Urban heat islands mitigation

Majority of people in developed countries live in cities. The city's growth not only influences the appearance of the landscape, it also changes the characteristics of the environment. One of the most noticeable changes is the formation of specific microclimatic conditions. Cities are usually hotter than the surrounding rural areas and this phenomenon is known as the urban heat island (UHI). The UHI can be noticed during the whole year, but the phenomena is extreme during the summer. The UHI is a consequence of lower reflectivity of solar radiation of urban areas, increased atmospheric longwave thermal radiation due to the photo-chemical smog and air borne particles, decreased latent heat storage because smaller green areas, changes in rainfall due to the more intense runoff and large anthropogenic heat sources. The intensity of UHI can be as high as 10K in metropolis.

The urban heat island intensity influences both the comfort in indoor and outdoor environments and the energy use, especially for cooling of the buildings. The concepts of urban heat islands mitigation must be included in urban area planning. Among these the following concepts have proven to be the most effective:

- increase of long-wave radiation losses by radiation heat exchange between buildings and the sky by lowering the screening of the skyline,
- decrease of stored sensible heat of solar radiation by surfaces with a higher albedo,
- increase of the latent heat storage by grass and water surfaces and parks.

The concept of urban parks integration into urban environment can significantly decrease UHI intensity. The potential of UHI decrease is commonly evaluated with computer tools, like Envi-met (www.envi-met.com). Heat transfer and evaporative cooling of the grass layer and trees is modelled using empirical models for the tree crown size and shape as functions of the tree age, evapotranspiration models based on the leaf area index, and considering the growth period. During the summer the maximum air temperature difference between the park and surrounding urban area can be as high as 3 to 5K. Cooling effect of the parks can be observed up to 500 m outside the park in built environment.

3.29.1 Related Cases

Study of mitigation of the heat island effect in the built environment with urban parks

A city park consists of a grass layer and trees having different ages (sizes) and planting densities. Bjerke et al. (2006) concluded in their study that city parks improve microclimate urban conditions depending on the age and density of trees. That's why heat and mass transfer within the parks with 6, 28 and 50 year old trees and planting densities of 9, 21 and 45 trees per ha have been numerically investigated. To combine the age (size) and density of the trees in the park, the specific dimensionless leaf area index was used. In the study cooling potential of city parks is measured by "park cooling island" (PCI). PCI is defined as the extreme daily air temperature difference in the park and in the surrounding city. Figure presents the PCI cooling effect along the park of different planting densities and age of trees. (Vidrih, 2013)

Monitoring the effect of urban green areas on the heat island in Athens

The effect of green areas on the thermal environment of the surrounding urban area during the summer period was investigated. The measurements, taken inside the National Garden of the Athens city and the immediate surrounding built area were analysed in order to quantify the effect of parks on urban cities microclimate.

When the air temperature of the National Garden was compared to locations of the urban fabric

in the wider city centre area (macroscopic scale), the National Garden was found cooler than the urban locations. Temperature differences were mainly greater during the night, especially in streets with high H/W ratio and low traffic, while in streets with high anthropogenic heat during the day, the biggest temperature differences were recorded during the day. (Zoulia, 2008)

3.30 Urban regeneration

Urban regeneration is primarily concerned with the upgrading and reorganization of inner city centers, former industrial areas or housing areas facing periods of decline due to major short- or long-term economic problems, deindustrialization, demographic changes, underinvestment, racial or social tensions, physical deterioration, and physical changes to urban areas.

Urban deprivation has initially been addressed through economic and planning policies geared towards physical and economic renewal and revitalization of local areas. Recognition that successful regeneration should also incorporate social and environmental policies resulted in a shift from urban renewal and revitalization techniques to a comprehensive urban regeneration approach (Couch 1990). Such a definition of urban regeneration states that it is a comprehensive and integrated vision and action to address urban problems through a lasting improvement in the economic, physical, social and environmental conditions of an area, with a strong emphasis on place-based approaches that links the physical transformation of the built environment with the social transformation of local residents. The outputs of the urban regeneration process can thus be grouped under five headings; neighborhood strategies, training and education, physical improvements, economic development and environmental action (Roberts, 2000).

The spatial scale of urban regeneration programmes and projects vary from local area-based approaches to broad national policies. Different kinds of problems need to be dealt in different spatial levels. Likewise, each policy level should be considered, giving appropriate acknowledgement to other layers of policy both below and above while working on a specific scale. Further challenges are linked to tensions between top-down technical and managerial approaches to urban regeneration and bottom-up or grassroots environmental needs, expectations and initiatives. It is widely accepted that in democratic societies urban regeneration processes should adopt governance approaches that involve multiple stakeholders including residents and other stakeholders, stimulate local economies and prevent displacing problems from one area to another (Roberts and Sykes, 2000). Urban regeneration projects and research also need to engage with issues of social cohesion, housing supply, affordability, and the engagement of different groups in the process alongside infrastructure investments such as new roads and public transport, public realm improvements (streetscapes, lighting, landscaping), the demolition of obsolete buildings and the provision of building land or properties and refurbishment of existing buildings including housing developments. Possible impacts of housing regeneration strategies in relation to quantity, quality and context of housing growth and the respective demand on local communities are also important concerns.

3.30.1 Related Cases

Zirmunai Triangle Project, Vilnius

Zirmunai is one of the oldest and most deteriorated microdistricts of Vilnius, a neighbourhood of 12000 residents. The project aimed at finding ways to regenerate an area with little space for new construction and apartment owners not willing to invest in their rapidly deteriorating homes. In 2013, the municipality joined the URBACT RE-block network in order to start regeneration of the area and improve houses, public spaces and the social environment in more comprehensive way. The overall vision for the regeneration of the large-scale housing neighbourhood was drafted as a joint endeavour involving the municipality, residents, representatives of local businesses and institutions. Initially, the group helped to identify the main problems of the neighbourhood and the needs of the residents. Later on, they reflected on design proposals and a regeneration strategy for the area.

4 CONCLUSIONS

These Oikopedia entries reflect the research work being conducted by the members of this subnetwork, and highlights potential synergies within and beyond this group. It exists a wide range of research expertise that has informed the work of other subnetworks such as pedagogy and participation. This collaboration has been active as part of the other deliverables, namely the subnetwork meetings and the readings. More output based on these topics has been produced such as the second reader, as well as informing the focus of the yearly conferences.

5 TRANSLATION INTO FRENCH

5.1 Le logement à prix abordable

Le logement à prix abordable peut au sens large, être défini comme un logement "de qualité et d'emplacement décent et ayant un coût qui ne prive pas ses occupants de pouvoir satisfaire leurs autres besoins élémentaires ou qui menacerait leurs droits humains fondamentaux" (ONU-Habitat 2011a). Pour de nombreux pays il est admis comme règle générale concernant l'accessibilité au logement que ce dernier ne doit pas dépasser 30% du revenu brut d'un ménage (Tilly 2006).

Il est nécessaire de souligner que les frais pour un logement, au-delà de son prix d'achat ou du loyer mensuel, comprennent plusieurs autres dépenses tels que les coûts quotidiens pour les charges et l'entretien (ONU-Habitat, 2011a).

La localisation du logement à prix abordable et des coûts afférents liés à la mobilité, touche aussi de façon directe la capacité des habitants à satisfaire d'autres besoins. Le logement à prix abordable couvre à la fois l'offre privée et publique du logement.

A l'échelle mondiale, les tendances des sociétés telle que l'urbanisation accélérée, ont provoqué de nombreux défis liés à l'accès au logement à prix abordable. L'urbanisation rapide nécessite une demande croissante de terrains à bâtir, ce qui entraîne l'augmentation des prix de ces terrains dans de nombreuses zones urbaines. A titre d'exemple dans les pays africains: les prix élevés des terrains, le manque de financement pour le logement et des conditions financières peu favorables ont pour effet direct de produire une carence dans les solutions préconisées pour le logement à prix abordable (ONU-Habitat, 2011a).

Le manque de logement à prix abordable et accessible crée de nombreux problèmes socio-économiques, tels que l'existence de logements inadaptés, l'émergence et l'expansion de bidonvilles et de zones d'habitat illicites, l'itinérance des sans-abri et une tendance aux pratiques insoutenables de déplacements travail-domiciles.

Le droit à un logement décent est considéré comme un droit humain fondamental au regard du droit international. L'accessibilité au logement est mentionnée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme étant l'une des dimensions essentielles du logement décent (United Nations, 2009). En outre, il a récemment été mis l'accent dans les objectifs de développement durable, sur l'importance d'assurer l'accès universel à un logement décent et à prix abordable d'ici 2030 (SDG) **11.1**. En plus d'être un droit légal pour tous, l'accès au logement à prix abordable peut aussi permettre divers contributions positives et sociétales. Tandis que le logement à prix abordable est souvent principalement perçu comme un instrument de bien-être social (Tibajuka, 2013), il devrait aussi être considéré comme un bien productif capable d'apporter une contribution importante au développement économique national ((ONU-Habitat, 2012).

Les mesures pour la réalisation du logement à prix abordable peuvent traiter l'accessibilité soit comme un problème lié aux revenus (du point de vue de la demande) ou un problème lié à la production de logements (du point de vue de l'offre) (Bredenoord et. al., 2014). Les marchés locaux du logement devraient être réglementés pour assurer différentes solutions pour le logement, le mode d'occupation et un nombre d'unité suffisant, disponible pour des groupes avec différents niveaux de revenus. Certaines stratégies pratiques pour améliorer l'accessibilité au logement comprennent : la réduction des coûts du logement en minimisant les coûts de construction, l'approvisionnement en subventions pour les producteurs et les consommateurs (Bredenoord et. al., 2014) et des solutions globales et possibles de financer. L'exploration des

synergies entre les options “logement à prix abordable” et “logement vert” ou écoconstruction constitue un fort potentiel (ONU-Habitat, 2012). Elles peuvent se situer dans l’utilisation de matériaux locaux souvent plus accessibles, l’exploitation de la main d’oeuvre locale, les principes et techniques de mise en oeuvre du logement vert, telle que la conception de bâtiments écologiques, l’utilisation d’énergies renouvelables et le recyclage des eaux usées pour réduire les coûts d’exploitation.

5.1.1 Exemples

Programme de logements à prix abordable aux Brésil: Ma Maison, Ma Vie

Ma Maison, Ma Vie (Minha Casa Minha Vida, MCMV) est un programme de logements à prix abordable lancé par le gouvernement brésilien en 2009 dans le cadre du Programme d’Accélération de la Croissance Brésilienne (PAC). L’objectif de ce programme est de lancer à plus grande échelle la production de logements et de produire un impact positif sur l’économie nationale et la création d’emploi. Le programme vise à construire des logements pour 3 million de ménages à faibles revenus sur une période n’excédant pas cinq ans. Il permet aux promoteurs de logements de bénéficier d’avantages (primes ou aides) à condition que ces derniers produisent des logements à un prix plafond, approuvé par le gouvernement. Pour permettre aux ménages éligibles d’accéder à ces logements, ces derniers reçoivent une allocation flexible calculée sur la base d’une comparaison entre leur revenu et le salaire minimum national. MCMV a également intégré dans ses objectifs de combiner l’accessibilité au logement avec la reconnaissance des préoccupations environnementales. (ONU-Habitat, 2012, ONU-Habitat, 2013).

Le Condominium en Ethiopie: Le programme intégré de développement de l’habitat

Le programme intégré de développement de l’habitat (PIDH) est un programme d’offre de logements dirigé et financé par le gouvernement, mis en oeuvre en Ethiopie depuis 2005. Le programme intégré de développement de l’habitat vise à combler l’actuel déficit en logement et s’attaque à la mauvaise qualité des logements existants. Il cible particulièrement les ménages à faible et moyen revenu. Avec un objectif initial visant la construction de 400,000 logements, l’échelle ambitieuse du PIDH représente l’autre exemple d’une approche permettant aux institutions gouvernementales un rôle plus actif dans la production de logements pour les ménages à faible revenu. En plus de la construction de logements, le programme facilite l’accès au crédit pour la tranche de population à faible revenu. Durant les cinq premières années, un total de 171.000 unités a été construit. (ONU-Habitat, 2011b)

Immeuble d’appartements à prix abordable par Sean Harrington Architectes

En 2000, le Conseil Municipal de Dublin a organisé un concours international ouvert pour la conception d’un immeuble d’appartements à prix abordable, destiné à explorer des méthodes économiques de construction, présentant les caractéristiques d’un bâtiment durable et être efficace en termes d’économie d’énergie. Howley Harrington Architectes (www.sha.ie) ont remporté ce concours – voir image. Le projet accusa d’abord du retard et plus tard le marché fut transformé en PPP (Partenariat public-privé) ; le promoteur/entrepreneur privé construisit l’immeuble en 2008-2009, la moitié des appartements furent cédés sur le marché libre et l’autre moitié fut remise au conseil municipal pour que ces derniers soient transformés en appartement à prix abordable pour leurs locataires.

Commentaires

[Présenté par Jim Roche, 30/11/2015 14 :17 :54]

Une politique de logement à prix abordable a été introduite en Irlande à la fin des années 1990. Comme dans de nombreux autres pays, son objectif était de permettre à la population qui n'avait pas les moyens de s'offrir une habitation d'accéder au marché du logement. Dans le cadre de ce programme de logements, les bénéficiaires étaient dans l'obligation de rester vivre dans leur propriété (condition requise pour obtenir l'aide à l'achat de l'habitation), avec des rémunérations aux alentours de €60,000 par an. Si l'habitation venait à être vendue dans les 20 ans qui suivent son achat, les propriétaires devaient rembourser un pourcentage sur le prix de vente aux autorités locales, cette procédure est connue sous le nom de « mesures de récupération » (<http://www.housing.ie/Housing-Information/Home-Ownership/Living-in-Affordable-Home>).

Dans des conditions immobilières en état d'ébullition et afin de faire face à la demande en matière de logements à faible coût, le gouvernement irlandais a présenté la section V de la Loi sur l'aménagement et le développement 2000 qui obligeait tous les promoteurs privés à fournir dans tous les nouveaux programmes de logements, 20% de logements à prix abordable et de logements sociaux avec une valeur « d'usage réelle » plutôt qu'une « valeur marchande » (McGauran & O'Connell, 2014). De nombreux promoteurs s'opposèrent à cette décision et la législation fut modifiée en 2003 et 2006 pour leur « permettre de fournir une offre de logements hors-sites ou dans des sites viabilisés par les autorités de planification et/ou le paiement d'une contribution financière » (ibid). En d'autres termes les promoteurs furent autorisés à racheter la totalité des logements annulant ainsi deux des principaux objectifs de la loi, la mixité de l'occupation et l'intégration sociale.

En juin 2011 le ministère du logement et de la planification a annoncé l'annulation de tous les projets de logements à prix abordable. La raison principale de cette décision résidait dans « la réalité du marché à travers le pays et l'assouplissement marquée des conditions d'accessibilité » (<http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/HomeOwnership/>). En d'autres termes, la récession a eu à la fois pour effet l'augmentation de l'offre et la réduction des coûts pour l'achat d'un logement. Toutefois depuis 2015 ce n'est plus le cas, en effet l'accessibilité et les sans-abri constituent une énorme crise pour le gouvernement irlandais et pour de nombreux citoyens irlandais.

5.2 Interventions par zone

Intervention par zone (alias Intervention axée sur le lieu)

De nombreuses villes européennes possèdent des groupes de quartiers défavorisés avec des niveaux élevés de chômage, de pauvreté de dépendance sociale et de criminalité. Une telle concentration de carence socio-économique peut s'aggraver au fil du temps en raison des effets de voisinage, plaçant ces quartiers dans une spirale descendante vers des niveaux toujours plus importants de désavantage social et économique.

L'intervention par zone (IPZ) est devenue une approche populaire pour combattre la concentration spatiale des problèmes sociaux. L'IPZ peut être multisectorielle, il s'agit d'efforts géographiquement concentrés qui s'attaquent simultanément aux problèmes urbains de pauvreté de l'habitat, de chômage, de pauvreté, de criminalité, de dégradation physique et sanitaire et de mauvais résultats scolaires. La réhabilitation du logement existant est un composant essentiel dans ces nombreuses interventions, elle remplace souvent dans les grands ensembles anciens les logements existants par des logements à statut d'occupation mixte, pour attirer une population plus diversifiée.

En dépit de leur popularité, les mérites des IPZ demeurent cependant incertains et sont contestés par les spécialistes. Pour certains il existe un conflit inhérent entre intervenir sur l'aide à la personne ou intervenir sur les espaces. Etant donné leur éventuelle mobilité les bénéficiaires de ces programmes ont tendance à partir (Bailey and Livingston, 2008), ce qui contribue à aggraver la situation dans ces zones d'habitat. L'inverse peut également se produire, quand une zone d'habitat s'améliore, elle est susceptible d'attirer une nouvelle tranche de population ce qui entraîne l'augmentation des loyers à un point où les résidents permanents se retrouvent évincés. Par conséquent, la zone s'améliore essentiellement en "exportant ses problèmes" (Slob et al, 2006; Brama, 2013; Posthumus et al, 2013).

Les IPZ ont également été critiquées pour le manque de clarté de leurs objectifs ainsi que leur décalage entre les interventions et les problèmes urbains qu'elles sont censées atténuer (Rhodes et al, 2005; Rae, 2011; Andersson et Musterd, 2005; Van Gent et al, 2009). Ce ne sont souvent pas les secteurs qui ont le plus besoin d'amélioration qui sont sélectionnés (Van Gent et al., 2009). Enfin, les IPZ sont par nature difficiles à évaluer. Les résultats non quantifiables comme les changements de comportement ou la stigmatisation sociale sont difficiles à mesurer. En outre la délimitation des zones de programme et de contrôle peut être ambiguë, les programmes peuvent être mis en oeuvre par étapes, les effets ne peuvent se concrétiser qu'avec un décalage ou il peut y avoir de multiples initiatives, tout ceci rend difficile de démontrer les effets de l'IPZ (Galster et al., 2004).

5.3 La regeneration des sites contaminés

La régénération des sites contaminés est une reconversion de structures résidentielles, commerciales ou industrielles obsolètes ou sous-utilisées, rénovées et remise à niveau à travers un réaménagement. Le projet Européen (la Régénération des Sites Européens dans les Villes et les Milieux Urbains) définit la régénération durable des sites contaminés comme étant la gestion, la réhabilitation et le retour à l'utilisation bénéfique de ces derniers.

La régénération des sites contaminés fait généralement partie d'un plan de développement urbain et en tant que tel partage quelques-uns des défis de la planification urbaine. Pour commencer, la régénération des sites contaminés peut ne pas être très attrayante en tant que mode de développement urbain et cela pour des raisons économiques, sociales ou même pratiques. Toutefois, si la régénération des sites contaminés est entrain de devenir un choix évident pour les responsables, ces défis doivent être surmontés. Les gouvernements ont un rôle clé à jouer pour mettre en avant des conditions concurrentielles pour le développement des sites contaminés par la mise en œuvre financière, fiscale et réglementaire, d'une politique d'intervention et d'incitation.

Les principaux moteurs de la régénération des sites contaminés en Europe sont la durabilité et l'efficacité des ressources ainsi que la relation entre l'être humain et son environnement bâti et naturel. Les édifices existants peuvent nécessiter au fil du temps, une réaffectation pour des usages différents et cela pour des raisons diverses.

La plupart des opérations de régénération des sites contaminés, en raison de l'exigence d'un investissement élevé, nécessite la collaboration d'acteurs multiples, y compris les partenariats public-privé. Les investisseurs privés peuvent ne pas faire la distinction entre l'investissement qu'exige un site contaminé ou celui d'un site vert, ils ne se basent pas sur le type d'investissement, mais examinent plutôt le projet selon les profits possibles. Cependant d'autres études, suggèrent que les investisseurs privés pourraient tenir compte de facteurs tels que la protection du paysage, marketing du site et de l'expérience acquise avec les sites contaminés quand il est question de prendre des décisions concernant l'investissement requis pour ces sites.

La majorité des sites contaminés en Angleterre par exemple, est le produit d'un changement dans la structure économique et du déclin de l'industrie traditionnelle, conjugué à une importante perte de l'emploi qui a pour conséquence le déclin des quartiers avoisinants. Dans un tel contexte il est communément admis que les sites contaminés sous développés ont non seulement des effets négatifs sur l'environnement mais aussi sur les conditions sanitaires et économiques d'une région. Les avantages sociaux du réaménagement des sites contaminés constituent par conséquent la possibilité d'une revalorisation totale des secteurs en termes de régénération urbaine. De nouvelles habitations, industries et infrastructures, ainsi que de nouveaux services sont susceptibles d'insuffler une vie nouvelle dans ce qui était un espace dégradé.

5.3.1 Exemples

Cas d'étude de Londres

L'annonce récente de Boris Johnson déclarant que lui-même et le gouvernement injecteront £400 millions pour accélérer la construction de logements en créant 20 nouvelles "zones de logements" sur les sites contaminés dans la capitale devrait d'abord être perçue comme une action contre le contexte menaçant de la crise de l'offre de logement dans son ensemble.

L'Angleterre rurale

La régénération des sites contaminés doit être soutenue par une meilleure politique.

5.4 Evaluation de la performance du bâtiment

L'évaluation de la performance du bâtiment est à l'origine de l'aspiration des décideurs politiques, ingénieurs et experts en énergie et les professionnels du bâtiment qui travaillent dans un esprit de durabilité, afin de préconiser le changement vers un environnement bâti plus durable au sein du système complexe et multipartenarial que constitue l'industrie contemporaine du bâtiment. L'objectif de l'évaluation de la performance du bâtiment est de fournir des informations pour que s'installe une prise de conscience durable dans les décisions relatives aux performances d'un bâtiment durant les différentes phases de son cycle de vie. Ceci se fait à travers la définition d'indicateurs quantifiables et parfois qualitatifs relatifs aux effets environnementaux et/ou socio-culturels attendus. Le processus d'identification et d'analyse d'indicateurs pertinents est donc transformé à un score ou classement du niveau de durabilité qui indique à quel point le bâtiment en question répond aux conditions de durabilité. (Bragança, L. ; Mateus, R. ; Koukkari, H., 2007). Traditionnellement, les deux principales applications de l'évaluation de la performance du bâtiment et de l'analyse comparative permettent à la fois d'aider à la conception de projets aboutis de constructions durables et d'évaluer la performance des bâtiments existants.

Au cours des deux dernières décennies, l'évaluation de la performance du bâtiment a conduit à diverses évaluations de la construction et d'analyse comparative à la fois sous forme volontaire et obligatoire. La méthodologie d'évaluation a été personnalisée par de multiples promoteurs pour s'appliquer à un éventail de contextes mondiaux, se basant ainsi sur les priorités et spécificités liées à chaque contexte. Les projets qui en découlent couvrent les différentes phases du cycle de vie d'un bâtiment et tiennent compte des différentes questions de durabilité. Certains projets sont mondiaux, nationaux et, dans certains cas, locaux en termes de priorité et de pertinence (Haapio, A. & Viitaniemi, P., 2008). Certains des programmes commerciaux les plus connus comprennent LEED, HQE et BREEAM, tandis qu'existent aussi les initiatives open-source comme le SBtool, SBAT ou Common Carbon Metric. Les efforts d'harmonisation tel que le CEN/TC350 européen méritent également d'être mentionnés.

Les avantages de l'évaluation de la performance du bâtiment ont été prouvés comme étant considérables, et il existe un intérêt important, à l'échelle mondiale pour développer plus profondément la méthodologie. D'aucuns soutiennent que les méthodes d'évaluation bien établies ont la capacité de transformer les objectifs de durabilité génériques en des cibles de performance spécifiques (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007), d'offrir une structure identifiable pour les questions environnementales (Cole, R.J., 2005b) et de sensibiliser encore plus l'opinion publique sur la question du développement durable urbain (Guy, B. ; Kibert, C.J., 1998). Cependant, il existe encore un certain nombre de mises en garde quant au degré de précision avec lequel les différentes évaluations et analyses comparatives peuvent refléter la véritable durabilité d'un bâtiment, et s'il est même avantageux d'évaluer des bâtiments isolés sans connaître leur degré d'importance dans le contexte urbain plus large auquel ils appartiennent (Conte, E. & Monno, V., 2012). Des travaux pour affiner ces approches et créer des projets d'évaluation plus intégrés sont en cours pour développer ces aspects de la question.

Commentaires

[Présenté par Karim Hadjri, 2016-04-22 09:40:25]

Je suis d'accord avec Gregor, les avantages de l'EPB peuvent être significatifs d'où le développement récent des outils pour les mesurer et suggérer des changements de conception et d'utilisation. Ceux-ci sont maintenant des processus plus holistiques et plus orientés. Cependant il faut faire plus pour intégrer l'EPB dans les programmes éducatifs, et la manière

avec laquelle on doit aborder la responsabilité professionnelle si l'EPB est appliquée.

5.5 Renforcement des capacités

Dans les mouvements de pensée du droit à la ville (Harvey, 2006) l'absence de droits des citoyens a été mis en évidence, revendiquant déclarant que les habitants ne sont généralement pas mis à profit dans les processus de gouvernance impliqués dans les prises de décision (Stewart et Taylor 1995). Dans La recherche, il a été souligné montré que les habitants sont des acteurs clés dans les processus de gouvernance visant à développer la ville (voir par exemple Swyngedouw 2005) et autonomisation “et responsabiliser ces dernier dans la prise de décision est donc considérée comme étant de grande valeur importance dans la planification” (Andrews et al., 2006). Le concept d'empowerment, ou de “responsabilisation”, peut cependant être utilisé pour décrire tout autre genre de processus. Dans un de ces derniers l'accent est mis sur la variété des individus et l'avantage qu'il puisse exister dans cette variété, la possibilité de trouver des personnes responsables et capables de développer leurs connaissances, leur comportement et leurs compétences au profit d'une société meilleure. Dans un autre genre, l'accent est mis sur le processus lui-même, la culture et le travail d'équipe. Comment des processus de responsabilisation qui permettent d'enrichir les cultures (la façon avec laquelle nous faisons les choses ensemble) peuvent être facilitées à travers différents types d'organisations et d'institutions et leur permettre de mieux adapter leurs activités aux défis locaux et mondiaux auxquels nous sommes confrontés? C'est le point central d'un projet de recherches multidisciplinaires sur une banlieue stigmatisée à Gothenburg:

“Nous avons considéré l'empowerment ou la responsabilisation comme un processus où les habitants de la ville deviennent des co-acteurs dans la gouvernance urbaine et le développement, c'est à dire qu'ils deviennent aussi producteurs du tissu urbain, plutôt que d'en être que des consommateurs. Ainsi la responsabilisation libère et redirige l'énergie et, dans une certaine mesure, peut également être considéré comme une source d'énergie nouvelle. Notre principal défi a été de savoir comment libérer, rediriger et créer une telle énergie dans la réalité ; plus encore comment apprendre de ces processus dont nous avons été initiés et dans lesquels nous avons été impliqués” (Stenberg et al 2012: 3). Les processus de renforcement des capacités que nous avons développés impliquent des actions de responsabilisation qui ont aidé les acteurs concernés (tous les acteurs possibles sont concernés mais notre objectif était d'inclure les habitants) à augmenter leur capacité en commun pour contribuer au changement - à la fois social et physique. Ce que nous avons appris de ces actions, c'est que la responsabilisation développe une sorte de culture de renforcement des capacités, de la même manière que le concept de culture (tel qu'utilisé ici) implique que la responsabilisation veut dire augmenter la sensibilité des individus au sujet, réfléchir, transformer et éventuellement consolider un comportement unique – c'est à dire que la responsabilisation (comme nous en avons fait usage) implique un changement du système.

5.6 Codesign

Le concept de “codesign” a été inspiré par l'architecte Christopher Alexander et ses collègues qui, dans les années 1970 ont développé un “langage de formes ou un modèle de langage” pour faciliter la communication entre les concepteurs et les utilisateurs (Alexander et al. 1977). Le Codesign est aussi étroitement lié à d'autres concepts utilisés dans les années 1960 et 70, par exemple, les concepts de “cohabitat” (le mouvement des propriétaires) et la “construction collective” (le partage de mouvement des ménages) (Vestbro 2000). Le rapport à “baugemeinschaften” fréquent en Allemagne de nos jours, est aussi évident. Le concept de Baugemeinschaften prend place quand un groupe d'habitants agit ensemble en tant que porteur d'un projet de construction où ils s'envisagent d'habiter (Ache et Fedrowitz 2012). Ce qui peut distinguer la notion contemporaine de codesign des autres concepts est l'accent donné au côté esthétique (Faga 2006) et au “lieu de décision” Hamdi (2011) qui est lié à la culture (Sandercock, 2003), sans but lucratif (Brenner et al., 2011) ainsi que l'importance donnée à l'espace public et au pouvoir du citoyen (Madanipour 2010).

Quand le concept de codesign fut développé plus tard dans le contexte suédois d'une banlieue stigmatisée à Gothenburg, nous avons renforcé un thème central des années 1960, le “advocacy planning” (Davidoff 1965). En combinant plusieurs recherches sur l'instruction et l'approche communautaire dans un centre universitaire de banlieue, nous avons étudié les possibilités d'utiliser le codesign pour l'espace public comme le moteur de développement de certains rôles professionnels (Stenberg 2012; Stenberg et Fryk 2012) et comme un potentiel de changement (Stenberg 2013). L'approche était basée sur l'idée que tous les acteurs - citoyens / habitants / locataires - sont producteurs d'un apport de connaissances ou producteurs de nouveaux outils dans la recherche universitaire (Stenberg et al 2012).

La recherche sur ce processus a montré qu'il existe un grand potentiel dans une telle approche. Si sa mise en œuvre en collaboration avec le milieu universitaire, le gouvernement local et la société civile continue d'évoluer et de se développer, il y a de grandes opportunités pour qu'une production intéressante d'apport de connaissances prenne place avec à long terme, un potentiel pouvant avoir un impact sur les systèmes de planification et d'administration locales et municipales. Peut-être un tout nouveau rôle pour les planificateurs et autres travailleurs communautaires va évoluer, intégrant assurément les aspects sociaux et physiques and être lié à une place.

Le concept de “codesign” dans ce contexte implique donc non seulement qu'architectes et utilisateurs collaborent dans la conception de certains objets physiques ou d'espace urbain, mais il a également pour but de faciliter aux habitants et aux professionnels locaux la possibilité de devenir des bâtisseurs communautaires. Par conséquent, ils ont le pouvoir non seulement de changer l'apparence de la ville et des lieux, mais aussi de modifier la structure sociale et la manière de planifier et de changer la ville dans l'avenir.

5.7 Participation communautaire pour la livraison du logement

Comme Arnstein l'a déjà signalé il y a environ un demi-siècle, le terme "communauté ou la participation des citoyens" se prête à plusieurs interprétations aussi bien qu'à un mauvais usage de l'expression elle-même. Dans son incarnation la plus idéale, il s'agit de la "redistribution du pouvoir qui permet aux citoyens qui n'en n'ont pas, actuellement exclus des processus politiques et économiques, d'être à l'avenir volontairement inclus. [...] Ceci constitue le moyen par lequel ils peuvent provoquer une réforme sociale significative qui leur permet de partager les bénéfices de la société d'abondance" (1969: 216). Appliquer le principe de la participation communautaire dans le cadre de la livraison de logements, comme dans tout autre contexte, risque de devenir un rituel insignifiant qui permet aux détenteurs de pouvoirs de prétendre que tous les aspects de la question ont été examinés sans qu'il y ait vraiment eu une redistribution du pouvoir. Néanmoins, c'est un objectif qui en vaut la peine et qui peut offrir des avantages tangibles à la fois au processus et au produit de la prestation de logement durable.

La participation communautaire est un élément extrêmement important pour créer des logements culturellement adaptés qui reflètent les besoins et les préférences de la communauté. En consultant et en impliquant les membres de la communauté, les besoins, les opportunités et les menaces liées à la communauté peuvent être identifiés. Celles-ci pourraient inclure l'existence de techniques de construction locales, de traditions culturelles communes ainsi que certains risques spécifiques à la communauté tels que la sécurité, la discrimination de groupes spécifiques et divers types de catastrophes, qui devraient tous être pris en compte dans le processus de conception. La participation communautaire peut créer un sentiment d'appartenance qui à son tour peut augmenter, pour les temps à venir, les perspectives pour une maintenance plus appropriée du parc de logements.

Dans certains contextes, en particulier dans les pays en développement, former des habitants ou usagers aux techniques de construction durable peut conduire à une augmentation du capital social, à l'acquisition de compétences commercialisables et ainsi à améliorer le développement économique local. Les charpentiers et maçons locaux peuvent aider à la formation de la communauté ainsi qu'à l'encadrement des activités de construction. En outre, les membres de la communauté peuvent aider à évaluer la sécurité des matériaux de construction ainsi que leur stockage et leur distribution. En termes de contexte post-crise, le précoce est le moment idéal pour engager des processus participatifs pour guider la reconstruction et fournir des solutions durables et viables pour le logement.

5.7.1 Exemples

Consultations et Partage de l'Information

Le partage de l'information est la première étape de la participation et devrait être facilitée par les concepteurs ou par l'intermédiaire d'un réseau de communication approprié ; peuvent faire l'objet de ces réseaux les organisations communautaires ou les centres municipaux de ressources avec des informations qui circulent dans un sens comme dans l'autre. Il existe différentes méthodes de consultation sur terrain telles que les enquêtes de rues et les enquêtes sur les ménages, des groupes de discussions, des entretiens approfondis ou des ateliers liés à des thèmes spécifiques. Différentes méthodes de consultation peuvent convenir à différents groupes cibles.

Conception participative et ateliers de planification

La conception participative et les ateliers de planification devraient de préférence être réalisés en petits groupes de 10-20 participants et utiliser aussi bien des visuels que des maquettes des

choix possibles des projets d'habitat, qui sont facilement assimilables pour les profanes. Les résultats des ateliers devraient être clairement analysés pour guider le processus de conception et de mise en œuvre.

Il est important d'inclure le plus tôt possible dans les débats les aînés et dirigeants de la communauté mais aussi les groupes vulnérables de différents sexes, groupes d'âge. Les groupes sociaux, culturels et économiques divers doivent également être activement sollicités. Ces consultations sont surtout importantes pendant la phase de conception et de planification, mais peuvent en réalité ajouter une plus value pendant toutes les étapes du projet pour répondre aux nouveaux points de vue et à de nouvelles circonstances.

Le changement par la conception (Mashimoni, Nairobi, Kenya)

Le projet intitulé Changement par la Conception a été encouragé par Architecture Sans Frontières (ASF), Pamoja Trust et par la section politique du logement de l'ONU-Habitat à Nairobi, au Kenya, en Juin-Juillet 2011. L'objectif global de la méthode Changement par la Conception est de perfectionner la pratique d'amélioration des bidonvilles actuels en examinant les possibilités de conception et de participation communautaires, révélant ainsi l'ingéniosité cachée dans l'habitat informel. L'exemple choisi pour ce projet au Kenya se trouve à Mashimoni, un village dans la vallée de Mathare, situé au nord du quartier central des affaires de Nairobi (CBD). Les leçons tirées de Mashimoni sont destinées à donner un aperçu des pratiques qui pourraient être transférées à d'autres projets d'amélioration des bidonvilles à l'échelle mondiale.

La méthodologie utilisée pendant le projet Changement par la Conception était une approche de conception participative intégrant la communauté, auparavant développé par l'ASF au Brésil. La méthodologie intégrante du projet vise à explorer l'amélioration des bidonvilles en effectuant une analyse et en développant des solutions sur une gamme d'échelles urbaines différentes: institutionnelle, réglementaire, celle du quartier et de la communauté, l'échelle des ménages et celle de l'habitation. Le projet consistait donc en des ateliers où les intervenants et les participants abordaient ces différentes échelles d'analyse et options de développement, compilant plus tard leurs conclusions sur un tableau synoptique nommé le portefeuille des options. Les objectifs spécifiques du projet Changement par la Conception mené au Kenya consistait aussi bien à tester la méthodologie de conception participative créée par ASF, qu'à sensibiliser l'opinion sur la prolifération des bidonvilles et la participation, à un niveau plus large. Le projet en lui-même ne comprenait pas la réalisation de mesures d'amélioration à Mashimoni, mais fut créé pour soutenir Pamoja Trust dans le développement d'une opération faisable d'amélioration, dont la mise en œuvre pourrait être possible dans les étapes du projet. (Frediani et. al., 2011)

5.8 La Prévention de la Criminalité a travers de l'Aménagement du Milieu

Le concept de Prévention de la criminalité par l'Aménagement du Milieu (PCAM) a été développé en 1971 par Ray Jeffery, professeur en criminologie (Jeffery, 1971). La survenance d'un crime nécessite trois éléments : une victime potentielle, un délinquant potentiel, ainsi que des conditions d'aménagement appropriées pour le crime (figure 1). Le concept de PCAM vise à réduire les possibilités de commettre un crime en dessinant des espaces moins propices aux infractions, en d'autres termes, plus sécurisant pour la communauté. Dans ce sens, le PCAM a pour but de résoudre les problèmes en amont, et non pas les conséquences. Certains des principes fondamentaux de la conception et de l'aménagement relatives au concept de PCAM sont :

La surveillance et la visibilité – l'intimité doit être en équilibre avec le degré de visibilité à partir des fenêtres des maisons et des transports en commun, offrant ainsi un « œil dans la rue » (Balducci et al., 2008) afin que la population puisse se sentir en sécurité dans les lieux publics.

La territorialité - Les usagers doivent avoir un sentiment d'appartenance à leur propre quartier (Newman, 1972). Il a également été démontré que les gens se sentent plus en sécurité s'ils connaissent leurs voisins. Ainsi, les aménagements avec de faibles possibilités de rencontre et de communication sociale entre les habitants ont tendance à être plus dangereux.

L'image d'un espace - le caractère convivial d'un lieu public fait que ce dernier est plus attractif et renforce le sentiment d'appartenance au quartier. Des espaces bien entretenus indiquent la présence de la responsabilité civique, ce qui d'une certaine façon empêche et aide à prévenir les malveillances. Le concept de « théorie de la vitre brisée » définit ces recommandations dans le détail » (« Théorie des fenêtres brisées », 2015).

Bien que le concept de PCAM a déjà sa propre histoire et ses fondements théoriques, la prise de conscience de cette théorie par les institutions varie entre les différents pays européens. La sensibilisation à la PCAM peut être développée à la fois par des initiatives phares de la sûreté policière de l'amélioration de l'habitat (ACPO CPI Ltd, 2015), ou par des actions communes impliquant tous les acteurs concernés (la police, les résidents, les concepteurs, les étudiants, les autorités locales, etc.) dans l'aménagement plus sécurisé d'un quartier, selon les principes de la PCAM (par exemple, étude de cas de Riga).

5.8.1 Exemples

Atelier PCAM à Riga, Lettonie

Propositions des étudiants pour améliorer la sécurité d'un espace public à Riga, territoire d'un ancien cimetière : Certains des principes de conception (comme la visibilité et l'image du lieu) peuvent être facilement inclus dans les projets.

5.9 Gentrification

L'augmentation de l'importance et du statut donné aux quartiers du centre-ville après des décennies de désinvestissement et de détérioration de l'environnement physique a été un processus très controversé dans les dernières décennies du 20^e siècle. Le “mouvement des capitaux” (Smith, 1979) vers ces zones peut donner des résultats différents. Le changement le plus spectaculaire et le plus débattu est celui de la croissance du statut de la population du centre-ville et de la réurbanisation des régions métropolitaines de base du noyau central des métropoles. Ce processus est souvent qualifié de “gentrification”.

De nombreuses autorités locales aimeraient encourager ou inciter la croissance économique et le réinvestissement qui s'est produit au cours des processus de renouvellement spontanés de certains quartiers du centre-ville dans les villes du monde, bien que les processus de réinvestissement dans les régions moins centrales et moins développées menés par l'Etat peuvent avoir des inconvénients similaires que le marché qui ont conduit à la gentrification. Outre le déplacement et l'exclusion des populations pauvres, d'autres externalités négatives peuvent apparaître en raison de ces processus de développement et de régénération tels que les conflits entre les différentes fonctions au sein d'un quartier de la ville. Gérer les conflits de l'évolution de ces quartiers du centre-ville constitue un défi complexe.

Le terme gentrification a été utilisé pour la première fois en 1964 par Ruth Glass voulant décrire le processus d'occupation de la classe moyenne des quartiers centraux occupés par la classe ouvrière. Les nouveaux résidents ont commencé à acheter les logements ou les maisons de la classe ouvrière locataire, et en fin de contrat (Atkinson- Bridge, 2005). Le processus a affecté des quartiers entiers de Londres et modifier ainsi le caractère social de la ville.

Dans une définition plus tardive, la gentrification est le résultat du renouvellement de la classe ouvrière et celui des logements abandonnés et la transformation en conséquence de la zone en un quartier pour la classe moyenne (Smith, 1986 cité par Atkinson-Bridge, 2005).

Smith a également noté que la gentrification signifie un changement au niveau social, physique et économique. Une association de plusieurs changements relatifs à la population, l'état du parc de logements et le marché immobilier local fait de la gentrification un processus identifiable (Smith, 1987 cité par Hamnett, 1991).

La croissance des prix de l'immobilier et l'augmentation de la proportion d'occupants propriétaires sont aussi des signes de gentrification (Hamnett, 1991).

Clarke (2005) définit largement le processus comme un changement dans l'occupation des sols, lorsqu'au lieu des anciens utilisateurs de statut social inférieur, des groupes de statut plus élevé commencent à occuper l'espace. L'explication de la gentrification fait encore l'objet d'un débat.

Pour que la gentrification puisse émerger, il est important que certaines caractéristiques typiques de l'environnement urbain soient présentes. Par exemple, l'environnement urbain doit créer des valeurs culturelles qui font du quartier un lieu attractif pour les groupes sociaux insatisfaits de leur vie de banlieue. Il est également important d'avoir certains groupes ciblés (résidents potentiels du centre-ville) avec un état d'esprit particulier qui favorise les opportunités dans les centres villes à d'autres formes de résidence. Cet habitus ne peut pas incorporer la peur de l'hétérogénéité, la peur de l'inconnu, et un désir de sécurité totale et de contrôle complet de l'environnement. Certains théoriciens de la gentrification supposent que les groupes sociaux répondant à ces critères sont "productibles" et que leur nombre augmente (Hamnett, 1991; Smith, 2005).

Bien sûr, cet équilibre de l'offre et de la demande pour ce type d'environnement émanant de nouveaux résidents est rarement réalisé, ou peut-être uniquement pendant la première vague de

gentrification, où la plupart des nouveaux arrivants sont de jeunes professionnels, des artistes et des étudiants. Dès que vivre dans le centre-ville devient à la mode et le capital-risque y voit une occasion, les nouveaux arrivants deviennent des personnes qui achètent des choses tout simplement parce qu'ils en ont les moyens (Lees, 2003).

Cela pourrait transformer des quartiers hétérogènes en îlots de totale ségrégation sociale. Ce processus change souvent l'architecture de l'environnement en raison de la construction de d'agressives forteresses fermées pour les riches. Cela peut également modifier l'utilisation de l'espace et faire disparaître par la force les signes de problèmes sociaux. Le résultat est un espace vide et ennuyeux, sans vie urbaine.

Il y'a beaucoup d'exemples de gentrification dans le monde entier (voir Atkinson et Bridge, 2005). En dehors des villes du monde (où se situe spontanément la demande) (Smith, 1996), ce sont les collectivités locales qui en général entament le processus, et c'est pourquoi la gentrification est appelée stratégie urbaine globale (Smith, 2002). Cependant, dans des contextes différents et à travers différentes interventions le résultat du réinvestissement du centre-ville peut être différent de celui des villes du monde anglo-saxons (voir par exemple Sykora, 2005; Porter et Shaw, 2009; Maloutas, 2012).

5.9.1 Exemples

New York

La gentrification de la ville de New York est jusqu'à l'heure actuel, un processus urbain qui a toujours été l'objet de recherches approfondies (Zukin, 1995; Smith, 1996; Smith & DeFilippis 1999), (Lees, 2003; Freeman & Braconi, 2004; Newman & Wyly 2006). Le conflit d'une part porte sur le logement, la délocalisation, l'exclusion des pauvres et la surpopulation, mais aussi sur la délocalisation des lieux de production et des lieux de travail en général (Zukin, 1987; 1995; Indergaard, 2009).

Londres

De même, la gentrification de Londres est un sujet bien approfondi depuis les années 1960 (Glass, 1964 cités par Atkinson & Bridge, 2005) et plus de nos jours (Atkinson, 2000; Hamnett, 2003). Les prix élevés du logement et l'habitat existant disponible rend l'accès au logement plus difficile pour les groupes et familles de bas statut (Manzi, 2010; Nelson, 2010). De même les lieux de production créative ont été largement déplacés par la gentrification des quartiers résidentiels (Pratt, 2009). En raison du manque permanent de logements au Royaume-Uni, l'augmentation du niveau de vie constitue un problème général dans la ville et dans toute la région.

Commentaires

[Présenté par Gábor Csanádi, 11/06/2014 12:55:15]

Il y a beaucoup d'exemples de gentrification dans le monde (voir Atkinson & Bridge, 2005) dans les périphéries des villes du monde entier (où la demande est spontanément présente) (Smith, 1996). Ce sont les actions des autorités locales qui en général, déclenchent le processus, c'est pour cette raison que la gentrification est appelée stratégie urbaine globale (Smith, 2002). Cependant, dans des contextes différents et à travers différentes interventions le résultat du réinvestissement du centre de la ville peut différer de celui des villes anglo-saxonnes du monde (voir pour exemple Sykora, 2005; Porter & Shaw, 2009; Maloutas, 2012).

[Présenté par Gojko Bezovan, 25/04/2016 09:43:25]

La gentrification est un phénomène très intéressant, mais même si elle est très bien expliquée dans cet article, quelques exemples relatifs à l'Europe continentale ou aux pays en développement seraient utiles pour une meilleure comparaison.

5.10 Villes saines

Le mouvement relatif aux "villes saines" a été engagé par l'Office européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de soutenir la promulgation de la stratégie concernant le niveau de santé publique européen qui pourrait surpasser la question de la santé, en considérant les aspects socio-economiques induits par la regeneration and development urbains. OMS Réseau Villes Saines Européennes vise à encourager les villes à devenir ville amie des aînés et à répondre aux besoins de santé des personnes âgées à travers un certain nombre d'initiatives et de priorités. Les villes amies des aînés sont nécessaires pour promouvoir la santé et le bien-être des personnes âgées.

Depuis sa création en 1986 et jusqu'à ce jour, on compte aujourd'hui plus de 1.400 villes membres de ce mouvement en Europe. Il a offert une plate-forme d'échanges et de collaboration entre les villes participantes dans le domaine de la santé publique urbaine. Ceci n'est guère surprenant étant donné que le monde expérimente actuellement deux transitions démographiques, le vieillissement de la population et l'urbanisation. A titre d'exemple, il est prévu que près de 60% de la population mondiale d'ici 2030, soit urbaine, par conséquent, il est primordial pour les gouvernements de prévoir des établissements de santé publique appropriés.

Au-delà des données démographiques, un autre facteur définit les priorités de la santé publique en Europe. Il s'agit du changement profond des modes de vie contemporains, qui comprennent les nouvelles structures familiales, les changements dans les habitudes de la vie active, et les nouveaux besoins en matière de qualité et de logements à prix abordables. L'initiative du mouvement de l'OMS a également donné un élan pour apporter des perspectives écologiques dans les discours relatifs à la santé publique en Europe, en engageant des acteurs pour examiner les conséquences sur la santé publique de l'intervention humaine dans l'écosystème. Le citoyen moderne est hanté par les nuisances sonores, la dégradation de l'environnement, des transports inadéquats, la diminution des espaces verts publics, la pénurie des centres communautaires publics, la ségrégation sociale et la congestion. Tous ces facteurs ont un impact négatif sur la santé humaine et la durabilité des villes saines.

5.10.1 Exemples

Indice de la santé et de richesse

RTPI promeut des villes saines. Pourquoi la planification est essentielle pour un avenir sain des villes?

Vieillir en bonne santé

Rapport mondial sur le vieillissement et la santé

5.11 Les prix hédoniques

Les unités de logement diffèrent les unes des autres par une multitude de dimension. Elles diffèrent par exemple selon la taille, la conception, les matériaux utilisés, les conditions d'éclairage et de vues, et bien évidemment, sont différentes par rapport à leur situation. Elles diffèrent en qualités/commodités du quartier dans lequel elles se trouvent et aussi par rapport à leur emplacement exact dans le quartier. Par conséquent, aucun logement n'est identique à l'autre; chaque unité de logement est unique. Il est logique de considérer n'importe quelle unité de logement comme un ensemble (ou un n-uplet) de caractéristiques. La valeur d'une unité de logement est une fonction correspondant à la valeur de chacun des multiples composants de cet ensemble. En conséquence de ceci est que même si les prix d'un logement du marché sont souvent identifiables, les prix de chacune de ces caractéristiques ne le sont pas. Ces prix non identifiables sont parfois nommés prix d'attribut et parfois ils sont nommés prix hédoniques.

Connaitre les prix d'attribut est important pour les planificateurs et les constructeurs car ils transmettent des informations sur le type de logement et les propriétés pour lesquelles les participants sur le marché ont des préférences - ce qu'ils sont prêts à payer. Sinon, autrement dit : quelles sont les caractéristiques des appartements et maisons que les entreprises de construction arrivent à vendre. Utiliser ou exploiter les prix réels pour faire une telle déduction est souvent appelé préférences révélées. La régression du prix hédonique est une technique utilisée pour extraire des informations sur ces prix d'attribut. Ce qui suppose que le prix d'une unité de logement est la somme des prix d'un ensemble d'attributs:

Là où se situent les différentes caractéristiques d'une unité de logement, et les \square 's correspondants sont les prix hédoniques de chacun de ces attributs. L'équation peut être évaluée par des techniques de régression statistiques. En choisissant un ensemble approprié d'attributs, on peut étudier une multitude d'aspects de la constitution des prix d'une maison. Ces techniques ont été utilisées pour étudier les valeurs de densité, les différents aspects de la conception, l'emplacement et les vues. Deux applications particulières valent la peine d'être mentionnées en particulier.

Les techniques hédoniques sont utilisées dans l'étude de la valeur des équipements de proximité (par exemple les modèles de transport, les services publics et commerciaux et les événements culturels) et -des commodités. Des exemples de ces derniers sont la pollution, le bruit de la circulation automobile et la qualité de l'air.

Les techniques hédoniques sont également utilisés dans de très nombreux pays pour la construction des indices de prix d'une habitation. L'idée derrière ces indices réside dans le fait que la variation des prix de vente des matériaux est en partie due aux changements de la composition des maisons vendues. Celui-ci corrige par l'estimation des prix hédoniques et la base de l'indice des prix sur la valeur prédite d'une hypothétique unité d'habitation normalisée. En bref l'analyse de la régression hédonique est un outil utile pour dégager des informations à partir de données sur les transactions des prix des logements.

5.12 L'innovation dans le logement

La crise du logement dans les villes européennes est évidente en tant que problème multidimensionnel (Costa, Bežovan, Palvarini, Brandsen, 2014; Evers, Ewert, 2014; Charte de Leipzig, 2007; Soto, 2013). Elle comprend les problèmes liés à l'évolution démographique (vieillesse de la population) le logement approprié pour les retraités (les handicapés en particulier), l'expulsion de locataires en raison du manque de logements sociaux et à prix abordable pour les groupes marginalisés, - mais aussi pour les jeunes issues de la classe moyenne accablés de dettes et qui sont menacés d'expulsion - la dégradation du logement existant, le caractère non-durable de l'environnement des bâtiments et/ou des appartements qui ont besoin de réfection quant à leur efficacité énergétique, etc.

Les innovations dans le logement se réfèrent à des innovations sociales (Czischke, 2013). De cette façon, les innovations du logement peuvent être définies en paraphrasant la définition du BEPA (2010: 24) concernant les innovations sociales. En ce sens, les innovations de logement sont de « nouvelles idées (produits, services et modèles) qui répondent simultanément aux besoins de logement (plus efficacement que les solutions de rechange) et créent de nouvelles collaborations ». L'innovation du logement produit différents types de services réels, pour manifester répondre à des besoins qui étaient auparavant politiquement non reconnus, où à la place de droits sociaux il existe des relations contractuelles et un potentiel pour développer une nouvelle culture de locataires responsables. L'innovation sociale dans le logement peut être motivée par le gouvernement (local et national), la société civile (c'est à dire: des associations à but non lucratif) et les secteurs d'activités; toutefois la coopération et la coordination entre les acteurs concernés sont cruciales pour le succès de toute innovation particulière puisqu'elle reconnaît la bonne gouvernance (urbaine) (Elliot, 2006).

5.12.1 Exemples

Projet Municipal pour des Logements Intergénérationnels et Services Communautaires à Alicante, Espagne.

Initié en 2003 par le conseil municipal de l'habitat d'Alicante (PMV), le Projet Municipal pour des Logements Intergénérationnels et Services Communautaires a été réalisé pour répondre aux besoins en logements de personnes jeunes et âgées à faible revenu. Ce projet offre 244 unités de logement intergénérationnel à prix abordable dans des zones urbaines centrales. Il propose non seulement un logement décent et accessible, mais aussi un environnement de type familial et suscite un sentiment d'appartenance chez les résidents, permettant aux personnes âgées de rester indépendant et de demeurer dans leurs propres maisons au fur et à mesure qu'ils vieillissent (Czischke, 2013:11).

5.13 Carrière dans l'habitat

Les besoins et préférences en logement et les occasions de les satisfaire se distinguent au cours d'une vie. Il existe un lien étroit entre le logement et les autres domaines de la vie quotidienne tels que l'éducation, le travail et la famille. Des concepts tels que la carrière dans l'habitat, les histoires du logement, les chemins vers le logement et les transitions du logement sont déterminantes pour décrire comment les ménages s'adaptent au marché du logement au cours des différentes étapes de leur vie (Kendig 1984; Forrest 1987; Clark et al 2003; Clapham 2005; Beer & Faulkner, 2011). Ces concepts illustrent différents points de vue et soulignent les multiples aspects de la situation professionnelle des ménages sur le marché du logement.

La notion de « carrière dans l'habitat » a été traditionnellement utilisée pour décrire la relation entre le logement et les étapes de la vie quotidienne. L'hypothèse émise consiste à avancer que la carrière dans l'habitat reflète la carrière professionnelle et que les ménages se déplacent dans un logement plus chers et de meilleure qualité au fur et à mesure qu'ils gravissent les échelons dans leur carrière professionnelle (Saunders, 1990). Ce point de vue a été critiqué pour souligner que le libre choix (dans la mobilité résidentielle) existe et une vision linéaire du mouvement des ménages sur le marché du logement.

La recherche contemporaine utilise le concept de carrière dans l'habitat pour décrire comment les ménages s'adaptent au marché du logement au cours de leur vie; cependant ils s'associent beaucoup plus cette carrière à la carrière familiale qu'à la carrière professionnelle. La carrière dans l'habitat aussi connu sous le nom de mobilité résidentielle décrit des séquences où les ménages changent de logement pour vivre dans d'autres logements à différentes périodes de leur vie. Les jeunes adultes sont souvent caractérisés par une mobilité et un changement fréquent de logements tandis que les personnes âgées sont caractérisées par la stabilité.

Le concept de « carrière dans l'habitat » reflètent les aspects pratiques, économiques et sociaux du logement. Le logement est non seulement un objectif en soi, mais peut aussi être un moyen de se constituer un patrimoine immobilier et d'atteindre l'intégration et le statut social. Les facteurs nécessaires à la compréhension du logement et ses conséquences sur la vie quotidienne sont l'âge, le revenu, l'appartenance géographique, les significations sociales liées aux logements et aux quartiers, le statut familial et la signification des conditions politiques qui peuvent influencer l'accès des ménages aux programmes de logements publics.

5.14 La régénération du logement

La régénération du logement peut être définie comme l'amélioration qualitative d'un bâtiment ou d'un immeuble. Si l'on réduit l'étendue du champ de la régénération, cette dernière peut se différencier de la régénération urbaine (Leary & McCarthy, 2013) et de celle des quartiers (Carmon, 1997). En outre, cette amélioration intègre diverses interventions physiques, environnementales, économiques et sociales destinées à résoudre les problèmes de la crise du logement (Reeves, 2014): la rénovation des façades, la résolution des problèmes d'isolement (thermique, acoustique, etc.), le renouvellement des espaces verts autour de l'immeuble, la réorganisation de l'intérieur du bâtiment et de son environnement avec l'infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins des personnes âgées et des handicapés, la construction d'aires de jeux pour les enfants. La régénération comporte également l'intégration de dispositifs de médiation pour résoudre les conflits en matière de logement entre les locataires, l'implication de certains acteurs à travers des actions communautaires organisées (volontaires) (nettoyage du bâtiment et de son environnement immédiat), le maintien de la vie sociale au sein du bâtiment et avec le reste du quartier.

De façon générale, la location illégale, différents types de rupture de contrat, la mauvaise qualité de la construction, des problèmes de maintenance et bien d'autres, tout contribue à la dégradation du logement. Cela est particulièrement vrai pour le logement social (Redmond, Russell, 2008). La dégradation des logements est généralement liée à l'absence de fonds pour la régénération en raison de contraintes budgétaires de l'administration locale et à la mauvaise image des quartiers avec des niveaux élevés d'activités criminelles et de déviances. On peut également citer un faible capital social et le mépris généralisé pour les logements financés par l'État généré par le manque de responsabilité des locataires envers la propriété en question. La participation de tous les acteurs possibles, mais surtout des locataires, est le moyen pour une régénération de logement réussie puisque l'État, en adhérant au principe de subsidiarité, n'est pas entièrement impliqué dans des micro-initiatives de ce genre. Le partenariat public-privé (Hearne, 2009) peut également constituer un facteur pertinent dans les programmes et projets de régénération pour donner plus de légitimation au programme d'investissement social.

5.14.1 Exemples

Immeuble d'habitations à Zagreb

La nécessité d'une régénération intégrée de logements grâce à l'innovation (en photo) pour des jeunes universitaires dans le quartier de Borovje (Zagreb, Croatie) est remarquable.

5.15 Le droit au logement

Au cours des dernières décennies, le droit au logement est devenu une partie intégrante des droits de l'homme (Kenna, 2008). Le logement décent est consacré comme un élément fondamental du droit à un niveau de vie suffisant et comme un droit humain élémentaire dans plusieurs instruments internationaux, y compris pour la première fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948).

L'interprétation du droit au logement ne doit pas se restreindre à « un toit au-dessus de sa tête ou... comme une marchandise. Il doit au contraire, être considéré comme le droit de vivre en sécurité, dans la paix et la dignité » (CNUEH, 2001). Selon ONU-Habitat (2009), le droit à un logement décent implique des libertés, qui comprennent :

- La protection contre les expulsions forcées et la destruction ou la démolition arbitraire de son logement;
- Le droit d'être libre de toute ingérence arbitraire sur son logement, sa vie privée et familiale;
- Le droit de choisir son lieu de résidence, afin de déterminer où vivre et d'avoir la liberté de mouvement.

Le droit à un logement convenable contient également des droits, qui comprennent:

- La sécurité dans le mode d'occupation;
- La restitution du logement, de la terre et de la propriété;
- L'égalité et l'accès non discriminatoire à un logement convenable;
- La participation à la prise de décision liée au logement à un niveau national et communautaire.

C'est un fait cependant que ces principes contenus dans les instruments internationaux n'apparaissent pas encore suffisamment dans la législation nationale et le cadre institutionnel relatif au secteur du logement (CNUEH, 2001). C'est exactement cet ancrage national et local dans les textes qui manque et qui est nécessaire pour arrêter les problèmes d'expulsions forcées et l'insécurité par rapport au mode d'occupation, qui peut conduire à la relocalisation involontaire.

5.15.1 Exemples

Cas n° 1: Grootboom à Le Cap, Afrique du Sud

Au Cap la communauté de Grootboom vivait autour du terrain de sport de la ville en attendant les logements qu'on leur avait promis. Un regard sordide à la misère et à la pauvreté dans une région où 20.000 personnes s'entassaient dans un rayon de 2 km avec un bloc sanitaire en panne et très peu de services. Irene Grootboom était originaire de Wallacedene, une colonie de squatters informels dans le territoire de la municipalité d'Oostenberg. Les habitants de Wallacedene vivent dans une extrême pauvreté, sans services de base tels que l'eau courante, l'assainissement ou la collecte des déchets ménagers. Il est en partie situé sur une zone inondable et se trouve dangereusement près d'une artère principale. De nombreux résidents de Wallacedene ont depuis longtemps apposé leurs noms sur une liste d'attente pour une habitation à loyer modéré. Un groupe d'environ 900 personnes, dont Irene Grootboom, a commencé à se déplacer de Wallacedene sur des terres adjacentes, libres et privées qui avaient été réservées pour du logement à faible coût. Le propriétaire du terrain privé a obtenu une ordonnance d'expulsion et le shérif reçut l'ordre de démonter et d'enlever toutes les structures restantes sur

le terrain. Le magistrat qui avait accordé l'ordonnance déclara que la communauté et la municipalité devaient négocier afin d'identifier une autre terre que la communauté pourrait occuper soit temporairement soit de façon permanente. La communauté expulsée n'ayant nulle part où aller et ayant perdu son ancien site en Wallacedene, s'est déplacée sur le terrain de sport de Wallacedene et a tenté d'ériger des structures temporaires. Avec l'assistance juridique, la communauté a officiellement informé la municipalité de la situation et a exigé de cette dernière qu'elle remplisse son obligation constitutionnelle à savoir fournir un hébergement temporaire. Sans réponse satisfaisante de la part de la municipalité, la communauté - sous le nom d'Irene Grootboom et 900 autres » - formula une demande urgente auprès de la Haute Cour du Cap pour s'alignant sur l'article 26 de la Constitution qui prévoit que chacun a le droit d'accéder à un logement décent. Le « Grootboom Case » est un film qui examine cette situation : <http://www.mediaforjustice.net/index.php/the-grootboom-case> [consulté le 13 janvier 2013]

Cas n° 2 : Pata Rât à Cluj, Roumanie

La redistribution de la propriété, constitue une des politiques post-socialistes de la Roumanie. Pata Rât est un des nombreux exemples d'expulsions forcées qui se produisent souvent en Roumanie. La minorité déjà socialement vulnérable des Roms est celle qui est particulièrement la plus touchée par ces actions (Neijenhuis, 2015). Ils sont non seulement expulsés en vertu de la loi sur la restitution, mais en Roumanie l'expulsion de personnes des quartiers informels n'est pas rares

Les Roms font partie du plus grand groupe minoritaire dans la société roumaine. Environ 3,3% de la population roumaine, dont 612.600 personnes, se déclarent être Roms. La responsabilité en matière de logement en Roumanie est répartie sur plusieurs niveaux. Le ministère du Développement régional est responsable de la politique du logement, tandis que les municipalités locales sont responsables de la mise en œuvre. Le droit à un logement décent ne fait cependant pas partie de la législation nationale en Roumanie, bien qu'il soit protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme (Amnesty International, 2014). Pata Rât est le lieu où le maire de Cluj-Napoca avait déplacé des dizaines de familles roms (dont de nombreux enfants) après leur expulsion forcée du centre-ville sous la loi sur la restitution. Le quartier informel est situé sur une décharge, et les habitations construites par les familles sont dangereusement précaires et souvent démolies pour faire place aux déchets. Les familles qui vivent ici, vivent dans une situation inextricable.

5.16 Interplace

Quand il est question de discourir autour du développement urbain, de nombreux concepts sont développés pour décrire les difficultés de mettre en relation différents thèmes, par exemple comment faire un rapprochement entre “abstrait et concret” ou “espace et lieu”, “le conçu et le vécu” (Habermas, 1984), ou encore ‘le monde du contrôle et le monde de la sensibilité’ (Laessoe 1995).

Ole Michael Jensen, chercheur en Planification au Danemark a utilisé plusieurs expressions pour comprendre cet espace qu’est : le ‘lieu’ (Jensen 1994: 355), la ‘face’ (Jensen 2001: 3) ou ‘le site’ (Jensen 1995), tandis que l’architecte chercheur Claus Bech-Danielsen en parle en termes de “locus” (Bech-Danielsen 1998: 19). Beaucoup de ces concepts ont probablement été inspirés par une terminologie aristotélicienne d’apprentissage qui défend que la “phronesis” (la sagesse) présuppose un mélange de connaissances méthodiques (qui vous préparent à agir) et une expertise technique (qui vous prépare à être productif) (Aristotele 2002 [350 B.C.E]).

Le concept d’ “interplace” (espaces entre-deux) (Stenberg 2004) a également des racines aristotéliciennes. Le concept d’ ‘espace entre-deux’ a été mis au point à la suite d’une collaboration entre le département d’architecture de l’Université de Technologie de Chalmers et le département d’Assistance Sociale de l’Université de Göteborg, en Suède. Dans cette Université, deux enseignants ont développé dans les locaux d’une banlieue stigmatisée un “espace de réflexion”, et d’instruction, dans un premier temps sur l’assistance sociale puis sur l’enseignement (Forsén et Fryk 1999).

L’objectif d’un enseignement assuré sur place était de préparer les étudiants aux enjeux mondiaux et à la migration croissante dans la société suédoise. L’idée était d’aider les travailleurs sociaux et les enseignants à développer leurs capacités à gérer des conditions d’incertitude d’une situation. Ce qui peut arriver quand une personne peut se retrouver dans l’incertitude, les mystères et les doutes. Dans une lettre adressée à son frère en 1817 (Dewey 1934), le poète anglais John Keats appelait cette capacité une “capacité négative”.

L’idée d’un enseignement dispensé sur place a été inspirée par Keats qui voulait quitter les lieux de travail classiques pour rencontrer les habitants et les professionnels locaux dans des “espaces entre-deux”. Dans de tels espaces entre-deux le pouvoir de hiérarchie est diminué – l’espace n’appartient à personne - ce qui signifie que les conditions sont réunies pour travailler ensemble, définir l’ordre du jour et commencer à développer quelque chose de nouveau. Cela ouvre de nouvelles possibilités en matière de production de nouvelles idées.

En 2008, les étudiants en architecture de Chalmers sont venus travailler dans cette banlieue pour apprendre de nouvelles compétences en conception, à travers une pédagogie basée sur l’idée d’un “espace entre-deux de réflexion”. Les étudiants apprendraient non seulement la rénovation de grands ensembles des années 1960 et 1970 situés dans des environnements stigmatisés, objet principal du programme du Master, mais aussi comment dessiner des propositions qui tiennent compte des souhaits et des besoins des habitants concernés – données issues et développées dans le dialogue – à partir de là les étudiants recherchent les outils pour concevoir ce dont rêvent les habitants et non l’architecte concepteur. De cette façon, ils acquièrent des compétences en tant que “professionnels dans les espaces entre-deux” mais qui mettent l’accent sur le changement de l’environnement physique – les lieux. Le concept “d’espace entre-deux” est donc le résultat d’une fusion des aspects sociaux et des aspects physiques.

Un des aspects sociaux qui a été fortement mis en évidence pendant l’apprentissage des étudiants est celui du pouvoir de décision.

Même si les architectes ont déjà largement discuté de la façon de traiter les problèmes liés à “l’appartenance de la ville” dans la société commercialisé en cours de développement, ils n’étaient pas vraiment qualifiés pour régler ces problèmes, et de plus ne savaient pas à quel point l’apparence d’un espace de dialogues pouvait affecter la communication. En fait, il existait une lacune assez sérieuse pour pouvoir “créer une discipline” pour que les designers tels que les architectes, ingénieurs, planificateurs, etc., visent à modeler et remodeler l’environnement. Une fois les concepteurs qualifiés ‘interplace’ planificateurs et concepteurs, ils apprennent aussi à analyser l’environnement physique dans le processus de conception relatifs aux aspects de pouvoir de décision. Ils se posent des questions comme “qui a l’avantage?”, “qui peut s’asseoir où?”, “peut-on modifier l’ameublement?”, etc. Devenir donc un concepteur ‘interplace’ ne signifie pas seulement de développer la collaboration entre les acteurs - donner la priorité aux gouttières plutôt qu’aux tuyaux de descente - mais de développer la compétence pour agir dans les espaces entre-deux, mais sans perdre la capacité d’agir également avec les méthodes traditionnelles. Développer ces compétences n’est pas possible sans le développement personnel. Il est aussi nécessaire d’avoir en soi une sorte d’assurance intérieure pour être en mesure de rester ouvert et sensible à d’autres idées et concepts, et permettre de contester la base même de ses idées préconçues. C’est de cela dont il est question lorsque l’on parle d’‘interplace’ planification et conception.

5.17 La conception participative

La participation est un concept général où interviennent différentes formes de prise de décision par les utilisateurs concernés. La conception participative repose sur les idéaux d'une démocratie où la prise de décision collective est fortement décentralisée dans tous les secteurs, de sorte que tous les individus puissent effectivement participer à la prise de toutes les décisions qui les concernent, dans l'adaptation et la transformation significatives et utiles de leur environnement quotidien (Abelson et al, 2003 ; Sanoff, 2011).

Les professionnels de la conception participative (CP) se distinguent dans leurs idées, leurs expériences et leurs centres d'intérêts ; il existe aussi de nombreuses définitions et approches du concept. Cependant, les professionnels de la CP partagent ce même point de vue qui affirme que les idées de conception surgissent grâce à la participation des utilisateurs provenant de différents milieux et que chaque participant à un projet de CP est un expert potentiel dans son domaine dont l'opinion mérite d'être entendue.

La conception participative s'est développée en Europe du Nord, en Norvège au début des années 1970 lorsque les professionnels de l'informatique et les dirigeants syndicaux ont fait en sorte de permettre aux travailleurs d'avoir plus d'influence sur l'introduction de systèmes informatiques dans leurs milieux de travail (Spinuzzi, 2005). L'idée de la conception participative aux États-Unis a émergé dans les années 1960 à la suite du mouvement des droits civiques, pour décrire un processus qui a renforcé la conscience communautaire et encouragé la population à participer directement à la définition de leur environnement physique. À partir de ce moment la participation communautaire a été perçue comme synonyme de développement communautaire.

Au cours des dernières années, les processus de conception participative sont mis en œuvre dans de nombreux domaines, y compris la conception du logement et sont considérés comme des éléments fondamentaux de la durabilité sociale et l'élaboration de politique durable de développement du logement (Colantonio, 2007). Une participation plus démocratique peut sensibiliser aux qualités culturelles et sociales des localités ou des quartiers au stade de l'élaboration des programmes politiques, et éviter ainsi les conflits qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de ces programmes (Rydin et Pennington, 2000). Elle permet aussi d'éveiller un sentiment communautaire en rassemblant les personnes qui partagent des objectifs communs et de rendre plus efficace ce qui est décrit comme l'intelligence collective (Fischer et al., 2005). Miessen d'autre part (2011) met en évidence un problème dans la façon avec laquelle dans un cadre participatif, un consensus prend place grâce à la disparition des conflits. Il souligne l'inefficacité de ce processus dans la vie quotidienne et suggère des alternatives à travers l'introduction de ce qu'il appelle le «outsider non invité» ou le «praticien cross-bench», un catalyseur extérieur et neutre.

5.17.1 Exemples

Stratégie incrémentale du logement ou «le logement à compléter», Inde

La Stratégie incrémentale du logement ou «le logement à compléter» a été développée à Bombay, en Inde, dans l'intention d'améliorer naturellement les quartiers de la manière la plus rentable et sans déraciner les communautés. Les architectes ont élaboré des stratégies en collaboration avec les communautés existantes pour parvenir à des solutions de logements qui non seulement répondent aux besoins actuels, mais peuvent être transformés et adaptés à des besoins futurs par les familles qui les occupent et ceci sans l'aide des architectes. Des modèles

d'aménagement organiques qui ont évolué au cours du temps ont été préservés et les liens sociaux existants respectés ; presque toutes les constructions sont faites par les usagers: les familles peuvent aider à placer les fenêtres, les portes, à peindre les murs de la maison de la couleur qu'ils souhaitent, ou à poser leurs propres carreaux de sol.

Maisons élémentaires à Quinta Monroy, Iquique, Chile

Le défi de ce projet était d'accueillir 100 familles de la Quinta Monroy, dans le même site qu'ils avaient illégalement occupé pendant les 30 dernières années. Les acteurs impliqués dans le projet visaient d'abord à établir des familles qui vivaient déjà sur le même site au lieu de les déplacer à la périphérie et d'autre part, à mettre à leur disposition un espace physique pour que la « grande famille » puisse se développer. Un projet expérimental de logements avait été proposé qui, contrairement aux tours qui caractérisent l'habitat social des années 1960, a été conçu comme un quartier dense et autorisé pouvant croître de manière informelle, à une échelle plus humaine et où les habitants pourraient participer au processus de conception. L'idée que les citoyens devaient avoir le pouvoir sur leurs conditions de vie était au cœur du concept.

5.18 La planification participative

La durabilité dans le cadre de l'aménagement du territoire peut être examinée sous plusieurs dimensions, écologique (emplacement, ressources et flux des ressources), économiques (privés et partagés) et social (l'individu et la ville) (Bokalders & Block, 2010). Dans ce sens, la participation est l'un des aspects fondamentaux de la durabilité sociale, qui est nécessaire afin d'assurer le développement durable d'une municipalité. Le développement durable doit contenir des approches participatives pour des solutions efficaces de planification urbaine (Laws et al., 2004).

La participation peut être définie comme «le processus de prise de décision et de résolution des problèmes, impliquant des individus et groupes d'individus qui représentent des intérêts divers, expertise et points de vue et qui agissent pour le bien de toutes les personnes touchées par les décisions et actions qui en découlent» (Fisher, 2001). L'une des tâches de la planification participative est d'impliquer toute la société dans les différents niveaux de l'aménagement du territoire des milieux urbains et ruraux, ainsi que dans les processus de mise en œuvre.

Une des représentations théoriques les plus connues du niveau de participation est la soi-disant «Echelle de la participation citoyenne», ou échelle de Arnstein (Arnstein, 1969). Elle examine les huit niveaux de participation, allant de la «manipulation» comme étant le niveau le plus bas de «non-participation», et se terminant par le «contrôle des citoyens» comme le plus haut niveau de «pouvoir du citoyen».

Les Etats post-soviétiques européens, furent pendant une longue période sous le niveau de la «Manipulation». Le passage de pratiques de planification autoritaire, du sommet à la base (top-down), à une approche démocratique de bas en haut (bottom-up) dans un processus de prise de décision est un thème particulièrement d'actualité dans ces pays. Au niveau local, la question est soulevée traditionnellement par les ONG, tandis que le CNUEH (Habitat) apporte une contribution significative de la sensibilisation au niveau mondial.

De nos jours, une des tendances les plus en vue dans les processus de planification participative est l'utilisation de la technologie numérique. Les résidents ont maintenant la possibilité d'utiliser des systèmes d'information géographique. Des outils interactifs d'aide à la décision sont également disponibles, et de nouvelles méthodes de simulation urbaine peuvent être liées à des processus participatifs (Kunze & Schmitt, 2010).

5.18.1 Exemples

Projet pilote pour l'amélioration d'un quartier par l'approche bottom-up à Riga, Lettonie
Initiateurs: ONG «Pro-Police Lettonie» et la police d'État de Lettonie. Principaux objectifs : lancer une discussion entre les représentants de la communauté, les autorités locales, les professionnels de la conception et de la planification sur la qualité de l'espace public autour du territoire de Miera Street à Riga; Faire des propositions pour améliorer l'image de l'ancien cimetière et accroître la sécurité dans l'espace public en appliquant les principes de la PCAM.

Commentaires

[Présenté par Viggo Nordvik , 2016-04-22 12:32:52]

Par Hans Christian Sandlie, Recherche Sociale Norvégienne (NOVA)

La planification participative est un paradigme de planification qui voit cette dernière comme un processus démocratique et met l'accent sur l'implication de la communauté dans des processus stratégiques de gestion de la planification. L'idée consiste à dire qu'avec des projets

d'approche bottom-up pourront être déterminés les besoins réels, fondée sur les réalités locales et façonnés par les bénéficiaires ou ceux qui seront touchés par les projets. Toutefois, le paradigme de la participation a été contesté, par exemple dans le livre «Participation: La nouvelle tyrannie ?» (Cooke et Kothari, 2001). Le livre questionne l'hypothèse que le développement participatif représente en fait un changement dans les relations de pouvoir. Les professionnels et les organisations ne sont pas des animateurs passifs. Le plus souvent, ils détiennent les outils de planification, choisissent plus ou moins les thèmes et la forme des processus. En d'autres termes, les processus de planification participative risquent de masquer les relations de pouvoir existantes.

5.19 La conception passive

La recherche la plus importante dans le domaine de l'économie d'énergie liées à la conception architecturale remonte à la moitié du 20^e siècle. A cette époque, la question des problèmes environnementaux mondiaux est devenue cruciale. L'objectif principal était de concevoir des bâtiments afin d'assurer un microclimat confortable en utilisant les éléments de construction sans employer l'ingénierie consommatrice d'énergie, et des équipements économiques. Depuis, ce type de conception peut assurer un microclimat confortable sans systèmes d'ingénierie actifs, il est appelé conception passive.

Une des premières recherches consacrées à la conception de l'espace axé sur un microclimat confortable a été menée par Victor Olgyay et apparaît dans son travail «Concevoir avec le climat. Approche Bioclimatique vers le Régionalisme Architectural» (Olgyay, 1963). Dans les décennies qui suivirent, plusieurs chercheurs (par exemple, l'architecte Israélien Baruch Givoni (Givoni, 1969), le physicien et architecte britannique Michael Humphreys (Humphreys, 1976), l'architecte américain Donald Watson (Watson, 1981), l'architecte britannique, le professeur Peter Burberry (Burberry, 1978, 1983), ainsi que l'architecte consultant australien sur les questions énergétiques Steven Szokolay (Szokolay, 1986), etc. ont traité de la question afin d'assurer aux usagers un microclimat confortable

En 1988, le professeur Bo Anderson, l'architecte Robert Hastings et le Dr. Wolfgang Feist ont imaginé le concept de maison passive. Ce concept envisage des bâtiments bien isolés et étanches à l'air pour des économies maximales d'énergie. Les constructions ont besoin d'un système de ventilation mécanique mais ne nécessitent pas de système de chauffage classique. Le concept fonctionne bien dans les pays d'Europe centrale, mais assez difficilement dans les pays d'Europe du Nord en raison de conditions climatiques sévères. Ce dernier atteint pour une maison passive la norme en termes de demande annuelle d'énergie spécifique pour le chauffage, inférieure à 15 kWh/m² (Feist, 2007), mais il est compliqué d'assurer une charge de chauffage inférieure à 10 W/m² (Kamenders & Blumberga, 2007). Cependant, la mise en oeuvre d'une conception passive permet d'atteindre des économies d'énergie non négligeables au cours de la durée de vie du bâtiment.

La conception passive fait référence à ce type de stratégie de conception qui s'appuie fortement sur la conception architecturale (y compris les éléments de structure du bâtiment, la localisation du bâtiment sur le site, etc.) afin de faciliter les économies d'énergie au cours de la durée de vie du bâtiment. Les caractéristiques suivantes déterminent les avantages de la mise en oeuvre d'une conception passive :

- Minimiser les déperditions de chaleur en utilisant des constructions bien isolées (thermiquement et par rapport aux échanges d'air) conduisant à la diminution du vitrage sur le côté nord du bâtiment.
- Maximaliser les gains de chaleur en exploitant la chaleur solaire à travers le vitrage de la façade sud.
- Assurer un microclimat confortable dans les locaux en utilisant des matériaux de construction ayant une capacité thermique élevée afin d'éviter de trop grandes fluctuations de température, ainsi que d'envisager les brise-soleil pour échapper à la surchauffe.

5.19.1 Exemples

Habitation résidentielle Marupe, Lettonie

Exemple d'une habitation résidentielle (2015) conçue en utilisant les principes de conception passive en Lettonie. Demande annuelle spécifique d'énergie pour le chauffage ~ 14 kWh/m², Charge thermique ~ 11 W. Coûts de la construction ~ 1000 Eur/m².

A. La partie chauffée du bâtiment est très compacte pour assurer le meilleur ratio surface/environnement immédiat afin de minimiser les pertes de chaleur à travers l'enveloppe du bâtiment.

B. 3 carreaux de vitrage pour économiser l'énergie, des rubans d'étanchéité pour tous les joints pour assurer l'étanchéité à l'air et éviter les circulations incontrôlables de l'air entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.

C. le vitrage au sud du bâtiment fournit assez de lumière et d'énergie en été. Les brise-soleil mobiles permettent d'éviter la surchauffe en été.

Etude théorique de l'orientation d'un bâtiment en milieu urbain

L'exemple illustre comment l'environnement immédiat a un impact sur la demande annuelle d'énergie spécifique pour le chauffage.

A. Le modèle théorique initial d'un immeuble résidentiel avec une orientation optimale.

B. L'augmentation de la demande d'énergie en raison des changements d'orientation.

C. Une augmentation supplémentaire de la demande en énergie après avoir tenu compte du milieu environnant dans le calcul.

5.20 Évaluation après la période d'occupation (POE)

L'évaluation de la période qui suit l'occupation d'un cadre de vie (POE) est une procédure qui vise à mesurer la satisfaction des habitants de leur environnement (espace public ou privé). Walter S. Mueller (1984) l'a décrite comme étant "la collecte systématique d'informations concernant les relations entre l'environnement, les comportements et les intentions pour que les personnes intéressées puissent porter des jugements sur certains aspects des relations".

La satisfaction résidentielle a été décrite comme "une situation d'équilibre entre l'utilisateur et l'environnement construit, entre les besoins et les aspirations des habitants et de la situation réelle de l'environnement" (Wiesenfeld, 1992)

Par conséquent, ces évaluations rapportent les facteurs physiques et psychologiques même si l'objectif de sa mise en œuvre peut varier. Les POES pourraient être conçues pour identifier un état affectif positif que l'individu détient à l'égard de l'environnement résidentiel (identité, attachement au lieu, etc.). Une POE pourrait aussi être utilisée pour mesurer l'efficacité de l'aménagement d'un bureau en termes de productivité des travailleurs.

Les POE ont été la plupart du temps le souci de la psychologie environnementale depuis le début du XXe siècle. Mais leur utilisation ont acquis une certaine pertinence dans les années 1970, en particulier dans la culture anglophone. En 1978, Bechtel et Srivastava avait recensé environ 1 000 chercheurs qui effectuant des évaluations de POE aux États-Unis. Pourtant, les POE sont encore rares en Europe, en particulier dans l'architecture résidentielle.

L'intérêt potentiel des informations obtenues grâce aux POE pour les architectes impliqués dans la conception du logement est évident. Cependant, de nos jours il n'existe pas un cadre théorique commun englobant l'architecture et la psychologie environnementale qui aide les architectes à mieux comprendre l'espace domestique à travers l'expérience de ses habitants.

Néanmoins, au cours des dernières décennies, un nouveau champ de développement de POE évolue vers l'évaluation énergétique des bâtiments.

5.20.1 Exemples

POE de San Blas, Orcasitas, La Ventilla et voisinage de Lourdes (Madrid)

En 1992, le Dr María Amerigo a réalisé quelques études empiriques sur la satisfaction résidentielle dans les zones d'habitation, développées par l'Institut du Logement de Madrid (IVIMA). Pour ces études, l'auteur a créé une méthodologie spécifique à partir d'une enquête portant sur les femmes au foyer vivant dans les zones résidentielles sélectionnées.

Ces études ont révélé que dans ces banlieues de Madrid les relations sociales entre voisins étaient plus valorisées que la qualité des maisons. Il a été démontré que les déplacements forcés menés sur ces quartiers avaient provoqué le mécontentement des voisins, en raison de la rupture de leurs liens sociaux, en dépit de l'amélioration effective de leurs conditions dans les nouveaux logements.

POE de la Maison de Recherche E.ON

Le but du projet était de tester des solutions diverses pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte carbone, tout en tenant compte du coût de ces méthodes. Le projet consistait en trois grandes phases qui ont progressivement amené le bâtiment à surpasser les exigences fixées par le règlement de la construction au Royaume-Uni.

Par conséquent, une étude d'évaluation complète post-occupation (POE) a été réalisée au cours de chaque phase pour déterminer la performance de la maison et le comportement des occupants a été observé pour déterminer leurs réactions aux mesures mises en œuvre.

Source: «L'énergie domestique et l'occupation: une étude d'évaluation de post-occupation» Catalina Spataru, Mark Gillott¹ et Matthew R. Hall - Département d'Architecture et de l'Environnement Bâti, Faculté d'ingénierie, Institut de Technologie de l'Energie Durable, Université de Nottingham-.

5.21 L'espace public ouvert dans les zones d'habitation

Le concept de durabilité est multidimensionnel. Il existe trois principales dimensions établies. L'équilibrage réussi des aspects économiques, sociaux et environnementaux est assimilé comme l'objectif central du développement. Se concentrer sur un seul aspect, ne pas être conscient des impacts négatifs sur d'autres questions ne serait pas considéré comme durable. Pour qu'une ville soit durable, elle nécessite l'utilisation des ressources de manière efficace et équitable dans la limite des capacités de charge des systèmes environnementaux et sociaux dont elle dépend. Par définition, une ville ne peut devenir durable à moins que tous ses composants soient durables. Au-delà des critères environnementaux (eau et économie d'énergie, recyclage des déchets, transport, etc.), les questions de qualité de vie sont au centre de toutes les définitions d'une ville durable.

L'espace public ouvert est l'un des services publics et composant essentiel de l'environnement urbain. L'espace public ouvert dans un environnement résidentiel constitue le principal support de la socialisation. Aussi bien qu'un composant essentiel dans une maison, il est une «extension» de l'espace de vie personnelle à l'extérieur (Belanger, 2007). Outre les services environnementaux importants, les espaces publics ouverts fournissent des avantages sociaux et psychologiques, qui sont d'une importance cruciale pour l'habitabilité des villes modernes et le bien-être des citoyens. Une promenade au parc peut réduire le stress, rehausser le plaisir de la contemplation, rajeunir le citoyen, et fournir un sentiment de calme et de tranquillité (Kaplan, 1983). Les espaces publics ouverts ont des répercussions positives sur les environnements urbains et la vie urbaine, étant donné la qualité de vie qu'ils apportent et les effets environnementaux, sociaux, économiques qu'ils produisent. Ces derniers se posent comme l'aboutissement des fonctions récréatives, sociales et psychologiques produites par les espaces ouverts. Ces effets touchent également les aspects écologiques tels que le climat, la qualité de l'air, etc., et les aspects physiques de l'environnement urbain tels que la densité et l'équilibre entre espaces ouverts et espaces fermés. L'intégration sociale par le biais d'expériences partagées, et la santé psychologique et physiologique grâce à leurs fonctions récréatives, font également partie des effets sociaux positifs apportés par les espaces verts. (Dunnet, 2002). Il existe une relation étroite entre les caractéristiques d'un environnement bâti et le mode de vie des individus, puisque l'environnement immédiat détermine en grande partie le déroulement de la vie humaine. Dans de nombreuses villes les grands ensembles, à l'origine destinés à la création d'un espace public vert et ouvert, représentent le type dominant de la construction résidentielle.

La qualité de l'environnement urbain est de plus en plus reconnue comme étant un élément clé de la régénération économique des villes. Une haute qualité environnementale a toujours été un critère pour attirer les investissements et créer la concurrence. Par ailleurs, la congestion urbaine et la mauvaise qualité de vie, retarde l'investissement dans les villes. Le renouvellement des zones urbaines par le développement des espaces publics ouverts augmente la qualité de vie générale et contribue à réduire l'exclusion sociale. L'espace public ouvert peut aider à constituer un cadre dans lequel la société urbaine et la culture peuvent se développer, et accroître l'identité et le sentiment communautaire. Il peut fournir un terrain pour éduquer et augmenter la sensibilisation quant au fonctionnement des écosystèmes et comment les fonctions urbaines peuvent être intégrées avec la nature. Malgré les avantages socio-économiques connus qui en découlent, les considérations relatives à l'aménagement durable occupent souvent un rôle secondaire lors de la conception des quartiers urbains. Il existe de nombreuses pressions - essentiellement liées au marché et guidées par les réflexions à court terme - pour le développement non durable. Les espaces publics ouverts permettent de nombreuses fonctions sociales et de répondre aux besoins psychologiques des citoyens, ce qui fait de la nature urbaine une ressource municipale précieuse, et un ingrédient clé pour la durabilité de la ville. Les différents groupes d'âge pratiquent les espaces publics selon différentes motivations et activités

qu'ils entreprennent. L'évaluation de ces avantages intangibles est d'une importance cruciale pour justifier et légitimer les stratégies de durabilité urbaine. L'implication du citoyen, la participation des résidents et une évaluation qualitative de leurs besoins et intérêts sont censés aider les communautés urbaines à échanger et partager des valeurs communes qui, à leur tour, peuvent servir de critères de référence pour les planificateurs locaux pour imaginer et concevoir des stratégies plus durables pour la ville.

5.21.1 Exemples

Cours intérieures dans les grands ensembles d'habitation

Les grands ensembles constituent un environnement où tout le monde développe son propre sens de la maison, à travers des activités quotidiennes transférant ainsi ce sens de leurs logements aux espaces publics ouverts. Aujourd'hui les grands ensembles sont considérés comme un problème grave impliquant des questions spatiales, sociales et économiques en plus d'aspects techniques et esthétiques. Tous ces aspects sont visibles dans les problèmes relatifs aux espaces publics dans ces grands ensembles. À la suite du processus de dénationalisation et de privatisation, la composition spatiale initiale de ces quartiers a été perturbée, créant ainsi une base légale pour de nouvelles constructions dans les espaces publics. Actuellement, la qualité générale de l'espace public dans ces quartiers ne répond pas aux besoins sociaux et récréatifs des habitants.

Selon une expérience menée précédemment en Lettonie, l'insertion de nouveaux bâtiments dans la structure bâtie d'un quartier résidentiel a produit divers effets positifs sur le milieu de vie existant et reçu de la part de la population une évaluation négative. Cependant, en théorie, ce processus peut avoir un effet positif, car l'environnement existant était considérablement dégradé et de nouveaux aménagements ont pu améliorer la qualité des cours intérieures et ainsi éliminer également plusieurs défauts mentionnés par les habitants dans les enquêtes. En pratique, les nouveaux développements n'assurent souvent l'amélioration que des fonctions les plus utiles, par exemple les places de stationnement. Quand c'est possible, la cour intérieure est partagée forçant l'utilisation des espaces de jeux et autres éléments présents dans la cour, ce qui ne permet pas une amélioration des conditions de vie de cet environnement.

Golden Lane

Dans la première pièce écrite au moment de la conception du Golden Lane, Peter Smithson écrit: « Notre objectif est de créer une véritable rue-en-l'air, de chaque 'rue' dépend un grand nombre de personnes pour les accès (aux logements par exemple), en outre certaines rues devront devenir des artères - qui conduisent à des places publiques - afin qu'elles acquièrent des caractéristiques particulières - et qu'elles soient bien identifiées ». Chaque partie de chaque rue-en-l'air seront accessibles pour qu'elle devienne une entité sociale et être à la portée d'un nombre beaucoup plus important.

Les rues seront des places et non pas des couloirs ou des balcons

Là où une rue est purement résidentielle, la maison individuelle et son jardin procurent le même modèle vivant qu'une véritable rue ou place - rien n'est perdu et l'élévation est acquise.

5.22 Programme de logements publics locatif comme une innovation

Le logement public locatif est un secteur du logement locatif défini par deux dimensions: il est public parce que la propriété des biens (bâtiments et appartements) sont entre les mains d'un organisme public (gouvernement - national ou local, c'est-à-dire la Ville) et il est social en raison des fins pour lesquelles ces propriétés sont utilisées – répondre à des besoins sociaux (Nieboer, 2012). Ce type de logement locatif comble le fossé entre le logement locatif social restant et le marché du logement locatif privé non réglementé (qui comprend également la possibilité d'acheter des appartements inabordables).

Dans les villes où le type d'habitat disponible au préalable, le logement locatif public peut être classé comme une «innovation sociale» (BEPa, 2010). Cette innovation est à l'issue de besoins sociaux urgents et son potentiel réside dans l'idée que l'innovation est mise en œuvre et guidée par des besoins en logement reconnus par les différents acteurs. La vulnérabilité, se présente comme une situation d'incertitude dans laquelle les individus sont confrontés à d'«impossibles» dilemmes ou ne trouvent pas les occasions pour améliorer leurs conditions ... (Ranci, Brandsen et Sabatinelli, 2014: 280); les jeunes familles et les célibataires sont particulièrement concernés (Bežovan, 2012) parce qu'ils ne sont pas éligibles pour obtenir des prêts pour l'achat d'un logement et dépendent du marché du logement locatif non contrôlé dans lequel ils ne peuvent souvent pas se payer un logement décent. Ces ménages sont en difficulté parce qu'ils ne sont pas en mesure de planifier leur vie. Dans les différents aspects, précédemment mentionnés de mauvaises expériences et un manque de choix pour répondre aux besoins en logement fait de ces familles une population socialement exclue. Le logement public locatif agit comme une solution innovante aux problèmes de l'accessibilité du logement, de sa disponibilité et aux normes adéquates de construction, ce qui prévient l'émergence de "nouveaux risques sociaux" (Bonolli, 2005).

5.22.1 Exemples

Programme de logements locatifs publics à Novi Jelkovec, Zagreb

Cette innovation en matière de logements est destinée aux jeunes ménages, n'ayant pas plus de 35 ans, avec des enfants qui sont en sous-location dans le marché locatif privé (la plupart du temps non réglementé) ou vivant sous le même toit, mais dans des conditions défavorables. Grâce à cette solution innovante, les usagers sélectionnés à travers un appel public à candidatures, obtiennent des contrats pour cinq ans, avec possibilité de prorogation. Ils bénéficient d'un loyer inférieur à celui du marché locatif privé et vivent dans des appartements décents et suffisamment grands dans un quartier nouvellement construit.

Grâce à cette solution innovante le logement abordable et décent devient disponible et le bien-être et l'amélioration de la qualité de vie peuvent être considérés comme des résultats.

Une Contribution à l'intégration sociale, la citoyenneté active, une cohésion sociale renforcée et la diversification de l'offre de logement sont des indicateurs positifs.

5.23 Réinstallation

La réinstallation est un concept très étudié. Il y a beaucoup de preuves empiriques qui montre que la réinstallation augmente les risques, conduit à plus d'insécurité, crée une érosion des biens et augmente aussi l'appauvrissement des résidents. Pour comprendre le concept de réinstallation, nous avons sélectionné quelques articles illustrant les trois perspectives principales (Dwivedi, 2002). Les étudiants auront l'occasion d'approfondir leur compréhension de l'effet de la réinstallation sur les moyens de subsistance des pauvres, des perspectives différentes sur la réinstallation, ainsi que les stratégies de comment réduire les effets négatifs.

Des publications ont été développées en mettant l'accent sur : 1. l'effet des genres sur la réinstallation et de la mesure dans laquelle elle augmente la vulnérabilité et l'appauvrissement. 2. Le concept de réinstallation présente différents points de vue. Dans le débat sur la réinstallation, nous pouvons trouver des positions différentes: il y a plus de perspective de planification qui identifie les risques d'appauvrissement (approche pragmatique), mais tente aussi de suggérer comment surmonter ces risques de sorte qu'il devient une occasion d'améliorer les moyens de subsistance. Une approche alternative à la réinstallation prend un autre angle fondée sur les droits en tant que point de départ, inclut le rôle de la pleine participation, l'accord des communautés concernées, et tente de trouver des solutions et des recommandations pour que la réinstallation pourra améliorer les moyens de subsistance. Cette approche souligne également les aspects de genre et les droits des populations autochtones. La troisième approche pose des questions sur le concept de réinstallation et discute le droit des gouvernements et autres parties prenantes dans le processus - déplacement et réinstallation au nom du développement.

Commentaires

[Présentés par Ellen Peters-Geurts, 2015-04-28 12:01:37]

IHS a organisé plusieurs cours magistraux autour de la relocalisation. Les études de cas étant délicats et variables, il est difficile d'échanger des informations. La participation à des projets de relocalisation, même en tant que chercheurs, est délicate. Par conséquent, les informations partagées doivent être traitées avec soin.

Un nombre considérable d'étudiants ont effectué leur dernière année de master recherche sur la relocalisation dans leur ville natale. Ces publications de maîtrise sont accessibles aux systèmes de bibliothèque IHS, mais doivent encore être traités avec prudence, car le chercheur pourrait se retrouver à travailler sous la menace à cause justement du partage de l'information.

5.24 L'habitat social dans le monde (en développement)

Il n'y a pas de définition unique du logement social. La plupart des pays européens ont une définition propre à leur pays. Dans le contexte de l'UE le logement social est généralement considéré comme une mission d'intérêt général, dont l'objectif est d'accroître l'offre de logements abordables pour des groupes cibles spécifiques en fonction de leurs conditions socio-économiques et/ou la présence d'indicateurs de vulnérabilité. Cependant, au sein de l'UE différents modèles sont mis en œuvre pour arriver à répondre à la demande de logements sociaux. Ceux-ci sont généralement décrits comme des modèles «ciblées» ou «universalistes». Le modèle universaliste voit le logement comme une responsabilité publique et, par conséquent toute la population a besoin d'être aidée pour l'accès à un logement abordable et décent - ce modèle a notamment été appliquée pendant l'ère communiste, bien que certains pays du Nord et d'Europe de l'Ouest- ne posaient pas de restrictions pour des groupes cibles particuliers pendant des décennies et ont efficacement promu et financé le logement social pour tous les niveaux de revenu de la société. Dans les pays du Nord et de l'Ouest de l'UE ou la vision du logement universaliste a longtemps dominé, une grande partie du parc immobilier est constituée de logements sociaux.

Dans le monde en développement, certains pays utilisent également l'expression «logement social», alors que l'expression “logement public” est plus communément utilisée. Puisque notre enseignement est particulièrement axé sur le logement social dans le monde en développement, nous avons mis au point une définition communément utilisée au sein de notre institut.

«Le logement social constitue une offre officielle de logement, par le biais du marché, mais avec des mesures incitatives prises par le gouvernement (ou dans certains cas par le gouvernement lui-même) ciblant les segments de population à faible ou moyen revenu. Il est donc en particulier destiné à fournir, stimuler et permettre des solutions pour loger les ménages à revenu intermédiaire qui peuvent se permettre une solution officielle mais ne peuvent pas accéder à un logement sur le marché du logement sans assistance».

Ce que nous n'incluons pas dans ce concept est l'habitat informel, ou par exemple l'amélioration des bidonvilles ou du logement incrémental ou «à compléter» qui est le plus souvent une solution de logement pour les personnes les plus pauvres. Le paradigme du support qui a dominé la pensée politique et économique pour le logement a conduit à un regain d'intérêt en ce qui concerne l'offre de logements sociaux tel que définis ci-dessus. Les changements les plus récents de la vision du logement sont ceux qui préconisent le droit au logement et l'approche pro-pauvres, sous la forme d'interventions in-situ et du type incrémental, sur les établissements informels et les bidonvilles et qui tiennent compte des moyens de subsistance des individus.

5.24.1 Exemples

Le logement social en Afrique du Sud

Le logement social est l'un des programmes publics de logements de l'Afrique du Sud. Il s'agit d'un programme restreint en comparaison avec les autres programmes du pays. Le groupe cible est relativement plus large que dans tous les autres programmes car le programme s'adresse explicitement aux ménages avec un revenu situé entre 1.500 à 7.500 ZAR pm - D'autres projets visent jusqu'à 3.500 ZAR p.m. Par ailleurs, le logement social ne peut être localisé que dans des zones géographiques spécifiques, que l'on appelle les Zones de Restructuration qui visent à corriger les inégalités de l'héritage de l'apartheid.

Le logement social en Afrique du Sud

Le logement social dans son format actuel a été mis en œuvre depuis que le nouveau gouvernement démocratique est arrivé au pouvoir. Cela signifie que le cadre juridique et politique institutionnel n'a été mis au point qu'au cours des 20 dernières années. Le logement social est principalement une option de logements locatifs livrés à travers des organismes de logement sociaux. Beaucoup d'entre eux sont membre de l'Association Nationale du Logement social (NASHO). L'Autorité de régulation du logement social (SHRA) réglemente le secteur.

Le logement social en Afrique du Sud

Le cadre juridique a été développé au cours des dernières années et une loi nationale sur l'habitation sociale a été adoptée. Le logement social est toutefois mis en œuvre au niveau provincial et municipal et de nombreuses municipalités sont entrain de développer une politique municipale du logement social ainsi que des accords d'encadrement de la performance avec les institutions locales de logement social. Dans le passé, la Social Housing Foundation (SHF) a fourni un appui au renforcement des capacités dans le secteur, mais cette institution a cessé ses activités. L'Agence Nationale du Logement fournit un certain soutien au logement social, bien que son objectif principal réside dans l'acquisition accélérée des terres pour les autres programmes de logement public.

Le logement social a Valence

IVVSA (INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA, SA) est l'un des programmes de logements sociaux à Valence, en Espagne. Il s'agit d'un important programme de logement public à Valence. Il existe une monographie où est présentée une sélection des bâtiments les plus intéressants. <http://www.tccuadernos.com/biblioteca-tc/107-ivvsa-20-anos-de-arquitectura-residencial.html>

Ceci est l'un des exemples de Fernandez-Vicancos.

Commentaires

[Présenté par Ellen Peters-Geurts , 2015-04-28 12:09:21]

À IHS nous étudions le logement social à travers le monde en développement. L'exemple sud-africain est celui auquel nous faisons souvent référence. Il existe en Afrique du Sud une variété de programmes de logements sociaux, auxquels nous pouvons également nous référer, compte tenu de la vaste définition énoncée ci-dessus. Alors que les autres programmes de logement n'ont livré pour la plupart que des maisons sans conduire à la création de quartiers durables, nous percevons le cas de l'Afrique du Sud comme étant un des programmes dans lequel l'objectif de création de quartiers durables et le développement de villes intégrées ont été atteint. De nombreuses critiques sur ce programme peuvent également être soulevées. Il a été lancé à petite échelle, la livraison fut lente, les capacités dans le secteur sont limitées et comme dans tous les autres programmes de logement ce dernier n'a pas échappé à la corruption. Son coût initial était assez élevé, mais une analyse sur le coût-bénéfice menée il y a quelques années a montré que les coûts à long terme pour le logement social ne sont pas beaucoup plus élevés que ceux du programme de logement RDP (le plus grand programme de logement public).

5.25 Les communautés durables

Les concepts modernes de la «durabilité», cherchent à intégrer d'autres domaines de recherche en plus de celui qui traite de la relation entre la nature et les individus. Il existe de nombreux débats et principes théoriques sur les critères de la durabilité chez les représentants de différentes idées déjà appliquées.

Selon les documents de base sur le développement durable - Notre Avenir à tous (également connu sous le nom de Rapport de Brundtland; voir Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1987) et la Convention sur la Diversité Biologique (également connu sous le nom de Traité de Rio, voir Nations Unies, 1992) - les différents objectifs sur le chemin de la durabilité sont tout aussi importants et supposés être atteint en même temps. La plus grande attention est consacrée au sujet de l'environnement durable (McKenzie, 2004; Littig & Greißler, 2005; Lee, 2006). Les modèles importants mettent généralement l'accent sur la durabilité environnementale, et les aspects sociaux et économiques sont subordonnés à des objectifs environnementaux. Les modèles tripodes cherchent à être plus globaux que l'approche environnementale rigoureuse et semble plus acceptables dans les discours sur la durabilité. Il est tout aussi important pour ces trois fondements de la durabilité environnementale, économique et sociale d'être préservés pour le profit des générations futures. Additionnellement aux besoins environnementaux et économiques, les valeurs culturelles et sociales font partie des besoins des générations futures, tel que mentionné dans la définition du Rapport de Brundtland.

Il n'est toute fois pas étonnant de constater que ce modèle a reçu de nombreuses critiques, en raison principalement du choix de ces assises. En plus de ces aspects, les aspects esthétiques, culturels, religieux, spirituels, politiques et constitutionnels doivent être pris en compte (Pfahl, 2005).

Dans la pratique, la durabilité sur les aspects environnementaux et économiques met en arrière-plan l'aspect social. D'une part, l'économie et l'environnement peuvent facilement être mis en relation par les arguments en faveur de solutions rentables; d'autre part, les arguments écologiques et économiques semblent plus intéresser l'opinion publique que les questions sociales (Littig & Greißler, 2005). En outre, les questions environnementales et économiques semblent être plus faisables (Omann & Spangenberg, 2002).

Les trois (ou plus) piliers de la durabilité sont étroitement liés. Les façons dont ils s'influencent mutuellement n'ont pas encore été pleinement étudiées. Cependant, communauté durable ne signifie pas seulement une communauté (par exemple, une ville) qui fonctionne correctement sans un besoin constant de soutien extérieur ou d'actions par le gouvernement. Les différents composants de la durabilité s'influencent toujours mutuellement. Par exemple, les interactions entre les individus et la nature influencent fondamentalement le développement (Littig & Greißler, 2005).

Si le mécontentement général dû à la pollution touche les politiciens, ils réagissent généralement avec des réglementations environnementales des plus simplistes.

5.25.1 Exemples

Communautés Durables en Ligne est le site Web récemment révisé, mis à jour, et remanié, anciennement connu sous le nom Réseaux Communautaires Durable (SCN) qui a été développé par une large coalition d'organisations autour des Etats-Unis au milieu des années 1990. Le but des SCN était de partager les informations sur la durabilité pour rendre ce concept plus facilement accessible au public. CONCERN, Inc. et l'Institut des Ressources de Communauté

et Durabilité à géré le SCN de 1993 à 2001 et CONCERN en assure le management depuis.

Commentaires

[Présenté par Gábor Csanádi, 21/08/2015 18:24:45]

Tandis que le cadre théorique de la durabilité sociale n'a pas encore complètement évolué, il existe des exemples de villes socialement durables. Dans le projet de recherche mené par l'UNESCO MOST, dix grandes villes ont été mises en comparaison en termes de gouvernance, de culture, d'infrastructures, de logement, de transport et d'emploi. Les résultats montrent que les programmes locaux autant que les politiques gouvernementales, semblent être des facteurs importants dans la réalisation de communautés durables.

5.26 La conception durable

La conception durable est généralement associée à une utilisation efficace de l'énergie dans les bâtiments. Par conséquent, une pression politique et économique croissante pour réduire la consommation d'énergie domestique, combinée avec les effets potentiels du changement climatique sur l'environnement bâti ont contribué à un changement rapide de la législation pour la conception du logement et sa disponibilité dans l'Union européenne (UE) (Union européenne, 2013). Néanmoins, la conception durable représente bien plus dans le programme de l'UE, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Commission européenne, 2010).

Selon Manzini (2007), la durabilité exige une approche systémique de la pensée dans laquelle les pratiques actuelles de la "production et de la consommation sont abandonnées" afin d'ouvrir la voie à une meilleure qualité de l'environnement social et physique. Une conception architecturale durable, a ainsi plus à offrir que l'esthétique et la fonctionnalité (Farmer, 2013). La conception durable dans un contexte architectural peut être abordée à partir d'un large éventail de perspectives.

Tout d'abord, la conception durable dans les modes contemporains d'acquisition et de régénération du logement, sont supposés appliquer les principes des concepts "du berceau au berceau", dans lesquels les matériaux de construction et les techniques utilisées encouragent la réutilisation des matériaux (Monahan et Powell, 2011). En outre, il est attendu que le bâtiment ou son processus de construction, soutienne sa déconstruction plutôt que sa démolition à la fin de son cycle de vie, afin d'augmenter les possibilités de récupération et de réutilisation des éléments de construction des bâtiments existants ; Si l'on compare avec les procédés de recyclage ou de démolition totale, l'impact sur l'environnement est meilleur. De nos jours, l'approvisionnement en logements doit donc être examiné du point de vue du cycle de vie d'un bâtiment, et des mesures devraient être prises pour s'assurer que son impact environnemental soit réduit au minimum possible. Il existe des méthodes modernes, telle que l'évaluation du cycle de vie (ECV) pour estimer l'impact d'un bâtiment sur son environnement tout au long de son cycle de vie (Basti, 2010, Basbagill et al., 2013). Une telle évaluation tiendra non seulement compte de l'énergie contenue dans les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment (y compris leur transport vers le site et leur réutilisation), mais aussi de la consommation d'énergie du bâtiment pendant toute sa durée de vie et sa capacité d'adaptation à d'autres fins. Par ailleurs, il existe une école de pensées qui suggère que l'expression «conception durable» soit considérée comme étant l'impact de la conception et des principes de planification sur l'écosystème, y compris l'interaction entre les individus et l'environnement bâti et naturel (Tippett et al., 2007). De telles approches écologiques pour définir la conception durable suggèrent, par inadvertance, que le statu quo de cette interrelation peut être maintenu en équilibre sur une longue période, grâce à la conception (Cole, 2011).

Enfin, une conception durable examinera les aspects sociaux et les conséquences de la réalisation d'économies d'échelle grâce à la densité des constructions. Certains chercheurs ont démontré qu'il existe une interaction entre le domaine privé et public d'un individu et que ces deux domaines empiètent l'un sur l'autre. Ces chercheurs offrent des possibilités sur la façon avec laquelle les conceptions architecturales peuvent utiliser la délimitation spatiale pour réguler la communication entre un environnement immédiat et un environnement plus large, sur la base des besoins de ses habitants (Martin Cojo et Sentieri, 2013). De même, certains autres partisans de la conception durable dans l'environnement bâti soutiennent que l'intensification de la construction de logements résidentiels de grande hauteur et à forte densité peut aider à atteindre la durabilité dans les zones urbaines (Ansell et Thompson-Fawcett, 2008). Cependant, une utilisation aussi intensive de l'espace au sein de l'environnement bâti entraînera inévitablement, une réduction de l'accès à l'environnement naturel global pour l'individu

concerné, que certains chercheurs en sciences sociales et en écologie considèrent comme une source de conflits sociaux dans les quartiers (Baum et Davis, 1980 Gillis 1977, Freedman et al., 1972).

5.26.1 Exemples

BedZED

Achévé en 2002, Beddington Zéro énergie, ou BedZED, était la première communauté durable à usage mixte construite à grande échelle au Royaume-Uni. L'objectif était de créer une communauté prospère où les gens ordinaires pouvaient profiter d'une bonne qualité de vie, tout en vivant de leur part de ressources provenant de leur propre terre (<1,8 hectares). BedZED a été initié par des experts du développement durable Bio Régionaux et des architectes de la compagnie Zed, et développé par l'association de logement Peabody.

Barratt Green House

Barratt Green House Verte, conçue par Gaunt Francis Architectes, a remporté le prix national d'architecture du concours pour la conception de 'la Maison du Futur', par vote du public avec plus de 22.000 voix. La compétition a mis en concurrence des architectes et des promoteurs pour la production d'un type de maison traditionnelle à bas carbone, par le Mail 2007 du *Sunday British Homes Awards*, parrainé par le Conseil Nationale du Bâtiment. Le vainqueur du concours Gaunt Francis Architectes été sélectionné parmi huit autres présélectionnés par un éminent panel de juges et soutenu par le Centre National d'Excellence pour le Logement et le BRE (*Building Research Establishment*). Le projet comprend un mélange de technologie moderne et expérimente des principes de conception pour résoudre certains des problèmes de la vie moderne d'une façon plus durable, sans compromettre la qualité de vie.

Le quartier Vauban de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne)

En 1996, la conférence internationale HABITAT II de l'ONU à présenté le projet Vauban comme étant "meilleure pratique allemande". Entre 1997 et 1999, le Forum Vauban a coordonné le projet LIFE "Réalisation du Quartier Durable Vauban" financé par l'UE. Beaucoup d'éléments du projet peuvent maintenant être visités: une circulation automobile très restreinte, toutes les maisons sont certifiées basse énergie, plusieurs maisons passives (maisons à très forte isolation), de nombreux immeubles participatifs avec des mesures écologiques, une place de marché et un centre communautaire.

5.27 Conception durable - Apprentissage par la pratique

La conception durable devrait réunir un large éventail d'acteurs du secteur du logement et de la communauté. En réalité, le processus n'est pas facile à mettre en œuvre en raison de multiples obstacles, notamment le manque de connaissances fondamentales et de compétences d'interaction. Pour améliorer les capacités d'interaction les acteurs doivent être conscients de tous les aspects de la conception durable, par exemple la durabilité sociale, l'aménagement urbain durable, la conception architecturale durable ou la conception de l'énergie durable. La conception durable est déjà prise en charge par des règles obligatoires telles que la conception de l'énergie durable par la mise en œuvre de la performance énergétique des bâtiments (EPBD) pour la réalisation de bâtiments à presque zéro-énergie.

Les tendances de la conception durable offrent non seulement une occasion unique pour la mise en œuvre de nouveaux cursus et programmes éducatifs, mais aussi pour la mise en place de nouveaux concepts éducatifs. De même pour l'enseignement à distance et le e-learning, le concept d'apprentissage par la pratique est également utile, car il a d'excellents avantages. Un tel concept permet aux élèves de comprendre (a) la nécessité de réseaux interdisciplinaires et les processus de conception, (b) les différentes approches et attitudes de travail des concepteurs, (c) les principes de développement d'un langage «commun» pour l'équipe de concepteurs, et être en mesure d'intégrer les questions de base dans le processus de conception du travail d'équipe, (d) les besoins et attentes des acteurs. (IDES-EDU, 2012)

5.27.1 Exemples

Cellule de vie auto-suffisante

Les acteurs concernés et le schéma de la notion d'«apprentissage par la pratique» a été mis en œuvre dans le cursus d'un Master «Energie et Evaluation Environnementale des Bâtiments» pour les étudiants en génie mécanique et en architecture. La finalité du concept de l'apprentissage par la pratique est d'améliorer les connaissances professionnelles et les compétences d'interaction de groupe d'étudiants de différentes facultés en travaillant avec des acteurs du secteur du logement et de l'industrie.

Pendant l'année universitaire 2011-12, un groupe d'étudiants de ce master interdisciplinaire et multidisciplinaire a été impliqué dans la planification, la construction et l'observation d'une «cellule de vie auto-suffisante». L'objectif de ce travail consistait entre autres, à détecter les avantages et les inconvénients de l'enseignement basé sur le concept de l'apprentissage par la pratique. La conception visait l'autonomie et la mobilité. La cellule se compose de cinq modules, chacun avec un rôle propre et unique: l'unité résidentielle, chambre à coucher dans le grenier, l'unité sanitaire avec douche et WC, l'unité technologique avec cuisine, chauffage solaire et systèmes photovoltaïques, un système de collecte des eaux de pluie, un système d'alimentation, puis le grenier de l'unité technologique doté d'un système de chauffage solaire à air chaud. Toutes les unités sont faites en bois. Pendant la construction de l'ouvrage plusieurs expositions ont été préparées par des sociétés de production impliquées dans le processus d'apprentissage. En mai 2012, la Cellule a été déplacée sur sa localisation prévue, dans le parc de la ville de Ljubljana et ouverte au public en Juin 2012. Depuis la cellule a été visitée par des dizaines de groupes différents, des enfants de crèche à des groupes d'experts AIE. <http://www.ee.fs.uni-lj.si/cell/index.html>

Unité de recherche OLEA

Un enseignement basé sur le concept d'apprentissage par la pratique a été utilisé pour le développement et la construction d'une cellule auto-suffisante mobile et à faible énergie pour la démonstration de nouveaux concepts de technologie à faible énergie à partir de sources renouvelables. Les étudiants master en Architecture, génie mécanique et génie électrique de l'Université de Ljubljana étaient impliqués. L'unité a été construite par la municipalité de Zagorje et est utilisée depuis 2011 comme un centre pour la sensibilisation du public et en tant que bureau national du conseil en énergie. <http://www.olea.si/>

Jack in the Box e.V.

Un enseignement basé sur le concept d'apprentissage par la pratique peut être mis en œuvre pour la formation continue des chômeurs. Ce concept est utilisé avec succès pour la réhabilitation énergétique et l'éducation professionnelle en matière de production de constructions durables par «Jack in the Box e.V.», organisme à but non lucratif. L'activité principale de l'organisation se concentre sur les services du marché du travail. Cela comprend diverses activités telles que l'organisation d'ateliers pour aider les chômeurs à trouver un emploi. <http://www.koelnerbox.de/>

Commentaires

[Présenté par Saso Medved, 2014-06-10 13:55:34]

Aleksandra (étudiante impliquée dans le projet de la cellule de vie auto-suffisante) : «J'ai décidé de participer à ce projet dès sa première présentation». Pour les étudiants en architecture les occasions de voir son projet fini et construit sont rares. L'idée de construire un immeuble d'habitation connecté à aucun des systèmes d'approvisionnement publics était très intéressante. Au cours du processus de conception, nous avons beaucoup appris sur les exigences de confort thermique. Nous nous demandions si nous allions être en mesure de répondre aux exigences et si l'évaluation réelle de la performance confirmerait nos calculs. Je suis heureuse que notre bâtiment soit placé dans le centre de Ljubljana, où tout le monde peut le visiter.

5.28 Le verdissement urbain

Le verdissement des surfaces urbaines a obtenu l'attention des planificateurs urbains et des architectes en raison de ses avantages par rapport à d'autres composants de la construction de l'environnement urbain tels que l'atténuation des îlots de chaleur urbains, la collecte des eaux pluviales et l'amélioration du microclimat (Barardi, 2014 & Gagliano, 2015). Les espaces verts améliorent la qualité de l'air et réduisent les problèmes de santé, en capturant le CO₂, les métaux lourds, les composés organiques volatils et d'autres polluants atmosphériques. Les espaces verts ont aussi des impacts positifs sur la qualité de la vie sociale, car ils peuvent être utilisés comme des jardins communautaires ou des aires de loisirs. Un autre avantage environnemental est celui de la biodiversité urbaine accrue que ces espaces procurent.

Les toits verts représentent la technique la plus courante de mise en œuvre du concept de verdissement urbain. Les toits verts peuvent être du type intensif ou extensif. Les toits verts intensifs nécessitent une couche profonde de sol où différentes plantations peuvent être cultivées comme la pelouse, les buissons et les petits arbres. Ils ont besoin d'une irrigation fréquente et de l'entretien permanent de la couche de végétation. En raison de leurs lourdes charges ils nécessitent une assise (toit) solide. En ce qui concerne les toits verts du type extensif, la couche de sol est remplacée par une fine couche de substance de laine minérale, tandis que la couverture de végétale est constituée d'orpins, de mousse végétale, d'herbes ou d'autres plantes nécessitant peu ou pas d'entretien. Ainsi son irrigation est occasionnelle dans des conditions climatiques chaudes et sèches. Grâce à sa masse peu importante même les couvertures légères peuvent constituer des toits verts extensifs.

Les toits verts ont un impact significatif sur les réactions thermiques de l'enveloppe d'un bâtiment et permettent de réduire la demande d'énergie en chauffage et climatisation. Les avantages les plus importants des toits sont visibles pendant l'été (Feng, 2010, Tabares-Velasco 2012 & Ouldboukhitine, 2011). Durant cette période de l'année, l'apport de chaleur est réduit en raison de l'augmentation de la résistance thermique du toit et de la forte proportion de rayonnement solaire qui est absorbée par la couche de végétation. Il a été constaté que les apports de chaleur pour les toits plats pouvaient être réduits de 65% dans les climats doux (Ljubljana) et de 50% dans les climats chauds (Athènes) en comparaison avec les toits ordinaires de même coefficient de transfert thermique U. parce que l'évapotranspiration due à la climatisation diminue considérablement la température de la surface extérieure par rapport aux couvertures traditionnelles (Gagliano, 2015). Les toits verts réduisent aussi les pertes de chaleur pendant l'hiver grâce, au rehaussement de leur capacité thermique (Jim, 2014), - cet aspect bien que peu connu, est aussi considérable - et de stockage de la chaleur provenant du rayonnement solaire (Jaffal, 2012). En une année les pertes de chaleur d'un toit vert sont inférieures de 8% à 14% de celles des toits ordinaires. Cette différence peut augmenter jusqu'à 40% en raison de la chaleur latente stockée par la congélation d'eau dans la substance et la végétation. Outre l'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe du bâtiment, un avantage encore plus important est celui de la collecte des eaux de pluie. Elle s'élève à environ 40% des précipitations annuelles dans des climats doux (Ljubljana) et à presque 100% dans les climats chauds (Athènes).

5.28.1 Exemples

Performance énergétique des toits verts extensifs

Pendant plusieurs années, les réactions thermiques dans les toits verts et la collecte des eaux pluviales ont été testés sur différents toits verts extensifs d'une cellule d'essai thermostatée et

comparées à celles d'un toit plat ordinaire (Arkar, 2015). Les données ont été utilisées pour le développement de modèles numériques de performance thermique et hydrologique des toits verts.

L'outil numérique a été utilisé durant toute l'année pour analyser les performances des toits verts extensifs constitués de différentes substances et épaisseurs de couverture de végétation. Les résultats des simulations numériques sont présentés pour trois villes avec des climats différents (Schéma 1). Dans le Schéma n°2 la réduction des gains de chaleur par les toits verts irrigués et non-irrigués comparée à celle des couvertures ordinaires de même coefficient de transfert thermique U est présentée selon l'épaisseur des milieux de culture (substrat + végétation couverture). Le schéma 3 montre le pourcentage des précipitations retenues pour des cas de toits verts irrigués et non-irrigués. Le quantité annuelle d'eau nécessaire à l'irrigation est également présentée.

L'aspect esthétique du toit vert dans le paysage urbain

La portée esthétique évidente du toit vert devrait être mentionnée en plus de ses avantages techniques. L'expression artistique est parfois utilisée comme un argument décisif pour l'installation d'un toit vert. A titre d'exemple, le centre culturel "Zeimuļs" (2012, conçu par SAALS) à Rēzekne, Lettonie, devait être construit au pied d'une butte. Un toit ordinaire aurait pu altérer le paysage urbain contemplé du haut de la butte. Le toit vert est une composante du paysage et de la conception architecturale. Dans ce cas, le toit vert a un rôle architectural tout aussi important que celui de la façade du bâtiment.

5.29 Atténuation des îlots de chaleur urbains

La majorité de la population des pays développés vivent dans les villes. La croissance de la ville influe non seulement sur l'apparence du paysage mais modifie également les caractéristiques de l'environnement. L'un des changements les plus notables est la formation de conditions microclimatiques particulières. Les villes sont généralement plus chaudes que les zones rurales environnantes, ce phénomène est connu sous le nom d'îlot de chaleur urbain (ICU). L'ICU peut être observé pendant toute l'année, mais le phénomène est extrême au cours de l'été. L'ICU est une conséquence d'une réflectivité plus faible du rayonnement solaire des zones urbaines, l'augmentation du rayonnement thermique atmosphérique longwave due à la pollution, une diminution de stockage de chaleur latente en raison d'espaces verts plus petits, des changements dans les précipitations qui sont plus fortes et de grandes sources de chaleur d'origine anthropique. L'intensité de l'ICU peut être aussi élevée que 10K dans une métropole.

L'intensité de l'îlot de chaleur urbain influence à la fois le confort dans les environnements intérieurs et extérieurs et l'utilisation de l'énergie, en particulier pour le refroidissement des bâtiments. Les concepts d'atténuation des îlots de chaleur urbains doivent être inclus dans la planification de la zone urbaine. Les concepts suivants se sont révélés être les plus efficaces:

- Augmentation des pertes de rayonnement des grandes longueurs d'onde par l'échange de rayonnement de chaleur entre les bâtiments et le ciel en abaissant la projection de la ligne d'horizon.
- Diminution de la chaleur sensible du rayonnement solaire stockée par les surfaces avec un albédo plus élevé.
- augmentation de l'accumulation de la chaleur latente par l'herbe, les surfaces d'eau et les parcs.

Le concept d'intégration des parcs en milieu urbain peut considérablement diminuer l'intensité des ICU. Le potentiel de diminution des ICU est généralement évalué avec des outils informatiques, comme Envi-met (www.envi-met.com). Le transfert de chaleur et le refroidissement par l'évaporation des couches d'herbe et des arbres est modélisé à l'aide de modèles empiriques pour la taille de l'arbre de sa forme et de son âge, les modèles d'évapotranspiration basés sur l'indice de surface foliaire, et compte tenu de la période de croissance. Pendant l'été, la différence maximale de la température de l'air entre le parc et ses environs urbains peut être s'élever jusqu'à 3 à 5K. L'effet de refroidissement dû à l'existence des parcs peut être observé sur un rayon de 500m autour d'un parc situé dans un environnement bâti.

5.29.1 Exemples

Etude de l'effet de l'atténuation des îlots de chaleur urbains dans un environnement bâti contenant des parcs urbains

Une ville parc se compose d'une couche d'herbe et d'arbres de différents âges (tailles) et d'une végétation dense. Bjerke et al. (2006) ont conclu dans leur étude que les parcs de la ville amélioreraient les conditions urbaines de microclimat en fonction de l'âge et de la densité des arbres. C'est pourquoi le transfert de chaleur dans les parcs contenant des arbres de 6, 28 et 50 ans et des densités de plantation de 9, 21 et 45 arbres par hectare a été numériquement étudié. Pour combiner l'âge (taille) et la densité des arbres dans le parc, l'indice de surface foliaire

spécifique, grandeur sans dimension, a été utilisé. Dans cette étude le refroidissement potentiel des parcs de la ville est mesuré par l'«île de refroidissement du parc» (IRP). L'IRP est défini comme la différence quotidienne et extrême de température de l'air dans le parc et dans la ville environnante. Les chiffres ci-dessous représentent l'effet de refroidissement de l'IRP dans le parc des différentes densités de plantation et de l'âge des arbres. (Vidrih, 2013)

Suivi de l'effet des espaces verts urbains sur l'îlot de chaleur à Athènes

L'effet des espaces verts sur l'environnement thermique de la zone urbaine environnante au cours de la période estivale a été étudié. Les mesures, prises à l'intérieur du Jardin National de la ville d'Athènes et l'environnement bâti immédiat ont été analysées afin de quantifier l'effet des parcs sur le microclimat des villes urbaines.

Lorsque la température de l'air du Jardin National fut comparée à d'autres endroits du tissu urbain dans la zone du centre-ville (échelle macroscopique), il a été constaté que la température dans le Jardin National était plus fraîche que celle des zones urbaines. Les différences de température étaient plus importantes au cours de la nuit, surtout dans les rues avec rapport H/W élevé et un faible trafic automobile, tandis que dans les rues à chaleur anthropique élevée pendant la journée, les plus grandes différences de température ont été enregistrées au cours de la journée. (Zouila, 2008)

5.30 Régénération urbaine

La régénération urbaine est principalement liée à la modernisation et à la réorganisation des centres-villes, des anciennes zones industrielles ou des zones d'habitation confrontées à des périodes de déclin en raison de problèmes économiques majeurs à court ou à long terme, la désindustrialisation, les changements démographiques, le sous-investissement, les tensions raciales ou sociales, les dégradations physiques, et les modifications physiques dans les zones urbaines.

La dévalorisation urbaine a d'abord été abordée à travers des politiques économiques et de planification, orientées sur le renouvellement et la revitalisation physique et économique des zones locales. Il est aujourd'hui reconnu qu'une régénération urbaine réussie doit intégrer les politiques sociales et environnementales. Cette prise de conscience a donné lieu à un changement des techniques de renouvellement urbain et de revitalisation plus orientés vers une approche globale de la régénération urbaine (Couch 1990).

Une telle définition de la régénération urbaine affirme qu'il s'agit d'une vision globale et intégrée et de mesures pour régler les problèmes urbains par le biais d'une amélioration durable des conditions économiques, physiques, sociales et environnementales. L'accent est mis sur les approches adaptées au site qui relie la transformation physique de l'environnement bâti avec la transformation sociale des résidents. Les résultats du processus de régénération urbaine peuvent ainsi être regroupés sous cinq rubriques; stratégies de voisinage, formation et éducation, des améliorations physiques, développement économique des actions sur l'environnement (Roberts, 2000).

L'échelle des programmes et des projets de régénération urbaine varient entre des approches adaptées à la région et les grandes politiques nationales. Différents types de problèmes ont besoin d'être traités sur différents niveaux spatiaux. De même, chaque niveau de politique doit être examiné, en donnant à la politique une reconnaissance appropriée, ceci tout en travaillant sur une échelle spécifique. D'autres défis sont liés à des tensions entre les approches techniques et de gestion top-down de la régénération urbaine et les besoins, les attentes et les initiatives du type bottom-up ou de base. Il est largement admis que, dans les sociétés démocratiques les processus de régénération urbaine doivent adopter des approches de gouvernance qui : impliquent de multiples acteurs, y compris les résidents et les autres parties prenantes, stimulent les économies locales et prévient le déplacement des problèmes d'une zone à une autre (Roberts et Sykes, 2000).

Les projets de régénération urbaine et la recherche dans ce domaine doivent également travailler sur des questions de cohésion sociale, sur l'offre de logements, l'accessibilité et l'engagement de différents groupes dans le processus aux côtés des investissements d'infrastructure tels que : de nouvelles routes et le transport public, l'amélioration du domaine public (le profil des rues, l'éclairage, l'aménagement paysager), la démolition de bâtiments obsolètes et la disponibilité de terrains à bâtir ou de propriétés, la rénovation des bâtiments existants, y compris les développements en matière de logement. Les impacts possibles des stratégies de régénération du logement par rapport à la quantité, la qualité et le contexte de la croissance du logement et de la demande des communautés locales sont également des préoccupations importantes.

5.30.1 Exemples

Le projet du Triangle de Zirmunai, Vilnius

Zirmunai est l'une des plus anciennes et des plus dégradées circonscription résidentielle de Vilnius, un quartier de 12000 habitants. Le projet visait à trouver des moyens pour régénérer

une zone avec peu d'espace pour accueillir de nouvelles constructions et des propriétaires réticents à investir dans des maisons qui se détérioraient rapidement. En 2013, la municipalité a rejoint le réseau URBACT RE-block afin de commencer la régénération du quartier et améliorer les maisons, les espaces publics et l'environnement social de manière plus globale. La régénération globale du quartier de logements à plus grande échelle a été esquissée comme une entreprise commune impliquant la municipalité, les résidents, les représentants des entreprises locales et les institutions. Le groupe de travail a permis au départ d'identifier les principaux problèmes du quartier et les besoins des résidents. Plus tard le groupe a réfléchi à des propositions de conception et une stratégie de régénération pour la région.

6 TRANSLATION INTO ITALIAN

6.1 Alloggi a prezzi accessibili

Un alloggio a prezzo accessibile può essere genericamente definito come un alloggio che è “congruo in qualità e ubicazione e che non costa tanto da impedire agli occupanti di sostenere gli altri costi di base della vita o da minacciare la fruizione dei diritti umani di base” (UN-Habitat 2011a). Come regola generalmente accettata per l’accessibilità economica degli alloggi, molti paesi hanno stabilito che i costi degli alloggi non debbano superare il 30% del reddito lordo della famiglia (Tilly 2006). È necessario sottolineare che i costi degli alloggi includono parecchie spese oltre al prezzo di acquisto di una casa o all’affitto mensile, come i costi correnti dei servizi e del mantenimento (UN-Habitat 2011a). L’aumento degli alloggi accessibili e, di conseguenza, dei relativi costi legati alla mobilità, ha anche un impatto diretto sulla possibilità per gli abitanti di sostenere gli altri costi della vita. Gli alloggi accessibili possono essere sia privati che pubblici.

Le tendenze sociali come la crescente urbanizzazione hanno proposto molte sfide legate all’accesso ad alloggi economici a livello globale. La rapida urbanizzazione porta una crescente richiesta di accesso alla terra, facendo così alzare i prezzi della terra in molte aree urbane. Per esempio, nei paesi africani: gli alti prezzi della terra, la mancanza di finanziamenti per gli alloggi e le sfavorevoli condizioni finanziarie hanno come conseguenza diretta la mancanza di opzioni per alloggi accessibili (UN-Habitat 2011a). La mancanza di alloggi economici ed accessibili crea numerosi problemi socio-economici, come le condizioni inadeguate degli alloggi, l’emergere e l’espandersi di tuguri e di insediamenti informali, l’estrema povertà e le tendenze non sostenibili al pendolarismo.

L’accesso ad alloggi adeguati è considerato un diritto umano fondamentale nel diritto internazionale. L’accessibilità è menzionata come una delle dimensioni fondamentali degli alloggi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Nazioni Unite 2009). Inoltre, la garanzia dell’accesso universale ad alloggi adeguati ed economici entro il 2030 è stata recentemente messa in evidenza nell’obiettivo di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goal – SDG) 11.1. Oltre a essere un diritto di tutti gli individui, l’accesso ad alloggi economici può dare anche diversi contributi positivi a livello sociale. Sebbene gli alloggi accessibili siano spesso visti principalmente come uno strumento di welfare sociale (Tibaijuka 2013), dovrebbero essere considerati anche come una risorsa produttiva che può dare un contributo importante allo sviluppo economico nazionale (UN-Habitat 2012).

Le misure per realizzare alloggi accessibili possono guardare all’accessibilità sia come a un problema di reddito (dal lato della domanda) sia come a un problema legato alla produzione di alloggi (dal lato dell’offerta) (Bredenoord et. al. 2014). I mercati locali degli alloggi dovrebbero essere regolati per garantire che diversi opzioni di alloggi, opzioni a lungo termine, e un numero sufficiente di unità abitative siano disponibili a gruppi con livelli di reddito diversi.

Alcune strategie pratiche per migliorare l’accesso agli alloggi includono: la riduzione dei costi degli alloggi tramite il risparmio sui costi di costruzione, l’offerta di sussidi sia ai produttori sia agli acquirenti di alloggi (Bredenoord et. al. 2014), e l’offerta di opzioni finanziarie per gli alloggi più inclusive. C’è anche la possibilità di esplorare le sinergie fra soluzioni di alloggi accessibili e “verdi”, come per esempio l’uso di materiali e manodopera locali più economici, e di principi e sistemi di alloggi verdi, come la progettazione di edifici verdi, di energie rinnovabili e del riciclo dell’acqua di scarico, per ridurre i costi d’esercizio (UN-Habitat 2012).

6.1.1 Casi correlati

Il programma di alloggi accessibili in Brasile: La mia casa, la mia vita

“La mia casa, la mia vita” (Minha Casa Minha Vida, MCMV) è un programma di alloggi accessibili lanciato dal governo brasiliano nel 2009 come uno dei pacchetti del Programma di Accelerazione di Crescita del Brasile. Obiettivo del programma è aumentare la produzione di alloggi e di avere un impatto positivo sull’economia nazionale e sulla creazione di posti di lavoro. Il programma mira a costruire in soli cinque anni case per 3 milioni di famiglie a basso reddito, offrendo incentivi per i costruttori di alloggi a condizione che questi offrano nuove abitazioni a un prezzo massimo approvato dal governo. Le famiglie possono ricevere un’indennità per comprare queste case che varia in base al rapporto fra il loro reddito e la retribuzione minima nazionale. MCMV ha fatto suo anche l’obiettivo di combinare l’accessibilità con l’attenzione alle tematiche ambientali (UN-Habitat 2012, UN-Habitat 2013).

Alloggi condominiali in Etiopia: il Programma di sviluppo integrato degli alloggi

Il programma di sviluppo integrato degli alloggi (Integrated Housing Development Programme – IHDP) è un programma di fornitura di alloggi guidato e finanziato dal governo che è stato implementato in Etiopia dal 2005. Il programma ha lo scopo di affrontare l’attuale mancanza di alloggi e la bassa qualità degli alloggi attualmente disponibili, e si rivolge in particolare alle famiglie a basso e medio reddito. Con l’obiettivo iniziale di costruire un totale di 400’000 unità condominiali, l’ambiziosa dimensione dell’IHDP rappresenta un altro esempio del passaggio da un approccio permissivo dei governi verso un ruolo più attivo nella fornitura di alloggi a basso costo. Oltre a costruire le unità abitative, il programma ha facilitato l’accesso al credito per la fascia di popolazione a basso reddito. Durante i primi cinque anni del programma, sono state costruite un totale di 171’000 unità abitative. (UN-Habitat 2011b)

Un blocco di appartamenti accessibili da Sean Harrington Architects

Nel 2000 il Comune di Dublino (Dublin City Council – DCC) ha indetto un concorso pubblico internazionale per un Blocco di Appartamenti Accessibili, che intendeva esplorare metodi economici di costruzione, presentare costruzioni sostenibili ed essere efficiente nell’uso di energia. Gli Sean Harrington Architects (www.sha.ie) vinsero il concorso – vedi immagine. Il progetto ebbe dei ritardi e il sistema di approvvigionamento fu poi cambiato in un PPP (Partenariato Pubblico-Privato), in base al quale un costruttore / contraente privato costruì l’isolato nel 2008-2009 e vendette metà degli appartamenti sul libero mercato restituendo l’altra metà al Comune di Dublino perché fossero affittati come appartamenti accessibili.

Commenti

[Inserito da Jim Roche , 2015-11-30 14:17:54]

Una politica di alloggi accessibili fu introdotta in Irlanda alla fine degli anni Novanta. Lo scopo era, come in molti altri paesi, di consentire alle persone che non potevano permettersi una casa di accedere alla “scala degli alloggi”. Nel piano per gli Alloggi Accessibili, gli acquirenti erano tenuti a vivere nelle proprietà e potevano guadagnare fino a € 60’000 all’anno. Se l’acquirente vendeva la casa entro i 20 anni, era obbligato a restituire una percentuale del prezzo di vendita all’autorità locale – un processo noto come “recupero” (<http://www.housing.ie/Housing-Information/Home-Ownership/Living-in-an-Affordable-Home>).

In una bolla degli alloggi surriscaldata e allo scopo di far fronte alle richieste di case a basso costo, il governo irlandese introdusse la parte V del “Planning and Development Acts 2000”, che obbligava i costruttori privati a offrire il 20% dei nuovi schemi di alloggi con una combinazione di alloggi accessibili e sociali al “valore di “uso corrente” invece che al “valore di costruzione”” (McGauran & O’Connell, 2014). Questo incontrò la resistenza di molti costruttori, e la legislazione fu cambiata nel 2003 e nel 2006 per “permettere all’autorità pianificatrice la fornitura di abitazioni fabbricate fuori sede, in sede o di siti serviti; e/o il pagamento di un contributo finanziario” (ibid.). In altre parole, i costruttori erano autorizzati a rilevare la fornitura, contraddicendo così due degli obiettivi principali di integrazione sociale e durata mista.

Nel giugno 2011 il Ministro per l’Abitazione e la Pianificazione annunciò il ritiro di tutti i piani di alloggi accessibili, adducendo come motivo “la realtà delle condizioni del mercato nel paese e la considerevole facilitazione dell’accessibilità degli alloggi” (<http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/HomeOwnership/>). In altre parole, la recessione ha sia aumentato l’offerta sia ridotto i costi dell’acquisto di una casa. In ogni caso, nel 2015 la situazione non è più questa, poiché l’accesso agli alloggi e l’estrema povertà sono sfociati in una grande crisi per il governo irlandese e per molti cittadini irlandesi.

6.2 Interventi su base territoriale

Interventi su base territoriale (o Interventi su base locale)

Molte città europee hanno una serie di quartieri svantaggiati con alti livelli di disoccupazione, povertà, dipendenza dall'assistenza e crimini. Una tale concentrazione di povertà socio-economica si può aggravare nel tempo a causa degli effetti di vicinato, trascinando queste aree in una spirale al ribasso verso livelli sempre più alti di bisogni sociali ed economici.

Quello degli interventi su base territoriale (Area-based intervention – ABI) è diventato un approccio popolare per combattere l'accumularsi a livello spaziale dei problemi sociali. Gli ABI possono essere definiti come sforzi multi-settoriali e geograficamente concentrati per affrontare simultaneamente problemi urbani come la povertà degli alloggi, la disoccupazione, la povertà, il crimine, la decadenza fisica, la povertà della sanità e i risultati educativi. La riabilitazione fisica del blocco di alloggi è una delle componenti principali di molti interventi, nei quali spesso si rimpiazzano grandi patrimoni di alloggi vecchio-stile con alloggi a reddito misto e a durata mista per attirare una popolazione più differenziata.

A dispetto della loro popolarità, comunque, i meriti degli ABI rimangono controversi e vengono contestati da alcuni studiosi. Per qualcuno, vi è un conflitto intrinseco fra l'aiutare le persone e l'aiutare i luoghi. Poiché le persone sono mobili, coloro che beneficiano di tali programmi tendono ad andarsene (Bailey and Livingston, 2008), rendendo l'area addirittura peggiore di prima. Potrebbe tuttavia darsi anche il caso opposto: quando un'area migliora, può attirare nuovi gruppi di abitanti e gli affitti aumentano al punto che i residenti titolari vengono spinti via. In questo modo, l'area migliora essenzialmente “esportando i suoi problemi” (Slob et al., 2006; Bråmås, 2013; Posthumus et al., 2013).

Gli ABI sono stati criticati anche per la mancanza di obiettivi chiari e per un disallineamento fra l'intervento e i problemi urbani che questo dovrebbe mitigare (Rhodes et al., 2005; Rae, 2011; Andersson and Musterd, 2005; van Gent et al., 2009). Spesso non sono le aree più bisognose a venire selezionate per il miglioramento (van Gent et al., 2009). Infine, è intrinsecamente difficile valutare gli ABI. Risultati non quantificabili come i cambiamenti di attitudini o la stigmatizzazione sociale sono difficili da misurare. Inoltre, la definizione del programma e delle aree di controllo può essere ambigua, i programmi possono essere implementati in diverse fasi, gli effetti potrebbero materializzarsi in ritardo o potrebbero esserci diverse iniziative; tutto questo rende difficile mostrare gli effetti delle ABI (Galster et al., 2004).

6.3 Rigenerazione delle aree dismesse (Brownfield regeneration)

La rigenerazione delle aree dismesse (Brownfield regeneration) è la conversione di strutture residenziali, commerciali o industriali precedentemente abbandonate o poco usate in un uso migliore attraverso un risanamento. Il progetto europeo RESCUE (Regeneration of European Sites in Cities and Urban Environments) definisce la rigenerazione sostenibile di aree dismesse come la gestione, la riabilitazione e il ritorno a un uso benefico delle aree dismesse.

La rigenerazione di aree dismesse è generalmente parte di un piano di sviluppo urbano, e in quanto tale condivide alcune delle sfide della pianificazione urbana. Per iniziare, la rigenerazione di aree dismesse può non essere immediatamente attraente come forma di sviluppo urbano per ragioni economiche, sociali e anche pratiche. In ogni caso, se la rigenerazione di aree dismesse diventerà una scelta obbligata per gli stakeholders, queste sfide devono essere superate. I governi hanno un ruolo chiave nel portare avanti un ambiente competitivo per sviluppare le aree dismesse implementando incentivi e interventi a livello finanziario, fiscale, normativo e politico.

I principali drivers dietro la rigenerazione di aree dismesse in Europa sono la sostenibilità, l'efficienza delle risorse e la relazione fra gli uomini e gli ambienti edificati e naturali. Le strutture degli edifici esistenti possono dover essere ri-assegnate a diversi usi nel tempo, per diverse ragioni.

Poiché necessitano di grandi investimenti di capitali, gran parte delle rigenerazioni delle aree dismesse avrebbero bisogno della collaborazione di diversi stakeholders, fra cui i partenariati pubblico-privato. Investitori privati potrebbero non fare distinzioni fra investimenti in aree nuove (greenfield) o in aree dismesse (brownfield), in base al “colore” dell'investimento, ma piuttosto valutare il progetto unicamente sulla base di un ritorno sull'investimento. Altri studi, però, suggeriscono che gli investitori privati potrebbero prendere in considerazione fattori come la protezione del paesaggio, il marketing territoriale e le esperienze precedenti con aree dismesse quando devono prendere una decisione di investimento su queste aree.

Gran parte dei terreni contaminati in Inghilterra, per esempio, è dovuta a un cambiamento strutturale nell'economia avvenuto nel passato e al declino delle industrie tradizionali. Questo va di pari passo con una grave perdita di posti di lavoro e, come diretta conseguenza, con il declino dei quartieri circostanti. In questo contesto, viene comunemente riconosciuto che le aree dismesse sottosviluppate hanno effetti negativi non solo per l'ambiente ma anche per la salute economica e sociale della regione. I benefici sociali della riqualifica dei terreni dismessi sono quindi di grande valore per l'area nel suo complesso in termini di rigenerazione urbana. Nuove case, industrie, servizi e infrastrutture possono verosimilmente portare nuova vita in quella che era un'area generalmente fatiscente.

6.3.1 Casi correlati

Caso di studio di Londra

Il recente grande annuncio di Boris Johnson che lui e il governo metteranno 400 milioni di sterline per accelerare la costruzione di case per mezzo di 20 “zone abitative” in siti dismessi per tutta la capitale dovrebbe essere innanzi tutto valutato alla luce minacciosa della crisi della fornitura di alloggi nel suo complesso.

L'Inghilterra rurale

La rigenerazione delle aree dismesse deve essere appoggiata da una politica migliore.

6.4 Valutazione delle prestazioni degli edifici (Building Performance Evaluation – BPE)

La valutazione delle prestazioni degli edifici ha avuto origine dall'aspirazione di policy-makers, fisici delle costruzioni, esperti di energia e professionisti delle costruzioni orientati alla sostenibilità, di propugnare un passaggio verso un ambiente edificato più sostenibile entro quel complesso sistema che coinvolge diversi stakeholder che è l'industria edilizia contemporanea. L'obiettivo della valutazione delle prestazioni degli edifici è di offrire informazioni per un processo decisionale attento alla sostenibilità, che riguarda le prestazioni di un edificio durante le diverse fasi del suo ciclo di vita. Questo viene fatto individuando indicatori quantificabili e a volte qualitativi che coprano gli impatti previsti a livello ambientale, economico e/o socio-culturale. Il processo di identificazione e di analisi degli indicatori rilevanti viene poi convertito in un indice o punteggio di sostenibilità, che indica quanto siano buone le prestazioni dell'edificio in questione nelle diverse dimensioni della sostenibilità (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007). Tradizionalmente, le due applicazioni principali della valutazione e del benchmarking delle prestazioni degli edifici sono il supporto a una progettazione di successo di edifici sostenibili e l'aiuto alla valutazione delle prestazioni degli edifici esistenti.

Negli ultimi due decenni la valutazione delle prestazioni degli edifici ha portato a diversi metodi di valutazione e di benchmarking degli edifici, sia volontari sia obbligatori. Diverse metodologie di valutazione sono state ideate da diversi sviluppatori per adattarsi a una serie di contesti globali diversi in base alle priorità e alle specificità di ciascun contesto. Le metodologie che ne sono risultate coprono diverse fasi del ciclo di vita di un edificio e prendono in considerazione diversi aspetti della sostenibilità. Alcuni sono globali, nazionali, e, in alcuni casi, locali in termini di focalizzazione e applicabilità (Haapio, A. & Viitaniemi, P., 2008). Alcuni fra i metodi sono commerciali, come LEED, HQE e BREEAM, ma esistono anche iniziative open-source, come SBtool, SBAT o il Common Carbon Metric, ed è giusto menzionare anche gli sforzi fatti per armonizzarli, come il CEN/TC350 europeo.

È stato dimostrato che i benefici della valutazione delle prestazioni degli edifici sono sostanziali, e c'è un grande interesse globale per sviluppare ulteriormente questa metodologia. Alcuni sostengono che metodi di valutazione ben fondati abbiano la capacità di trasformare dei generici scopi di sostenibilità in specifici obiettivi di prestazione (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007), di offrire una struttura riconoscibile per le tematiche ambientali (Cole, R. J., 2005b) e di creare una consapevolezza generale sullo sviluppo urbano sostenibile (Guy, B., Kibert, C. J., 1998). Esistono però anche alcune attenzioni da avere riguardo a quanto accuratamente le diverse metodologie di valutazione e benchmarking degli edifici possano riflettere la reale sostenibilità di un edificio, e persino se sia vantaggioso valutare gli edifici individualmente senza riconoscere il loro ruolo come parte di un più ampio contesto urbano (Conte, E. & Monno, V., 2012). È dunque in corso un lavoro di sviluppo per raffinare questi approcci e creare metodologie di valutazione più integrate.

Commenti

[Inserito da Karim Hadjri , 2016-04-22 09:40:25]

Sono d'accordo con Gregor che i benefici della BPE possano essere significativi; da qui il recente sviluppo di strumenti per misurarla e suggerire cambiamenti nella progettazione e nell'uso. Questi sono ora più olistici e orientati ai processi. C'è però bisogno di qualcosa di più per integrare la BPE nei curricula educativi, e anche su come trattare la responsabilità professionale quando la BPE viene implementata.

6.5 Sviluppo di capacità (Capacity-building)

Nei movimenti del “diritto alla città” (“right-to-the-city”) (Harvey 2006) è stata messa in evidenza la mancanza dei diritti dei cittadini, sostenendo che normalmente nei processi amministrativi non si sfrutta abbastanza il contributo degli abitanti (Stewart e Taylor 1995). Nella ricerca si è mostrato che gli abitanti sono attori chiave nei processi amministrativi finalizzati allo sviluppo della città (si veda, per esempio, Swyngedouw 2005); per questo, l’“empowerment” è considerato di grande valore nella pianificazione (Andrews et al. 2006). Il concetto di empowerment, comunque, può essere usato per descrivere processi di tipo molto diverso. In un primo tipo di processi, l’attenzione viene posta sul cambiamento degli individui e sui possibili benefici che una persona otterrebbe se le fosse data la possibilità di sviluppare le sue conoscenze, competenze e attitudini per rispondere alle richieste della società. In un secondo tipo, l’attenzione è sul processo, la cultura, il collettivo e il team building. Come possono essere facilitati processi di empowerment che sviluppino le culture (il modo in cui facciamo le cose insieme) in diversi tipi di organizzazioni e istituzioni, per adattare meglio le loro attività alle sfide locali e globali che stiamo affrontando? Questo era il focus di un progetto di ricerca transdisciplinare in un quartiere degradato di Goteborg:

“Intendiamo l’empowerment come un processo in cui gli abitanti della città diventano co-attori nell’amministrazione e nello sviluppo urbano, cioè diventano produttori piuttosto che solo consumatori del tessuto urbano. Perciò l’empowerment rilascia e re-indirizza l’energia, e può anche essere considerato – fino a un certo punto – come fonte di nuova energia. La nostra sfida principale è stata *come rilasciare, re-indirizzare e creare* tale energia nella realtà, e ancora come imparare da questi processi a cui siamo stati introdotti e in cui siamo stati coinvolti” (Stenberg et al. 2012: 3).

I processi di sviluppo di capacità che abbiamo sviluppato prevedevano azioni di empowerment che aiutavano gli attori coinvolti (tutti gli attori, ma il nostro focus era sull’inclusione degli abitanti) ad aumentare la loro comune capacità di contribuire al cambiamento, sia sociale sia fisico. Ciò che abbiamo imparato da queste azioni è che l’empowerment è realmente lo sviluppo di culture di *capacity building*, poiché il concetto di cultura (come viene usato qui) implica che l’empowerment riguardi l’aumento della consapevolezza, la riflessione, la trasformazione e possibilmente il consolidamento di un comportamento comune. In altre parole, empowerment (come lo intendiamo noi) implica un cambiamento di sistema.

6.6 Co-design

Il concetto di “co-design” è stato elaborato dall’architetto Christopher Alexander e dai suoi colleghi che negli anni Settanta hanno sviluppato un “linguaggio dei pattern” per facilitare la comunicazione fra progettisti e utenti (Alexander et al. 1977). Il concetto di “co-design” è strettamente collegato anche ad altri concetti applicati negli anni Sessanta e Settanta, per esempio i concetti di “co-housing” (il movimento dei proprietari di case) e “edificio collettivo” (il movimento di chi condivide la casa) (Vestbro 2000). Anche il collegamento con le “Baugemeinschaften” che sono diffuse oggi in Germania è immediato. Si hanno *Baugemeinschaften* quando un gruppo di abitanti si unisce per commissionare un progetto di costruzione di un edificio dove poi si stabiliranno (Ache e Fedrowitz 2012). Ciò che forse differenzia il concetto contemporaneo di co-design da questi altri è un forte focus sull’estetica (Faga 2006) e sul “place-making” (Hamdi 2011) che è collegato alla cultura (Sandercock 2003), sugli aspetti di non-profit (Brenner et al. 2011) e sullo spazio pubblico e sul potere del cittadino (Madanipour 2010).

Nel portare avanti lo sviluppo del concetto di co-design in un contesto svedese in un sobborgo degradato di Göteborg, abbiamo sviluppato un tema centrale negli anni Sessanta (“advocacy planning” – Davidoff 1965), e intrecciando ricerca, formazione e sensibilizzazione della comunità in un centro universitario del sobborgo, abbiamo investigato la possibilità di usare il co-design di uno spazio pubblico del luogo come motore per sviluppare i *ruoli professionali* (Stenberg 2012; Stenberg e Fryk 2012) e il potenziale di *cambiamento del sistema* (Stenberg 2013). L’approccio faceva leva sull’idea che tutti gli attori (anche cittadini / abitanti / proprietari) sono produttori di conoscenza per la ricerca accademica (Stenberg et al. 2012).

La ricerca su questo processo ha mostrato che questo tipo di approccio ha un grande potenziale. Se la ricerca sui processi attuativi in collaborazione fra l’accademia, il governo locale e la società civile continuerà a svilupparsi, ci saranno grandi opportunità di produrre conoscenze interessanti con la possibilità di avere nel tempo un impatto sulla pianificazione locale e municipale e sui sistemi amministrativi. Potrebbe forse svilupparsi un ruolo completamente nuovo per i pianificatori e gli altri che lavorano nelle comunità, che integri realmente gli aspetti sociali e fisici e che sia localizzato?

In questo contesto, dunque, il concetto di “co-design” non solo è implicato quando gli architetti e gli utenti collaborano nel progettare determinati oggetti fisici o spazi urbani, ma viene anche utilizzato per aiutare gli abitanti e i professionisti locali a diventare costruttori di comunità. Per questo, viene dato loro il potere non solo di cambiare l’aspetto della città *in loco*, ma anche di intervenire in futuro sulla struttura sociale e sulle procedure di pianificazione e di modifica della città.

6.7 Partecipazione della comunità alla fornitura di alloggi

Come notava Arnstein già circa mezzo secolo fa, il termine “partecipazione della comunità o del cittadino” è stato oggetto di varie interpretazioni e anche di una certa quantità di abusi. Nella sua interpretazione ideale, si tratta della “ridistribuzione del potere che permette ai cittadini poveri, attualmente esclusi dai processi politici ed economici, di essere in futuro deliberatamente inclusi. [...] È il mezzo con cui questi possono provocare una significativa riforma sociale che gli permetta di condividere i vantaggi della società benestante” (1969: 216). L’applicazione del principio della partecipazione della comunità al contesto della fornitura di alloggi, come a qualsiasi altro contesto, rischia di diventare un rituale vuoto che consente ai detentori del potere di affermare che tutte le parti in causa sono state considerate, senza che vi sia alcuna vera redistribuzione del potere. Ciononostante, vale la pena insistere, perché questa può offrire vantaggi tangibili sia al processo sia al prodotto di una fornitura di alloggi sostenibile.

La partecipazione della comunità è una componente fondamentale della produzione di alloggi culturalmente appropriati che riflettano le esigenze e le preferenze della comunità. Consultando e coinvolgendo i membri della comunità, possono essere identificati i bisogni, le opportunità e le minacce relative alla comunità. Questi possono includere tecniche di costruzione locali, comuni tradizioni locali e rischi specifici della comunità, come la sicurezza, la discriminazione di specifici gruppi e disastri di vario tipo; tutto ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione nel processo di progettazione. La partecipazione della comunità può creare un senso di proprietà che a sua volta può accrescere le prospettive future di un adeguato mantenimento della fornitura di alloggi.

In alcuni contesti, specialmente nei paesi in via di sviluppo, formare membri della comunità a tecniche di costruzione sostenibili può portare a un aumento del capitale sociale e all’acquisizione di competenze spendibili sul mercato, e di conseguenza al miglioramento dello sviluppo economico locale.

Carpentieri e muratori locali possono collaborare alle attività formative della comunità e alla supervisione delle attività di costruzione. In aggiunta, i membri della comunità possono aiutare nel valutare la sicurezza dei materiali di costruzione, il loro immagazzinamento e la loro distribuzione. In contesti post-crisi, la prima ripresa è il momento giusto per iniziare i processi partecipativi per guidare la ricostruzione e offrire soluzioni abitative durature e sostenibili.

6.7.1 Casi correlati

Consultazioni e condivisione delle informazioni

La condivisione delle informazioni è il primo gradino della partecipazione, e dovrebbe essere facilitata dallo staff del progetto o attraverso canali appropriati, come le organizzazioni a base comunitaria o i centri municipali di risorse, con informazioni che vanno in entrambe le direzioni.

Esistono diverse metodologie di consultazione sul campo, come le indagini in strada o nelle famiglie, le discussioni in focus group, le interviste approfondite o i seminari su argomenti specifici, dove diversi metodi di consultazione possono essere adattati a gruppi diversi.

Workshop di design partecipativo e pianificazione

I workshop di design partecipativo e di pianificazione dovrebbero essere condotti

preferibilmente in piccoli gruppi di 10-20 partecipanti e dovrebbero fare uso di materiali visivi e di modelli fisici di opzioni abitative che possano essere facilmente messi in relazione anche dai non professionisti. I risultati di questi workshop dovrebbero essere chiaramente analizzati per guidare il processo di progettazione e di implementazione.

È importante coinvolgere fin dall'inizio i leader della comunità, come gli anziani, ma anche i gruppi più vulnerabili in rappresentanza dei diversi generi, diversi gruppi di età, e diversi gruppi sociali, culturali ed economici devono essere attivamente ricercati. Queste consultazioni sono particolarmente importanti durante la fase di progettazione e pianificazione, ma possono essere di grande aiuto durante tutte le fasi del progetto per rispondere alle visioni che emergono e alle nuove circostanze.

Il progetto Change by Design (Mashimoni, Nairobi, Kenya)

Il progetto Change by Design è stato co-facilitato da Architecture Sans Frontières (ASF), Pamoja Trust e la sezione di Nairobi (Kenya) dell'UN-Habitat Housing Policy nei mesi di giugno e luglio del 2011. L'obiettivo generale della metodologia Change by Design è di migliorare la pratica di riqualifica degli slum attuali investigando le opportunità di design e di partecipazione della comunità nell'attivare le risorse nascoste all'interno degli insediamenti informali. L'insediamento scelto per questo progetto in Kenya era Mashimoni, un villaggio nella valle Mathare situato a nord del distretto centrale degli affari di Nairobi. Gli insegnamenti ricavati da Mashimoni sono intesi ad aiutare la comprensione delle pratiche che potrebbero essere trasferite ad altri progetti di riqualifica degli slum a livello globale.

La metodologia usata durante il progetto Change by Design era un approccio integrato di design partecipativo guidato dalla comunità, che era stato sviluppato precedentemente dalla ASF in Brasile. La metodologia integrata del progetto cerca di esplorare la riqualifica degli slum svolgendo analisi e proponendo soluzioni a diversi: il livello istituzionale e normativo; il livello comunitario e di quartiere; e il livello familiare e abitativo. Il progetto consisteva dunque in workshop dove gli stakeholder e i partecipanti affrontavano questi diversi livelli di analisi e idee di sviluppo, inserendo successivamente le loro constatazioni in una matrice chiamata il "portfolio delle opzioni". Gli obiettivi specifici del progetto Change by Design in Kenya erano di pilotare la metodologia del design partecipativo creata dall'ASF e di aumentare la consapevolezza della proliferazione degli slum e della partecipazione a un livello più ampio. Il progetto stesso non comprendeva l'implementazione fisica di misure di riqualifica a Mashimoni, ma fu creato per aiutare Pamoja Trust a sviluppare un piano realizzabile di riqualifica degli insediamenti in quell'area che doveva essere implementato nelle fasi successive. (Frediani et. al. 2011)

6.8 Prevenzione del crimine attraverso la progettazione ambientale

Il concetto di “prevenzione del crimine attraverso la progettazione ambientale” (“Crime Prevention through Environmental Design – CPTED”) fu proposto nel 1971 dal professore di criminologia Ray Jeffery (Jeffery, 1971). Sono tre le componenti di un crimine: una potenziale vittima, un potenziale colpevole, e condizioni contestuali favorevoli per il crimine (Fig. 1). Il concetto di CPTED intende ridurre le occasioni di compiere dei crimini attraverso la pianificazione e la progettazione di un luogo che sia meno idoneo per commettere crimini, in altre parole più sicuro per la comunità. In questo modo il CPTED intende risolvere i problemi, non le conseguenze. Alcuni dei principali principi della pianificazione e progettazione urbana sono:

- Sorveglianza e visibilità – Il desiderio della privacy deve essere in equilibrio con la garanzia della visibilità dalle finestre delle case e dei trasporti pubblici, offrendo così un “occhio sulla strada” (Balducci et al., 2008) in modo che le persone possano sentirsi sicure nei luoghi pubblici.
- Territorialità – Le persone hanno bisogno di sentire di appartenere al proprio quartiere (Newman, 1972). È stato anche dimostrato che le persone si sentono più sicure se conoscono i propri vicini. Così, caseggiati con poche possibilità di comunicazione sociale fra gli abitanti tendono ad essere più pericolosi.
- Immagine di un luogo – Il carattere accogliente dei luoghi pubblici li rende attraenti per le persone e aumenta la loro percezione di appartenere a un quartiere, mentre elementi di progettazione architettonica e di esterni ben mantenuti segnalano la presenza di responsabilità civica, prevenendo così in qualche modo l'accadere di crimini. La “teoria della finestra rotta” (“Broken Window Theory”) spiega questo effetto in dettaglio (“Broken Windows Theory,” 2015).

Mentre il concetto di CPTED ha già la sua storia e le sue basi teoriche, la conoscenza dello stesso varia fra i diversi paesi europei. La conoscenza del CPTED può essere aumentata sia da iniziative faro della polizia sul miglioramento degli alloggi (ACPO CPI Ltd, 2015), sia da azioni collaborative che coinvolgono tutti gli stakeholders (polizia, residenti, progettisti, studenti, autorità locali, ecc.) nella pianificazione di un quartiere più sicuro secondo i principi del CPTED (per esempio, il caso di Riga).

6.8.1 Casi correlati

Workshop CPTED a Riga (Lettonia)

Le proposte degli studenti di migliorare la sicurezza di un luogo pubblico a Riga, dove in precedenza c'era un cimitero. Alcuni principi di progettazione (come la visibilità e l'immagine del luogo) possono essere facilmente inclusi nei progetti.

6.9 Gentrificazione

La crescente importanza e lo status dei quartieri più interni delle città dopo decenni di disinvestimenti e indebolimenti dell'ambiente fisico è stato un processo largamente dibattuto negli ultimi decenni del XX secolo. Il “movimento di capitale” verso queste aree può portare a diversi risultati. Il cambiamento più dibattuto e spettacolare è stato il miglioramento dello status della popolazione del centro delle città e la ri-urbanizzazione del nucleo delle aree metropolitane. Questo processo viene spesso chiamato “gentrificazione”.

Molte autorità locali vorrebbero incoraggiare o favorire la crescita economica e il re-investimento che si sono verificati durante i processi di rinnovamento spontaneo di alcuni quartieri interni delle città nel mondo, sebbene i processi di reinvestimento guidati dallo Stato in regioni meno centrali e meno sviluppate possano portare svantaggi simili a quelli della gentrificazione guidata dal mercato. A causa di questi processi di sviluppo e rigenerazione, oltre allo spostamento e all'esclusione dei poveri, si possono produrre altri effetti negativi, come i conflitti di funzioni diverse in un'area della città. La gestione dei conflitti di questi quartieri in trasformazione nel centro delle città è una sfida complessa.

Il termine gentrificazione fu usato per la prima volta nel 1964 da Ruth Glass per descrivere il processo di occupazione da parte della classe media dei distretti centrali che erano della classe operaia. I nuovi residenti compravano appartamenti o case intere che erano occupate dalla classe operaia quando i loro contratti scadevano (Atkinson-Bridge, 2005). Questo processo ha toccato interi quartieri a Londra, modificando le caratteristiche sociali della città.

In un'accezione più tarda, gentrificazione è un risultato del rinnovamento della classe operaia e dell'abbandono degli alloggi, e della conseguente trasformazione dell'area in un quartiere della classe media (Smith, 1986 citato da Atkinson-Bridge, 2005).

Smith ha fatto anche notare che gentrificazione significa cambiamenti sociali, fisici ed economici. Una combinazione di cambiamenti nella popolazione, di condizioni della fornitura di alloggi e del mercato immobiliare locale fa della gentrificazione un processo ben identificabile (Smith, 1987 citato da Hamnett, 1991).

Anche la crescita dei prezzi degli immobili e l'aumento della proporzione d'immobili occupati dai proprietari sono segnali di gentrificazione (Hamnett, 1991).

Clarke (2005) definisce più genericamente il processo di gentrificazione come un cambiamento nell'uso dei terreni, quando gruppi di stato sociale più elevato iniziano a usare il terreno al posto dei precedenti utilizzatori di stato sociale più modesto.

La spiegazione della gentrificazione è tuttora oggetto di discussioni.

Perché la gentrificazione possa emergere, è importante che siano presenti alcune caratteristiche tipiche dell'ambiente urbano. Per esempio, l'ambiente urbano dovrebbe creare valori culturali che rendano l'area appetibile per gruppi sociali insoddisfatti dello stile di vita suburbano. È importante avere anche determinati gruppi di persone (potenziali residenti del centro) con una mentalità particolare, che trovino le opportunità del centro città preferibili rispetto alle altre forme di residenza. Questa predisposizione non può includere la paura dell'eterogeneità, la paura dell'ignoto, e il desiderio di una sicurezza totale e di un totale controllo dell'ambiente. Alcuni teorici della gentrificazione sostengono che gruppi sociali che soddisfano questi criteri possano “essere prodotti” e che il loro numero sia in aumento (Hamnett, 1991; Smith, 2005).

Ovviamente questo equilibrio di disponibilità ambientale e domanda di nuovi residenti si verifica raramente, forse solo nella prima ondata di gentrificazione, dove gran parte dei nuovi arrivati sono giovani professionisti, artisti e studenti. Non appena la vita in centro città diventa alla moda e gli investitori vi vedono un'opportunità, i nuovi arrivati diventano persone che

comprano cose semplicemente perché possono permetterselo (Lees, 2003). Questo potrebbe rendere quartieri eterogenei isole di totale segregazione sociale. Questo processo spesso modifica la progettazione architettonica dell'area attraverso la costruzione di brutali fortezze recintate per i ricchi; può modificare anche l'uso dello spazio nell'area e far svanire con la forza i segnali di problemi sociali. Il risultato è uno spazio urbano vuoto, noioso e non vivo.

Ci sono diversi esempi di gentrificazione nel mondo (si veda Atkinson e Bridge, 2005). Fuori dalle città (dove la domanda è presente spontaneamente) (Smith, 1996), di solito sono le azioni delle autorità locali a dare inizio al processo; per questo la gentrificazione viene considerata una strategia urbana globale (Smith, 2002). Comunque, in contesti diversi e con interventi diversi, il risultato del reinvestimento nei centri delle città nel mondo può essere diverso da quello delle città del mondo anglosassone (si veda, per esempio, Sykora, 2005; Porter e Shaw, 2009; Maloutas, 2012).

6.9.1 Casi correlati

New York

La gentrificazione della città di New York è stato un processo urbano da sempre oggetto di approfondite ricerche (Zukin, 1995; Smith, 1996; Smith e DeFilippis, 1999), e così è rimasto (Lees, 2003; Freeman and Braconi, 2004; Newman and Wily, 2006). Il conflitto può riguardare da una parte la sistemazione, come lo spostamento, l'esclusione dei poveri, e il sovraffollamento, ma anche in generale lo spostamento della produzione creativa e dei posti di lavoro. (Zukin, 1987; 1995; Indergaard, 2009)

Londra

Anche la gentrificazione di Londra è oggetto di ricerca fin dagli anni Sessanta (Glass, 1964 citato da Atkinson e Bridge, 2005), e anche più recentemente (Atkinson, 2000; Hamnett, 2003). Gli alti prezzi degli alloggi e la disponibilità di blocchi di alloggi rendono difficile trovare alloggi per i gruppi e le famiglie di status più basso (Manzi, 2010; Nelson, 2010), e ugualmente la produzione creativa è stata largamente spostata dai quartieri residenziali che si stanno gentrificando (Pratt, 2009). A causa della continua mancanza di alloggi nel Regno Unito, gli alti costi della vita sono un problema generale per la città e per la regione intera.

Commenti

[Inserito da Gábor Csanádi , 2014-06-11 12:55:15]

Ci sono diversi esempi di gentrificazione nel mondo (si veda Atkinson e Bridge, 2005). Fuori dalle città (dove la domanda è presente spontaneamente) (Smith, 1996), di solito sono le azioni delle autorità locali a dare inizio al processo; per questo la gentrificazione viene considerata una strategia urbana globale (Smith, 2002). Comunque, in contesti diversi e con interventi diversi, il risultato del reinvestimento nei centri delle città nel mondo può essere diverso da quello delle città del mondo anglosassone (si veda, per esempio, Sykora, 2005; Porter e Shaw, 2009; Maloutas, 2012).

[Inserito da Gojko Bezovan , 2016-04-25 09:43:25]

La gentrificazione è un fenomeno molto interessante, ma, sebbene sia spiegata molto bene in questo articolo, magari potrebbe essere utile portare esempi dall'Europa continentale e da paesi emergenti per un miglior confronto.

6.10 Città sane

Il movimento delle “città sane” è stato lanciato per la prima volta dall’Ufficio Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per favorire la promulgazione a livello europeo di una strategia sanitaria pubblica che vada oltre la sanità, includendo trasversalmente importanti aree socio-economiche quali la rigenerazione urbana e lo sviluppo. La rete europea “Città Sane” dell’OMS ha lo scopo di incoraggiare le città a diventare a misura di anziano e ad affrontare i bisogni sanitari delle persone anziane attraverso una serie di iniziative e di priorità. Le città a misura di anziano sono necessarie per promuovere la salute e il benessere dei residenti più anziani.

Dal suo avvio nel 1986 ad oggi, la rete conta più di 1400 città fra i suoi membri in Europa. Il movimento metteva a disposizione una piattaforma di collaborazione fra le città partecipanti nell’area della salute pubblica urbana. Questo non è sorprendente, poiché il mondo sta attualmente attraversando due passaggi demografici: l’invecchiamento della popolazione e l’urbanizzazione. Per esempio, si calcola che quasi il 60% della popolazione mondiale abiterà nelle città entro il 2030, per cui diventa fondamentale per i governi provvedere ad adeguate infrastrutture di sanità pubblica.

Oltre al fattore demografico, un altro fattore che sta stabilendo le priorità della sanità pubblica in Europa è un cambiamento profondo negli stili di vita contemporanei, che include nuove strutture familiari, cambiamenti negli schemi della vita lavorativa, e nuovi bisogni di alloggi di qualità e a prezzi accessibili. L’inizio di questo movimento dell’OMS ha anche dato impulso a una prospettiva ecologica nei discorsi europei sulla sanità pubblica, invitando gli stakeholders a considerare le ramificazioni degli interventi umani nell’ecosistema della sanità pubblica. Il moderno abitante della città è perseguitato dall’inquinamento acustico, dal degrado ambientale, dall’inadeguatezza dei trasporti, dalla diminuzione degli spazi verdi pubblici, dalla carenza di centri comunitari pubblici, dalla segregazione e dalla congestione sociale. Tutti questi fattori hanno un impatto negativo sulla salute umana e sulla sostenibilità delle città sane.

6.10.1 Casi correlati

Indice di salute e indice di benessere

Il Royal Town Planning Institute (RTPI) promuove le città sane. Perché la pianificazione è cruciale per un futuro urbano sano.

Invecchiamento sano

Rapporto mondiale sull’invecchiamento e la salute.

6.11 Prezzi edonici

Le unità abitative si differenziano per una grande quantità di parametri: si differenziano, per esempio, per grandezza, design, materiali usati, condizioni di luce e di vista, e – ovviamente – per posizione; si differenziano inoltre per la qualità e le attrattive del quartiere e per l'esatta posizione all'interno del quartiere. Per questo non esistono due unità abitative che siano identiche l'una all'altra; ciascuna è unica. Ha dunque senso considerare ogni singola unità abitativa come un insieme (o un n-tuplo) di caratteristiche. Il valore di un'unità abitativa è una funzione del valore di ciascuno dei molteplici parametri dell'insieme. Una conseguenza di questo è che anche se i prezzi di mercato di un'unità abitativa sono spesso osservabili, i prezzi di ciascuna delle caratteristiche non sono direttamente osservabili. Questi prezzi non osservati sono chiamati “prezzi dell'attributo” o “prezzi edonici”.

La conoscenza dei prezzi dell'attributo è importante sia per i pianificatori sia per i costruttori, poiché questi veicolano informazioni su quali siano le abitazioni preferite da chi è parte del mercato e quali le loro proprietà, su ciò per cui chi è parte del mercato è disposto a pagare. In altre parole: che cosa caratterizza gli appartamenti e le case che le imprese di costruzione possono vendere. Inferire questo usando i prezzi attuali è chiamato di solito “metodo delle preferenze rivelate”. La regressione del prezzo edonico è una tecnica usata per estrarre informazioni su questi prezzi dell'attributo. Si assuma che il prezzo di un'unità abitativa sia la somma dei prezzi di un insieme di attributi:

$$P_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots + \beta_n X_n$$

siano n le diverse caratteristiche di un'unità abitativa, e le corrispondenti β i prezzi edonici di ciascuno di questi attributi. L'equazione può essere calcolata con diverse tecniche di regressione statistica. Scegliendo un insieme di attributi adatto è possibile studiare una grande quantità di aspetti della formazione dei prezzi delle case. Queste tecniche sono state usate per studiare i valori della densità, diversi aspetti di progettazione, posizione e vista. Due applicazioni particolari di queste tecniche meritano di essere menzionate:

1. le tecniche edoniche sono usate per studiare il valore dei servizi (per esempio, modelli di trasporto, servizi pubblici e commerciali ed eventi culturali) e dei disservizi del quartiere, come per esempio l'inquinamento, il rumore del traffico e la qualità dell'aria.
2. Le tecniche edoniche sono usate anche in molti paesi per costruire gli indici dei prezzi delle case. L'idea che sta dietro a questi indici è che la variazione nei prezzi di vendita aggregati è dovuta in parte ai cambiamenti nella composizione delle case vendute. Questi vengono poi corretti stimando i prezzi edonici e basando l'indice dei prezzi sul valore previsto di un'ipotetica unità abitativa standard.

In breve, l'analisi della regressione edonica è uno strumento utile per estrarre informazioni dai dati sulle transazioni dei prezzi delle case.

6.12 Innovazioni abitative

La crisi degli alloggi è evidente nelle città europee, ed è un problema dalle molte dimensioni (Costa, Bežovan, Palvarini, Brandsen, 2014; Evers, Ewert, 2014; Leipzig Charter, 2007; Soto, 2013): fra le altre include problemi legati al cambiamento demografico (invecchiamento della popolazione), come la fornitura di alloggi adeguati per i pensionati (specialmente quelli disabili), l'esclusione dagli alloggi dovuta alla mancanza di alloggi sociali e accessibili per gruppi marginalizzati e anche per giovani famiglie della classe media schiacciate dai debiti che sono a rischio di sfratto, il deterioramento dei blocchi di alloggi, l'insostenibilità ambientale degli edifici e/o degli appartamenti che hanno bisogno di miglioramenti di efficienza energetica, e così via.

Le innovazioni abitative si riferiscono alle innovazioni sociali nel campo degli alloggi (Czischke, 2013). In questo modo, le innovazioni abitative possono essere definite parafrasando la definizione di innovazioni sociali di BEPA (2010: 24). In questo senso, le innovazioni abitative sono “nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che nello stesso tempo vanno incontro ai bisogni di alloggi (più efficacemente rispetto alle alternative) e creano nuove relazioni o collaborazioni abitative”. Le innovazioni abitative producono diversi tipi di servizi tangibili, servendo visibilmente bisogni che precedentemente non erano riconosciuti a livello politico, dove invece dei diritti sociali ci sono relazioni contrattuali che hanno il potenziale di sviluppare una nuova cultura di inquilini responsabili. L'innovazione sociale nelle abitazioni può essere guidata dal governo (locale e nazionale), dalla società civile (per esempio, da associazioni no profit nel campo dell'edilizia) e dal settore commerciale, ma la cooperazione e il coordinamento fra gli stakeholders coinvolti è cruciale per il successo di qualsiasi particolare innovazione, poiché consente una buona amministrazione (urbana) (Elliot, 2006).

6.12.1 Casi correlati

Progetto municipale per abitazioni intergenerazionali e servizi comunitari ad Alicante (Spagna)

Iniziato nel 2003 dal Consiglio Municipale per gli alloggi di Alicante (PMV), il progetto municipale per abitazioni intergenerazionali e servizi comunitari lavora per affrontare i bisogni abitativi specifici di persone giovani e anziane a basso reddito, attraverso la messa a disposizione di 244 unità abitative accessibili e intergenerazionali in aree cittadine centrali. Il progetto non offre solo alloggi dignitosi e accessibili, ma lavora anche per creare un ambiente di aiuto, simile a una famiglia, e un senso di appartenenza fra i residenti, permettendo ai residenti più vecchi di mantenere la loro indipendenza e di rimanere nelle loro case quando invecchiano (in: Czischke, 2013: 11).

6.13 Carriere degli alloggi

I bisogni e le preferenze riguardo agli alloggi e le opportunità di soddisfarli variano lungo il corso della vita. C'è una forte relazione fra le abitazioni e altri campi della vita come l'educazione, il lavoro e la famiglia. Concetti come “carriere degli alloggi”, “storie degli alloggi”, “corsi degli alloggi”, e “transizioni degli alloggi” sono cruciali per descrivere come le famiglie si adattano al mercato degli alloggi lungo i diversi stadi della vita (Kendig 1984; Forrest 1987; Clark et.al. 2003; Clapham 2005; Beer e Faulkner 2011). Questi concetti illustrano diverse prospettive e mettono in evidenza diversi aspetti del posizionamento delle famiglie sul mercato degli alloggi,

Tradizionalmente, il concetto di “carriere degli alloggi” veniva usato per descrivere la relazione fra gli alloggi e le fasi della vita. Si assumeva che la carriera di un alloggio era un riflesso della carriera lavorativa e che le famiglie si spostavano verso alloggi migliori e più costosi quando salivano sulla scala della carriera (Saunders 1990). Questa visione è stata criticata perché enfatizzava la libera scelta e una visione lineare del movimento delle famiglie sul mercato degli alloggi. La ricerca contemporanea usa il concetto di “carriera degli alloggi” per descrivere come le famiglie si adattano al mercato degli alloggi lungo il corso della vita, ma mettono questa carriera in relazione più strettamente con la carriera della famiglia che non con la carriera lavorativa. La carriera degli alloggi, conosciuta anche come mobilità degli alloggi, descrive sequenze dove le famiglie cambiano alloggi e vivono in diverse abitazioni in diversi periodi della loro vita. La mobilità e il cambio frequente di abitazione sono spesso caratteristiche dei giovani adulti, mentre l'invecchiamento è maggiormente caratterizzato dalla stabilità.

Il concetto di “carriera degli alloggi” riflette gli aspetti pratici, economici e sociali dell'abitare. L'abitazione non è solo un obiettivo in sé, ma può anche essere un mezzo per salvare il patrimonio immobiliare, e ottenere uno status sociale e l'integrazione. Fattori importanti per comprendere il significato dell'abitazione e le sue conseguenze sul corso della vita sono l'età, il reddito, l'appartenenza geografica, i significati sociali legati alle abitazioni e ai quartieri, lo status della famiglia, e il significato di condizioni politiche che possono avere una certa influenza sull'accesso delle famiglie alle iniziative pubbliche sugli alloggi.

6.14 Rigenerazione degli alloggi

La rigenerazione degli alloggi può essere definita come un miglioramento qualitativo di un particolare edificio o di un blocco di abitazioni. Restringendo l'ambito della rigenerazione si può distinguere fra rigenerazione urbana (Leary, McCarthy, 2013) e rigenerazione di un quartiere (Carmon, 1997). Questo miglioramento, inoltre, include vari interventi di rigenerazione fisica, ambientale, economica e sociale mirati ad affrontare i problemi della povertà degli alloggi (Reeves, 2014): rimettere a nuovo le facciate, risolvere i problemi di isolamento (calore, suono, ecc.), rinnovare gli spazi verdi intorno agli edifici, sistemare l'ambiente edificato e gli interni con le infrastrutture necessarie per andare incontro ai bisogni degli inquilini anziani e disabili, costruire parchi giochi per i bambini, ma include anche le mediazioni su certe dispute fra inquilini legate agli alloggi, il coinvolgimento di determinati comproprietari in azioni comunitarie (volontarie), come le pulizie degli edifici e degli ambienti circostanti, il supporto al mix sociale all'interno dell'edificio, e altro.

Fondamentalmente gli affitti illegali, i vari tipi di inadempienze contrattuali, una cattiva qualità delle costruzioni, i problemi di mantenimento e altri; tutto questo contribuisce al sorgere di seri problemi di miseria degli alloggi. Questo è particolarmente vero per gli alloggi sociali (Redmond, Russell, 2008), poiché la povertà è di solito connessa con la mancanza di finanziamenti per la rigenerazione dovuta ai limiti nei budget del governo, con una immagine pubblica negativa dei quartieri con alti livelli di criminalità e di corruzione, con un basso capitale sociale e una diffusa bassa considerazione per gli alloggi finanziati pubblicamente dovuta alla mancanza di responsabilità personale degli inquilini verso la proprietà in questione. Il coinvolgimento di tutti i possibili stakeholders, ma soprattutto degli inquilini, è una via a una rigenerazione di successo degli alloggi, poiché lo Stato, aderendo al principio di sussidiarietà, non si coinvolge in micro-iniziativa di questo tipo. Anche i partenariati pubblico-privato (Hearne, 2009) possono essere un fattore importante nei programmi e nei progetti di rigenerazione per legittimare ulteriormente l'agenda degli investimenti sociali.

6.14.1 Casi correlati

Blocco di alloggi a Zagabria

La necessità di una rigenerazione integrata degli alloggi tramite innovazioni (nella foto) per giovani accademici nel quartiere Borovje (Zagabria) è visibile.

6.15 I diritti all'alloggio

Negli ultimi decenni i diritti all'alloggio sono diventati una parte integrante dei diritti umani (Kenna, 2008). Un alloggio adeguato è custodito gelosamente come un elemento fondamentale del diritto a un adeguato standard di vita e come un diritto umano fondamentale in diversi contesti internazionali, fra cui la Dichiarazione dei Diritti Umani (1948).

Il diritto all'alloggio non deve essere interpretato in senso stretto semplicemente come “avere un tetto sulla testa o ... come una merce. Deve essere visto piuttosto come il diritto a vivere in un posto in sicurezza, pace e dignità” (UNCHS, 2001). Secondo UN Habitat (2009), il diritto a un alloggio adeguato include diverse libertà, fra cui:

- La protezione contro lo sfratto forzato e contro la distruzione arbitraria o la demolizione della propria casa;
- Il diritto di essere liberi dall'interferenza arbitraria nella propria casa, nella propria privacy, e nella propria famiglia; e
- Il diritto di scegliere la propria residenza, di decider dove vivere e di avere libertà di movimento.

Il diritto a un alloggio adeguato include anche altri diritti, fra cui:

- La certezza della durata;
- La restituzione dell'alloggio, del terreno e della proprietà;
- Un accesso equo e non discriminatorio a un alloggio adeguato;
- La partecipazione ai processi di decisione legati agli alloggi a livello nazionale e comunitario.

È però un dato di fatto che questi principi contenuti negli strumenti internazionali non siano stati sufficientemente ripresi nei contesti nazionali legislativi e istituzionali nel settore degli alloggi (UNCHS, 2001). È proprio questa integrazione nazionale e locale a mancare, e ad essere necessaria per fermare i problemi degli sfratti forzati e dell'incertezza della durata, che possono portare a nuovi re-insediamenti non voluti.

6.15.1 Casi correlati

Caso 1: Grootboom a Cape Town, Sud Africa

La comunità di Grootboom a Cape Town viveva intorno al campo sportivo in attesa delle abitazioni promesse. Uno sguardo attento allo squallore e alla povertà di un'area dove 20'000 persone si ammassano in un raggio di 2 km. con una zona bagno collassata e una scarsissima offerta di servizi. Irene Grootboom viveva inizialmente a Wallacedene, un insediamento abusivo informale nell'area municipale di Oostenberg. Gli abitanti di Wallacedene vivono in estrema povertà, senza alcun servizio di base come l'acqua, lo scarico o il ritiro dei rifiuti. Wallacedene è parzialmente sommerso nell'acqua, e si trova pericolosamente vicino a un'arteria principale. Molti abitanti di Wallacedene avevano da tempo messo il loro nome in una lista d'attesa per alloggi a basso prezzo. Con il passare del tempo, un gruppo di circa 900 persone, fra cui Irene Grootboom, iniziò a spostarsi da Wallacedene in un terreno adiacente, libero, di proprietà di privati, che era stato destinato ad abitazioni a basso costo. Il proprietario del terreno ottenne un ordine di sfratto, e lo sceriffo ebbe l'ordine di smantellare e rimuovere qualsiasi struttura che fosse rimasta sul terreno. Il magistrato incaricato di garantire l'ordine

stabili che la comunità e il municipio dovevano negoziare per individuare un terreno alternativo che la comunità potesse occupare temporaneamente o in maniera permanente. La comunità sfrattata non aveva un posto dove andare. Dal momento che avevano perso i loro posti precedenti a Wallacedene, si spostarono nel campo sportivo di Wallacedene e cercarono di erigere strutture temporanee. Assistita da un legale, la comunità notificò formalmente alla municipalità la sua situazione e richiese che la municipalità rispettasse i suoi obblighi costituzionali di provvedere a una sistemazione temporanea. Non avendo ricevuto una risposta soddisfacente dalla municipalità, la comunità – sotto il nome di “Irene Grootboom e altri 900” – rivolse una domanda urgente all’Alta Corte di Cape per verificare la sezione 26 della Costituzione, che stabilisce che ognuno ha diritto di accedere a un alloggio adeguato.

“Il caso Grootboom” è un film che racconta il caso. Tratto da: <http://www.mediaforjustice.net/index.php/the-grootboom-case> [ultimo accesso: 13 gennaio 2013]

Caso 2: Pata Rât a Cluj, Romania

La redistribuzione delle proprietà è una delle politiche post-socialiste in Romania. Pata Rât è solo uno dei tanti sfratti forzati che avvengono in Romania. Specialmente la minoranza dei Rom, già socialmente vulnerabile, è la più colpita da queste azioni (Neijenhuis, 2015). In Romania gli sfratti non solo avvengono in forza della Legge di Restituzione, ma anche gli sfratti dagli insediamenti informali sono comuni. I Rom appartengono alla più grande minoranza nella società romena. Circa il 3,3% della popolazione romena, cioè 612'000 persone, si è dichiarata Rom.

Le responsabilità degli alloggi in Romania sono divise fra molti livelli di governo. Il Ministero dello Sviluppo regionale è responsabile per le politiche degli alloggi, mentre le municipalità locali sono responsabili per la loro implementazione. Il diritto a un alloggio adeguato, comunque, non fa parte della legislazione nazionale romena, e, nonostante sia protetto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, manca la sua implementazione nazionale e locale in Romania (Amnesty International, 2014).

Pata Rât è la località dove il sindaco di Cluj-Napoca ha riposizionato dozzine di famiglie Rom (inclusi molti bambini) dopo lo sfratto forzato dal centro della città in forza della Legge di Restituzione. L’insediamento informale è situato in cima a un cumulo di rifiuti, e le case costruite là dalle famiglie sono pericolose e vengono spesso demolite per fare spazio ai rifiuti. Le famiglie che vivono là vivono in un circolo vizioso.

6.16 Interluogo

Nelle discussioni sullo sviluppo urbano ci sono svariati concetti che vengono sviluppati per affrontare la questione del collegamento fra mondi diversi, per esempio collegare “astratto e concreto” o “spazio e luogo” o “sistema e mondo naturale” (Habermas 1984) o “mondo del controllo e mondo della sensibilità” (Læssøe 1995). Ole Michael Jensen, ricercatore danese che si occupa di pianificazione, ha usato diverse espressioni per riferirsi a questo interluogo: “località” (Jensen 1994: 355), “faccia” (Jensen 2001: 3) o “sito” (Jensen 1995), mentre Claus Bech-Danielsen (ricercatore nel campo dell’architettura) parla di “locus” (Bech-Danielsen 1998: 19). Molti di questi concetti sono stati molto probabilmente ispirati dalla terminologia aristotelica dell’apprendimento, dove Aristotele sostiene che “phronesis” (sapienza) presuppone l’amalgama di conoscenza sistematica (che rende pronti ad *agire*) e di capacità tecnica (che prepara a *produrre*) (Aristotele 2002 [350 B.C.E]).

Anche il concetto di “interluogo” (Stenberg 2004) ha radici aristoteliche. Questo concetto fu sviluppato come risultato di una collaborazione fra il Dipartimento di Architettura della Chalmers University of Technology e il Dipartimento di Lavoro Sociale all’Università di Goteborg, in Svezia. In questa università due docenti che avevano immobili in un sobborgo degradato avevano sviluppato una formazione locale basata sul principio del “pensare l’interluogo”, che riguardava prima il lavoro sociale, poi l’insegnamento (Forsén e Fryk 1999). Scopo di questa formazione locale era di preparare gli studenti alle sfide globali e alla crescente immigrazione nella società svedese. L’idea era di aiutare i lavoratori sociali e gli insegnanti a sviluppare conoscenze su come aprire le loro professioni alla posizione di “non sapere”, che si ha “quando si è capaci di rimanere in incertezze, misteri, dubbi, senza lasciarsi andare a un’agitata ricerca di fatti e ragioni”. In una lettera al fratello del 1817 il poeta inglese John Keats l’ha chiamata “capacità negativa” (Dewey 1934). L’idea della formazione locale s’ispirava a Keats e intendeva abbandonare le “stanze” sicure della professione per incontrare gli abitanti e altri professionisti locali in “stanze” a metà strada, in interluoghi. In questi spazi a metà strada fra le “stanze” professionali tradizionali, le gerarchie di potere non sono predeterminate (nessuno è padrone della stanza); questo significa che c’è la possibilità di stabilire insieme l’agenda e d’iniziare a sviluppare qualcosa di nuovo. Questo apre a nuove possibilità sulla produzione di conoscenza reciproca.

Nel 2008 gli studenti di Design della Chalmers University of Technology (Architettura) andarono nel sobborgo per imparare nuove competenze di design, attraverso una didattica basata sullo stesso principio del “pensare l’interluogo”. Gli studenti dovevano studiare non solo il rinnovamento di grandi edifici degli anni ’60 e ’70 in ambienti degradati, che era l’obiettivo principale del corso di master, ma anche come basare le proposte progettuali sui desideri e le esigenze degli abitanti della zona (conoscenze sviluppate nel dialogo), per cui dovettero cercare strumenti per sviluppare il sogno degli abitanti, non quello del progettista. In questo modo, sarebbero diventati esperti “lavoratori dell’interspazio”, ma con un’attenzione particolare al cambiamento dell’ambiente *fisico* – il luogo. Il concetto di “interluogo” era così il risultato dell’amalgama di aspetti sociali e fisici.

Uno degli aspetti sociali che era stato particolarmente sottolineato quando gli studenti studiavano queste nuove competenze era l’aspetto del potere. Anche se gli architetti avevano già molto discusso come affrontare il problema di “chi possiede la città” nella società commercializzata che si stava sviluppando, in realtà non erano preparati ad affrontare il problema, e oltretutto non erano consapevoli di come l’emergere di uno spazio di dialogo influisse sulla comunicazione. In realtà, una mancanza – piuttosto grave – di conoscenze per questi progettisti che “fanno la disciplina”, come architetti, ingegneri, pianificatori, ecc., aveva lo scopo di modellare e rimodellare l’ambiente fisico. Quando i progettisti diventano esperti

pianificatori e progettisti di “interluoghi”, essi imparano come analizzare l’ambiente fisico anche nel processo di progettazione grazie ad aspetti di potere, ponendosi domande come “il potere sullo spazio porta vantaggi a qualcuno?”, “chi si siede dove?”, “l’arredamento può essere modificato?”, ecc. Così, diventare progettista di “interluoghi” non vuol dire solo sviluppare collaborazione fra diversi attori, ma sviluppare le competenze di cui c’è bisogno per agire veramente negli interluoghi senza perdere la capacità di operare anche nella propria “stanza” professionale. Non è possibile sviluppare queste competenze senza uno sviluppo personale. È necessaria una sicurezza interiore di essere capaci di rimanere aperti e sensibili ad altre idee e concetti, permettendo che queste sfidino il fondamento stesso dei propri preconcetti. La pianificazione e la progettazione di “interluoghi” si occupano di questo.

6.17 Design partecipativo

Quello di “partecipazione” è un concetto generale che copre diverse forme di processi decisionali da parte di un certo numero di gruppi coinvolti. Il design partecipativo si fonda sugli ideali di una democrazia partecipativa dove il processo decisionale collettivo è altamente decentralizzato in tutti i settori della società, in modo che tutti gli individui possano effettivamente partecipare alle decisioni che li riguardano, a un adattamento e a un cambiamento significativo e mirato al loro ambiente quotidiano (Abelson et al, 2003, Sanoff, 2011).

I professionisti del design partecipativo si differenziano per prospettive, background, e aree di interesse, e ci sono molte definizioni e approcci. In ogni caso, i professionisti del design partecipativo condividono l’idea che le idee di design emergono nella collaborazione con partecipanti con background diversi, e che ogni partecipante in un progetto di design partecipativo è un esperto nel suo campo la cui voce deve essere ascoltata.

Nell’Europa settentrionale il design partecipativo si è affermato all’inizio degli anni Settanta in Norvegia, quando professionisti informatici e leader sindacali si sforzarono di far avere ai lavoratori più influenza sull’introduzione dei sistemi informatici nei luoghi di lavoro (Spinuzzi, 2005). Negli Stati Uniti l’idea di design partecipativo emerse negli anni Sessanta grazie al movimento per i diritti civili, che descrisse un processo che aumentava la coscienza comunitaria e incoraggiava il pubblico a coinvolgersi direttamente nella definizione del proprio ambiente fisico. Da allora la partecipazione comunitaria è stata percepita come sinonimo di sviluppo comunitario.

Negli anni recenti, i processi di design partecipativo vengono applicati a diversi campi, fra cui la progettazione degli alloggi, e vengono considerati come elementi fondamentali della sostenibilità sociale e dell’attuazione di politiche di sviluppo di alloggi sostenibili (Colantonio, 2007). Una partecipazione più democratica può aumentare la consapevolezza delle qualità culturali e sociali delle località al livello di nuove politiche, evitare i conflitti che possono emergere successivamente nell’implementazione delle politiche (Rydin e Pennington, 2000), promuovere un senso di comunità mettendo insieme le persone che condividono obiettivi comuni, e facilitare quello che viene descritto come intelligenza collettiva (Fischer et al., 2005). Dall’altra parte, Miessen (2011) segnala il problema di come i contesti partecipativi producano consenso grazie alla digestione o diluizione del conflitto. Miessen si riferisce all’impossibilità di separare questo processo dalla vita quotidiana e suggerisce alternative a questo attraverso l’introduzione di ciò che chiama un professionista “esterno non invitato” o “imparziale”, un catalizzatore esterno.

6.17.1 Casi correlati

Incremental Housing Strategy, India

La Incremental Housing Strategy fu sviluppata a Bombay, in India, con l’intenzione di permettere ai distretti di crescere organicamente, nella maniera più conveniente, senza estirpare le comunità. Gli architetti svilupparono strategie in collaborazione con le comunità esistenti per individuare soluzioni abitative che non andassero incontro solo alle necessità di oggi, ma che potessero anche essere estese nel tempo quando le famiglie crescono, questa volta autonomamente e senza architetti. I modelli organici che si sono sviluppati nel tempo vengono preservati e le reti sociali esistenti vengono rispettate quando quasi tutte le costruzioni vengono

fatte dagli utilizzatori: le famiglie possono aiutare a piazzare le finestre, le porte, a dipingere la casa con il colore che vogliono, e a mettere le loro piastrelle.

Le case primitive a Quinta Monroy, Iquique, Cile

La sfida di questo progetto era di sistemare 100 famiglie di Quinta Monroy nello stesso posto che queste avevano occupato illegalmente negli ultimi 30 anni. Gli stakeholders coinvolti miravano innanzi tutto a insediare le famiglie esistenti nello stesso posto, invece di spostarle in periferia, e in secondo luogo a fornire uno spazio fisico per sviluppare la “grande famiglia”. Venne proposto un progetto sperimentale di alloggi che, in contrasto con i blocchi di torri che definivano gli alloggi sociali negli anni Sessanta, era inteso come un quartiere formale e ad alta densità che poteva crescere informalmente verso l’alto, su una scala più umana e dove gli abitanti potevano partecipare al processo di progettazione. L’idea che i cittadini dovessero avere potere sulle proprie condizioni di vita era centrale nel progetto.

6.18 Pianificazione partecipativa

Nel contesto dello sviluppo spaziale, la sostenibilità può essere vista secondo diverse dimensioni, come quella ecologica (posizione, risorse, e flussi di risorse), economica (privata e condivisa) e sociale (l'individuo e la città) (Bokalders & Block, 2010). In questo senso, la partecipazione è uno degli aspetti fondamentali della sostenibilità sociale, che è necessaria per garantire lo sviluppo sostenibile di una municipalità. Lo sviluppo sostenibile dovrebbe includere approcci partecipativi come uno strumento per soluzioni di pianificazione urbana efficace (Laws et al., 2004).

La partecipazione può essere definita come “il processo di prese di decisione e di soluzione di problemi, che coinvolge individui e gruppi che rappresentano diversi interessi, competenze e punti di vista, e che agiscono per il bene di tutti quelli che sono interessati dalle decisioni che essi prendono e dalle azioni che seguono” (Fisher, 2001). Uno dei compiti della pianificazione partecipativa è di coinvolgere tutta la società nei diversi livelli della pianificazione spaziale degli ambienti sia urbani sia rurali, così come nei processi implementativi.

Una delle rappresentazioni teoriche più conosciute del livello di partecipazione è la cosiddetta “Scala della partecipazione”, o Scala della partecipazione dei cittadini di Arnstein (Arnstein, 1969). Questa scala individua otto livelli di partecipazione, partendo dalla “Manipolazione” come livello più basso di “Non-partecipazione”, e finendo con il “Controllo al cittadino” come il livello più alto di “Potere del cittadino”.

Gli stati dell'Europa post-sovietica sono stati per un lungo periodo al livello della “Manipolazione”. Per questo, il passaggio da pratiche di pianificazione autoritaria dall'alto a un approccio democratico dal basso nei processi decisionali è un argomento particolarmente rilevante in questi paesi. Ai livelli locali, questo argomento è tradizionalmente sollevato dalle ONG, mentre UNCHS (Habitat) offre un contributo significativo in termini di consapevolezza a livello globale.

Oggi una delle tendenze più interessanti nei processi di pianificazione partecipativa è l'uso della tecnologia digitale. I residenti hanno adesso la possibilità di usare sistemi di informazione geografica. Sono disponibili anche strumenti interattivi di supporto alle decisioni, e nuovi metodi di simulazione urbana possono essere collegati ai processi partecipativi (Kunze & Schmitt, 2010).

6.18.1 Casi correlati

Progetto pilota di miglioramento di un quartiere attraverso un approccio dal basso a Riga, in Lettonia

Promotori: la ONG “Pro-Police Latvia” e la Polizia di Stato della Lettonia. Obiettivi principali: lanciare una discussione fra i rappresentanti della comunità, le autorità locali, i professionisti del design e della pianificazione sulla qualità dello spazio pubblico intorno al territorio di via Miera a Riga; fare proposte per migliorare l'immagine del precedente cimitero e per aumentare la sicurezza dello spazio pubblico attraverso l'applicazione dei principi di CPTED.

Commenti

[Inserito da Viggo Nordvik , 2016-04-22 12:32:52]

Di Hans Christian Sandlie, Norwegian Social Research (NOVA)

La pianificazione partecipativa è un paradigma di pianificazione che vede la pianificazione come un processo democratico ed enfatizza il coinvolgimento della comunità nel processo di pianificazione strategico e gestionale. L'idea è che con un approccio dal basso i progetti saranno determinati dai bisogni reali, basati nelle realtà locali e strutturati da coloro che beneficranno o saranno interessati dai progetti. In ogni caso, il paradigma della partecipazione è stato messo in discussione, per esempio nel libro "Partecipazione: la nuova tirannia?" ("Participation: the new tyranny?", di Cooke & Kothari 2001). Il libro contesta l'assunzione che lo sviluppo partecipativo rappresenti realmente un cambiamento nelle relazioni di potere. I professionisti e le organizzazioni non sono facilitatori passivi: molto spesso essi possiedono gli strumenti di pianificazione, scelgono gli argomenti e configurano i processi più o meno direttamente. In altre parole, i processi di pianificazione partecipativa rischiano di mascherare le relazioni di potere esistenti.

6.19 Design passivo

La ricerca più significativa nel campo del risparmio di energia in relazione al design architettonico risale alla metà del XX secolo. In quel momento la questione dei problemi ambientali globali stava diventando cruciale. L'obiettivo principale era di progettare edifici per garantire un microclima favorevole usando gli elementi di costruzione senza utilizzare dotazioni ingegneristiche ed economiche che consumano energia. Poiché questo tipo di progettazione della costruzione può garantire un microclima favorevole senza sistemi ingegneristici, viene chiamato "design passivo".

Una delle prime ricerche dedicate al design spaziale che si concentrava su un microclima favorevole fu condotta da Victor Olgyay e pubblicata nel suo libro "Design with Climate. Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism" (Olgyay, 1963). Nei decenni successivi diversi ricercatori (per esempio, l'architetto israeliano Baruch Givoni (Givoni, 1969), il fisico e architetto britannico Michael Humphreys (Humphreys, 1976), l'architetto americano Donald Watson (Watson, 1981), l'architetto britannico, professor Peter Burberry (Burberry, 1978, 1983), e l'architetto australiano e consulente su tematiche energetiche Steven Szokolay (Szokolay, 1986), ecc.) hanno affrontato il problema per garantire un microclima favorevole alle persone.

Nel 1988 il professor Bo Anderson, l'architetto Robert Hastings e il Dr. Wolfgang Feist inventarono il concetto di "casa passiva". Questo prevedeva edifici ben isolati ed ermetici per un massimo risparmio di energia. L'edificio ha bisogno di un sistema di ventilazione meccanico perché è così ermetico, ma non ha bisogno di un sistema di riscaldamento convenzionale. Questo concetto funziona bene nei paesi dell'Europa centrale, ma può essere difficilmente mantenuto nei paesi dell'Europa settentrionale a causa delle severe condizioni climatiche. Questi ultimi raggiungono lo standard di una casa passiva in termini di specifica richiesta energetica annuale per il riscaldamento sotto i 15 kWh/m² (Feist, 2007), ma è difficile garantire un carico di riscaldamento sotto i 10 W/m² (Kamenders & Blumberga, 2007). Comunque, l'applicazione del design passivo permette di raggiungere un risparmio energetico abbastanza significativo durante il ciclo di vita dell'edificio.

Il design passivo è quel tipo di strategia progettuale che fa uso del massimo di design architettonico (inclusi gli elementi strutturali dell'edificio, il posizionamento dell'edificio sul posto, ecc.) per facilitare il risparmio di energia durante il ciclo di vita dell'edificio. I seguenti parametri determinano l'implementazione del design passivo:

- Minimizzare le perdite di calore usando costruzioni ben isolate (termicamente e dallo scambio d'aria) fino ad arrivare alla diminuzione delle aree dotate di vetri sul lato nord dell'edificio.
- Massimizzare i guadagni di calore pianificando applicazioni di riscaldamento solare con vetri sul lato sud.
- Garantire un microclima favorevole sul posto applicando materiali di costruzione con alta capacità termica per evitare alte escursioni termiche nelle case, e anche prevedendo l'oscuramento delle finestre per evitare il surriscaldamento.

6.19.1 Casi correlati

Casa residenziale a Marupe, in Lettonia

Un esempio di casa residenziale (2015) progettata usando i principi del design passivo in Lettonia. Richiesta di energia annuale per il riscaldamento: ~14 kWh/m²; carico per il riscaldamento: ~11 W. Costi di costruzione: ~1000 Eur/m².

A. la parte dell'edificio riscaldata è molto compatta, per garantire il miglior rapporto area/superficie per minimizzare le perdite di calore attraverso l'involucro dell'edificio.

B. 3 strati di vetri per il risparmio di energia, nastri sigillanti per tutte le giunture per garantire l'ermeticità ed evitare movimenti d'aria incontrollabili fra l'interno e l'esterno dell'edificio.

C. I vetri sul lato sud garantiscono quantità sufficienti di luce ed energia in estate. Tende mobili aiutano a evitare il surriscaldamento in estate.

Studio teorico sull'orientamento dell'edificio nell'ambiente urbano

Il modello nell'esempio illustra come l'ambiente circostante influenzi lo specifico fabbisogno annuale di energia per il riscaldamento.

A. Modello teorico iniziale di un edificio residenziale con il miglior orientamento.

B. Aumento del fabbisogno di energia dovuto ai cambiamenti di orientamento.

C. Ulteriore aumento di fabbisogno di energia dopo aver incluso nel calcolo l'ambiente circostante.

6.20 Valutazione post-abitativa (Post Occupancy Evaluation – POE)

La valutazione post-abitativa (Post Occupancy Evaluation – POE) è un processo che ha lo scopo di misurare la soddisfazione delle persone rispetto al loro ambiente di vita (spazio pubblico o privato). Walter S. Mueller (1984) lo ha descritto come la “raccolta sistematica d’informazioni sulla relazione fra l’ambiente, il comportamento e le intenzioni, per permettere alle persone interessate di esprimere giudizi su alcuni aspetti di questa relazione”.

La soddisfazione residenziale è stata descritta come “uno stato di equilibrio fra l’utente e il design edilizio, fra i bisogni e le aspirazioni delle persone e la situazione dell’ambiente reale” (Wiesenfeld, 1992).

Perciò le valutazioni post abitative mettono in relazione fattori fisici e psicologici, anche se lo scopo della loro implementazione può variare da caso a caso. Possono essere progettate valutazioni post abitative per identificare uno stato affettivo positivo che l’individuo ha nei confronti dell’ambiente residenziale (identità, attaccamento al posto, ecc.). Nello stesso tempo, una valutazione post abitativa può essere usata per misurare l’efficacia della configurazione di un ufficio in termini di produttività di chi ci lavora dentro.

Le valutazioni post abitative sono state oggetto d’interesse della psicologia ambientale dall’inizio del ventesimo secolo. Il loro utilizzo, tuttavia, ha acquistato importanza negli anni Settanta, specialmente nella cultura anglofona. Nel 1978, Bechtel e Srivastava hanno identificato circa 1000 ricerche che avevano condotto valutazioni post abitative negli Stati Uniti. Eppure le valutazioni post abitative sono ancora poco diffuse in Europa, specialmente nell’architettura residenziale.

L’interesse potenziale delle informazioni che si ottengono dalle valutazioni post abitative per gli architetti coinvolti nella progettazione delle abitazioni è ovvio. Tuttavia, oggi non esiste una cornice teorica comune che comprenda l’architettura e la psicologia ambientale che aiuti gli architetti a comprendere meglio lo spazio domestico attraverso l’esperienza dei suoi abitanti.

Negli ultimi decenni, tuttavia, un nuovo campo di sviluppo delle valutazioni post abitative si sta indirizzando verso la valutazione energetica degli edifici.

6.20.1 Casi correlati

POE dei quartieri San Blas, Orcasitas, La Ventilla e Lourdes (Madrid)

Nel 1992 la Dr.ssa María Amerigo ha condotto alcuni studi empirici sulla soddisfazione dei residenti nelle aree abitative sviluppate dall’Housing Institute di Madrid (IVIMA). Per questi studi l’autrice ha creato una metodologia specifica disegnando un’indagine incentrata sulle casalinghe che vivevano nelle aree residenziali selezionate.

Gli studi hanno mostrato che in questi sobborghi di Madrid le relazioni sociali fra i vicini erano considerate di maggior valore che la qualità delle case. Fu dimostrato che gli sfratti forzati condotti in quei quartieri causava disaffezione nei vicini, a causa della rottura delle loro reti sociali, nonostante l’oggettivo miglioramento dell’abitabilità dei loro nuovi alloggi.

POE dell’E.ON Research House

Lo scopo del progetto era di testare diverse soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di carbonio, tenendo in considerazione i costi di questi metodi. Il progetto

consisteva di tre grandi fasi che portano gradualmente l'edificio a superare i requisiti stabiliti dalla UK Building Regulations.

Per questo, uno studio completo di valutazione post-abitativa (POE) fu condotto durante ogni fase per valutare la prestazione della casa, e il comportamento degli occupanti fu monitorato per valutare la loro risposta alle misure implementate.

Fonte: 'Domestic energy and occupancy: a novel post-occupancy evaluation study' Catalina Spataru, Mark Gillott¹ and Matthew R. Hall - Department of Architecture and Built Environment, Faculty of Engineering, Institute of Sustainable Energy Technology, University of Nottingham-.

6.21 Spazio pubblico aperto nelle aree residenziali

Il concetto di sostenibilità è multidimensionale, le principali dimensioni riconosciute sono tre. Il bilanciamento di successo degli aspetti economici, sociali e ambientali viene riconosciuto come l'obiettivo centrale dello sviluppo. Concentrarsi su un solo aspetto senza essere consapevoli degli impatti negativi sugli altri aspetti non sarà sostenibile, secondo questa definizione. Perché una città sia sostenibile deve usare le risorse in un modo efficiente ed equo entro le capacità di carico dei sistemi ambientale e sociale da cui dipende. Per definizione, una città non può essere sostenuta senza che tutte le sue componenti siano sostenibili. Oltre ai criteri ambientali (risparmio di acqua ed energia, riciclo dei rifiuti, trasporti, ecc.), gli aspetti relativi alla qualità della vita sono centrali in tutte le diverse definizioni di città sostenibile.

Lo spazio pubblico aperto è uno dei servizi pubblici cruciali e una delle componenti essenziali dell'ambiente urbano. Lo spazio pubblico aperto nell'ambiente residenziale è la principale piattaforma per socializzare e una componente essenziale di una casa, "un'estensione" all'esterno dello spazio di vita personale (Belanger, 2007). Oltre a importanti servizi ambientali, le aree pubbliche aperte offrono servizi sociali e psicologici, che sono di grande importanza per la vivibilità delle città moderne e per il benessere degli abitanti delle città. L'esperienza in un parco può ridurre lo stress, aumentare la capacità di contemplazione, ringiovanire gli abitanti della città, e dare un senso di pace e di tranquillità (Kaplan, 1983). Gli spazi pubblici aperti influenzano gli ambienti urbani e la vita urbana attraverso i loro effetti ambientali, sociali, economici e di qualità della vita. Gli effetti ambientali e sociali delle aree di verde pubblico emergono come una conseguenza delle loro funzioni ricreative, sociali e psicologiche. Gli effetti ambientali includono gli effetti positivi delle aree verdi sugli aspetti ecologici, come il clima, la qualità dell'aria, ecc., e gli aspetti fisici dell'ambiente urbano, come la densità e il bilanciamento degli spazi aperti. Venendo agli effetti sociali che hanno le aree verdi, queste contribuiscono all'integrazione sociale attraverso la fornitura di esperienze condivise e alla salute psicologica e fisiologica attraverso la fornitura di funzioni ricreative e gli effetti ambientali (Dunnet, 2002). Vi è una stretta relazione fra il carattere dell'area edificata e lo stile di vita umano, poiché l'ambiente circostante determina largamente i processi della vita umana. In molte complessi residenziali su larga scala, originariamente finalizzati alla creazione di uno spazio aperto di verde pubblico, sono il tipo prevalente di costruzione residenziale.

La qualità dell'ambiente urbano è sempre più riconosciuta come uno degli ingredienti chiave della rigenerazione economica delle città. Un'alta qualità ambientale è un fattore importante per attirare gli investimenti e per creare un vantaggio competitivo. La congestione urbana e una povera qualità della vita, dall'altra parte, allontanano gli investimenti dalle città. Il rinnovamento delle aree urbane attraverso lo sviluppo di spazi pubblici aperti aumenta la qualità generale della vita e aiuta a ridurre l'esclusione sociale. Lo spazio pubblico aperto urbano può aiutare a costituire un contesto dove una società e una cultura urbana possono svilupparsi, e può aiutare ad aumentare l'identità e un senso di comunità. Lo spazio pubblico aperto urbano può essere usato per fornire una base per l'incremento dell'educazione e della consapevolezza in relazione a come funzionano gli ecosistemi e a come le funzioni urbane possono essere integrate nei sistemi naturali. A dispetto dei ben noti benefici socio-economici che ne derivano, le considerazioni su una pianificazione sostenibile dell'uso dei terreni occupano spesso un ruolo secondario nella progettazione dei quartieri delle città. Esistono molte pressioni – essenzialmente legate al mercato e guidate da un pensiero a corto termine – per lo sviluppo non sostenibile. Gli spazi pubblici aperti adempiono a molte funzioni sociali e a molte necessità psicologiche dei cittadini, il che rende la natura urbana una risorsa municipale di valore, e un ingrediente chiave per la sostenibilità della città. Gruppi di età diverse hanno motivi diversi di usare gli spazi pubblici aperti e di intraprendere diversi tipi di

attività. La valutazione di questi servizi e di questi benefici intangibili è di fondamentale importanza per giustificare e legittimare strategie di sostenibilità urbana. Si crede che il coinvolgimento pubblico, la partecipazione dei residenti e una valutazione qualitativa dei loro bisogni e dei loro interessi aiutino le comunità urbane ad articolare valori comunemente condivisi che, a loro volta, possono servire come criteri di riferimento per i pianificatori locali per figurarsi strategie per una città più sostenibile.

6.21.1 Casi correlati

Cortili nelle grandi aree residenziali

Nei grandi complessi residenziali il cortile è un ambiente dove ciascuno espande il proprio senso di casa, attraverso attività quotidiane che lo trasferiscono dalle loro abitazioni agli spazi pubblici aperti. Oggi i grandi complessi residenziali sono considerati un problema serio che comprende tematiche spaziali, sociali ed economiche insieme ad aspetti tecnici, estetici e sociali. Tutti questi aspetti si riflettono nei problemi che riguardano gli spazi pubblici aperti degli complessi residenziali. Come conseguenza dei processi di denazionalizzazione e privatizzazione, la composizione spaziale originaria dei distretti è stata smantellata, creando così una base legale per nuove costruzioni negli spazi pubblici aperti dei grandi complessi residenziali. Attualmente la qualità generale dello spazio pubblico dei grandi complessi residenziali non soddisfa i bisogni sociali e ricreativi degli abitanti.

Secondo un'esperienza precedente in Lettonia, l'inserimento di nuovi edifici nella struttura edilizia di un distretto residenziale lascia diverse tracce nell'ambiente di vita esistente e riceve una valutazione negativa dalla popolazione. Comunque, in teoria questo processo può avere un effetto positivo, poiché l'ambiente esistente si è considerevolmente deteriorato e un nuovo sviluppo potrebbe migliorare la qualità dei cortili ed eliminare così diversi difetti che sono stati menzionati dagli abitanti locali nelle indagini. In pratica, nuovi sviluppi spesso garantiscono solo poche delle funzioni più necessarie, per esempio gli spazi per i parcheggi per i residenti del nuovo edificio. Se la situazione lo permette, si assume che il cortile sarà condiviso con gli edifici esistenti; in questo modo anche il vecchio parco giochi esistente e altri elementi del cortile verranno usati, non introducendo così alcun miglioramento nell'ambiente di vita esistente.

Golden Lane

Nella prima nota di testo scritta durante la progettazione, Peter Smithson scrisse: “Il nostro scopo è di creare una vera “strada nell’aria”, dove ciascuna strada ha un gran numero di persone che dipendono da lei per l’accesso, e in aggiunta alcune strade devono essere strade principali – cioè che conducono in determinati posti – in modo che ciascuna acquisirà caratteristiche speciali – essere identificate di fatto. Ciascuna parte di ciascuna “strada nell’aria” avrà un numero sufficiente di persone che hanno accesso da lì tale da farle diventare un’entità sociale ed essere alla portata di un numero molto più grande di persone allo stesso livello.

Le strade saranno luoghi e non corridoi o balconi.

Dove una strada è puramente residenziale, la singola casa e il singolo giardino offriranno lo stesso schema vitale di una vera strada o piazza – niente viene perduto, e si guadagna in altezza.

6.22 Programma pubblico di affitto di alloggi come innovazione

L'affitto pubblico di alloggi è un tipo di affitto di alloggi definito da due dimensioni: è pubblico perché il possesso delle proprietà (edifici e appartamenti) è nelle mani di un organo pubblico (governo – nazionale o locale, per esempio la città), ed è sociale, a causa degli scopi per cui queste proprietà sono usate: andare incontro ai bisogni sociali (Nieboer, 2012). Questo tipo di affitto di alloggi colma la lacuna fra il rimanente affitto sociale di alloggi e il mercato non regolamentato dell'affitto privato di alloggi (che comprende anche la soluzione di comprare appartamenti economicamente inaccessibili).

Nelle città dove prevale la prima opzione di alloggi per famiglie, l'affitto pubblico di alloggi può essere classificato come un'“innovazione sociale” (BEPA, 2010). Questa innovazione ha le sue origini in alcuni bisogni sociali impellenti, e il suo potenziale risiede nell'idea che l'innovazione viene implementata e guidata da necessità abitative riconosciute da diversi stakeholders. La vulnerabilità – intesa come “una situazione di incertezza in cui le persone affrontano dilemmi “impossibili” o non possono sfruttare le opportunità per migliorare le proprie condizioni” (Ranci, Brandsen i Sabatinelli, 2014: 280) – delle giovani famiglie e di una popolazione di persone singole è particolarmente evidente (Bežovan, 2012), perché queste non possono essere accedere ai mutui, e perché sono esposte a un mercato incontrollato di affitti dove non possono permettersi alloggi decenti. Queste famiglie sono in difficoltà, perché non sono nella condizione di poter pianificare le proprie vite. Sotto diversi aspetti, le esperienze negative menzionate in precedenza e la mancanza di scelta nel soddisfare le esigenze abitative rende queste famiglie una parte della popolazione socialmente esclusa. L'affitto pubblico degli alloggi agisce come una soluzione innovativa ai problemi dell'accessibilità economica degli alloggi, dell'accessibilità e di standard adeguati che contribuiscono al sorgere di “nuovi rischi sociali” (Bonolli, 2005).

6.22.1 Casi correlati

Programma pubblico di affitto di alloggi a Novi Jelkovec, Zagabria

Questa innovazione è indirizzata alle giovani famiglie, fino ai 35 anni di età, con più figli, che sono subaffittuarie sul mercato privato degli alloggi (per lo più non regolamentato) o che vivono insieme a una famiglia più grande ma in condizioni abitative sfavorevoli. Entro questo programma innovativo, alcuni utenti, selezionati attraverso un bando pubblico, ottengono contratti di cinque anni con la possibilità di prolungarlo. Per l'affitto pagano meno che nel mercato privato e hanno appartamenti molto dignitosi e sufficientemente grandi in un quartiere costruito di recente.

Il prodotto di questa innovazione sono alloggi accessibili e decenti, mentre il benessere e il miglioramento della qualità della vita possono essere visti come il risultato. Il contributo all'integrazione sociale, la cittadinanza attiva, una coesione sociale rinforzata e la diversificazione dell'offerta di alloggi sono solo una parte delle prove dell'impatto di questa innovazione.

6.23 Reinsediamento

Il concetto di reinsediamento è stato abbondantemente studiato. Ci sono molte prove empiriche che mostrano che un reinsediamento spesso aumenta i rischi, porta a maggior insicurezza, all'erosione delle risorse e a un maggior impoverimento. Per il concetto di reinsediamento abbiamo selezionato articoli che lo affrontano da tre prospettive principali (Dwivedi, 2002). Gli studenti approfondiranno la loro comprensione dell'impatto del reinsediamento sui mezzi di sostentamento dei poveri, affronteranno il tema del reinsediamento da diverse prospettive e analizzeranno strategie su come ridurre gli impatti negativi.

Una grande quantità di letteratura è stata sviluppata su: 1. l'impatto di genere del reinsediamento e la misura in cui questo aumenta la vulnerabilità e diminuisce le risorse; 2. il concetto di reinsediamento, da diverse prospettive. Nel dibattito sul reinsediamento possiamo trovare diverse posizioni: c'è la prospettiva (più pragmatica) della pianificazione, che identifica i rischi d'impoverimento ma cerca anche di proporre soluzioni su come superare questi rischi, così da diventare un'opportunità per migliorare i mezzi di sostentamento. Un altro approccio al reinsediamento prende le mosse dalla prospettiva dei diritti, include il ruolo della piena partecipazione e del consenso delle comunità coinvolte, e cerca di giungere a soluzioni e raccomandazioni per fare del reinsediamento un'opportunità per migliorare i mezzi di sostentamento. Questo approccio enfatizza anche gli aspetti di genere e i diritti delle popolazioni indigene. Il terzo approccio mette fortemente in discussione il concetto stesso di reinsediamento, e affronta il tema del diritto dei governi e di altri a dislocare e reinsediare in nome dello sviluppo.

6.23.1 Casi correlati

Casi di reinsediamento

Negli ultimi anni, IHS ha sviluppato tre corsi sul reinsediamento. Questi corsi hanno documentato parecchi casi, presi dai paesi dove si sono tenuti: Abuja (Nigeria), Nairobi (Kenya) e Delhi (India). I casi sono stati usati come parte dell'offerta formativa e possono essere ottenuti tramite il coordinatore del corso.

Nigeria

Nairobi, Kenya

Descrizione del corso che includeva i casi di studio

India

Descrizione del corso che includeva i casi di studio

Commenti

[Inserito da Ellen Peters-Geurts , 2015-04-28 12:01:37]

IHS ha tenuto diversi corsi sul reinsediamento. Poiché i casi di studio sono delicati e dinamici, è difficile condividere le informazioni. Il coinvolgimento in progetti di reinsediamento, anche come ricercatori, è una questione delicata. Per questo motivo, le informazioni condivise devono essere trattate con attenzione.

Un numero considerevole di studenti ha fatto la ricerca finale del Master (sul campo) sul

reinsediamento nelle proprie città. Si può accedere a queste pubblicazioni attraverso il sistema bibliotecario dell'IHS, ma queste devono essere trattate con cautela perché il ricercatore può incorrere in problemi per aver diffuso alcune informazioni.

6.24 Edilizia sociale nel mondo (in via di sviluppo)

Non esiste un'unica definizione di edilizia sociale (“social housing”). Molti paesi europei hanno una propria definizione specifica. Nel contesto dell'UE, l'edilizia sociale viene generalmente vista come una missione di interesse generale, con lo scopo di aumentare la fornitura di alloggi accessibili e per specifici gruppi sulla base delle condizioni socio-economiche e/o sulla presenza di indicatori di vulnerabilità. Comunque, all'interno dell'UE sono stati implementati diversi modelli per arrivare alla fornitura di alloggi sociali, che vengono generalmente divisi in modelli “universalisti” o modelli “mirati”. Il modello universalista vede l'housing come una responsabilità pubblica, per cui tutta la popolazione deve essere assistita con alloggi accessibili e decenti; questo modello è stato applicato in particolare nell'era comunista, sebbene anche alcuni paesi nell'Europa settentrionale e occidentale per decenni non abbiano messo restrizioni ai gruppi e abbiano effettivamente promosso e sostenuto l'edilizia sociale per tutti i livelli della società. I paesi dell'Europa settentrionale e occidentale dove ha prevalso l'edilizia universalista sono caratterizzati dall'averne un'alta percentuale di edilizia sociale entro la fornitura complessiva di alloggi.

Anche nel mondo in via di sviluppo alcuni paesi usano il termine “edilizia sociale”, laddove di solito si usa “edilizia pubblica”. Dal momento che il nostro insegnamento sul social housing ha un focus particolare sul mondo in via di sviluppo, siamo giunti a una definizione comunemente usata all'interno del nostro istituto per l'edilizia sociale:

"Edilizia sociale è la fornitura di una soluzione formale di alloggi, in principio da parte del mercato ma con incentivi governativi (o in alcuni casi direttamente dal governo), indirizzata a raggiungere i segmenti di popolazione a reddito medio e basso. È dunque indirizzata a offrire, stimolare e concedere soluzioni di alloggi per economie domestiche a basso o medio reddito che possono permettersi una soluzione formale ma non possono accedere ad alloggi nel mercato formale senza un sostegno”.

In questo concetto non viene inclusa l'edilizia informale, come per esempio il miglioramento degli *slum*, o l'edilizia incrementale, che è molto spesso una soluzione per i più poveri. Il paradigma dell'abilitazione, che ha dominato il pensiero politico ed economico sull'edilizia governativa, ha portato a un rinnovato interesse per la fornitura di alloggi sociali come definito sopra. Tuttavia, i più recenti cambiamenti di pensiero stanno difendendo la causa dei diritti all'alloggio e di un approccio a favore dei poveri, che richiedono stanziamenti informali e interventi di miglioramento degli *slum* che avvengano sul posto o più incrementali, e che considerino le condizioni di vita delle persone.

6.24.1 Casi correlati

Edilizia sociale in Sud Africa

“Social housing” è uno dei programmi di edilizia pubblica in Sud Africa. Si tratta in realtà di un programma di edilizia pubblica relativamente piccolo se confrontato con altri programmi. Il gruppo di destinatari è un po' più grande di qualsiasi altro programma, dal momento che si indirizza esplicitamente a gruppi di reddito compreso fra 1500 e 7500 ZAR mensili, mentre altri progetti si indirizzano a gruppi fino ai 3500 ZAR mensili. Inoltre, gli alloggi sociali possono essere situati solo in specifiche aree geografiche, le cosiddette “Zone di ristrutturazione”, che intendono rimediare alle ineguaglianze lasciate dall'apartheid.

“Social Housing” nel suo formato attuale è stato implementato fin da quando il nuovo governo

democratico è andato al potere. Questo significa che i quadri istituzionale, legale e politico sono stati tutti sviluppati negli ultimi 20 anni. “Social housing” è principalmente una possibilità di affitto di alloggi che viene offerta attraverso le cosiddette istituzioni di edilizia sociale. Molte di queste sono membri della National Social Housing Association (NASHO). La Social Housing Regulatory Authority (SHRA) regola il settore.

Il quadro legale è stato sviluppato negli ultimi anni e un National Social Housing Act è stato emanato. “Social housing” è comunque implementato a livello provinciale e municipale, e molti comuni si stanno preparando a sviluppare una politica municipale per l’edilizia sociale e a formulare accordi di prestazione con le istituzioni locali di edilizia sociale. In passato la Social Housing Foundation (SHF) offriva sostegno allo sviluppo di capacità nel settore, ma l’istituzione è stata poi chiusa. La National Housing Agency offre qualche sostegno all’edilizia sociale, nonostante il suo focus principale sia sulla fornitura rapida di terra per gli altri programmi di edilizia pubblica.

Edilizia sociale a Valencia

IVVSA (INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA, SA) è uno dei programmi di edilizia sociale a Valencia, in Spagna. Si tratta di un importante programma di edilizia pubblica a Valencia. Una selezione degli edifici più interessanti è stata pubblicata in una monografia: <http://www.tccuadernos.com/biblioteca-tc/107-ivvsa-20-anos-de-arquitectura-residencial.html>

Questo è uno degli esempi di Fernandez-Vicancos.

Commenti

[Inserito da Ellen Peters-Geurts , 2015-04-28 12:09:21]

All’IHS studiamo l’edilizia sociale nei paesi in via di sviluppo. L’esempio del Sud Africa è uno di quelli a cui facciamo più spesso riferimento. In Sud Africa si possono trovare diversi programmi di edilizia pubblica, molti dei quali possono essere definiti di edilizia sociale, nell’ampia accezione che abbiamo proposto sopra. Mentre molti altri programmi di edilizia hanno principalmente fornito alloggi e non hanno portato alla creazione di quartieri sostenibili, nel programma di edilizia sociale sudafricano possiamo vedere che si è giunti a una fornitura di alloggi sociali, alla creazione di quartieri sostenibili, e allo sviluppo di città integrate. Al programma possono essere mosse anche molte critiche: è stato sviluppato su piccola scala; la fornitura è lenta; la capacità nel settore è limitata; come in ogni programma di edilizia, è arrivata anche la corruzione. In termini assoluti è anche un programma piuttosto costoso, ma come ha mostrato un’analisi costi-benefici condotta pochi anni fa, i costi a lungo termine per l’edilizia sociale non sono assolutamente più alti di quelli del RDP (Reconstruction and Development Program) housing (il più grande programma pubblico di edilizia).

6.25 Comunità sostenibili

I concetti moderni di “sostenibilità” cercano di integrare altri campi di ricerca oltre alla relazione fra natura e persone. Sono in atto discussioni sui criteri di sostenibilità fra gli esponenti di idee applicate e principi teorici molto diversi.

Secondo i documenti fondamentali dello sviluppo sostenibile – “Our Common Future” (noto anche come il Report Brundtland; si veda World commission on environment and development, 1987) e la Convenzione sulla Diversità Biologica (nota anche come il trattato di Rio; si veda United Nations, 1992) – i diversi obiettivi sulla strada per la sostenibilità sono ugualmente importanti e si ritiene che possano essere raggiunti solo insieme. Gran parte dell’attenzione è dedicata al tema della sostenibilità ambientale (McKenzie, 2004; Littig & Greißler, 2005; Lee, 2006). I modelli a un pilastro si concentrano generalmente sulla sostenibilità ambientale, e gli aspetti sociali ed economici sono subordinati agli obiettivi ambientali. I modelli a tre pilastri cercano di essere più generali rispetto a un approccio strettamente ambientale, e sembrano essere più accettabili nella discussione sulla sostenibilità. È ugualmente importante che i tre pilastri della sostenibilità ambientale, sociale ed economica siano preservati a beneficio delle generazioni future. Oltre ai bisogni ambientali ed economici, anche i valori culturali e sociali sono inclusi fra i bisogni delle generazioni future, come riportato nella definizione del Brundtland Report.

Non sorprende che questo modello abbia ricevuto critiche sostanziali, principalmente a causa della scelta di questi tre pilastri particolari. Oltre a questi aspetti, dovrebbero essere tenuti in considerazione anche gli aspetti estetici, culturali, religiosi, spirituali, politici e costituzionali (Pfahl, 2005).

In pratica, la sostenibilità ambientale ed economica spinge il terzo pilastro in secondo piano. Da una parte, l’economia e l’ambiente potrebbero essere connessi facilmente da argomenti per soluzioni economicamente vantaggiose; dall’altra parte, argomenti ecologici ed economici sembrano capaci di attirare la pubblica attenzione più che le questioni sociali (Littig & Greißler, 2005). Inoltre, le questioni ambientali ed economiche sembrano essere più facilmente implementabili (Omann & Spangenberg, 2002).

I tre (o più) pilastri della sostenibilità sono strettamente collegati. I modi in cui si influenzano reciprocamente non sono ancora stati studiati a fondo. Comunque, una comunità sostenibile non significa solo una comunità (per esempio, una città) che funziona correttamente senza un continuo bisogno di aiuti dall’esterno o di azioni da parte del governo. Le varie componenti della sostenibilità hanno sempre un effetto l’una sull’altra. Per esempio, le interazioni fra le persone e la natura influenzano all’origine lo sviluppo (Littig & Greißler, 2005).

Se il pubblico scalpore per l’inquinamento tocca i politici, questi normalmente reagiscono con le più semplicistiche regolamentazioni ambientali.

6.25.1 Casi correlati

Sustainable Communities Online è il sito web recentemente rinnovato, aggiornato e ridisegnato, precedentemente conosciuto come Sustainable Communities Network (SCN), che fu sviluppato da una grande coalizione di organizzazioni negli Stati Uniti a metà degli anni Novanta. Scopo del SCN era di mettere in comune le informazioni sulla sostenibilità per renderle più facilmente accessibili al pubblico. CONCERN, Inc. e il Community Sustainability Resource Institute hanno gestito SCN dal 1993 al 2001, e CONCERN lo gestisce da allora.

Commenti

[Inserito da Gábor Csanádi , 2015-08-21 18:24:45]

Mentre il quadro teorico della sostenibilità sociale non si è ancora sviluppato pienamente, ci sono esempi pratici di città socialmente sostenibili. Nel progetto di ricerca condotto da UNESCO MOST, dieci grandi città sono state messe a confronto in termini di amministrazione, cultura, infrastrutture, alloggi, trasporti e occupazione. Alla luce dei risultati emersi, non solo le politiche amministrative ma anche le agende locali sembrano essere fattori importanti nel realizzare comunità sostenibili.

6.26 Design sostenibile

Il design sostenibile è normalmente associato a un uso efficace dell'energia negli edifici. Per questo, una crescente pressione politica ed economica a ridurre il consumo domestico di energia, unita ai potenziali effetti del cambiamento climatico, ha contribuito a un rapido cambiamento nella legislazione sul design e la fornitura di alloggi nell'Unione Europea (UE) (Unione Europea, 2013). Ciononostante, il design sostenibile è molto di più che l'agenda europea sulla riduzione delle emissioni di gas serra (Commissione Europea, 2010). Secondo Manzini (2007), la sostenibilità richiede un approccio di pensiero sistematico, in cui le pratiche correnti di "produzione e consumo siano abbandonate" per aprire la strada a una maggiore qualità dell'ambiente sociale e fisico. Un design architettonico sostenibile, dunque, ha da offrire ben più che estetica e funzionalità (Farmer, 2013). Il design sostenibile nel contesto architettonico può essere guardato da un'ampia gamma di prospettive.

Innanzitutto, il design sostenibile nell'approvvigionamento e nel recupero delle abitazioni contemporanee dovrebbe applicare l'uso di concetti di design "dalla culla alla culla", nei quali i materiali e le tecnologie di costruzione promuovono il riutilizzo dei materiali (Monahan e Powell, 2011). Inoltre, il processo di costruzione dovrebbe sostenere lo smantellamento dell'edificio piuttosto che la sua demolizione al termine della sua vita utile, allo scopo di aumentare il recupero e il riutilizzo dei componenti edilizi esistenti, che ha un impatto ambientale migliore rispetto al riciclaggio e anche allo smaltimento finale. Oggi la fornitura di alloggi deve dunque essere vista all'interno del suo ciclo di vita, e bisognerebbe adottare provvedimenti che assicurino che l'impatto ambientale dell'edificio sia ridotto al minimo. Esistono metodologie avanzate, come la "valutazione del ciclo di vita" (Life Cycle Assessment – LCA), per valutare l'impatto ambientale di un edificio lungo tutto il suo ciclo di vita (Basti, 2010, Basbagill et al., 2013). Una tale valutazione prenderà in considerazione non solo l'energia dei materiali usati per costruire l'edificio (comprendendo anche il trasporto sul posto e la riusabilità), ma anche il consumo energetico dell'edificio per tutta la durata della sua vita e la sua adattabilità ad altri scopi al termine della sua vita utile. Un'altra scuola di pensiero suggerisce che il termine "design sostenibile" sia inteso come l'impatto che il design e i principi pianificatori hanno sull'ecosistema, compresa l'interazione fra gli uomini e gli ambienti edificati e naturali (Tippett et al., 2007). Questi approcci ecologici alla definizione del design sostenibile suggeriscono inavvertitamente che attraverso il design lo *status quo* di questa relazione possa essere mantenuto in equilibrio lungo un ampio lasso di tempo (Cole, 2011).

Infine, il design sostenibile prenderà in considerazione gli aspetti e le conseguenze sociali del raggiungimento di economie di scala attraverso la costruzione di edifici compatti. Alcuni ricercatori hanno dimostrato che c'è un'interazione e una sovrapposizione fra il dominio privato e il dominio pubblico di un individuo, e propongono soluzioni su come i design architettonici possano usare la demarcazione spaziale per regolare la comunicazione fra un ambiente immediato e uno più ampio, sulla base delle esigenze dei suoi abitanti (Martin Cojo e Sentieri, 2013). Ugualmente, altri sostenitori del design sostenibile nell'ambiente edificato sostengono che intensificare l'uso dei terreni per abitazioni residenziali molto alte e ad alta densità possa aiutare a ottenere sostenibilità nelle aree urbane (Ansell e Thompson-Fawcett, 2008). Comunque, un tale uso intensivo dello spazio entro l'ambiente edificato porterà inevitabilmente alla riduzione dell'accesso degli utenti all'ambiente naturale circostante, che alcuni scienziati sociali e ambientali vedono come una fonte di conflitti sociali nei quartieri (Baum e Davis, 1980, Gillis, 1977, Freedman et al., 1972).

6.26.1 Casi correlati

BedZED

Completato nel 2002, Beddington Zero Energy Development, o BedZED, è stata la prima comunità sostenibile a uso misto su larga scala nel Regno Unito. Lo scopo era di creare una florida comunità dove la gente comune poteva godere di un'elevata qualità di vita, vivendo all'interno della propria equa porzione (<1.8 ettari) di terreno. BedZED fu iniziata dagli esperti di sostenibilità di Bio Regional e dagli architetti di ZEDfactory, e sviluppata dall'associazione di housing Peabody.

Barrat Green House

La Barratt Green House, progettata dagli architetti Gaunt Francis, vinse la competizione nazionale di design 'Home for the Future', ottenendo più di 22'000 voti dal pubblico. La competizione sfidava architetti e sviluppatori a progettare un tipo di casa tradizionale con limitate emissioni di carbonio, come parte dei Mail on Sunday British Homes Awards del 2007, sponsorizzati dal National House Building Council. Il progetto vincente di Gaunt Francis fu selezionato fra altri otto progetti da un'insigne giuria, ed è sostenuto dal National Centre for Excellence in Housing e dal BRE (Building Research Establishment). Il progetto coniuga la moderna tecnologia a principi di design provati e testati per risolvere alcune delle principali questioni della vita moderna in un modo più sostenibile, senza compromettere la qualità della vita.

Freiburg-Vauban

Nel 1996, Vauban fu presentata come una *best practice* tedesca alla conferenza dell'ONU HABITAT II. Fra il 1997 e il 1999, Forum Vauban ha coordinato il progetto LIFE finanziato dall'UE 'Realisation of the Sustainable Model District Vauban'. Molti risultati del progetto possono ora essere visitati nel quartiere: una grande area residenziale ad accesso limitato per le macchine, tutte le case con un basso standard energetico, parecchie case passive, molti progetti di costruzione cooperativa con misure ecologiche, e un mercato con un centro comunitario.

6.27 Design sostenibile – Imparare facendo (Learning by doing)

Il design sostenibile dovrebbe mettere insieme un'ampia fascia di stakeholders dal settore degli alloggi e dalla comunità. In realtà il processo non è facile da implementare a causa di diverse barriere, fra cui la mancanza di una conoscenza sostanziale e di capacità di interazione. Per migliorare le loro capacità di interazione, gli attori devono essere consapevoli di tutti gli aspetti del design sostenibile, per esempio la sostenibilità sociale, il design urbano sostenibile, il design architettonico sostenibile, o il design energetico sostenibile. Il design sostenibile è già oggi sostenuto da regolamenti obbligatori, come per esempio il design energetico sostenibile è favorito dall'implementazione della Direttiva per le Prestazioni Energetiche degli Edifici (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) per raggiungere l'obiettivo di edifici a energia quasi-zero.

Le tendenze del design sostenibile offrono un'opportunità unica non solo per l'implementazione di nuovi curricula o programmi educativi, ma anche per l'implementazione di nuovi concetti educativi. Similmente alla formazione a distanza e all'eLearning, anche il concetto di “imparare facendo” (learning-by-doing) è utile, perché ha vantaggi notevoli. Un tale concetto permette agli studenti di comprendere a) la necessità di reti e di processi di design transdisciplinari, b) i diversi approcci e le attitudini lavorative dei progettisti, c) i principi dello sviluppo di un linguaggio comune per il team di progettazione, e gli permette di integrare i punti fondamentali nel processo collaborativo di design, d) i bisogni e le aspettative degli stakeholders (IDES-EDU, 2012).

6.27.1 Casi correlati

Cella abitativa autosufficiente

Attori coinvolti e schema del concetto di “learning-by-doing” implementato in un corso di Master “Valutazione energetica e ambientale degli edifici”, per studenti di Ingegneria meccanica e Architettura. Scopo del concetto di learning-by-doing era di migliorare la conoscenza professionale e le capacità di interazione di gruppi di studenti di diverse facoltà, lavorando con attori provenienti dal settore edilizio e dall'industria.

Nell'anno accademico 2011-2012 un gruppo di studenti coinvolti in questo corso di master interdisciplinare e multidisciplinare è stato coinvolto nella progettazione, costruzione e monitoraggio di una “cella abitativa autosufficiente”. Uno degli obiettivi di questa azione era di scoprire i vantaggi e gli svantaggi della formazione basata sul concetto dell'imparare facendo. L'obiettivo di design era l'autosufficienza e la mobilità. L'azione è perciò composta da cinque moduli, ciascuno con il suo ruolo specifico: unità residenziale, camera da letto nel sottotetto, unità sanitaria con doccia e toilette, unità tecnologica con cucina, riscaldamento solare e sistemi fotovoltaici, raccolta di acqua piovana e sistema di rifornimento, e il sottotetto dell'unità tecnologica con un sistema di riscaldamento solare ad aria calda. Tutte le unità sono fatte da strutture in legno. Durante la costruzione diverse dimostrazioni furono preparate dalle aziende di produzione coinvolte che erano incluse nel processo formativo. Nel maggio 2012 Cell è stato trasportato nella sua attuale posizione nel parco di Ljubljana, ed è stato aperto al pubblico nel giugno 2012. Dalla sua apertura, la cella abitativa autosufficiente è stata visitata da dozzine di gruppi, da classi di scuole materne fino a gruppi di esperti della IEA. <http://www.ee.fs.uni-lj.si/cell/index.html>

Unità di ricerca OLEA

La formazione basata sul concetto di “imparare facendo” è stata usata per sviluppare e costruire un’unità mobile autosufficiente a bassa energia per la dimostrazione di nuovi concetti di tecnologia a bassa energia, basata su sorgenti rinnovabili. Sono stati coinvolti gli studenti di Architettura, Ingegneria meccanica e Ingegneria elettrica dell’Università di Ljubljana. L’unità è stata costruita dal Comune di Zagorje ed è usata dal 2011 come centro per sensibilizzare il pubblico e come ufficio nazionale di consulenza sull’energia. <http://www.olea.si/>

Jack in the Box e.V.

La formazione basata sul concetto di “imparare facendo” può essere implementata per la formazione dei disoccupati. Questo concetto viene usato con successo per la riqualificazione energetica e la formazione professionale della produzione di edifici sostenibili dall’ONG “Jack in the Box e.V.”. L’attività dell’organizzazione è incentrata sui servizi del mercato del lavoro, e spazia dall’organizzazione di workshop all’assistenza ai professionisti disoccupati nella ricerca del lavoro. <http://www.koelnerbox.de/>

Commenti

[Inserito da Saso Medved , 2014-06-10 13:55:34]

Aleksandra (studentessa coinvolta nel progetto Cella abitativa autosufficiente): “Ho deciso di partecipare a questo progetto subito alla sua prima presentazione. Per gli studenti di architettura tali opportunità, dove alla fine l’edificio sta veramente in piedi, sono rare. L’idea di costruire un edificio residenziale che non sia collegato a nessuno dei sistemi pubblici di rifornimento era molto interessante. Durante il processo di design abbiamo imparato molto sui requisiti per il comfort termico. Ci chiedevamo se saremmo stati capaci di soddisfare i requisiti e se le misurazioni delle prestazioni reali avrebbero confermato i nostri calcoli. Sono contenta che il nostro edificio sia collocato nel centro di Ljubljana, dove chiunque può visitarlo”.

6.28 Ecologizzazione urbana (“Urban greening”)

L'ecologizzazione delle superfici urbane ha ricevuto una certa attenzione da parte dei pianificatori urbani e degli architetti per i vantaggi che offre, in confronto ad altri elementi degli edifici dell'ambiente urbano, come la mitigazione delle isole di calore urbane, lo stoccaggio delle acque piovane, e il miglioramento del microclima (Barardi, 2014 & Gagliano, 2015). Le aree verdi migliorano la qualità dell'aria e riducono i problemi di salute catturando la CO₂, i metalli pesanti, i composti organici volatili e altri agenti inquinanti dell'aria. Le aree verdi hanno anche un impatto positivo sulla qualità della vita sociale, perché possono essere usate come giardini comunitari o aree di ricreazione. Un altro vantaggio ambientale è l'aumento della biodiversità urbana.

I tetti verdi sono la tecnologia più comune per implementare il concetto di ecologizzazione urbana. I tetti verdi possono essere intensivi o estensivi. I tetti verdi intensivi richiedono uno strato profondo di terra dove diversi tipi di piante possono crescere, come prati, cespugli e piccoli alberi. Questo tipo di tetti verdi richiede che lo strato di vegetazione sia irrigato e mantenuto frequentemente. A causa del peso notevole, richiedono la costruzione di un tetto robusto. Al contrario, nei tetti verdi estensivi lo strato di suolo viene sostituito da uno strato sottile di lana minerale e da un manto di vegetazione formata da Sedum, muschio, erbe o altre piante che richiedono poca (o nessuna) manutenzione. Perciò è necessario irrigarli occasionalmente in condizioni di clima caldo e secco. A causa della loro leggerezza, anche i tetti leggeri possono essere coperti da tetti verdi estensivi.

I tetti verdi hanno un impatto significativo sulla risposta termica dell'involucro dell'edificio e riducono la richiesta energetica per il raffreddamento e il riscaldamento. I vantaggi più evidenti dei tetti verdi si possono notare d'estate (Feng, 2010, Tabares-Velasco, 2012 & Ouldboukhitine, 2011). In questo periodo dell'anno gli accumuli di calore si riducono a causa dell'aumento della resistenza termica del tetto e della grande quantità di radiazioni solari assorbite dallo strato di vegetazione. È stato calcolato che attraverso i tetti piani gli accumuli di calore possono essere ridotti del 65% in condizioni di clima temperato (Ljubljana) e del 50% nelle aree calde (Atene) rispetto ai tetti normali con lo stesso coefficiente U di trasmissione termica.

A causa dell'evapotraspirazione il raffreddamento fa diminuire notevolmente la temperatura della superficie esterna rispetto ai tetti tradizionali (Gagliano, 2015). È ugualmente degno di considerazione, anche se non è così noto, che i tetti verdi riducono le perdite di calore in inverno a causa dell'aumento della capacità termica del tetto verde (Jim, 2014) e dello stoccaggio di calore derivante dalle radiazioni solari (Jaffar, 2012). Nell'arco di un anno le perdite di calore dei tetti verdi sono inferiori dall'8% al 14% rispetto ai tetti tradizionali, e la differenza può aumentare fino al 40% grazie al calore latente immagazzinato dal congelamento dell'acqua nel substrato e nel manto di vegetazione. Oltre al miglioramento della prestazione termica dell'involucro dell'edificio, un beneficio ancora più importante dei tetti verdi è lo stoccaggio delle acque piovane. In un tipico tetto verde estensivo può essere stoccato fra il 40% dell'acqua piovana annuale in condizioni di clima temperato (Ljubljana) fino a quasi il 100% in un clima caldo (Atene).

6.28.1 Casi correlati

Prestazioni energetiche dei tetti verdi estensivi

La risposta termica e lo stoccaggio dell'acqua di diversi tetti verdi estensivi sono stati testati per diversi anni su una cella di prova termostatica e confrontati con i normali tetti piatti (Arkar, 2015). I dati sono stati usati per sviluppare un modello numerico delle prestazioni termiche e idrologiche dei tetti verdi.

Il tool numerico è stato usato per l'analisi delle prestazioni annuali dei tetti verdi estensivi con un diverso spessore del substrato e del manto di vegetazione. I risultati delle simulazioni numeriche per tre città con climi diversi sono mostrati nel Diagramma 1. Nel Diagramma 2 viene mostrata la riduzione degli accumuli di calore dai tetti verdi irrigati e non irrigati, confrontati con i tetti normali con lo stesso coefficiente U di trasmissione termica, in base allo spessore dello strato medio (substrato + manto di vegetazione). Il Diagramma 3 mostra la percentuale di acqua piovana stoccata nei tetti verdi irrigati e non-irrigati. Viene presentata anche la quantità annua di acqua necessaria per l'irrigazione.

L'estetica dei tetti verdi nel paesaggio urbano

Oltre ai vantaggi tecnici dei tetti verdi bisogna menzionare anche il loro ovvio significato paesaggistico. Il valore artistico a volte serve come argomento decisivo a favore dell'installazione dei tetti verdi. Per esempio, il centro culturale "Zeimuls" (2012, progettato da SAALS) a Rēzekne, in Lettonia, doveva essere costruito ai piedi di un monte. Una soluzione utilitaristica per il tetto poteva rovinare il paesaggio urbano se guardato dalla cima del monte. Il tetto verde serve come una parte integrale del paesaggio urbano e della progettazione architettonica. In questo caso, il tetto verde ha un ruolo architettonico importante tanto quanto quello della facciata dell'edificio.

6.29 Mitigazione delle isole di calore urbane

Nei paesi sviluppati la maggior parte delle persone vive nelle città. La crescita delle città non influenza solo l'aspetto del paesaggio, ma cambia anche le caratteristiche ambientali. Uno dei cambiamenti più significativi è la formazione di specifiche condizioni microclimatiche. Normalmente le città sono più calde rispetto alle aree rurali intorno, e questo fenomeno è noto come "isole di calore urbane". Le isole di calore urbane possono essere notate lungo tutto l'anno, ma il fenomeno è al massimo durante l'estate. Le isole di calore urbane sono una conseguenza della minore capacità di riflettere le radiazioni solari che hanno le aree urbane, dell'aumento delle radiazioni termiche a onda lunga dell'atmosfera dovuto all'inquinamento foto-chimico e alle particelle aerodisperse, della diminuzione dello stoccaggio del calore latente a causa della riduzione delle aree verdi, dei cambiamenti della caduta della pioggia dovuti al deflusso più intenso e delle grandi fonti di calore antropogeniche. L'intensità delle isole di calore urbane può arrivare a 10K nelle metropoli.

L'intensità delle isole di calore urbane influenza sia il benessere degli ambienti interni ed esterni sia l'uso dell'energia, specialmente per il raffreddamento degli edifici. I concetti relativi alla mitigazione delle isole di calore urbane devono essere inseriti nella pianificazione delle aree urbane. Fra questi, i seguenti hanno dato prova di essere i più efficaci:

- Aumento della perdita delle radiazioni a onda lunga per mezzo di scambi di calore delle radiazioni fra gli edifici e il cielo per mezzo dell'abbassamento della schermatura dell'orizzonte;
- Diminuzione del calore sensibile delle radiazioni solari accumulato dalle superfici con albedo più alto;
- Aumento dello stoccaggio del calore latente dalle superfici di erba e di acqua e dai parchi.

L'integrazione dei parchi urbani nell'ambiente urbano può far diminuire considerevolmente l'intensità delle isole di calore urbane. Il potenziale di diminuzione delle isole di calore urbane viene comunemente valutato con strumenti informatici, come Envi-met (www.envi-met.com). Il trasferimento di calore e il raffreddamento da evaporazione dello strato di erba e degli alberi viene modellato usando modelli empirici per la dimensione e la forma degli alberi in funzione dell'età degli alberi, modelli di evapotraspirazione basati sull'indice della superficie fogliare, e considerando il periodo di crescita. In estate la massima differenza di temperatura dell'aria fra il parco e l'area urbana circostante può arrivare a 3 o a 5K. L'effetto di raffreddamento dovuto ai parchi può essere osservato nell'ambiente edificato fino a 500 metri fuori dal parco.

6.29.1 Casi correlati

Studio della mitigazione dell'effetto delle isole di calore nell'ambiente edificato con parchi urbani

Un parco cittadino consiste di uno strato d'erba e di alberi che hanno diverse età (dimensioni) e densità. Bjerke et al. (2006) concludono nel loro studio che i parchi cittadini migliorano le condizioni microclimatiche urbane in base all'età e alla densità degli alberi. Per questo motivo sono stati studiati gli scambi di calore e di massa entro i parchi con alberi di 6, 28 e 50 anni e densità di 9, 21 e 45 alberi per ettaro. Per combinare l'età (dimensione) e la densità degli alberi nel parco, è stato usato l'indice specifico adimensionale della superficie fogliare. Nello studio

il potenziale di raffreddamento dei parchi cittadini viene misurato dall' "isola di freddo del parco". Questa viene definita come la massima differenza della temperatura dell'aria nel parco e nella città intorno. La figura presenta l'effetto di raffreddamento dell'isola di freddo in parchi con diverse densità di piante e diverse età degli alberi (Vidrih, 2013).

Monitoraggio dell'effetto delle aree di verde urbano sull'isola di calore ad Atene

È stato studiato l'effetto delle aree verdi sull'ambiente termico dell'area urbana circostante durante l'estate. Le misurazioni, effettuate dentro al Giardino nazionale di Atene e nell'area edificata immediatamente circostante, sono state analizzate per quantificare l'effetto dei parchi sul microclima delle città.

Quando la temperatura dell'aria del Giardino nazionale è stata confrontata con quella dei luoghi del tessuto urbano nell'ampia area del centro città (scala macroscopica), si è scoperto che il Giardino nazionale è più freddo dei luoghi urbani. Le differenze di temperatura erano maggiori soprattutto di notte, specialmente nelle strade con un alto rapporto altezza/larghezza e con poco traffico, mentre nelle strade con alto calore antropogenico diurno, le più grandi differenze di temperatura sono state registrate durante il giorno (Zoulia, 2008).

6.30 Rigenerazione urbana

La rigenerazione urbana riguarda innanzi tutto la riqualifica e la riorganizzazione dei centri cittadini, delle ex aree industriali o delle aree abitative che sono in declino a causa di problemi economici di lungo o corto termine, della deindustrializzazione, dei cambiamenti demografici, dei pochi investimenti, delle tensioni razziali o sociali, del deterioramento fisico, e di qualsiasi altro cambiamento che avviene nelle aree urbane.

Il degrado urbano è stato inizialmente affrontato con politiche economiche e pianificatorie orientate al rinnovamento fisico ed economico e alla rivitalizzazione delle aree locali. Il riconoscimento che una rigenerazione di successo dovrebbe includere anche politiche sociali e ambientali ha portato a un passaggio da tecniche di rinnovamento e rivitalizzazione urbana a un approccio completo alla rigenerazione urbana (Couch, 1990). Una tale definizione di rigenerazione urbana afferma che sono una visione e un'azione complete e integrate che possono affrontare i problemi urbani con un miglioramento duraturo nelle condizioni economiche, fisiche, sociali e ambientali di un'area, con un forte accento su approcci localizzati che uniscano la trasformazione fisica dell'ambiente edilizio con la trasformazione sociale dei residenti locali. Gli esiti del processo di rigenerazione urbana possono dunque essere ricondotti a cinque categorie: strategie nel quartiere, formazione ed educazione, miglioramenti fisici, sviluppo economico e azione ambientale (Roberts, 2000).

La portata spaziale dei programmi e progetti di rigenerazione urbana varia da approcci locali ad ampie politiche nazionali. Diversi tipi di problemi devono essere affrontati a diversi livelli. Ugualmente, ogni livello di politica dovrebbe essere preso in considerazione, dando un adeguato riconoscimento ad altri livelli di politica sia inferiori sia superiori mentre si lavora a un livello specifico. Ulteriori sfide sono collegate alle tensioni fra approcci tecnici e manageriali alla rigenerazione urbana che vengono dall'alto, e bisogni, aspettative e iniziative ambientali che vengono dalla base o dal basso. È largamente accettato che nelle società democratiche i processi di rigenerazione urbana dovrebbero adottare approcci amministrativi che coinvolgano diversi stakeholders, inclusi i residenti e altri stakeholders, stimolare le economie locali e prevenire i problemi di spostamento da un'area all'altra (Roberts and Sykes, 2000).

I progetti e le ricerche di rigenerazione urbana devono anche interessarsi dei problemi di coesione sociale, di fornitura degli alloggi, di accessibilità, e del coinvolgimento di gruppi diversi nel processo parallelo degli investimenti infrastrutturali, come strade nuove e trasporti pubblici, miglioramenti degli ambienti pubblici (strade, illuminazione, paesaggio), demolizione di edifici vecchi e fornitura di terreni o di proprietà per costruire, e ristrutturazione degli edifici esistenti, includendo i miglioramenti negli alloggi. Anche i possibili impatti delle strategie di rigenerazione degli alloggi in relazione alla quantità, qualità e al contesto della crescita degli alloggi e la corrispondente ricaduta sulle comunità locali sono problemi importanti.

6.30.1 Casi correlati

Il progetto Zirmunai Triangle, a Vilnius

Zirmunai è uno dei microdistretti più vecchi e più degradati di Vilnius, un quartiere con 12'000 residenti. Il progetto aveva lo scopo di trovare modi di rigenerare un'area con poco spazio per nuove costruzioni e con i proprietari degli appartamenti che non volevano investire nelle loro case che si stavano rapidamente deteriorando. Nel 2013, il comune è entrato a far parte della rete URBACT RE-block per iniziare la rigenerazione dell'area e migliorare le case, gli spazi

pubblici e l'ambiente sociale in un modo più completo. La visione generale per la rigenerazione del quartiere edilizio su larga scala è stata stesa con uno sforzo comune che ha coinvolto la municipalità, i residenti, i rappresentanti delle aziende locali e le istituzioni. Il gruppo ha inizialmente aiutato a identificare i problemi principali del quartiere e i bisogni dei residenti. In seguito, hanno riflettuto sulle proposte progettuali e su una strategia di rigenerazione per l'area.

7 TRANSLATION INTO SPANISH

7.1 Vivienda asequible

La vivienda asequible puede definirse en términos generales como la vivienda que es "adecuada en calidad y ubicación, y no cuesta tanto como para impedir a sus ocupantes hacer frente a los demás gastos básicos de vida o para amenazar su disfrute de los derechos humanos básicos" (UN Habitat, 2011a). Para garantizar la asequibilidad de la vivienda, en muchos países se recomienda que los costes asociados a la misma no superen el 30% de los ingresos brutos de los hogares (Tilly, 2006). Cabe destacar que los costes de la vivienda incluyen algunos que van más allá del precio de compra de una casa o el alquiler mensual, tales como los gastos de los servicios comunitarios y su mantenimiento (UN Habitat, 2011a). El emplazamiento de la vivienda asequible y los consiguientes costes relacionados con la movilidad también afectan directamente a la capacidad de los habitantes para hacer frente a otros gastos habituales. La vivienda asequible cubre tanto la provisión de vivienda privada como pública.

Las tendencias sociales, tales como la aceleración de la urbanización, dificultan el acceso a una vivienda asequible, en muchos países. La rápida urbanización provoca un crecimiento en la demanda de suelo, lo que da lugar a un incremento de su precio en muchas áreas urbanas. Por ejemplo, en los países africanos: los altos precios del suelo, la falta de financiación de la vivienda y las insolidarias condiciones de financiación hacen que no hayan muchas opciones para acceder a una vivienda asequible (UN Habitat, 2011a). La falta de vivienda asequible y accesible crea numerosos problemas socioeconómicos, tales como las condiciones inadecuadas de las viviendas, el surgimiento y la expansión de los barrios marginales y de zonas de asentamientos informales, los grupos de población sin vivienda y a los insostenibles desplazamientos diarios.

El acceso a una vivienda adecuada es considerado un derecho humano básico en el derecho internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2009) se refiere a la asequibilidad como una de las cualidades esenciales de una vivienda adecuada. Por otra parte, garantizar el acceso universal a una vivienda adecuada y asequible para el año 2030 es uno de los objetivos recientemente señalados como Sustainable Development Goal (SDG) 11.1. Además de ser un derecho legal de todas las personas, el acceso a una vivienda asequible también puede tener otros efectos sociales positivos. La vivienda asequible es a menudo considerada, principalmente, como un instrumento para el bienestar social (Tibaijuka, 2013), aunque debe también ser entendida como un activo productivo, que puede contribuir de manera importante al desarrollo económico nacional (UN Habitat, 2012).

Las medidas para facilitar viviendas económicas pueden abordar la asequibilidad, tratándola como un problema de ingresos (de la demanda) o como un problema de producción de viviendas (de la oferta) (Bredenoord et al., 2014). Los mercados locales de vivienda deben ser regulados para garantizar diferentes opciones para acceder a la vivienda (opciones de tenencia), y para que un número suficiente de unidades estén disponibles para grupos con diferentes niveles de ingresos. Algunas estrategias prácticas para mejorar la accesibilidad incluyen la reducción de los costes de vivienda, ahorrando en los costes de construcción, proporcionando subsidios a los productores y consumidores de viviendas (Bredenoord et al., 2014) y facilitando la financiación con opciones más incluyentes. También existe la posibilidad de explorar las sinergias entre las soluciones de vivienda asequible y las soluciones ecológicas, tales como el uso de materiales y mano de obra locales, así como la aplicación de principios y sistemas de vivienda ecológica, como el diseño de edificios sostenibles, el uso de energías renovables y el reciclaje de aguas residuales para reducir los gastos de funcionamiento

(UN Habitat, 2012).

7.1.1 Casos relacionados

Programa de Vivienda Asequible de Brasil: Mi Casa, Mi Vida

Mi Casa Mi Vida (Minha Casa Minha Vida, MCMV) es un programa de vivienda asequible iniciado por el gobierno brasileño en 2009 como uno de los paquetes del Programa de Aceleración del Crecimiento de Brasil. El objetivo del programa era ampliar la producción de viviendas y de tener un impacto positivo en la economía nacional y en la creación de empleo. El programa tiene como objetivo construir casas para 3 millones de hogares de bajos ingresos en tan sólo cinco años ofreciendo incentivos a los promotores de vivienda, siempre que ofrecieran nuevas viviendas a un precio límite aprobado por el gobierno. Las familias tienen derecho a recibir un subsidio flexible para comprar estas viviendas en función de la comparación entre sus ingresos y el salario mínimo nacional. MCMV también tiene como objetivo conjuntar la asequibilidad con la protección medioambiental. (UN Habitat, 2012, UN Habitat, 2013)

Condominio Vivienda en Etiopía: El Programa Integrado de Desarrollo de Vivienda

El Programa Integrado para el Desarrollo de Viviendas (IHDP) es un programa de promoción de vivienda dirigido y financiado por el gobierno que se ha implementado en Etiopía desde 2005. El programa tiene como objetivo abordar tanto el déficit actual de viviendas y como la mala calidad de las viviendas existentes, y está dirigido a hogares de ingresos medios y bajos. Con un objetivo inicial de construir un total de 400.000 unidades residenciales en propiedad, la ambiciosa escala del IHDP representa otro ejemplo del abandono por parte de los gobiernos del papel de 'facilitadores' para adoptar un papel más activo en la provisión de viviendas de interés social. Además de la construcción de las unidades de vivienda, el programa ha facilitado el acceso al crédito para los segmentos de población con bajos ingresos. Durante los primeros cinco años del programa, se construyeron un total de 171.000 unidades de vivienda. (UN Habitat, 2011b)

Bloque de Apartamentos Asequibles por Sean Harrington Architects

En el año 2000, el Ayuntamiento de Dublín (DCC) organizó un concurso internacional abierto para un bloque de apartamentos asequibles con el propósito de investigar métodos económicos de construcción sostenible y de mejora de la eficiencia energética. Howley Harrington Architects (www.sha.ie) ganaron este concurso- ver imagen. El proyecto incurrió en retrasos y el sistema de adjudicación fue cambiado posteriormente a un sistema de asociación público-privada, por el que un promotor / contratista privado construyó el bloque en 2008-2009, vendió la mitad de los apartamentos en el mercado abierto y devolvió a la otra mitad al DCC para ser utilizados como apartamentos asequibles.

Comentarios

[Introducido por Jim Roche , 2015-11-30 14:17:54]

A finales de 1990 se introdujo en Irlanda la Política de Vivienda Asequible. Su objetivo era, al igual que en muchos otros países, facilitar que las personas que no podían permitirse un hogar pudieran hacerlo. Bajo el programa de Vivienda Asequible, los compradores eran obligados a vivir en las propiedades y podrían tener unos ingresos anuales de hasta 60.000 €. Si el comprador vendía la casa en los siguientes 20 años desde su concesión se verían obligados a

pagar un cierto porcentaje del precio de venta a la autoridad local - un proceso conocido como "recuperar una parte" (<http://www.housing.ie/Housing-Information/Home-Ownership/Living-in-an-Affordable-Home>).

En el periodo de la burbuja inmobiliaria, y con el fin de hacer frente a la demanda de viviendas de interés social, el Gobierno irlandés presentó la parte V de las Leyes de Planificación y Desarrollo de 2000, que obligaba a todos los promotores privados a proporcionar, el 20% de todos los planes de vivienda nueva, con una combinación de vivienda asequibles y sociales a un valor de "uso actual" en lugar de "valor de promoción" (McGauran y O'Connell, 2014). Esta medida fue combatida por muchos promotores y la legislación fue modificada en 2003 y 2006 para "permitir el suministro de viviendas, solares o servicios fuera del emplazamiento, y/o las aportaciones financieras" *ibid*). En otras palabras, se permitió a los promotores comprar la prestación, lo que anulaba dos de los principales propósitos de la ley; la integración social y la propiedad mixta.

En junio de 2011 el Ministro de Vivienda y Planificación anunció la paralización de todos los planes de vivienda asequible. La principal razón dada fue "la realidad de las condiciones del mercado en todo el país y la flexibilización muy significativa de la asequibilidad" (<http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/HomeOwnership>). En otras palabras, la recesión provocó tanto el aumento de la oferta como la reducción del precio de compra de la vivienda. Sin embargo, en 2015 este ya no es el caso, ya que la escasez de vivienda asequible se ha convertido en una gran crisis para el Gobierno irlandés y para muchos ciudadanos irlandeses

7.2 Intervenciones basadas en zonas

Muchas ciudades europeas tienen grupos de barrios desfavorecidos con altos niveles de desempleo, pobreza, dependencia de ayudas sociales y delincuencia. Tal concentración de privación socioeconómica puede agravarse con el tiempo debido a ‘efectos de vecindad’, que conduzca a estas zonas a una espiral regresiva, hacia niveles cada vez más altos de desventaja social y económica.

La intervención basada en áreas o zonas (IBZ) se ha convertido en un método popular para combatir la agrupación espacial de los problemas sociales. El IBZ puede entenderse como un conjunto de esfuerzos multi-sectoriales y concentrados geográficamente encaminados a abordar, simultáneamente, los problemas urbanos tales como las malas condiciones de vivienda, el desempleo, la pobreza, el crimen, la decadencia física, la mala salud y los deficientes resultados educativos. La rehabilitación física de las viviendas es un componente principal de muchas de las intervenciones, que a menudo consisten en reemplazar grandes urbanizaciones obsoletas por viviendas de tenencia mixta, destinadas a distintos tipos de renta, para así atraer a una población más diversa.

Sin embargo, a pesar de su popularidad, los méritos del IBZ siguen siendo imprecisos y controvertidos para los analistas. Por un lado, existe un conflicto inherente entre ‘ayudar a la gente’ y ‘ayudar a los lugares’. Dado que las personas se trasladan, quienes se benefician de este tipo de programas tienden a abandonar el lugar de residencia (Bailey y Livingston, 2008), lo que contribuye a empeorar las áreas. Lo contrario también puede ocurrir; es decir, a medida que una zona mejora puede atraer a nuevos grupos de habitantes y provocar un aumento de los precios de las viviendas, hasta el punto de llegar a expulsar a los residentes originales. Por lo tanto, el área mejora esencialmente porque "exporta sus problemas" (Slob et al., 2006; BråmÅ, 2013; Posthumus et al., 2013).

Las IBZ también han sido criticadas por la falta de objetivos claros y de una falta de correspondencia entre las intervenciones y los problemas urbanos que debería mitigar (Rhodes et al, 2005; Rae, 2011; Andersson y Musterd, 2005; van Gent et al., 2009). A menudo no son las áreas más necesitadas las que se seleccionan para mejorar (van Gent et al., 2009). Por último, las IBZ son intrínsecamente difíciles de evaluar. Los resultados no cuantificables, como los cambios en las actitudes o en el estigma social, son difíciles de medir. Además, la delimitación de los programas y de las áreas puede ser ambigua, los programas pueden ser implementados en etapas, sus efectos pueden evidenciarse al cabo de un tiempo o puede haber múltiples iniciativas que incidan en la misma área. Por todo ello, se hace difícil demostrar sus efectos (Galster et al., 2004).

7.3 Regeneración de zonas industriales abandonadas

La regeneración de zonas industriales abandonadas es la mejora de las estructuras residenciales, comerciales o industriales previamente abandonadas o infrautilizadas en a través de su recuperación. El proyecto europeo RESCUE (Regeneración de zonas europeas en las ciudades y entornos urbanos) considera que la regeneración sostenible de zonas industriales conlleva la gestión y la rehabilitación de las mismas para que vuelvan a tener un uso provechoso.

La regeneración de zonas industriales abandonadas suele formar parte de un plan de desarrollo urbano y, como tal, comparten algunos de los desafíos de la planificación urbana. Para empezar, la regeneración de zonas industriales abandonadas puede resultar una forma de desarrollo urbano poco atractiva por razones económicas, sociales o incluso prácticas. Sin embargo, si la regeneración de zonas industriales llega a ser una elección obvia para los distintos agentes, estos desafíos deben ser superados. Los gobiernos tienen un papel clave a la hora de crear un entorno competitivo para promover planes para mejorar estas zonas, mediante incentivos e intervenciones de tipo fiscal, financiero, normativo y político.

Los principales motivaciones para regenerar zonas industriales abandonadas en Europa son la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. Los usos de las construcciones existentes pueden cambiar con el tiempo, debido a diversas razones.

Debido a la elevada inversión de capital requerida, la mayoría de las regeneraciones de zonas industriales abandonadas requeriría de la colaboración de múltiples partes interesadas, incluidas las asociaciones público-privadas. Los inversores privados no distinguen necesariamente entre una inversión en un terreno no urbanizado de una regeneración, sino que valoran los proyectos solo en términos de retorno de la inversión. Otros estudios, sin embargo, sugieren que los inversores privados podrían tener en cuenta factores tales como la protección del paisaje, la promoción de un lugar y las experiencias previas con terrenos industriales abandonados para decidir si deben de invertir en su regeneración.

La mayor parte de las tierras contaminadas en Inglaterra, por ejemplo, son consecuencia de un cambio estructural en la economía y del declive de las industrias tradicionales. A esto se suma una grave pérdida de puestos de trabajo y, como consecuencia de ello, el deterioro de los barrios de los alrededores. En este contexto, está comúnmente aceptado que las instalaciones industriales abandonadas tienen efectos adversos no solo sobre el medio ambiente sino también en la salud económica y social de una región. Por tanto, la regeneración de zonas industriales comporta beneficios sociales. Nuevas viviendas, industrias, servicios e infraestructuras traen consigo una nueva vida a lo que fue una zona descuidada en todos sus aspectos.

7.3.1 Casos relacionados

El caso de Londres

El gran anuncio reciente de Boris Johnson de que él y el gobierno invertirán £ 400m para acelerar la construcción de viviendas en 20 zonas industriales abandonadas en toda la capital debería entenderse en el contexto de la crisis de oferta de vivienda en Londres.

Inglaterra rural

Las regeneraciones de zonas industriales abandonadas deben estar respaldadas por una mejor política.

7.4 Evaluación de la eficiencia de los edificios

La evaluación de la eficiencia de los edificios tiene su origen en la aspiración de los responsables políticos, ingenieros de edificación, expertos en energía y profesionales de la construcción para propugnar un cambio hacia un entorno construido más sostenible en el marco del complejo sistema de intereses múltiples que es la industria de la construcción contemporánea. El propósito de la evaluación de la eficiencia de los edificios es proporcionar información para la toma de decisiones que afectan el rendimiento de un edificio durante las diferentes fases de su ciclo de vida, teniendo en cuenta la sostenibilidad. Esto se realiza mediante la determinación de indicadores cuantificables y, a veces cualitativos, que cubren los previsible impactos ambientales, económicos y / o socio-culturales que se derivan de estas decisiones. El proceso de identificación y análisis de los indicadores relevantes se convierte así en una calificación o puntuación de la sostenibilidad, que nos indica cómo el edificio en cuestión se comporta en referencia a la sostenibilidad (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007). Tradicionalmente, las dos aplicaciones principales de la evaluación de la eficiencia de los edificios son, por un lado, servir de ayuda en el diseño de proyectos de construcción sostenible y, por otro, evaluar la eficiencia de los edificios existentes.

Durante las dos últimas décadas, la evaluación de la eficiencia de los edificios ha llevado a la creación de diferentes sistemas de evaluación y de análisis comparativo tanto de aplicación voluntaria como obligatoria. La metodología de evaluación se ha ido personalizando con el fin de adaptarse a la variedad de contextos globales, teniendo en cuenta las prioridades y especificidades de cada uno. Los diversos sistemas cubren diferentes fases del ciclo de vida de un edificio y toman en cuenta diferentes aspectos de la sostenibilidad. En términos de objetivos y aplicabilidad, algunos sistemas son globales, otros nacionales y, en algunos casos, locales (Haapio y Viitaniemi, 2008). Algunos de los sistemas comerciales más conocidos son, por ejemplo, LEED, HQE y BREEAM. También existen al existen iniciativas basadas en código abierto como el SBTool, SBAT o el Common Carbon Metric. Cabe mencionar también los esfuerzos de armonización, como la normativa CEN Europea / TC350.

Los beneficios de la evaluación de la eficiencia de los edificios han demostrado ser importantes, y hay mucho interés a nivel mundial para desarrollar aún más la metodología. Se ha argumentado que los métodos de evaluación consolidados permiten transformar objetivos de sostenibilidad genéricos en objetivos específicos de rendimiento (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007), facilitan un sistema de valoración objetivo de los temas ambientales (Cole, 2005b) y permiten incrementar el conocimiento general en materia de desarrollo urbano sostenible (Guy y Kibert, 1998). Sin embargo, aún existen una serie de advertencias relacionadas con la precisión con la que los diferentes sistemas de evaluación y análisis comparativo reflejan la verdadera sostenibilidad de un edificio, y si son efectivos para evaluar edificios individualmente sin tener en cuenta que forman parte de un contexto urbano más amplio (Conte y Monno, 2012). El trabajo de desarrollo para mejorar estas metodologías y para crear de sistemas de evaluación más integrados, sigue en marcha.

Comentarios

Estoy de acuerdo con Gregor que los beneficios de los BPE pueden ser significativos dado el reciente desarrollo de herramientas de medición y para sugerir cambios en el diseño y uso. Estos son ahora más integrales y orientados hacia los procesos. Sin embargo, se necesitan mayores esfuerzos para introducir los BPE en los planes de estudios, y también para saber cómo tratar el tema de la responsabilidad profesional, si se implementan los BPE.

7.5 Procesos de capacitación

La falta de derechos de los ciudadanos ha sido reivindicada por los movimientos ‘derecho a la ciudad’ (Harvey 2006), alegando que los habitantes no son generalmente tenidos en cuenta en los procesos de gobernanza (Stewart y Taylor 1995). En distintas investigaciones se ha subrayado que los habitantes son actores clave en los procesos de gobernanza orientados al desarrollo de la ciudad (véase Swyngedouw 2005) y que su “empoderamiento” se considera de gran utilidad en la planificación (Andrews et al. 2006). El concepto de empoderamiento, sin embargo, puede utilizarse para describir diferentes tipos de procesos. En un tipo de procesos, el énfasis se pone en los cambios que tienen lugar en las personas y en el posible beneficio derivado de facultar a una persona para que desarrolle sus conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan adaptarse a lo que la sociedad demanda. Otro tipo de procesos se centran en la cultura, la colectividad y la formación de equipos. ¿Cómo pueden ponerse en marcha procesos de empoderamiento que promuevan el desarrollo de una comunidad cultural (la manera de hacer las cosas juntos) en diferentes tipos de organizaciones e instituciones para adaptar mejor sus actividades a los desafíos locales y globales que afrontamos? Este fue el tema de un proyecto de investigación transdisciplinar en un barrio discriminado en Gothenburg:

“Hemos considerado el empoderamiento como un proceso en el que los habitantes de la ciudad se convierten en partícipes de la gobernanza y el desarrollo urbano, es decir, un proceso en el que devienen los productores en lugar de ser sólo los consumidores del tejido urbano. El empoderamiento así entendido libera y redirige la energía, y hasta cierto punto puede también ser considerado como una fuente nueva de energía. Nuestro principal desafío ha sido cómo liberar, redirigir y crear dicha energía en la realidad y más aún como aprender de estos procesos en los que hemos sido iniciados y en los que hemos participado” (Stenberg et al 2012:3).

Los procesos de capacitación que desarrollamos implican acciones de empoderamiento que ayudaron a los actores involucrados (a todos los actores, aunque nuestro interés se centró en los habitantes) a aumentar su capacidad para contribuir al cambio tanto físico como social. Lo que aprendimos de estas acciones fue que el empoderamiento es en realidad el desarrollo de la capacidad de construir cultura y que, simultáneamente, el concepto de cultura (como lo utilizamos aquí) implica que el empoderamiento trata de sensibilizar, reflexionar, transformar y eventualmente consolidar un comportamiento común – es decir, el empoderamiento (según el uso que hemos hecho del mismo) implica cambios en el sistema.

7.6 Co-diseño

El concepto de “co-diseño” está inspirado en el trabajo desarrollado por el arquitecto Christopher Alexander y por sus colegas, quienes en la década de 1970 desarrollaron un “lenguaje de patrones” para facilitar la comunicación entre los diseñadores y los usuarios (Alexander et al., 1977). “Co-diseño” está también estrechamente relacionado con otros conceptos aplicados en los años 1960-70, como por ejemplo con los conceptos de “Co-vivienda” (compartir la propiedad) y “construcción colectiva” (compartir espacios domésticos) (Vestbro 2000). La relación con el concepto de “Baugemeinschaften”, común hoy en Alemania, también es obvia. En las “Baugemeinschaften” los habitantes se unen para ejercer de promotores del proyecto de un edificio donde prevén establecerse (Ache y Fedrowitz 2012). Lo que puede distinguir el concepto contemporáneo de co-diseño de otros conceptos es su marcado énfasis en la estética (Faga 2006) y “la construcción de lugar” (Hamdi 2011) que está vinculada a la cultura (Sandercock 2003), más que para obtener beneficios económicos (Brenner et al., 2011), y se centra en el espacio público y en el poder ciudadano (Madanipour 2010).

Desarrollando el concepto de co-diseño en el contexto sueco de un barrio discriminado de Gotemburgo, recuperamos un tema central de los años sesenta – “advocacy planning” (Davidoff 1965) – y entrelazando la investigación, la educación y la dimensión comunitaria en un centro universitario del barrio, investigamos las posibilidades de la utilización del co-diseño del espacio público como motor para el desarrollo de roles profesionales (Stenberg 2012; Stenberg y Cuba 2012) y el potencial para cambiar el sistema (Stenberg 2013). El enfoque se basó en el principio de que todos los participantes – ciudadanos/habitantes/inquilinos – son productores de conocimiento en la investigación académica (Stenberg et al 2012).

La investigación demostró que hay un gran potencial en este tipo de enfoque. Si la puesta en práctica de una investigación que resulta de la colaboración entre las instituciones de enseñanza, el gobierno local y la sociedad civil continúa desarrollándose, existen grandes oportunidades para que la producción de conocimiento tenga lugar, con la posibilidad de que a largo plazo tenga un impacto en los sistemas de planificación y en las administraciones locales. Tal vez emergerá así un nuevo papel para los planificadores y otros trabajadores comunitarios, que permita integrar de verdad los factores sociales y físicos que conforman un lugar.

El concepto de “co-diseño” en este contexto implica por tanto que no sólo los arquitectos y usuarios colaboran en el diseño de ciertos objetos físicos o del espacio urbano, sino que también contribuyen a que los habitantes y los profesionales locales se conviertan en constructores de comunidad. Por lo tanto, se les facultó para no sólo cambiar el aspecto de la ciudad en un lugar, sino también para modificar la estructura social y el procedimiento para planificar y cambiar la ciudad en el futuro.

7.7 Participación comunitaria en la provisión de viviendas

Como Arnstein señaló hace ya casi medio siglo, el término “participación comunitaria o ciudadana” ha sido objeto de diversas interpretaciones, así como de un cierto grado de abuso. En su interpretación más ideal, es la "redistribución del poder que deliberadamente permite a los ciudadanos que generalmente quedan excluidos de los procesos políticos y económicos, a estar incluidos en ellos en el futuro. [...] Es el medio por el cual estos ciudadanos pueden inducir una significativa reforma social que les permita compartir los beneficios de una sociedad próspera ' (1969: 216). Aplicando el principio de la participación comunitaria en el contexto de la vivienda, al igual que en cualquier otro contexto, éste corre el peligro de convertirse en un ritual vacío que permita a los poseedores del poder defender que se han tomado en consideración todas las partes sin que haya existido realmente una redistribución del poder. Sin embargo, es una meta que vale la pena perseguir y que puede ofrecer beneficios tangibles tanto para el proceso como para los efectos derivados de la provisión de vivienda sostenible.

La participación de la comunidad es un componente fundamental para crear viviendas apropiadas para la cultura de un lugar, que reflejen las necesidades y preferencias de la comunidad. Consultando e involucrando los ciudadanos, se pueden identificar las necesidades, oportunidades y desafíos relacionados con la comunidad. Estos procesos podrían incluir técnicas de construcción locales, las tradiciones culturales comunes, así como la consideración de los riesgos específicos de la comunidad tales como la falta de seguridad, la discriminación de ciertos grupos y diversos tipos de adversidades, todos los cuales se deberían considerar en el proceso de diseño. La participación de la comunidad puede crear un sentido de pertenencia que a su vez puede aumentar las expectativas de un mantenimiento adecuado de las viviendas.

En algunos contextos, especialmente en los países en desarrollo, la capacitación de miembros de la comunidad en las técnicas de construcción sostenible puede conducir a incrementar el capital social, la adquisición de habilidades con valor comercial y contribuir así a la mejora del desarrollo económico local. Albañiles y carpinteros locales pueden ayudar en la capacitación de la comunidad y en la supervisión de las actividades de construcción. Además, miembros de la comunidad pueden ayudar a evaluar la seguridad de los materiales de construcción, así como ocuparse de su almacenamiento y distribución. En contextos post-crisis, la recuperación es el momento adecuado para iniciar procesos participativos que orienten la reconstrucción y proporcionen soluciones sostenibles y duraderas para la vivienda.

7.7.1 Casos relacionados

Consultas e intercambio de información

El intercambio de información es el primer paso en un proceso de participación. La información ha de ser facilitada por el equipo de proyecto o a través de los medios apropiados, tales como las organizaciones comunitarias o las entidades municipales, de manera que la información fluya en todas direcciones.

Existen diferentes metodologías para la realización de consultas sobre el terreno, tales como las encuestas en la calle y en los hogares, los grupos de discusión, las entrevistas en profundidad o los talleres dedicados a temas específicos. Estos métodos han de seleccionarse en función de los objetivos de cada proceso.

Talleres de diseño y planeamiento participativos

Preferentemente, los talleres de diseño y planificación participativos deben llevarse a cabo en pequeños grupos de 10-20 personas. Es recomendable usar material visual, así como de

maquetas que permitan al no-profesional visualizar un proyecto de vivienda. Los resultados de los talleres han de ser analizados para así poder guiar los procesos de diseño e implementación subsiguientes.

Es importante incluir a los líderes de la comunidad como, por ejemplo, las personas mayores, pero también a grupos que representen a los diferentes géneros, edades y niveles sociales, culturales y económicos. Estas consultas son especialmente importantes durante la fase de diseño y planificación, aunque pueden tener valor durante todas las fases del proyecto, como un mecanismo a los que se puede recurrir cuando las circunstancias requieran un punto de vista novedoso.

El proyecto Cambio a través del Diseño (Mashimoni, Nairobi, Kenia)

El proyecto Cambio a través del Diseño fue gestionado conjuntamente por Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Pamoja Trust y la delegación de UN Habitat en Nairobi, Kenia, de junio a julio de 2011. El objetivo general de la metodología Cambio a través del Diseño es mejorar los barrios marginales existentes mejorando las formas de intervención a partir de investigar las posibilidades de participación de la comunidad para desplegar el potencial oculto que radica en los asentamientos informales. El caso de estudio elegido por este proyecto en Kenia fue Mashimoni, un pueblo en el valle de Mathare situado al norte del distrito central de negocios de Nairobi (CDB). Las lecciones aprendidas en Mashimoni dan una idea de las prácticas que podrían ser transferidas a otros proyectos de mejora de barrios marginales en todo el mundo.

La metodología utilizada en el proyecto Cambio a través del Diseño estaba basada en un planteamiento de diseño participativo dirigido desde la comunidad que ASF había practicado con anterioridad en Brasil. La metodología integrada del proyecto busca explorar cómo mejorar los barrios marginales mediante el análisis y propuesta de soluciones en distintas escalas urbanas: la escala institucional, normativa; la escala de comunidad, el barrio; y la escala de vivienda, la familia. Así, el proyecto consistió en talleres donde los participantes abordaron las distintas escalas de análisis y desarrollo de las propuestas, compilando luego sus hallazgos en una matriz denominada cartera de opciones. Los objetivos específicos del proyecto Cambio a través del Diseño en Kenia eran poner a prueba la metodología de diseño participativo creada por ASF, así como aumentar la conciencia sobre la proliferación de barrios marginales y la participación en un nivel más amplio. El proyecto en sí no incluyó la ejecución física de las mejoras propuestas, sino que fue creado para ayudar a Pamoja Trust a desarrollar un plan factible de mejora de los asentamientos en el área que se llevará a cabo en subsiguientes etapas. (Frediani et. al, 2011)

7.8 Prevención del delito mediante el diseño ambiental (CPTED)

El concepto de "Prevención del delito mediante el diseño ambiental (CPTED)" fue propuesto por el profesor de criminología Ray Jeffery en 1971 (Jeffery, 1971). La existencia de un crimen requiere de tres componentes: una víctima potencial, un potencial delincuente, y un lugar con las condiciones adecuadas para el crimen (Fig. 1). El concepto CPTED tiene como objetivo reducir las oportunidades para cometer un crimen mediante la planificación y el diseño de lugares en los que sea más difícil cometer un delito, es decir, lugares más seguros para la comunidad. De esta manera el CPTED aspira a resolver problemas, no consecuencias. Algunos de los principios de planificación y diseño urbano del CPTED son:

- Vigilancia y la visibilidad – El deseo de privacidad debe estar en equilibrio con la garantía de visibilidad desde las ventanas de las casas y el transporte público, facilitan así que haya un "ojo en la calle" que haga que la gente se sienta segura en lugares públicos (Balducci et al., 2008).

- Territorialidad - La gente necesita tener la sensación de pertenencia a su propio vecindario (Newman, 1972). También se ha demostrado que las personas se sienten más seguras cuando conocen a sus vecinos. Por lo tanto, las urbanizaciones con pocas posibilidades de comunicación social entre los habitantes tienden a ser más peligrosas.

Imagen de un lugar - El carácter amable de los lugares públicos los hace atractivos para las personas y mejora la sensación de pertenencia a un barrio. Al mismo tiempo un buen mantenimiento de los elementos arquitectónicos y de los espacios exteriores indica la presencia de cierta responsabilidad civil, y por tanto, previenen de alguna manera la ejecución de delitos. El concepto de "Teoría de la ventana rota", explica este efecto en detalle ("Teoría de las ventanas rotas", 2015).

Si bien el concepto CPTED ya tiene su propia historia y base teórica, su nivel de concienciación varía entre los diferentes países europeos. La sensibilización sobre el CPTED puede alcanzarse tanto por iniciativas encaminadas a la mejora de la vivienda (ACPO CPI Ltd, 2015), o por acciones de colaboración que incluyan a todas las partes interesadas (policía, residentes, proyectistas, estudiantes, autoridades locales, etc.) en la planificación de un barrio seguro de acuerdo con los principios de CPTED (por ejemplo, el caso de estudio de Riga).

7.8.1 Casos relacionados

Taller CPTED en Riga, Letonia

Propuestas de los estudiantes para mejorar la seguridad de un espacio público en Riga, territorio de un antiguo cementerio. Algunos de los criterios de diseño (como la visibilidad y la imagen de un lugar) pueden ser fácilmente incluidos en las propuestas.

7.9 Gentrificación

La importancia creciente y estatus de los barrios en los centros de las ciudades, tras décadas de desinversión y deterioro del entorno físico, ha sido un proceso muy debatido en las últimas décadas del siglo XX. El “movimiento de capital” (Smith, 1979) hacia estas áreas pueden tener diferentes consecuencias. El cambio más debatido y espectacular ha sido el aumento de status social de la población del centro de la ciudad y la reurbanización de los núcleos metropolitanos. Este proceso se denomina a menudo “gentrificación”.

Son muchas las autoridades locales a las que les gustaría alentar o inducir el crecimiento económico y la reinversión que tuvo lugar durante los procesos espontáneos de renovación en algunos barrios del centro en ciudades de todo el mundo, aunque los procesos de reinversión liderados por el estado en las regiones menos son menos centrales y desarrolladas podría tener desventajas similares en tanto que mercado regido por la gentrificación. Además del desplazamiento y la exclusión de los pobres, otros efectos negativos pueden ocurrir como resultado de estos procesos de desarrollo y regeneración como los conflictos derivados de la asignación de diferentes funciones en un área urbana. Gestionar los conflictos en los barrios de los centros de las ciudades es un desafío complejo.

El término “gentrificación” fue usado por primera vez en 1964 por Ruth Glass para describir el proceso de ocupación por la clase media de los barrios de clase obrera del centro de la ciudad. Nuevos residentes compraron las viviendas o casas enteras de los inquilinos de la clase obrera en cuanto sus contratos se agotaban (Atkinson-puente, 2005). Este proceso afectó a barrios enteros de Londres, cambiando el carácter social de la ciudad.

En una posterior definición, “gentrificación” es el resultado de la renovación de la clase obrera y de las viviendas abandonadas y la consiguiente transformación de la zona en un barrio de clase media (Smith, 1986 citado por Atkinson-Bridge, 2005).

Smith señaló también que la “gentrificación” comporta cambios sociales, físicos y económicos. Una combinación de cambios en la población, las condiciones de las viviendas y el mercado inmobiliario local hacen de la gentrificación un proceso identificable (Smith, 1987 citado por Hamnett, 1991).

Los crecientes precios del mercado inmobiliario y el aumento de la proporción de la propiedad inmobiliaria son también signos de gentrificación (Hamnett, 1991).

Clarke (2005) define el mismo proceso en términos generales como el cambio en el uso del suelo, cuando grupos de estatus alto comienzan a usarlo, en lugar de los antiguos usuarios de clases inferiores.

La definición de “gentrificación” todavía está siendo debatida.

Para que la gentrificación emerja, es importante que se den algunas características típicas del entorno urbano. Por ejemplo, el entorno urbano debería crear valores culturales que hagan que la zona sea atractiva para grupos sociales descontentos con la forma de vida suburbana. También es importante tener ciertos grupos de personas (potenciales residentes del centro de la ciudad) con una mentalidad particular que encuentren las oportunidades de los centros urbanos preferibles a otras formas de residencia. Este habitus no puede incorporar el miedo a la heterogeneidad, o el miedo a lo desconocido y un deseo de total seguridad y de control sobre el entorno. Algunos teóricos de la “gentrificación” asumen que los grupos sociales que satisfacen estos criterios son “producibles” y que su cantidad está en aumento (Hamnett, 1991; Smith, 2005).

Por supuesto, este equilibrio de oferta y demanda ambiental de nuevos residentes se lleva a cabo en raras ocasiones, quizás sólo en la primera ola de “gentrificación”, en la que la mayoría

de los recién llegados son jóvenes profesionales, artistas y estudiantes. Tan pronto como el hecho de vivir en el centro de la ciudad se convierte en moda y los capitales de riesgo vean en ello una oportunidad, los recién llegados se convierten en personas que compran cosas simplemente porque pueden (Lees, 2003). Esto podría convertir estos barrios heterogéneos en islas de completa segregación social. Este proceso suele cambiar el diseño arquitectónico de la zona mediante la construcción de brutales fortalezas restringidas a los ricos. También puede cambiar el uso del espacio en el área y hacer que desaparezcan a la fuerza las señales de los problemas sociales. El resultado es un espacio urbano vacío, aburrido y sin vida.

Hay numerosos ejemplos de gentrificación en todo el mundo (véase Atkinson y Bridge, 2005). Más allá de las ciudades del mundo (donde la demanda surge espontáneamente) (Smith, 1996), las acciones llevadas a cabo por las autoridades locales inician el proceso, y por ello “gentrification” es considerada una estrategia urbana global (Smith, 2002). Sin embargo, en diferentes contextos y a través de diferentes intervenciones el resultado de la reinversión en el centro de la ciudad puede ser distinto al de las ciudades del mundo anglosajón (ver, por ejemplo, Sykora, 2005; Porter y Shaw, 2009; Maloutas, 2012).

7.9.1 Casos relacionados

Nueva York

El proceso de gentrificación de la ciudad de Nueva York ha sido investigado exhaustivamente (Zukin, 1995; Smith, 1996; Smith y De Filippis, 1999), y continúa siéndolo (Lees, 2003; Freeman y Braconi, 2004; Newman y Wyly, 2006). El conflicto, por un lado, tiene que ver con el alojamiento residencial, con el desplazamiento, la exclusión de los pobres y el hacinamiento, pero también con el desplazamiento de la industria creativa y con los lugares de trabajo en general (Zukin, 1987; 1995; Indergaard, 2009)

Londres

El proceso de gentrificación de Londres ha sido igualmente bien investigado desde la década de 1960 (Glass, 1964, citada por Atkinson y Bridge, 2005) y también más recientemente (Atkinson, 2000; Hamnett, 2003). Los altos precios de la vivienda y el parque de viviendas disponibles hace que sea difícil encontrar alojamiento para grupos y familias de bajo nivel económico (Manzi, 2010; Nelson, 2010). De manera similar, gran parte de las industrias creativas han abandonado los barrios residenciales gentrificados (Pratt, 2009). Debido a la continua escasez de vivienda, el alto coste de vida en el Reino Unido es un problema general en la ciudad y en toda la región.

Comentarios

[Introducido por Gábor Csanádi , 2014-06-11 12:55:15]

Hay muchos ejemplos de gentrificación en todo el mundo (véase Atkinson y Bridge, 2005). Fuera de las ciudades globales en las que la demanda aparece espontáneamente (Smith, 1996), por lo general, las autoridades locales inician el proceso, y esta es la razón por la que la gentrificación se entiende como una estrategia urbana global (Smith, 2002). Sin embargo, en otros contextos y por lugares, el resultado de las reinversiones en los centros urbanos puede diferir en las ciudades del mundo anglosajón (véase, por ejemplo Sykora, 2005; Porter y Shaw, 2009; Maloutas, 2012)

[Introducido por Gojko Bezovan, 04/25/2016 09:43:25]

La gentrificación es un fenómeno muy interesante, pero a pesar de que está muy bien explicada en este artículo, tal vez algunos ejemplos de la Europa continental o de países en transición hacia una economía capitalista, serían útiles para una mejor comparación.

7.10 Las ciudades saludables

El movimiento de las "ciudades saludables" fue inicialmente puesto en marcha por la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de promover la adopción de una estrategia de salud pública a nivel europeo que trascendiera la salud, con acciones transversales de carácter socioeconómico, como la regeneración urbana y el desarrollo. La Red Europea de Ciudades Saludables tiene como objetivo animar a las ciudades a 'ser consideradas con sus mayores' para hacer frente a sus necesidades de salud a través de una serie de iniciativas y prioridades. Las ciudades 'consideradas con sus mayores' son necesarias para promover la salud y el bienestar de los residentes de edad avanzada.

Desde su creación en 1986 hasta la fecha, más de 1.400 ciudades europeas se han unido a la red. El movimiento ofrece una plataforma de colaboración entre las ciudades participantes en el área de la salud pública urbana. Esto no es una sorpresa ya que el mundo está experimentando actualmente dos transiciones demográficas; es decir, el envejecimiento de la población y la urbanización. Por ejemplo, se prevé que casi el 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas en 2030, y por lo tanto, es de suma importancia para los gobiernos facilitar los servicios de salud pública adecuados.

Más allá de la demografía, otro factor determinante de las prioridades de la salud pública en Europa es un cambio profundo en el estilo de vida contemporáneo, que incluye nuevas estructuras familiares, los cambios en los patrones de vida y de trabajo, y nuevas necesidades de vivienda asequible de calidad. La iniciativa de la OMS también impulsó la consideración de cuestiones ecológicas en la salud pública en Europa, logrando que los distintos agentes involucrados considerasen las ramificaciones de las intervenciones humanas en el ecosistema en la salud pública. El habitante de la ciudad moderna sufre las molestias del ruido, la degradación ambiental, el transporte inadecuado, la disminución de los espacios públicos verdes, la escasez de centros públicos de la comunidad, la segregación social y la congestión del tráfico. Todos estos factores tienen un impacto negativo en la salud humana y en la sostenibilidad de las ciudades saludables.

7.10.1 Casos relacionados

Índice de Salud e Índice de Riqueza

RTPI promoviendo ciudades saludables. ¿Por qué la planificación es fundamental para un futuro urbano saludable?.

El Envejecimiento Saludable

Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.

7.11 Precios hedónicos

Las viviendas se diferencian en una multitud de dimensiones. Se diferencian por ejemplo en tamaño, diseño, materiales utilizados, las condiciones de luz y vista, y obviamente, difieren en la ubicación. Se diferencian en las cualidades y comodidades de su barrio y difieren en la ubicación exacta dentro del barrio. Por lo tanto, ningún par de unidades de vivienda es idéntico; cada unidad de vivienda es única. Tiene sentido considerar cualquier unidad de vivienda como un haz o secuencia ordenada de características (n-tuple). El valor de la vivienda es una función del valor de cada una de la multitud de componentes de ese haz. Una consecuencia de esto es que aunque los precios del mercado de la vivienda a menudo son observables, los precios de cada una de sus características no sean directamente observables. Estos precios no observados se denominan a veces precios del atributo y en otras, precios hedónicos.

El conocimiento sobre los precios del atributo es importante para los planificadores y los constructores ya que son quienes transmiten la información del tipo de vivienda y de las propiedades por las que los participantes en el mercado de la vivienda tienen preferencias - lo que estarían dispuestos a pagar. Alternativamente, para exponerlo de otra manera: lo que caracteriza a los pisos y casas que las constructoras puedan vender. Utilizar los precios reales para deducir esto a menudo se llama preferencias relevadas. La regresión de los precios hedónicos es una técnica utilizada para extraer información sobre los precios de tales atributos. Supongamos que el precio de la vivienda es la suma de los precios de un conjunto de atributos donde, n son las diferentes características de la vivienda y los correspondientes β_i son los precios hedónicos de cada uno de estos atributos. La ecuación se puede calcular mediante diferentes técnicas de regresión estadística. Al elegir un conjunto adecuado de atributos, se puede estudiar una multitud de aspectos que determinan el precio de la vivienda. Estas técnicas se han utilizado para el estudio de los valores de densidad, de diferentes aspectos de diseño, la ubicación y las vistas. Dos aplicaciones son dignas de destacar, especialmente.

Las técnicas hedónicas se utilizan en los estudios sobre el valor de los servicios y equipamientos de un barrio (por ejemplo los patrones de transporte, servicios públicos y comerciales y eventos culturales) y “des-equipamientos”. Ejemplos de estos últimos son la contaminación, el ruido del tráfico y la calidad del aire.

También se utilizan técnicas hedónicas en muchos países en la construcción de los índices de precios de vivienda. La idea tras estos índices es que la variación en los precios de venta agregada es en parte debida a los cambios en la composición de los hogares vendidos. Esto sirve para estimar los precios hedónicos y luego basar el índice de precios en el valor previsto de una hipotética vivienda estándar.

En resumen, el análisis de regresión hedónica es útil para extraer información de datos sobre las transacciones en el precio de la vivienda.

7.12 Las Innovaciones en Vivienda

La crisis de la vivienda es un problema de múltiples dimensiones que afecta a las ciudades europeas (Costa, Bežovan, Palvarini, y Brandsen, 2014; Evers y Ewert, 2014; Carta de Leipzig, 2007; Soto, 2013). Incluye problemas relacionados con los cambios demográficos (envejecimiento de la población), con la adecuación de las viviendas para los pensionistas (especialmente los discapacitados), la exclusión debida a la falta de viviendas sociales asequibles para los grupos menos favorecidos incluyendo a las jóvenes familias de clase media sobrecargadas de deudas que están amenazadas de desalojo, el deterioro del parque de vivienda, la falta de sostenibilidad ambiental de los edificios y / o los apartamentos que necesitan mejorar su eficiencia energética, etc.

Las innovaciones sociales en el ámbito de la vivienda (Czischke, 2013) pueden ser descritas parafraseando la definición de las innovaciones sociales de BEPA (2010: 24). En este sentido, las innovaciones en vivienda son "nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente cumplen las necesidades de vivienda (de manera más eficaz que las otras alternativas) y que crean nuevas relaciones o colaboraciones en torno a la vivienda". Las innovaciones en vivienda dan lugar a diferentes tipos de servicios tangibles, que satisfacen de manera visible necesidades antes no reconocidas políticamente, donde, en lugar de derechos sociales hay relaciones contractuales, con la posibilidad de desarrollar una nueva cultura de inquilinos responsables. La innovación social en vivienda puede ser impulsada por el gobierno (local y nacional), la sociedad civil (es decir, las asociaciones de vivienda sin fines de lucro) y el sector empresarial. Pero la cooperación y la coordinación entre las partes interesadas es crucial para el éxito de cualquier innovación en particular, y son un ejemplo del 'buen gobierno' (urbano) (Elliot, 2006)

7.12.1 Casos relacionados

Proyecto Municipal de Viviendas y Servicios a la Comunidad Intergeneracionales en Alicante, España

Iniciado en 2003 por el Consejo Municipal de la Vivienda de Alicante (PMV), el Proyecto Municipal de Viviendas y Servicios Comunitarios Intergeneracionales trabaja para abordar las necesidades específicas de vivienda de las personas mayores y jóvenes de bajos ingresos poniendo a su disposición 244 unidades de vivienda intergeneracionales asequibles en áreas del centro urbano. El proyecto no sólo proporciona una vivienda digna y asequible, sino que también tiene como objetivo crear un ambiente familiar y solidario, que permita a los de más edad mantener su independencia y permanecer en sus propios hogares a medida que envejecen (en: Czischke, 2013: 11).

7.13 Housing careers

Las necesidades y preferencias en relación a la vivienda y las oportunidades para cumplir con ellas cambian a lo largo de la vida. Existe un fuerte vínculo entre la vivienda y otros ámbitos de la vida como la educación, el trabajo y la familia. Conceptos tales como “housing careers”, “housing histories”, “housing pathways” y “housing transitions” – que definen la secuencia de viviendas en las que se habita, a lo largo del desarrollo profesional y familiar– permiten entender cómo los hogares se adaptan al mercado de la vivienda durante las diferentes etapas de la vida (Kendig, 1984; Forrest, 1987; Clark et al., 2003; Clapham, 2005; Beer y Faulkner, 2011). Estos conceptos hacen hincapié en la situación que ocupan los habitantes en relación al mercado de la vivienda en un momento determinado de su trayectoria vital.

Tradicionalmente, el concepto de “housing careers” se ha empleado para describir la relación entre las distintas fases de vida y la vivienda. La hipótesis era que este concepto refleja la carrera profesional ya que los habitantes viven en viviendas cada vez mejores a medida que ascienden en el escalafón laboral (Saunders, 1990). Este punto de vista ha sido criticado por hacer hincapié en la libre elección, y por suponer un comportamiento determinista en los individuos en relación al mercado de la vivienda. La investigación contemporánea recurre a este concepto para describir cómo los residentes se adaptan al mercado de la vivienda en el curso de su vida, pero vincula “housing career” más con el desarrollo familiar que el profesional. “Housing career” se conoce también como movilidad habitacional en tanto que describe los cambios de residencia de los hogares a lo largo de diferentes períodos de su vida. La movilidad y el cambio frecuente de la vivienda son a menudo características de los adultos jóvenes, mientras que la vejez se caracteriza en mayor medida por la estabilidad.

El concepto de “housing career” refleja tanto los aspectos prácticos, como económicos y sociales de la vivienda. La vivienda no es sólo un objetivo en sí mismo, sino que también puede ser un medio para proteger la riqueza inmobiliaria y alcanzar una posición social y la integración. Entre los factores importantes para comprender el significado de la vivienda y sus consecuencias a lo largo de la vida se encuentran la edad, los ingresos, la pertenencia a un lugar, los significados sociales vinculados a las viviendas y los barrios, la situación familiar y las circunstancias políticas que pueden afectar al acceso a los planes de viviendas públicas.

7.14 Regeneración de viviendas

La regeneración de viviendas se puede definir como la mejora cualitativa de un edificio en particular o de un bloque de viviendas. Restringiendo el alcance del término regeneración se puede distinguir entre la regeneración urbana (Leary y McCarthy, 2013) y la regeneración de un barrio (Carmon, 1997). Estas mejoras incluyen diversas intervenciones de regeneración física, ambiental, económica y social, destinadas a hacer frente a los problemas de carencia de vivienda (Reeves, 2014): remodelación de fachadas, soluciones a problemas de aislamiento (calor, ruido, etc.), renovación de los espacios verdes en torno al edificio, mejora del edificio y su interior dotándolo de la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de los inquilinos de edad avanzada y las personas con discapacidad, y la construcción de parques infantiles para los niños. Entre las medidas de regeneración se incluyen también mediaciones para resolver ciertos conflictos entre los inquilinos, la participación de ciertos agentes en acciones (voluntarias) para la comunidad (limpieza del edificio y del entorno circundante), el mantenimiento de la diversidad social en el edificio, entre otros.

Básicamente, la tenencia ilegal, varios tipos de incumplimiento de contrato, la mala calidad de la construcción, y los problemas de mantenimiento, entre otros, contribuyen a la carencia de viviendas. Esto es particularmente cierto para la vivienda de interés social (Redmond y Russell, 2008), ya que la privación de la misma suele estar relacionada con la falta de fondos para su regeneración debido a las limitaciones presupuestarias del gobierno local, la mala imagen pública de los barrios con altos niveles de actividad delictiva y marginal, bajo capital social y la indiferencia generalizada por la vivienda protegida. La involucración de todos los agentes afectados, pero sobre todo, de los inquilinos, es un camino hacia una regeneración exitosa de la vivienda ya que el Estado, en aplicación del principio de subsidiariedad, no se implica en iniciativas de este tipo. Las asociaciones público-privadas (Hearne, 2009) también pueden jugar un papel importante en los planes y proyectos de regeneración otorgando mayor legitimidad a la agenda de inversión social.

7.14.1 Casos relacionados

Bloque de viviendas en Zagreb

La necesidad de regenerar de manera integral las viviendas (en la imagen) para jóvenes académicos en Borovje (Zagreb, Croacia) es visible.

7.15 Derecho a la vivienda

En las últimas décadas el derecho a la vivienda se ha considerado un elemento esencial de los derechos humanos (Kenna, 2008). La vivienda adecuada está consagrada como un elemento fundamental del derecho a un nivel de vida adecuado y como un derecho humano básico incluido por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

El derecho a la vivienda no debe ser interpretado como "meramente un techo sobre la cabeza de uno o ... como una mercancía. Más bien debe ser visto como el derecho a vivir seguro, en paz y con dignidad" (UNCHS, 2001). De acuerdo con UN Habitat (2009) el derecho a una vivienda adecuada comprende ciertas libertades, que incluyen:

- La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción o demolición arbitraria de la propia vivienda;
- El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su hogar, su privacidad y su familia; y
- El derecho a elegir el lugar de residencia, para determinar libremente dónde vivir y tener libertad de movimiento.

El derecho a una vivienda adecuada también contiene ciertos derechos, entre los cuales:

- La seguridad de la propiedad;
- La restitución de viviendas, tierras y el patrimonio;
- Acceso igualitario y no discriminatorio a una vivienda adecuada;
- Participación en la toma de decisiones relacionadas con la vivienda, a nivel nacional y de la comunidad.

Sin embargo, es un hecho constatado que estos principios reconocidos internacionalmente aún no han quedado suficientemente reflejados en los marcos legislativos e institucionales nacionales en el sector de la vivienda (UNCHS, 2001). Precisamente, este reconocimiento al derecho a la vivienda a nivel nacional y local es necesario para impedir los desalojos forzosos y solucionar los problemas de inseguridad en la tenencia de viviendas, que pueden llevar a realojamientos involuntarios.

7.15.1 Casos relacionados

Caso 1: Grootboom en Ciudad del Cabo, Sudáfrica

La comunidad Grootboom en Ciudad del Cabo vivía alrededor del campo de deportes a la espera de su vivienda prometida. Una apariencia de miseria y pobreza en una zona en la que 20.000 personas se aglomeran en un radio de 2 km, con un bloque de ablución roto y muy pocas prestaciones de servicios. Irene Grootboom vivió inicialmente en Wallacedene, un asentamiento informal en el término municipal de Oostenberg. Los residentes de Wallacedene viven en la pobreza severa, sin servicios básicos como el agua, alcantarillado o recogida de basuras. Está parcialmente anegado y se encuentra peligrosamente cerca de una carretera principal. Hace tiempo que muchos residentes de Wallacedene habían puesto sus nombres en una lista de espera para viviendas sociales. Con el paso del tiempo, un grupo de unas 900 personas, entre ellas Irene Grootboom, comenzó a moverse de Wallacedene hacia terrenos adyacentes, vacantes, de propiedad privada que habían sido destinados para viviendas de bajo coste. El propietario privado obtuvo una orden de desalojo y el sheriff recibió la orden de desmontar y retirar cualquier estructura que quedara en el solar. El juez a cargo de garantizar

la medida dice que la comunidad y el municipio deberían negociar con el fin de identificar terrenos alternativos que la comunidad pudiera ocupar de manera temporal o permanente. La comunidad desalojada ahora no tenía adónde ir. Desde que perdieron sus antiguos asentamientos en Wallacedene, se trasladaron al campo de deportes y trataron de erigir estructuras temporales. Con la asistencia legal, la comunidad notificó formalmente a la municipalidad sobre su situación y exigió que esta cumpliera con su obligación constitucional de proporcionar alojamiento temporal. Sin una respuesta satisfactoria por parte del municipio, la comunidad - bajo el nombre de 'Irene Grootboom y otros 900' - presentaron una petición urgente ante el Tribunal Superior de Ciudad de Cabo para poner a prueba el artículo 26 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a acceder a un alojamiento adecuado. El Caso Grootboom es una película que investiga el caso.

De: <http://www.mediaforjustice.net/index.php/the-grootboom-case> [consultado el 13 de enero de 2013]

Caso 2: Pata Rât en Cluj, Rumania

La redistribución de la propiedad es una de las políticas post-socialistas en Rumania. Pata Rât es sólo uno de muchos desalojos forzados que tienen lugar en el país. La minoría socialmente vulnerable de los romaníes es la más afectada por estas políticas redistributivas (Neijenhuis, 2015). Sus miembros no sólo son desalojados de sus viviendas, en virtud de la Ley de Restitución, sino que los desalojos de los asentamientos informales son también bastante frecuentes. Los romaníes pertenecen al grupo minoritario más grande en la sociedad rumana. Cerca del 3,3% de la población rumana, unas 612,600 personas, declararon ser romaníes.

Las responsabilidades sobre la vivienda en Rumania están repartidas en varios niveles de gobierno. El Ministerio de Desarrollo Regional es responsable de la política de vivienda, mientras que los municipios locales son responsables de su ejecución. El derecho a una vivienda adecuada, sin embargo, no forma parte de la legislación nacional, a pesar de que está protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se echa de menos mayor implicación nacional y local para defender este derecho (Amnistía Internacional, 2014).

Pata Rât es el lugar al que el alcalde de Cluj-Napoca trasladó a decenas de familias gitanas (incluyendo muchos niños) después del desalojo forzoso del centro de la ciudad bajo la Ley de Restitución. El asentamiento informal está ubicado sobre una montaña de basura. Las casas construidas por las familias son peligrosas y son a menudo demolidas para dejar espacio para la basura.

7.16 Espacio intermedio

Cuando se habla de desarrollo urbano, existen muchos conceptos que están siendo desarrollados para describir el problema de tender puentes entre mundos diferentes, por ejemplo nexos entre “lo abstracto y lo concreto”, o “el espacio y el lugar”, o “el sistema y el ecosistema” (Habermas 1984), o “el mundo del control y del mundo de susceptibilidad” (Læssøe 1995). El investigador en urbanismo Ole Michael Jensen de Dinamarca ha empleado varias expresiones para capturar este espacio intermedio: la “localidad” (Jensen 1994:355), la “superficie” (Jensen 2001:3) o el “sitio” (Jensen 1995), mientras que el investigador en arquitectura Claus Bech-Danielsen se ha referido a él como “locus” (Bech-Danielsen 1998: 19). Seguramente, muchos de estos conceptos se han inspirado en una terminología aristotélica del aprendizaje, argumentando que “phronesis” (sabiduría) presupone la unión de un conocimiento sistemático (que prepara para actuar) y de unos conocimientos técnicos (que preparan para producir) (Aristóteles 2002 [350 A.E.C.]).

El concepto de “interplace” (Stenberg 2004) también tiene raíces aristotélicas. El concepto de “interplace” fue desarrollado como resultado de una colaboración entre el Departamento de Arquitectura de la Chalmers University of Technology y el Department of Social Work de la University of Gothenburg, Suecia. Dos profesores de estas Universidades, que trabajaban en un barrio estigmatizado, desarrollaron en esos lugares una educación basada en el “interspace thinking”, relativa primero a trabajo social y luego a la enseñanza (Forsén y Cuba 1999). El objetivo de esta enseñanza enraizada en el lugar era preparar a los estudiantes para los desafíos globales y la creciente migración de la sociedad sueca. La idea era facilitar a los trabajadores sociales y profesores el desarrollo del conocimiento de cómo confrontar sus profesiones con la situación de “no saber”, que es cuando *man is capable of being in uncertainties, mysteries and doubts without any irritable reaching after fact and reason*. El poeta inglés John Keats llamó esa habilidad “Capacidad negativa” en una carta a su hermano en 1817 (Dewey 1934). La idea de la educación de base local fue propuesta por Keats quien quiso abandonar las “áreas” seguras de la profesión para reunir a los habitantes y otros profesionales locales en áreas intermedias – en interplaces. En tales áreas, la jerarquía del poder del profesional tradicional no está predeterminada – nadie es dueño de ese área – lo que significa que hay un potencial para establecer una agenda común para comenzar a desarrollar algo nuevo. Esta situación abre nuevas posibilidades en cuanto a la producción de un conocimiento mutuo.

En 2008, estudiantes de arquitectura de Chalmers llegaron a este suburbio para aprender nuevas habilidades de diseño, a través de una pedagogía basada en el mismo “interspace thinking”. Los estudiantes de diseño debían aprender no sólo sobre la renovación de edificios de gran escala, construidos en los años 1960-70 en entornos estigmatizados, que eran el tema de su curso de Máster, sino también como basar las propuestas de diseño en los deseos y necesidades de los habitantes de la zona – conocimiento desarrollado a través del diálogo –. Buscaron por lo tanto las herramientas necesarias para desarrollar los sueños de los habitantes y no del diseñador. De esta manera, los estudiantes devendrían cualificados “interspace workers” especializados en cambiar el entorno físico – el lugar. El concepto de “interplace” era por lo tanto el resultado de una amalgama de aspectos sociales y físicos.

Uno de los aspectos sociales que se pusieron especialmente de relieve cuando los estudiantes desarrollaron estas nuevas competencias fueron aquellos relacionados con el poder. Aún teniendo en cuenta que los arquitectos ya han debatido mucho sobre cómo abordar problemas relacionados con “quién posee la ciudad” en la sociedad mercantilizada, siguen sin estar preparados para tratar dichos problemas. Por otra parte, estos profesionales no son conscientes de cómo el aspecto del espacio en el que se desarrolla el diálogo afecta la comunicación. En realidad, esto supone una grave incapacidad por parte de los arquitectos, ingenieros y

urbanistas, cuya tarea es modelar y remodelar el entorno físico, para establecer una disciplina en su ámbito de actividad. Cuando los diseñadores se convierten en expertos planificadores y diseñadores “interplace”, estos aprenden a analizar el entorno físico teniendo en cuenta también cómo las cuestiones de poder afectan a los procesos de diseño, haciéndose ellos mismos preguntas tales como “¿Da esta sala de reunión ventaja a alguien?”, “¿Quién se sienta dónde?”, “¿Se puede cambiar el mobiliario?”, etc. Por lo tanto, convertirse en un diseñador “interplace” no es solo aprender a desarrollar la colaboración entre los actores – para elegir entre los canalones y las bajantes – sino aprender a desarrollar las competencias realmente necesarias para actuar en estos espacios de encuentro, sin perder por ello la capacidad de operar también dentro de su “área” profesional tradicional. El desarrollo de estas habilidades no es posible sin el desarrollo personal. Se necesita una cierta seguridad interior para ser capaces de permanecer abiertos y susceptibles a otras ideas y conceptos, dejando que éstas desafíen los fundamentos de las propias ideas preconcebidas. Esto es de lo que trata la planificación y el diseño “interplace”.

7.17 El diseño participativo

La participación es un concepto amplio que abarca diferentes formas de toma de decisiones por parte de los grupos involucrados. El diseño participativo es la expresión del ideal de democracia participativa en la que la toma de decisiones colectiva está altamente descentralizada en todos los sectores de la sociedad, y ofrece a todas las personas la posibilidad de participar en las decisiones que les afectan, en un proceso de adaptación continuada al cambiante entorno cotidiano (Abelson et al, 2003; Sanoff, 2011).

Los practicantes de diseño participativo (DP), son diversos en sus planteamientos, conocimientos y áreas de interés. Sin embargo, los profesionales de la DP comparten la una visión del diseño en el que las ideas surgen en colaboración con participantes de bagajes diversos y que cada participante es un experto en lo que hace, cuya voz debe ser escuchada.

En el norte de Europa el diseño participativo surgió a principios de 1970 en Noruega, cuando profesionales de la informática y los líderes sindicales se esforzaron para que los trabajadores pudieran tener más influencia en la introducción de sistemas informáticos en su lugar de trabajo (Spinuzzi, 2005). La idea de diseño participativo en los EE.UU. surgió en la década de 1960 como resultado del movimiento de derechos civiles. En este caso, la intención era proponer un proceso que mejorase la conciencia de comunidad y animase al público a participar directamente en la conformación de su entorno físico. A partir de ese momento la participación se asoció a la idea de desarrollo comunitario.

En los últimos años, los procesos de diseño participativo se están aplicando a un número de diferentes campos, incluyendo el diseño de viviendas. Se consideran elementos fundamentales en la sostenibilidad social y un instrumento para la aplicación de políticas de desarrollo de viviendas sostenibles (Colantonio, 2007). Una participación más democrática puede contribuir a aumentar la sensibilidad sobre las cualidades culturales y sociales de las localidades en la fase de formulación de políticas de actuación, y evitar conflictos que puedan surgir más tarde en su aplicación (Rydin y Pennington, 2000), puede promover un sentido de comunidad, juntando a las personas que comparten objetivos comunes, y puede facilitar lo que se ha denominado inteligencia colectiva (Fischer et al., 2005). Miessen (2011), por otro lado, pone de manifiesto el problema de la forma en la que los marcos participativos promueven el consenso, a través de la solución o la disolución de los conflictos. Miessen apunta al carácter inextricable de este proceso en la vida cotidiana y sugiere alternativas al mismo, a través de la introducción de lo que denomina el "extraño no invitado" o el practicante "independiente", que actuaría como un catalizador externo.

7.17.1 Casos relacionados

Estrategia de Vivienda Incremental, India

La estrategia de vivienda incremental fue desarrollada en Bombay, India, con la intención de permitir a los distritos mejorar orgánicamente, y de la manera más rentable, sin crear desarraigo en las comunidades. Los arquitectos desarrollaron estrategias en colaboración con las comunidades para crear viviendas que no sólo solucionaran las necesidades del momento, sino también para las que pudiesen acaecer con el tiempo, a medida que las familias crecen, y que pudiesen llevar a cabo estos cambios por sí mismas, sin la ayuda de arquitectos. Los patrones orgánicos que han evolucionado en el tiempo quedan así preservados y las redes sociales existentes protegidas, por el mero hecho de que las construcciones las hagan los propios habitantes: las familias pueden ayudar en la colocación de ventanas y puertas, pintar la casa del color que deseen, y colocar sus propias baldosas del suelo.

Casas Elementales en Quinta Monroy, Iquique, Chile

El reto de este proyecto era dar cabida a unas 100 familias de la Quinta Monroy, en el mismo lugar que había sido ocupado ilegalmente durante los últimos 30 años. Las partes involucradas buscaban, en primer lugar, ofrecer alojamiento a las familias en el mismo lugar de residencia, en lugar de desplazarlas a la periferia y, en segundo lugar, proveer de espacio físico que permite pueda crecer con el tiempo. Se propuso un proyecto de vivienda experimental que, a diferencia de los bloques de viviendas sociales de los años 1960, fue concebido como un asentamiento formal, de alta densidad, que pudiera crecer de manera informal, con una escala más humana, y con la participación de los habitantes. La idea de que los ciudadanos debían tener capacidad de decisión sobre sus condiciones de vida fue fundamental en este caso.

7.18 La planificación participativa

La sostenibilidad, dentro del marco de desarrollo espacial, puede ser considerada desde diversas perspectivas, tales como la ecológica (el lugar, los recursos y los flujos de recursos), la económica (privado y comunitario) y la social (el individuo y la ciudad) (Bokalders y Block, 2010). En este sentido, la participación es uno de los aspectos fundamentales de la sostenibilidad social, que es imprescindible para asegurar el desarrollo sostenible de un municipio. El desarrollo sostenible debe incluir los procesos participativos como una herramienta para la consecución de soluciones eficaces de planificación urbana (Laws et al., 2004).

La participación puede ser definida como "el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas, que incluye la participación de los individuos y grupos que representan intereses, conocimientos y puntos de vista diversos, y que actúan por el bien de todos los afectados por las decisiones que toman y las acciones que siguen" (Fisher, 2001). Una de las tareas de la planificación participativa es involucrar a toda la sociedad en los diferentes niveles de la planificación espacial de los medios urbanos y rurales, así como en sus procesos de implementación.

Una de las formulaciones teóricas más conocidas del nivel de participación es la llamada 'Escalera de la participación', o la Escalera de Participación Ciudadana de Arnstein (1969). En ella se reconocen ocho niveles de participación, que van desde la 'manipulación' como el nivel más bajo de 'no participación', hasta el 'control ciudadano' como la máxima expresión del 'Poder Ciudadano'.

Durante un largo período, los estados post-soviéticos de Europa han actuado al nivel de 'manipulación'. El cambio, en los procesos de toma de decisiones, de las prácticas de planificación autoritarias 'de arriba hacia abajo' hacia planteamientos democráticos 'de abajo hacia arriba' es un tema de especial actualidad en estos países. A nivel local, esta cuestión ha sido planteada tradicionalmente por las ONGs, mientras que el UNCHS (Habitat) ha contribuido significativamente a la concienciación a nivel mundial.

Hoy en día, una de las tendencias más actuales en los procesos de planificación participativa es el uso de la tecnología digital. Los residentes tienen ahora la opción de utilizar los sistemas de información geográfica. Las herramientas de soporte de decisiones interactivas también están disponibles, y los nuevos métodos de simulación urbanas pueden utilizarse en los procesos de participación (Kunze y Schmitt, 2010).

7.18.1 Casos relacionados

Proyecto piloto de mejora de barrio según el planteamiento 'de abajo hacia arriba' en Riga, Letonia

Iniciadores: ONG "Letonia Pro-Policía" y la Policía del Estado de Letonia. Objetivos principales: poner en marcha una discusión entre los representantes de la comunidad, las autoridades locales y los profesionales de la proyectación y la planificación, sobre la calidad del espacio público en todo el territorio de la calle Miera en Riga; hacer propuestas para mejorar la imagen del antiguo cementerio y aumentar la seguridad del espacio público mediante la aplicación de principios CPTED.

Comentarios

[Introducido por Viggo Nordvik , 2016-04-22 12:32:52]

By Hans Christian Sandlie, Norwegian Social Research (NOVA)

La planificación participativa es un paradigma de planificación como proceso democrático y que hace hincapié en la participación de la comunidad y en el proceso estratégico y de gestión de la planificación. La idea es que con un enfoque ‘de abajo arriba’, los proyectos serán determinados por las necesidades reales, se basarán en las realidades locales y serán desarrollados por los que se beneficiarán o se verán afectados por los proyectos. Sin embargo, el paradigma de la participación ha sido puesto en duda, por ejemplo, en el libro ‘Participation: the new tyranny?’ (Cooke y Kothari, 2001). El libro cuestiona el supuesto de que el desarrollo participativo represente un cambio real en las relaciones de poder. Los profesionales y las organizaciones no son facilitadores pasivos. Lo más frecuente es que posean las herramientas de planificación, elijan los temas y más o menos den forma a los procesos directos. En otras palabras, los procesos de planificación participativos tienen el peligro de poder enmascarar las relaciones de poder existentes.

7.19 Diseño pasivo

La investigación más importante realizada en el ámbito de ahorro de energía en proyectos arquitectónicos se remonta a mediados del siglo veinte. En esa época la reducción de los costes derivados de la energía se convirtió en un problema global. El principal objetivo era diseñar edificios que garantizaran un microclima confortable mediante el uso de sistemas constructivos que no requirieran de equipamientos energéticos consumidores de energía ingeniería. A estas soluciones constructivas con las que se consigue un microclima confortable prescindiendo de los sistemas activos se las conoce como “diseño pasivo”.

Una de las primeras investigaciones dedicadas al diseño de espacios con un microclima confortable, fue llevada a cabo por Victor Olgyay en su trabajo diseño “Design with Climate. Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism” (Olgyay, 1963). Durante las décadas siguientes, varios investigadores (por ejemplo, el arquitecto israelí Baruch Givoni (1969), el físico y arquitecto británico Michael Humphreys (1976), el arquitecto estadounidense Donald Watson (1981), el arquitecto y profesor británico Peter Burrey (1978, 1983), así como el arquitecto y consultor australiano en temas de energía Steven Szokolay (1986) continuaron estudiando la creación de entornos confortables a través del diseño.

En 1988 el profesor Bo Anderson, el arquitecto Robert Hastings y el Dr. Wolfgang Feist introdujeron el concepto de “casa pasiva”. El término se aplica a edificios bien aislados y herméticos con los que se consigue el máximo ahorro energético. Al ser tan hermético, el edificio necesita un sistema de ventilación mecánica, y no necesita un sistema de calefacción convencional. Esta solución funciona bien en los países de Europa Central, pero es bastante difícil de aplicar en los países del norte de Europa debido a las condiciones climáticas severas. En estos países se alcanza el nivel de una casa pasiva, en términos de demanda de energía anual para calefacción, por debajo de 15 kWh / m² (Feist, 2007), aunque es complicado asegurar la carga de calefacción por debajo de 10 W / m² (Kamenders y Blumberga, 2007). La aplicación de criterios de diseño pasivo permite alcanzar un ahorro de energía muy importante durante la vida útil del edificio.

El diseño pasivo incluye también estrategias basadas en la optimización de elementos estructurales del edificio o la ubicación para facilitar el ahorro de energía durante la vida útil del edificio. Un diseño pasivo se caracteriza por:

- Minimizar las pérdidas de calor mediante el uso de construcciones bien aisladas (térmicamente, herméticamente), reduciendo las áreas acristaladas en el lado norte del edificio
- Maximizar las ganancias de calor por captando la radiación solar a través de acristalamientos orientados a sur
- Asegurar un microclima confortable mediante la aplicación de materiales de construcción con una alta capacidad térmica que eviten cambios radicales de temperatura, previendo al mismo tiempo la protección solar en las aperturas para evitar sobrecalentamientos.

7.19.1 Casos relacionados

Casa residencial en Marupe, Letonia

Ejemplo de una vivienda proyectada según los principios de diseño pasivo en Letonia, en 2015. Demanda de energía anual específica para la calefacción ~ 14 kWh / m², Carga térmica ~11W. Coste de construcción ~1000 Euros / m².

- A. La zona caldeada del edificio es muy compacta para garantizar la mejor relación área / superficie y reducir al mínimo las pérdidas de calor a través de la envolvente.
- B. Acristalamiento de 3 láminas para ahorrar energía, cintas de sellado para todas las juntas para garantizar la estanqueidad del aire, evitando el flujo de aire entre el interior y el exterior del edificio.
- C. Acristalamiento sur que proporciona suficiente luz y energía en verano. Toldos móviles que evitan el sobrecalentamiento en verano.

Estudio teórico de orientación del edificio en el entorno urbano

El modelo muestra como las condiciones ambientales circundantes impactan en la demanda de energía anual específica para calefacción.

- A. Modelo teórico inicial de un edificio de viviendas con orientación óptima.
- B. Aumento de la demanda de energía debido a los cambios de orientación.
- C. Aumento adicional en la demanda de energía después de incluir el entorno circundante en el cálculo.

7.20 Evaluaciones post-ocupacionales (EPO)

Una evaluación post-ocupacional (EPO) es un proceso que pretende medir la satisfacción de las personas con su entorno (espacio público o privado). Walter S. Mueller (1984) ha definido el término como "la recopilación sistemática de información acerca de las relaciones entre el entorno, el comportamiento y los propósitos, con el fin de que las personas interesadas puedan hacer un juicio sobre algunos aspectos de dichas relaciones".

La satisfacción residencial ha sido descrita como "un estado de equilibrio entre el usuario y el proyecto materializado, entre las necesidades y aspiraciones de la gente y el estado del entorno real" (Wiesenfeld, 1992).

Por lo tanto, las evaluaciones post-ocupacionales permiten relacionar factores físicos y psicológicos aunque los motivos para llevarlas a cabo pueden ser diversos. Las EPOs podrían plantearse para identificar el estado afectivo positivo que el individuo tiene en relación con su entorno residencial (identidad, apego al lugar, etc.). En otros casos, la EPO podría utilizarse para medir la eficiencia de una determinada distribución de un espacio (por ejemplo, en una oficina) en términos de productividad de los trabajadores.

Desde principios del siglo XX, las EPOs han sido objeto de estudio por parte de la psicología ambiental. Pero su aplicación ha adquirido relevancia a partir de la década de 1970, sobre todo en la cultura de habla inglesa. En 1978, Bechtel y Srivastava identificaron unos 1.000 investigadores que realizaban evaluaciones acerca de las EPO en los Estados Unidos. Sin embargo, las EPOs son todavía poco empleadas en Europa, particularmente en la arquitectura residencial.

Es obvio el interés potencial que la información obtenida en las evaluaciones post-ocupacionales tiene para los arquitectos involucrados en proyectos de vivienda. Sin embargo, hoy en día no existe un marco teórico común que abarque a la arquitectura y a la psicología ambiental de manera que permita a los arquitectos a entender mejor el espacio doméstico a través de la experiencia de sus habitantes.

No obstante, en décadas recientes, un nuevo campo de desarrollo de las EPOs está emergiendo en torno a la evaluación energética de edificios.

7.20.1 Casos relacionados

EPO de los barrios de San Blas, Orcasitas, La Ventilla y Lourdes (Madrid)

En 1992, la Dr. María Amerigo llevó a cabo algunos estudios empíricos de satisfacción residencial en las áreas de vivienda desarrolladas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). Para estos estudios, la autora creó una metodología específica dirigida a las amas de casa que viven en las zonas residenciales seleccionadas.

Los estudios revelaron que, en estos suburbios de Madrid, las relaciones sociales entre los vecinos se valoraban más que la calidad de las casas. Se demostró que los realojos forzados llevados a cabo en estos barrios causaron descontento entre los vecinos, debido a que rompían las redes sociales, a pesar de conseguir una mejora objetiva de la habitabilidad en sus nuevas viviendas.

POE de la Casa E.ON

El objetivo del proyecto era probar varias soluciones que mejorasen la eficiencia energética y redujesen la huella de carbono, teniendo en cuenta al mismo tiempo su coste. El proyecto consistió en tres fases principales que gradualmente consiguieron que el edificio superase los requisitos establecidos por las ordenanzas de la construcción del Reino Unido.

Por lo tanto, se llevó a cabo en cada fase un estudio completo de evaluación post-ocupacional (EPO) para determinar el rendimiento de la vivienda, y el comportamiento de los ocupantes fue monitorizado para determinar su respuesta a las medidas implementadas.

Fuente: 'Domestic energy and occupancy: a novel post-occupancy evaluation study' Catalina Spataru, Mark Gillott¹ and Matthew R. Hall - Department of Architecture and Built Environment, Faculty of Engineering, Institute of Sustainable Energy Technology, University of Nottingham-.

7.21 Espacio público abierto en áreas de vivienda

El concepto de sostenibilidad es multidimensional e incluye tres aspectos: económicos, sociales y ambientales. Centrarse en uno sólo de ellos, sin tener en cuenta los impactos negativos de unos sobre otros, sería insostenible. Para que una ciudad sea sostenible, necesita utilizar los recursos de una manera eficiente y equitativa dentro de las posibilidades de los sistemas ambientales y sociales en los que se sustenta. Por definición, una ciudad no puede ser sostenible a menos que todas sus partes integrantes lo sean. Junto a criterios ambientales (agua y ahorro de energía, reciclaje de residuos, transporte, etc.), los temas relacionados con la calidad de vida son fundamentales en la valoración de la sostenibilidad.

Los espacios públicos abiertos son uno de los servicios públicos básicos y un componente esencial del entorno urbano. El espacio abierto al público en entornos residenciales es la principal plataforma para la socialización, así como un componente esencial de un hogar, "una extensión" del espacio de vida personal al aire libre (Belanger, 2007). Además de importantes contribuciones ambientales, las zonas comunes abiertas proporcionan servicios sociales y psicológicos, que son de crucial importancia para la habitabilidad de las ciudades modernas y el bienestar de la población urbana. La experiencia de estar en un parque puede reducir el estrés, facilitar el estado contemplativo, rejuvenecer al habitante urbano, y proporcionar una sensación de paz y tranquilidad (Kaplan, 1983). Los espacios públicos abiertos afectan al entorno urbano y la vida urbana, a través de su calidad ambiental, social, económica y de sus efectos en la calidad de vida. Los efectos sociales y psicológicos de las zonas verdes públicas se derivan de las actividades que tienen lugar en ellos. Entre los efectos ambientales positivos de las áreas verdes cabe mencionar la mejora de la calidad del aire y entre los aspectos físicos, mantener el equilibrio con las zonas construidas. Entre los efectos sociales de las áreas verdes se encuentran las contribuciones a la integración social que facilitan las experiencias compartidas, y las contribuciones a la salud psicológica y fisiológica a través de actividades recreativas (Dunnet, 2002). Existe una estrecha relación entre el carácter de la zona urbanizada y el estilo de vida de las personas, ya que el entorno que nos rodea determina en gran medida los procesos de la vida humana. En muchas ciudades, las urbanizaciones de vivienda social a gran escala, destinadas originalmente a la creación de un espacio verde abierto al público, son el tipo predominante de la construcción residencial.

La calidad del medio ambiente urbano se valora cada vez más como un ingrediente clave en la regeneración económica de las ciudades. La alta calidad del medio ambiente es un factor de atracción de las inversiones que permite ganar ventajas competitivas. La congestión urbana y la mala calidad de vida, por el contrario, dificultan la inversión en las ciudades. La renovación de las zonas urbanas mediante el desarrollo de espacios públicos abiertos aumenta la calidad de vida en general y ayuda a reducir la exclusión social. El espacio abierto público en la ciudad puede ayudar a constituir un marco donde la sociedad y la cultura urbana se puedan desarrollar, y ayuda a aumentar el sentimiento de identidad y el sentido de comunidad. Se puede utilizar igualmente para proporcionar una base para la educación medioambiental, dando a conocer el funcionamiento de los ecosistemas y mostrando cómo las actividades urbanas pueden integrarse en el sistema natural.

A pesar de los conocidos beneficios socioeconómicos que se derivan de ello, las consideraciones relativas a la planificación del uso sostenible del suelo, ocupan a menudo un papel secundario en el diseño de los barrios de la ciudad. Existen muchas presiones - esencialmente debidas al pensamiento a corto plazo propio del mercado- para un tipo de desarrollo insostenible. Los espacios abiertos públicos cumplen muchas funciones sociales y muchas necesidades psicológicas de los ciudadanos, que hacen de la naturaleza urbanizada un valioso recurso y un ingrediente clave para la sostenibilidad de la ciudad. Los diferentes grupos

de edad tienen diferentes motivos para utilizar los espacios públicos abiertos en función de las diferentes actividades que vayan a realizar. La valoración y evaluación de estos servicios y sus beneficios intangibles son de crucial importancia para justificar y legitimar las estrategias para la sostenibilidad urbana. Se cree que la involucración del público, la participación de los residentes y una valoración cualitativa de sus necesidades e intereses, ayudan a las comunidades urbanas a articular sus valores compartidos, que a su vez, pueden servir como criterios de referencia para planificar estrategias sostenibles en la ciudad.

7.21.1 Casos relacionados

Interiores de manzana en zonas de viviendas a gran escala

Los grandes conjuntos de viviendas sociales son un entorno en el que se expande el sentido de hogar, transfiriendo las actividades domésticas cotidianas a los espacios públicos abiertos. Hoy, las viviendas a gran escala se consideran como un problema grave que conjuga cuestiones espaciales, sociales y económicas con aspectos técnicos, estéticos y sociales. Todos estos aspectos se reflejan en los problemas relacionados con los espacios abiertos en estas urbanizaciones. Como resultado de los procesos de desnacionalización y privatización, la planificación espacial original de algunas de estas urbanizaciones ha sido abandonada, abriendo así la posibilidad de crear nuevos espacios abiertos al público. Actualmente, la calidad general del espacio público de las urbanizaciones de viviendas a gran escala no se ajusta a las necesidades sociales y recreativas de los habitantes.

De acuerdo con la experiencia previa en Letonia, la inserción de nuevos edificios en la estructura urbana de un barrio residencial afecta el entorno de vida existente y es valorada negativamente por parte de la población. Sin embargo, en teoría, este proceso puede tener también un efecto positivo, ya que en un entorno existente que se ha deteriorado considerablemente, la construcción de nuevos edificios de vivienda podría contribuir a mejorar la calidad de los espacios comunes y a solucionar los problemas detectados en las encuestas. En la práctica, estas nuevas promociones solo solucionan los problemas más urgentes, por ejemplo, la falta de plazas de aparcamiento para los residentes de los nuevos edificios. En ocasiones, esto supone que las nuevas zonas comunes abiertas se compartirán con los edificios existentes, y que las antiguas zonas de juego seguirán siendo utilizadas como están, sin introducir mejoras.

El Golden Lane

En la primera nota del texto escrito mientras realizaba el proyecto, Peter Smithson escribió: "Nuestro objetivo es crear una verdadera calle-en-el-aire, teniendo cada 'calle' un gran número de personas que dependan de ella para acceder, y además algunas calles han de ser vías públicas - es decir, que conducen a lugares- de modo que cada una adquiera características especiales, que permita identificarlas. Cada parte de cada calle-en-el-aire tendrá suficiente gente en ella como para que se convierta en una entidad social y que esté al alcance de un número mucho mayor de gente en el mismo nivel."

Las calles serán lugares y no corredores o balcones.

Donde una calle es puramente residencial, la casa individual y el jardín proporcionan el mismo patrón vivo, como una verdadera calle o plaza, nada se pierde y se gana altura.

7.22 Programa de vivienda pública de alquiler como innovación

La vivienda pública de alquiler se caracteriza porque la propiedad de los inmuebles (edificios y viviendas) está en manos de un organismo público (gobierno nacional o local, es decir, de las ciudades) y tiene un sentido social, ya que está destinada a cubrir las necesidades de la población (Nieboer, 2012). Este tipo de vivienda de alquiler hace de puente entre el alquiler social residual y el mercado de vivienda de alquiler libre no regulado (que también incluye la posibilidad de comprar pisos inasequibles).

En las ciudades donde la compra de vivienda es la opción prevalente, la vivienda pública de alquiler puede ser clasificada como una "innovación social" (BEPa, 2010). Esta innovación surge de las apremiantes necesidades sociales y es impulsada por las necesidades de vivienda reconocidas por los distintos agentes involucrados. La vulnerabilidad -entendida como una situación de incertidumbre en la que las personas se enfrentan a dilemas 'imposibles' o no tienen oportunidades de mejorar sus condiciones ..." (Ranci, Brandsen y Sabatinelli, 2014: 280)- de las familias jóvenes y de la población de solteros es particularmente evidente (Bežovan, 2012). Estos segmentos de población no son candidatos a obtener préstamos de vivienda y están expuestos al mercado de alquiler de vivienda no controlado, en los que no pueden permitirse una vivienda digna. Estas personas tienen dificultades porque no están en condiciones de planificar sus vidas. La falta de opciones para satisfacer las necesidades de vivienda, hacen que estas familias formen parte de la población socialmente excluida. La vivienda pública de alquiler aparece como una solución innovadora a los problemas de accesibilidad a viviendas asequibles con estándares adecuados, cuya escasez contribuyen a la aparición de "nuevos riesgos sociales" (Bonolli, 2005).

7.22.1 Casos relacionados

Programa de vivienda pública de alquiler en Novi Jelkovec, Zagreb

Esta innovación está dirigida a familias jóvenes, cuyos integrantes sean menores de 35 años, con niños, y que sean sub-arrendatarios en el mercado privado de alquiler (en su mayoría no regulado) o que convivan con una familia más grande, en condiciones desfavorables. Los beneficiarios seleccionados mediante convocatoria pública consiguen contratos de cinco años, con la posibilidad de extenderlo. Los seleccionados pagan menos alquiler que en el mercado libre y disponen de pisos decentes, suficientemente grandes, en un barrio de nueva construcción.

El resultado de estas iniciativas es una vivienda asequible y decente, así como una mejora en el bienestar y la calidad de vida de la población. La contribución a la integración social y a la participación activa de los ciudadanos, la cohesión social y una mayor diversificación de la oferta de vivienda, son otros efectos positivos derivados de este programa.

7.23 Reasentamiento

Reasentamiento es un concepto que ha sido estudiado ampliamente. Existen muchas evidencias empíricas que demuestran que los realojamientos a menudo aumentan los riesgos, conducen a más inseguridad, a disminuir el valor de los bienes y a más empobrecimiento. Para el concepto de reasentamiento hemos seleccionado artículos abordan este tema desde tres perspectivas principales (Dwivedi, 2002). Los estudiantes profundizan en su comprensión sobre el impacto de los realojamientos en las situaciones de subsistencia de los más pobres, estudiando diferentes perspectivas y estrategias para reducir sus impactos negativos.

Se han desarrollado compendios bibliográficos que se centran en: 1. el impacto de género de los realojamientos y la medida en que aumentan la vulnerabilidad y disminuyen el valor de los bienes, 2. el concepto de realojamiento, desde diferentes perspectivas. En el debate sobre el realojamiento podemos encontrar diferentes posiciones: existe la más perspectiva de la planificación (pragmática) que identifica los riesgos de empobrecimiento, pero también intenta ofrecer sugerencias para la superación de estos riesgos de manera que se convierta en una oportunidad para mejorar los medios de vida. Un enfoque alternativo del realojamiento adopta los derechos como punto de partida, tiene en cuenta el papel de la plena participación y el consentimiento de las comunidades afectadas, y trata de idear soluciones y recomendaciones para hacer del realojamiento una oportunidad de mejora de los medios de subsistencia. Este enfoque también enfatiza los aspectos de género y los derechos de las poblaciones indígenas. El tercer enfoque cuestiona todo el concepto de realojamiento y discute el derecho de los gobiernos y otros para desplazar y realojar en nombre del desarrollo.

7.23.1 Casos Relacionados

IHS ha desarrollado tres cursos sobre el reasentamiento en los últimos años. Estos cursos han servido para documentar varios casos de ciudades en los países donde se llevaron a cabo: Abuja, Nigeria; Nairobi, Kenya y Delhi, India. Los casos fueron utilizados como parte del programa de formación y pueden obtenerse a través del coordinador del curso.

Comentarios

IHS ha realizado varios cursos sobre realojamiento. Dado que los casos de estudio son sensibles y dinámicos, es difícil compartir información. La involucración en proyectos de realojamiento, incluso como investigadores, es un tema sensible. Por lo tanto la información debe ser tratada con cuidado.

Un número considerable de estudiantes han realizado su trabajo final de grado sobre realojamientos en su ciudad natal. Se puede acceder a estas publicaciones a través de los sistemas de bibliotecas IHS pero deben ser tratadas con precaución ya que los investigadores pueden verse comprometidos por compartir parte de esta información.

7.24 La vivienda social en el mundo (en desarrollo)

No existe una definición única de vivienda social. La mayoría de los países europeos utilizan su propia definición. En el contexto de la UE, la vivienda social es generalmente vista como una tarea de interés general, cuyo fin es aumentar la oferta de vivienda asequible destinada a grupos específicos en función de sus condiciones socioeconómicas y / o su grado de vulnerabilidad. Dentro de la UE existen diferentes modelos de acceso a las viviendas sociales que se dividen, generalmente, entre modelos 'dirigidos' y 'universalistas'. El modelo universalista considera la vivienda como una responsabilidad pública y, por lo tanto, la población en su conjunto necesita una vivienda asequible y decente. Este modelo fue aplicado en la era comunista. En algunos países del norte y occidente de Europa no se impusieron restricciones a los grupos destinatarios y, durante décadas, se ha facilitado el acceso a la vivienda social a todos los niveles de la sociedad. Estos países en los que prevaleció el modelo de vivienda universalista tienen ahora una gran parte de las viviendas sociales en el mercado global de la vivienda.

En el mundo en desarrollo, algunos países también utilizan el término 'vivienda social', no obstante, la expresión 'vivienda pública' es más común. En el IHS empleamos esta definición de vivienda social:

"La vivienda social es la provisión de una solución de vivienda formal, en principio provista por el mercado, con incentivos del gobierno (o en algunos casos por el gobierno directamente) dirigida a los segmentos de población con ingresos medios y bajos. Por tanto, la vivienda social está especialmente destinada a proporcionar, estimular y permitir soluciones habitacionales a personas de ingresos medios y bajos que pueden permitirse una vivienda, pero no pueden tener acceso a ella en el mercado libre de vivienda sin apoyo".

En esta definición no considera la vivienda informal, por ejemplo, el chabolismo de los barrios marginales o la vivienda incremental, que a menudo son la solución a los problemas de vivienda para los más pobres. El paradigma de la habilitación que dominó el pensamiento político y económico en las políticas gubernamentales de vivienda ha llevado a un renovado interés en la creación de viviendas sociales en los términos descritos. Algunas tendencias recientes, sin embargo, abogan por reconocer los derechos de vivienda de los más pobres, potenciando los asentamientos informales y las intervenciones en asentamientos chabolistas.

7.24.1 Casos relacionados

Vivienda social en Sudáfrica

La vivienda social forma parte de los programas de vivienda pública en Sudáfrica. De hecho, se trata de un programa relativamente pequeño de viviendas públicas, en comparación con algunos de los otros programas. El grupo de población al que está dirigido es más amplio que cualquiera de los otros programas, ya que explícitamente se dirige a grupos de ingresos desde 1.500 hasta 7.500 ZAR pm, mientras que otros proyectos están limitados a ingresos de hasta 3500 ZAR pm. Por otra parte, las viviendas sociales sólo pueden estar situadas en zonas específicas, llamadas Zonas en Reestructuración, orientadas a corregir las desigualdades del legado del Apartheid.

En su formato actual, el programa de vivienda social se ha implementado desde que el nuevo gobierno democrático llegó al poder. Esto significa que el marco institucional, legal y político se ha desarrollado únicamente durante los últimos veinte años. La vivienda social es predominantemente una vivienda de alquiler y está a cargo de las instituciones de vivienda

social. Muchas de ellas son miembros de la Asociación Nacional Vivienda de Interés Social (NASHO). La Autoridad Reguladora de la Vivienda Social (SHRA) regula el sector.

El marco legal se ha creado en los últimos años a través de la Ley Nacional de Vivienda Social. Las políticas de viviendas sociales se ejecutan a escala provincial y municipal. Sin embargo, muchos municipios están lejos de desarrollar una política municipal de vivienda social a través de convenios con las instituciones locales de vivienda social. En el pasado, la Fundación para la Vivienda Social (SHF) apoyó el desarrollo de capacidades para el sector, pero esta institución ha sido cerrada. La Agencia Nacional de Vivienda proporciona algún apoyo a la vivienda social, aunque su objetivo principal es la provisión de suelo para otros programas de vivienda pública.

Vivienda social en Valencia

IVVSA (Instituto Valenciano de la Vivienda, SA) es uno de los programas de vivienda pública en Valencia, España. Hay un estudio monográfico que contiene una selección de los edificios más interesantes. <http://www.tccuadernos.com/biblioteca-tc/107-ivvsa-20-anos-de-arquitectura-residencial.html>

Este es uno de los ejemplos de Fernández-Vicancos.

Comentarios

[Introducido por Ellen Peters-Geurts, 04/28/2015 12:09:21]

En el IHS estudiamos la vivienda social en todo el mundo en desarrollo. El ejemplo de Sudáfrica es uno a los que nos referimos a menudo. En Sudáfrica nos encontramos con una variedad de programas de vivienda pública, muchos de los cuales también podrían definirse como vivienda social, según la definición indicada anteriormente. El programa de viviendas sociales de Sudáfrica persigue la creación de viviendas sociales y de barrios sostenibles, en un marco integral de desarrollo urbano. También podemos compartir muchas de las críticas hacia este programa. Ha tenido una escala reducida; el periodo de entrega es lento; la capacidad en el sector es limitada; y también ha generado corrupción, como en todos los demás programas de vivienda. Asimismo, tiene un coste inicial elevado pero, aunque los análisis coste-beneficio llevados a cabo hace unos años han demostrado, que los costes a largo plazo para la vivienda social no son en absoluto más altos que los de las viviendas construidas bajo el programa RDP (el mayor programa de viviendas públicas).

7.25 Comunidades sostenibles

El concepto actual de "sostenibilidad" incluye varios campos de estudios, además de la relación entre la naturaleza y las personas. En la actualidad, existen debates abiertos sobre los criterios de sostenibilidad con respecto a su aplicación y sus bases teóricas.

De acuerdo con la documentación de referencia sobre el desarrollo sostenible – “Nuestro futuro común”, también conocido como el Informe Brundtland (véase Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (también conocido como el Tratado de Río; véase Naciones Unidas, 1992) – las diferentes metas en el camino hacia la sostenibilidad son igualmente importantes y se supone que sólo se pueden lograr juntas. Se ha dedicado la mayor atención al tema de la sostenibilidad del medio ambiente (McKenzie, 2004; Littig y Greissler, 2005; Lee, 2006). Los ‘modelos de un solo pilar’ se centran generalmente en la sostenibilidad del medio ambiente y los aspectos sociales y económicos quedan subordinados a las metas ambientales. Los ‘modelos en tres pilares’ no se limitan a un enfoque estrictamente ambiental y parecen tener mayor aceptación en el discurso sobre la sostenibilidad. Es igualmente importante para los tres pilares de la sostenibilidad -ambiental, económica y social-, que se conserven en beneficio de las generaciones futuras. Además de las necesidades ambientales y económicas, los valores culturales y sociales también están representados entre las necesidades de las generaciones futuras, como se menciona en la definición contenida en el informe Brundtland.

Como era de esperar, este modelo ha recibido críticas muy importantes, principalmente debido a la elección de estos tres pilares particulares. Además de estos aspectos, los aspectos estéticos, culturales, religiosos, espirituales, políticos y constitucionales deberían tenerse en cuenta (Pfahl, 2005).

En la práctica, la sostenibilidad ambiental y económica empuja al tercer pilar hacia un segundo plano. Por un lado, la economía y el medio ambiente conectan bien a través de los argumentos sobre la rentabilidad de las soluciones; y por otro lado, los argumentos ecológicos y económicos parecen atraer más la atención pública que las cuestiones sociales (Littig y Greissler, 2005). Además, las cuestiones medioambientales y económicas parecen ser más fáciles de gestionar (Omann y Spangenberg, 2002).

Los tres (o más) pilares de la sostenibilidad están estrechamente relacionados entre sí. Las formas en que influyen unos en otros aún no han sido suficientemente estudiadas. En cualquier caso, una comunidad sostenible no significa solamente una comunidad (por ejemplo, una ciudad) que funcione correctamente sin el continuo apoyo externo o acciones por parte del gobierno. Los diversos componentes de la sostenibilidad tienen siempre un efecto sobre los otros. Por ejemplo, las interacciones entre las personas y la naturaleza influyen de forma fundamental en el desarrollo (Littig y Greissler, 2005).

Si la revuelta del público debida a la contaminación afecta a los políticos, ellos reaccionan por lo general con las normativas ambientales más simplistas.

7.25.1 Casos relacionados

Las Comunidades Sostenibles En Línea es la nueva versión revisada, actualizada y rediseñada de la página web anteriormente conocida como Red de las Comunidades Sostenible (SCN), que fue desarrollada por una amplia coalición de organizaciones en los Estados Unidos a mediados de la década de 1990. La intención de la SCN era poner en común información sobre sostenibilidad y facilitar su acceso al público. CONCERN, Inc. y el Instituto de Recursos

Sostenibles de la Comunidad gestionaron el SCN en el periodo 1993-2001 y CONCERN, Inc. lo ha hecho desde entonces.

Comentarios

Mientras que el marco teórico de la sostenibilidad social no se ha desarrollado completamente todavía, sí que hay ejemplos prácticos de ciudades socialmente sostenibles. En el proyecto de investigación MOST llevado a cabo por la UNESCO, se compararon diez grandes ciudades en términos de gobierno, cultura, infraestructura, vivienda, transporte y empleo. Los resultados indican que no sólo las políticas gubernamentales, sino también las agendas locales, juegan un papel importante en la consecución de comunidades sostenibles.

7.26 Diseño sostenible

El diseño sostenible está generalmente asociado al uso eficiente de la energía en los edificios. Una presión política y económica creciente por reducir el consumo de energía doméstica, combinada con los efectos potenciales del cambio climático sobre el entorno construido, han contribuido a un rápido cambio en la legislación del diseño y la provisión de vivienda en la Unión Europea (UE) (Unión Europea, 2013). Sin embargo, el diseño sostenible constituye mucho más que la agenda de la UE sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (European Commission, 2010). Según Manzini (2007), la sostenibilidad requiere un enfoque de pensamiento sistémico que haga que las prácticas actuales "producción y consumo se interrumpan" con el fin de allanar el camino para la mejora de la calidad del entorno físico y social. Un diseño arquitectónico sostenible, por lo tanto, tiene más que ofrecer que la estética y la funcionalidad (Farmer, 2013). El diseño sostenible en el contexto arquitectónico puede considerarse desde una amplia gama de perspectivas.

En primer lugar, el diseño sostenible en la producción y la rehabilitación de la vivienda contemporánea prevé aplicar el uso de los conceptos de diseño 'cradle to cradle', en los que los materiales de construcción y su tecnología facilitan la reutilización de los materiales (Monahan y Powell, 2011). Además, se prevé que el proceso de construcción del edificio facilite la deconstrucción del edificio al final de su vida útil evitando su simple demolición. Es decir, se espera que facilite la recuperación y reutilización de los componentes del edificio, lo cual tiene un menor impacto ambiental en comparación con su reciclaje o incluso su definitiva eliminación. En la actualidad, la provisión de viviendas debe considerarse en todo su ciclo de vida, para así adoptar medidas que garanticen que el impacto ambiental del edificio se reduce al mínimo posible. Para esto, existen metodologías avanzadas como el análisis del ciclo de vida (ACV) que evalúa el impacto ambiental de un edificio a lo largo de su ciclo de vida (Basti, 2010, Basbagill et al., 2013). Tal evaluación tendrá en cuenta no sólo la energía incorporada en los materiales utilizados para construir el edificio (incluido el transporte y la reutilización), sino también el consumo de energía del edificio a lo largo de su vida útil y la adaptabilidad a otros fines al final de su vida útil. Además, hay una escuela de pensamiento que sugiere que el término "diseño sostenible" debe considerar el impacto que el diseño y los principios de planificación tienen en el ecosistema, incluyendo la interacción entre los seres humanos y los entornos natural y construido (Tippett et al., 2007). Tales enfoques ecológicos para definir el diseño sostenible inadvertidamente sugieren que el statu quo de esta interrelación puede mantenerse en equilibrio a través del diseño durante un prolongado período de tiempo, mediante el diseño (Cole, 2011).

Por último, un diseño sostenible ha de considerar los aspectos sociales y las consecuencias de lograr economías de escala a través de una construcción compacta. Algunos investigadores han demostrado que existe una interacción y un solapamiento entre el dominio público y el privado de un individuo, y han sugerido posibilidades para aplicar demarcaciones espaciales en el diseño arquitectónico que regulen la comunicación entre un entorno cercano y otro más amplio, basándose en las necesidades de sus habitantes (Martin Cojo y Sentieri, 2013). Asimismo, algunos defensores del diseño sostenible en el entorno construido sugieren que intensificar el uso del suelo con la construcción edificios en altura y tipologías de vivienda de alta densidad puede ayudar a lograr la sostenibilidad de las zonas urbanas (Ancell y Thompson-Fawcett, 2008). Sin embargo, este uso intensivo del espacio dentro del entorno construido, inevitablemente, dará lugar a la reducción del acceso del individuo al entorno natural que le rodea, lo que algunos científicos sociales y ambientales consideran como una fuente de conflictos sociales en los barrios (Baum y Davis, 1980, Gillis, 1977, Freedman et al., 1972).

7.26.1 Casos Relacionados

BedZED

Terminado en 2002, Beddington Zero Energy Development, o BedZED, fue la primera comunidad sostenible de uso mixto a gran escala en el Reino Unido. El objetivo era crear una próspera comunidad en la que ciudadanos medios pudiesen disfrutar de una alta calidad de vida, utilizando una parte justa (< 1,8 hectáreas) de los recursos de la tierra. BedZED fue promovida por los expertos en sostenibilidad de Bio Regional y por los arquitectos de ZEDfactory, y fue desarrollado por la asociación para la vivienda Peabody.

Barrat Green House

La Barrat Green House, diseñada por los arquitectos Gaunt Francis, ganó el concurso 'Casa del futuro', atrayendo a más de 22.000 votos del público. El concurso planteó a promotores y arquitectos el reto de producir un tipo convencional de vivienda con emisiones reducidas de carbono como parte del 2007 Mail on Sunday British Homes Awards, patrocinado por el National House Building Council. El proyecto de Francis Gaunt fue seleccionado ganador por delante de otros ocho proyectos preseleccionados por un distinguido jurado y recibió el apoyo del Centro Nacional de Excelencia en la Vivienda y el BRE (Building Research Establishment). El proyecto se basa en una combinación de tecnología moderna y pone a prueba principios de diseño para resolver algunos de los temas relacionados con la vida moderna de una manera más sostenible, sin comprometer la calidad de vida.

Freiburg-Vauban

En 1996, Vauban se presentó como 'German Best Practice' en la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat II. Entre 1997 y 1999, Forum Vauban coordinó el proyecto LIFE financiado por la UE 'Realización del modelo sostenible del distrito Vauban'. Muchos de los resultados del proyecto pueden haberse materializado en el barrio: una amplia zona residencial con limitación de acceso rodado, con todas las casas con bajo consumo de energía estándar, varias casas pasivas, muchos proyectos de construcción cooperativa con medidas ecológicas y un mercado con un centro comunitario.

7.27 Diseño Sostenible – Aprender-haciendo

En estos últimos años, la popularización del diseño sostenible y las tendencias hacia viviendas de energía casi nula ofrecen una oportunidad única para desarrollar nuevos currículos y programas educativos. El nuevo plan de estudios sobre energía y evaluación ambiental de los edificios fue establecido en 2012 en la Universidad de Liubliana como parte de los estudios de postgrado y se ofrece a los estudiantes de ingeniería mecánica, arquitectura, ciencias de la salud, entre otros. Junto a la parte teórica, los procesos de "aprender-haciendo" forman parte de las actividades docentes. Este enfoque permite que los alumnos comprendan los procesos de diseño multidisciplinares transversales, que entiendan los diferentes enfoques y hábitos de trabajo de los proyectistas, que entiendan los principios del desarrollo de un idioma "común" para un equipo de proyecto y que sean capaces de integrar temas básicos en los procesos de diseño en equipo. Los estudiantes deben darse cuenta de que forman parte de un grupo de miembros unidos en un esfuerzo coordinado y solidario hacia una meta; y que el trabajo individual está sujeto a la mutua rendición de cuentas con el grupo. Además de contribuir a un mayor conocimiento en el campo del uso racional de energía y de la sostenibilidad en la vivienda, los estudiantes obtienen conocimiento y experiencia trabajando en diferentes estructuras de equipos, por ejemplo, en equipos funcionales, equipos ligeros, equipos pesados, o equipos autónomos.

7.27.1 Casos relacionados

Célula viva autosuficiente

En el año académico 2011-12 un grupo de estudiantes de este Máster inter y multidisciplinar, participó en la planificación, construcción y supervisión de una 'célula viva autosuficiente'. El objetivo del diseño era la autosuficiencia y la movilidad. Por tanto, se compuso de cinco módulos, cada uno con su propia función: unidad residencial, habitación en el ático, bloque sanitario con ducha e inodoro, bloque técnico con cocina, calefacción solar y sistemas fotovoltaicos, sistema de recolección y suministro de agua de lluvia y sistema de calefacción solar de aire caliente en el ático. Todos los módulos se construyeron con marcos de madera. Durante su construcción se organizaron demostraciones de fabricantes implicados en el proyecto, que formaron parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes. En mayo de 2012 la célula se trasladó al parque de la ciudad de Ljubljana y fue abierta al público en junio de 2012. Desde su inauguración, la célula viva autosuficiente ha sido visitada por decenas de grupos, desde guarderías a grupos de expertos de la Agencia Internacional de Energía. <http://www.ee.fs.uni-lj.si/cell/index.html>

Grupo de investigación OLEA

Unidad móvil autosuficiente de baja energía para la demostración los nuevos conceptos de las tecnologías con baja exergía a partir de las fuentes renovables propuestas por los estudiantes de arquitectura e ingeniería mecánica de la Universidad de Ljubljana. La unidad fue construida por el municipio de Zagorje y se utiliza desde 2011 como centro para la sensibilización pública y como oficina nacional de consultoría de la energía <http://www.olea.si/>

Jack in the Box e.V.

Junto a los beneficios ambientales, la reconversión energética y la producción sostenible de edificios facilitan la creación de nuevos puestos de trabajo creativos. "Jack in the Box e.V." es una organización sin fines de lucro que promueve la reutilización de objetos y materiales de desecho para crear productos de mayor calidad que los originales (upcycling) que se

emplean en la construcción de viviendas y elementos interiores. La actividad de la organización se centra en servicios al mercado de trabajo, que van desde el asesoramiento profesional, a la orientación de las capacidades e intereses laborales de los solicitantes de empleo y a la ayuda directa para encontrar un trabajo. <http://www.koelnerbox.de/>

Comentarios:

Aleksandra (estudiante que participó en el proyecto ‘Célula viva autosuficiente’): “Decidí participar en este proyecto desde el momento en que se presentó. Para estudiantes de arquitectura estas oportunidades, que permiten hacer realidad el proyecto de un edificio, son escasas. La idea de construir un edificio residencial que no estuviese conectado a cualquiera de los sistemas de suministro público fue muy interesante. Durante el proceso de diseño hemos aprendido mucho acerca de los requisitos de confort térmico. Nos preguntábamos si podríamos cumplir con los requisitos y si las mediciones del rendimiento real confirmarían nuestros cálculos. Me alegro de que nuestro edificio esté situado en el centro de Liubliana, donde todo el mundo puede visitarlo.”

7.28 Áreas Verdes Urbanas

La implantación de áreas verdes en superficies urbanas ha recibido la atención de los arquitectos y urbanistas debido a las ventajas que aportan en la mitigación del calor urbano, la retención de aguas pluviales y la mejora del microclima (Barardi 2014;Gagliano, 2015). Las áreas verdes mejoran la calidad del aire y reducen los problemas de salud, gracias a la captura de CO₂, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes del aire. Las áreas verdes también tienen un impacto positivo en la mejora de la vida social, ya que pueden ser utilizadas como huertos comunitarios o áreas recreativas. Otra de las ventajas medioambientales es que contribuyen a aumentar la biodiversidad urbana.

Las cubiertas verdes son la forma más común para conseguir áreas verdes urbanas. Las cubiertas verdes pueden ser intensivas o extensivas. Las cubiertas verdes intensivas requieren una profunda capa de tierra para cultivar diversos tipos de plantas, como el césped, los arbustos y los árboles pequeños. Estas cubiertas verdes necesitan un riego frecuente y el mantenimiento de la capa de vegetación. Debido a su gran peso, requieren de un techo suficientemente resistente. Sin embargo, en las cubiertas verdes extensivas, la capa de tierra se sustituye por una delgada capa de sustrato de lana mineral y una alfombra de vegetación que consiste en sedum, musgos, hierbas u otras plantas que requieren poco o ningún mantenimiento. No obstante, es necesario el riego ocasional en condiciones de clima caliente y seco. Debido a su bajo peso, incluso las cubiertas de construcción ligera pueden ser cubiertas por techos verdes extensivos.

Las cubiertas verdes tienen un impacto significativo en la respuesta térmica de la envolvente del edificio y reducen la demanda de energía para la refrigeración y calefacción. Las mayores ventajas de las cubiertas verdes son perceptibles durante el verano (Feng, 2010, Tabares-Velasco 2012, Ouldboukhitine, 2011). En este período del año las ganancias de calor se reducen debido al aumento de la resistencia térmica del techo y la alta proporción de la radiación solar absorbida por la capa de vegetación. Se ha demostrado que las ganancias de calor de los techos planos se pueden reducir en un 65% en condiciones de clima templado (Liubliana) y en un 50% en las zonas de clima cálido (Atenas) en comparación con cubiertas ordinarias con un mismo coeficiente de transferencia de calor U. Debido a la refrigeración por evapotranspiración, se produce una considerable disminución de la temperatura de la superficie externa de las cubiertas, en comparación con las tradicionales (Gagliano, 2015). No tan conocidas, pero también considerables, son las reducciones en las pérdidas de calor de los techos durante el invierno, debido a la mejora su capacidad térmica derivada de las cubiertas verdes (Jim, 2014), y en el almacenamiento de calor por radiación solar (Jaffal, 2012). A lo largo de un año, las pérdidas de calor de las cubiertas verdes son más bajas, entre un 8% y un 14%, en comparación con los techos ordinarios y la diferencia puede aumentar hasta en un 40% debido al calor latente almacenado por el congelamiento del agua en el sustrato y en el manto de vegetación. Además de mejorar el rendimiento térmico de la envolvente del edificio, el beneficio más importante de las cubiertas verdes es la retención de agua de lluvia. Entre el 40% de la precipitación anual en condiciones de clima templado (Liubliana) a casi el 100% de la precipitación anual en el clima caliente (Atenas) puede ser retenida en una cubierta verde extensiva.

7.28.1 Casos relacionados

Rendimiento energético de cubiertas verdes extensivas

La respuesta térmica y la retención de agua ha sido medida durante varios años en diferentes

cubiertas verdes extensivas en células termostáticas de prueba y comparadas con las cubiertas planas ordinarias (Arkar, 2015). Los datos recogidos se utilizan para el desarrollo de modelos numéricos de rendimiento térmico e hidrológico de las cubiertas verdes.

La herramienta numérica se utilizó para analizar el rendimiento de las cubiertas verdes extensivas con diferentes espesores de sustrato y vegetación. Se muestran los resultados de las simulaciones numéricas para tres ciudades con diferente clima (diagrama 1). En el diagrama 2 se muestra la reducción de las ganancias de calor en las cubiertas verdes, con riego y sin riego, en comparación con techos ordinarios con el mismo coeficiente de transferencia de calor U, teniendo en cuenta el espesor de los sustratos de cultivo (sustrato + vegetación). El diagrama 3 muestra el porcentaje de precipitaciones retenido en caso de las cubiertas verdes con riego y sin riego. También se muestra la cantidad anual de agua necesaria para el riego.

La estética de las cubiertas verdes en el paisaje urbano

Además de las ventajas técnicas de una cubierta verde, su impacto en el paisaje urbano debe ser mencionado. La expresión artística sirve a veces como un argumento decisivo para la instalación de una cubierta verde. Por ejemplo, el centro cultural "Zeimuļs", diseñado por SAALS en 2012 en Rēzekne, Letonia, tuvo que ser construido al pie de un montículo. Una solución práctica de techo convencional podría arruinar el paisaje urbano, observado desde la parte superior del montículo. La cubierta verde se entiende como una parte integral del paisaje urbano y del diseño arquitectónico. En este caso, la cubierta verde tiene tanta importancia arquitectónica como la fachada del edificio.

7.29 La mitigación de las islas de calor urbanas

La mayoría de las personas en los países desarrollados viven en ciudades. El crecimiento de la ciudad no sólo influye en el aspecto del paisaje, también cambia las características del entorno. Uno de los cambios más notables es la formación de condiciones micro climáticas especiales. Las ciudades son generalmente más calientes que las zonas rurales de los alrededores y este fenómeno se conoce ‘isla de calor urbana’ (ICU). La ICU se puede notar durante todo el año, pero el fenómeno es extremo durante el verano. La ICU es una consecuencia de una menor reflectividad de la radiación solar de las áreas urbanas, del aumento de la radiación térmica atmosférica de onda larga debido a la niebla fotoquímica y a las partículas transmitidas por el aire, de la disminución del almacenamiento de calor latente porque las áreas verdes son más pequeñas, de los cambios en la precipitación debido a una evacuación más intensa y de las grandes fuentes de calor antropogénico. La intensidad de la ICU puede ser tan alta como 10 K en una metrópoli.

La intensidad de la isla de calor urbano influye en el confort de ambientes interiores y exteriores, y en el uso de energía, especialmente para la refrigeración de los edificios. La mitigación de las islas de calor urbano debería ser incluida como objetivo en la planificación urbana. Estas medidas han demostrado ser las más eficaces:

- El aumento de las pérdidas de radiación de ondas largas por el intercambio de calor por radiación entre los edificios y el cielo, mediante la reducción de la proyección de la línea del horizonte.
- La disminución de calor por radiación solar sensible almacenado por superficies con un albedo más alto
- El aumento del almacenamiento de calor latente por las superficies de agua y hierba en parques.

La integración de parques urbanos en el entorno urbano puede reducir significativamente la intensidad del efecto ICU. El potencial de disminución de la ICU se evalúa habitualmente con herramientas informáticas, como met-Envi (www.envi-met.com). La transferencia de calor y la refrigeración por evaporación de la capa de hierba y de los árboles se modela usando modelos empíricos que consideran el tamaño y la forma de la copa del árbol como una función de la edad del árbol, utilizando modelos de evapotranspiración basados en el índice de área foliar, y teniendo en cuenta el período de crecimiento. Durante el verano, la diferencia máxima en la temperatura del aire entre el parque y el área urbana circundante puede ser tan alta como 3 a 5 K. El efecto de refrigeración de los parques puede ser observado hasta a 500 m de distancia del parque, en el entorno construido.

7.29.1 Casos Relacionados

Estudio de la mitigación del efecto de isla de calor en el ambiente construido con parques urbanos

Un parque urbano consiste en una capa de hierba y árboles que tienen diferentes edades (tamaños) y densidades de plantación. Bjerke et al. (2006) concluyeron en su estudio que los parques urbanos mejoran las condiciones de microclima urbano en función de la edad y la densidad de los árboles. Por esta razón se ha investigado numéricamente la transferencia de calor y masa dentro de los parques con árboles de 6, 28 y 50 años y densidades de plantación de 9, 21 y 45 árboles por hectárea. Para combinar la edad (tamaño) y la densidad de los árboles en el parque, se utilizó el índice adimensional de área foliar específica. En el estudio, el

potencial de enfriamiento de los parques en la ciudad se mide por el "parque de la isla de refrigeración" que permite establecerla diferencia extrema de temperatura diaria del aire entre el parque y la ciudad que lo rodea. La figura presenta el efecto de enfriamiento a lo largo del parque, con diferentes densidades de plantación y edad de los árboles. (Vidrih, 2013)

Monitorizado del efecto de las áreas verdes urbanas en las ‘islas de calor’ en Atenas

Se investigó el efecto que las áreas verdes producen en el ambiente térmico de las zonas urbanas circundantes durante el período de verano. Las mediciones, tomadas en el interior del Jardín Nacional de la ciudad de Atenas y en el área construida de su entorno inmediato, fueron analizadas con el fin de cuantificar el efecto de los parques en los microclimas urbanos.

Cuando se comparó la temperatura del aire del jardín con el aire en distintas ubicaciones dentro de la trama urbana, en la zona centro de la ciudad en general, (escala macroscópica), se comprobó que en el jardín era más fría. Las diferencias de temperatura fueron generalmente mayores durante la noche en calles con alta relación H / W y poco tráfico, mientras que en las calles con mucho calor antropogénico durante el día, se registraron las mayores diferencias de temperatura (Zoulia, 2008).

7.30 Regeneración urbana

La regeneración urbana se refiere principalmente a la modernización y la reorganización del centro de las ciudades, antiguas zonas industriales o de vivienda, que se enfrentan a períodos de declive debido a grandes problemas a corto o largo plazo: económicos, de desindustrialización, de cambios demográficos, de falta de inversión, de tensiones raciales o sociales, de deterioro físico y cambios físicos de las zonas urbanas.

El problema de las zonas urbanas desfavorecidas ha sido inicialmente abordado mediante políticas económicas y de planificación orientadas a su rehabilitación física y económica y a la revitalización de las áreas locales. El reconocimiento de que una regeneración exitosa debe incorporar también las políticas sociales y medioambientales, dio lugar a un planteamiento más integral de regeneración urbana (Couch, 1990). Se trata de una visión global e integrada para hacer frente a los problemas urbanos a través de una mejora duradera de las condiciones económicas, físicas, sociales y ambientales de una zona, con un fuerte énfasis en los planteamientos ‘basados en áreas’ que favorezcan la transformación física del entorno construido conjuntamente con la transformación social. Los resultados del proceso de regeneración urbana pueden, de este modo, ser agrupados en cinco categorías; estrategias de barrio, formación y educación, mejoras físicas, desarrollo económico y acción ambiental (Roberts, 2000).

La escala espacial de los programas y proyectos de regeneración urbana varían desde planteamientos circunscritos a áreas locales hasta amplias políticas nacionales. Los diferentes tipos de problemas deben ser tratados en diferentes niveles espaciales. Del mismo modo, cada nivel político debe ser tenido en cuenta, reconociendo los niveles de decisión situados por debajo o por encima de una determinada escala. Otros desafíos están relacionados con las tensiones entre los planteamientos técnicos y de gestión ‘de arriba hacia abajo’ para la regeneración urbana y necesidades ambientales, expectativas e iniciativas con los ‘de abajo hacia arriba’, a nivel comunitario. Está ampliamente aceptado que en las sociedades democráticas los procesos de regeneración urbana deben adoptar criterios de gobierno que involucren a los múltiples agentes, incluidos los residentes y otras partes interesadas, que estimulen las economías locales y que prevengan los problemas de desplazamiento de un lugar a otro (Roberts y Sykes, 2000).

Los proyectos y la investigación sobre regeneración urbana también tienen que confrontarse con los problemas de cohesión social, la oferta de vivienda, la accesibilidad y la participación de los diferentes grupos, junto con las inversiones en infraestructuras tales como nuevas carreteras y el transporte público, mejoras en el ámbito público (paisajes urbanos, iluminación, paisajismo), la demolición de edificios obsoletos y la provisión de terrenos edificables o propiedades, y la rehabilitación de edificios existentes, incluyendo las promociones de vivienda. Los posibles impactos de las estrategias de regeneración de la vivienda en relación a la cantidad, la calidad y el contexto del crecimiento de la vivienda en la correspondiente demanda de las comunidades locales, son también cuestiones importantes.

7.30.1 Casos relacionados

Proyecto Triángulo Zirmunai, Vilna

Zirmunai es una de las microrregiones más antiguas y deterioradas de Vilna, un barrio de 12.000 habitantes. El objetivo del proyecto era explorar distintas fórmulas para regenerar una

zona con poco espacio para acoger nuevas construcciones de apartamentos y con propietarios que no estaban dispuestos a invertir en sus hogares rápidamente deteriorados. En 2013, el municipio se unió a la red URBACT RE-Block con el fin de iniciar la regeneración de la zona y mejorar las casas, espacios públicos y el entorno social de manera integral. La visión general para la regeneración de la zona de viviendas a gran escala fue elaborada conjuntamente por el municipio, los residentes, los representantes de las empresas y las instituciones locales. Inicialmente, el grupo ayudó a identificar los principales problemas de la zona y las necesidades de los residentes. Más tarde, estas necesidades fueron recogidas en los proyectos y en la estrategia de regeneración de la zona.

8 TRANSLATION INTO SLOVAK

8.1 Cenovo dostupné bývanie

Cenovo dostupné bývanie možno všeobecne definovať ako bývanie, ktoré je "primerané kvalite a lokalite a nestojí toľko, že by bránilo užívateľom v ďalších základných životných nákladoch, alebo že by ohrozilo ich základné ľudské práva" (UN-Habitat 2011a). Pre špecifikáciu finančnej dostupnosti bývania v mnohých krajinách určili, že náklady na bývanie by nemali prekročiť 30% z hrubého príjmu domácnosti (Tilly 2006). Je potrebné zdôrazniť, že náklady na bývanie zahŕňajú aj výdavky nad rámec kúpnej ceny bytu a mesačného nájomného, ako sú priebežné náklady na spotrebu energií a údržbu (UN-Habitat 2011a). Lokalizácia cenovo dostupného bývania a následné náklady spojené s mobilitou tiež priamo ovplyvňujú životné náklady obyvateľov. Cenovo dostupné bývanie môže byť poskytované ako verejným, tak aj súkromým sektorom.

Spoločenské trendy s masívnou urbanizáciou prispeli k novým výzvam v súvislosti s cenovo dostupným bývaním po celom svete. Rýchla urbanizácia spôsobuje rastúce nároky na pôdu, čo vedie k vysokým cenám pozemkov v mnohých mestských oblastiach. Napríklad v afrických krajinách: vysoké ceny pozemkov, nedostatočné financovanie bývania a nejasné finančné podmienky priamo spôsobujú nedostatok dostupných bytov (UN-Habitat 2011a). To následne vyvoláva početné sociálno-ekonomické problémy, ako neadekvátne bývanie, rozširovanie slumov a neformálnych obydľí, bezdomovectvo a neúnosné dochádzanie.

Prístup k adekvátnemu bývaniu je považovaný za základné ľudské právo podľa medzinárodného práva. Cenová dostupnosť je jedným z hlavných parametrov primeraného bývania v rámci Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN (2009). Okrem toho, zabezpečenie všeobecného prístupu k adekvátnemu a cenovo dostupnému bývaniu do roku 2030 bolo nedávno zdôraznené v "Sustainable Development Goal" (SDG) 11.1. Cenovo dostupné bývanie môže navyše pozitívne podporiť spoločenské dopady. Aj keď je dostupné bývanie často považované predovšetkým za nástroj sociálneho zabezpečenia (Tibaijuka 2013), predstavuje významný prínos aj pre národný hospodársky rozvoj (UN-Habitat 2012).

Opatrenia pre realizáciu finančne dostupného bývania môžu riešiť buď cenu (na strane dopytu), alebo produkciu bývania (na strane ponuky) (Bredenoord et al., 2014). Miestne trhy s bytmi by mali byť regulované, aby zabezpečili rôzne možnosti bývania, vlastníctva a dostatok bytov pre užívateľov s rôznou úrovňou príjmov. K praktickým stratégiám na zlepšenie dostupnosti patria: zníženie nákladov na bývanie znížením nákladov na výstavbu; poskytovanie dotácií pre producentov i užívateľov (Bredenoord et al., 2014) a dostupnejšie možnosti financovania. Potenciál je takisto v súčinnosti medzi cenovo dostupným a "zeleným" bývaním, ako je napríklad použitie miestnych materiálov a pracovných síl, alebo princípov a systémov ekologického bývania, ako sú obnoviteľné zdroje energií a recyklácia odpadových vôd na zníženie prevádzkových nákladov (UN-Habitat 2012).

8.1.1 Súvisiace príklady

Brazílsky program dostupného bývania: Môj dom, môj život

Môj dom môj život (Minha Casa Minha Vida, MCMV) je program cenovo dostupného bývania, ktorý iniciovala brazílska vláda v roku 2009 ako jeden z balíčkov brazílskeho Akceleračného programu. Cieľom tohto programu je zvýšenie produkcie bývania pre zvýšenie pozitívneho vplyvu na národnú ekonomiku a trh práce. Program si kladie za cieľ postaviť

bývanie pre 3 milióny domácností s nízkymi príjmami za púhych päť rokov, poskytovaním stimulov pre producentov bývania, za predpokladu, že budú ponúkať nové byty za štátom schválenú limitnú cenu. Užívatelia majú nárok na flexibilné príspevky na nákup týchto bytov v závislosti od ich príjmu v porovnaní k minimálnej mzde. Cieľom MCMV je takisto spojiť dostupnosť s ochranou životného prostredia (UN-Habitat 2012, UN-Habitat 2013).

Kondomíniové bývanie v Etiópii: Program integrovaného rozvoja bývania

Program Integrovaného rozvoja bývania (IHDP) je vládny program realizovaný v Etiópii od roku 2005. Cieľom programu je riešiť existujúci deficit bývania a zlú kvalitu existujúceho bytového fondu najmä pre domácnosti s nízkym a strednými príjmami. So svojím pôvodným cieľom postaviť celkom 400.000 kondomíniových jednotiek predstavuje ambiciózny IHDP projekt ďalší príklad smerom k aktívnejšiemu poskytovaniu dostupného bývania. Navyše, program uľahčil prístup k úverom pre obyvateľstvo s nízkym príjmom. Počas prvých piatich rokov programu sa postavilo celkom 171.000 bytových jednotiek (UN-Habitat 2011b).

Dostupný obytný blok od Sean Harrington Architects

Dublinský magistrát (DCC) v roku 2000 vypísal otvorenú medzinárodnú súťaž na dostupný a energeticky efektívny bytový blok, ktorá mala overiť ekonomické metódy výstavby. Vyhrali ju Howley Harrington Architects (www.sha.ie) - vid' obrázok. Projekt meškal a systém obstarávania sa neskôr zmenil na PPP (Public Private Partnership), pričom súkromný developer / dodávateľ, ktorý postavil blok v rokoch 2008-2009, predal polovicu bytov na voľnom trhu a druhú polovicu vrátil DCC pre cenovo dostupné byty pre svojich nájomníkov.

Poznámky

[Jim Roche, 2015-11-30 14:17:54]

Cenovo dostupná bytová politika v Írsku sa začala uplatňovať koncom 90tych rokov. Jej cieľom bolo, rovnako ako v mnohých iných krajinách, umožniť prístup k bývaniu ľuďom, ktorí si to nemohli dovoliť. Podľa nej boli kupujúci nútení žiť vo svojom vlastníctve a mohli mať príjem až do výšky € 60. 000 ročne. V prípade, že kupujúci predal dom do 20 rokov, bol povinný splatiť určité percento z predajnej ceny na miestnom úrade - proces známy ako "spätné získanie" (<http://www.housing.ie/Housing-Information/Home-Ownership/Living-in-an-Affordable-Home>).

V prehriatej bubline na trhu nehnuteľností a v snahe vyrovnáť sa s dopytom po nízkonákladových domoch, írsku vláda zaviedla časť V. - Plánovacích a rozvojových zákonov 2000, ktorá ukladala povinnosť všetkým súkromným developerom poskytnúť 20% všetkých nových obytných štruktúr ako kombináciu cenovo dostupného a sociálneho bývania v "reálnej úžitkovej hodnote" a nie "trhovej hodnote" (McGauran & O'Connell, 2014). Mnoho developerov proti tomu protestovalo a dosiahli právnu úpravu v roku 2003 a 2006 "dovoliť vyplatiť províziu stavebnému úradu; a / alebo vyplácanie finančného príspevku" (tamtiež). Inými slovami developeri mohli vykúpiť svoju províziu, a tak negovať dva zo svojich primárnych účelov pre sociálnu integráciu a zmiešané vlastníctvo.

V júni 2011 minister pre Bývanie a plánovanie oznámil pozastavenie všetkých schém dostupného bývania, hlavný dôvod bol daný "realitou trhových podmienok v celej krajine a významným zvýšením bytovej dostupnosti" (<http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/HomeOwnership>). Inými slovami, že recesia zvýšila ponuku a znížila náklady na kúpu bytov. Aj keď od roku 2015 to už neplatí, pretože dostupnosť bývania a bezdomovecť sa stali obrovským problémom pre írsku vládu a mnoho írskych občanov.

8.2 Miestne zásahy (Area-based interventions, ABI)

Mnohé európske mestá majú zhluky znevýhodnených štvrtí s vysokou mierou nezamestnanosti, chudoby, závislosti na sociálnych dávkach a trestnej činnosti. Takáto koncentrácia sociálno-ekonomickej deprivácie sa môže zvyšovať v priebehu času z dôvodov kumulatívnych susedských efektov a zostupných tendencií smerom k stále väčšiemu sociálnemu a ekonomickému znevýhodneniu.

Miestne zásahy (ABI) sa stali populárnym prístupom v boji proti priestorovému zhlukovaniu sociálnych problémov. Možno ich charakterizovať ako multi-sektorové a geograficky koncentrované úsilie pre simultánne riešenia mestských problémov, ako je neadekvátne bývanie, nezamestnanosť, chudoba, kriminalita, zlý zdravotný stav, vzdelávanie. Fyzická revitalizácia bytového fondu je hlavnou zložkou mnohých zásahov, často nahrádza veľké a zastaralé obytné štruktúry bývaním pre rôznorodé príjmové skupiny s kombinovaným vlastníctvom, s cieľom pritiahnúť diverzifikovaných užívateľov.

Napriek ich popularite však často zostávajú nepochopené a popierané. Existuje neodmysliteľný konflikt medzi snahou pomáhať ľuďom a priestorovým štruktúram. Vzhľadom k tomu, že ľudia sú mobilní, tí, ktorí profitujú z týchto programov, majú tendenciu odísť (Bailey a Livingston, 2008), čo zhoršuje miestnu situáciu viac ako predtým. Opak môže byť tiež problémom - ako sa miestna situácia zlepšuje, môže prilákať nové skupiny obyvateľstva a výška prenájmu narastá do takej miery, že súčasní obyvatelia sú vytlačení. Preto sa miestna situácia zlepšuje od základu "a vyváža svoje problémy" (Slob. et al., 2006; Brama, 2013; Posthumus et al., 2013).

ABI boli tiež kritizované za nedostatok jasných cieľov a nesúlad medzi intervenciou a mestskými problémami (Rhodes et al., 2005; Rae, 2011; Andersson a Musterd 2005; Van Gent et al., 2009). Často je pre zlepšenie vybrané územie, ktoré nie je najviac postihnutou oblasťou (van Gent et al., 2009). Napokon, ABI je vo svojej podstate ťažké zhodnotiť. Nevyčísliteľné výsledky, ako sú zmeny v postojoch či sociálna stigma, sa dajú ťažko merať. Okrem toho vymedzenie programu môže byť nejednoznačné a výsledky sa môžu prejaviť až s oneskorením, alebo môže existovať viac iniciatív, čo sťažuje vyhodnotenie účinkov ABI (Galster et al., 2004).

8.3 Regenerácia brownfieldov

Regenerácie brownfieldov je premena opustených alebo málo využívaným obytných, komerčných alebo priemyselných štruktúr pre efektívnejšie využitie prostredníctvom revitalizácie územia. Európsky projekt RESCUE (Regenerácia európskych lokalít v mestách a mestských oblastiach) definuje udržateľnú regeneráciu brownfieldov ako manažment, rehabilitáciu a reálne využívanie brownfieldov.

Regenerácia brownfieldov je obvykle súčasťou urbanistického rozvojového plánu, a preto zdieľa výzvy a problémy urbanizmu. Regenerácia brownfieldov nemusí byť prvoplánovo atraktívna ako forma urbanistického rozvoja z ekonomických, sociálnych alebo dokonca z praktických dôvodov. Aby sa však regenerácia brownfieldov stala samozrejmom voľbou pre stakeholderov, je potrebné prekonať tieto problémy. Vlády zohrávajú kľúčovú úlohu v presadzovaní konkurenčného prostredia pre rozvoj brownfieldov, a to zavedením finančných, daňových, regulatívnych a politických stimulov a intervencií.

Základnou hnacou silou pre regeneráciu brownfieldov v Európe je udržateľnosť a efektívne využívanie zdrojov, ako aj vzťah medzi ľuďmi a prírodným a umelým prostredím. Existujúcim stavebným štruktúram je potrebné z rôznych dôvodov priradiť v priebehu času nové funkcie. Regenerácia brownfieldov si vzhľadom k vysokým investičným nákladom väčšinou vyžaduje spoluprácu mnohých stakeholderov vrátane PPP partnerstva. Súkromní investori nemusia nevyhnutne rozlišovať medzi investíciou na zelenej lúke alebo v brownfieldoch, skôr ako na "farbe" záleží na zhodnotení a návratnosti investície. Iné štúdie však naznačujú, že súkromní investori zvažujú faktory, ako je ochrana krajiny, trhová hodnota lokality a predchádzajúce skúsenosti s brownfieldami pri investičnom rozhodovaní o brownfieldoch.

Napríklad väčšina kontaminovanej pôdy v Anglicku je vedľajším produktom ekonomických štruktúrnych zmien v minulosti a úpadku tradičných priemyselných odvetví. To je spojené s nezamestnanosťou a úpadkom celých oblastí. V tejto súvislosti je bežne známe, že nedostatočne rozvinuté brownfieldy majú nepriaznivé účinky nielen na životné prostredie, ale aj na ekonomické a sociálne zdravie regiónu. Sociálne výhody sanácie brownfieldov sú preto cenné z hľadiska regenerácie miest. Nové bývanie, priemysel, služby a infraštruktúra vnášajú nový život do degradovaných oblastí.

8.3.1 Súvisiace príklady

Prípadová štúdia Londýn

Nedávne vyhlásenie Borisa Johnsona, že on a vláda vložia 400 milión libier do urýchlenia obytnej výstavby v programe 20 "zón bývania", realizovaných v starých priemyselných areáloch v rámci celého hlavného mesta, by malo byť najskôr posúdené komplexne v súvislosti s kritickým nedostatkom bytov v Londýne.

Vidiecke Anglicko

Regenerácia brownfieldov musí byť viac podporená politicky.

8.4 Hodnotenie prevádzky budov. Building Performance Evaluation (BPE)

Hodnotenie prevádzky budov je snahou politikov, stavebných inžinierov a odborníkov na energie a udržateľnú architektúru o posun súčasného multidisciplinárneho systému v stavebníctve smerom k väčšej udržateľnosti zastavaného prostredia. Účelom je poskytnúť informácie pre progresívne a udržateľné rozhodovanie v území na základe prevádzkových nákladov budov, v rôznych etapách ich životného cyklu. To sa deje prostredníctvom stanovenia kvantifikovateľných a niekedy aj kvalitatívnych ukazovateľov predpokladaných environmentálnych, ekonomických a/alebo sociálno-kultúrnych vplyvov. Proces identifikácie a analýza relevantných ukazovateľov sa potom transformuje na hodnotenie udržateľnosti alebo index, ktorý stanovuje, ako dobre budova napĺňa rôzne parametre udržateľnosti (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007). Tradične sa používajú dve hlavné aplikácie hodnotenia prevádzky budov, ktoré podporujú tvorbu úspešných udržateľných projektov a vyhodnotenie prevádzkových nákladov existujúcich budov.

Počas posledných dvoch desaťročí hodnotenie prevádzky budov viedlo k aplikácii rôznych systémov prieskumu budov a benchmarkingu, či už na dobrovoľnej alebo povinnej báze. Metodika hodnotenia bola developermi prispôbená tak, aby vyhovovala celému radu rôznych globálnych kontextov, založených na ich prioritách a špecifikách. Výsledné systémy pokrývajú rôzne fázy životného cyklu budovy a berú do úvahy rôzne problémy udržateľnosti. Niektoré z nich sú globálne, niektoré národné a v niektorých prípadoch aj miestne, pokiaľ ide o ich zameranie a použiteľnosť (Haapio, A. & Viitaniemi, P., 2008). Niektoré z viacerých známych komerčne dostupných programov zahŕňajú LEED, BREEAM a HQE, takisto však existujú voľne dostupné iniciatívy, ako SBTool, SBAT alebo Common Carbon Metric, dôležité je tiež spomenúť harmonizačné úsilie, ako je Európska CEN / TC350.

Hodnotenie prevádzky budov preukázalo podstatné pozitíva a je globálny záujem ďalej rozvíjať túto metodiku. Je preukázané, že dobre zavedené metódy posudzovania majú schopnosť transformovať všeobecné ciele udržateľnosti do konkrétnych výkonnostných cieľov (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007), ponúknuť identifikovateľnú štruktúru pre otázky životného prostredia (Cole R.J., 2005b) a zvýšiť všeobecné povedomie o trvalo udržateľnom urbanistickom rozvoji (Guy, B., Kibert, C.J., 1998). Avšak stále existujú námietky, týkajúce sa presnosti rôznych hodnotiacich systémov a ich schopnosti hodnotiť reálnu udržateľnosť budovy, a takisto, či je prospešné hodnotiť jednotlivé budovy, bez hodnotenia ich vplyvu v rámci širšieho mestského kontextu (Conte, E. & Monne, V., 2012). Z toho dôvodu pokračujú vývojové práce na spresnenie týchto prístupov a tvorbu viac integrovaných systémov hodnotenia.

Poznámky

[Karim Hadjri, 2016-04-22 09:40:25]

Súhlasím s Gregorom, že výhody BPE môžu byť značné a preto sa realizoval nedávny vývoj ich nástrojov s aplikáciou požiadaviek a zmien. Tie sú teraz viac holisticky a procesne orientované. Avšak je potrebné urobiť viac pre integráciu BPE do vzdelávacieho procesu, a takisto riešiť profesijnú zodpovednosť pri implementácii BPE.

8.5 Budovanie kapacít

V hnutí “Práva mestu” (Harvey 2006) bol zdôraznený nedostatok práv občanov, s tým, že obyvatelia obvykle nie sú schopní využiť procesy správy vecí verejných (Stewart a Taylor 1995). Výskumom sa potvrdilo, že obyvatelia sú kľúčovými aktérmi v procesoch zameraných na riadenie a rozvoj mesta (vid’ napr. Swyngedouw 2005) a “autorizácia - empowerment” je preto považovaná za veľkú pridanú hodnotu v plánovaní (Andrews et al., 2006). Pojem autorizácie môže byť použitý pre rôzne druhy procesov. V jednom sa zameriava na zmeny jednotlivcov a možným prínosom je, ak rozvíja vedomosti, postoje a zručnosti jednotlivcov v tom, čo požaduje spoločnosť. V inom type sa dôraz kladie na proces, kultúru, kolektív a budovanie tímu.

Ako môže byť proces autorizácie realizovaný tak, aby rozvíjal kultúru (spôsob vykonávania vecí spoločne) v rôznych druhoch organizácií a inštitúcií, a aby lepšie adaptoval ich aktivity lokálnym a globálnym výzvam, ktorým čelia? To bolo predmetom interdisciplinárneho výskumného projektu v stigmatizovanom predmestí v Göteborgu:

“Považovali sme autorizáciu za proces, kde sa obyvatelia mesta stávajú spoluaktérmi urbanistického rozvoja a správy mesta, to znamená, že sa stávajú skôr producentami než len spotrebiteľmi mestského prostredia. Autorizácia teda uvoľňuje a presmeruje energie, a do istej miery môže byť tiež považovaná za zdroj novej energie. Našou hlavnou úlohou bolo zistiť, ako uvoľniť, presmerovať a vytvoriť takú energiu v realite a ako sa učiť z týchto procesov, ktoré sme iniciovali “(Stenberg et al 2012: s. 3).

Procesy budovania kapacít, ktoré sme vyvinuli, obsahovali autorizačné akcie, ktoré pomohli zainteresovaným aktérom (všetkým aktérom, ale naším cieľom bolo zahrnúť obyvateľov) zvýšiť ich schopnosť prispieť k zmene - ako sociálnej tak aj fyzickej. Z týchto akcií sme sa dozvedeli, že autorizácia skutočne rozvíja procesy budovania kapacít, ako (tu použitého) konceptu autorizácie, ktorý zvyšuje povedomie, reflektuje, transformuje a prípadne konsoliduje spoločné správanie – a teda autorizácia (tak, ako sme ju využili) naznačuje zmenu systému.

8.6 Codesign

Koncept “Codesign” bol inšpirovaný architektom Christopherom Alexandrom a jeho kolegami, ktorí v roku 1970 vyvinuli “vzorový jazyk” umožňujúci komunikáciu medzi projektantmi a užívateľmi (Alexander et al., 1977). Codesign tiež úzko súvisí s ďalšími pojmami používanými v 60tych a 70tych rokoch, ako sú napr. “cohousing” (hnutie vlastníkov domov) a “collective building” (hnutie pre zdieľanie domácnosti) (Vestbro 2000). Vzťah k “baugemeinschaften”, ktorý je bežný v Nemecku, je v dnešnej dobe tiež zrejmý. Baugemeinschaften (stavebná komunita) predstavuje zoskupenie obyvateľov, ktoré pôsobí ako realizátor stavebného projektu, kde sa potom usadí (Ache a Fedrowitz 2012). Čo možno odlišuje súčasný koncept Codesignu od týchto ďalších pojmov je silný dôraz na estetiku (Faga 2006) a “tvorbu prostredia” (Hamdi 2011), ktorý je spojený s kultúrou (Sandercock 2003), s neziskovými otázkami (Brenner et al., 2011) a zameraním sa na verejné priestory a občianske právomoci (Madanipour 2010).

Pri ďalšom rozvoji koncepcie Codesignu vo švédskom kontexte v stigmatizovanom predmestí v Göteborgu, sme posilnili ústrednú tému z 60tych rokov - “advocacy planning – obhajobné plánovanie” (Davidoff 1965) - a prepojením výskumu, vzdelávania a komunitnej svojpomoci v univerzitnom stredisku v predmestí sme skúmali možnosti využitia Codesignu lokálnych verejných priestorov, ako hybnej sily pre rozvoj profesijných rolí (Stenberg 2012, Stenberg a Fryk 2012) a potenciálu systémovej zmeny (Stenberg 2013). Koncept bol založený na myšlienke, že všetci aktéri - aj občania / obyvatelia / nájomcovia – produkujú znalosti pre akademický výskum (Stenberg et al 2012) .

Výskum ukázal na veľký potenciál takéhoto prístupu. Ak implementácia výskumu v spolupráci s vysokými školami, miestnou samosprávou a občianskou spoločnosťou naďalej úspešne pokračuje, vytvárajú sa zaujímavé znalostné produkcie, ktoré majú potenciál vplyvať v dlhodobom horizonte na miestne a obecné plánovania a správu systémov. Možno hovoriť, že sa vyvíja úplne nová rola pre projektantov a ďalších komunitných pracovníkov, ktorá bude skutočne miestne lokalizovaná a bude integrovať sociálne a fyzické aspekty.

Koncept “Codesign” v tejto súvislosti teda predstavuje nielen spoluprácu architektov a užívateľov pri návrhu konkrétneho fyzického objektu alebo urbanistického priestoru, ale tiež umožňuje obyvateľom a miestnym odborníkom, aby sa stali budovateľmi spoločnosti. Preto im bola daná právomoc nielen zmeniť vzhľad mesta na mieste, ale aj zmeniť sociálnu štruktúru a postup, ako plánovať a meniť mesto v budúcnosti.

8.7 Spoločenská participácia v realizácii bývania

Ako už pred takmer pol storočím spomenul Arnstein, termín "verejná alebo občianska participácia" umožňuje rôzne interpretácie, rovnako ako mieru zneužitia. Vo svojej ideálnej konkretizácii ide o "prerozdelenie moci, ktoré umožňuje mať občanov, nevylúčených z politických a ekonomických procesov, do ktorých majú byť cielene zahrnutí v budúcnosti. [...] Je to prostriedok, pomocou ktorého môžu vyvolať významnú sociálnu reformu, ktorá im umožní podieľať sa na výhodách blahobytnej spoločnosti "(1969: 216). Uplatnenie princípu verejnej participácie v rámci realizácie bývania, sa však rovnako ako v akomkoľvek inom kontexte môže stať prázdny rituálom, ktorý umožňuje mocným tvrdiť, že akceptovali všetky strany, avšak bez skutočného prerozdelenia moci. Napriek tomu má význam v procese participácie pokračovať, pretože môže ponúknuť hmatateľné výhody jednak pre proces samotný, ako aj pre udržateľnosť bývania.

Verejná participácia je zásadnou zložkou pre vytvorenie kultúrne vhodného bývania, ktoré zodpovedá potrebám a preferenciám verejnosti. Konzultáciami a zapojením členov komunity sa môžu jasne identifikovať potreby, možnosti a ohrozenia týkajúce sa daného spoločenstva. Môžu sa zahŕňať miestne stavebné techniky, spoločné kultúrne tradície, ako aj špecifické riziká komunity, akými sú bezpečnosť, diskriminácia určitých skupín a rôzne druhy katastrof; toto všetko by sa malo zobrať do úvahy v procese navrhovania. Verejná participácia môže vytvoriť špecifický pocit spoluvlastníctva, ktorý neskôr môže zvýšiť šance na primeranú údržbu bytového fondu.

Aktéri komunitného vzdelávania v oblasti udržateľných konštrukčných technológií môžu, za určitých okolností a najmä v rozvojových krajinách, pôsobiť v smere zvyšovania sociálneho kapitálu, získavania obchodných zručností a tým aj k zlepšeniu miestneho ekonomického rozvoja. Miestni tesári a murári môžu pomôcť pri vzdelávaní verejnosti, ako aj pri dohľade nad stavebnou činnosťou. Členovia komunity môžu okrem toho pomôcť pri posudzovaní bezpečnosti stavebných materiálov, ako aj pri ich skladovaní a distribúcii. V prípade post-krízových situácií je proces včasnej obnovy tým správnym časom pre iniciovanie participácie, ktorá sprevádza rekonštrukciu a poskytuje trvalé a udržateľné riešenie bývania.

8.7.1 Súvisiace príklady

Konzultácie a zdieľanie informácií

Zdieľanie informácií je prvým krokom participácie. Podporiť by ho mali obojsmerne jednak projektanti, a tiež rôzne komunity a komunálne samosprávne centrá.

Existujú rôzne metódy pre konzultácie v teréne, napríklad pouličné a domové prieskumy, hĺbkové prieskumy alebo workshopy na špecifickú tému, kde sú rôzne metódy zamerané na rôzne cieľové skupiny.

Participatívny dizajn a urbanistické workshopy

Participatívny dizajn a urbanistické workshopy by mali byť prednostne realizované v malých skupinách po 10-20 účastníkov a využívať by mali jednak vizuálny podklad, rovnako ako aj fyzické modely bývania, ktoré sú ľahko zrozumiteľné aj pre neodborníkov. Výsledky workshopov by mali byť jasne analyzované pre zapracovanie do návrhových a implementačných procesov..

Je dôležité integrovať do procesu čo najskôr vedenie komunit, ako sú staršiovnia, ale aj rôzne zraniteľné skupiny zastupujúce rôzne pohlavia, vekové skupiny, sociálne, kultúrne a

ekonomické skupiny. Tieto konzultácie sú obzvlášť dôležité v prípravnej fáze projektu, ale takisto počas všetkých fáz projektu môžu reagovať na novo sa objavujúce výzvy a okolnosti.

Projekt Zmena dizajnom (Mashimoni, Nairobi, Keňa)

Projekt Zmena dizajnom bol organizovaný Architektúrou bez hraníc (ASF), Pamoja Trustom a Oddelením bytovej politiky UN-Habitat v kenskom Nairobi v júni a júli 2011. Celkovým cieľom tejto metodiky návrhu je zlepšiť existujúcu situáciu v modernizácii slumov s využitím spoločenskej participácie a skrytých zdrojov v neformálnych osídleniach. Pre projekt sa vybralo osídlenie Mashimoni, dedina v údolí Mathare, ktorá sa nachádza severne od centrálnej obchodnej štvrť v Nairobi (CBD). Cieľom je získané skúsenosti aplikovať na iné projekty modernizácie slumov v globálnom merítke. Pre projekt sa použila metodika integratívneho participatívneho plánovania, ktorá sa predtým vyvinula v ASF v Brazílii. Táto metodika skúma možnosť modernizácie slumov na základe analýz v rôznych urbanistických merítkach: inštitucionálnom, regulačnom, komunitnom, spoločenskom a obytnom. Projekt pozostával z workshopov, kde účastníci porovnávali rôzne parametre a dávali ich do matrice, nazvanej portfólio možností. Špecifickým cieľom projektu bolo realizovať pilotný projekt metodiky, ktorú vytvorila ASF a takisto zvýšiť povedomie o rozširovaní chudobných štvrtí. Nezahrňal typickú implementáciu modernizácie v Mashimoni, ale pomohol Pamoja Trustu vytvoriť realizovateľný plán modernizácie, ktorá má byť vykonaná v danej oblasti v nasledujúcich etapách (Frediani et al., 2011).

8.8 Prevencia kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu (CPTED)

Koncept "prevencie kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu (CPTED)" navrhol profesor kriminológie Ray Jeffery v roku 1971 (Jeffery, 1971). Výskyt trestného činu si vyžaduje tri zložky: potenciálnu obeť, potenciálneho páchatel'a a lokálne podmienky vhodné pre trestný čin (obr. 1). CPTED koncept si kladie za cieľ obmedziť príležitosti na spáchanie trestného činu tým, že navrhuje priestor, ktorý je menej vhodný pre spáchanie trestného činu, inými slovami, je bezpečnejší pre komunitu. CPTED si kladie za cieľ riešiť problémy a nie ich následky. K hlavným urbanistickým a architektonickým princípom CPTED patria:

Kontrola a viditeľnosť - túžba po súkromí musí byť v rovnováhe so zabezpečením viditeľnosti z okien domov a verejnej dopravy, vytvorením tzv. "oka ulice" tak, aby sa ľudia mohli cítiť bezpečne na verejných priestoroch (Balducci et al., 2008).

Teritorialita - ľudia potrebujú mať pocit spolupatričnosti k vlastnému územiu (Newman, 1972). Bolo tiež dokázané, že ľudia sa cítia istejšie, ak poznajú svojich susedov. Priestory so slabými možnosťami sociálnej komunikácie medzi obyvateľmi majú tendenciu byť oveľa nebezpečnejšie.

Vzhľad lokality - priateľský charakter verejných priestranstiev ich robí atraktívnymi pre ľudí a zvyšuje ich pocit príslušnosti k územiu; dobre udržiavané prvky vonkajšej architektúry a urbanistické solitéry zvyšujú úroveň občianskej zodpovednosti, čím sa predchádza trestnej činnosti. Pojem "teória rozbitého okna" detailne vysvetľuje tento efekt ("Broken Windows teórie", 2015).

Aj napriek tomu, že koncept CPTED má už svoju vlastnú históriu a teoretický základ, úroveň povedomia o ňom je v rôznych krajinách variabilná. Môže byť zvýšená pilotnými aplikáciami zameranými na zlepšenie bývania (ACPO CPI Ltd., 2015), alebo akciami všetkých zainteresovaných strán (polícia, obyvatelia, profesionálni dizajnéri, študenti, miestne úrady atď.), pri plánovaní bezpečnejších susedstiev v súlade so zásadami CPTED (napr. prípadové štúdie z Rigy).

8.8.1 Súvisiace príklady

CPTED Workshop v Rige, Litva

Návrhy študentov na zlepšenie bezpečnosti verejného priestoru v meste Riga, na území bývalého cintorína. Niektoré z týchto tvorivých princípov (napríklad viditeľnosť a vzhľad lokality) sú ľahko aplikované v projektoch.

8.9 Gentrifikácia

Rastúci význam a postavenie vnútorných mestských území bol, po desaťročiach neinvestovania a z toho plynúceho zhoršenia fyzického prostredia, veľmi diskutovaným problémom v posledných desaťročiach 20. storočia. "Pohyb kapitálu" (Smith, 1979) do týchto oblastí môže mať rôzne dopady. Najdiskutovanejšou a očividnou zmenou je zvýšenie spoločenského postavenia nových obyvateľov vnútorného mesta a dezurbanizácia centrálnych mestských oblastí. Tento proces je často označovaný ako "gentrifikácia".

Mnoho mestských samospráv chcelo podporiť alebo vyvolať hospodársky rast a reinvestície, ku ktorým došlo v priebehu spontánnej regenerácie niektorých centrálnych mestských častí v svetových metropolách; aj keď štátna regulácia reinvestičných procesov v menej centrálnych a rozvinutých regiónoch môže mať podobné nevýhody ako trhová gentrifikácia. Okrem vysídlenia a vylúčenia sociálne slabších vrstiev obyvateľstva sa môžu vyskytnúť aj ďalšie negatívne dopady regeneračných procesov, ako sú napríklad konflikty rôznych funkcií v rámci územia mesta. Riešenie týchto konfliktov je zložitým problémom v meniacich sa vnútorných mestských štvrtiach.

Termín gentrifikácie prvýkrát použil Ruth Glass v roku 1964. Popisoval proces zaberania vnútorných, pôvodne robotníckych mestských častí, obyvateľmi strednej triedy. Noví obyvatelia odkúpili byty alebo celé domy robotníkov, keď im vypršala platnosť nájomnej zmluvy (Atkinson-Bridge, 2005). Proces napr. ovplyvnil celé štvrte Londýna a zmenil sociálny charakter mesta.

V neskoršej definícii je gentrifikácia výsledkom obrody robotníckej triedy a následnou transformáciou na územia strednej triedy (Smith, 1986 citovaný Atkinsonom-Bridgeom, 2005).

Smith tiež poznamenal, že gentrifikácia predstavuje sociálne, fyzické a ekonomické zmeny. Gentrifikácia je proces identifikovateľný kombináciami zmien v populácii, v stave bytového fondu a trhu s nehnuteľnosťami (Smith, 1987 citovaný Hamnettom, 1991). Rastúce ceny nehnuteľností a rastúci podiel súkromného vlastníctva sú tiež príznakmi gentrifikácie (Hamnett, 1991).

Clarke (2005) definuje proces široko ako zmeny vo vlastníctve pozemkov, keď skupiny s vyšším spoločenským statusom začnú užívať pozemky bývalých užívateľov nižšej spoločenskej úrovne. O vysvetlení gentrifikácia sa stále diskutuje.

Aby sa mohlo hovoriť o gentrifikácii je dôležitá prítomnosť niektorých typických charakteristík urbánneho prostredia. Napríklad, že urbánne prostredie by malo vytvárať kultúrne hodnoty územia tak, aby bolo žiadúce pre sociálne skupiny, nespokojné so suburbánnym spôsobom života. Je tiež dôležité mať určité skupiny ľudí (potenciálnych rezidentov mestského centra) s takým nastavením, ktoré vníma výhody bývania v centre oproti iným formám bývania. Toto nastavenie nemôže obsahovať strach z heterogenity, strach z neznámeho, túžbu po úplnom bezpečí a kontrolu nad prostredím. Niektorí teoretici gentrifikácie predpokladajú, že sociálne skupiny, ktoré spĺňajú tieto kritériá, sú "vytvoriteľné", a že ich počet rastie (Hamnett, 1991; Smith, 2005).

Samozrejme, táto rovnováha medzi ponukou a dopytom nových obyvateľov je zriedkavá, snáď len v prvej vlne gentrifikácie, kde väčšina z novo prichádzajúcich sú mladí profesionáli, študenti a umelci. Akonáhle sa bývanie v centre mesta stáva módnym a špekulatívny kapitál vidí príležitosť, prichádzajú len tí ľudia, ktorí si to môžu finančne dovoliť (Lees, 2003), čo by mohlo zmeniť heterogénne štvrte na ostrovy úplnej sociálnej segregácie. Tento proces často mení architektonické riešenie priestoru budovaním brutálnych uzavretých pevností pre

bohatých, a tiež môže zmeniť využitie priestoru a vykázat príznaky sociálnych problémov z územia. Výsledkom je prázdny, nudný a nežijúci mestský priestor.

Existuje veľa príkladov gentrifikácie po celom svete (pozri Atkinson a Bridge, 2005). Okrem svetových metropol (kde existuje spontánny dopyt) (Smith, 1996), zvyčajne akcie mestských samospráv naštartujú celý proces, preto sa gentrifikácia nazýva aj globálnou urbanistickou stratégiou (Smith, 2002). Avšak v rôznych kontextoch a s rôznymi intervenciami sa výsledky reinvestície do vnútorného mesta môžu odlišovať od anglo-saských metropol (pozri napr Sýkora, 2005; Porter a Shaw, 2009; Maloutas, 2012).

8.9.1 Súvisiace príklady

New York

Gentrifikácia New Yorku patrila vždy medzi dôkladne preskúmané urbanistické procesy (Zukini, 1995; Smith, 1996; Smith a DeFilippis, 1999), a tak to aj zostalo (Lees, 2003; Freeman a Braconi, 2004; Newman a Wyly, 2006). Konflikt spočíva na jednej strane vo vysídlení, vylúčení chudobných a tiež v presune tvorivej výroby a pracovísk vo všeobecnosti (Zukini, 1987; 1995; Indergaard, 2009).

Londýn

Rovnako tak dobre preskúmaná je aj gentrifikácia Londýna od roku 1960 (Glass, 1964 citovaný Atkinsonom a Bridgeom, 2005), a tiež v poslednej dobe (Atkinson, 2000; Hamnett, 2003). Vysoké ceny bývania a dostupnosť bytov spôsobujú problém nájsť ubytovanie pre skupiny s nižším statusom a pre rodiny (Manzi, 2010; Nelson, 2010). Tvorivá výroba masívne zmizla z gentrifikovaných štvrtí (Pratt, 2009). Vysoké životné náklady sú vzhľadom k pretrvávajúcemu nedostatku bývania vo Veľkej Británii všeobecným problémom.

Poznámky

[Gábor Csanádi, 06.11.2014 12:55:15]

Existuje veľa príkladov gentrifikácie po celom svete (pozri Atkinson a Bridge, 2005). Okrem svetových metropol (kde spontánne existuje dopyt) (Smith, 1996), zvyčajne akcie miestnych samospráv iniciujú tento proces, a to je dôvodom, prečo sa gentrifikácia nazýva globálnou urbanistickou stratégiou (Smith, 2002). V rôznych kontextoch a s rôznymi intervenciami sa však výsledky reinvestícií do vnútorného mesta môžu líšiť od anglosaských svetových miest (pozri napríklad Sýkora, 2005; Porter a Shaw, 2009; Maloutas, 2012).

[Gojko Bezovan, 2016-04-25 09:43:25]

Gentrifikácia je veľmi zaujímavý fenomén, ale aj keď je to v článku veľmi dobre vysvetlené, možno niektoré príklady z kontinentálnej Európy či tranzitívnych krajín, by boli užitočné pre lepšie porovnanie.

8.10 Zdravé mestá

Hnutie "Zdravé mestá" bolo iniciované Európskym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), s cieľom podporiť stratégie v oblasti verejného zdravia na európskej úrovni, ktorá by prioritizovala zdravie v dôležitých prierezových sociálno-ekonomických oblastiach, ako je urbanistická regenerácia a rozvoj. WHO – Sieť európskych zdravých miest si kladie za cieľ podporovať mestá v riešení zdravotných potrieb starších ľudí prostredníctvom viacerých iniciatív a priorít. Age-friendly mestá podporujú zdravie a duševnú pohodu starších obyvateľov.

Od svojho vzniku v roku 1986 k dnešnému dňu má sieť európskych zdravých miest viac ako 1400 členov - miest v Európe. Hnutie poskytuje platformu pre spoluprácu partnerských miest v oblasti verejného zdravia. V situácii, keď svet zažíva dve demografické zmeny; starnutie populácie a urbanizáciu, to nie je prekvapujúce. Predpokladá sa napríklad, že takmer 60% svetovej populácie bude v roku 2030 obyvateľmi miest, a preto je rozhodujúce, aby vlády vytvárali primerané hygienické zázemie.

Ďalším faktorom formovania priorít verejného zdravia v európskom merítku je významná zmena súčasného životného štýlu, ktorá zahŕňa nové rodinné štruktúry, zmeny pracovného štýlu a potreby kvalitného a cenovo dostupného bývania. Iniciatíva hnutia tiež dala podnet vniesť ekologické perspektívy do diskusií v oblasti verejného zdravia v Európe, a to zapojením všetkých stakeholderov, ktorí by zvažili dôsledky ľudských zásahov do mestského ekosystému na verejné zdravie. Mestský obyvateľ je v súčasnosti neúnosne zaťažovaný hlukom, zhoršovaním životného prostredia, neadekvátnou dopravou, úbytkom verejných zelených priestranstiev, nedostatkom verejných spoločenských centier a sociálnou segregáciou. Všetky tieto faktory majú negatívny vplyv na ľudské zdravie a udržateľnosť zdravých miest.

8.10.1 Súvisiace príklady

Index zdravia a index bohatstva

RTPI podporuje zdravé mestá. Prečo je plánovanie rozhodujúce pre budúcnosť zdravých miest.

Zdravé starnutie

Svetová správa o starnutí a zdraví.

8.11 Hedonické ceny

Obytné jednotky sa odlišujú v závislosti od množstva rôznych veličín. Líšia sa napr. veľkosťou, dizajnom, použitými materiálmi, svetelnými podmienkami a výhľadmi, a samozrejme umiestnením. Líšia sa v kvalite občianskej vybavenosti, čo súvisí s ich umiestnením v lokalite. Preto žiadna dvojica obytných jednotiek nemôže byť identická; každá obytná jednotka je jedinečná. Každú jednotlivú obytnú jednotku možno pokladať za súbor (alebo n -násobok) vlastností. Hodnota obytnej jednotky je potom funkciou hodnoty každej jednotlivéj zložky v tomto súbore. Napriek tomu, že trhové ceny obytnej jednotky sú často dosledovateľné, ceny jednotlivých zložiek nie sú priamo pozorovateľné. Tieto nepriamo pozorovateľné ceny sa niekedy nazývajú aj atribútnymi cenami alebo hedonickými cenami.

Znalosti atribútnych cien sú dôležité tak pre projektantov ako aj pre stavebné firmy, pretože vyjadrujú informáciu o tom, o aký druh bývania a o aké vlastnosti bývania majú účastníci na trhu bývania záujem - a čo sú ochotní zaplatiť. Alebo, povedané inými slovami: čo charakterizuje byty a domy, ktoré sú stavebné firmy schopné predať. Keď sa na vyvodenie toho použijú aktuálne ceny, označuje sa to ako prejavené preferencie. Regresia hedonickej ceny je technika používaná na získanie informácií o atribútnych cenách. Predpokladajme, že cena obytnej jednotky je súčtom cien sady atribútov: kde je n rôznych charakteristík obytnej jednotky a zodpovedajúce β je hedonickou cenou každého z týchto atribútov. Rovnicu možno odhadnúť pomocou rôznych regresných štatistických metód. Výberom vhodného balíka atribútov možno študovať veľké množstvo aspektov tvorby cien domov. Tieto techniky sa použili na prieskum hodnôt hustoty, rôznych aspektov dizajnu, umiestnenia a výhľadu. Predovšetkým dve konkrétne aplikácie stoja za zmienku.

Hedonické techniky sa používajú v prieskume kvality občianskej vybavenosti v okolí (zahŕňujúce napr. dopravné vzory, verejné a komerčné služby a kultúrne podujatia), ako aj nekvality prostredia, príkladom čoho je znečistenie, hluk z dopravy a kvalita ovzdušia.

Hedonické techniky sa tiež používajú v mnohých krajinách pre stanovenie cenových indexov domu. Myšlienka týchto indexov je v tom, že rozdiel súhrnných predajných cien je sčasti dôsledkom zmien v skladbe predaných domov. Upravujú podľa odhadu hedonickú cenu a určujú cenový index na predpokladanú hodnotu hypotetickej štandardizovanej obytnej jednotky.

V krátkosti - analýza hedonickej regresie je užitočným nástrojom na získanie údajov o cenách transakcií obytných jednotiek.

8.12 Inovácie bývania

Bytová kríza je v európskych mestách viacrozmerým problémom (Costa, Bežovan, Palvarini, Brandsen, 2014; Evers, Ewert, 2014; Lipská charta, 2007; Soto, 2013). Zahŕňa problémy spojené s demografickými zmenami (starnutie populácie) a potrebou zabezpečenia primeraného bývania pre dôchodcov (predovšetkým invalidných); s nedostatkom cenovo dostupného bývania pre marginalizované skupiny, ale aj pre mladé rodiny zo strednej vrstvy, zaťažené dlhmi, ktoré sú ohrozené vyst'ahovaním, zhoršením kvality bytového fondu a celkovej environmentálnej a energetickej kvality budov. Inovácie v bývaní sa odvolávajú na sociálne inovácie v oblasti bývania (Czischke, 2013). Tak môže byť inovácia bývania definovaná parafrázovaním BEPA (2010: 24) ako definícia sociálnych inovácií. V tomto zmysle sú inovácie bývania nové produkty, služby a modely, ktoré súčasne naplňajú bytové potreby (efektívnejšie ako alternatívy) a vytvárajú nové vzťahy a spoluprácu. Inovácie bývania produkujú nový typ reálnych služieb, ktoré v minulosti slúžili skôr politicky nerozpoznaným potrebám, kde namiesto sociálnych práv existujú zmluvné vzťahy s potenciálom vytvoriť novú kultúru nájomníkov. Sociálne inovácie v oblasti bývania môžu byť poháňané vládnu mocou (lokálnou a národnou), občianskymi spoločnosťami (napr. neziskovými bytovými družstvami) a podnikateľským sektorom, ale spolupráca a koordinácia medzi príslušnými subjektami má zásadný význam pre úspech akéhokoľvek konkrétneho inovatívneho podnetu (Elliot, 2006).

8.12.1 Súvisiace príklady

Mestský Projekt medzigeneračného bývania a komunitných služieb v španielskom Alicante Mestský Projekt medzigeneračného bývania a komunitných služieb, ktorý bol iniciovaný v roku 2003 Obecným bytovým zastupiteľstvom v Alicante (PMV), rieši špecifické potreby bývania pre starších a mladých ľudí s nízkymi príjmami, prostredníctvom poskytovania 244 cenovo dostupných, medzigeneračných bytových jednotiek v centrálnej mestskej oblasti. Projekt poskytuje nielen slušné a dostupné bývanie, ale tiež pracuje na vytvorení rodinného prostredia a pocitu spolupatričnosti medzi obyvateľmi, umožňuje starším obyvateľom zachovať svoju nezávislosť a zostať vo svojich domovoch (in: Czischke, 2013 : 11).

8.13 Kariéra bývania

Potreby a preferencie bývania a možnosti na ich naplnenie sa líšia v priebehu životného cyklu. Existuje silná väzba medzi bývaním a vzdelávaním, prácou a rodinou. Pojmy ako kariéra bývania, história bývania, dráhy bývania a premeny bývania, hrajú ústrednú úlohu v adaptácií domácností na trhu s bývaním v priebehu rôznych fáz života (Kendig 1984; Forrest 1987; Clark et al., 2003; Clapham 2005; Beer a Faulkner 2011). Tieto pojmy ilustrujú rôzne perspektívy a zdôrazňujú rôzne aspekty pozície domácností na trhu s bývaním. Tradične sa pojem " kariéra bývania" používal na opis vzťahu medzi bývaním a životnými fázami. Predpokladalo sa, že kariéra bývania reflektuje pracovnú kariéru, a že domácnosti postupujú smerom k lepšiemu a drahšiemu bývaniu, tak, ako postupujú v kariérnom rebríčku (Saunders 1990). Tento pohľad bol kritizovaný pre zdôrazňovanie slobodnej voľby a lineárneho chápania pohybu domácností na trhu s bývaním. Súčasný výskum využíva koncept kariéry bývania na objasnenie adaptácie domácností na trhu s bývaním v priebehu životného cyklu, ale prepája túto kariéru skôr s rodinnou ako pracovnou kariérou. Kariéra bývania, tiež známa ako mobilita bývania, opisuje sekvencie, kde domácnosti žijú v rôznych bytoch v rôznych obdobiach života. Mobilita a častá výmena bytov sú charakteristické pre mladých dospelých, zatiaľ čo starnutie sa vo väčšej miere vyznačuje obytnou stabilitou. Pojem kariéra bývania odráža praktické, ekonomické a sociálne aspekty bývania. Bývanie je nielen cieľom samo o sebe, ale môže byť aj prostriedkom dosiahnutia spoločenského statusu a integrácie. Dôležitými faktormi pre pochopenie významu bývania a jeho dopadov v priebehu životného cyklu sú: vek, príjem, geografická príslušnosť, spoločenský význam bývania a susedstva, rodinný stav a charakter politických podmienok, ktoré môžu ovplyvniť prístup domácností k bývaniu.

8.14 Bytová regenerácia

Bytová regenerácia môže byť definovaná ako kvalitatívne zlepšenie určitej budovy alebo bytového domu. Zúžením rozsahu ju možno odlišiť od urbanistickej (Leary, McCarthy, 2013) a miestnej (Carmona, 1997) regenerácie. Toto zlepšenie zahŕňa rôzne fyzikálne, environmentálne, ekonomické a sociálne regeneračné zásahy pri riešení problémov s depriváciou bývania (Reeves, 2014): rekonštrukcia fasády, riešenie izolačných problémov (teplo, zvuk atď.), obnova zelene v okolí budovy, úprava okolitého prostredia a interiérov s infraštruktúrou potrebnou pre uspokojovanie potrieb seniorov a zdravotne postihnutých nájomníkov, výstavba detských ihrísk, integrované mediácie okolo niektorých sporov medzi nájomníkmi, zapojenie niektorých stakeholderov v organizovaných (dobrovoľných) akciách spoločenstva (čistenie budov a okolitého prostredia), udržanie sociálne zmiešaného prostredia a ďalšie.

V zásade ilegálni nájomcovia, rôzne druhy porušovania zmlúv, zlá kvalita výstavby, problémy s údržbou bytov..., to všetko prispieva k vážnym problémom deprivácie bývania. To platí najmä pre sociálne bývanie (Redmond, Russell, 2008), pretože deprivácia je zvyčajne spojená s nedostatkom finančných prostriedkov, služiacich na regeneráciu, v závislosti od miestnych rozpočtovým obmedzením, zlého verejného imidžu štvrtí s vysokou úrovňou kriminálnej činnosti, nízkym sociálnym kapitálom a rozšírenou neúctou k verejne financovanému bývaniu, z dôvodu nedostatku osobnej zodpovednosti nájomcov v nehnuteľnostiach. Zapojenie všetkých možných stakeholderov, a najmä nájomníkov, je spôsobom pre úspešnú regeneráciu bývania, nakoľko štát, dodržiavaním princípu subsidiarity, sa nezapája do mikro-iniciatív tohto druhu. Public-private partnerstvo (Hearne, 2009), môže byť tiež dôležitým faktorom v regeneračných schémach a projektoch, ktoré majú poskytnúť ďalšie opodstatnenie sociálneho investičného programu.

8.14.1 Súvisiace príklady

Bytový dom v Záhrebe

Potreba integrovanej regenerácie inovácií bývania (na obrázku) pre mladých akademikov v Borovicovej štvrti (Záhreb, Chorvátsko) je viditeľná.

8.15 Právo na bývanie

Počas posledných desaťročí sa práva na bývanie stali neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv (Kenna, 2008). Zodpovedajúce bývanie je zakotvené ako základný prvok práva na primeranú životnú úroveň a ako základné ľudské právo v niekoľkých medzinárodných dokumentoch, vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948).

Právo na bývanie by sa nemalo interpretovať len ako mať "strechu nad hlavou alebo ako spotrebný tovar". Skôr je potrebné vnímať ho ako právo žiť v bezpečí, mieri a dôstojnosti" (UNCHS, 2001). Podľa UN Habitat (2009) právo na primerané bývanie obsahuje slobody, medzi ktoré patrí:

- Ochrana proti nútenému vyst'ahovaniu a svojvoľnému zničeniu alebo zbúraniu niečieho domova;
- Právo na súkromie a rodinu bez svojvoľného zasahovania;
- Právo voľby bydliska, výberu lokality a slobody pohybu.

Právo na primerané bývanie tiež obsahuje nároky, ktoré zahŕňajú:

- Bezpečnosť držby;
- Reštitúcia bývania, pozemkov a majetku;
- Rovnaký a nediskriminačný prístup k primeranému bývaniu;
- Účasť na rozhodovaní súvisiacom s bývaním na národnej úrovni a na úrovni spoločenstva.

Faktom však je, že tieto zásady obsiahnuté v medzinárodných nástrojoch neboli doteraz dostatočne zohľadnené v národných legislatívach a inštitucionálnych rámcoch v oblasti bývania (UNCHS, 2001). Práve tieto národné a miestne úrovne sú rozhodujúce pre riešenie problémov s vyst'ahovaním, neistotou držby a nedobrovoľným presídlením.

8.15.1 Súvisiace príklady

Prípád 1: Grootboom v Kapskom Meste, Južná Afrika

Grootboomska komunita v Kapskom Meste žila v okolí športového areálu a čakala na sľubované bývanie. Drsný pohľad na špinu a chudobu v oblasti, v ktorej sa nazhromaždilo 20.000 ľudí do okruhu 2km, s rozbitou umývarkou a slabými službami. Irene Grootboom pôvodne žila vo Wallacedene, neformálnej štvrti v oblasti Oostenberg. Obyvatelia Wallacedene žijú v extrémnej chudobe, bez akýchkoľvek základných služieb, ako je voda, kanalizácia alebo odvoz odpadov. Je to sčasti podmáčané územie a leží nebezpečne blízko k hlavnej dopravnej tepne. Mnoho obyvateľov Wallacedene už dávno bolo na čakacej listine pre bývanie s nízkymi príjmami. Ako čas plynul, skupina asi 900 ľudí, vrátane Irene Grootboom, sa začala presúvať od Wallacedene na priľahlé voľné pozemky v súkromnom vlastníctve, ktoré boli vybrané pre nízkonákladové bývanie. Súkromný vlastník pôdy získal právo na vyst'ahovanie a šerifovi bolo nariadené, aby rozobral a odstránil všetky obytné štruktúry na pozemku.

Sudca, ktorý vydával príkaz povedal, že komunita by mala komunikovať so samosprávou za účelom identifikácie náhradných pozemkov pre dočasné alebo trvalé užívanie komunitou. Vyst'ahovaná komunita teraz nemala kam ísť. Vzhľadom k tomu, že stratila svoje predchádzajúce pozemky vo Wallacedene, presunula sa na športový areál vo Wallacedene a pokúsila sa postaviť dočasné stavby. S právnou asistenciou formálne oboznámila samosprávu so svojou situáciou a požiadala ju o splnenie ústavnej povinnosti poskytnúť jej prechodné ubytovanie. Bez uspokojivej odpovede komunita pod názvom "Irene Grootboom a 900 ostatných" spustila naliehavú požiadavku na Najvyššom súde v Cape podľa § 26 ústavy, ktorý stanovuje, že každý má právo na prístup k adekvátnemu bývaniu. Prípád Grootboom je zároveň aj sfilmovaný pre dokumentovanie celého prípadu.

Od: <http://www.mediaforjustice.net/index.php/the-grootboom-case> [dostupný 13. januára 2013]

Prípád 2: Pata Rât v Cluž, Rumunsko

Prerozdeľovanie majetku a vlastníctva patrí medzi post socialistické politiky Rumunska. Pata Rât je len jedným z mnohých príkladov núteného vyst'ahovania, ktoré sa dejú v Rumunsku. Najmä sociálne zraniteľná menšina Rómov je najviac postihnutá týmito akciami (Neijenhuis, 2015). Sú vyst'ahovaní podľa zákona o reštitúcii, v Rumunsku nie je vyst'ahovanie z neoficiálnych osád neobvyklé. Rómovia patria medzi najväčšie menšinové skupiny v rumunskej spoločnosti. Asi 3,3% rumunského obyvateľstva, čo predstavuje 612.600 ľudí, sa deklarovalo za Rómov.

Zodpovednosť za bývanie v Rumunsku sa rozkladá do viacerých úrovní štátnej správy.

Ministerstvo regionálneho rozvoja je zodpovedné za bytovú politiku, zatiaľ čo miestne samosprávy sú zodpovedné za jej realizáciu. Právo na primerané bývanie však nie je súčasťou národnej legislatívy, a hoci je chránené Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, v Rumunsku chýba jeho národné a lokálne zakotvenie (Amnesty International, 2014).

Pata Rât je miesto, kde starosta Cluj-Napoca premiestnil desiatky rómskych rodín (vrátane mnohých detí), po ich násilnom vyst'ahovaní z centra mesta, na základe zákona o reštitúcii. Neformálne osídlenie je založené na hromade odpadkov a domy sú nebezpečné a častokrát ničené, aby sa urobilo miesto pre odpadky. Rodiny, ktoré tu žijú, sú v začarovanom kruhu.

8.16 Interplace - Medzipriestor

V rámci problematiky urbanistického rozvoja sa vyvinulo mnoho pojmov, ktoré popisujú tému prepojenia rôznych priestorov, napr. premostenie medzi “abstraktným a konkrétnym”, alebo medzi “priestorom a miestom”, alebo medzi “systémom a životným priestorom” (Habermas 1984), alebo medzi “svetom kontroly a svetom citlivosti” (Læssøe 1995). Ole Michael Jensen, výskumník plánovania z Dánska, používa niekoľko výrazov na vyjadrenie tzv. medzipriestoru: “lokalita” (Jensen 1994: 355), “výraz” (Jensen 2001: 3), alebo “poloha” (Jensen, 1995), zatiaľ čo Claus Bech-Danielsen, výskumník architektúry, medzipriestor vníma ako “geometrické miesto” (Bech-Danielsen 1998: 19). Mnohé z týchto pojmov sa s najväčšou pravdepodobnosťou inšpirovali Aristotelovou terminológiou vzdelávania, s tým, že jeho “phronesis” (múdrost’) predstavuje zlúčenie systematických vedomostí (ktoré nás pripravujú konať) a odborných znalostí (ktoré nás pripravujú tvoriť) (Aristoteles 2002 [350 BCE]).

Tiež pojem “medzipriestor - interplace” (Stenberg 2004) má Aristotelovské korene. Koncept “interplace” vznikol ako výsledok spolupráce medzi odborom architektúry na Univerzite Technológie v Chalmers a oddelenia sociálnej práce na Univerzite v Göteborgu vo Švédsku. Iniciatívou dvoch miestnych učiteľov vzniklo v stigmatizovaných predmestiach lokálne orientované “medzipriestorové” vzdelávanie, ktoré sa týkalo jednak sociálnej práce a aj vzdelávania (Forsen a Fryk 1999). Cieľom lokálne orientovaného vzdelávania bolo pripraviť študentov na globálne výzvy a rastúcu imigráciu do švédskej spoločnosti. Zámerom bolo umožniť sociálnym pracovníkom a učiteľom rozvíjať schopnosti otvorenia sa pozícií “neznalosti”, to znamená, keď je človek schopný byť v neistote a pochybnostiach, bez podráždenej potreby faktov a dôvodov. Anglický básnik John Keats nazval túto schopnosť v liste svojmu bratovi v roku 1817 “negatívnou spôsobilosťou” (Dewey 1934). Myšlienka lokálne orientovaného vzdelávania bola inšpirovaná Keatsom, následne opustila “bezpečné priestory” profesie, aby mohla stretnúť obyvateľov a ďalších lokálnych odborníkov - v medzipriestore. V týchto priestoroch medzi tradičnými profesiami ich hierarchia nie je predurčená - nikto nevlastní priestor - čo znamená, že je tam potenciál dať dokopy rôznorodú agendu a začať rozvíjať niečo nové. Otvárajú sa tak nové možnosti, pokiaľ ide o vzájomnú produkciu znalostí.

Študenti z Architektúry v Chalmers sa prišli v roku 2008 do lokálneho predmestia naučiť novým zručnostiam, a to prostredníctvom pedagogiky založenej na rovnakom “medzipriestore myslenia”. Študenti sa mali naučiť nielen o problematike rekonštrukcie veľkých stavieb zo 60tych a 70tych rokoch v stigmatizovanom prostredí, čo bolo ťažiskom v magisterskom štúdiu, ale aj to, ako tvoriť projekčné návrhy rešpektujúce želania a potreby obyvateľov v území – to sú poznatky získané v dialógu - preto hľadali nástroje pre podporu predstáv obyvateľov a nie len projektanta. Takto sa stávali zručnými “pracovníkmi v medzipriestore”, ale so zameraním na zmenu fyzického prostredia - miesta. Pojem “interplace” bol teda výsledkom zlúčenia sociálneho a fyzického hľadiska.

Jedným zo sociálnych aspektov, ktoré boli zdôraznené, keď sa študenti učili tieto nové zručnosti, bol aspekt moci. Napriek tomu, že už pomerne veľa diskutovali o tom, ako zvládnuť problémy súvisiace s otázkou “kto vlastní mesto v komerčnej spoločnosti”, neboli v skutočnosti schopní zvládnuť problém a navyše neboli si vedomí toho, ako skutočný priestor pre dialóg ovplyvňuje komunikáciu. Čo je celkom vážny nedostatok pre “dizajnérske disciplíny”, ako sú architekti, inžinieri, projektanti, atď, zamerané na formovanie a pretváranie fyzického prostredia. Keď sa projektanti učia zručnostiam “interplace” dizajnérov, učia sa ako analyzovať fyzické prostredie v procese návrhu z hľadiska mocenského, pýtajú sa “dáva priestor mocenskú výhodu niekomu?”, “môže sa zariadenie zmeniť?”, atď. Z tohto dôvodu “interplace” dizajnér nielen rozvíja spoluprácu medzi aktérmi, ale takisto kompetencie

potrebné na prácu v medzipriestore, bez straty schopnosti pracovať aj v “priestore” tradičnej profesie. Rozvoj týchto schopností nie je možný bez osobného rozvoja. Človek potrebuje vnútornú istotu, aby mohol ostať otvorený a vnímavý k iným myšlienkam a konceptom, nechať ich spochybňovať samotnú základňu svojich predsudkov. To je to, o čom “interplace” plánovanie a projektovanie je.

8.17 Participatívny dizajn

Participácia je všeobecný pojem, ktorý zahŕňa rôzne formy rozhodovania rôznymi zúčastnenými skupinami. Participatívny dizajn nadväzuje na ideály participatívnej demokracie, kde kolektívne rozhodovanie je veľmi decentralizované naprieč všetkými sektormi spoločnosti tak, aby sa všetci jednotlivci mohli účinne podieľať na tvorbe všetkých rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú, s cieľom zmysluplného a cieľavedomého prispôsobovania ich každodenného prostredia (Abelson et al., 2003, Sanoff, 2011). Realizátori participatívneho dizajnu (PD) sa líšia svojimi perspektívami, pozadím a oblasťami záujmu, pričom existuje mnoho definícií a prístupov. Spoločne sa však zhodujú na názore, že každý účastník PD projektu je odborníkom na to, čo robí, a ktorého hlas musí byť vypočutý.

V severnej Európe sa participatívny dizajn začal aplikovať začiatkom roka 1970 v Nórsku, keď sa počítačovní odborníci a odboroví predáci snažili umožniť zamestnancom mať väčší vplyv na zavedenie počítačových systémov na pracovisku (Spinuzzi, 2005). Myšlienka participatívneho dizajnu sa v USA objavila v roku 1960, ako výsledok snahy hnutia zvýšiť komunitné povedomie a odvahu verejnosti priamo sa podieľať na vymedzení ich fyzického prostredia. Od tej doby sa spoločenská participácia vníma ako synonymum pre rozvoj komúnit.

V posledných rokoch sa procesy participačného dizajnu aplikujú v mnohých oblastiach, vrátane návrhu bývania, a sú považované za základné prvky sociálnej udržateľnosti a politiky udržateľného rozvoja bývania (Colantonio, 2007). Demokratickejšia participácia môže zvýšiť povedomie o kultúrnych a spoločenských kvalitách územia vo fáze tvorby politiky, a napomáha vyhnúť sa tak konfliktom, ktoré sa môžu neskôr objaviť (Rydin a Pennington, 2000); podporuje zmysel pre komunitu tým, že združuje ľudí, ktorí zdieľajú spoločné ciele a generuje kolektívnu inteligenciu (Fischer et al., 2005). Miessen na druhej strane (2011), poukazuje na problém, akým spôsobom participatívny rámec prispieva ku konsenzu cez trávenie alebo riedenie konfliktu. Poukazuje na neschopnosť procesu vymaniť sa z rutiny každodenného života a navrhuje možnosti pre zlepšenie, prizvaním nezaujatého outsidera alebo realizátora z vonkajšieho prostredia, ako katalyzátora procesu.

8.17.1 Súvisiace príklady

Prírastková stratégia bývania v Indii

Prírastková stratégia bývania bola vyvinutá v Bombaji, v Indii so zámerom organického zlepšenia stavu obytných distriktov, čo možno najefektívnejším spôsobom a bez vykorenenia pôvodných komunít. Architekti vyvinuli stratégiu v spolupráci s existujúcimi komunitami, s cieľom dosiahnuť také riešenie pre bývanie, ktoré by nielen zodpovedalo súčasným nárokom, ale reagovalo by aj na zmenu veľkosti rodín v priebehu času bez potreby architekta. Zachovávajú sa pôvodné organické vzory a sociálne siete, takmer všetky stavby sa realizujú samotnými užívateľmi: rodiny môžu pomôcť pri osadení okien, dverí, maľovaní domu farbou akú chcú a kladení vlastných dlažieb.

Elementárne domy v Quinta Monroyo, Iquique, Čile

Úlohou tohto projektu bolo vytvoriť ubytovanie pre 100 rodín z Quinta Monroyo, na rovnakom mieste, kde žili nelegálne posledných 30 rokov. Zúčastnené subjekty sa najskôr zamerali na ubytovanie existujúcich rodín, namiesto ich premiestnenia na perifériu, a neskôr na poskytnutie fyzického priestoru pre ich rozvoj. Experimentálny projekt bývania bol navrhnutý tak, že na rozdiel od vežiakov, ktoré definovali sociálne bývanie v 60tych rokoch,

vytváral formálne zahustené susedstvá, ktoré mali možnosť neformálne rásť vertikálne, vo viac ľudskom meradle, a kde sa obyvatelia mohli zapojiť do procesu navrhovania. Predstava, že si občania môžu regulovať svoje životné podmienky, bola hlavným princípom koncepcie.

8.18 Participatívne plánovanie

Trvalú udržateľnosť v rámci územného rozvoja možno vidieť v niekoľkých rozmeroch, ako sú ekologické (lokalizácia, zdroje a toky zdrojov), ekonomické (súkromný a spoločný sektor) a sociálne (jednotlivci a mestá) rozmery (Bokalders & Block, 2010). V tomto zmysle je participácia jedným zo základných aspektov sociálnej udržateľnosti, ktorá je nevyhnutná v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja samosprávy. Trvalo udržateľný rozvoj by mal zahŕňať participačné prístupy, ako nástroj pre efektívne urbanistické riešenia (Laws et al., 2004).

Participácia môže byť definovaná ako "proces rozhodovania a riešenia problémov, zapojením jednotlivcov a skupín, ktorí zastupujú rôzne záujmy, expertízy a názory, a ktorí konajú pre blaho všetkých, čo sú ovplyvnení týmito rozhodnutiami a následnými akciami." (Fisher, 2001). Jednou z úloh participačného plánovania je zapojiť všetkých v spoločnosti do rôznych úrovní územného plánovania a realizačných procesov v mestskom aj vidieckom prostredí. Jednou z najznámejších teoretických reprezentácií participačnej úrovne je takzvaný "stupeň participácie", alebo Arnsteinov stupeň participácie občanov (Arnstein, 1969). Skúma osem stupňov participácie, ktoré sa pohybujú od "manipulácie" ako najnižšieho stupňa tzv. "neparticipácie", až po "občiansku kontrolu", ako najvyšší stupeň "občianskeho práva". Európske post-sovietske štáty boli po dlhú dobu na úrovni "manipulácie". Takže posun od autoritárskych plánovacích postupov zhora nadol v rozhodovacom procese na demokratický prístup zdola nahor je obzvlášť aktuálnou témou v týchto krajinách. Na miestnej úrovni ju tradične proklamujú neziskové organizácie, kým povedomie na globálnej úrovni zvyšuje najmä UNCHS (Habitat).

V súčasnosti jedným z najaktuálnejších trendov v participačnom plánovaní je použitie digitálnych technológií. Obyvatelia majú teraz možnosť využiť geografické informačné systémy. K dispozícii sú tiež interaktívne nástroje pre podporu rozhodovania a nové metódy urbanistických simulácií pre participačné procesy (Kunze & Schmitt, 2010).

8.18.1 Súvisiace príklady

Pilotný projekt pre zvýšenie kvality susedstva pomocou prístupu zdola nahor v Rige, Lotyšsko
Iniciátori: NGO "Pro-Police Lotyšsko" a štátna polícia v Lotyšsku. Hlavné ciele: začať diskusiu medzi predstaviteľmi obcí, miestnych orgánov, projektantmi a plánovacími odborníkmi o kvalite verejného priestoru v lokalite ulice Miera v Rige. Vytvoriť návrhy na zlepšenie vzhľadu bývalého cintorína a zvýšiť bezpečnosť verejného priestoru použitím CPTED princípov.

Poznámky

[Viggo Nordvik, 2016-04-22 12:32:52]

Hans Christian Sandlie, Norwegian Social Research (NOVA)

Participatívne plánovanie je plánovacia paradigma, ktorá pokladá plánovanie za demokratický proces a zdôrazňuje zapojenie komunity do strategického a riadiaceho procesu plánovania. Cieľom je podporiť projekty s prístupom zdola nahor, ktoré zodpovedajú skutočným potrebám budúcich užívateľov, sú zakotvené v miestnej realite a tvarované tými, ktorí budú mať z nich prospech. Avšak paradigma participácie bola spochybnená, napríklad v knihe "Participácia: nová tyrania?" (Cooke & Kothari, 2001). Kniha spochybňuje tézu, že

participatívny rozvoj predstavuje rozvoj v kompetenčných vzťahoch. Profesionáli a organizácie nie sú pasívnymi sprostredkovateľmi. Často ovládajú plánovacie nástroje, tému a viacmenej priamo ovplyvňujú procesy. Inými slovami, participačné plánovacie procesy sú ohrozené maskovaním existujúcich mocenských vzťahov.

8.19 Pasívne navrhovanie

Najvýznamnejší výskum v oblasti úspor energie v architektonickej tvorbe siaha až do polovice 20. storočia. V tej dobe sa otázky globálnych problémov v oblasti životného prostredia stali zásadnými. Hlavným cieľom bolo navrhnuť budovy tak, aby bola zaistená ich pohodová mikroklima s použitím konštrukčných prvkov, bez použitia energeticky náročných technických a ekonomických zariadení. Takéto konštrukčné riešenie môže zaistiť príjemnú mikroklimu bez aktívnych inžinierskych systémov, a preto sa nazýva pasívnym dizajnom.

Jedným z prvých výskumov, venovaných priestorovému dizajnu so zameraním na pohodovú mikroklimu, bolo dielo "Dizajn s klímou" od Victora Olgyai. "Bioklimatický prístup k architektonickému regionalizmu" (Olgyai, 1963). V priebehu nasledujúcich desaťročí niekoľko výskumných pracovníkov, napríklad architekt z Izraela Baruch Givoni (Givoni, 1969), britský fyzik a architekt Michael Humphreys (Humphreys, 1976), americký architekt Donald Watson (Watson, 1981), britský architekt, profesor Peter Burberry (Burberry, 1978, 1983), rovnako ako austrálsky architekt a poradca v oblasti energetických otázok Steven Szokolay (Szokolay, 1986), sa zaoberali otázkou zabezpečenia optimálnej mikroklimy pre ľudí.

V roku 1988 profesor Bo Anderson, architekt Robert Hastings a Dr. Wolfgang Feist navrhli koncept pasívneho domu. Predpokladal dobre izolované a vzduchotesné budovy pre maximálnu úsporu energie. Budova potrebuje mechanický ventilačný systém, pretože je tak vzduchotesná, avšak nevyžaduje konvenčný vykurovací systém. Koncept funguje dobre v krajinách strednej Európy, ale je pomerne ťažké prevádzkovať ho v severo-európskych krajinách kvôli náročným klimatickým podmienkam. Ten dosahuje štandard pasívneho domu z hľadiska priemernej ročnej spotreby energie na vykurovanie pod $15 \text{ kWh} / \text{m}^2$ (Feist, 2007), ale je zložitá zabezpečiť tepelnú záťaž pod $10 \text{ W} / \text{m}^2$ (Kamenders & Blumberga, 2007). Napriek tomu však aplikácia pasívneho navrhovania umožňuje dosiahnuť pomerne značné úspory energie počas životnosti budovy.

Pasívne navrhovanie sa vzťahuje k takému typu projektovej stratégie, ktorá maximálne využíva architektonický návrh (vrátane konštrukčných prvkov budovy, umiestnenia budovy a pod.), s cieľom zvýšiť úspory energie po celú dobu životnosti budovy. Nasledujúce vlastnosti determinujú implementáciu pasívneho navrhovania:

- minimalizácia tepelných strát pomocou dobre izolovaných konštrukcií, ktoré vedú k zníženiu rozsahu zasklenia na severnej strane budovy,
- maximalizácia tepelných ziskov prostredníctvom solárnych tepelných aplikácií cez južné zasklenie,
- zabezpečenie pohodovej mikroklimy v budovách použitím stavebných materiálov s vysokou tepelnou výkonnosťou, tak, aby nedošlo k výraznému kolísaniu teplôt v budovách, takisto aj ako aj tienením okien, ktoré zabráni prehriatiu.

8.19.1 Súvisiace

príklady

Obytný dom v Mārupe, Lotyšsko

Príklad obytného domu v Lotyšsku (2015), ktorý bol navrhnutý s využitím princípov pasívneho navrhovania. Priemerná ročná spotreba energie na vykurovanie $\sim 14 \text{ kWh} / \text{m}^2$, vykurovacie zaťaženie $\sim 11 \text{ W}$, stavebné náklady $\sim 1000 \text{ EUR} / \text{m}^2$.

A. Vykurovaná časť budovy je veľmi kompaktná, aby sa zabezpečil čo najlepší pomer zastavanej plochy a obvodovej plochy, a aby sa tak minimalizovali tepelné straty cez plášť

budovy.

B. Trojité zasklenie pre úspory energie, tesniace pásky všetkých spojov pre zabezpečenie vzduchotesnosti a zabráneniu nekontrolovateľného pohybu vzduchu medzi vnútrajškom a vonkajškom budovy.

C. Južné zasklenie poskytuje dostatok svetla a energie v lete. Posuvné slnečné clony zabránia prehrievaniu v lete.

Teoretické štúdie orientácie budovy v urbanistickom merítku

Príklad modelovania ukazuje, ako okolité prostredie ovplyvňuje špecifickú ročnú spotrebu na vykurovanie.

A. Teoretický model bytového domu s optimálnou orientáciou.

B. Zvýšenie energetickej náročnosti v dôsledku zmeny orientácie.

C. Ďalšie vzostupy energetickej náročnosti po započítaní okolitého prostredia do výpočtu.

8.20 Hodnotenie kvality bývania - Post Occupancy Evaluation (POE)

Hodnotenie kvality bývania - Post Occupancy Evaluation (POE) je proces, ktorý si kladie za cieľ merať spokojnosť ľudí s ich životným prostredím (ktoré tvorí verejný alebo súkromný priestor). Walter S. Mueller (1984) jav opísal ako "systematické zhromažďovanie informácií o vzťahoch medzi prostredím, správaním a zámeroch tak, aby si zainteresovaní mohli vytvoriť názor o určitých prepojených aspektoch".

Spokojnosť s bývaním sa charakterizuje ako "stav rovnováhy medzi užívateľom a realizovaným návrhom, medzi potrebami a snahami ľudí a reálnej situácie v prostredí" (Wiesenfeld, 1992)

Preto sa hodnotenie kvality bývania týka ako fyzických tak aj psychologických faktorov, hoci ich implementácia môže variať. POE by mohlo byť navrhnuté tak, aby identifikovalo pozitívny emociálny stav jednotlivca k jeho obytnému prostrediu (prostredníctvom identity, pripútania sa k lokalite a pod.). Zároveň by POE mohlo byť využité aj na meranie efektívnosti kancelárskych priestorov z hľadiska produktivity pracovníkov.

Tieto procesy evaluácie sa od začiatku dvadsiateho storočia týkali väčšinou environmentálnej psychológie. Ich použitie nadobudlo opodstatnenosť počas 70-tych rokov 20. storočia, a to najmä v anglicky hovoriacich kultúrach. V roku 1978 Bechtel a Srivastava identifikovali približne 1000 výskumníkov, ktorí v USA vykonávali hodnotenia POE. Napriek tomu v Európe sú POE stále dosť neobvyklé, najmä v oblasti obytnej architektúry.

Pre architektov, ktorí navrhujú obytné prostredie, je zrejмый potenciálny záujem o informácie, získané vyhodnotením POE. V súčasnosti však neexistuje spoločný teoretický rámec, ktorý by zahŕňal architektúru aj environmentálnu psychológiu, a ktorý by pomáhal architektom lepšie porozumieť obytnému priestoru vďaka skúsenostiam jeho užívateľov. V posledných desaťročiach sa nový vývoj POE presúva smerom k energetickému vyhodnoteniu budov.

8.20.1 Súvisiace príklady

POE San Blas, Orcasitas, La Ventilla a Lurdy Neighbours (Madrid)

V roku 1992, Dr María Amerigo uskutočnil niekoľko empirických štúdií užívateľskej spokojnosti v obytných územiach, ktoré realizoval Institute of Madrid (IVIMA). Pre tieto štúdie autor vytvoril špecifickú metodiku prieskumu, zameranú na ženy v domácnosti, ktoré žili vo vybraných obytných oblastiach.

Štúdia odhalila, že v týchto predmestiach Madridu boli sociálne vzťahy medzi susedmi cenené viac ako kvalita domov. Preukázalo sa, že nútené demolácie spôsobili väčšiu nespokojnosť obyvateľov, pre zničenie zaužívaných susedských väzieb, ako bolo objektívne zlepšenie bývania v nových domovoch.

POE, E.ON Research House

Cieľom projektu bolo testovať rôzne riešenia pre zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie uhlíkovej záťaže, s ohľadom na náklady týchto metód. Projekt sa skladal z troch hlavných fáz, ktoré postupne budovy musia prejsť na splnenie a prekročenie požiadavkov stanovených v britských stavebných predpisoch.

Preto sa realizovala kompletná štúdia POE (post-occupancy evaluation) v každej fáze, na stanovenie ukazovateľov budovy a správanie sa užívateľov bolo monitorované na určenie ich reakcií voči implementovaným opatreniam.

Zdroj: "Domáce energie a držba: nová štúdia post-occupancy evaluation (POE) " Catalina Spataro, Mark Gillott1 a Matthew R. Hall - Department of Architecture and Built Environment, Faculty of Engineering, Institute of Sustainable Energy Technology, University of Nottingham.

8.21 Verejné priestory v obytných územiach

Koncept udržateľnosti je viacrozmerný, existujú tri hlavné rozmery. Úspešné vyváženie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov je chápané ako hlavný cieľ rozvoja. Zameranie sa na iba jeden z týchto aspektov, bez uvedomia si negatívnych dopadov na iné problémy, je z pohľadu uvedenej definície neudržateľné. Pre udržateľné mesto je potrebné, aby využívalo zdroje efektívnym a spravodlivým spôsobom, v rámci možných kapacít životného prostredia a sociálnych systémov. Mesto nemôže byť trvalé, ak všetky jeho súčasti nie sú tiež udržateľné. Okrem ekologických kritérií (voda a úspory energie, recyklácia odpadov, doprava, atď), otázky kvality života majú zásadný význam pre všetky rôzne definície udržateľného mesta.

Verejný priestor je jedným zo základných verejných služieb a základných zložiek urbánneho prostredia v mestách. Verejný priestor v obytnom prostredí je hlavnou platformou pre spoločenský život, rovnako ako nevyhnutnou súčasťou domova, je "rozšírením" osobného obytného priestoru (Belanger, 2007). Okrem dôležitých ekologických aspektov, verejné priestory poskytujú sociálne a psychologické parametre, ktoré majú zásadný význam pre kvalitu života v moderných mestách a blaho ich obyvateľov. Park v mestskom prostredí môže znížiť stres, podporiť meditácie, omladenie obyvateľov mesta, poskytuje pocit pokoja a kľudu (Kaplan, 1983). Verejné priestory ovplyvňujú mestské prostredie a život v mestách, a to prostredníctvom ich účinkov na životné prostredie, sociálnu, ekonomickú a životnú kvalitu.

Environmentálne a sociálne dopady verejnej zelene sú priamym výsledkom ich rekreačných, sociálnych a psychických funkcií. Aspekty verejnej zelene na životné prostredie zahŕňajú pozitívne ekologické účinky na klímu, ovzdušie atď. a na fyzikálne účinky životného prostredia v mestách, ako je hustota a bilancia zastavanosti. Medzi priaznivé sociálne dopady zelených plôch patrí: sociálna integrácia prostredníctvom zdieľaných skúseností a zlepšenie psychologického a fyziologického zdravia poskytovaním rekreačných funkcií a vplyvov na životné prostredie (Dunnet, 2002). Existuje úzky vzťah medzi charakterom zastavaného územia a životným štýlom človeka, pretože okolité prostredie do značnej miery určuje procesy ľudského života. V mnohých mestách sú panelové sídliská, pôvodne zamerané na tvorbu zelených verejných priestorov, prevládajúcim typom obytnej zástavby.

Kvalita urbánneho prostredia sa stále viac považuje za kľúčovú zložku hospodárskej regenerácie miest. Vysoká kvalita životného prostredia je faktorom na prilákanie investícií a konkurenčnou výhodou. Zápchy a zlá kvalita života na druhej strane znižuje investície v mestách. Obnova mestských oblastí rozvojom verejných priestranstiev zvyšuje celkovú kvalitu života a prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia. Mestský verejný priestor predstavuje rámec, v ktorom sa mestská spoločnosť a kultúra môžu rozvíjať a zvyšovať identitu a zmysel pre komunitu.

To poskytuje priestor pre vzdelávanie a zvýšenie povedomia vo vzťahu k fungovaniu mestských ekosystémov a ich integrácie do prírodných systémov.

Napriek mnohým sociálno-ekonomickým výhodám, úvahy o udržateľnom územnom plánovaní často zaberajú druhotnú úlohu pri navrhovaní mestských častí. Existuje mnoho tlakov - v podstate súvisia s trhom a krátkodobým myslením – na neudržateľný rozvoj. Verejné priestory plnia mnoho sociálnych a psychologických potrieb občanov, tvoria mestský charakter a sú kľúčovým prvkom pre udržateľný rozvoj miest. Rôzne vekové skupiny majú rôzne motívy a činnosti na využívanie verejných priestranstiev. Vyhodnotenie a posúdenie týchto výhod má zásadný význam na odôvodnenie a legitimizáciu stratégiíestskej udržateľnosti. Zapojenie verejnosti, participácia obyvateľov a kvalitatívne hodnotenie ich potrieb a záujmov, môžu pomôcť mestským komunitám formulovať spoločne zdieľané

hodnoty, ktoré na oplátku môžu slúžiť ako referenčné kritériá pre urbanistov pri tvorbe udržateľných stratégií pre mesto.

8.21.1 Súvisiace príklady

Nádvoria na sídliskách

Vo veľkých sídliskách sa jedná o prostredie, v ktorom si obyvatelia rozširujú ich pocit domova, prenášajú každodenné činnosti zo svojich obydlií do verejných priestranstiev. V súčasnosti sídliská predstavujú vážny problém, zahŕňajúci priestorové, sociálne, ekonomické, technické a estetické aspekty. Všetky tieto aspekty sa odrážajú na problémoch, týkajúcich sa verejných priestranstiev na sídliskách. V dôsledku komercializácie a privatizačných procesov sa vytráca pôvodná priestorová skladba a vytvára sa právny základ pre novú výstavbu vo verejných priestranstvách sídlisk. V súčasnosti celková kvalita verejných priestorov sídlisk nespĺňa sociálne a rekreačné potreby obyvateľov.

Na základe doterajších skúseností v Lotyšsku, má zahusťovanie v zastavanej štruktúre sídlisk rôzne vplyvy na existujúce životné prostredie a vo všeobecnosti negatívne hodnotenie obyvateľov. Napriek tomu, tento proces môže mať pozitívny účinok na kvalitu obytného prostredia, pretože môže zlepšiť kvalitu verejných priestorov, a tým aj eliminovať niekoľko nedostatkov, ktoré boli spomenuté miestnymi obyvateľmi v prieskumoch. Nový rozvoj často zabezpečil len niekoľko najnutnejších funkcií, napr. parkovanie pre obyvateľov novej výstavby. Predpokladá sa, že nádvoria budú zdieľané s existujúcimi budovami, čím sa tiež budú využívať napr. existujúce ihriská a ďalšie prvky, bez podstatného zlepšenia existujúceho obytného prostredia.

Golden Lane

Peter Smithson napísal: "Naším cieľom je vytvoriť skutočnú otvorenú ulicu, s veľkým počtom ľudí, ktorí budú mať na ňu prístup, a ako doplnok niektoré ulice budú viazané k určitému miestu a získajú tak identifikovateľný charakter.

Ulice budú priestory, a nie chodby alebo balkóny.

V prípade, že ulica je čisto rezidenčná, každý dom a záhrada poskytuje rovnaký živý vzor ako naozajstná ulica.

8.22 Verejný program nájomného bývania

Verejnú nájomné bývanie je typom nájomného bývania, ktoré je vymedzené dvoma faktormi: je verejnú preto, že vlastníctvo nehnuteľností (budov a bytov), je v rukách orgánu verejnej moci (vláda - národná alebo miestna, tj mesto) a je sociálne vzhľadom na účely, pre ktoré sa používa- uspokojovanie sociálnych potrieb (Nieboer, 2012). Tento typ nájomného bývania vyplňa medzeru medzi zbytkom sociálneho nájomného bývania a neregulovaným súkromným trhom bývania (ktorý tiež zahŕňa nákup nedostupných bytov).

V mestách, kde prevláda výber bývania pre domácnosti, môže byť verejnú nájomné bývanie klasifikované ako "sociálna inovácia" (BEPA, 2010). Táto novinka vychádza z naliehavých sociálnych potrieb a jej potenciál je v myšlienke, že inovácia je iniciovaná potrebami jednotlivých stakeholderov. Zraniteľnosť mladých rodín a osamelých obyvateľov, situáciou neistoty, v ktorej ľudia čelia "nemožným" dilemám, alebo nemôžu zlepšiť svoje podmienky ... "(Ranci, Brandsen i Sabatinelli, 2014: 280), je zrejmá najmä preto (Bežovan , 2012), že nemôžu dostať úvery na bývanie a sú vystavení nekontrolovanému trhu s nájomom bytov, kde si nemôžu dovoliť slušné bývanie. Tieto domácnosti sú v problémoch, pretože nie sú v pozícii, aby plánovali svoje životy. Zlé skúsenosti a nedostatok voľby pri uspokojovaní bytových potrieb robí z týchto rodín sociálne vylúčených obyvateľov. Verejnú nájomné bývanie pôsobí ako inovatívne riešenie problematiky dostupnosti bývania a zodpovedajúcich štandardov, ktoré prispievajú k vzniku "nových sociálnych rizík" (Bonollo, 2005.)

Bytová politika v Chorvátsku nie je práve miestom pre skutočné inovácie, a to z dôvodu kognitívnych bariér, nakoľko všetko musí byť určené v predpisoch alebo v politických programoch skôr, než sa začne s novou iniciatívou.

Bytová politika, ako priestor pre sociálne inovácie, je decentralizovaná, roztrieštená a ponechaná na vôli miestnych politikov. Napriek tomu, že bytová kríza je vo väčších urbanizovaných územiach evidentná a empiricky doložená výsledkami rôznych prieskumov, ohrozené sociálne skupiny (mladé rodiny, jednočlenné domácnosti, atď) nie sú organizované v organizáciách občianskej spoločnosti. Konštatovanie nedostatku cenovo dostupného nájomného bývania je záverom všetkých vzácných verejných diskusií o probléme.

Verejne diskutovaná stratégia bytovej politiky mesta Záhreb (2006), s dobre zdokumentovanou problematikou nedostatku dostupného nájomného bývania pre ľudí z mladej generácie, s potrebnou úrovňou politickej vôle, podporovaná odborníkmi mimo mestskej samosprávy, ako aj existujúce kapacity riadenia v meste, bola hnacou silou inovácie. Táto sociálna inovácia vychádza z naliehavých sociálnych potrieb a jej potenciál je v myšlienke implementácie potrieb bývania, ktoré vyjadřili jednotlivé zainteresované strany.

Procesy prípravy a uvedenia inovácie do agendy rozhodovacieho procesu boli príkladom transparentného procesu tvorby politiky.

Na túto inováciu majú nárok mladé rodiny s vekom do 35 rokov, s viac deťmi, ktoré sú podnájomníkmi na súkromnom trhu (tento trh väčšinou nie je regulovaný vôbec), alebo žijú s väčšou rodinou, ale za nepriaznivých podmienok bývania. Užívatelia rôznymi spôsobmi trpia kvôli nevhodným podmienkam bývania. Ako podnájomníci sú tlačení do pozície prenájmu malých bytov, so zlou kvalitou a za veľmi vysokú cenu. Za byty s 30-40 m² zaplatia nájom približne 240 eur; za 80 m² bytu v rámci inovácie tiež 240 eur. Tým, že nemajú zmluvu, nemôžu si registrovať svoje trvalé bydlisko. Trvalý pobyt na určitej adrese je požiadavkou pre umiestnenie detí v materskej škole. Domácnosti s takým nestabilným vlastníckym právom sa nemôžu sťahovať, a tak, ak nemôžu nájsť iné cenovo dostupné byty v okolí, sú nútení zmeniť deťom školu. Takéto domácnosti majú problémy vôbec plánovať svoj život. Z rôznych aspektov a zmienených skúsenosti pri uspokojovaní potrieb bývania, sú tieto rodiny v pozícii

sociálne znevýhodnených ľudí.

Mladé rodiny, ktoré žijú s rodičmi alebo s inými členmi rodiny (často aj tri rodinné generácie zdieľajú spolu priestory malých bytov), sú v nebezpečenstve konfliktov vznikajúcich v takých veľkých domácnostiach.

V rámci inovácie užívatelia, ktorých vybrali prostredníctvom verejnej výzvy, dostanú zmluvu na päť rokov s možnosťou predĺženia jej platnosti. Platia menej za prenájom na súkromnom trhu a majú veľmi slušný, dosť veľký byt. V týchto prípadoch sa kvalita života užívateľov viditeľne zlepšila a môžu si plánovať život. Je zrejmé, že bývanie, ako základný determinant vhodných životných podmienok ľudí, zohráva kľúčovú úlohu v posilňovaní sociálnej integrácie a sociálnej súdržnosti.

Tento typ služieb je nový a prekenuje priepasť medzi pozostatkom sociálneho nájomného bývania a neregulovaným trhom s bývaním. Inovácia poskytuje nový druh hmatateľných služieb, kde namiesto sociálnych práv existujú zmluvné vzťahy s potenciálom pre rozvoj novej kultúry zodpovedných nájomníkov.

8.22.1 Súvisiace príklady

Verejný program nájomného bývania Novi Jelkovec, Záhreb

Táto novinka je určená pre mladé domácnosti, vo veku do 35 rokov, s viac deťmi, ktorí sú nájomcami na súkromnom trhu nájomného bývania (väčšinou je neregulovaný), alebo žijú spolu s väčšou rodinou, ale za nepriaznivých podmienok bývania. V rámci tejto inovácie používatelia, vybraní na základe verejnej výzvy, dostali zmluvy na päť rokov s možnosťou predĺženia platnosti. Platia menej za nájomné ako na súkromnom trhu a majú veľmi slušné, dosť veľké byty v novovybudovanej štvrti.

Výstupom tejto inovácie je cenovo dostupné a dôstojné bývanie, zlepšovanie kvality života je vnímané tiež ako výsledok. Súčasťou priaznivých dopadov je aj zlepšenie sociálnej integrácie, aktívne občianstvo, posilnenie sociálnej súdržnosti a diverzifikácie.

8.23 Presídlenie

Presídlenie je pojem, ktorý sa v súčasnosti intenzívne skúma. K dispozícii je veľa empirických dôkazov, ktoré ukazujú, že presídlenie často zvyšuje riziko a vedie k väčšej neistote, k zníženiu majetku a k ďalšiemu ochudobňovaniu. Pre koncept presídlenia sme vybrali ukážky v rámci troch hlavných perspektív (Dwivedi, 2002). Študenti si prehľadávajú vedomosti o vplyve presídlenia na existenciu chudobných, o rôznych pohľadoch na presídlenie a o stratégiách na redukciu negatívnych dopadov.

Vytvorili sme súbory odbornej literatúry, zamerané na: 1. rodové zameranie vplyvu presídlenia a skúmanie, do akej miery sa tým zvyšuje zraniteľnosť a znižuje majetok, 2. koncept presídlenia, ktorý predstavuje rôzne pohľady, existujúce v rámci diskusie o presídlení: je tu jednak viac plánovaná (pragmatickejšia) perspektíva, ktorá identifikuje riziká zbedačenia, ale tiež sa snaží prísť s návrhmi na prekonanie týchto rizík tak, že sa stane príležitosťou na zlepšenie životných podmienok. Alternatívny prístup k presídleniu je založený na právnom pohľade, zahŕňa participáciu a súhlas dotknutých komunít a snaží sa prísť s takým riešením, pre ktoré by presídlenie znamenalo príležitosť na zlepšenie existencie. Zdôrazňuje tiež rodové aspekty a práva domorodých obyvateľov. Tretí prístup spochybňuje celý koncept presídlenia a pojednáva o vládnych (resp. iných) právach na nariadenie presídlenia v mene rozvoja.

8.23.1 Súvisiace príklady

V posledných rokoch IHS vyvinula 3 vzdelávacie kurzy presídlenia, ktoré dokumentovali niektoré prípady. Tieto prípady sú z krajín, kde sa konali vzdelávacie kurzy: v nigérijskej Abujji; Nairobi, Keni a v Delhi v Indii. Prípady sa použili ako súčasť balíka školení a dajú sa získať prostredníctvom koordinátora predmetu.

Poznámky

[Ellen Peters-Geurts, 2015-04-28 12:01:37]

IHS realizovala niekoľko kurzov s problematikou presídlenia. Nakoľko prípadové štúdie sú veľmi citlivé a dynamické, je ťažké zdieľanie informácií. Zapojenie sa do presídľovacích projektov, a to aj ako výskumní pracovníci, je citlivé a so zdieľaním informácií je potrebné zaobchádzať opatrne.

Mnoho študentov aplikovalo v svojej diplomovej práci výskum presídlenia vo svojom rodnom meste. Tieto publikácie je možné pozrieť v knižnici IHS, ale opäť je potrebné zaobchádzať opatrne s informáciami.

8.24 Sociálne bývanie v (rozvojovom) svete

Neexistuje jednotná definícia sociálneho bývania. Väčšina európskych krajín má definíciu vhodnú pre danú krajinu. V rámci EÚ kontextu je sociálne bývanie vo všeobecnosti vnímané ako misia všeobecného záujmu, s cieľom zvýšiť ponuku cenovo dostupného bývania, pre špecifické cieľové skupiny definované na základe sociálno-ekonomických podmienok a ukazovateľov zraniteľnosti. Avšak v rámci EÚ sa implementujú rôzne modely na dosiahnutie sociálneho bývania. Tie sú všeobecne označované ako "univerzálne" alebo "cielené" modely. Univerzálny model vníma bývanie ako verejnú zodpovednosť, a preto je potrebné, aby sa celej populácii pomáhalo k cenovo dostupnému a slušnému bývaniu - tento model bol aplikovaný najmä v čase komunizmu, aj keď niektoré krajiny v severnej a západnej Európe po celé desaťročia nerobili cieľovým skupinám reštrikcie a efektívne podporovali sociálne bývanie na všetkých úrovniach spoločnosti. Krajiny severnej a západnej Európy, kde univerzálny model bývania prevažoval, sa vyznačujú veľkým podielom sociálneho bývania voči celkovému bytovému fondu.

V rozvojovom svete niektoré krajiny používajú slová "sociálne bývanie", zatiaľ čo verejné bývanie je všeobecne používaným pojmom tiež. Nakoľko v našom Inštitúte učíme problematiku sociálneho bývania s osobitným zameraním na rozvojové krajiny, vytvorili sme bežne používanú definíciu pre sociálne bývanie.

"Sociálne bývanie je riešenie problému formálneho zabezpečenia bývania, ktoré rešpektuje trhové mechanizmy, ale je podporené vládnymi stimulmi (alebo v niektorých prípadoch aj samotnou vládou), a je zamerané na skupinu občanov nižšej a strednej príjmovej kategórie. Preto je predovšetkým orientovaná na poskytovanie, stimuláciu a riešenie bytového problému pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami, ktoré si nemôžu dovoliť oficiálne riešenie, a bez podpory nemajú prístup k bývaniu na oficiálnom trhu s bývaním. "

Čo nie je v tomto poňatí zahrnuté, je koncept neformálneho bývania, alebo napr. modernizácia slumov alebo tzv. prírastkovo riešené bývanie, čo je najčastejšie riešenie bývania pre najchudobnejších ľudí. Aktivovaná paradigma, ktorá dominuje politickému a ekonomickému mysleniu vládou podporenému bývaniu, viedla k obnovenému záujmu o tvorbu sociálneho bývania. Novšie posuny v myslení však obhajujú právo na bývanie aj pre najchudobnejších a volajú po neformálnych štruktúrach a intervenciách na modernizáciu slumov priamo na mieste a v podobe prírastkových zásahov, ktoré rešpektujú ľudskú existenciu.

8.24.1 Súvisiace príklady

Sociálne bývanie v Južnej Afrike

Sociálne bývanie je jedným z verejných programov bývania v Južnej Afrike. V skutočnosti je to relatívne malý verejný program bývania, v porovnaní s niektorými inými programami. Cieľové skupiny sú relatívne obsiahlejšie špecifikované, než ktoromkoľvek inom programe, pretože sa explicitne zameriavajú na príjmové skupiny medzi 1500-7500 ZAR mesačne - iné projekty sa zameriavajú na skupiny až od 3500 ZAR mesačne. Navyše, sociálne bývanie môže byť umiestnené len v určitých geografických oblastiach, v tzv. reštrukturalizačných zónach; ktorých cieľom je napraviť nerovnosti dedičstva Apartheidu.

Sociálne bývanie je vo svojej súčasnej podobe implementované od doby, keď nová demokratická vláda prišla k moci. To znamená, že inštitucionálne, právne a politické rámce sa vyvinuli až v priebehu posledných 20-tich rokov. Sociálne bývanie je predovšetkým možnosť prenájmu cenovo dostupného bývania, realizovaného prostredníctvom tzv. Inštitúcií

sociálneho bývania. Mnohé z nich sú členmi Národnej sociálnej bytovej asociácie (NASH). Sektor reguluje Sociálny bytový regulačný úrad (SHRA).

V posledných rokoch sa vyvinul právny rámec a prijal sa zákon o štátnom sociálnom bývaní. Sociálne bývanie sa však realizuje na provinčnej a komunálnej úrovni a mnohé samosprávy sa predbiehajú vytvoriť si vlastnú politiku sociálneho bývania, ako aj realizačné dohody s NASH. V minulosti poskytoval podporu pri budovaní kapacít v sektore Fond sociálneho bývania (SHF), ale táto inštitúcia zanikla. Národná agentúra pre bývanie poskytuje určitú podporu sociálnemu bývaniu, aj keď jej primárne zameranie je sledovanie vlastníctva pozemkov pre ostatné programy verejného bývania.

Sociálne bývanie vo Valencii

IVVSA (INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA, SA) je jedným z programov verejného bývania vo Valencii. Na stránke <http://www.tccuadernos.com/biblioteca-tc/107-ivvsa-20-anos-de-arquitectura-residencial.html> je prístupná monografia s výberom najzaujímavejších budov. Je to ukážka od Fernandez-Vicancos.

Poznámky

V IHS študujeme sociálne bývanie v rámci celého rozvojového sveta. Juhoafrický príklad sa často spomína. V Južnej Afrike je niekoľko verejných programov bývania, z ktorých mnohé sa môžu nazvať sociálnym bývaním, vzhľadom k širokej definícii uvedenej vyššie. Nakoľko mnohé iné programy bývania realizovali väčšinou len samostatné domy a nevytvárali udržateľné obytné štvrte, vidíme juhoafrický program sociálneho bývania ako nástroj na realizáciu sociálneho bývania a súčasne na vytváranie udržateľných štvrtí, ako aj rozvoja integrovaných miest.

Kritika programu je tiež namieste. Je malého rozsahu; realizácia je pomalá; kapacita v sektore je limitovaná; a taktiež poznamenaná korupciou. Je takisto pomerne cenovo náročný, ale ako ukázala analýza nákladov a benefitov, dlhodobé náklady na sociálne bývanie nie sú vôbec vyššie ako na bývanie RDP (čo je najväčší program sociálneho bývania).

8.25 Udržateľné komunity

Moderné koncepty "udržateľnosti" sa snažia integrovať aj rôzne iné oblasti výskumu, okrem vzťahu medzi prírodou a ľuďmi. Pokračujú diskusie o kritériách udržateľnosti medzi predstaviteľmi rôznych aplikovaných výskumov a teoretických princípov.

Podľa základných dokumentov trvalo udržateľného rozvoja - Naša spoločná budúcnosť (tiež známa aj ako Brundtlandská správa; podľa Svetovej komisie pre životné prostredie a rozvoj, 1987) a Dohovoru o biologickej diverzite (tiež známy ako zmluva z Ria, podľa Spojených národov, 1992) - rôzne ciele na ceste k udržateľnosti sú rovnako dôležité a mali by sa dosiahnuť len spoločne. Najväčšia pozornosť je venovaná téme environmentálnej udržateľnosti (McKenzie, 2004; Littig & Greiβler, 2005; Lee, 2006). Modely tzv. jedného piliera sú vo všeobecnosti zamerané na udržateľnosť životného prostredia a sociálne a ekonomické aspekty sú podriadené cieľom ochrany životného prostredia. Modely troch pilierov sa snažia byť všeobecnejšie, než je prístup striktné len životného prostredia a zdajú sa byť prijateľnejšie v tematike udržateľnosti. Rovnako tak je dôležité zachovávať všetky tri piliere životného prostredia, hospodársku a sociálnu udržateľnosť v prospech budúcich generácií. Okrem ekologických a ekonomických potrieb, sú kultúrne a spoločenské hodnoty takisto zastúpené medzi potrebami budúcich generácií, ako je uvedené v Brundtlandskej správe.

Niet divu, že tento model bol značne kritizovaný, hlavne kvôli výberu týchto troch konkrétnych pilierov. Do úvahy by sa mali brať (Pfahl, 2005) aj estetické, kultúrne, náboženské, duchovné, politické a ústavné aspekty

V praxi tlačí ekologický a ekonomický aspekt udržateľnosti tretí pilier do pozadia. Na jednej strane ekonomika a životné prostredie majú vhodné spoločné argumenty pre investične efektívne riešenia; na druhej strane sa zdá, že ekologické a ekonomické argumenty priťahujú väčšiu pozornosť, než sociálne otázky (Littig & Greiβler, 2005). Naviac otázky ekonomické a životného prostredia sa zdajú byť operatívnejšie (Omann & Spangenberg, 2002).

Tri (alebo viac) pilierov trvalo udržateľného rozvoja je úzko prepojených. Spôsoby, ktorými sa navzájom ovplyvňujú, ešte neboli plne preskúmané. Avšak, udržateľná komunita nepredstavuje len komunitu (napr. mesto), ktorá riadne funguje bez neustálej potreby vonkajšej podpory, alebo opatrenia zo strany vlády. Rôzne zložky udržateľnosti vždy majú navzájom na seba vplyv. Napríklad interakcie medzi ľuďmi a prírodou zásadným spôsobom ovplyvňujú rozvoj (Littig & Greiβler, 2005). Ak verejné pobúrenie kvôli znečisteniu ovplyvňuje politikov, zvyčajne reagujú zjednodušujúcimi ekologickými opatreniami.

8.25.1 Súvisiace príklady

Sustainable Communities Online sú novo prepracované a aktualizované webové stránky, známe predtým ako Sustainable Communities Network (SCN), ktoré vyvinula široká koalícia organizácií po celých Spojených štátoch v polovici 90tych rokov. Zámerom SCN bolo zhromaždiť informácie o udržateľnosti tak, aby boli ľahko prístupné pre verejnosť. CONCERN, Inc. a Community Sustainability Resource Institute riadil SCN od 1993-2001 a CONCERN od tej doby.

Poznámky

[Gábor Csanádi, 2015-08-21 18:24:45]

Kým teoretický rámec sociálnej udržateľnosti zatiaľ nie je úplne rozvinutý, existujú praktické príklady sociálne udržateľných miest. V rámci výskumného projektu UNESCO

MOST, sa porovnávalo desať veľkých miest z hľadiska správy, kultúry, infraštruktúry, bývania, dopravy a zamestnanosti. S ohľadom na výsledky, nielen vládna politika, ale aj miestne programy sa zdajú byť dôležitými faktormi pre dosiahnutie trvalo udržateľných spoločenstiev.

8.26 Udržateľný dizajn

Udržateľný dizajn je zvyčajne spájaný s efektívnym využívaním energií v budovách. Preto rastúci politický a ekonomický tlak na zníženie domácej spotreby energie, v kombinácii s možnými dôsledkami zmeny klímy v zastavanom prostredí, prispeli k rýchlej zmene legislatívy pre projektovanie a realizáciu obytných stavieb v celej Európskej únii (EÚ) (Európska Unia, 2013). Avšak udržateľný dizajn predstavuje oveľa viac než stanovuje agenda EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov (Európska komisia, 2010). Podľa Manzini (2007), udržateľnosť si vyžaduje prístup systémového myslenia, v ktorom sú súčasné praktiky "výroby a spotreby prerušené", s cieľom pripravenia podmienok pre lepšiu kvalitu sociálneho a fyzického prostredia. Udržateľný architektonický dizajn má tak možnosť ponúknuť viac, ako len estetiku a funkčnosť (Farmer, 2013). Udržateľný dizajn v architektonickom kontexte možno vnímať zo širokej škály perspektív.

Po prvé, od udržateľného dizajnu sa v súčasnej realizácii a regenerácii bývania očakáva, že použije koncepty využitia zdrojov 'cradle-to-cradle', ktoré podporujú opätovné použitie stavebných materiálov a techniky (Monahan a Powell, 2011). Takisto sa v rámci procesu výstavby očakáva, že podporí dekonštrukciu stavby pred demolíciou na konci svojej životnosti, za účelom zvýšenia získavania a opätovného využitia existujúcich stavebných prvkov, čo má oveľa lepší vplyv na životné prostredie v porovnaní s recykláciou alebo dokonca konečnou likvidáciou. Súčasné bývanie musí teda byť vnímané v rámci celého životného cyklu stavby, mali by byť prijaté také opatrenia, aby zabezpečili zníženie negatívneho vplyvu budovy na životné prostredie na možné minimum.

K dispozícii sú pokročilé metódy, ako je posudzovanie životného cyklu (LCA), pre posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie počas celého jej životného cyklu (Basti, 2010, Basbagill et al., 2013). Tieto metódy berú do úvahy nielen energie zhmotnené v materiáloch na výstavbu (vrátane dopravy na miesto a opätovnú použiteľnosť), ale aj spotrebu energie budovy po celú dobu jej životnosti a jej možné prispôbenie na iné účely na konci svojej životnosti.

Existuje nová škola, ktorá navrhuje, aby sa pojem "trvalo udržateľného dizajnu" vnímal ako vplyv dizajnu a plánovania na ekosystém, vrátane interakcie medzi ľuďmi a zastavaným a prírodným prostredím (Tippett et al., 2007). Tieto ekologické prístupy k vymedzeniu dlhodobého udržateľného dizajnu nechtiac naznačujú, že status quo tohto vzájomného vzťahu môže byť udržiavaný v rovnováhe po dlhšiu dobu, práve prostredníctvom návrhu (Cole, 2011).

V neposlednom rade udržateľný dizajn posudzuje sociálne aspekty a ekonomické dôsledky kompaktnej zástavby. Niektorí vedci preukázali, že existuje interakcia a prekrývanie medzi individuálnou súkromnou a verejnou sférou a ponúkli možnosti riešenia, ako môžu architektonické návrhy priestorovo vymedziť a regulovať vzťahy medzi bezprostredným a širším okolím, na základe potrieb užívateľov (Martin Cojo a Sentier, 2013). Rovnako tak niektorí ďalší stúpenca udržateľného dizajnu v zastavanom prostredí tvrdia, že intenzifikácia využívania pôdy v podobe výškových stavieb a tvorby obytných území s vysokou hustotou, môže pomôcť dosiahnuť udržateľnosť v mestských oblastiach (Ancelle a Thompson-Fawcett, 2008). Avšak takéto intenzívne využitie priestoru vnútri zastavaného prostredia nevyhnutne vedie k zníženiu prístupu k prírodnému prostrediu, čo niektorí vedci z oblasti sociálnej a environmentálnej vnímajú ako zdroj možných sociálnych konfliktov v území (Baum a Davis, 1980, Gillis, 1977, Freedman et al., 1972).

8.26.1 Súvisiace

príklady

BedZED

Beddington Zero Energy Development, alebo BedZED, dokončený v roku 2002, bol vo Veľkej Británii prvým rozsiahlym riešením pre zmiešané využitie udržateľnej komunity. Cieľom bolo vytvoriť prosperujúce komunity, v ktorých si mohli obyčajní ľudia užiť vysokú kvalitu života v rozmedzí optimálneho záberu (<1,8 ha) pôdnej plochy. BedZED bol iniciovaný odborníkmi pre udržateľný rozvoj (Bio Regional) a architektami ZEDfactory, a postavený asociáciou bývania Peabody.

Barrat Green House

Barratt Green House, navrhnutý architektmi Gaunt Francis, vyhral národnú architektonickú súťaž "Home for the Future", návrh získal viac ako 22.000 hlasov od verejnosti. Súťaž vyzvala architektov a developerov vytvoriť prototypový návrh domu so zníženými emisiami uhlíka, ako súčasť '2007 Mail on Sunday British Homes Awards', ktorú sponzoroval Building Council. Ocenený návrh od Gaunt Francis vybrali spomedzi ôsmich ďalších návrhov z užšieho výberu poroty, podporilo ho aj Národné centrum excelentnosti v oblasti bývania a BRE (Building Research Establishment). Návrh kombinuje moderné technológie a osvedčené princípy riešenia moderného bývania s princípmi udržateľného dizajnu, bez kompromisov ku kvalite života.

Freiburg-Vauban

Vauban bol v roku 1996 na konferencii UN Habitat II prezentovaný ako "najlepšia nemecká skúsenosť". V rokoch 1997 a 1999, Forum Vauban koordinoval projekt LIFE "Realizácia udržateľného modelu okrsku Vauban", ktorý bol financovaný z EÚ. Mnohé výsledky projektu môžeme v súčasnosti v realizácii vidieť: rozsiahle obytné územie s redukciami automobilovej dopravy, všetky domy realizované v nízkoenergetickom štandarde, niekoľko pasívnych domov, veľa kooperatívnych projektov s uplatnením ekologických opatrení a trhovisko s komunitným centrom.

8.27 Udržateľný dizajn – Učenie sa prácou

Udržateľný dizajn by mal dať dohromady komunitu so širokou škálou zainteresovaných skupín zo sektoru bývania. V skutočnosti tento proces nie je ľahké realizovať z dôvodu mnohých bariér, vrátane nedostatku základných znalostí a interakčných zručností. Pre zlepšenie interakčných zručností si aktéri musia byť vedomí všetkých aspektov trvalo udržateľného dizajnu, ako je napríklad sociálna udržateľnosť, udržateľný urbanistický a architektonický dizajn, urbanizmus, alebo udržateľný energetický dizajn. Udržateľný dizajn je už zakotvený v záväzných predpisov, ako je napríklad Smernica o energetickej hospodárnosti budov, Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), ktorá upravuje energetickú efektívnosť budov v súlade s dosiahnutím takmer nulovej spotreby energie. Trendy udržateľného dizajnu ponúkajú jedinečnú príležitosť nielen pre zavádzanie nových osnôv a vzdelávacích programov, ale aj pre realizáciu nových vzdelávacích konceptov. Podobne ako dištančné vzdelávanie a e-learning, je učenie sa prácou tiež užitočné, pretože ponúka vynikajúce výhody. Takýto prístup umožňuje študentom pochopiť (a) nutnosť interdisciplinárnych tímov a návrhových procesov, (b) rôzne pracovné prístupy a stanoviská projektantov, (c) princípy tvorby "spoločného jazyka" projektového tímu a schopnosť integrovať základné ľudské otázky do návrhového procesu tímovej práce (d) potreby a očakávania zúčastnených subjektov. (IDES-EDU, 2012)

8.27.1 Súvisiace príklady

Sebestačná obytná bunka

V akademickom roku 2011-12 sa skupina študentov, zapojených do tohto interdisciplinárneho a multidisciplinárne orientovaného inžinierskeho kurzu, podieľala na plánovaní, realizácii a monitorovaní "Sebestačnej obytnej bunky". Cieľom návrhu bola sebestačnosť a mobilita. Preto sa bunka skladá z piatich modulov, z ktorých každý má svoju vlastnú jedinečnú úlohu: obytná jednotka, spáľňa v podkroví, sanitárna jednotka so sprchovacím kútom a WC, technologická jednotka s kuchyňou, solárnym ohrevom, fotovoltaiickým systémom, zberom a rozvodom dažďovej vody a podkrovie so solárnym teplovzdušným ohrevným systémom. Všetky jednotky sú vyrobené z drevených rámov. Počas výstavby pripravili výrobné spoločnosti, ktoré sa podieľali aj na vzdelávaní študentov, niekoľko praktických ukážok. V máji 2012 obytnú bunku presťahovali do mestského parku v Lubľane a v júni 2012 ju sprístupnili pre verejnosť. Od tej doby sebestačnú obytnú bunku navštívili tucty záujemcov, od materských škôl po expertné skupiny IEA. <http://www.ee.fs.uni-lj.si/cell/index.html>

OLEA výskumná jednotka

Je nízkoenergetická sebestačná mobilná jednotka, ktorá slúži demonštráciu nových technológií a nízko-energetických koncepcií na základe obnoviteľných zdrojov, ktorú naprojektovali študenti architektúry a strojárstva na Univerzite v Lubľane. Jednotku postavili v obci Zagorje a používa sa od roku 2011 ako centrum Úradu národného energetického poradenstva pre zvyšovanie povedomia verejnosti. <http://www.olea.si/>

Jack in the Box e.V.

Ponúka okrem enviromentálnych benefitov dodatočného energetického vybavenia a udržateľnej stavebnej produkcie aj nové kreatívne práce. "Jack in the Box e.V." je nezisková organizácia pre podporu aktualizáčného procesu budovania obytných jednotiek a interiérových prvkov. Činnosť organizácie je zameraná na služby pracovného trhu, od odborného poradenstva zameraného na záujemcov o prácu až po finálnu asistenciu pri hľadaní

zamestnania. <http://www.koelnerbox.de/>

Poznámky

Aleksandra (študentka zapojená do projektu sebestačných obytných buniek): "Rozhodla som sa podieľať sa na tomto projekte už počas jeho prvej prezentácie. Pre študentov architektúry sú takéto príležitosti, keď sa dosiahne aj realizácia návrhu, zriedkavé. Myšlienka postaviť obytnú budovu, ktorá nie je pripojená k žiadnemu z verejných infraštruktúrnych systémov, bola veľmi zaujímavá. V priebehu procesu návrhu sme sa veľa naučili o požiadavkách na tepelnú pohodu. Premýšľali sme, či budeme schopní splniť dané požiadavky, a či merania skutočnej výkonnosti potvrdia naše výpočty. Som rada, že naša budova je umiestnená v centre Ľubľany, kde ju každý môže navštíviť. "

8.28 Mestská zeleň

Zazelenanie mestských plôch si získalo značnú pozornosť urbanistov a architektov z dôvodu ich výhod, ako sú napríklad riešenia na zmiernenie tepelných ostrovov, zadržiavanie dažďovej vody a zlepšenie mikroklimy (Barardi, 2014 a Gagliano, 2015). Zelené plochy zlepšujú kvalitu ovzdušia a znižujú riziko zdravotných problémov, tým, že zachytávajú CO₂, ťažké kovy, prchavé organické látky a ďalšie látky znečisťujúce ovzdušie. Zeleň má tiež pozitívny vplyv na sociálnu kvalitu života, pretože môže byť realizovaná v podobe komunitných záhrad alebo rekreačných oblastí. Ďalšou výhodou pre životné prostredie je zvýšenie mestskej biodiverzity.

Zelené strechy sú najbežnejšou technológiou pre realizáciu koncepcie mestského zazelenania. Zelené strechy môžu byť intenzívne alebo extenzívne. Intenzívne zelené strechy vyžadujú hlbokú vrstvu pôdy, kde sa môžu pestovať rôzne typy rastlín ako trávnik, kríky a malé stromy. Takéto zelené strechy potrebujú časté zavlažovanie a údržbu vegetačnej vrstvy. Vzhľadom k veľkej hmotnosti vyžadujú silnú strešnú konštrukciu. V extenzívnych zelených strechách je vrstva pôdy nahradená tenkou vrstvou minerálnej vlny a vegetačného substrátu pozostávajúceho z rozchodníkov, machov, bylín a iných rastlín, ktoré vyžadujú malú alebo žiadnu údržbu. Iba občasné zavlažovanie v horúcich a suchých klimatických podmienkach je potrebné. Vzhľadom k svojej nízkej hmotnosti aj ľahká strešná konštrukcia môže byť pokrytá extenzívnymi zelenými strechami.

Zelené strechy majú významný vplyv na teplotné odozvy povrchu budovy a znižujú spotrebu energie na chladenie a kúrenie. Najväčšie výhody zelených striech sú zjavné v lete (Feng, 2010, Tabares-Velasco, 2012 a Ouldboukhitine, 2011). V tomto ročnom období sa tepelné zisky znížili v dôsledku zvýšeného strešného tepelného odporu a vysokých podielov absorbovaného slnečného žiarenia vrstvou vegetácie. Zistilo sa, že tepelné zisky plochých striech môžu byť znížené o 65% v miernych klimatických podmienkach (Ljubljana) a o 50% v horúcich klimatických oblastiach (Atény), v porovnaní s bežnými strechami s rovnakým súčiniteľom prestupu tepla. Vďaka evapotranspirácii sa podstatne znížila teplota vonkajšieho povrchu v porovnaní s tradičnými strechami (Gagliano, 2015). Takisto významné je zníženie tepelných strát v zimnom období z dôvodu zvýšenia tepelnej kapacity zelenej strechy (Jim, 2014) a akumulácie tepla zo slnečného žiarenia (Jaffal, 2012). Počas celého roku sú tepelné straty zelených striech nižšie o 8% a 14% v porovnaní s bežnými strechami, a rozdiel sa môže zvýšiť až na 40% v dôsledku latentného tepla akumulovaného zmrazením vody v substráte a vegetačnej pokrývke. Okrem zlepšenia tepelného výkonu obvodového plášťa budovy, ešte dôležitejší význam zelených striech spočíva v zadržiavaní dažďovej vody. Od 40% ročných zrážok v miernych klimatických podmienkach (Lubľana) až po takmer 100% ročných zrážok v horúcom podnebí (Atény) sa môžu zadržať v typickej extenzívnej zelenej streche.

8.28.1 Súvisiace príklady

Energetická výkonnosť extenzívnej zelenej strechy

Tepelný výkon a zadržiavanie vody sa niekoľko rokov testovalo na rôznych extenzívnych zelených strechách, na termostatickej skúšobnej bunke, v porovnaní s konštrukciou bežnej plochej strešnej konštrukcie (Arkar, 2015). Údaje sa použili pre tvorbu numerického modelu tepelného a hydrologického výkonu zelených striech.

Numerický model sa použil na celoročné analýzy výkonu extenzívnych zelených striech s rôznou hrúbkou substrátu a vegetačnej pokrývky. Výsledky numerických simulácií sú zobrazené pre tri mestá s rôznym podnebí (pozri graf 1). Schéma 2 ukazuje zníženie tepelných ziskov zavlažovanej a nezavlažovanej zelenej strechy v porovnaní s bežnými

strechami s rovnakým súčiniteľom prestupu tepla U , v závislosti od hrúbky rastlinných médií (substrát + vegetačná pokrývka). Graf 3 ukazuje percento zadržaného množstva zrážok v prípade zavlažovaných a nezavlažovaných zelených striech. Ročné množstvo vody potrebnej na zavlažovanie je zobrazené tiež.

Estetika zelenej strechy v mestskej krajine

Okrem technických výhod zelenej strechy by sme mali spomenúť aj jej zrejmy estetický význam. Umelecký výraz je častokrát rozhodujúcim argumentom pre inštaláciu zelenej strechy. Napríklad kultúrne centrum "Zeimujs" (2012, navrhnuté SAALS) v Rēzekne, Lotyšsku, muselo byť postavené na úpätí kopca. Utilitárne riešenie strechy by mohlo zničiť mestskú krajinu z pohľadu z vrcholu kopca. Zelená strecha slúži ako neoddeliteľná súčasť mestskej krajiny a architektonického návrhu. V tomto prípade má zelená strecha rovnako dôležitú architektonickú úlohu ako fasáda budovy.

8.29 Zmiernenie tepelných ostrovov v mestskom prostredí

Väčšina ľudí z rozvojových krajín žije v mestách. Rast mesta ovplyvňuje nielen krajinotvorný vzhľad mesta, ale mení aj charakteristiku prostredia. Jednou z najdôležitejších zmien je formovanie mikroklimatických podmienok. Mestá sú zvyčajne teplejšie ako okolitá vidiecka štruktúra, a tento fenomén sa nazýva mestský tepelný ostrov (UHI). Môžeme ho vnímať počas celého roku, ale najextrémnejší je v letnom období. Je dôsledkom nižšieho odrazu slnečného žiarenia v mestských oblastiach, zvýšeného dlhového žiarenia, spôsobeného fotochemickým smogom a popolčekom, zníženej schopnosti tepelnej akumulácie z dôvodov poklesu zelených plôch, zmien v intenzite dažďových zrážok a obrovských zdrojov antropologického tepla. Intenzita UHI v metropolách zodpovedá 10K.

Intenzita tepelných ostrovov v meste ovplyvňuje pohodu vnútorného a vonkajšieho prostredia a množstvo energie na chladenie budov. Koncept zmiernenia tepelných ostrovov v meste by preto mal byť zahrnutý do urbanistických riešení. Medzi najefektívnejšie riešenia patrí:

Zvýšenie strát dlhového žiarenia prostredníctvom tepelnej výmeny medzi budovami a oblohou;

Zníženie akumulovaného tepla zo solárneho žiarenia prostredníctvom plôch s väčším činiteľom odrazu;

Zvýšenie tepelnej akumulácie prostredníctvom trávnych a vodných plôch a parkov.

Integrácia mestských parkov do urbanistického prostredia môže významne prispieť k zníženiu intenzity UHI. Potenciál znižovania UHI je vo všeobecnosti vyhodnocovaný prostredníctvom počítačových nástrojov, napr. Envi-met (www.envi-met.com). Prenos tepla spolu s vyparovaním z trávy a stromov sa modeluje na základe empirických modelov veľkosti, tvaru a veku stromov, modelov vyparovania na základe listového indexu a tiež na základe periódy rastu. Počas letného obdobia môže byť rozdiel medzi parkom a okolitou mestskou štruktúrou aj 3 až 5K. Chladiaci efekt parkov môže byť až do vzdialenosti 500m od parku.

8.29.1 Súvisiace príklady

Štúdie efektu zmiernenia tepelných ostrovov. Efekt v zastavanom prostredí s mestskými parkami

Mestský park sa skladá z vrstiev trávy a zo stromov, ktoré majú rôzny vek, veľkosť a hustotu výsadby. Bjerke a kol. (2006) dospel vo svojej štúdií k tomu, že mestské parky zlepšujú mikroklimatické podmienky v meste v závislosti na veku a hustote stromov. To je dôvod, prečo sa skúmal prenos tepla v parkoch s 6, 28 a 50 rokov starými stromami a hustotami 9, 21 a 45 stromov na hektár. Na kombináciu veku (veľkosti) a hustoty stromov v parku sa použil špecifický index listovej plochy. Chladiaci potenciál mestských parkov sa v štúdií meral "chladiacimi ostrovčekmi parkov" (PCI). PCI je definovaná ako extrémny rozdiel denných teplôt vzduchu v parku a v blízkom meste. Obrázok predstavuje chladiaci efekt PCI pozdĺž parku s rôznou hustotou a vekom stromov (Vidrih, 2013).

Sledovanie vplyvu zelených plôch na tepelnom ostrove v Aténach. Skúmal sa vplyv zelene na teplotu prostredia okolitých mestských oblastí v letnom období. Merania v rámci Athen National Garden a v bezprostrednom zastavanom okolí boli analyzované s cieľom kvantifikovať vplyv parkov na mikroklimu vo veľkých mestách. Pri porovnaní teploty National Garden s lokalitamiestskej zástavby v širšej oblasti centra mesta, National Garden bola chladnejšia. Teplotné rozdiely boli vyššie predovšetkým počas noci, a to najmä v uliciach s vysokým pomerom výšky a šírky a nízkou intenzitou dopravy,

zatiaľ čo v uliciach s vysokou intenzitou antropogénneho tepla boli zaznamenané najväčšie teplotné rozdiely počas dňa (Zoulia, 2008).

8.30 Urbanistická regenerácia

Obnova miest sa primárne zaoberá modernizáciou a reorganizáciou vnútorných mestských centier, bývalých priemyselných oblastí alebo obytných oblastí, ktoré čelia obdobiam stagnácie v dôsledku významných krátkodobých či dlhodobých ekonomických problémov, dezindustrializácie, demografických zmien, nedostatočných investícií, rasových či sociálnych napätí, fyzickému zhoršovaniu a zmenám. Urbanistická regenerácia bola pôvodne riešená prostredníctvom ekonomických a plánovacích politických iniciatív, zameraných na fyzickú a ekonomickú obnovu a revitalizáciu deprivovaných oblastí. Poznanie, že úspešná regenerácia by mala zahŕňať aj sociálnu a environmentálnu politiku, viedlo k rozvoju revitalizačných techník smerom ku komplexnému prístupu v mestskej regenerácii (Couch 1990). Takáto definícia urbanistickej regenerácie predstavuje komplexnú a integrovanú víziu a postup na riešenie problémov v mestách prostredníctvom trvalého zlepšenia hospodárskych, sociálnych, fyzických a environmentálnych podmienok v území, so silným dôrazom na lokálne prístupy, ktoré prepájajú fyzické aspekty transformácie zastavaného prostredia so spoločenskou transformáciou miestnych obyvateľov. Výstupy urbanistických regeneračných procesov sa môžu deliť do ošiatich okruhov: susedské stratégie, vzdelávanie, fyzické zlepšenie, ekonomický rozvoj a environmentálne akcie (Roberts, 2000). Priestorová škála programov a projektov urbanistickej regenerácie sa pohybuje od lokálnych prístupov až po rozsiahle národné iniciatívy. Rôzne druhy problémov je potrebné riešiť na rôznych priestorových úrovniach. Podobne by sa mala brať do úvahy rôzna politická hladina pod aj nad špecifickou škálou. Ďalšie výzvy sú spojené s napätím medzi technickým a manažérskym prístupom zhora-nadol a esenciálnymi environmentálnymi potrebami, očakávaniami a iniciatívami. Všeobecne sa uznáva, že v demokratických spoločnostiach by mali regeneračné urbanistické procesy aplikovať metódy riadenia, ktoré zahŕňajú rôznorodých stakeholderov vrátane obyvateľov dotknutého územia, a ktoré stimulujú miestnu ekonomiku a neprenášajú problémy z jednej oblasti na druhú (Roberts a Sykes, 2000).

Výskum a projekty urbanistickej regenerácie sa tiež musia zaoberať problematikou sociálnej súdržnosti, dostupnosti bývania a zapojenia rôznych skupín do procesu vedľajších investícií do infraštruktúry, ako sú napríklad nové cesty, verejná doprava, zlepšenie verejného priestoru (uličný obraz, osvetlenie, terénne úpravy), demolácie zastaraných objektov a poskytovanie stavebných pozemkov alebo nehnuteľností, modernizácia existujúcich budov, vrátane bytovej výstavby. Dôležité sú takisto možné dopady bytovej regenerácie vo vzťahu k množstvu, kvalite a kontextu bývania a k zodpovedajúcemu dopytu miestnych komunít.

8.30.1 Súvisiace príklady

Projekt Zirmunai Triangle, Vilnius

Zirmunai je jedným z najstarších a najviac schátralým sídliskom vo Vilniuse, s 12.000 obyvateľmi. Cieľom projektu bolo nájsť spôsoby, ako regenerovať oblasť s malým priestorom pre nové stavby a s vlastníkami bytov, ktorí nie sú ochotní investovať do svojich rýchlo zhoršujúcich sa domovov. V roku 2013 sa obec pripojila k sieti URBACT RE-block, s cieľom začať regeneráciu tejto oblasti a zlepšiť domy, verejné priestranstvá a sociálne prostredie komplexnejším spôsobom. Celková vízia pre regeneráciu sídliska predstavovala spoločné úsilie zahŕňajúce magistrát, obyvateľov, zástupcov miestnych podnikov a inštitúcií. Skupina pomohla identifikovať hlavné problémy okolia a potreby obyvateľov. Neskôr reagovala na návrhy a regeneračné stratégie v území.

9 TRANSLATION INTO RUSSIAN

9.1 Доступное жилье

Доступное жилье в широком смысле определяется как жилье, “соответствующее по качеству и местоположению и не дорогостоящее, что не мешает жителям другие жизненные потребности или не ставит под угрозу осуществление основных прав человека” (ООН-Хабитат 2011a). Как правило, многие страны определяют доступность жилья по его стоимости, не превышающей 30% от валового дохода семьи (Tilly 2006). Необходимо подчеркнуть, что жилищные расходы включают в себя несколько расходов сверх цены покупки дома или месячной арендной платы, такие как текущие расходы на коммунальные услуги и техническое обслуживание (ООН-Хабитат 2011a). Выбор места для строительства доступного жилья и последующих расходов, связанных с мобильностью также непосредственно влияют на платежеспособность жителей. Доступное жилье охватывает как частное, так и государственное обеспечение жильем.

Социальные тенденции, такие как ускорение процесса урбанизации привели к многим проблемам, связанным с доступностью жилья во всем мире. Быстрые темпы урбанизации влечет за собой растущий спрос на доступ к земле, что приводит к высоким ценам на землю во многих городских районах. Например, в африканских странах: высокие цены на землю, отсутствие финансирования жилищного строительства и неблагоприятные финансовые условия непосредственно приводят к нехватке доступного жилья (ООН-Хабитат 2011a). Отсутствие недорого и доступного жилья создает многочисленные социально-экономические проблемы, такие как не отвечающие социальным требованиям жилищные условия, возникновение и расширение трущоб и неофициальных поселений районов, прямая беспризорность и неустойчивые тенденции внутригородской миграции.

Доступ к приемлемому жилью считается одним из основных прав человека в соответствии с международным правом. Ценовая доступность упоминается в качестве одного из основных аспектов доступного жилья в рамках Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций (2009). Кроме того, обеспечение всеобщего доступа к полноценному и недорогому жилью до 2030 года был недавно выделен в интересах Цели Устойчивого Развития (SDG) 11.1. В дополнение, законное право всех граждан иметь доступное жилье может также активировать различные положительные социальные процессы. В то время как доступное жилье часто рассматривается в первую очередь как инструмент социального обеспечения (Tibaijuka 2013), следует также рассматривать в качестве производительного актива, который может иметь значительный вклад в развитие национальной экономики (ООН-Хабитат 2012).

Показатели реализации доступного жилья могут решать проблемы ценовой доступности как проблемы дохода (спроса) либо как проблемы, связанные с производством жилья (поставка на стороне) (Bredenoord et. al.2014). Местные рынки недвижимости должны регулироваться для обеспечения различными вариантами жилья, выбором владения, а также достаточным объемом для групп с разным уровнем доходов. Некоторые стратегии, находящие применение для улучшения доступности включают: сокращение расходов на жилье за счет экономии затрат на строительство, предоставление субсидий для производителей и потребителей жилья (Bredenoord et. al. 2014), а также предоставление более стабильных вариантов финансирования жилья. Существует также потенциал в изучении взаимодействия между доступным и "зеленым" решений жилищных проблем, таких, как использование местных материалов

и рабочей силы, а также принципов экологического проектирования жилья, таких как «зеленый» дизайн зданий, использование возобновляемых источников энергии и утилизации сточных вод, снижение эксплуатационных расходов (ООН-Хабитат 2012).

9.1.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Программа доступного жилищного строительства в Бразилии: Мой дом, моя жизнь

Мой дом, моя жизнь (Minha Casa Minha Vida, MCMV) является программы по доступному жилью, которая была начата правительством Бразилии в 2009 году в качестве одного из пакетов Программы ускорения роста Бразилии. Целью программы является расширение производства и жилищного строительства, чтобы оказать положительное влияние на создание национальной экономики и работы. Программа направлена на строительство домов для 3 миллионов семей с низким уровнем дохода в течение пяти лет, предоставляя стимулы для разработчиков жилья, при условии, что они будут предлагать новые дома по утвержденной правительством цене. Владельцы домашнего хозяйства имеют право получить гибкое пособие для покупки этих домов в зависимости от их дохода (по сравнению с минимальной заработной платой). MCMV также поставил цель объединить ценовую доступность жилья с бережным отношением к окружающей среде. (ООН-Хабитат 2012, ООН-Хабитат 2013)

Кондоминиумы в Эфиопии: Комплексная программа по содействию развития жилищного строительства

Комплексная программа по содействию развития жилищного строительства (IHDP) находится под руководством правительства и финансируется программой жилищного обеспечения, которая реализуется в Эфиопии с 2005 г. Программа направлена на решение текущего дефицита жилья, низкое качество существующего жилищного фонда, а также целевые показатели семей с низким и средним уровнем доходов, в частности. Его первоначальной целью было строительство в общей сложности 400000 кондоминиумов. Амбициозный масштаб IHDP представляет собой еще один пример перехода правительства от стимулирующей к более активной роли в обеспечении доступным жильем. В дополнение к строительству жилых единиц, программа предоставляет облегченный доступ к кредитам для малообеспеченных слоев населения. В течение первых пяти лет реализации программы, были построены в общей сложности 171000 единиц жилья. (ООН-Хабитат 2011b)

Доступная Квартира от Sean Harrington Architects

В 2000 году Городской совет Дублина (DCC) провел открытый международный конкурс доступного многоквартирного дома, который должен был исследовать экономические методы строительства, представлять собой устойчивое здание и быть энергоэффективным в использовании. Howley Harrington Architects (www.sha.ie) выиграл этот конкурс - смотри изображение. Проект столкнулся с определенными задержками в реализации и система закупок позже был изменена на ГЧП (государственно-частное партнерство), согласно которому частный разработчик / подрядчик построил блок в 2008-2009 годах и продал половину квартир на открытом

рынке и вернул другую половину Городскому совету Дублина для использования в качестве доступного жилья для своих жильцов.

Комментарии

[Предоставлены Jim Roche , 2015-11-30 14:17:54]

Политика доступного жилья в Ирландии была введена в конце 1990-х годов. Её цель, как и во многих других странах состояла в том, чтобы те люди, которые не могли позволить себе купить дом, могли получить доступ к жилью. По программе доступного жилья покупатели были вынуждены жить на застроенных земельных участках, и могли зарабатывать до € 60 000 в год. Если покупатель продавал дом в течение 20 лет, они были обязаны выплачивать определенный процент от цены продажи в местный орган власти –этот процесс, известен как «обратное взимание налога» (<http://www.housing.ie/Housing-Information/Home-Ownership/Living-in-an-Affordable-Home>).

Существующий насыщенный рынок жилья и спрос на недорогие дома заставил ирландское правительство ввести Часть V в «Законы по планированию и развитию 2000», которые обязали всех частных застройщиков обеспечить 20% нового строительства доступным и социальным жильем, которое определяется «стоимостью «использования», а не «развития» (McGauran & O'Connell, 2014). Многими девелоперами это было воспринято с сопротивлением и в законодательство были внесены поправки в 2003 и 2006 годах о "разрешении предоставления жилых помещений за пределами площадки, участков или участков, обслуживаемых уполномоченным органом планирования; и / или выплата финансового взноса "(там же). Другими словами, девелоперам разрешили освободиться от выполнения обязательства путём уплаты определённой суммы), тем самым отрицая две свои главные цели социальной интеграции и смешанного владения.

В июне 2011 года министр по вопросам жилищного строительства и планирования объявил уменьшение количества доступного жилья, основной причиной которого является "реальность рыночных условий по всей стране и очень значительного ослабления ценовой доступности" (<http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/HomeOwnership/>). Другими словами, рецессия была выражена увеличением поставок и снижением расходов на покупку дома. Однако, ситуация к 2015 году изменилась, поскольку ценовая доступность и беспризорность стали огромным кризисом для ирландского правительства и многих ирландских граждан.

9.2 Разрешенное использование территорий

Разрешенное использование территорий (мероприятия на локальном уровне использования территорий)

Во многих европейских городах есть кластеры неблагополучных районов с высоким уровнем безработицы, бедности, зависимости от социального обеспечения и преступности. Такая концентрация социально-экономических трудностей может быть усугублена в течение долгого времени из-за влияния ближайших окрестностей, тем самым спускаясь вниз по спирали в сторону все более высокого уровня социально-экономического неравенства.

Мероприятия по использованию территорий (АВІ) стали популярным подходом к борьбе с пространственной кластеризацией социальных проблем. АВІ можно охарактеризовать как многоотраслевые, географически сконцентрированные усилия для комплексного решения городских проблем, такие как плохие жилищные условия, безработица, бедность, преступность, материальный упадок, а также плохое состояние здоровья и уровень образования. Физическая реабилитация жилого фонда является основным компонентом многих мероприятий, часто заменяя большие микрорайоны в старом стиле со смешанным доходом, жильем смешанного владения, чтобы привлечь более разнообразное население.

Несмотря на свою популярность, достоинства АВІ остаются неуловимыми и оспариваются среди ученых. С одной стороны, существует внутренний конфликт между помощью людям и помощью месту жительства. Поскольку люди являются мобильными, те, кто извлекает выгоду из таких программ, как правило, стремятся уехать (Bailey and Livingston, 2008), что делает район еще хуже, чем был раньше. С другой стороны, может быть такая ситуация – поскольку район становится привлекательным, это влечет за собой новых жителей и арендная плата увеличивается до такого уровня, который не могут себе позволить местные жители. Следовательно, район улучшается по сути "за счет экспорта своих проблем" (Slob et al., 2006; BråmÅ, 2013; Posthumus et al., 2013).

АВІ также подверглась критике из-за отсутствия четких целей и несоответствия между мероприятиями и городскими проблемами, которые она была призвана уменьшать (Rhodes et al., 2005; Rae, 2011; Andersson and Musterd, 2005; van Gent et al., 2009). Часто в улучшении нуждаются не районы (van Gent et al., 2009). АВІ очень трудно оценить. Не поддаются количественной оценке результатов такие, как изменение взглядов или социального клейма. Кроме того, разграничение программных и контрольных областей может быть неоднозначным, программы могут быть реализованы поэтапно, эффекты могут быть заметны только по прошествии времени и это могут быть многочисленные мероприятия, что затрудняет продемонстрировать эффекты АВІ (Galster et al., 2004).

9.3 Регенерация заброшенных территорий (браунфилд)

Регенерацией браунфилда является преобразование ранее заброшенных или неиспользуемых жилых, коммерческих или промышленных структур под современное использование путем перепланировки. Европейский проект СПАСЕНИЯ (Регенерация европейских площадок в городах и городской среде) определяет устойчивую регенерацию заброшенных территорий в качестве управления, реабилитации и возвращения к выгодному использованию этих территорий.

Регенерация браунфилда обычно является частью плана развития городов, и как таковой, он действительно разделяет некоторые проблемы городского планирования. Для начала, регенерация браунфилда не может быть, очевидно, привлекательной как форма городского развития по экономическим, социальным и даже практическим соображениям. Однако если восстановление браунфилда должно стать единственным выбором для заинтересованных сторон, эти проблемы должны быть преодолены. Правительства в этом вопросе играют ключевую роль, привлекаются к этому процессу на конкурентных условиях с самого начала для обеспечения разработок браунфилдов, путем осуществления финансовой, налоговой, нормативной и стимулирующей политики и мероприятий.

Основными факторами, регенерации браунфилдов в Европе является устойчивость и эффективность использования ресурсов и отношения между людьми и городской и природной средой. Существующие строительные конструкции, возможно, должны быть переназначены для различных применений с течением времени, по разным причинам.

Большинство регенераций Браунфилдов, из-за высоких требований в капитальных вложениях, требуют сотрудничества различных заинтересованных сторон, в том числе частно-государственного партнерства. Частные инвесторы не обязательно могут различать гринфилд или инвестиции в браунфилд, основанные на «цвете» инвестиций, и оценивать проект исключительно по прибыли на инвестиционной основе. Другие исследования, предполагают, что частные инвесторы могут учитывать такие факторы, как защита природной среды, территориальный маркетинг и предыдущий опыт работы с браунфилдами при принятии инвестиционных решений в отношении заброшенных территорий.

Большая часть загрязненных земель, например в Англии, является побочным продуктом прошлых структурных изменений в экономике в условиях упадка традиционных отраслей промышленности. В сочетании с серьезной потерей рабочих мест, прямым следствием этого процесса является социально-экономическое состояние упадка и деградации прилегающих районов. В этом контексте, обычно признается, что слаборазвитые заброшенные земли оказывают неблагоприятное воздействие не только на окружающую среду, но и на экономическое и социальное здоровье в регионе. Социальные выгоды для реконструкции заброшенных земель, таким образом, представляют так же и экономическую выгоду для региона в целом с точки зрения градостроительной регенерации. Новые дома, промышленность, услуги и инфраструктуры, вероятно, смогут «вдохнуть новую жизнь» в то, что было отжившей свой век территорией.

9.3.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Тематическое исследование Лондона

Недавнее громкое заявление Бориса Джонсона, что он и правительство вкладывают £ 400 млн в ускорение строительства домов с помощью 20 "жилищных зон" на заброшенных участках по всей столице, должно в первую очередь рассматриваться с учетом кризиса предложения жилья Лондона в целом.

Сельская Англия

Восстановление Браунфилдов должны быть подкреплены лучшей политикой.

9.4 Оценка эффективности зданий

Оценка эффективности зданий возникла из стремления политиков, специалистов по строительной физике, экспертов в области энергетики и специалистов по «умным домам» выступать за переход к более устойчивой архитектурной среде в рамках комплексной системы, системы широкого круга заинтересованных сторон, что является современной строительной индустрией. Целью построения алгоритма оценки эффективности зданий является предоставление информации для обеспечения устойчивости озонантного принятия решений, влияющих на производительность здания на различных этапах его жизненного цикла. Это делается с помощью определения поддающихся количественной оценке эффективности, а также и качественных показателей, которые охватывают ожидаемые экологические, экономические и / или социально-культурные последствия. Процесс идентификации и анализа соответствующих показателей затем преобразуется в рейтинг устойчивости или оценку эффективности, которое указывает на то, насколько хорошо здание соответствует различным аспектам устойчивости (Bragança, L., Mateus, P., Koukkari, H., 2007). Традиционно, рассматривается два основных аспекта применения оценки эффективности и сравнительного анализа – помощь в проектировании успешных устойчивых строительных проектов и помощь в оценке эффективности существующих зданий.

За последние два десятилетия, построение оценки эффективности зданий привело к различным схемам оценки потенциала здания и сравнительного анализа как в добровольной и обязательной форме. Методология оценки была настроена разными разработчиками, для того чтобы удовлетворить множество различных глобальных вопросов на основе определенных приоритетов и особенностей, связанных с каждым из этих вопросов. Полученные схемы охватывают различные этапы жизненного цикла здания и принимают во внимание различные вопросы устойчивости. Некоторые из них являются глобальными, национальными и, в некоторых случаях, местными-локальными, с точки зрения их направленности и условиями их применимости (Naario, A. и Виитаниemi П., 2008). Некоторые из наиболее известных коммерческих схем включают LEED, HQE и BREEAM, в то время как с открытым исходным кодом инициативы наподобие SBtool, SBAT или Common Carbon Metric также существуют, и меры по гармонизации, как Европейский CEN / TC350.

Преимущества построения оценки эффективности зданий были признаны существенными, и существует большой глобальный интерес к дальнейшему развитию методологии. Было высказано мнение, что хорошо установленные методы оценки обладают способностью трансформировать общие цели устойчивого развития в конкретные целевые показатели эффективности (Bragança, L., Mateus, P., Koukkari, H., 2007), чтобы предложить узнаваемую структуру по экологическим вопросам (Cole, RJ, 2005b) и повысить общую осведомленность относительно устойчивого городского развития (Гай, Б., Kibert, CJ, 1998). Тем не менее, все еще существует ряд предостережений, связанных с тем, как насколько точно различные оценки потенциала и схемы сравнительного анализа могут отражать истинную устойчивость здания, и выгодно ли оценивать отдельные здания, не признавая их роль как часть более крупного городского контекста (Конт, Э. и Monno B., 2012). Работа по уточнению этих подходов и созданию комплексных схем оценки осуществляется на постоянной основе.

Комментарии

[Предоставлены Karim Hadjri , 2016-04-22 09:40:25]

Я согласен с Грегором, что выгоды от ВРЕ могут быть существенными, отсюда следует в последнее время применение изменений, таких как разработка инструментов для измерений, предложение конструкций. Они теперь более целостные и ориентированы на процесс. Однако необходимо встроить ВРЕ в учебную программу, а также как решать профессиональную ответственность при осуществлении ВРЕ.

9.5 Нарращивание потенциала (Потенциал сообществ - (ССВ)

В движениях «прямо-к-городу» (Харви 2006) был подчеркнут недостаток гражданских прав, заявляющий, что жители как правило, не пользуются ими в управляющих процессах (Stewart and Taylor 1995). В исследовании было заявлено, что жители являются ключевыми игроками в управляющих процессах, нацеленных на развитие города (см. пример Swyngedouw 2005) и “расширение прав и возможностей” поэтому считается весомым аргументом в планировании (Andrews et al. 2006). Идея “расширение прав и возможностей”, так же может использоваться для описания очень разных процессов. В одном виде, фокус направлен на изменение индивидуальностей и возможной выгоды о этого, особенно если человек наделен расширенными правами и возможностями для развития его (или ее) знаний, методов и способностей, для того чтобы соответствовать требованиям общества. С другой стороны, фокус нацелен на процесс, культуру, коллектив и создание команды. Как могут быть облегчены процессы расширения прав и возможностей для развития культуры (способа, с помощью которого осуществляется совместная деятельность) в различных видах организаций и учреждений, чтобы лучше адаптировать их деятельность в условиях локальных и глобальных вызовов, перед которыми мы стоим? Это было целью в трансдисциплинарном исследовательском проекте в выбранной субурбии г. Гётеборга:

“У нас есть предложенное расширение прав и возможностей в виде процесса, в котором жители города становятся содействующими в городском управлении и развитии, т.е. они становятся производителями, а не только потребителями городской системы. Расширение прав и возможностей таким образом высвобождает и перенаправляет энергию, и в точном объеме оно может быть принято за ресурс новой энергии. Наш главный вызов был как высвободить, перенаправить и создать такую энергию в реальности, а далее, как извлечь уроки из этих процессов, которые мы запустили и в которые мы были включены (Stenberg et al. 2012: 3).

Процессы наращивания потенциала, которые мы развили, предполагали действия по расширению прав и возможностей, что помогло бы вовлеченным участникам (всем участникам, но наше внимание было направлено на задействование жителей) увеличить их общие возможности для внесения изменений – как социальных, так и физических. Чему мы научились в этих процессах так это то, что расширение прав и возможностей действительно развивает наращивание культурного потенциала, как идея культуры (использованная здесь), означает, что расширение прав и возможностей касается повышения сознательности, рефлексивности, изменений и возможно формирования общего поведения – т.е. расширение прав и возможностей (как мы уже упоминали это) подразумевает системные изменения.

9.6 Кодезайн

Концепция “кодизайна” возникла благодаря архитектору Кристоферу Александру (Christopher Alexander) и его коллегам, кто в 1970-х развил “модульный язык” для содействия коммуникации между дизайнерами и пользователями (Alexander et al. 1977). Кодизайн также близко относится к другим идеям, принятым в 1960-х и 70-х, например, идеи сожительства (движение домовладельцев) и “коллективному зданию” (движение совместного использования домовладения) (Vestbro 2000). Отношение к “строительным сообществам”, которые сейчас распространены в Германии сейчас, также очевидно. Строительные сообщества создаются, когда группа жильцов вместе действуют как комиссар строительного проекта, куда затем они заселятся (Ache and Fedrowitz 2012). Что возможно отделит современную концепцию кодизайна от этих других концепций, так это сильный фокус на эстетические и “формирующие место” свойства, которые связаны с культурой (Sandercock 2003), некоммерческими выгодами (Brenner et al. 2011) и фокусом на общественные пространства и гражданскую власть (Madanipour 2010).

Дальше развивая концепцию кодизайна в Шведском контексте в выбранной субурбии в Гётеборге, мы усилили одну центральную тему от 1960-х – “пропагандированное планирование” (Davidoff 1965) – и переплетая исследование, образование и работу с населением в университетском центре субурбии, мы исследовали возможности использования кодизайна местных общественных пространств в качестве генератора для развития профессиональных ролей (Stenberg 2012; Stenberg and Fryk 2012) и потенциала системных изменений (Stenberg 2013). Этот метод был основан на идее того, что все участники – включая граждан/жителей/арендаторов – являются производителями знания в академическом исследовании (Stenberg et al. 2012).

Исследование этого процесса показало, что, существует большой потенциал в таком методе. Если ход исследования в сотрудничестве между академией, муниципальной властью и гражданским обществом продолжит развиваться, то существуют хорошие возможности для создания интересного знания, чтобы связать его с потенциалом в долгосрочной перспективе, имея влияние на локальное и муниципальное планирование и административные системы. Возможно полностью эволюционирует новая роль для планировщиков и других общественных работников, действительно интегрирующая социальные и физические аспекты и прикрепленная к конкретным локальным ситуациям.

Идея “кодизайна” в этом контексте таким образом подразумевающая не только то, когда архитекторы и пользователи сотрудничают в проектировании конкретных физически объектов или городского пространства, но она также необходима для содействия жителям и местным профессионалам, чтобы они стали строителями сообщества. Таким образом, им дали власть не только чтобы просто изменить городской облик на месте, но также модифицировать социальную структуру и процесс того, как планировать и изменять город в будущем.

9.7 Общественное взаимодействие в жилищном строительстве

Как Arnstein уже заметил около полувека назад, термин “сообщество или гражданское взаимодействие” было открыто для различных трактовок в том числе и неверных. В его самом идеальном представлении, оно является “перераспределением власти, которая дает возможность не имеющим власти гражданам, в настоящее время исключенным из политических и экономических процессов, быть свободно включенными в будущее. [...] Это те средства, с помощью которых граждане могут вызвать масштабную социальную реформу, которая даст им выгоды от общества изобилия” (1969: 216). Применение принципа общественного взаимодействия в контексте жилищного строительства, как в любом другом контексте, может подвергнуться опасности стать пустым ритуалом, который позволяет власть имущим требовать, чтобы были учтены все стороны этого процесса без какого-либо действительного перераспределения силы. Тем не менее, это оправдано целью и может предоставить ощутимые выгоды как для процесса, так и для создания устойчивого жилищного строительства.

Общественное взаимодействие является очень важным компонентом в создании культурно подходящего жилья (жилья, подходящего для людей разных культур), которое отображает требования и приоритеты сообщества. Консультируя и привлекая членов сообщества, можно определить требования, возможности и нити, связывающие сообщество. Они могут включить локальные строительные технологии, популярные культурные традиции также и определенные общественные риски такие как безопасность, дискриминацию определенных групп и различные виды разрушений, все из которых должно быть учтено в процессе проектирования. Общественное взаимодействие может создать чувство собственности, которое в свою очередь может усилить следующие перспективы для надлежащего обслуживания жилого фонда.

В определенном контексте, особенно в развивающихся странах, обучение членов сообщества устойчивым строительным технологиям может привести к увеличению социального капитала, приобретению востребованных способностей тем самым приведет к улучшению локального экономического развития. Местные плотники и каменщики могут помогать в обучении сообщества также как руководить строительными мероприятиями. К тому же, члены сообщества могут содействовать в оценке безопасности строительных материалов, их хранении и распределении. С точки зрения пост-кризисной ситуации, раннее восстановление является правильным временным направлением, для того чтобы запустить процессы взаимодействия в организации реконструкции и обеспечить прочные и устойчивые жилищные решения.

9.7.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Консультации и обмен информацией

Обмен информацией является первым шагом участия и должно быть облегчено сотрудниками проекта или через соответствующие каналы, такие как общинные организации или муниципальные ресурсные центры, с информацией, поступающей в обоих направлениях.

Существуют различные методики полевых консультаций, таких как уличные и бытовые обследования, дискуссии фокус групп, глубинные интервью или семинары, связанные с

конкретными темами, где различные методы консультаций могут подходить для различных целевых групп.

Совместная разработка и планирование семинаров

Совместные разработки и планирование семинаров предпочтительно должны проводиться в небольших группах по 10-20 участников и использовать визуальный материал, а также физические модели вариантов жилья, которые легко узнаваемы непрофессионалами. Результаты семинаров должны быть четко проанализированы с целью руководства процессом разработки и реализации.

Важно включать общинных лидеров, таких как старейшины общины как можно раньше, но и уязвимых групп, представляющих разный пол, возрастные группы и различные социальные, культурные и экономические группы. Эти консультации особенно важны на этапе проектирования и планирования, но на самом деле может повысить ценность во всех этапах проекта, чтобы реагировать на возникающие взгляды и новые обстоятельства.

Изменение по проекту (Машимони, Найроби, Кения)

Изменение вносимые в проект на стадии эскизных предпроектных разработок проекту совместно с жителями способствовали дальнейшему созданию проекта Architecture Sans Frontières (ASF), Ramoja Trust, и также совместно с секцией жилищной политики ООН-Хабитат в Найроби, Кения в июне-июле 2011 года. Общей целью изменение курса по методологии проектирования является улучшение состояния трущоб, совершенствование практики путем изучения возможности проектирования и участия общин в раскрытии скрытых возможностей внутри неформальных поселений. Выбранный случай урегулирования этого проекта в Кении был показан на примере деревни Машимони, в долине Матхаре, которая расположена к северу от центрального делового района Найроби (КБР). Уроки, извлеченные из опыта Машимони призваны обеспечить понимание методов проектирования, которые могут быть переданы в другие проекты по благоустройству и улучшению состояния трущоб во всем мире.

Методология, используемая в процессе изменения по проекту, являлась комплексным подходом включающем в себя участие сообщества в проектировании, который был разработан ранее АФС в Бразилии. Интегрированная методология проектирования направлена на изучение благоустройства трущоб путем проведения анализа и разработки решений в диапазоне городского масштаба: по институциональной, нормативной шкале; территориальному масштабу прилегающих территорий, масштабу сообщества; и масштабу традиционного жилища (дома). Таким образом, проект состоял из семинаров, на которых заинтересованные стороны и участники, разобравшись с особенностями анализа различных масштабов и этапов развитием идеи, затем составляли свои заключения в виде матрицы, которая называлась «портфель вариантов». Конкретные задачи по изменению проекта в Кении были представлены на основе экспериментальной методологии участия в проектировании, созданной ASF, это было связано с повышением информированности о распространении трущоб и участия в их изменении различных заинтересованных сторон в более широком масштабе. Сам проект не включает физическую реализацию модернизации в деревне Машимони, но создавался для поддержки Ramoja Trust в разработке осуществляемого в настоящее время плана модернизации населенных пунктов для этой области, которая будет осуществляться в дальнейшем поэтапно. (Frediani et. al. 2011)

9.8 Предупреждение преступности на основе экологического дизайна (CPTED)

Понятие «Предупреждение преступности на основе экологического дизайна (CPTED)» было предложено профессором криминологии Рэем Джеффери в 1971 (Jeffery, 1971). Для возникновения преступления необходимы три компонента: потенциальная жертва, потенциальный преступник, а также площадка, пригодная для преступления (рис. 1). Концепция CPTED направлена на сокращение возможностей для совершения преступления путем планирования и проектирования мест, которые менее подходят для совершения преступления, другими словами, более безопасны для сообщества. Таким образом, CPTED направлен на решение проблем, а не последствий. Некоторые из основных принципов городского планирования и проектирования CPTED являются:

-Наблюдение и видимость - Стремление к личной жизни должны быть в равновесии с обеспечением видимости из окон домов и остановок общественного транспорта, обеспечивая тем самым "глаза на улице", чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности в общественных местах (Balducci и др., 2008).

-Территориальность - Люди должны иметь чувство принадлежности к своей собственной окрестности (Newman, 1972). Кроме того, было показано, что люди чувствуют себя более защищенными, если они знают своих соседей. Таким образом, развитие с низкими возможностями социального общения между жителями имеет тенденцию быть более опасным.

-Образ места - дружественный характер общественных мест делает их привлекательными для людей и усиливает чувство принадлежности людей к окрестности, в то время как в хорошем состоянии архитектурные и наружные элементы дизайна указывают на наличие гражданской ответственности, тем самым в какой-то мере предотвращения преступлений от происходящего. Понятие "Теория разбитого окна" объясняет этот эффект в деталях.

В то время как концепция CPTED уже имеет свою историю и теоретическую основу, ее осведомленность варьируется между различными европейскими странами. Осведомленность о CPTED может быть повышена как за счет полиции флагманских инициатив улучшения жилищных условий (АСРО CPI Ltd, 2015), так и путем совместных действий с участием всех заинтересованных сторон (полиции, жителей, проектировщиками, студентами, местными органами власти и т.д.) при планировании более безопасного соседства в соответствии с принципами CPTED (например, случай исследования Риги)

9.8.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

CPTED семинар в Риге, Латвия

Предложения студентов к повышению безопасности общественного пространства в Риге, на территории бывшего кладбища. Некоторые из принципов проектирования (как видимость и изображение места) могут быть легко включены в проекты.

9.9 Джентрификация

Повышение значимости и статуса внутренних городских районов после десятилетий сокращения инвестиций и обесценивания физической среды представляло процесс постоянных дискуссий в последние десятилетия 20-го века. “Движение капитала” (Smith, 1979) в сторону этих территорий может иметь различные результаты. Самое обсуждаемое и необычное изменение было в повышении статуса населения кварталов города с беднеющим населением и реурбанизация центральных территорий метрополии. Этот процесс часто называют термином “джентрификация”.

Многие местные власти хотели бы поддержать или вызвать экономический рост и реинвестирование, который во многих случаях происходит во время спонтанных реновационных процессов некоторых кварталов города с беднеющим населением городских районов в различных городах мира. Не смотря на то, что государство управляло процессами реинвестирования в нецентральных и неразвитых регионах, регионы могут иметь похожие недостатки, а именно такие как рыночная джентрификация. Помимо смещения и исключения бедных слоев населения в процессе джентрификации этих территорий, могут появиться другие негативные внешние факторы в результате этого развития и развития регенерационных процессов. Это могут быть конфликты территорий с различным функциональным насыщением кварталов города в которых проживают бедные слои населения.. Разрешение таких конфликтов, происходящих в результате функциональных изменений кварталов города с беднеющим населением городских районов является сложной задачей.

Термин джентрификации был впервые использован в 1964 году Рутон Глассом, описывающим процесс оккупации средним классом мест проживания рабочего класса, а именно рабочих кварталов, где проживали бедные слои населения города. Новые жители покупали жилье или целые дома у арендаторов рабочего класса, именно в тот момент, когда их контракты истекали (Atkinson-Bridge, 2005). Этот процесс затронул целые районы Лондона, изменяя социальный характер города.

В позднем определении джентрификация – это результат обновления рабочего класса и сокращение жилья для бедных и, как следствие, возникновение трансформации территории в районах проживания среднего класса (Smith, 1986 cited by Atkinson-Bridge, 2005).

Смит также отметил, что джентрификация означает социальные, физические и экономические изменения. Комбинация изменений в социальных процессах связанных с жизнью населения, условий жилищного фонда и местного рынка недвижимости делает джентрификацию идентифицируемым процессом (Smith, 1987 cited by Hamnett, 1991).

Рост цен на недвижимость и увеличение доли собственников жилья также указывают на джентрификацию (Hamnett, 1991).

Кларк(2005) определяет этот процесс расширенно, а именно как изменение в землепользовании, тогда когда группы с высоким статусом начинают использовать землю вместо бывших пользователей низшего социального статуса.

Вопрос джентрификации до сих пор обсуждаем.

Для возникновения процесса джентрификации важно присутствие некоторых характерных черт городской среды. Например, городская среда должна создавать культурные ценности, которые делают территорию привлекательной для социальных групп, недовольных образом жизни в субурбии. Также важно иметь конкретные группы

людей (потенциальных жителей центра города) с определенным отношением к тому, что возможности городского центра предпочтительнее по отношению к другим формам жилья. Эти поселения не имеют недостатка неоднородности, неопределенности, и желание полной безопасности и контроля над средой. Некоторые теоретики джентрификации утверждают, что социальные группы, сталкивающиеся с этими критериями, являются “продуктивными” и что их число растет (Hamnett, 1991; Smith, 2005).

Конечно, баланс средовой поддержки и требования новых жителей редко осуществляются, это возможно только в первой волне джентрификации, где большинство первопроходцев были молодыми профессионалами, художниками и студентами. По мере того, как жизнь в городском центре становится модной и венчурный капитал видится как возможность, новички становятся людьми, которые покупают вещи просто, потому что они это могут себе позволить (Lees, 2003). Это может привести неоднородные районы в острова полной социальной сегрегации. Этот процесс часто меняет архитектурный облик территории с построением brutальных закрытых крепостей для богатых. Это также может изменить использование пространства на территории и заставить силой исчезнуть признаки социальных проблем. Результатом являются пустые, скучные, неживые урбанистические пространства.

9.9.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Нью-Йорк

Джентрификация Нью-Йорка всегда тщательно исследовала городские процессы (Zukin, 1995; Smith, 1996; Smith и DeFilippis, 1999), и не изменилась (Lees, 2003; Freeman и Brasconi, 2004; Newman и Уайли, 2006). Конфликт, с одной стороны, о жилье как перемещении, исключая бедных и перенаселенность, но перемещение творческого производства и рабочих мест в целом (Zukin, 1987; 1995; Indergaard, 2009)

Лондон

Точно так же хорошо изученной является джентрификация Лондона с 1960 года (Glass, 1964, процитированный Аткинсоном и Бриджем, 2005), а также в последнее время (Atkinson, 2000; Hamnett, 2003). Высокие цены на жилье и доступный жилищный фонд делает его недоступным жильем для групп с низким уровнем дохода (MANZI, 2010; Nelson, 2010), а так же творческое производство в значительной степени смещается из джентрифицированных жилых кварталов (Pratt, 2009). Из-за продолжающегося отсутствия жилья в Великобритании высокая стоимость жизни является общей проблемой в городе и во всем регионе.

Комментарии

[Предоставлены Gábor Csanádi , 2014-06-11 12:55:15]

Есть много примеров джентрификации по всему миру (см. Atkinson and Bridge, 2005). За пределами городов мира (где спрос спонтанный) (Smith, 1996), как правило, действия местной власти начинают процесс, и именно поэтому джентрификация называется глобальной городской стратегией (Smith, 2002). Тем не менее, в различных контекстах и различных мероприятиях, результат реинвестирования города может отличаться от

англо-саксонских городов мира (смотри, например, Sykora, 2005; Porter and Shaw, 2009; Maloutas, 2012)

[Предоставлены Gojko Bezovan , 2016-04-25 09:43:25]

Джентрификация - это очень интересное явление, но, несмотря на это очень хорошо объяснено в этой статье, возможно, некоторые примеры из континентальной Европы или стран с переходной экономикой были бы полезны.

9.10 Здоровые города

Движение «Здоровые города» впервые было запущено Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в целях оказания поддержки обнародования европейского уровня стратегии в области общественного здравоохранения, которая будет выходить за рамки здоровья, в важных междисциплинарных социально-экономических областях, таких как градостроительная регенерация и развитие. Целью ВОЗ является Европейская сеть здоровых городов, чтобы поощрить города, чтобы быть дружелюбными для пожилых людей и для удовлетворения медико-санитарных потребностей пожилых людей в рамках ряда инициатив и приоритетов. Возраст жителей города необходим для укрепления здоровья и благополучия пожилых жителей.

С момента своего создания в 1986 году до настоящего времени, насчитывает более 1400 городов в качестве своих членов в Европе. Движение предложило платформу сотрудничества между участвующими городами в области городского общественного здравоохранения. Это не удивительно, так как мир в настоящее время переживает два демографических перехода: старение населения и урбанизация. Например, прогнозируется, что около 60% населения земного шара будет городскими жителями к 2030 году, следовательно, для правительств имеет первостепенное значение предусмотреть адекватные средства общественного здравоохранения.

Помимо демографии, еще одним фактором, определяющим приоритеты общественного Европейского здравоохранения, является глубокое изменение современного образа жизни, который включает в себя новые семейные структуры, изменения в жизни трудящихся, и возникающие потребности в качественном и доступном жилье. Инициирование этого движения ВОЗ также дало толчок довести экологические перспективы в дискурсах общественного здравоохранения в Европе, за счет привлечения заинтересованных сторон рассмотреть последствия вмешательства человека в экосистему в области общественного здравоохранения. Современному городскому жителю не дает покоя шум, ухудшение состояния окружающей среды, несоответствующий требованиям транспорт, уменьшение зеленых общественных пространств, нехватка в общинных центрах общественной, социальной сегрегации и заторов. Все эти факторы оказывают негативное влияние на здоровье человека и устойчивость здоровых городов.

9.10.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Индекс Хит и индекс благосостояния

RTPI продвигает здоровые города. Почему планирование имеет решающее значение для здорового развития городов в будущем.

Здоровое старение

Всемирный доклад по проблемам старения и здоровья

9.11 Гедонистические цены

Жилые единицы различаются по множеству аспектов. Они отличаются, например, размером, дизайном, использованными материалами, световыми и видовыми характеристиками, и очевидно, они отличаются местоположением. Они делятся по качеству обслуживания в их районе и точному расположению внутри района. Следовательно, не существуют двух идентичных жилых единиц; каждая жилая единица уникальна. Очевидно, что нужно учитывать каждую жилую единицу как совокупность (или n -й набор) характеристик. Стоимость жилой единицы состоит в функциональной ценности каждого из множества компонентов этого набора. Следовательно, если рыночные цены на жилую единицу зачастую легко можно посмотреть и проанализировать, то цены на отдельные характеристики жилья сразу не увидишь. Эти невидимые цены иногда называют атрибутными ценами, а иногда гедонистическими ценами.

Знание об атрибутных ценах важно для планировщиков и конструкторов, так как они передают информацию о том, на какое жилье и на какие возможности жилья претендуют участники рынка – за что они хотят платить. Кроме того, каковы характеристики апартаментов и домов, которые могут продать строительные компании. Использование настоящих цен (реальной стоимости жилья), применяется для того чтобы сделать вывод о том, что часто называется выявлением предпочтений. Регрессия гедонистической цены является техникой, используемой для извлечения информации на такие атрибутные цены. Считайте, что цена на жилую единицу является суммарной ценой набора атрибутов:

$$P_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots + \beta_n X_n$$

Где, n – это количество различных характеристик жилищной единицы, и соответствующие β – это гедонистические цены на каждые из этих атрибутов. Уравнение может быть оценено разными статистически регрессивными техниками. Выбирая подходящий набор атрибутов, можно изучить множество аспектов образования цены на жилье. Эти техники используются для расчета ценности плотности, различных аспектов проекта, местоположения и видовых качеств. Два определенных приложения являются основными и заслуживают особого внимания.

Гедонистические техники используются в изучении цены на районное обслуживание (например, транспортные системы, общественные и коммерческие сервисы и культурные мероприятия) и его недостатки. Примеры последних – это загрязнение, шум трафика и характеристики воздуха.

Гедонистические техники также используются в очень многих странах при создании индексов на цену здания. Идея, стоящая за этими индексами в том, что изменение совокупности продажных цен является частичным из-за изменений в составе проданных домов. Это корректируется расчетом гедонистических цен и базовым ценовым индексом прогнозируемого значения гипотетически стандартизированной жилищной единицы.

В короткой гедонистической регрессии анализ является полезным инструментом для извлечения информации о ценовых транзакциях на жилье.

9.12 Инновации жилищного фонда

Жилищный кризис проявляется в европейских городах, как многогранная проблема (Costa, Bežovan, Palvarini, Brandsen, 2014; Evers, Ewert, 2014; Лейпцигская хартия, 2007; Soto, 2013). Она включает в себя проблемы, связанные с демографическими изменениями (старение населения), а именно приемлемое жилье для пенсионеров (особенно для инвалидов и инвалидов - пенсионеров), также исключение обеспечением жильем из-за отсутствия социального и доступного жилья для маргинальных групп, и для молодых семей среднего класса перегруженных долгами, которые находятся под угрозой выселения, ухудшение состояния жилого фонда, ухудшение экологических характеристик зданий - неустойчивости зданий и / или квартир, которые нуждаются в улучшении их энергоэффективности и т.д.

Инновации для дома относятся к социальным инновациям в сфере жилищного строительства (Czischke, 2013). Таким образом, жилищные инновации могут быть определены с помощью перефразирования ВЕРА (2010: 24), - определение социальных инноваций. В этом смысле инновации жилья "новые идеи (продукты, услуги и модели), одновременно удовлетворяют потребности в жилье (более эффективно, чем альтернативные варианты), а также могут создавать новые жилищные отношения или отношения сотрудничества". Инновации жилья производят различные типы материальных услуг, обслуживающие ранее политически непризнанные потребности, где вместо социальных прав существуют договорные отношения с потенциалом для развития новой культуры ответственных арендаторов. Социальные инновации в жилищном секторе могут быть вызваны правительством (местным и национальным), гражданским обществом (т.е. некоммерческие жилищные ассоциации) и бизнес-сектором, но сотрудничество и координация между соответствующими заинтересованными сторонами имеет решающее значение для успеха любой конкретной инновации, поскольку они являются признаком хорошего (городского) управления (Elliot, 2006).

9.12.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Муниципальный проект осуществления жилищно-коммунального хозяйства в Аликанте, Испания

Начатое в 2003 году жилищно-коммунальным советом Аликанте (PMV), муниципальный проект для осуществления жилищно-коммунального хозяйства работает для удовлетворения конкретных потребностей в жилье с низким уровнем доходов пожилых и молодых людей путем предоставления 244 возможных, единиц жилья для людей разных возрастов в центре города, и в городских районах. Проект не только обеспечивает качественное, доступное жилье, но и работает над созданием благоприятной, семейной среды с ощущением дома как своего собственного, то есть с чувством принадлежности среди жителей, что позволяет пожилым жителям сохранить свою независимость и остаться в своих домах, поскольку они стареют (в: Czischke, 2013 : 11).

9.13 Карьера жилья (Жизненный цикл жилья)

Потребности в жилье и предпочтения и возможности для их осуществления отличаются в течение всего жизненного цикла. Существует тесная связь между жильем и другими жизненными сферами, такими как образование, работа и семья. Такие понятия, как жизненный цикл жилья, история жилья, этапы развития жилья занимают центральное место в описании того, как домашнее хозяйство адаптируется к рынку жилья на разных этапах жизни (Kendig 1984; Forrest 1987; Clark et.al. 2003; Clapham 2005; Beer and Faulkner 2011). Эти концепции иллюстрируют различные точки зрения и подчеркивают различные аспекты положения домохозяйств на рынке жилья.

Традиционно понятие «карьеры» жилья был использован для описания отношений между жильем и его жизненными фазами. Предположение о том, что карьера жилья отражает трудовую деятельность и что домохозяйства переходят в более и более дорогое жилье, так как они поднимаются по карьерной лестнице (Saunders, 1990). Эта точка зрения была подвергнута критике за подчеркнутый свободный выбор и линейное понимание движения домохозяйств на рынке жилья. Современные исследования использования концепции карьеры жилья описывают, как домохозяйства адаптируются к рынку жилья на протяжении всей жизни, но они связывают карьеру жилья с семейной карьерой (эволюцией жизненного цикла семьи), чем с эволюцией профессиональной карьеры. Карьера жилья также известна как жилищная мобильность, которая описывает последовательность изменений, а именно как домохозяйства меняют жилье и живут в разных домах в разные периоды жизни. Мобильность и частая смена жилья часто являются определяющими характеристиками для молодых возрастных групп населения, в то время как жилье для возрастных групп в большей степени характеризуется стабильностью.

Понятие «карьера жилья» отражают практические и экономические так и социальные аспекты жилищного строительства. Жилье (владение собственным жильем, аренда) это не только цель сама по себе, но также может быть средним показателем для экономии жилищного богатства и достижения социального статуса и интеграции. Важными факторами для понимания смысла жилья и последствием его мобильности в течение всей жизни являются возраст, доход, географическая принадлежность, социальная значимость, и отношение этих факторов к жилым домам и жилым кварталам, семейному положению и значению политических условий, могут повлиять на доступ домохозяйств к схемам государственного жилья.

9.14 Регенерация жилья

Регенерация жилья может быть определена как качественное улучшение конкретного здания или жилого квартала (микрорайона). Путем сужения объема регенерации можно отличить от градостроительной (Leary, McCarthy, 2013) и местной Carmon, 1997) регенерации. Кроме того, это усовершенствование включает в себя различные мероприятия физической, экологической, экономической и социальной регенераций, предназначенные для решения проблем жилищной депривации (Reeves, 2014): фасадный ремонт, устранение проблем изоляции (тепло, звук и т.д.), возрождение зеленых насаждений вокруг здания, регулирования строительной среды и интерьер с инфраструктурой, необходимой для удовлетворения потребностей пожилых людей и инвалидов жильцов, строительство игровых площадок для детей, но она также включает в себя интегрированные опосредования вокруг определенных жилищных споров между арендаторами, привлечение отдельных акционеров в организованных (добровольных) общественных действий (уборка здания и окружающая среда), поддержание социального микса внутри здания и прочее.

В принципе, незаконное владение, различные виды нарушений контракта, плохое качество строительства, проблемы технического обслуживания и другое, все это приводит к серьезным проблемам жилищной депривации. Это особенно верно в отношении социального жилья (Редмонд, Russell, 2008), так как лишение, как правило, связано с отсутствием средств для регенерации из-за бюджетных ограничений местного правительства, плохой общественной имидж районов с высоким уровнем криминального и девиантной деятельности, низкий уровень социального капитала и широко распространенное игнорирование финансируемых государством жилья из-за отсутствия личной ответственности арендаторов за имущество. Вовлечение всех возможных акционеров, но в основном арендаторов, это путь к успешной регенерации жилья, поскольку государство, придерживаясь принципа субсидиарности, не участвует в микро-инициативах подобного рода. Государственно-частное партнерство (Hearne, 2009) может также быть важным фактором в схемах и проектах регенерации, чтобы дать дополнительную легитимацию в повестку дня социальных инвестиций.

9.14.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Жилой блок в Загребе

Необходимость комплексной регенерации жилищных инноваций (на рисунке) для молодых ученых в квартале Vorovje (Загреб, Хорватия) видна.

9.15 Права на жилье

За последние десятилетия жилищные права стали неотъемлемым элементом прав человека (Кенна, 2008). Достаточное жилище закреплено в качестве одного из основополагающих элементов права на достаточный жизненный уровень, а в качестве основного права человека в ряде международных документов, в том числе впервые во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.).

Право на жилище не должно узко интерпретироваться как "просто крыша над головой или ... как товар. Скорее, это следует рассматривать, как право жить где-то в безопасности, мире и достоинстве" (UNCHS, 2001). По данным ООН-Хабитат (2009) право на достаточное жилище содержит свободы, которые включают в себя:

- Защита от принудительного выселения и произвольного уничтожения или сноса своего дома;
- Право на свободу от произвольного вмешательства в его личную жизнь, дома и семьи; а также
- Право на выбор места жительства, чтобы определить, где жить и иметь свободу передвижения.

Право на достаточное жилище также содержит пособия, которые включают в себя:

- Обеспечение гарантий владения жильем;
- Жилищное строительство, земли и имущества;
- Равный и недискриминационный доступ к надлежащему жилью;
- Участие в жилищном процессе принятия решений на национальном и местном уровнях.

Это, однако, тот факт, что эти принципы, содержащиеся в международных документах, пока еще не в достаточной степени отражены в национальных законодательных и институциональных рамках в жилищном секторе (UNCHS, 2001). Именно эта национальная и местная включенность, что отсутствует и что необходимо, чтобы остановить проблемы принудительных выселений и отсутствия безопасности владения, что может привести к вынужденному переселению.

9.15.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Grootboom в Кейптауне, Южная Африка

Grootboom община в Кейптауне живет вокруг спортивной площадки в ожидании их обещанного жилья. Суровый взгляд на убожество и бедность в районе, в котором 20000 человек в 2 км радиуса возле разломанного блока орошения и очень небольшим предоставлением услуг. Irene Grootboom первоначально жили в Wallacedene, неофициальный самострой в муниципальном районе Oostenberg. Жители Wallacedene живут в крайней нищете, без каких-либо основных услуг, таких как вода, сточные воды или вывоз мусора. Это частично заболоченные территории и находится в опасной близости от главной магистрали. Многие жители Wallacedene давно разместили свои имена на очереди на получение жилья с низким уровнем дохода. Время шло, группа в составе около 900 человек, в том числе Irene Grootboom, начали переходить от

Wallacedene на смежные, пустые, земельные участки в частной собственности, которые были отведены для строительства дешевого жилья. Частный землевладелец получил приказ о выселении, и шерифу было приказано демонтировать и удалить любые структуры, остающиеся на земле. Магистрат предоставления порядка сказал, что сообщество и муниципалитет должен вести переговоры, с тем, чтобы определить альтернативные земли для сообщества, чтобы занять на временной или постоянной основе. Выселить сообщество в настоящее время было некуда. Так как они потеряли свои прежние места, они переехали на спортивную площадку и пытались возводить временные сооружения. С юридической помощью, община официально уведомила муниципалитет о ситуации и потребовала, чтобы муниципалитет выполнил свое конституционное обязательство предоставить временное жилье. Без удовлетворительного ответа от муниципалитета, община - под названием Irene Grootboom и 900 других - начал срочное дело в Верховном суде Кейптауна, чтобы проверить раздел 26 Конституции, которая предусматривает, что каждый имеет право на доступ к достаточному жилью. От: <http://www.mediaforjustice.net/index.php/the-grootboom-case> [по состоянию на 13 января 2013]

Pata Rât в Клуж, Румыния

Перераспределение недвижимости в совместном владении является одной из постсоциалистических политик Румынии. Pata Rât является лишь одним из многих принудительных выселений, которые происходят в Румынии. Особенно уже социально уязвимые меньшинства Рома в наибольшей степени страдают от этих действий (Neijenhuis, 2015). Их не только выселили в соответствии с Законом о реституции, но в Румынии также выселения из неформальных поселений не являются редкостью. Рома принадлежит к самой большой группе меньшинства в румынском обществе. Около 3,3% населения Румынии, которые являются 612,600 человек, объявили себя рома.

Ответственность за жилье в Румынии распределена на различных уровнях управления. Министерство регионального развития отвечает за жилищную политику, в то время как местные муниципалитеты отвечают за реализацию. Право на достаточное жилище, однако, не является частью национального законодательства в Румынии, и хотя она защищена Всеобщей декларацией прав человека, она не попадает на национальной и местной включенности в Румынии (Amnesty International, 2014).

Pata Rât является местом, где мэр города Клуж-Напока переселил десятки семей рома (в том числе много детей) после принудительного выселения из центра города в соответствии с Законом о реституции. Неофициальный поселок основан на вершине мусорной кучи, дома, построенные семьями там, опасны и часто сносятся, чтобы освободить место для мусора. Семьи, живущие здесь, живут в замкнутом кругу.

9.16 Промежуточное пространство

При обсуждении городского развития, есть много концепций разрабатываемых для описания проблем преодоления разрыва между различными категориями, например, связи между “абстрактным и конкретным” или “пространством и местом” или “системой и живым миром” (Habermas 1984), или “миром контроля и миром восприимчивости” (Læssøe 1995). Исследователь в области пространственного планирования Оле Майкл Дженсен из Дании использовал несколько выражений, чтобы объять этот диапазон, в “локальности” (Jensen 1994: 355), в “лице” (Jensen 2001: 3) или “территории” (Jensen, 1995), в то время как исследователь в области архитектуры Claus Bech-Danielsen -Danielsen назвал это “локусом” (Bech-Darxanielsen 1998: 19). Скорее всего, многие из этих идей были вдохновлены аристотелевской терминологией обучения, утверждая, что “Phronesis” (мудрость) предполагает объединение систематических знаний (готовит вас действовать) и технического опыта (подготовить вас к созиданию) (Аристотель 2002 [350 до н.э.]).

Также концепция “промежуточного пространства” (Stenberg 2004) имеет корни у Аристотеля. Концепция “промежуточного пространства” была разработана в результате сотрудничества между Департаментом архитектуры в Технологическом университете Чалмерса и кафедрой Социальной Работы в Университете Гетеборга, Швеция. В университете, два преподавателя с помещениями в выбранном пригороде разработали локально основанное ”промежуточное мышление” на основе социальной работы, а затем преподавания (Forsen и Fryk 1999). Цель с локально обоснованным образованием была в подготовке студентов к глобальным вызовам и растущим миграционным потокам в шведское общество. Идея заключалась в том, чтобы содействовать социальным работникам и учителям в развитии знаний о том, как переориентировать свои профессиональные взгляды на позицию “отсутствия знаний”, то есть, когда человек способен быть в неопределенности, загадках и сомнениях без каких-либо раздражителей, идущих после факта и причины, Английский поэт Джон Китс назвал эту способность “отрицательной силой” в письме к брату в 1817 (Dewey 1934). Идея локального образования была придумана Китсом, необходимо оставить безопасные “комнаты” профессии, чтобы решить проблемы жителей и других специалистов на местном уровне в комнатах между ними - в промежутках. В таких комнатах между традиционными профессиональными “комнатами” их сильная иерархия не предопределена - никто не владеет комнатой - это значит, что есть потенциал, чтобы установить повестку дня вместе и начать разработку чего-то нового. Это открывает новые возможности в отношении производства совместного знания.

В 2008 году студенты-проектировщики из архитектурного факультета Чалмерса прибыли в этот пригород, чтобы освоить новые навыки проектирования, через обучение, основанное на том же “кольцевом мышлении”. Студенты-проектировщики должны были учиться не только реанимировать крупные здания 1960-х и 70-х годов в выбранной среде, это было центральной темой магистерского курса. Так же студенты должны были искать способы проецирования проектных предложений на пожелания и потребности жителей этой территории, – а полученные знания создавались на основе диалога архитектора и жителя, и это – означало, что они искали средства для воплощения мечты жителей, а не проектировщиков. Таким образом, они должны были стать квалифицированными “промежуточными работниками“, но с акцентом на изменения физической среды - места. Концепция “промежуточного пространства” была таким образом результатом объединения социальных и физических аспектов.

Одним из социальных аспектов, на котором было акцентировано внимание, в процессе

освоения этих новых навыков, были аспекты власти. Даже если архитекторы уже довольно много обсуждали, как решать проблемы, связанные с “, тем, кому принадлежит город” в капиталистическом обществе на стадии развития, они все же не были, достаточно опытными в решении этих проблем и, кроме того, не осознавали, как внешний вид комнаты для переговоров влияет на коммуникацию. На самом деле, довольно острая нехватка знаний для “создания дисциплины” проектировщиков, таких как архитекторы, инженеры, планировщики и т.д., направленных на формирование и видоизменение физической среды. Когда проектировщики становятся квалифицированными “промежуточными” планировщиками и проектировщиками, они узнают, как анализировать физическую среду также в процессе проектирования в связи с аспектами власти, задавая себе вопросы типа “дает ли комната сильное преимущество для кого-нибудь?”, “, кто где находится?”, “можно ли трансформировать мебель?” и т.д. Таким образом, быть “промежуточным” проектировщиком означает не только развивать сотрудничество между участниками – не только определять канаву для водосточных труб, - но развивать умение, необходимое каждому, чтобы действовать в промежуточных пространствах, но без потери возможности работать также в их традиционной профессиональной “комнате”. Развитие этих навыков невозможно без развития личности. Нужен внутренний помощник, чтобы иметь возможность оставаться открытыми, и восприимчивыми к другим идеям и концепциям, позволяя им бросить вызов самой основе ваших предубеждений. Это то, что подразумевается под “промежуточным” планированием и проектированием.

9.17 Совместное участие в проектировании

Участие это общее понятие, охватывающее различные формы принятия решений по ряду вовлеченных групп. Участие в проектировании основывается на идеалах демократии прямого участия, где коллективное принятие решений является высокой степенью децентрализации во всех сферах общества, с тем чтобы все люди могли эффективно участвовать в принятии всех решений, затрагивающих их интересы, в содержательной и целесообразной адаптации и изменениях в их ежедневной среде (Abelson et al, 2003, Sanoff, 2011).

Совместное участие в проектировании (PD) практиков разнообразны по своей точки зрения происхождения и проблемных областей и существует множество определений и подходов. Тем не менее, практикующие PD разделяют мнение о том, что дизайнерские идеи возникают в сотрудничестве с участниками из разных слоев общества, и что каждый участник проекта PD является экспертом в том, что они делают, и его голос должен быть услышан.

В Северной Европе совместное участие в проектировании зародилось в начале 1970-х годов в Норвегии, когда компьютерные специалисты и профсоюзные лидеры стремились, чтобы работники могли оказывать большее влияние на внедрение компьютерных систем на рабочем месте (Spinuzzi, 2005). Идея УП в США появилась в 1960-х годах в результате движения за гражданские права, чтобы описать процесс, который расширяет сознание сообщества, и призвать общественность непосредственно участвовать в определении их физической среды. С этого времени стало принято считать участие сообщества синонимом развития сообщества.

В последние годы процессы совместного участие в проектировании применяются в ряду различных областей, включая гражданское строительство и рассматривается в качестве основополагающего элемента социальной устойчивости и осуществления политики в области устойчивого развития (Colantonio, 2007). Более демократическое участие может повысить информированность о культурных и социальных качествах среды на этапе формирования политики, и избежать конфликтов, которые могут возникнуть в дальнейшей реализации политики (Rydin and Pennington, 2000), поощрять чувство сообщества, объединяя людей, которые разделяют общие цели и способствовать созданию условий для так называемого коллективного интеллекта (Fischer et al., 2005). С другой стороны (Miessen, 2011), выдвигает на первый план проблему пути, в рамках которого участие выдвигает консенсус путем расщепления или ослабления конфликта. Он указывает на запутанность этого процесса от повседневной жизни и предлагает альтернативы ему путем внедрения того, что он называет практика «незванных аутсайдеров» или «поперечной скамьи», внешний катализатор.

9.17.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Стратегия Инкрементального Жилья, Индия

Стратегия инкрементального жилища была разработана в Бомбее, в Индии, с целью органического улучшения районов, наиболее экономически эффективным способом, без выселения общин. Архитекторы разработали стратегию сотрудничества с существующими сообществами для достижения жилищных решений, которая не только решит актуальные вопросы, но также может быть расширена с течением времени по

мере роста семьи, сама по себе и без архитекторов. Органические структуры, которые развивались в течение времени сохраняются и существующие социальные сети соблюдаются в то время как почти все конструкции сделаны пользователями: семьи могут помочь в установке окон, дверей, покраске домов под цвет, который они хотят, и в выборе своей собственной плитки для пола.

Природные дома в Кинта Монрой, Икике, Чили

Задача данного проекта заключалась в размещении 100 семей Кинта Монроя, в том же месте, что они незаконно занимали на протяжении последних 30 лет. Заинтересованные лица занимались в первую очередь заселением существующих семей в том же самом месте, вместо того, чтобы их вытеснить на периферию и, во вторую, обеспечением физического пространства для "обширного семейства", для дальнейшего развития. Был предложен экспериментальный проект дома, который, в отличие от многоэтажек, которые определили в 1960-х годах социальным жильем, был задуман как формальный, с высокой плотностью кварталов. Проект предусматривал самостоятельное развитие в человеческом масштабе, в котором жители могли бы участвовать. Идея, что у граждан должно быть руководство над условиями их жизни занимает центральное место в концепции.

9.18 Общественное планирование

Устойчивое развитие в рамках пространственного развития можно рассматривать в нескольких измерениях, таких как экологический (местоположение, ресурсы, а также приток ресурсов), экономический (частный и общий) и социальный (личности и города) (Bokalders & Block, 2010). В этом смысле участие является одним из основных аспектов социальной устойчивости, которая необходима для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие муниципального образования. Устойчивое развитие должно включать в себя совместные подходы в качестве инструмента для принятия эффективных решений городского планирования (Laws et al., 2004).

Участие может быть определено как «процесс принятия решений и решение проблем, с участием отдельных лиц и групп, представляющих разнообразные интересы, знания и точки зрения и которые действуют на благо всех людей, пострадавших от решений, которые они делают, и действия, которые следуют» (Fisher, 2001). Одной из задач совместного проектирования является вовлечение всего общества на различных уровнях территориального планирования городских и сельских районах, а также в процессах реализации.

Одним из самых известных теоретических представлений уровня участия является так называемая «Лестница участия», или Лестница участия граждан Арнштайна (Arnstein, 1969). В нем рассматриваются восемь уровней участия, начиная от «Манипуляция» как самый низкий уровень «неучастия», и заканчивая «Гражданский контроль» как самый высокий уровень «Гражданской силы».

Европейские государства постсоветского пространства на протяжении длительного периода находились под уровнем «Манипуляция». Таким образом, переход сверху вниз авторитарные практики планирования по принципу восходящего анализа в процессе принятия решений является особенно актуальной темой в этих странах. На местном уровне этот вопрос поднимается традиционно НПО, в то время как ЦООННП (Хабитат) обеспечивает значительный вклад в повышение осведомленности общественности на глобальном уровне.

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных тенденций в процессах совместного планирования является использование цифровых технологий. Жители теперь имеют возможность использовать географические информационные системы. Интерактивные инструменты поддержки принятия решений тоже доступны, а также новые методы градостроительного моделирования могут быть связаны с процессами участия (Kunze & Schmitt, 2010).

9.18.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Пилотный проект по улучшению окрестности по принципу восходящего анализа в Риге, Латвия

Инициаторы: НПО "Про-Полиция Латвии" и Государственная Полиция Латвии. Основные цели: начать дискуссию между представителями общественности, органов местного самоуправления, специалистов по проектированию и планированию качества общественного пространства вокруг территории на улице Миера в Риге; сделать предложения по улучшению имиджа бывшего кладбища и повышения безопасности общественного пространства путем применения CPTED принципов.

Комментарии

[Предоставлены Viggo Nordvik , 2016-04-22 12:32:52]

By Hans Christian Sandlie, Norwegian Social Research (NOVA)

Совместное планирование является парадигмой планирования, которое показывает планирование как демократический процесс и делает акцент на вовлечении сообщества в области стратегического управления процессом планирования. Идея заключается в том, что при помощи принципа восходящего анализа будут определяться реальные потребности, таящиеся в местных реалиях и формироваться теми, кому будет полезен или повлияет на проекты. Тем не менее, парадигма участия была поставлена под сомнение, например, в книге «Участие: новая тирания» (Cooke & Kothari, 2001). Книга ставит под сомнение предположение о том, что развитие участия на самом деле представляет собой сдвиг в энергетических отношениях. Практики и организации не являются пассивными посредниками. Чаще всего они владеют инструментами планирования, выбирают темы и более или менее форму прямых процессов. Другими словами, процессы планирования с общественным участием под угрозой маскирования существующих властных отношений.

9.19 Пассивное проектирование

Наиболее значительные исследования в области энергосбережения в рамках архитектурного проектирования относятся к середине 20-го века. В то время вопросы глобальных экологических проблем были и основополагающими и решающими. Основная цель состояла в том, чтобы проектировать здания, обеспечивающие комфортный микроклимат, используя элементы конструкции без использования энергопотребляющего инженерного оборудования. Такой проект строительства здания может обеспечить комфортный микроклимат без использования активных инженерных систем, поэтому это называется пассивное инженерно-конструкторское проектирование.

Одним из первых исследований, посвященных объемно-пространственному проектированию с акцентом на комфортный микроклимат был проведен Виктором Олгея и отражено в его работе «Дизайн с климатом. Биоклиматический подход к архитектурному регионализму "(Olgyay, 1963). В течение последующих десятилетий некоторые исследователи (например, архитектор из Израиля Баруха Дживони (Givoni, 1969), английский физик и архитектор Майкл Хамфрис (Humphreys, 1976), американский архитектор Дональд Уотсон (Watson, 1981), британский архитектор, профессор Питер Барберри (Burberry, 1978, 1983), а также австралийский архитектор и консультант по вопросам энергетики Стивен Соколаи (Szokolay, 1986) и т.д.) занимались вопросом обеспечения комфортного микроклимата для людей.

В 1988 году профессор Бо Андерсон, архитектор Роберт Хастингс и д-р Вольфганг Файст разработали концепцию пассивного дома. Она предусматривала хорошо изолированное и герметичное здания для максимальной экономии энергии. Здание нуждалось в механической системе вентиляции, так как оно настолько герметичное, однако дом не требовал обычной системы отопления. Концепция хорошо работает в странах Центральной Европы, но довольно трудно ее поддерживать в Северо-европейских странах из-за суровых климатических условий. Поэтому из-за суровых микроклиматических условий конструкция здания достигает уровня пассивного дома с точки зрения удельного годового спроса на энергию для отопления ниже $15 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / \text{м}^2$ (Feist, 2007), это сложно обеспечить тепловой нагрузкой ниже $10 \text{ Вт} / \text{м}$ (Kamenders & Blumberga, 2007). Применение конструкции пассивного здания позволяет достичь весьма существенной экономии энергии в течение срока службы здания.

Пассивное проектирование относится к такому типу планировочной стратегии, которая позволяет максимально использовать архитектурное проектирование (включая конструктивные элементы здания, расположение здания на участке и т.д.) в целях содействия экономии энергии в течение всего срока службы здания. Следующие особенности определяют реализацию пассивного проектирования:

- свести к минимуму потери тепла с помощью хорошо изолированных (термически и от воздухообмена) конструкций, приводящих к уменьшению остекления участков на северной стороне здания,
- максимизировать выгоды тепла путем планирования применения солнечного тепла через остекление южной стороны здания,
- обеспечить комфортный микроклимат в помещениях с применением строительных материалов с высокой теплоемкостью, чтобы избежать резких колебаний температуры в помещениях, также предусмотрев тонирование окон, чтобы избежать перегрева.

9.19.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Жилой дом в Марупе, Латвия

Пример жилого дома (2015 год), разработанный с использованием принципов пассивного дизайна в Латвии. Удельная годовая потребность в энергии для отопления ~ 14 кВт • ч / м², тепловая мощность ~ 11 Вт Строительные расходы ~ 1000 EUR / м².

А. Нагреваемая часть здания очень компактна, чтобы обеспечить наилучшее соотношение площадей / поверхности с тем, чтобы свести к минимуму потери тепла через здание оболочки.

В. 3-х слойное остекление для экономии энергии, уплотнительные ленты для всех стыков, чтобы обеспечить герметичность и избежать неконтролируемое движения воздуха внутри и снаружи здания.

С. Остекление южных фасадов здания обеспечивает достаточное количество света и энергии в летний период. Движимые тени помогают избежать перегрева в летнее время.

Теоретическое исследование строительной ориентации в городской среде

Пример моделирования показывает, как окружающая среда воздействует на удельную годовую потребность в энергии для отопления.

А. Первоначальная теоретическая модель жилого дома с оптимальной ориентации.

В. Увеличение спроса на энергию в связи с изменением ориентации.

С. Дополнительное увеличение спроса на энергию после включения окружающей природной среды в расчет.

9.20 Оценка в период после заселения (ОВЗ)

Оценка в период после заселения (РОЕ) является процессом, который направлен для измерения удовлетворенности людей своей средой обитания (общественными или частными пространствами). Вальтер Мюллер (1984) описал это как "систематический сбор информации о взаимоотношениях между окружающей средой, поведением и намерением для того, чтобы заинтересованные лица сделали выводы об определенных аспектах отношений".

Удовлетворение жильем было описано как "состояние баланса между пользователем и искусственной средой, между потребностями и ожиданиями народа и ситуацией в реальной среде" (Wiesenfeld, 1992)

Таким образом, оценка в период после заселения соотносится с физическими и психологическими факторами, хотя цели проведения этой оценки могут отличаться. Оценки могут быть предназначены для выявления положительного аффективного состояния, которое имеет физическое лицо в отношении жилой среды (идентичность, привязанности к месту, и т.д.). В то же время, оценка может быть использована для измерения эффективности офисной планировки с точки зрения производительности работников.

Оценки в основном касаются средовой психологии с начала XX века. Но их использование приобрело актуальность в 1970-х, особенно в англоязычной культуре. В 1978 году, Bechtel и Srivastava выявили около 1000 исследователей проводивших оценки РОЕ в Соединенных Штатах. Тем не менее, эта оценка еще непопулярна в Европе, особенно в архитектуре жилья.

Очевиден потенциальный интерес к информации, полученной из данной оценки для архитекторов, участвующих в проектировании жилой застройки. Тем не менее, в настоящее время не существует общей теоретической структуры, охватывающей архитектуру и средовую психологию, которая сможет помочь архитекторам лучше понять внутреннее пространство через практический опыт его жителей.

Тем не менее, в последние десятилетия, новая область развития оценки РОЕ смещается в сторону оценки энергоэффективности зданий.

9.20.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

ОВЗ Сан-Блас, Оркаситас, Ла-Вентийа и Лурдес Нейборс (Мадрид)

В 1992 году д-р Мария Америкго провела несколько эмпирических исследований удовлетворенности в жилых районах, разработанных Институтом Жилищного Мадрида (IVIMA). Для этих исследований, автор создал специальную методику планирования обследования с упором на домохозяек, живущих в отдельных жилых районах.

Исследования показали, что в этих пригородах Мадрида, общественные отношения между соседями были более ценными, чем качество домов. Было показано, что вынужденные переезды, вызывали недовольство у соседей, из-за нарушения их социальных сетей, несмотря на объективное улучшение обитаемости своих новых жилищ.

ОВЗ из E.ON Дом Исследования

Цель проекта состояла в том, чтобы проверить различные решения для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углекислого газа, при рассмотрении

расчета стоимости этих методов. Проект состоял из трех основных этапов, которые здание постепенно проходило, чтобы превзойти требования строительных норм и правил, установленных в Великобритании.

Таким образом, исследование полной оценки в период заселения (ОВЗ) было проведено на каждом этапе для определения производительности дома, также контролировали поведение жильцов, чтобы определить их реакцию на реализованные меры.

9.21 Открытые общественные пространства в жилых районах

Понятие устойчивости является многомерным, существуют три основных установленных аспекта. Успешное балансирование экономических, социальных и экологических аспектов понимается как основная цель развития. Сосредоточение внимания на только один аспект, не зная негативного воздействия на другие вопросы, будет по этому определению не устойчивым. Для города, чтобы быть устойчивым, необходимо использовать ресурсы эффективно и равноправно в пределах несущей способности природоохранных и социальных систем. По определению, город не может быть устойчивым, если все его компоненты не являются устойчивыми. Помимо экологических критериев (экономии воды и энергии, переработки отходов, транспортировки и т.д.), вопросы качества жизни являются центральными для всех различных определений устойчивого города.

Открытое общественное пространство является одним из важнейших общественных услуг и основным компонентом городской среды. Открытое общественное пространство в жилых помещениях является основной платформой для общения, а также одним из важнейших компонентов дома, "продление" личного жилого пространства (Belanger, 2007). Помимо важных экологических услуг открытое общественное пространство обеспечивает социальные и психологические услуги, которые имеют решающее значение для комфортных условий и высокого уровня благоустройства современных городов и благосостояния горожан. Создание парков в структуре жилой а может уменьшить стресс, улучшить созерцательность, расслабить городского жителя, и обеспечить ощущение спокойствия и умиротворенности (Kaplan, 1983). Открытое общественное пространство влияет на городскую среду и городскую жизнь, на их экологические, социальные, экономические качества жизни. Воздействие на окружающую среду зеленых общественных зон возникает как результат их рекреационных, социальных и психологических функций, в то время как социальные эффекты возникают как результат тех же их рекреационных, социальных и психологических функций. Воздействием на окружающую среду является положительное влияние зеленых пространств на экологические условия, такие как климат, качество воздуха и т.д. и физические аспекты городской среды, таких как плотность и баланс открытости. Социальная интеграция создается путем обеспечения общего опыта и вклада в психологическое и физиологическое здоровья путем предоставления рекреационных функций и воздействия на окружающую среду, поэтому можно сделать вывод о том, что зеленые зоны вносят большой вклад социализацию жилых пространств. (Dunnet, 2002). Существует тесная взаимосвязь между характером застроенной территории и образом жизни населения, так как окружающая среда во многом определяет процессы человеческой жизни. Во многих городах крупные жилые комплексы, изначально направленные на создание открытого зеленого общественного пространства, являются преобладающими в жилищном строительстве.

Качество городской среды все чаще признается ключевым элементом экономического возрождения городов. Высокое качество окружающей среды является одним из факторов привлечения инвестиций и создания конкурентных преимуществ. Городская перегруженность и плохое качество жизни, с другой стороны, отсрочивает инвестиции в города. Обновление городских районов путем развития открытых общественных пространств повышает качество жизни в целом и способствует снижению социальной изоляции. Городское открытое общественное пространство может помочь стать основой территорий на которых городское население и культура могут развиваться, и увеличивать идентичность и чувство общности. Открытое общественное пространство можно использовать, обеспечивая основание для образования и повышения

осведомленности в отношении функций экосистем и направлений по улучшению городской среды, в результате этого городские функции могут быть интегрированы в естественную систему. Несмотря социально-экономические выгоды, вытекающие из них мероприятия, касающиеся устойчивого планирования землепользования часто занимают второстепенную роль при проектировании городских кварталов. Существует большой прессинг, связанный с рынком недвижимости и движимый краткосрочным мышлением – который является основой для неустойчивого развития. Открытые общественные пространства выполняют множество социальных функций и психологических потребностей граждан, которые делают городской ландшафт ценным муниципальным ресурсом, а также ключевым фактором для устойчивого развития города. Различные возрастные группы имеют разные причины для использования общественных открытых пространств и различные виды деятельности, что они собираются осуществить. Ценность и оценка этих нематериальных услуг и выгод имеют решающее значение для обоснования и легитимации стратегии устойчивого развития городов. Участие общественности, участие резидентов и качественная оценка их потребностей и интересов, могут помочь городским общинам сформулировать общие ценности, которые, могут служить в качестве эталонных критериев для местных планировщиков, разрабатывающих более устойчивые стратегии города.

9.21.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Дворы крупномасштабных жилых районов

В крупных жилых комплексах дворы это среда, где каждый расширяет свое чувство дома, через повседневную деятельность, передавая его из своих жилищ на открытых общественных пространствах. Сегодня крупные жилые комплексы считаются серьезной проблемой с участием пространственных, социальных и экономических проблем с техническими, эстетическими и социальными аспектами. Все эти аспекты отражены в задачах, относящихся к открытым общественным пространствам жилых комплексов. В результате процессов денационализации и приватизации, первоначальная пространственная композиция из округов дезорганизована, создавая тем самым правовую основу для нового строительства в открытых общественных пространствах крупных жилых комплексов. В настоящее время общее качество общественного пространства крупных жилых комплексов не отвечает социальным и рекреационным потребностям жителей.

В соответствии с предыдущим опытом в Латвии, введение новых зданий в застроенной структуре жилого района оставляет различное воздействие на существующую среду обитания и получает негативную оценку со стороны населения. Тем не менее, теоретически этот процесс может иметь положительный эффект, так как существующая среда значительно ухудшилась и новые разработки могут улучшить качество дворов и тем самым также устранить ряд недостатков, которые были упомянуты местными жителями в обзорах. Практически все новые разработки часто стремятся обеспечить только несколько самых необходимых функций, например, парковочные места для жителей нового здания. Если позволяет ситуация, то предполагается, что двор будет совместно с существующими зданиями, таким образом, также будет использоваться существующая старая площадка и другие элементы двора, таким образом, не вводя никаких улучшений в существующую среду обитания.

Золотая улочка

В первом тексте примечания, написанного во время проектирования, Питер Смитсон писал: "Наша цель заключается в том, чтобы создать настоящую улицу-под-открытым-небом, каждая из которых имеет доступ для большого количества людей, а также кроме того, некоторые улицы должны быть оживленными - что приводит к таким местам - местами: каждая из них будет обладать специальными характеристиками - быть идентифицированными на самом деле. Каждая улица-под-открытым-небом будет вмещать достаточное количество людей, у которых будет доступ для того, чтобы стать социальной организацией и быть в пределах досягаемости гораздо большего числа жителей на том же уровне.

Улицы будут площадями, а не коридорами или балконами.

Там, где улица это только жилой, индивидуальный дом и сад, даст такую же живую картину как настоящая улица или площадь, ничего не теряя и достигая высоты.

9.22 Общественная программа аренды жилья, как инновация

Общественная аренда жилья является одним из видов сектора арендного жилья и определяется двумя показателями: она является публичной, так как право собственности на недвижимость (зданий и квартир) находится в руках государственного органа (правительства - национального или местного, т.е. город), и социальной из-за целей, для которых используются эти свойства - удовлетворение социальных потребностей (Nieboer, 2012). Этот тип арендного жилья ликвидирует разрыв между остаточной социальной арендой жилья и нерегулируемым рынком частного арендного жилья (который также включает в себя решение невыполнимой покупки квартир).

В городах, где распространен первоначальный выбор жилья для домохозяйств, государственное арендное жилье может быть классифицировано как "социальные инновации" (BERA, 2010). Эта инновация происходит от насущных социальных потребностей и ее потенциальность заключается в том, что инновации, реализуемые и движимые потребностями в жилье, признанные различными заинтересованными сторонами. Уязвимость, в ситуации неопределенности, в которой люди сталкиваются с «невозможными» дилеммами или не имеют возможности для улучшения условий... "(Ranci, Brandsen i Sabatinelli, 2014, 280), молодых семей и населения одиночек особенно очевидна (Bežovan, 2012), потому что у них нет права на получение жилищных кредитов и подвергаются воздействию неконтролируемого рынка аренды жилья, где они не могут позволить себе достойное жилье. Эти семьи находятся в беде, потому что они не в состоянии планировать свою жизнь. В различных аспектах, упоминалось ранее неудачный опыт и отсутствие выбора в удовлетворении потребностей в жилье, что делает эти семьи частью социально исключенного населения. Общественная аренда жилья выступает в качестве инновационного решения проблем доступного жилья, ценовой доступности и соответствующих стандартов, которые способствуют возникновению "новых социальных рисков" (Bonolli, 2005).

9.22.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Общественная программа аренды жилья в городе Нови Джелковец, Загреб

Это нововведение дает право молодым семьям, возрастом до 35 лет, с большим количеством детей, которые являются суб-арендаторами на частном рынке аренды (в основном нерегулируемый) или живущие вместе с большой семьей, но в неблагоприятных жилищных условиях. В рамках этого нововведения пользователи, выбранные через открытый конкурс на участие, получают контракты на пять лет, с возможностью продления. Они меньше платят за аренду, чем на частном рынке аренды, и имеют очень приличные, достаточно большие квартиры в строящемся районе.

Результатом этого нововведения является доступное и достойное жилье, как следствие можно рассматривать хорошее самочувствие и повышение качества жизни. Вклад в социальную интеграцию, активную гражданскую позицию, укрепление социальной сплоченности и диверсификация жилищного обеспечения являются частью доказательств воздействия.

9.23 Переселение

Понятие переселения в настоящее время в значительной степени изучено. Существует много эмпирических доказательств, которые показывают, что переселение увеличивает риск, приводит к нестабильности, эрозии активов и дальнейшему обнищанию. Для концепции переселения мы выбрали статьи, которые малы в пределах трех основных точек зрения (Dwivedi, 2002). Студенты будут углублять свое понимание влияния переселения на средства к существованию бедных слоев населения, разных точек зрения по переселению и стратегии, как уменьшить негативные последствия.

Литературные блоки были разработаны с упором на: 1. гендерное воздействие переселения и в какой степени оно повышает уязвимость и снижает активы, 2. Понятие о переселении, представляя различные точки зрения. В ходе дискуссии по переселению мы можем найти различные позиции: есть более (прагматичные) планируемые перспективы, которые идентифицируют риски обнищания, но также пытаются придумать предложения для преодоления этих рисков, так что переселение становится возможностью улучшить благосостояние. Альтернативный подход к переселению рассматривает под углом настоящих фактов в качестве отправной точки, включает в себя роль полноценного участия и согласия затронутых общин и пытается придумать решения и рекомендации для принятия переселения возможности совершенствования средств существования. Он также подчеркивает гендерные аспекты и права коренного населения. Третий подход исследует целые концепции переселения и обсуждает право правительств и других вытеснять и переселять во имя развития.

9.23.1 Примеры касающиеся изучаемой темы

IHS разработала 3 курса по переселению в течение последних лет. Эти курсы зафиксировали несколько случаев. Эти случаи из стран, где были проведены эти учебные курсы: Абуджа, Нигерия; Найроби, Кения и Дели, Индия. Эти случаи были использованы в качестве части учебных материалов и могут быть получены с помощью координатора курса.

Комментарии

[Предоставлены Ellen Peters-Geurts , 2015-04-28 12:01:37]

Компания IHS провела несколько курсов по переселению. В тематических исследованиях чувствительных и динамичных, трудно обмениваться информацией. Участие в проектах переселения, даже как исследователей, является конфиденциальным. Поэтому необходимо осторожно обращаться с обменом информацией.

Значительное число студентов провели свои Магистерские финальные (полевые) исследования о переселении в их родном городе. С этими публикациями можно ознакомиться в библиотеке систем компании IHS, но нужно быть осторожным, так как исследователю может быть опасно обмениваться некоторой информацией.

9.24 Социальное жилье в (развивающемся) мире

Не существует единого определения социального жилья. В большинстве европейских стран существуют определения в конкретных странах. В контексте ЕС социальное жилье, как правило, рассматривается в качестве миссии, представляющей общий интерес, с целью увеличения предложения доступного жилья и для конкретных целевых групп на основе социально-экономических условий и / или наличие индикаторов уязвимости. Однако в ЕС реализуются различные модели, чтобы прийти к предоставлению социального жилья. Они, как правило, описываются как модели «универсализма» или «целевые» модели. Универсальная модель видит жилье в качестве публичной ответственности и, следовательно, всему населению должна быть оказана помощь в доступном и достойном жилье - эта модель, в частности, применялась в коммунистическую эпоху, хотя в некоторых странах Северной и Западной Европы также не предусматривается ограничений в целевых группах в течение многих десятилетий и эффективно поощряется и поддерживается социальное жилье для всех слоев общества. В странах Северной и Западной Европы универсальное жилье преобладало и характеризовалось большой долей социального жилья от общего жилищного фонда.

В развивающихся странах, некоторые страны также используют слова «социальное жилье», в то время как государственное жилье чаще называют также. Так как мы обучаем социальному жилью с особым акцентом на слово «развивающийся», которое мы обычно используем в определении нашего института социального жилья.

"Социальное жилье является обеспечением формального жилищного решения, в принципе на рынке, но государство стимулирует (или в некоторых случаях напрямую) ориентацию и достижения нижнего и среднего уровня дохода сегментов. Так что, в частности, оно направлено на обеспечение, стимулирование и создание благоприятных жилищных решений для семей с низким и средним уровнем доходов, которые могут позволить себе формальное решение, но не могут получить доступное жилье в формальном рынке жилья без поддержки".

То, что мы не включаем в это понятие, носит неформальный характер жилья, или, например, благоустройство трущоб или инкрементное жилье, которое чаще всего является решением жилья для самых бедных людей. Снятие запрета парадигмы, которая доминировала в политическом и экономическом мышлении в жилищном секторе правительства, привело к возобновлению интереса в предоставлении социального жилья, как это определено выше. Более поздние изменения в мышлении, однако, выступают в подходе к жилищным правам бедных слоев населения, который скорее призывает к неформальным поселениям и благоустройству трущоб, которые находятся на своем месте или нескольких дополнительных и которые признают источники средств к существованию людей.

9.24.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Социальное жилье в Южной Африке

Социальное жилье является одной из программ государственного жилищного фонда в Южной Африке. Это на самом деле относительно небольшая программа государственного жилья по сравнению с некоторыми из других программ. Целевая группа шире, чем любая другая, так как явно нацелен на группы доходов между 1500-

7500 ZAR - другие проекты ориентированы до 3500 ZAR. Кроме того, социальное жилье может находиться только в определенных географических районах, это так называемые Зоны перестройки, которые направлены на устранение неравенства наследия апартеида.

Социальное жилье в Южной Африке

Социальное жилье в своем нынешнем формате было реализовано, поскольку новое демократическое правительство пришло к власти. Это означает, что все институциональные, правовые и политические рамки были разработаны только в течение последних 20 лет. Социальное жилье является преимущественно арендным вариантом жилья и предоставляется через так называемые социальные учреждения, занимающиеся жильем. Многие из них являются членами национальной социальной жилищной ассоциации (NASHO). Регулирующий орган социального жилья (SHRA) регулирует сектор.

Социальное жилье в Южной Африке

Нормативно-правовая база была разработана в течение последних лет, и Национальный Закон о социальном жилье был принят. Социальное жилье, реализуется на областном и муниципальном уровнях, и многие муниципальные органы делают шаги по разработке муниципальной политики социального жилья и договоренности о результатах работы с кадрами местных социальных жилищных учреждений. В прошлом году Фонд социального жилья оказал поддержку по наращиванию потенциала в секторе, но это заведение было закрыто. Национальное агентство жилищного строительства действительно обеспечивает некоторую поддержку социального жилья, хотя его основное внимание направлено на быстрое отслеживание передачи земли для других государственных программ жилищного строительства.

Социальное жилье в Валенсии

IVVSA (Instituto Valenciano DE LA Vivienda, SA) является одной из программ государственного жилья в Валенсии, Испания. На самом деле является важной программой государственного жилья в Валенсии. Существует монография, где есть выбор наиболее интересных зданий. <http://www.tccuadernos.com/biblioteca-tc/107-ivvsa-20-anos-de-arquitectura-residencial.html>

Это один из примеров из Фернадеса-Vicancos.

Комментарии

[Предоставлены Ellen Peters-Geurts , 2015-04-28 12:09:21]

В IHS мы изучаем социальное жилье в развивающемся мире. Пример Южной Африки является одним из тех, что мы часто называем. В Южной Африке мы находим множество государственных жилищных программ, многие из которых мы можем также именовать как социальное жилье, учитывая широкое определение, как описано выше. В то время как многие другие жилищные программы занимаются в основном домами и не приводят к созданию устойчивых окрестностей, мы видим, программу социального жилья ЮАР, как вариант, при котором предоставление социального жилья достигается

путем создания устойчивых районов и разработки комплексных городов. Многие критические замечания могут быть разделены по программе. Это был небольшой по масштабам проект; процесс предоставления жилья идет медленно; мощность в секторе ограничена; а также коррупция, как и во всех других жилищных программах, имеет место быть. Это также довольно дорого, так же как и авансовые издержки, но с точки зрения анализа затрат и выгод, проведенного несколько лет назад, долгосрочные затраты на социальное жилье не выше, чем для жилья RDP (крупнейшая государственная жилищная программа).

9.25 Устойчивые сообщества

Современные концепции "устойчивого развития" стремятся интегрировать другие направления исследований в дополнение к соотношению между природой и людьми. Есть продолжающиеся дебаты по поводу критериев устойчивости среди представителей самых различных прикладных идей и теоретических принципов.

В соответствии с основными документами устойчивого развития - Наше общее будущее (также известный как доклад Брундтланд, см Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, 1987) и Конвенции о биологическом разнообразии (также известный как Договор Рио; Организация Объединенных Наций, 1992) - различные цели на пути к устойчивому развитию в равной степени важны и должны быть достигнуты только вместе. Наибольшее внимание уделяется теме экологической устойчивости (McKenzie, 2004; Littig & Greißler, 2005; Lee, 2006). Целостные модели, состоящие из одного компонента, как правило, сосредоточены на экологической устойчивости, а также на социальные и экономические аспекты, подчинённые экологическим целям. Трехчастные модели, стремятся быть более общими, чем модели построенные только на экологическом подходе и более приемлемыми в дискурсе об устойчивом развитии. Не менее важным аспектом для трех столпов экологической, экономической и социальной устойчивости должно быть их сохранение на благо будущих поколений. В дополнение к экологическим и экономическим потребностям, культурные и социальные ценности также представлены среди потребностей будущих поколений, как указано в Докладе Брундтланд.

Не удивительно, что эта модель получила существенную критику, главным образом из-за выбора этих трех конкретных столпов. В дополнение к этим аспектам, эстетические, культурные, религиозные, духовные, политические и конституционные аспекты должны быть также в фокусе внимания (Pfahl, 2005).

На практике, экологическая и экономическая устойчивость определяет восприятие третьего компонента в фоновом режиме. С одной стороны, экономика и окружающая среда могут быть связаны также с помощью аргументов для экономических решений; с другой стороны, экологические и экономические аргументы, а с третьей стороны социальные вопросы больше привлекают внимание общественности (Littig & Greißler, 2005). Кроме того, экологические и экономические вопросы более операционализируемы (Omann & Spangenberg, 2002).

Эти три (или более) столбов устойчивости тесно связаны между собой. Пути, которыми они влияют друг на друга, до сих пор не полностью изучены. Тем не менее, устойчивое сообщество не означает только сообщества (например, город), что нормально функционировать без постоянной необходимости внешней поддержки или действий со стороны правительства. Различные компоненты устойчивости всегда оказывают влияние друг на друга. Например, взаимодействие между людьми и природой существенно влияют на развитие (Littig & Greißler, 2005).

Если возмущение общественности из-за загрязнения окружающей среды влияет на политиков, они, как правило, реагируют наиболее упрощенными экологическими нормами.

9.25.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Устойчивые Сообщества Онлайн являются недавно пересмотренным и обновленным

веб-сайтом ранее известный как веб-сайт Сеть Устойчивого Сообщества (SCN), которая была разработана широкой коалицией организаций вокруг Соединенных Штатов в середине 1990-х годов. Целью было объединить информацию об устойчивости, чтобы сделать его более доступным для широкой публики. КОНЦЕРН, Inc. и Институт сообщества в области устойчивого развития ресурсов управляла SCN от 1993-2001 и КОНЦЕРН продолжает управлять его с тех пор.

Комментарии

[Предоставлены Gábor Csanádi , 2015-08-21 18:24:45]

В то время как теоретические основы социальной устойчивости еще до конца не эволюционировали, существуют практические примеры социально устойчивых городов. В исследовательском проекте, проводимого ЮНЕСКО МОСТ, десять крупных городов были сопоставлены с точки зрения управления, культуры, инфраструктуры, жилищного строительства, транспорта и занятости. С учетом результатов, а не только государственной политики, но и местных повесток являются важными факторами в достижении устойчивых сообществ.

9.26 Устойчивое проектирование

Устойчивое проектирование обычно ассоциируется с эффективным использованием энергии в зданиях. Увеличение политического и экономического влияния для того, чтобы уменьшить внутреннее потребление энергии, в сочетании с потенциальными последствиями изменения климата в искусственной среде способствовали быстрому изменению законодательства для жилищного проектирования и положения по всей территории Европейского Союза (ЕС) (European Union, 2013). Тем не менее, устойчивое проектирование представляет собой гораздо больше, чем на повестке дня ЕС по сокращению выбросов парниковых газов (European Commission, 2010). По Манзини (2007), устойчивость требует системного подхода мышления, в котором существующая практика "производства и потребления прекращено" необходима для того, чтобы проложить путь к повышению качества социальной и физической среды. Устойчивое архитектурное проектирование, таким образом, может предложить больше, чем эстетика и функциональность (Farmer, 2013) Устойчивое проектирование в архитектурном контексте можно рассматривать с более широкой точки зрения.

Во-первых, устойчивое проектирование в современном жилье и регенерации сегодня, будет применять использование проектных концепций "от колыбели до колыбели", в которых акцентируется применение строительных технологий повторного использования и также строительных материалов (Monahan and Powell, 2011). В результате ожидается что процесс строительства здания или сооружения, будет поддерживаться далее в деконструкции здания, а не его сноса в конце срока эксплуатации, это делается в целях восстановления и повторного использования существующих компонентов здания, которые лучше влияют на среду по сравнению с утилизацией или полным удалением. Современная обеспеченность жильем должна быть задействована в жизненном цикле и должны быть приняты меры чтобы воздействия на окружающую среду зданием сводились к минимуму. Есть продвинутые методики, например - оценки жизненного цикла (LCA) для определения воздействия на окружающую среду здания в течение его жизненного цикла (Basti, 2010, Basbagill et al., 2013). Оценка жизненного цикла будет учитывать не только воплощение энергии в материалах, используемых для строительства здания (в том числе перевозки на место и повторного использования), но и энергопотребление здания в течение всего срока службы и приспособляемости его в конце его срока службы для других целей. Кроме того, есть несколько школ, которые предлагают термин "устойчивое проектирование", который рассматривает как проектирование и планировочные принципы влияют на экосистему, включая взаимодействие между людьми и городской и природной средой. (Tirpett et al., 2007). Такие экологические подходы привели к определению устойчивого проектирования, предложили статус кво этой взаимосвязи может поддерживаться в равновесии в течении продолжительного периода времени, с помощью проектирования. Устойчивое проектирование будет рассматривать социальные аспекты и последствия достижения экономии территории путем компактного строительства. Некоторые исследователи доказали, что существует взаимодействие и связь между частными и приватными территориями и предложили возможности архитектурных решений, которые могут регулировать связь между существующей и расширяющейся средой, исходя из потребностей общества. (Martin Cojo и Sentieri, 2013). Кроме того, некоторые другие сторонники устойчивого проектирования в городской среде предположили, что интенсивное землепользование в виде высотных зданий, высокая плотность жилых домов смогут помочь достигнуть устойчивости в городских территориях (Ancell and Thompson-Fawcett, 2008). Однако такое интенсивное использование пространства в пределах антропогенной среды неизбежно, приведет к уменьшению доступа к

природной среде, некоторые ученые социологи и экологи видят это в качестве источника социальных конфликтов в окрестностях. (Baum and Davis, 1980, Gillis, 1977, Freedman et al., 1972).

9.26.1 Примеры касающиеся изучаемой темы

BedZED

Завершенный в 2002 году, Beddington Zero Energy Development, или BedZED, был построен Великобритании первый масштабный смешанного использования устойчивое сообщество. Первое крупномасштабное многофункциональное устойчивое сообщество. Цель в том, чтобы создать процветающую общину, в которой обычные люди могут наслаждаться высоким качеством жизни, живя в их справедливой доли (<1,8 га) ресурсов Земли. BedZED был инициирован экспертами по вопросам устойчивости BioRegional и архитекторов ZEDfactory, и создан жилищной ассоциацией Пибоди.

Barrat Green House

The Barratt Green House разработанный архитекторами Gaunt Francis, выиграл национальный архитектурный конкурс Дом Будущего, привлекая более 22000 голосов от общественности. Конкурсе определил задачу спроектировать распространенный тип дом с меньшим выбросом тепла, как часть 2007 Mail on Sunday British Homes Awards, под эгидой Национального Жилищного Строительного Совета. Победу присудили Gaunt Francis его проект был выбран из восьми других проектов комиссией заслуженных судей и при поддержке National Centre for Excellence In Housing and the BRE (Building Research Establishment). Он включает в себя сочетание современных технологий и проверенных принципов проектирования, чтобы решить некоторые из проблем современной жизни в более устойчивой среде, без ущерба для качества жизни.

Freiburg-Vauban

В 1996 году Вобан был представлен как 'German Best Practice' на Конференции Хабитат ООН II. Между 1997 и 1999, Форум Вобан координировал финансируемый ЕС LIFE проекты "Реализация модели устойчивого развития района Вобана". Многие из результатов проекта теперь можно увидеть в квартале: большое сокращение автомобилей в жилом районе, все дома спроектированы с помощью стандартов уменьшение потребления энергии, несколько пассивных домов, многие кооперативные проекты зданий с экологической направленностью и рынок с центром общины.

9.27 Устойчивое проектирование - Обучение на практике

Устойчивое проектирование должно объединить широкий круг заинтересованных сторон из жилищного сектора и сообщества. На самом деле этот процесс нелегко осуществить из-за многочисленных препятствий, в том числе отсутствие основных знаний и навыков взаимодействия. Для того, чтобы улучшить навыки взаимодействия субъекты должны быть в курсе всех аспектов устойчивого дизайна, например, социальной устойчивости, устойчивого городского дизайна, устойчивого архитектурного проектирования или устойчивого проектирования энергии. Устойчивое проектирование уже поддерживается за счет обязательных нормативных документов, таких как устойчивое проектирование энергии путем осуществления энергетической эффективности зданий Директивы (EPBD) для достижения почти нулевой энергии зданий.

Тенденции устойчивого проектирования предлагают уникальную возможность не только для реализации новых учебных планов и образовательных программ, а также для реализации новых образовательных концепций. Аналогично дистанционного обучения и электронного обучения, обучение в процессе работы концепции также полезна, поскольку она имеет отличные преимущества. Такая концепция позволяет студентам понять (а) необходимость междисциплинарных сетей и процессов проектирования, (б) различные подходы и рабочие отношения дизайнеров, (с) принципы построения «общего» языка для проектной группы, и иметь возможность интегрировать основные вопросы в процессе проектирования командной работы, в (d) заинтересованные стороны потребностей и ожиданий. (IDES-EDU, 2012)

9.27.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Самодостаточная живая клетка

Вовлеченные субъекты и схема концепции «обучения в процессе работы» включены в степень магистра "Энергетика и экологическая оценка зданий и сооружений" для машиностроения и архитектуры студентов. Целью обучения в процессе практической деятельности концепции заключается в улучшении профессиональных знаний и навыков взаимодействий команды студентов из разных факультетов, работая с субъектами из жилищного сектора и промышленности.

В учебном году 2011-12, группа студентов, участвующих в ходе этого междисциплинарного и мультидисциплинарного курса магистра, участвовала в планировании, строительстве и мониторинге "самодостаточной живой клетки". Среди прочего, цель этой акции было выявить преимущества и недостатки образования на основе обучения в процессе концепции практической деятельности. Целью проектирования была самодостаточность и мобильность. Поэтому он состоит из пяти модулей, каждый со своей уникальной ролью: жилая единица, спальня в мансарде, санузел с душевой кабиной и туалетом, технологический узел с кухней, солнечное отопление и фотогальваническая система и сбор дождевой воды, и система водоснабжения, технологический блок с воздушной системой горячего солнечного нагрева на чердаке. Все блоки сделаны из древесины. Во время строительства несколько демонстраций были подготовлены привлеченными производственными компаниями, которые были включены в учебный процесс. В мае 2012 года Клетка была перенесена

на место в городском парке в Любляне и открыта для публики в июне 2012 года, с момента открытия самодостаточной живой клетки посетили десятки групп из детских садов до ИЭА групп экспертов. <http://www.ee.fs.uni-lj.si/cell/index.html>

OLEA исследовательское подразделение

Образование на основе обучения на собственном опыте концепции было использовано для разработки и создания энергосберегающего самодостаточного мобильного устройства для демонстрации новых концепций низкой эксергетической технологии на основе возобновляемых источников. Были вовлечены студенты-магистры архитектуры, машиностроения и электротехники Университета Любляны. Блок был построен муниципалитетом Загорья и используется с 2011 года в качестве центра для повышения осведомленности общественности и в качестве национального энергетического консалтингового офиса. <http://www.olea.si/>

Джек в коробке Э.В.

Образование путем концепции обучения в процессе работы может быть реализовано для обучения безработных. Эта концепция успешно используется для энергетической модернизации и профессионального образования устойчивого производства строительной путем некоммерческой организации «Jack in the Box e.V.». Деятельность организации ориентирована на услуги рынка труда. Включает в себя различные виды деятельности, от организации семинаров для оказания помощи безработным специалистам найти работу. <http://www.koelnerbox.de/>

Комментарии

[Предоставлены Saso Medved , 2014-06-10 13:55:34]

Александра (студент участвует в проекте самодостаточной живой клетки): «Я решила принять участие в этом проекте уже во время своей первой презентации. Для студентов-архитекторов, очень важно использование таких редких возможностей, когда в конце здания обучения студенты видят, что здание на самом деле возведено. Идея построить жилой дом, который не подключен к какой-либо из систем общественного питания была очень интересной. В процессе проектирования мы узнали много нового о требованиях теплового комфорта. Нам было интересно, сможем ли мы удовлетворить требования и, подтвердят ли наши расчеты и измерения реальную производительность здания. Я рада, что наше здание находится в центре Любляны, и все желающие могут посетить его».

9.28 Озеленение городов

Озеленение городских плоскостей получило значительное внимание со стороны городских планировщиков и архитекторов из-за преимуществ по сравнению с другими строительными элементами городской среды, таких, как смягчение городского теплового острова, сохранения дождевых вод и улучшения микроклимата (Barardi, 2014 & Gagliano, 2015). Зеленые зоны улучшают качество воздуха и уменьшают проблемы со здоровьем, путем улавливания CO₂, тяжелых металлов, летучих органических соединений и других загрязнителей воздуха. Зеленые зоны также оказывают положительное влияние на социальное качество жизни, потому что они могут быть использованы в качестве общественных садов или рекреационных зон. Другим экологическим преимуществом является увеличение городского биоразнообразия.

Зеленые крыши являются наиболее распространенной технологией для реализации концепции озеленения городов. Зеленые крыши могут быть интенсивными или обширными. Интенсивные зеленые крыши требуют глубокого слоя почвы, где можно выращивать различные виды растений как газон, кусты и небольшие деревья. Такие зеленые крыши требуют частого полива и поддержания растительного слоя. Из-за большого веса они требуют мощной конструкции крыши. В то же время в обширных зеленых крышах слой почвы заменяется тонким слоем минеральной ваты субстрата и растительного одеяла, состоящего из опитка, мха, травы или других растений, которые требуют минимального обслуживания. Поэтому, время от времени полив необходим в жарких и сухих климатических условиях. Благодаря своему малому весу даже легковесные конструкции крыш могут быть покрыты обширными зелеными крышами.

Зеленые крыши оказывают значительное влияние на тепловую реакцию оболочки здания и снижения спроса на энергию для охлаждения и нагрева. Самые большие преимущества зеленых крыш заметны в течение лета (Feng, 2010, Tabares-Velasco, 2012 & Ouldboukhitine, 2011). В этот период года прирост тепла сокращается за счет увеличения теплового сопротивления крыши и высокой доли поглощенной солнечной радиации растительным слоем. Выяснилось, что прирост тепла через плоские крыши может быть уменьшена на 65% в мягких климатических условиях (Любляна) и на 50% в жарких климатических зонах (Афины) по сравнению с обычными крышами с таким же коэффициентом теплопередачи U . Из-за значительного суммарного испарения охлаждения замечено уменьшение наружной температуры поверхности по сравнению с традиционными крышами (Gagliano, 2015). Не так хорошо известны, но и значительным является то, что зеленые крыши уменьшают потери тепла в зимнее время из-за повышения теплоемкости зеленой крышей (Jim, 2014) и хранения тепла от солнечной радиации (Jaffal, 2012). Через год зеленые потери тепла крыши ниже на от 8% до 14% по сравнению с обычными крышами, и разница может увеличиться до 40% за счет скрытой теплоты, накопленной путем замораживания воды в подложке и растительного одеяла. В дополнение к улучшенной теплозащите ограждающих конструкций здания, еще более важным преимуществом зеленых кровель является удержание осадков воды. От 40% годовых осадков в умеренных климатических условиях (Любляна) до почти 100% годовых осадков в условиях жаркого климата (Афины) могут быть сохранены в типичной обширной зеленой крышей.

9.28.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Энергетические характеристики обширной зеленой крыши

В течение нескольких лет термическая реакция и удержание воды были испытаны на различных обширных зеленых крышах в термостатной испытательной камере и по сравнению с обычной плоской конструкцией крыши (Arkar, 2015). Данные были использованы для разработки численной модели термической и гидрологической производительности зеленых крыш.

Численный инструмент был использован в течение всего года с показателями анализов обширных зеленых крыш различной толщины подложки и растительного одеяла. Результаты численного моделирования приведены для трех городов с различным климатом (диаграмма 1). На диаграмме 2 редуция прироста тепловой энергии на орошаемых и не орошаемых зеленых кровлях по сравнению с обычными крышами с таким же коэффициентом теплопередачи U показан в отношении к толщине растительной среды (подстилающий слой + вегетационного одеяло). Диаграмма 3 показывает процент остаточного количества осадков в случае орошаемых и не орошаемых зеленых крыш. Ежегодное количество воды, необходимое для орошения, также представлено.

Эстетика зеленой кровли в городском ландшафте

Очевидное эстетическое значение для формирования облика современных городов следует упомянуть в дополнение к техническим преимуществам зеленой крыши. Художественный образ иногда служит решающим аргументом для установки зеленой крыши. Например, культурный центр "Zeimuļs" (2012, разработанный SAALS) в Резекне, Латвии, должен был быть построен у подножия насыпи. Утилитарное решение крыши могло бы разрушить городской ландшафт, рассматривая его с верхней части насыпи. Зеленая крыша служит неотъемлемой частью городского ландшафта и архитектурного дизайна. В этом случае, зеленая крыша играет такую же важную роль, как архитектурный фасад здания.

9.29 Смягчение городских тепловых островов

Большинство людей в развитых странах живут в городах. Рост города не только влияет на внешний вид ландшафта, он также изменяет характеристики окружающей среды. Одним из наиболее заметных изменений является формирование специфических микроклиматических условий. Города, как правило, теплее, чем окружающие сельские районы, и это явление известно как городские тепловые острова (UHI). UHI можно заметить в течение всего года, но экстремального значения достигает в течение лета. UHI является следствием низкой отражательной способности солнечного излучения городских районов, повышение атмосферного длинноволнового теплового излучения из-за фотохимического смога и частиц воздуха, уменьшение латентного сохранения тепла, из-за небольшого количества зеленых зон, изменения осадков за счет более интенсивного стока и большие антропогенные источники тепла. Интенсивность UHI может быть столь же высоким, как 10К в метрополии.

Интенсивность тепловых островов влияет как на комфорт в помещении и на улице, и использование энергии, особенно для охлаждения зданий. Понятие смягчения городских тепловых островов должно быть включено в планирование городских территорий. Среди них следующие понятия оказались наиболее эффективными:

- увеличение длинноволновых радиационных потерь за счет излучения теплообмена между зданиями и небом, понижая показ горизонта,
- уменьшение накопленной физической теплоты солнечной радиации поверхности с более высоким альбедо,
- увеличение латентного аккумулирования тепла травой и водных поверхностей и парков.

Концепция интеграции городских парков в городской среде может значительно уменьшить интенсивность UHI. Потенциал снижения UHI обычно оценивается с компьютерными инструментами, как Энви-мет (www.envi-met.com). Теплообмен и испарительное охлаждение слоя травы и деревьев моделируются с помощью эмпирических моделей для размера кроны деревьев и формы как функции возраста дерева, модели суммарного испарения на основе индекса площади листа, и принимая во внимание период роста. В течение лета максимальная разница температур воздуха между парком и окружающей городской местности может достигать 3 до 5 КБ. Эффект охлаждения парков можно наблюдать до 500 м за пределами парка в строительной среде.

9.29.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Изучение смягчения эффекта острова тепла в зданиях с городскими парками

Городской парк состоит из слоя травы и деревьев, имеющих разный возраст (размеры) и плотности посадки. Vjerke et al. (2006) пришли к выводу в своем исследовании, что городские парки улучшают микроклимат в городских условиях в зависимости от возраста и плотности деревьев. Именно поэтому тепло- и массоперенос в парках с 6, 28 и 50-летних деревьев и плотности посадки 9, 21 и 45 деревьев на гектар были численно исследованы. Чтобы объединить возраст (размер) и плотность деревьев в парке, был использован специфический безразмерный листовой индекс. В исследовании потенциала охлаждения городских парков измеряется "парковый охлаждающий острова" (PCI). PCI определяется как разница в экстремальной суточной температуры

воздуха в парке, так и в окружающем городе. На рисунке представлена охлаждающий эффект PCI вдоль парка различной плотности посадки и возраста деревьев. (Vidrih, 2013)

Мониторинг влияния городских зеленых зон на тепловом острове в Афинах

Было исследовано влияние зеленых насаждений на термальную среду окружающего городского района в летний период. Измерения, проведенные внутри Национального сада города Афин и его ближайшего окружения, а именно застройки, были проанализированы для того, чтобы количественно оценить влияние парков на городской микроклимат.

Когда температуру воздуха Национального сада сравнили с расположенной городской тканью в широкой зоне центра города (макроуровне), Национальный сад был холоднее, чем в городских районах. Температурные различия были в основном больше в ночное время, особенно на улицах с высоким уровнем Н / W отношение и низкой интенсивностью движения, в то время как на улицах с высоким уровнем антропогенного тепла в течение дня, самые большие температурные различия регистрируются в течение дня. (Zouliа, 2008)

9.30 Градостроительная регенерация

Градостроительная регенерация в первую очередь касается модернизации и реорганизации внутренних городских центров, бывших промышленных зон или жилых районов, сталкивающихся с периодами упадка из-за крупных краткосрочных или долгосрочных экономических проблем, деиндустриализации, демографических изменений, недофинансирования, расовой или социальной напряженности, физической ухудшение, и физические изменения в городских районах.

Градостроительная депривация изначально была устранена путем экономической и градостроительной политики, направленных на физическое и экономическое обновления и активизацию деятельности местных районов. Признание того, что успешная регенерация должна включать в социальную и экологическую политику приводит к переходу от городских методов обновления и активизации деятельности к комплексному подходу градостроительной регенерации (Couch 1990). Такое определение градостроительной регенерации означает, градостроительная регенерация представляет собой всеобъемлющий процесс объединяющий комплексные подходы и практические меры для решения градостроительных проблем на основе долгосрочного улучшения экономических, физических, социальных и экологических условий территории, с акцентом на основополагающие подходы, которые соединяют физическую трансформацию архитектурной среды с социальной трансформацией местных жителей. Результаты процесса градостроительной регенерации могут быть сгруппированы по пяти рубрикам; стратегии окрестностей, обучение и образование, физические улучшения, экономическое развитие и окружающая среда (Roberts, 2000).

Пространственный масштаб программ и проектов градостроительной регенерации варьируются от местных районов на основе подходов к широкой национальной политике. Различные виды проблем должны быть рассмотрены в различных пространственных уровнях. Кроме того, следует учитывать каждый уровень политики (политических решений), давая соответствующее подтверждение другим слоям политики как ниже, так и выше при работе на определенном масштабе. Дальнейшие проблемы связаны с напряженностью между техническими и управленческими подходами к градостроительной регенерации и экологическими потребностями, ожиданиями и инициативами на самом нижнем уровне. В настоящее время широко распространено мнение, о том что в демократичном обществе процессы регенерации городской среды следует заимствовать подходы к управлению, которые включают несколько заинтересованных сторон, включая жителей и других заинтересованных сторон, стимулировать местную экономику и предотвратить проблемы, вытесняя из одной области в другую (Roberts and Sykes, 2000).

Проекты и исследования градостроительной регенерации также должны заниматься вопросами социальной сплоченности, обеспечения жильем, доступностью, и вовлечением различных групп в процесс наряду с инвестициями в инфраструктуру, такими как строительство новых дорог и остановок общественного транспорта, улучшения общественной жизни (городской ландшафт, освещение, озеленение), снос устаревших зданий и предоставление земельных участков под застройку или свойств и реконструкцию существующих зданий, включая и жилую застройку. Возможные последствия стратегий регенерации жилья по отношению к количеству, качеству, соответствующего спроса и условиям роста жилищного строительства на местные общины также являются важными проблемами.

9.30.1 Примеры, касающиеся изучаемой темы

Примеры, касающиеся изучаемой темы

Зирмюнай является одним из старейших и наиболее ухудшающихся микрорайонов Вильнюса, с населением 12000 жителей. Проект был направлен на поиск путей восстановления территории с небольшим пространством для нового строительства и квартирных собственников, не готовых вкладывать средства в их быстро ветшающих домах. В 2013 году муниципалитет присоединился к сети УРБАКТ Ре-блок для того, чтобы начать регенерацию территории и улучшение домов, общественных помещений и социальной среды более всеобъемлющим образом. Общее видение для регенерации жилого крупномасштабного района было разработано совместными усилиями с участием муниципалитета, жителей, представителей местных предприятий и учреждений. Первоначально группа помогла выявить основные проблемы города и потребности жителей. Позже они отразились на проектных предложениях и стратегии регенерации для этой области.

10 TRANSLATION INTO TURKISH

10.1 Uygun Fiyatlı (Satın Alınabilir) Konut

Uygun fiyatlı (ekonomik olarak karşılanabilir nitelikte) konut, “kullanıcıların temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarını ve temel insanlık haklarından yararlanmalarını engelleyecek kadar pahalı olmayan, düzgün kaliteye ve konuma sahip, konut” olarak tanımlanmaktadır (UN-Habitat 2011a). Konutun ekonomik olarak karşılanabilir nitelikte olduğunu gösteren ve birçok ülkenin kabul ettiği prensip; konut maliyetinin brüt gelirin %30’unu geçmemesidir (Tilly 2006). Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise konut maliyetinin, evin satın alınması veya kiralanmasına ek olarak, bakım ve aylık giderler gibi farklı kalemlerden oluşan harcamaları da içermesidir (UN-Habitat 2011a). Ekonomik olarak karşılanabilir nitelikte (uygun fiyatlı) bir ev sahibi olmak ve buna bağlı ortaya çıkan ulaşım harcamaları kullanıcıların diğer yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini doğrudan etkilemektedir. Uygun fiyatlı konut, özel ve sosyal konut tiplerinin ikisini de kapsamaktadır.

Hızlı kentleşme gibi toplumsal akımlar, dünyanın her yerinde, uygun fiyatlı konuta erişim konusunda birçok zorluk ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hızlı kentleşme sebebiyle arazi kullanımı talebinde artış ve buna bağlı olarak kentsel alanda arazi maliyetlerinin yükseldiği görülmüştür. Örneğin, Afrika ülkelerinde yüksek arazi fiyatları, konut finansmanında yetersizlik ve desteklenmeyen mali etkinliklerle ilişkili olarak satın alınabilir konut imkanlarında yetersizlik ortaya çıkmıştır (UN-Habitat 2011a). Satın alınabilir ve erişilebilir konut imkanlarının sağlanmasındaki yetersizlik çeşitli sosyo-ekonomik problemlere neden olmaktadır, bunlardan bazıları; uygun olmayan konut koşulları, geçekundu mahallerinin oluşması ve büyümesi, evsizlik ve sürdürülebilir olmayan ulaşım alışkanlıklarıdır.

Uygun fiyatlı konuta erişim, uluslararası hukuka göre temel insan hakları arasında kabul edilmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde satın alınabilirlik uygun konut imkanları arasında temel koşullardan biri olarak ifade edilmiştir (United Nations 2009). Ek olarak, Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri’nde (SDH) 2030 yılına kadar dünya genelinde düzgün ve ekonomik konuta erişimin sağlanması vurgulanmaktadır. Temel vatandaşlık hakkı olmasının yanı sıra, satın alınabilir konuta erişim toplumsal yaşantıya da olumlu katkılar sağlamaktadır. Oysaki uygun fiyatlı konut, genellikle toplum refahı için bir araç olarak görülmektedir (Tibaijuka 2013), uygun fiyatlı konut aynı zamanda ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayan üretken bir fayda olarak da değerlendirilmelidir (UN-Habitat 2012).

Uygun fiyatlı konutun uygulanabilirliğini ifade eden ölçütlerde, ödenebilirlik bir gelir sorunu (talep edilen tarafta) ya da konut üretimiyle ilişkili bir sorun (üretim – arz edilen tarafta) olarak açıklanmaktadır. Yerel konut piyasası, farklı konut tiplerinde, farklı gelir grupları için yeterli sayıda konut üretimi sağlanması için yeniden düzenlenmelidir. Ekonomik olarak karşılanabilir nitelikte konut özelliklerini iyileştirmek için uygulanabilir yöntemlerden bazıları; inşaat masraflarını ekonomikleştirerek konut fiyatlarını düşürmek, konut üreticileri ve kullanıcıları için alternatifler geliştirmek (Bredenoord et. al. 2014) ve konut maliyeti için daha kapsayıcı imkanlar sağlanmasıdır. Ekonomik olarak karşılanabilir nitelikte ve yeşil konut çözümleri arasındaki etkileşim, bu iki konunun bir arada ele alınabileceğini gösteren potansiyeller bulundurmaktadır; örneğin uygun fiyatlı yerel malzeme ve yerel işçilik kullanımı ödenebilirlikle olduğu kadar yeşil bina tasarım prensipleriyle de alakalıdır, ek olarak yenilenebilir enerji, atık su geri dönüşümü gibi yöntemler de hem ekolojik hem de işletim maliyetini azalan yaklaşımlar arasında bulunmaktadır (UN-Habitat 2012).

10.1.1 İlgili Örnekler

Brazilya Uygun Fiyatlı Konut Programı: Benim Evim, Benim Hayatım (Minha Casa Minha Vida, MCMV)

Ekonomik olarak karşılanabilir nitelikte konut programı olan Benim Evim Benim Hayatım (Minha Casa Minha Vida, MCMV) 2009 yılında Brezilya Hükümeti tarafından, Brezilya Gelişimi Hızlandırma Programı kapsamında yer alan bir paket program olarak başlatılmıştır. Programın hedefi konut üretimini arttırarak ulusal ekonomiye katkıda bulunmak ve yeni iş imkanları yaratmaktır. Konut üreticilerine verilecek teşvikler yardımıyla sadece 5 yıl içerisinde 3 milyon düşük gelir grubundaki hak sahibine konut temin edilmesi amaçlanmıştır, ayrıca yüklenicilerin, hükümetin kabul ettiği tavan fiyata göre yeni evler arz etme imkanı bulunmaktadır. Programdan yararlanacak hak sahiplerinin yıllık kazancının ülke genelindeki yıllık kazançla karşılaştırması yapılarak, ev maliyetleri için ödeme planlarında esnek seçenekler oluşturulmaktadır. MCMV ödenebilirlik anlayışı ile çevresel kaygıların bir arada ele alındığı bir yaklaşımdır (UN-Habitat 2012, UN-Habitat 2013).

Kat Mülkiyeti Konutları Etiyopya: Bütünleşik Konut Gelişimi Programı (BKGP)

Hükümet tarafından yönetilen ve finanse edilen, konut temin edilmesi için geliştirilen Bütünleşik Konut Gelişimi Programı (BKGP), Etiyopya’da 2005 yılından itibaren yürütülmektedir. Bu programın amacı, özellikle orta ve düşük gelir gruplarındaki hak sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, mevcut konut stoğundaki düşük kalite sorununa ve mevcut konut miktarındaki yetersizliğe çözüm bulmaktır. BKGP’nin kapsamının büyüklüğünü gösteren 400,000 kat mülkiyet birimi inşa etme hedefi, aynı zamanda düşük gelirli için konut üretiminde hükümetin daha etkin rol alması için yeni yöntemlere imkan tanıdığını göstermektedir. Ekonomik olarak karşılanabilir nitelikte konut birimlerinin oluşturulmasına ek olarak, program düşük gelir gruplarının mali etkinlikleri için güvence sağlamaktadır. Programın ilk beş yılında, toplamda 171,000 konut birimi yapılmıştır (UN-Habitat 2011b).

Ekonomik Olarak Karşılanabilir (Uygun Fiyatlı) Apartman Bloğu - Sean Harrington Mimarlık

2000 yılında Dublin Belediye Meclisi, Ekonomik Olarak Karşılanabilir Nitelikte Apartman Bloğu için, inşaatta ekonomik yöntemler, sürdürülebilir bina yaklaşımları ve enerji etkin kullanım imkanlarını araştıran uluslararası bir yarışma düzenlemiştir. Bu yarışmayı, Howler Haring Architects (www.sha.ie) kazanmıştır. Bu proje taslağının gerçek hayata aktarılmasında gecikmeler yaşanmıştır ve tedarik sistemi Kamu Özel Ortaklığı olarak değiştirilmiştir; böylece özel bir yüklenici 2008-2009 yıllarında apartman bloğunu inşa ettikten sonra, bloktaki dairelerin yarısını piyasada satmış, kalan yarısını da hak sahipleri için ekonomik olarak karşılanabilir nitelikte konut olarak belediye meclisine bırakmıştır.

Yorumlar

[Jim Roche tarafından 2015-11-30 14:17:54]

İrlanda’da uygun fiyatlı konut üretimi politikalarına 1990’ların sonlarında başlanmıştır. Diğer ülkelerde de olduğu gibi amaç, ev almaya ekonomik olarak gücü yetmeyenler için fırsatlar oluşturmaktır. Satın Alınabilir Konut Projesi kapsamında ev satın alan kullanıcıların, temin edilen konutlarda yaşaması ve yıllık gelirin €60,000’den (195,000TL) az olması gerekmektedir. Kullanıcılar, temin ettikleri evi 20 yıl içerisinde satmaları halinde, evi sattıkları fiyatın bir kısmını belediyeye ödemekle yükümlüdürler; bu süreç geri ödeme olarak bilinmektedir (<http://www.housing.ie/Housing-Information/Home-Ownership/Living-in-an->

Affordable-Home).

İrlanda Hükümeti, giderek büyüyen emlak balonu içinde, düşük gelirliler için konut gereksinimine çözüm üretilmesi amacıyla Planlama ve Gelişme Projesi 2000'e ek bir V. Kısım eklemiştir, bu ek ile özel yatırımcılar, planladıkları her yeni konut projesinin %20'si kadar "geliştirme değeri" yerine "mevcut kullanım" için uygun fiyatlı konut ve sosyal konut sağlamakla yükümlüdür (McGauran & O'Connell, 2014). Bir çok yüklenici bu karara karşı çıkmıştır ve yönetmelik "alan dışı yerleşmelerde, alanda ve yetkililerce planlanan hizmet alanında kar elde edilmesi ve/veya maddi katkılar için ödemelere izin verilmesi" şeklinde yenilenmiştir. Bu karar diğer bir anlatımla, yüklenicilerin kar elde etmesine izin vermiştir diğer bir deyişle bu karar kamusal birleştirme ve karma kullanıcı yaklaşımına ters düşmektedir.

2011 yılının haziran ayında, Konut ve Planlama Bakanlığı tarafından bütün uygun fiyatlı konut planlarının geri çekildiğini duyurulmuştur, temel sebep olarak ülke genelinde sektör koşullarındaki mevcut durum ve uygun fiyatların erişilebilirliği gösterilmiştir (<http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/HomeOwnership/>). Bu karar, piyasadaki ekonomik durgunluğun, hem konut tedarikini arttırdığını hem de ev fiyatlarını azalttığını göstermektedir. Ancak, 2015 yılı itibariyle durum değişmektedir; ödeme gücü ve evsizlik, İrlanda Hükümeti ve birçok vatandaşı için büyük bir sorun teşkil etmektedir.

10.2 Alan-Odaklı Müdahaleler

Bir çok Avrupa şehrinde işsizliğin, yoksulluğun, sağlıklı yaşam ihtiyacının ve suç oranlarının yüksek olduğu mahallelerden oluşan geri kalmış bölgeler bulunmaktadır. Sosyo-ekonomik yoksunluk halinin yüksek olduğu bu bölgeler; zaman içerisinde kendi içindeki mahallelerin birbiriyle etkileşimine bağlı olarak, toplumsal ve ekonomik zararın giderek daha da çoğaldığı alanlara dönüşmektedir.

Alan Odaklı Müdahaleler (AOM) toplumsal problemlerin mekansal kümelenmesine karşı çözüm üretilebilmesi için yaygın kullanılan yöntem arasında yer almaktadır. AOM'ler farklı sektör ve coğrafyalarda etkili olmalarının yanı sıra; düşük kaliteli konutlar, işsizlik, yoksulluk, fiziksel bozulma, yetersiz sağlık ve eğitim koşulları gibi kentsel sorunları da ifade eden özellikler göstermektedirler. Mevcut konut stokunda fiziksel yenileme çalışmaları bir çok müdahalenin temel unsurudur; özellikle büyük geleneksel ev tiplerinin yenileme çalışmalarında, karma gelir grupları ve karma kullanıcılar için konut birimlerinin yeniden planlanması ile daha kapsamlı toplumsal yapı oluşturulmasına imkan tanınmaktadır.

Yaygın olarak tercih edilmelerine rağmen, AOM'lerin etkinliği bir çok akademisyen tarafından güvenilmez ve tartışmalı olarak ifade edilmektedir. Öncelikle, yere fayda sağlamak ve insana fayda sağlamak arasında temel bir çelişki bulunmaktadır. İnsanların taşınma, göç etme gibi hareketlilik imkanları olduğu için, genel olarak alan-odaklı programlardan fayda sağlayan insanlar buldukları çevreden gitme eğilimindedirler (Bailey ve Livingston, 2008), ve insanların terk etmesi bölgenin öncekinden daha kötü hale gelmesine sebep olmaktadır. Bunun karşıtı durum da söz konusudur, mahalleler geliştikçe yeni kullanıcılara da çekici gelmeye başlamakta ve buna bağlı olarak kiraların yükselmesi nedeniyle mevcut kullanıcıların yeni kira masraflarını karşılayamadıkları için alandan gitmek zorunda kalmalarına sebep olmaktadır. Bu bağlamda, temel olarak alanın gelişimi “mevcut problemin dışı aktarımı yoluyla” sağlanmaktadır (Slob et al., 2006; Brâmă, 2013; Posthumus et al., 2013).

AOM'ler, net hedefleri olmadığı ve müdahale ile çözülmesi gereken kentsel mesele arasındaki uyumun yakalanamaması nedeniyle eleştirilmektedir (Rhodes et al., 2005; Rae, 2011; Andersson and Musterd, 2005; van Gent et al., 2009). Genellikle, geliştirme için seçilmiş alanlar, kalkınma planlamasına asıl ihtiyacı olan alanlar değildir. (van Ghent et al. 2009). Sonuçta, AOM'ler doğası gereği değerlendirilmesi zor olarak ifade edilmektedir. Toplumsal tutum değişimleri ve toplumsal dışlama gibi ölçülebilir olmayan sonuçları, AOM'leri değerlendirmesi güç hale getirmektedir. Ek olarak, müdahale programının ve denetim alanlarının muğlaklığı, müdahale programının aşama aşama uygulanır olması, sonuçların geç ortaya çıkması ve çok sayıda insiyatifin programa dahil olması gibi pek çok durum AOM'lerin uygulanabilirliğini ve sonuç alınmasını zorlaştırmaktadır.

10.3 Terkedilmiş Alanlarda Yenileme

Terkedilmiş alanlarda yenileme, atıl alanların veya kullanılmayan konut bölgelerinin yeniden geliştirme yardımıyla iyileştirilerek ticari veya endüstriyel yapılanma için kullanılabilir hale dönüştürülmesidir. Avrupa RESCUE projesi (Regeneration of European Sites in Cities and Urban Environments – Şehir ve Kentsel Çevrede Avrupa Alanlarının Yenilenmesi) terk edilmiş alanların yenilenmesi süreçlerini; yönetim, ıslah etme ve yeniden kullanıma açma aşamalarıyla tanımlamaktadır.

Terkedilmiş alan yenileme çalışmaları genellikle kentsel kalkınma planlarının parçası niteliğindedir ve bu sebeple kentsel planlamada karşılaşılan zorlukların bir kısmını da içermektedir. Örneğin, terk edilmiş alan yenilemesi; ekonomik, sosyal ve hatta uygulanabilir gerekçelerle kentsel yenileme için uygun bulunmayabilir. Buna karşılık, eğer terk edilmiş alan yenilemeleri hak sahipleri tarafından kesin bir tercih olarak belirtilmiş ise, bu zorlukların üstesinden gelinmelidir. Hükümetler, terk edilmiş alanların yenilenmesinin kontrol edilmesinde; ekonomik, mali, düzenleyici politik müdahaleler ve teşvikler uygulama yetkileriyle önemli bir rol oynamaktadır.

Avrupa’da, terk edilmiş alanların yenilenmesinde temel unsur sürdürülebilirlik ve etkin kaynak kullanımı ile insan, yapılaşmış çevre ve doğal çevre arasındaki ilişkinin tanımlanmasıdır. Mevcut yapıların zaman içerisinde kullanımının devam edebilmesi için bu yapılara yeni programlar atanmasına ihtiyaç duyulabilmektedir.

Birçok terk edilmiş alan yenilenmesinde; yüksek sermaye gereksinimi sebebiyle, kamusal ve özel ortaklıklardan oluşan çoklu paydaşlara ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişmeye açık alan yatırımı ve terk edilmiş alan yatırımları arasındaki farkı bir çok özel yatırımcı ayırt edemeyebilir; ancak genel olarak projeleri ekonomik geri dönüşünün münferit sağlayabildiği bir yatırım temelinde düşünmektedirler. Buna karşın, yatırım kararının özel olarak terk edilmiş bölge için alındığı durumlarda, yatırımcıların peyzaj koruma kararları, yerin pazarlanması ve önceki deneyimlere göre özel kararlar alınabileceği durumları dikkate aldığı görülmektedir.

İngiltere’deki birçok atıl alan, önceki ekonomik düzenin değişimi ve geleneksel endüstrilerin gerilemesi sebebiyle oluşmuştur. Bununla birlikte, önemli oranda işsizlik ve doğrudan buna bağlı oluşan çevre mahallelerde gerileme ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, genel olarak terk edilmiş alanların sadece ulusal ekonomide değil aynı zamanda toplumsal sağlık üzerinde de olumsuz etkileri olduğu kabul edilmiştir. Sonuç olarak, terk edilmiş alanların yenilenmesinden elde edilen toplumsal faydalar bölgenin kentsel yenilenmesinde önemli yer tutmaktadır. Yeni evler, endüstriler, hizmetler ve altyapı genellikle alandaki mevcut düzene dahil edilmektedir.

10.3.1 İlgili Örnekler

Londra Alan çalışması

Boris Johnson’ın; terk edilmiş bölgelerde yer alan 20 “konut bölgesinde” konut üretiminin hızlandırılması amacıyla, kendisinin ve hükümetin toplamda 400m Pound yatırım desteği sağlayacağı, üzerine yapmış olduğu büyük açıklamanın; Londra’daki konut stokundaki yetersizliği engellemek için olduğu düşünülmüştür.

Kırsal İngiltere

Terkedilmiş alanların yenilenmesi daha iyi yönetmelikler ile desteklenmelidir.

10.4 Bina Performans Ölçümü

Bina performans ölçümü, çağdaş inşaat endüstrisinin çok katılımcı sistemi içerisinde; politikacıların, yapı fizikçilerinin, enerji uzmanlarının ve sürdürülebilirlik anlayışı olan inşaat sektörü çalışanlarının ortak katkılarıyla, daha sürdürülebilir yapılaşmış çevre planlama amacıyla oluşturulmuştur. Bina performansı ölçümünün amacı, bina yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki performanslar için sürdürülebilirlik bilincinde karar verme süreçleri için bilgi sağlamaktır. Bina performans ölçümü, çevresel, ekonomik ve/veya sosyo-kültürel etkilerin ölçülebilir ve niteliksel göstergelerinin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Bu göstergelerin tanımlama ve çözümlenme süreçleri, binanın farklı sürdürülebilirlik durumlarına karşı performansını ifade eden sürdürülebilirlik derecesi veya puanına dönüştürülmektedir. (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007). Geleneksel olarak iki ana uygulama, bina performans ölçümü ve karşılaştırmalı değerlendirme; başarılı sürdürülebilir bina projelerinin tasarlanması ve mevcut binaların performans değerlendirmesinin yapılması için katkıda bulunmaktadır.

Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca bina performans ölçümü çalışmaları, gönüllü ve zorunlu olarak birçok bina değerlendirme ve karşılaştırmalı değerlendirme sertifikaları oluşturulmasını sağlamıştır. Ölçüm yöntemleri, farklı yatırımcılar tarafından, her bir farklı projenin kapsamına göre evrensel nitelikler ile uyumlu olacak şekilde özelleştirilmiştir. Sonuç olarak, binanın yaşam döngüsünün farklı aşamalarını ifade eden ve farklı sürdürülebilirlik konularını değerlendiren sertifikalar oluşturulmuştur. Dikkat çekilen konu ve uygulama alanına göre bazı sonuç sertifikaları evrensel nitelik, bazıları ulusal nitelik ve bazıları yerel özellik göstermektedir (Haapio, A. & Viitaniemi, P., 2008). Elde edilen sonuçlar arasında LEED, HQE, BREEAM gibi bilinen ticari sertifikalar; açık kaynaklı SBtool, SBAT veya Common Carbon Metric sertifikalar ve Avrupa'nın CEN/TC350 çalışmaları gibi uyumlaştırma projeleri de yer almaktadır.

Bina performans ölçümünün gerekliliğini, oluşturduğu yararlar kanıtlamaktadır ve günümüzde bu yöntemleri geliştirmek için evrensel bir ilgi söz konusudur. İyi bilinen tanınmış değerlendirme yöntemlerinin, çevresel meseleler için tanınır bir sistem önerisi oluşturma (Cole, R. J., 2005b) ve sürdürülebilir kentsel kalkınma konusunda genel farkındalık yaratma (Guy, B., Kibert, C. J., 1998) konuları; genel sürdürülebilirlik amaçları gözetilerek özel performans hedeflerini yakalamak için dönüştürülebilirliği tartışmalı durumlar arasında yer almaktadır (Bragança, L., Mateus, R., Koukkari, H., 2007). Buna karşın, bir binanın gerçek sürdürülebilirliğinin ifade edilmesinde, farklı değerlendirme ve karşılaştırmalı değerlendirme sertifikalarının rolü ve kentsel ölçekteki etkisi göz ardı edilerek tekil binaların değerlendirme yapılmasının etkinliğini sorgulayan çalışmalar bulunmaktadır (Conte, E. & Monno, V., 2012). Bu farklı yaklaşımların düzeltilmesi ve daha kapsayıcı ölçüm sertifikalarının oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.

Yorumlar

[Karim Hadjri tarafından, 2016-04-22 09:40:25]

Gregora ile aynı fikirdeyim, yakın zaman kalkınma araçları göstermektedir ki tasarım sürecinde ve değişikliklere uyum sağlanmasında, BPÖ'leri belirgin faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmalar, günümüzde bütünsel ve sürece yönelik niteliktedir. Ancak eğitim programlarına BPÖ yöntemlerinin dahil edilmesi ve ek olarak BPÖ'lerin profesyonel hayatta varlığının sağlanması gerekmektedir.

10.5 Kapasite Geliştirme

'Kent hakkı' hareketinde (Harvey 2006) hak talep eden yerel halkın genellikle yönetim sürecinden faydalandırılmadığı ileri sürülerek vatandaşların haklarından yoksun kaldığı vurgulanır (Stewart ve Taylor 1995). Araştırmada yönetim sürecindeki yerel halkın, şehrin gelişmesini (Swyngedouw 2005) amaçlayan önemli aktörler olduğu vurgulanır ve bu yüzden "yetkilendirme" planlamada büyük değer olarak düşünülür (Andrews et al. 2006). Buna rağmen yetkilendirme çok farklı türde süreçleri tanımlamak için kullanılabilir. Bir tanımında; ana tema, bireylerin değişimi ve bir bireyin toplumda istenen yere gelebilmesi için bilgi birikimi, tutum ve yeteneklerinin motive edilmesiyle gelen olası yararlar. Bir diğer tanımında; odak noktası süreç, kültür, ortak girişim ve takım oluşturmaktır. Farklı türlerdeki organizasyon ve kurumlardaki kültürleri, onların aktivitelerini, yüzleştığımız yerli ve küresel zorluklara daha iyi adapte edebilmek için kaç tane yetkilendirme sürecine fırsat verildi? Bu soru, Gothenburg'da gözden düşmüş bir kenar mahalledeki disiplinler ötesi araştırma projesinin odak noktasıydı :

Yetkilendirmeyi şehir halkının kentsel yönetim ve gelişmede eş aktörler olduğu bir süreç gibi görüyoruz. Başka bir deyişle, yerel halk kentsel dokunun sadece tüketicisi olmaktan ziyade üreticisi de oluyor. Böylece enerjiyi serbest bırakan ve yönlendiren yetkilendirme; mutlak bir boyutta yeni bir enerji kaynağı olarak düşünülebilir. Asıl zorluk, gerçekte böyle bir enerji *nasıl serbest kalır, yönlendirilir ve yaratılır* ve dahası başlamış ve içine dahil edilmiş olduğumuz bu süreçlerden *nasıl öğreniriz* (Stenberg et al. 2012:3).

Geliştirdiğimiz kapasite geliştirme süreçleri; yetkilendirme eylemlerine dahil edilmiş aktörlerin, (bütün aktörler ama bizim odak noktamız yerel halkı kapsıyor) hem sosyal hem fiziksel değişime katkıda bulunarak ortak yeteneklerini arttırmak amacıyla bu sürece dahil olmaları anlamına gelir. Bu durumlardan öğrendiğimiz şu ki; yetkilendirme aslında *kapasite geliştirme kültürlerini* geliştirmektir, kültür kavramı (burada kullanılabileceği göre) kapsamında yetkilendirme hakkındaki farkındalığı arttırmak, yansıtmak, dönüştürmek ve imkan dahilinde ortak bir davranışla birleştirmektir. Başka bir deyişle, 'yetki verme' sistem değişikliği anlamına gelir.

10.6 Ortak Tasarım

Ortak tasarım kavramı, tasarımcılar ve kullanıcılar arasında iletişime olanak sağlamak için 1970’lerde mimar Christopher ve meslektaşlarının geliştirdiği bir “örüntü dilinden” esinlenilmiştir (Alexander et al. 1977). Ayrıca ortak tasarım 1960’lar ve 70’lerde uygulanan diğer kavramlarla da yakından ilişkilidir, örneğin, ortak barınma kavramı (ev sahiplerinin eylemi/hareketi) ve kolektif bina (hane halkının paylaşım eylemi/hareketi) (Vestbro 2000). Günümüzde Almanya’da yaygın olan “topluluk yapısı” kavramı ile ilişkisi de açıktır. Topluluk yapısı, bir grup yerel halkın sonradan yerleşecekleri binanın projesinde birlikte yetkili konumunda davranması durumudur (Ache ve Fedrowitz 2012). Modern ortak tasarım kavramını diğer anlamlarından ayıran şey estetik (Faga 2006) üzerindeki güçlü odağı, kültürle ilişkili “mekan üretimi/mekan oluşturma” (Hamdi 2011), çıkarla/parayla ilgili olmayan sorunlar (Brenner et al. 2011) ve kamusal mekan ve vatandaşın gücü (Madanipour 2010) ile ilgili odak noktasıdır.

Ortak tasarım kavramını İsveç bağlamında, Gothenburg’da bir kenar mahallede geliştirirken, 1960’lardan ana bir temayı destekledik – “savunma planlaması” (Davidoff 1965) – ve kenar mahallenin merkezindeki bir üniversitede, eğitim, toplum ve sosyal yardım konularını içeren birbirine geçmiş araştırmalar yoluyla, gelişen *profesyonel rolleri* (Stenberg 2012; Stenberg ve Fyrk 2012) *sistem değişiminin potansiyellerini* (Stenberg 2013) geliştirmek için, bir makine olarak yerel kamusal mekanın ortak tasarımını kullanma potansiyellerini inceledik. Yaklaşımımız tüm aktörlerin – vatandaşların/yerel halkın/kiracıların da – akademik araştırmada bilgi üreticileri olduğu fikrine dayalıydı.

Bu süreçteki araştırma böyle bir yaklaşımın büyük bir potansiyel içerdiğini gösterdi. Eğer akademik çevre, yerel yönetim ve sivil toplum arasındaki iş birliğiyle gerçekleşen uygulama araştırması gelişmeye devam ederse, ilginç bir bilgi üretimi için uzun vadede bölgesel ve belediye planlamasına ve yönetim sistemi üzerinde etkili olan potansiyeli gerçekleştirecek büyük fırsatlar ortaya çıkar. Belki de planlamacılar ve diğer toplum çalışanları gerçekten sosyal ve fiziksel yönleriyle bütünleşik olarak ve yer merkezli bir konumda gelişecektir?

Dolayısıyla bu bağlamda, ortak tasarım yalnızca mimarlar ve kullanıcıların belirli fiziksel objeler ya da kentsel mekanlar tasarlarlarken iş birliği yapması değil, aynı zamanda şehir sakinleri ve yerel profesyonellere toplumda yapıcı olmaları için fırsat tanımaktadır. Bu yüzden, onlara bu yetki yalnızca kent mekanının görünümünü değiştirmek için değil, aynı zamanda gelecekte kentin nasıl planlanacağı ve değiştirileceği ile ilgili olarak sosyal yapı ve yönetim değişikliği yapmaları için veriliyor.

10.7 Konut Sağlanmasında Toplumsal Katılım

Arnstein'in yarım yüzyıl önce belirttiği gibi, "toplumun ya da kentlinin katılımı" terimi yanlış kullanılmakla birlikte çeşitli yorumlara açık olmuştur. En ideal somutlaştırılmış durumunda, "bu terim şu anda siyasi ve ekonomik süreçlerden dışlanmış zor durumdaki vatandaşlara gelecekte tasarlanmış olarak gücün yeniden dağıtılmasıdır. Bu durum, refah toplumunun faydalarını paylaşma imkanı veren önemli sosyal reformları yapmaları için vatandaşları teşvik edebilir (1969: 216). Konut dağıtımı bağlamında toplumsal katılım ilkesini uygulamak; başka bir bağlamda olduğu gibi, güç sahiplerinin, tüm taraflar için yeniden bir yetkilendirme talep etmesine izin vermeyen boş bir ritüel olma tehlikesi içerisindedir. Yine de, bu hedefin peşinde olmak ve sürdürülebilir konut temininin hem sürecinde hem de üretiminde somut faydalar sağlayabilir.

Toplumsal katılım, toplumun ihtiyaçlarını ve tercihlerini yansıtan; kültürel olarak uygun konut tanımı yapabilmek için çok önemli bir bileşendir. Topluluğun ilgili üyelerine danışarak, ihtiyaçlar, fırsatlar ve toplulukla ilişkili tehditler tespit edilebilir. Bunlar, yerel inşaat tekniklerini, ortak kültürel geleneklerin yanısıra topluluğa ilişkin güvenlik, belli grupların ayrımcılığı ve çeşitli afetler gibi tasarım sürecinde dikkate alınması gereken durumları içerir. Toplumsal katılımı, mevcut konutun yeterli bakımı için umutları arttıran bir sahiplenme duygusu yaratabilir.

Belirli çevre ve şartlar içerisinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, toplum üyelerini sürdürülebilir inşaat teknikleri üzerinden eğitmek; sosyal sermayenin yükselmesine; pazarlama becerisinin kazanılmasına ve yerel ekonominin gelişmesine neden olabilir. Yöredeki marangozlar ve yerel halkın eğitiminin yanısıra inşaat faaliyetlerinin denetimine yardımcı olabilir. Buna ek olarak, topluluk üyeleri de yapı malzemelerinin güvenliğinin yanısıra depolama ve dağıtım faaliyetleri için katkıda bulunabilir. Kriz sonrası oluşan şartlar açısından, erken canlanma-toparlanma, katılımcı süreçleri başlatmak, yeniden yapılanmaya rehber olmak; dayanıklı ve sürdürülebilir konut çözümlerini sağlamak için doğru bir zamandır.

10.7.1 İlgili Örnekler

Danışmanlık ve Bilgi-Paylaşımı

Bilgi paylaşımı katılımcılığın ilk aşamasıdır ve proje çalışanları veya sivil toplum kuruluşları, belediye kökenli merkezler gibi uygun araçlar tarafından bilgi akışı iki taraflı olacak şekilde uygulanmalıdır.

Sokak ve hane halkı anketleri, odak grup tartışmaları, detaylı röportajlar veya özel konulara ilişkin çalıştaylar gibi farklı hedef gruplara uygun olan farklı danışmanlık yöntemlerini içeren değişik yöntemler bulunmaktadır.

Katılımcı Tasarım ve Planlama Çalıştayları

Katılımcı tasarım ve planlama çalıştayları 10-20 kişilik küçük gruplar arasında düzenlenmelidir ve görsel malzeme ve maketler yardımıyla farklı konut imkanlarının, profesyonel olmayanlar tarafından kolayca anlaşılabilir şekilde aktarımına özen gösterilmelidir. Çalıştayların sonuçları tasarım ve uygulama süreçlerini yönlendirmek amacıyla detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Yaşlılar heyeti gibi önemli toplumsal kişilere ek olarak farklı cinsiyetlerin, yaş gruplarının, değişik toplumsal, kültürel ve ekonomik grupların temsilcileri de sürece mümkün olan en erken aşamada dahil edilmelidir. Bu danışmanlıklar özellikle tasarım ve planlama aşamalarında önemlidir; ancak projenin bütün aşamalarında yeni oluşan durumlara çözüm

bulunabilmesi için katkı sağlama potansiyeli bulundurmaktadırlar.

Tasarım Projesi Aracılığıyla Değişim (Mashimoni, Nairobi, Kenya)

Tasarım Projesi Aracılığıyla Değişim, 2011 yılının Haziran-Temmuz aylarında Kenya’da, Sans Frontieres ASF mimarlık, Pamoja Trust ve UN-Habitat Konut Planlama Nairobi tarafından birlikte uygulanmıştır. Genel olarak, tasarım aracılığıyla değişim yöntemleri ile, kötü koşuldaki mevcut konut koşullarının düzeltilmesine yönelik, tasarımda katılımcı yaklaşımların araştırılması ile niteliksiz yerleşmelerdeki saklı kaynakların ortaya çıkarılması ile bu alanlarda iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar için seçilmiş alan olan Mashimoni, Mathere Valley yakınlarında, Nairobi merkezi iş alanlarının kuzeyinde yer almaktadır. Mashimoni çalışmasından elde edilen sonuçlar; diğer gecekondu tipi alan iyileştirme çalışmalarına aktarılabilmesi amacıyla detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Tasarım Projesi Aracılığıyla Değişim’de kullanılan yöntem, daha önce ASF tarafından Brezilya’da geliştirilen bütünleşik toplumsal kontrol sağlayan katılımcı tasarım yaklaşımıdır. Projenin bütünleşik tasarım yaklaşımı, düzenleyici ulusal/kurumsal ölçek, mahallelerde toplumsal ölçek ve konutta hane halkı ölçeği gibi farklı kentsel ölçek aralıklarında analizleri değerlendirerek ve çözüm üreterek, gecekondu alanlarının iyileştirilmesi için yöntemler bulunmasına imkan tanımaktadır. Bu kapsamda proje, paydaşların ve katılımcıların bir araya gelerek, farklı kentsel ölçeklerdeki analiz ve geliştirme fikirleri üzerine çalıştıkları ve daha sonra oluşturdukları fikirleri değerlendirerek, seçenekler portfolyosu olarak ifade edilen bir matrise aktardıkları çalıştaylardan oluşmaktadır. Kenya’da yapılan Tasarım Projesi Aracılığıyla Değişim çalışması ile, ASF tarafından geliştirilen katılımcı tasarım yönteminin uygulamalı örneği oluşturmanın yanı sıra, gecekonduların yaygınlaştığına dikkat çekmek ve katılımcılığı bir üst seviyeye taşımak amaçlanmıştır. Bu çalışmanın kendisi, Mashimoni için kalkınma planlarında fiziksel uygulamalar içermemektedir; ancak Pamoja Trust’ın alan için yaptığı çalışmada, devam eden aşamalarda gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanabilir kalkınma planlarının geliştirilebilmesi için destek sağlamaktadır (Frediani et. al. 2011).

10.8 Suçu Önlemeye Yönelik Çevresel Tasarım (SÖYÇT)

“Suçu Önlemeye Yönelik Çevresel Tasarım” kavramı, bir suçbilim profesörü olan Ray Jeffery tarafından, 1971 yılında geliştirilmiştir. Suçun ortaya çıkmasında 3 unsur bulunmaktadır: muhtemel kurban, muhtemel fail, ve suça teşvik eden ortam koşulları. SÖYÇT kavramı, suç işlenmesine imkan tanıyan koşullar bulunduran alanları, planlama ve tasarım yöntemleri yardımıyla suç işlenmeye daha az müsait hale getirmeyi; yani toplum için güvenli hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, SÖYÇT sonuç üreten değil problem çözmeyi amaçlayan niteliktedir. SÖYÇT’nin uyguladığı bazı planlama ve tasarım kararları aşağıda açıklanmıştır:

Gözetim ve Görünürlük – Mahremiyet ihtiyacı ile evlerin ve toplu taşıma araçlarının pencerelerinden görünürlük arasında bir denge oluşturulmalıdır; çünkü sokaklarda görünürlüğün sağlandığı durumlarda, insanların toplumsal alanlarda kendilerini güvende hissetmeleri de sağlanmaktadır.

Yersellik – İnsanlar, yaşadıkları mahalelere ait olduklarını hissetmeye ihtiyaç duymakadrlar (Newman, 1972). Ayrıca, insanların komşularını tanıdıkları durumlarda kendilerini daha güvende hissettikleri kabul edilmektedir. Yani toplumsal iletişimin imkanlarının düşük olduğu kalkınma projeleri, tehlikeli olmaya eğilimli özellik göstermektedir.

Yerin İmajı – İnsan dostu özellikte olan toplumsal mekanlar, insanları kendilerine çeker niteliktedir ve insanların mahallelerine ait olma hissini pekiştirmektedir, ek olarak doğru kurgulanmış mimari elemanlar ve kent mobilyaları insanlarda kent sorumluluğu oluşturduğu için insan dostu mekanlar, suç işlenmesi ihtimalini suç henüz işlenmeden ortadan kaldırmaktadır. “Kırık Cam Teorisi” bu kavramı detaylı bir şekilde açıklamaktadır, (“Kırık Cam Teorisi”, 2015).

SÖYÇT kavramına ilişkin bir tarihsel süreç ve teorik altyapı bulunmaktadır; ancak bu kavramın oluşturduğu farkındalık ülkelerde farklılık gösterebilmektedir. SÖYÇT kavramının yarattığı farkındalıklar, daha güvenli mahalleler planlamak amacıyla, konut kalkınma girişimlerinde polisle işbirliği yapılması (ACPO CPI Ltd, 2015), veya polis, kullanıcılar, tasarımcılar, öğrenciler ve yerel yetkililer gibi bütün katılımcıların ortak hareket ettiği (örneğin, Riga alan çalışması) durumlarda görülmektedir.

10.8.1 İlgili Örnekler

Riga, Litvanya SÖYÇT Çalıştayı

Riga’da daha önce mezarlık olan toplumsal alan güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için öğrenci projeleri oluşturulmuştur. SÖYÇT ile ilişkili tasarım kararları (gözetim ve görünürlük, yerin imajı gibi) kolayca projelere dahil edilebilmektedir.

10.9 Soylulaştırma

Yatırımların azalması ve fiziksel çevrenin bozulmasından onlarca yıl sonra, kentin iç mahallerinin değerinin ve öneminin azalması yirminci yüzyılın son yıllarında çok tartışılan bir süreç olmuştur. Bu alanlara doğru ilerleyen “Sermaye Hareketi” (Smith, 1979) farklı sonuçlara sahip olabilir. En çok tartışılan ve dikkat çekici değişim şehir merkezi nüfusunun artması ve çekirdek metropol alanlarının yeniden kentleşmesi olmuştur. Bu süreç genellikle “soylulaştırma” olarak adlandırılır.

Devlet, aynı dezavantajlara sahip daha az merkezi ve az gelişmiş bölgelerde yeniden yatırım süreçlerine izin vermesine rağmen, birçok yerel yönetici, dünya şehirlerindeki şehir içi mahallerinde kendiliğinden gelişen yenilenme süreciyle meydana gelen ekonomik gelişme ve yeniden yatırımları desteklemek ve teşvik etmek ister. Ayrıca; şehir alanındaki farklı işlevlerin çatışmaları gibi gelişme ve yenilenme süreçleri nedeniyle; yerinden etme ve diğer zayıf dışsal zararları dışarıda bırakma durumu gerçekleşebilir. Bu değişen şehir içi mahallelerindeki çatışmaları yönetmek karmaşık bir sorundur.

Soylulaştırma kavramı ilk kez, şehir içi bölgelerinde işçi sınıfının orta sınıf tarafından işgal edilme sürecini tanımlayan Ruth Glass tarafından 1964'de kullanılmıştır. İşçi sınıfı kiracılarının sözleşmeleri sona erdiği zaman yeni sakinler konutları ya da konut gruplarını aldılar (Atkinson-Bridge,2005). Şehrin sosyal karakterini değiştiren bu süreç Londra'nın tüm mahallelerini etkiledi.

Sonraki bir tanımda soylulaştırma, işçi sınıfının yenilenmesinin, terk edilen konutların ve alanın orta sınıf mahallesine dönüşümünün bir sonucudur (Smith,1986 cited by Atkinson-Bridge,2005).

Smith ayrıca soylulaştırmanın sosyal, fiziksel ve ekonomik değişimler anlamına geldiğini belirtiyor. Nufustaki değişimlerin kombinasyonu, konut stok durumu ve yerel emlak piyasası soylulaştırmayı daha ayırt edilebilir bir süreç yapmaktadır (Smith,1987 cited by Hamnett,1991).

Büyüyen gayrimenkul fiyatları ve artan alıcı oranları soylulaştırmanın işaretleridir (Hamnett,1991).

Clarke, bu süreci; düşük durumlu kullanıcılar yerine yüksek statülü grupların araziyi kullanmaya başlamasıyla arazi kullanımındaki değişiklik olarak tanımlıyor (2005).

Soylulaştırmanın açıklaması hala tartışılmaktadır.

Soylulaştırma için kentsel çevrenin bazı tipik özelliklerinin olması önemlidir. Örneğin, kentsel çevre, kentin çevresindeki yerleşim alanlarından memnun olmayan sosyal gruplar için alanı arzu edilir hale getirecek kültürel değerler oluşturmalıdır. Kentin merkezi olanaklarını diğer yerleşim biçimlerine göre daha tercih edilir bulan bir grup insana (potansiyel şehir merkezi sakinleri) sahip olmak da önemlidir. Bu yaşam alanı heterojenlik korkusunu, bilinmeyen korkusunu ve çevre üzerinde tam güvenlik ve kontrol arzusunu kapsamaz. Bazı soylulaştırma kuramcıları bu kriterleri karşılayan sosyal grupların “üretilebilir” olduğunu ve sayılarının arttığını varsaymaktadır (Hamnett,1991;Smith,2005).

Tabiki, yeni yerleşen insanların çevresel arz ve talep dengesi soylulaştırmanın ilk dalgasında belki de nadiren farkedilir. Yeni gelenlerin çoğunluğu genç meslek sahipleri, sanatçılar ve öğrencilerdir. Girişim sermayesi bir fırsat gördüğünde ve şehirde yaşamak moda olduğunda yeni gelenler alabilme gücüne sahip oldukları için birşeyler satın alan insanlar haline dönüşürler (Lees,2003). Bu, heterojen mahalleleri tam bir sosyal ayrışma adalarına dönüştürebilmektedir. Bu süreç zenginler için kapalı; acımasız kaleler inşa ederek bölgenin mimari tasarımını genellikle değiştirir. Ayrıca bu durum alandaki mekan kullanımını

değiştirebilir ve sosyal sorunların belirtilerini zorla ortadan kaldıracaktır. Sonuç boş, sıkıcı, yaşamayan bir kentsel mekan olur.

Dünya üzerinde birçok soylulaştırma örneği vardır (Atkinson and Bridge,2005). Soylulaştırmanın bir küresel kentsel strateji olmasının sebebi (Smith,2002), dünya şehirleri dışında, genellikle yerel otorite eylemlerinin süreci başlatmasıdır (Smith,1996). Ayrıca farklı bağlamlarda ve farklı müdahaleler ile şehir içi yeniden yatırım sonucu Anglo-Sakson dünya şehirlerinden farklı olabilir (Sykora, 2005; Porter and Shaw, 2009; Maloutas, 2012).

10.9.1 İlgili Örnekler

New York

New York şehrinin soylulaştırılması, her zaman etraflıca araştırılan kentsel süreçlerdir (Zukin, 1995; Smith, 1996; Smith ve DeFilippis, 1999), ve bu şekilde (Lees, 2003; Freeman ve Braconi, 2004; Newman ve Wyly, 2006). Bir yandan, yer değiştirme, yoksulların ve aşırı kalabalıklaşmanın dışlanması gibi barınma konusuna dair çatışmalar yaşanırken, diğer taraftan da genel olarak kreatif üretimin ve iş yerlerinin yer değiştirmesi vuku bulmuştur. (Zukin, 1987; 1995; Indergaard, 2009)

Londra

Benzer şekilde, Londra'nın soylulaştırılması da 1960'lardan bu yana (Glass, 1964, aktaran Atkinson ve Bridge, 2005) ve daha yakın zamanda (Atkinson, 2000; Hamnett, 2003) iyice araştırılmıştır Yüksek konut fiyatları ve mevcut konut stokları, düşük statüdeki grupların ve ailelerin barınacak yer bulmalarını zorlaştırmaktadır. (Manzi, 2010; Nelson, 2010) ve benzer şekilde kreatif üretim , nezihleştirilen mahallelerden büyük ölçüde uzaklaşmıştır (Pratt, 2009) Konut eksikliği nedeniyle, Birleşik Krallık'ta yüksek konut fiyatlarının olması, hem şehirde hem de tüm bölgede etkisini gösteren genel bir problemdir.

Yorumlar

[Öne süren: Gabor Csanádi, 11.06.2014 12:55:15]

Dünya genelinde soylulaştırma sürecine dair pek çok örnek bulunmaktadır. (bkz Atkinson ve Bridge, 2005). Dünya şehirlerinin dışında (spontan talebin olduğu yerlerde) (Smith, 1996), genellikle yerel otoritenin faaliyetleri süreci başlatmakta olup bu durum soylulaştırmaya küresel kentsel strateji denilmesinin de nedenini oluşturmaktadır (Smith, 2002). Ancak, farklı bağlamlarda ve farklı müdahaleler aracılığıyla elde edilen şehir içi yeniden yatırım sonuçları, Anglo-Sakson dünya şehirlerine göre farklılık arz etmektedir.(örneğin bkz: Sykora, 2005; Porter ve Shaw, 2009; Maloutas, 2012)

[Öne süren: Gojko Bezovan, 25.04.2016 09:43:25]

soylulaştırma çok ilginç bir fenomendir, her ne kadar bu makalede çok iyi açıklanmış olsa da, belki Kıta Avrupası veya geçiş aşamasındaki ülkelere kaynaklı bazı örnekler, daha iyi bir karşılaştırma için daha uygun olacaktır.

10.10Sağlıklı şehirler

“Sağlıklı şehirler” hareketi, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Avrupa Ofisi tarafından, Avrupa düzeyindeki halk sağlığı stratejisini desteklemek amacıyla, kentsel dönüşüm ve gelişim gibi ortak paydalara sahip sosyo-ekonomik alanlarda görevlendirildi. WHO Avrupa Sağlıklı Şehirler Şebekesi, şehirleri yaşlı dostu olmaya teşvik etmeyi ve pek çok girişim ve öncelik arasında yaşlı insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Yaşlı dostu şehirler, yaşlı kent sakinlerinin sağlık ve refah içinde olmalarını teşvik etmek için gereklidir.

1986 yılındaki kuruluşundan bu yana, Avrupa’da 1400’den fazla üye şehre ulaşmış durumdadır. Bu hareket, kentsel halk sağlığı alanında, katılımcı şehirler arasında işbirliği yapılmasını önermiştir. Şurası sürpriz değildir ki şu anda dünya, nüfus yaşlanması ve kentleşme gibi iki demografik geçiş sürecini yaşamaktadır. Örneğin, öngörülmektedir ki 2030 yılında dünya nüfusunun neredeyse % 60’ı kent sakinlerinden oluşacaktır, bu nedenle hükümetlerin yeterli miktarda kamu sağlık tesisi kurma yönünde önlemler alması büyük önem arz etmektedir.

Demografik durumların ötesinde Avrupa Halk Sağlığı önceliklerini şekillendiren bir başka faktör ise yeni aile yapılarını içeren çağdaş yaşam tarzlarındaki köklü değişiklikler, çalışma hayatı modellerindeki değişiklikler ve kaliteli ve ekonomik konut ihtiyacını karşılamak için acil gerekliliklerdir. WHO hareketinin başlangıcı, ilgi tarafların dikkatini halk sağlığı üzerinde ekosisteme yönelik insan müdahalelerin dallanıp budaklanmasına çekerek, Avrupa’daki halk sağlığı ekolojik perspektiflerine itici güç vermiştir. Modern kent sakini, gürültü kirliliği, çevrenin bozulması, yetersiz ulaşım, yeşil kamusal alanlarda azalma, kamusal topluluk merkezlerinin eksikliği, sosyal ayrışma ve tıkanıklık gibi sorunlar tarafından esir alınmıştır. Tüm bu faktörler, insan sağlığı ve sağlıklı şehirlerin sürdürülebilirliği üzerinde negatif etkiye sahiptir.

10.10.1İlgili Örnekler

Sağlık İndeksi ve Servet İndeksi

RTPI, sağlıklı şehirleri teşvik etmektedir. Neden planlama sağlıklı bir kentsel gelecek için önemlidir.

Sağlıklı yaşlanma

Yaşlanma ve sağlık hakkındaki dünya raporu

10.11 Hedonik Fiyatlar

Konut birimleri boyut çokluğuna göre farklılık gösterir. Bu farklılıklar, örneğin; boyut, tasarım, malzeme kullanımı, ışık koşulları, görünüş, ve konum şeklindedir. Bunların kendi mahallelerinde, nitelikleri/imkanları ve mahalle dahilindeki tam konumları farklılık gösterir. Bundan dolayı, hiçbir konut çifti aynı değildir; her konut birimi benzersizdir. Herhangi bir konut birimini karakteriyle bir demet olarak düşünmek bir anlam ifade eder. Konut biriminin değeri, bu düzende her bir elemanın çokluğunun değerinin fonksiyonudur. Bunun bir sonucu olarak, konut birimlerinin piyasa fiyatları sık sık gözle görülür olsa da, her bir karakterin fiyatı doğrudan gözlenemez. Bu gözlenemeyen fiyatlar bazen öznel fiyat olarak bazense, hedonizme ait fiyatlar olarak adlandırılır.

Öznel fiyat üzerindeki bilgi birikimi, planlamacı ve inşaatçılar konut çeşidi, katılımcıların piyasadaki konut özelliği tercihleri, neyi gönüllü olarak ödeyecekleri gibi konularla ilgili bilgi atardıkları için önemlidir. Bundan farklı olarak, bir başka deyişle: inşaat şirketlerinin satabileceği ev ve dairelerin niteliklerini neyin belirlediği önemlidir. Bu görüşe varmak için gerçek fiyatlar kullanmak genellikle ortaya çıkmış tercihler olarak adlandırılır. Hedonik fiyat gerilemesi, bu tür öznel fiyatlar üzerinde bilgi alma tekniği olarak kullanılır. Farzedelim ki; konut biriminin fiyatı bir dizi niteliklerin fiyatlarının toplamı olsun:

$$P_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots + \beta_n X_n$$

“n” konut biriminin farklı özelliğine ve β 'lerin herbiri bu niteliklerin hedonic fiyatlarına karşılık gelmektedir. Denklem farklı istatistiksel regresyon teknikleri ile tahmin edilebilir. Nitelikleri uygun bir dizi seçilerek, evin fiyat oluşumunun çok sayıda yönleri incelenebilir. Bu teknikler, yoğunluk değerleri, tasarıma farklı bakış açıları, konumları ve görünümelerini incelemek için kullanılmıştır. Özellikle kayda değer iki özel uygulama vardır.

Hedonik teknikler, mahalle hizmetlerinin değerini belirleme çalışmalarında (örn. ulaşım şekilleri, kamu ve ticari hizmetler ve kültürel etkinlikler) ve olumsuz değerleri belirleme çalışmalarında kullanılır. Bunların arasında örnek olarak kirlilik, trafik gürültüsü ve havanın kalitesi sayılabilir.

Hedonik teknikler ayrıca çok sayıda ülkede konut inşaatları fiyat endekslerinde kullanılır. Bu endekslerin arkasındaki fikir, toplam satış fiyatlarının bu varyasyon nedeniyle satılan evlerin bileşimindeki değişikliklerin parçası olduğudur. Varsayımsal bir standart konut biriminin tahmin değeri üzerindeki hedonik fiyatlarındaki artışlar ve baz fiyat endeksi için bu doğrudur.

Kısa hedonik regresyon analizi, konut fiyat işlemlerine ilişkin verilerden bilgi ayıklamak için yararlı bir araçtır.

10.12 Konut yenilikleri

Avrupa şehirlerindeki konut krizi, çok boyutlu bir problem olarak ortada durmaktadır (Costa, Bežovan, Palvarini, Brandsen, 2014; Evers, Ewert, 2014; Leipzig Charter, 2007; Soto, 2013). Bu durum, emekliler (özellikle engelli olanlar) için yeterli konut imkanı sağlama gibi demografik değişim (nüfusun yaşlanması) ilgili sorunları, marjinal gruplar için sosyal ve ekonomik barınma olanakları yokluğu nedeniyle dışlanma, ama aynı zamanda genç orta sınıf ailelerin borç batağına saplanması tahliye, konut varlığı bozulması, binaların ve/veya dairelerin çevresel nedenlerle sürdürülebilir olmaması ve bu nedenle enerji verimliliğinin artırılmasına ihtiyaç duyulması gibi sorunları içerir.

Konut alanındaki yenilikler, barınma alanındaki sosyal yeniliklere işaret eder (Czischke, 2013). Bu şekilde, konut alanındaki yenilikler BEPA (2010:24) sosyal yenilik tanımları aracılığıyla açıklanabilir. Bu anlamda, konut yenilikleri, aynı anda hem barınma ihtiyaçlarını karşılayan (alternatiflerinden daha etkili olarak) hem de yeni konut ilişkileri veya işbirlikleri yaratan “yeni fikirlerdir” (ürünler, hizmetler ve modeller). Konut yenilikleri, sorumlu kiracılık anlayışına dayalı yeni bir kültür geliştirme potansiyelini içinde barındıran sosyal haklar yerine sözleşmeye dayalı ilişkilerin yer aldığı alanlarda değişik tipte somut hizmetler, daha önce politik olarak tanınmayan ihtiyaçlara gözle görülür hizmet üretmektedir. Konut alanındaki sosyal yenilik, hükümet (yerel ve ulusal), iş dünyası ve sivil toplum (yani kar amacı gütmeyen konut dernekleri) ve iş dünyası tarafından yönlendirilebilir, ama ilgili taraflar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması, iyi (kentsel) bir yönetimin elzem oluşunu kabul ederek herhangi bir yeniliğin başarı kazanması açısından büyük önem arz eder (Elliot, 2006).

10.12.1 İlgili Örnekler

Alicante, İspanya’da Kuşaklararası Konut ve Toplum Hizmetleri için Belediye Projesi

2003'te Alicante Belediye Konut Kurulu (PMV) tarafından başlatılan Kuşaklararası Konut ve Toplum Hizmetleri için Belediye Projesi, düşük gelirli yaşlı ve genç insanların belirli konut ihtiyacını karşılamak için, merkezi kentsel alanlarda 244 adet ekonomik, kuşaklararası barınma birimi sağlamaya çalışmaktadır. Proje sadece iyi, erişilebilir konut sağlamakla kalmayıp aynı zamanda yaşlı çevre sakinlerinin bağımsızlıklarını korumalarını ve kendi evlerinde kalabilmelerini sağlayarak destekleyici, aile benzeri bir çevre ve çevre sakinleri arasında aidiyet duygusu yaratmaya çalışmaktadır. (Czischke, 2013: 11)

10.13 Konut kariyerleri

Konut ihtiyaçları ve tercihleri ve onları yerine getirmek için gerekli olan fırsatlar hayat boyunca farklılık gösterir. Konut ve diğer yaşam alanları arasında, eğitim, iş ve aile gibi güçlü bir bağlantı vardır. Konut kariyerleri, konut tarihi, konut yolları ve konut geçişleri gibi kavramlar, hane halkının, hayatlarının farklı aşamalarında konut piyasasına nasıl adapte olduklarını tanımlamada anahtar rol oynar. (Kendig 1984; Forrest 1987; Clark ve diğerleri 2003; Clapham 2005; Beer ve Faulkner 2011). Bu kavramlar, farklı bakış açıları göstermekle birlikte konut piyasası üzerinde hane halkının sahip olduğu konumun farklı yönlerini vurgulamaktadır.

Geleneksel olarak, 'konut kariyeri' kavramı, konut ve yaşam evreleri arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılmıştır. Varsayıma göre konut kariyeri, çalışma kariyerini yansıtmaktadır ve hane halkı kariyer basamaklarını tırmandıkça daha iyi ve daha pahalı konut taşınmaktadır (Saunders 1990). Bu görüş, konut piyasasında hane halkı hareketinin özgür seçim ve doğrusal anlayışını vurguladığı için eleştirilmiştir. Çağdaş araştırmalar, konut kariyeri kavramını, hane halkının, yaşam seyirleri boyunca konut piyasasına nasıl adapte olduklarını, ama bu kariyeri, çalışma kariyerinden daha fazla aile kariyerine yakın bir yere koyduklarını tanımlamada kullanmaktadır. Konut devingenliği olarak da bilinen konut kariyeri, hane halkının hayatlarının farklı dönemlerinde konut değiştirdikleri ve farklı konutlarda yaşadıkları yaşam kesitlerini tanımlar. Devingenlik ve konut değiştirme sıklığı, çoğunlukla genç yetişkinler için karakteristik durumlar olup yaşlanma durağanlık ile karakterize edilmektedir.

'Konut kariyeri' kavramı, konut edinmenin hem pratik, hem ekonomik hem de sosyal yönlerini yansıtmaktadır. Konut edinme, sadece kendi içinde bir hedef değildir, ayrıca mal varlığı birikimi, sosyal statü ve entegrasyon elde etme anlamına da gelebilmektedir. Yaşam seyri boyunca konut edinmenin ve bunun sonuçlarının anlamını kavrayabilmek için gerekli olan önemli faktörler arasında yaş, gelir, coğrafi aidiyet, konutlar ve mahallelere eklemlenmiş sosyal anlamlar, ailevi durumlar ve hane halkının toplu konut düzenine erişimini etkileyebilen siyasal koşullar gibi faktörler yer almaktadır.

10.14 Konut yenilenmesi

Konut yenilenmesi, bir binada ya da konut bloğundaki kısmi nitel iyileştirme olarak tanımlanabilir. Yenilenmenin kapsamını daraltarak, bu kavramı (Leary, McCarthy, 2013) kentsel ve mahallesel (Carmon, 1997) yenilenmeden ayırabiliriz. Daha ötesi, bu iyileştirme, konut yoksunluğu sorunlarıyla ilgilenmeye yönelik çeşitli fiziksel, çevresel, ekonomik ve sosyal yenilenme girişimlerini içerir (Reeves, 2014): cephe yenileme, yalıtım sorunlarını çözme (ısı, ses vb), binanın etrafındaki yeşil alanları yenileme, yaşlıların ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde binanın çevresinde ve iç kısmında gerekli altyapı değişikliklerini ayarlama, çocuklar için oyun alanları inşa etme, aynı zamanda kiracılar arasında oluşabilecek konut anlaşmazlıkları için entegre arabuluculuk işlevi, organize (gönüllü) topluluk eylemlerine (binanın ve çevresinin temizlenmesi) katılımın sağlanması, bina içindekilerin ve diğerlerinin sosyal birleşmesinin sürdürülmesi gibi özellikleri içerir.

Temel olarak, kaçak kiracılık, çeşitli türdeki sözleşme ihlalleri, kötü inşaat niteliği, bakım sorunları ve diğerleri ciddi konut yoksunluğu sorunlarına yol açmaktadır. Bu durum özellikle sosyal konutlandırma için doğrudur (Redmond, Russell, 2008), konut yoksunluğu genellikle, konut yenilemesi için yerel yönetimin bütçesinin yetersizliği, yüksek düzeyde suç ve sapkınlık içeren mahallenin kötü imajı, düşük sosyal sermaye ve kamu tarafından finanse edilen konut için kiracıların yaygın biçimde kişisel sorumluluklarını göz ardı etmeleri ile ilintilidir. Devlet, yerellik ilkesine bağlı kalarak bu tip mikro girişimlerde bulunmadığı için tüm ilgili tarafların özellikle de kiracıların konut yenilenmesine katılımı başarılı bir yoldur. Kamu-özel sektör ortaklığı da (Hearn, 2009) kamusal yatırım gündemine daha fazla meşruiyet katan, yenilenme planları ve projeleri ile ilgili bir faktördür.

10.14.1 İlgili Örnekler

Zagreb'teki Toplu Konutlar

Genç akademisyenler için Borovje Mahallesi'ndeki (Zagreb, Hırvatistan) entegre konut yenilenme ihtiyacı resimde görülmektedir.

10.15 Konut hakları

Son yıllarda hakları, konut hakları insan haklarının ayrılmaz bir unsuru haline gelmiştir (Kenna, 2008). Yeterli barınma olanağına sahip olmak, yeterli yaşam standartlarının ve temel insan haklarının asli unsuru olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) de dahil olmak üzere pek çok uluslararası sözleşmede ön planda tutuldu.

Konut hakkı, dar anlamda, “yalnızca kişinin üstünde bir çatı bulunması diye yorumlanmamalıdır. Daha doğrusu, konut hakkı bir yerde güvenlik, barış ve haysiyet içinde yaşama hakkı olarak görülmelidir.” (UNCHS, 2001). UN Habitat’a göre (2009) göre yeterli barınma hakkı, aşağıda yer alan özgürlükleri içerir:

- Zorla tahliye, evin rastgele yıkımı veya tahrip edilmesine karşı koruma;
- Kişinin evine, özel hayatına keyfi girilmesinin engellenmesi hakkı;
- Kişinin ikamet yeri seçme, nerede yaşayacağını kendi belirleme hakkı ve istediğinde taşınabilme özgürlüğü;

Yeterli barınma hakkı, aşağıda yer alan hak edişleri de içerir:

- Kira süresi güvenliği;
- Konut, arazi ve mülkiyet iadesi;
- Yeterli konut hakkına eşit ve ayrımcı olmayan;
- Barınma konusu ile ilgili kararların alınması aşamasına ulusal ve topluluk düzeyinde katılım.

Ne var ki uluslararası sözleşmelerde yer alan bu ilkeler, henüz konut sektöründe ulusal mevzuata ve kurumsal çerçevelere yeterince yansıtılmamıştır (UNCHS, 2001). Bu durum kesinlikle, zorla tahliye sorunlarını çözecek ve gönüllü yerleşimi sağlamak için gerekli olan kira süresi güvenliğini tesis edecek ulusal ve yerel birliktelik halinin eksik olmasından kaynaklanmaktadır.

10.15.1İlgili Örnekler

Durum 1: Cape Town, Güney Afrika’da Grootboom

Cape Town’daki Grootboom topluluğu, kendilerine vaat edilen konutların inşasını beklerken spor alanlarının etrafında yaşıyordu. 2 km yarıçapındaki bir alanda 20.000 kişi, kırık dökük bir yıkanma merkezi ve çok az altyapı hizmetiyle, sefalet ve yoksulluk içinde yaşamaktaydı. Irene Grootboom, önceden Oostenber belediye arazisine kurulmuş kaçak gecekondu bölgesi Wallacedene’de yaşamıştı. Wallacedene sakinleri, su, kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetlerinden mahrum şekilde ciddi bir yoksulluk içinde yaşamaktaydı. Kısmen su altındaki bu bölge, bir ana caddeye tehlikeli şekilde yakın durumdaydı. Pek çok Wallacedene sakini, dar gelirlili ailelere yönelik konut projelerinin listelerinde yer almak için uzun süre beklediler. Zaman ilerledikçe, Irene Grootboom’un da dahil olduğu yaklaşık 900 kişilik bir grup, Wallacedene’den taşınıp düşük maliyetli konutlar için tahsis edilmiş, komşu, boş, özel araziye yerleştiler. Özel mülk sahibi, yasal bir tahliye emri edindi ve bölgenin şerifi arazi üzerindeki tüm yapıları sökme ve ortadan kaldırma emrini aldı. Sulh hakiminin kararına göre, topluluğun ve belediyenin arasında, topluluğun yerleşebilmesi için geçici veya kalıcı alternatif bir arazi belirlemek amacıyla müzakere edilmesi gerekmektedir. Tahliye edilmiş topluluğun şimdi gidecek başka yerleri yoktu. Wallacedene’deki eski yerleşim yerlerini kaybettiklerinden bu yana, Wallacedene’daki spor alanlarına taşınmışlar ve geçici barınaklar kurmaya çalışmışlardı. Yasal yardım ile birlikte topluluk, bu durumu resmi yoldan belediyeye bildirdi ve belediyenin

anayasa yükümlülüklerini yerine getirip kendilerine geçici konaklama imkanı sağlamasını talep etti. Belediye tatmin edici bir yanıt alınamayınca topluluk, - “Irene Grootboom ve 900 diğer kişi” adıyla - herkesin yeterli barınma hakkı var olduğunu belirten Anayasanın 26. Bölümünü test edecek şekilde Cape Town Yüksek Mahkemesi’ne acil bir başvuruda bulundular. “The Grootboom Case” (Grootboom Davası), bu konuyu işleyen sinema filmidir. Alıntı: <http://www.mediaforjustice.net/index.php/the-grootboom-case> [13 Ocak 2013, erişim tarihi]

Durum 2: Cluj, Romanya’da Pata Rât

Mülkiyetin yeniden dağıtılması, Romanya'nın post-sosyalist ilkelerinden biridir. Pata Rât, Romanya’da yaşanan zorunlu tahliye durumlarından sadece biridir. Özellikle, halihazırda sosyal açıdan korunmasız durumdaki azınlık olan Romanlar, bu faaliyetlerden en çok etkilenenler oldu (Neijenhuis, 2015). Bu insanlar sadece Sahibine İade Yasası gereği tahliye edilmiş değiller, zaten Romanya’da gayri resmi yerleşim yerlerinin tahliyesi nadir rastlanan bir durum değildir. Romanlar, Romanya toplumundaki en büyük azınlık grubu oluşturuyorlardı. Romanya nüfusunun yaklaşık 612.600 kişiyi içeren % 3.3’lük kısmı kendilerini Roman olarak deklare ettiler.

Romanya’da konut edindirme sorumluluğu, hükümetin birden çok kademesine yayılmış durumdadır. Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, konut edindirme politikalarını belirleme sorumluluğunu taşırken, yerel belediyeler de uygulama aşamasında sorumluluk sahibidir. Ne var ki, her ne kadar yeterli barınma hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile korunuyor olsa da bu hak Romanya’nın ulusal mevzuatının bir parçası değildir ve bu durum Romanya’da ulusal ve yerel birlikteliğine zarar vermektedir (Uluslararası Af Örgütü, 2014).

Pata Rât, onlarca Roman ailenin (pek çok çocuk da dahil olmak üzere) Cluj-Napoca belediye başkanı tarafından, Sahibine İade Yasası kapsamında şehir merkezindeki yerlerinden zorunlu olarak tahliye edildikten sonra yerleştirildikleri yerdir. Gayri resmi yerleşim alanı bir çöp yığını üstüne inşa edilmiştir ve aileler tarafından inşa edilmiş evler çok tehlikeli olup sıklıkla çöplere yer açmak için yıkılmaktadır. Burada yaşayan aileler, bir kısır döngü içinde yaşamaktadır.

10.16 Mekanlararası

Kentsel donusum tartışılırken, farklı dünyalar arasında köprü kurma problemini tanımlamak için geliştirilmiş bir çok konsept vardır, örneğin “soyut ve somut”, ya da “mekan ve yer”, ya da “sistem ve yaşam dünyası” (Habermas 1984), ya da “kontrol ve hassasiyet dünyası” (Læssøe 1995) arasında bağ kurmak. Danimarkalı araştırmacı Ole Michael Jensen mekanlararasıyı yakalamak için çeşitli ifadeler kullanır: “yöre” (Jensen 1994: 355), “çehre” (Jensen 2001: 3) ya da “alan” (Jensen 1995), bunun yanında mimari araştırmacı Claus Bech-Danielsen “mahal”den (Bech-Danielsen 1998: 19) bahseder. Büyük bir ihtimalle, bu kavramların çoğu, bilgeliği (aklın) sistematik bilginin (harekete geçmeye hazırlayan) ve teknik uzmanlığın (üretmeye hazırlayan) karışımını olduğunu öne süren Aristo’nun öğrenme terminolojisinden ilham alınmıştır (Aristotle 2002 [350 B.C.E]).

“Mekanlararası” kavramı (Stenberg 2004) da Aristocu temelden gelmektedir. “Mekanlararası” kavramı İsveçteki Chalmers Teknoloji Üniversitesi mimarlık fakültesi ve Gothenburg Üniversitesi Toplumsal Çalışmalar Fakültesinin iş birliği ile geliştirildi. Üniversitede, gözden düşmüş banliyölerde evi olan iki hoca, yerel tabanlı “mekanlararası düşünme” eğitimi geliştirdiler. Bu ilk olarak toplumsal çalışmayı ardından öğretimi içeriyordu (Forsén and Fryk 1999). Yerel tabanlı bu eğitimin amacı öğrencileri küresel zorluklara ve İsveç toplumundaki artan göçe hazırlamaktı. Bu fikrin amacı, sosyal hizmetlerde çalışanların ve öğretmenlerin mesleklerini insanoğlunun sahip olduğu belirsizlikler, muğlaklıklar ve şüpheleri nedeniyle bir yere varamadığında oluşan bilinmeyen noktaları nasıl açacaklarının bilgisini geliştirmesine olanak tanımaktı. İngiliz şair John Keats 1817 yılına ait kardeşine yazdığı mektubunda bu durumu “negatif kabiliyet” olarak nitelendirdi (Dewey 1934). Yerel tabanlı eğitim fikri Keats’dan ilham alındı. Keats profesyonel meslek sahiplerinin mesleki açıdan güvenli “mekanlarını” terk ederek yerel halk ve mahalledeki diğer yerel meslekler ile -mekanlararası- buluşmalarını istedi. Böyle geleneksel mesleki “mekanlar” gibi yerlerde hiyerarşi önceden belirlenmemiştir, kimse yere sahip değildir, bu durum birlikte gündemi oluşturmak ve birşeyleri geliştirmeye başlamak anlamına gelirken, aynı zamanda karşılıklı bilgi üretimine ilişkin yeni imkanlar da açar.

2008 yılında, Chalmers Mimarlık Fakültesinden tasarım öğrencileri bu mahalleye aynı “mekanlararası düşünme” temelli pedagoji yoluyla yeni tasarım yetenekleri edinmeye geldiler. Tasarım öğrencileri, dersin ana odağı olan gözden düşmüş bu banliyö mahallerinde 1960 ve 70 lerden kalma büyük ölçekli binaları yenilemenin yanında tasarım öngörülerini yerlilerin ihtiyaç ve isteklerine göre nasıl temellendirebileceklerini öğrendiler -diyalog yoluyla bilgi edinme-. Bu nedenle öğrenciler tasarımcıların değil fakat burada yaşayan yerel halkın hayallerini geliştirecek araçlar aradılar. Bu yolla, öğrenciler fiziksel çevreyi değiştirmeye odaklanarak yetenekli “mekanlararası işçi”ler oldular. Bu nedenle “mekanlararası” kavramı sosyal ve fiziksel yönlerin karışımının sonucu haline geldi.

Öğrenciler bu yeni becerileri edinirken vurgulanan sosyal durum önemli bir güç unsuruydu. Mimarlar gelişmiş ticari toplumda “şehrin kime ait olduğu” problemini nasıl ele alacaklarını tartışsalar da, problemin üstesinden gelememiş ve hatta bir yerin gerçek görünüşünün diyalogu nasıl etkilediğinin farkında bile değildiler. Aslında, mimarlar, mühendisler, plancılar gibi tasarımcılar “disiplin yaratmada”ki ciddi bilgi eksikliği için fiziksel çevreyi yaratıp tekrar şekillendirmeyi amaçladılar. Tasarımcılar “mekanlararası” tasarımcı ve plancı olarak yetiştiklerinde, tasarım süreçlerinde de güç yönünden fiziksel çevreyi nasıl analiz edeceklerini öğrenirler, kendilerine “yerin-evin güç avantajı kime verilmeli?”, “kim nereye oturacak?”, “tefriş değiştirilebilir mi?”, vb. sorular sorarlar. Bu nedenle, “mekanlararası” tasarımcı olmak sadece aktörler arasında iş birliği yapmak değil (olukları boşaltma borusunu öncelik sırasına koymak) mekanlarında eylemde bulunmak için gereken yeteneği geliştirmek, ama aynı

zamanda geleneksel mesleki “yerinde” de iş görme yeteneğini kaybetmemeyi sağlamaktır. Kişisel gelişim olmadan bu yetenekleri geliştirmek olanaksızdır. Kişi, peşin hükümleriyle mücadele ederek, diğer fikir ve kavramlara açık ve duyarlı kalabilmek için içsel güvene ihtiyaç duyar. “Mekanlararası” planlama ve tasarım kısaca bunları kapsamaktadır.

10.17 Katılımcı tasarım

Katılım kavramı, pek çok dahili grubun karar alma aşamasında yer almalarına dair değişik biçimleri içeren genel bir kavramdır. Katılımcı tasarım, kolektif karar alma mekanizmalarının toplumun tüm kesimlerinde büyük oranda ademi merkezîyetçi haline getirildiği katılımcı demokrasi ideallerine uygun şekilde inşaat faaliyetlerinde bulunan ve böylece tüm bireylerin etkin biçimde kendilerini etkileyecek kararların alınması sürecine katılmalarını sağlayan, anlamı ve amaca yönelik adaptasyon sağlayan ve bu insanların günlük yaşam çevrelerini değiştiren bir yapı oluşturmaktadır (Abelson ve arkadaşları, 2003, Sanoff, 2011).

Katılımcı tasarım (KT) uygulayıcıları, bakış açıları, arka planlar ve kaygı alanları açısından birbirlerinden ayrılmaktadır ve bu konuda pek çok tanım ve yaklaşım bulunmaktadır. Ne var ki, KT uygulayıcıları, farklı arka planlardan gelen katılımcıların oluşturduğu işbirliğinden kaynaklanan tasarım fikirlerinin varlığı ve KT projesinde yer alan, sesinin duyulması gereken tüm katılımcıların işinin ehli olması gerekliliği fikrinde birleşmektedir.

Kuzey Avrupa’da katılımcı tasarımın gelişimi, 1970’lerin ilk yarısında Norveç’te, bilgisayar uzmanlarının ve sendika liderlerinin, işçilerin iş yerlerindeki bilgisayar sistemlerine daha fazla aşina olabilmeleri için yapılan çalışmalar ile oluşmuştur (Spinuzzi, 2005). ABD’de katılımcı tasarım fikri, toplumsal bilinci artıran ve fiziksel çevrenin tanımlanması dahil olmak üzere, tanımla süreçlerinde halkı doğrudan katılımcı olmaya teşvik eden sivil haklar hareketinin sonucu olarak 1960’larda ortaya çıktı. O zamandan bu yana toplumsal katılımcılık, toplumsal gelişimle eş zamanlı olarak algılanmaya başlandı.

Son yıllarda, katılımcı tasarım süreçleri, konut tasarımı da dahil olmak üzere farklı alanlarda uygulanmaktadır ve sosyal sürdürülebilirlik olgusu ile sürdürülebilir konut gelişimi politikalarının temel unsurları arasında sayılmaktadır (Colantonio, 2007). Politika belirleme aşamasında yerel unsurların kültürel ve sosyal kalite bilincinin artırılması daha demokratik bir katılımcılık ile sağlanabilir ve böylece daha sonraki politika uygulamalarında yaşanabilecek çatışmalar önlenir (Rydin ve Pennington, 2000), bu durum ayrıca, insanların kendilerini ortak hedefleri paylaşan bir topluluk olarak hissetmelerini teşvik ederek kolektif bir zeka oluşturur (Fischer ve arkadaşları, 2005). Öte yandan Miessen (2011), katılımcı çerçevelerin ürettiği fikir birliğinin çatışmaları bastırması veya seyreltmesi açısından ortaya çıkan sorunlara vurgu yapmaktadır. Miessen, bu prosesin günlük hayattan ayrılmazlığına işaret ederek kendisinin “davetsiz yabancılar” veya “tarafsız uygulamacılar” diye tanımladığı dışarıdan gelen katalizörü alternatif olarak önermektedir.

10.17.1 İlgili Örnekler

Artan Konut Stratejisi, Hindistan

Artan Konut Stratejisi, semtlerin organik olarak iyileştirilmesine izin verecek şekilde, en etkin maliyetle, toplulukları köklerinden koparmadan Hindistan’da Bombay’da geliştirilmiştir. Mimarlar, mevcut topluluklarla işbirliği içinde, sadece bugünün sorunlarına işaret etmeyecek şekilde konut sorunlarının çözümlerine dair stratejiler geliştirmiştir ve bu stratejilerin aileler büyüdükten sonra tekrar mimarlar ile topluluk üyeleri arasında işbirliği ile yeni stratejiler oluşturma kararı alınmıştır. İlerleyen zaman içinde evrim geçiren organik modeller korunmuş ve çoğu kullanıcılar tarafından inşa edilmiş mevcut sosyal şebekeye saygılı davranılmıştır: aileler pencerelerin, kapıların yerleştirilmesine, evin istedikleri renkte boyanmasına ve kendi döşemelerinin evlere yerleştirilmesine yardımcı olabilirler.

Quinta Monroy, Iquique, Şili’deki İlkel Evler

Bu proje, 30 senedir 100 kadar ailenin yasa dışı olarak işgal ettiği Quinta Monroy’da insanlara yaşayacak yer temin etme açısından bir meydan okumaydı. İlk olarak, ailelerin periferideki başka bir yere yerleştirilmesi yerine halihazırda yaşamakta oldukları bölgede ikamet etmeleri sağlanmaya çalışıldı, ikinci olarak yerleşim yerinde, “kapsamlı aile” olgusuna yönelik fiziksel alan oluşturuldu. Kule blokları şeklindeki konutlara aykırı şekilde 1960’ların sosyal konut projelerinde tanımladığı gibi, daha insani yapıda, yüksek yoğunluklu mahalle ortamı sağlayan ve mahalle sakinlerinin tasarım projesinde katılımcı olabilmelerine izin veren deneysel bir konut projesi önerildi. Kavramın merkezinde, vatandaşların yaşadıkları şartları belirleme hakkı olduğu nosyonu yer aldı.

10.18 Katılımcı planlama

Mekansal gelişim çerçevesinde sürdürülebilirlik, ekolojik (konum, kaynaklar ve kaynak akışı), ekonomik (özel ve paylaşılan) ve sosyal (bireysel ve şehir) boyutlar gibi çeşitli boyutlar içinde görülebilir (Bokalders & Block, 2010). Bu anlamda, katılımcılık, sosyal sürdürülebilirliğin temel yönlerinden biri olup belediyelerin sürdürülebilir kalkınma faaliyetleri için elzemdir. Sürdürülebilir kalkınma, etkili kentsel planlama çözümleri için araç olarak katılımcı yaklaşımları içermelidir (Laws ve arkadaşları, 2004).

Katılımcılık, "karar verme ve sorun çözme sırasında, farklı ilgi alanlarını, uzmanlıkları ve bakış açılarını temsil eden bireylerin ve grupların alınacak kararlardan ve akabinde uygulanacak eylemlerden etkilenecek herkes için doğru eylemlerde buldukları süreç" olarak tanımlanabilir (Fisher, 2001). Katılımcı planlama anlayışının görevlerinden biri, hem kentsel hem de kırsal ortamlarda icra edilen farklı düzeylerdeki mekansal planlamaya ve bunların uygulama süreçlerine toplumun tümünü dahil etmektir.

Katılım düzeyi olgusunun en iyi bilinen teorik temsillerinden biri, "Katılım Merdiveni" veya "Arnstein'in Vatandaş Katılım Merdiveni" diye anılan teoridir (Arnstein, 1969). Bu teori, katılım sürecini sekiz düzeyde inceler. "Manipülasyon", "Katılımsızlık" düzeyleri arasında en alttaki düzeydir ve en üstte "Vatandaş Kontrolü", "Vatandaş Gücü"nü en üst seviyesini oluşturmaktadır.

Avrupa'daki post-sovyetik devletler, uzun süre boyunca "Manipülasyon" seviyesinin altında kalmıştır. Böylece, karar verme süreçlerinde tavandan tabana otoriter planlama uygulamalarından demokratik tabandan tavana yaklaşımlarına geçilmesi, özellikle bu ülkelerde gündemde olan bir konudur. UNCHS (Habitat) küresel düzeyde farkındalığa önemli bir katkı sağlarken, yerel düzeylerde de konu, geleneksel olarak STK (Sivil Toplum Örgütü) tarafından gündeme getirildi.

Günümüzde, katılımcı planlama süreçleri içindeki en güncel eğilimlerden biri dijital teknoloji kullanımınıdır. Şimdi yerleşim yeri sakinlerinin coğrafi bilgilendirme sistemlerini kullanma seçeneği bulunmaktadır. İnteraktif karar yöntemini destekleyen araçlar mevcut olup yeni kentsel simülasyon yöntemleri katılımcılık süreçlerine eklenebilmektedir (Kunze ve Schmitt, 2010).

10.18.1 İlgili Örnekler

Riga, Letonya'da mahalle geliştirmesinde aşağıdan yukarıya yaklaşımı içeren pilot proje Başlatıcılar: "Letonya Polisi Yanlısı" STK ve Letonya Eyalet Polisi. Ana amaçlar: Riga'da Miera Caddesi çevresinde, topluluk temsilcileri, yerel yetkililer ve tasarlama ve planlama uzmanları arasında kamusal alanın kalitesine yönelik olarak müzakereler yapılmasını sağlamak; CPTED ilkelerinin uygulayarak eski mezarlık görüntüsünün iyileştirilmesi ve kamusal alan güvenliğini artırılması için önerilerde bulunmak.

10.19 Pasif tasarım

Mimari tasarım alanında enerji tasarrufuyla ilgili en önemli araştırmalar 20. Yüzyılın ortalarına dek uzanır. O dönemde küresel çevre problemleri önem kazanmıştır. Asıl amaç enerji tüketen mühendisliği ve ekonomik ekipmanları kullanmadan, sadece inşaat elemanları kullanarak konforlu iklimi sağlamak amacıyla binalar tasarlamaktır. Bu tür bir yapı tasarımı, aktif mühendislik sistemleri olmadan konforlu bir iklimi sağlayabildiği için pasif tasarım olarak adlandırılır.

Konforlu iklimi sağlamak amacıyla mekansal tasarıma adanmış ilk araştırmalardan biri Victor Olgyay tarafından yürütülen ve bu çalışmada ifade edilen “İklimle Tasarım. Mimari Bölgeselliğe Biyoklimatik Yaklaşım” adlı çalışmadır (Olgyay, 1963). Bir sonraki on yıl içinde çeşitli araştırmacılar (örneğin, İsrail Baruch Givoni (Givoni, 1969), İngiliz fizikçi ve mimar Michael Humphreys (Humphreys, 1976), Amerikalı mimar Donald Watson (Watson, 1981), İngiliz mimar, profesör Peter Burberry (Burberry, 1978, 1983) yanı sıra, enerji konularında çalışan Avustralya mimar ve danışman Steven Szokolay (Szokolay, 1986) vs.) insanlara konforlu bir iklimi sağlamak amacıyla sorunu ele almışlardır.

1988 yılında Profesör Bo Anderson, mimar Robert Hastings ve Dr. Wolfgang Feist, pasif ev konseptini tasarladı. Bu konsept maksimum enerji tasarrufu için iyi yalıtılmış ve hava sızdırmaz binaları öngörmüştür. Bina hava geçirmez olduğu için, geleneksel ısıtma sistemi gerektirmeyen bir mekanik havalandırma sistemine ihtiyaç duymaktadır. Bu kavram Orta Avrupa ülkelerinde iyi işlemektedir, ancak şiddetli iklim koşulları nedeniyle Kuzey Avrupa ülkelerinde bu kavramı sürdürmek oldukça zordur. Kuzey Avrupa ülkeleri 15 kWh/m² altındaki özel yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı açısından pasif evin standardına ulaşmaktadır (Feist, 2007), ancak 10 W / m² altındaki ısıtma yükünü sağlamak için durum karmaşıktır (Kamenders & Blumberga, 2007). Bununla birlikte pasif tasarım uygulaması, binanın ömrü boyunca oldukça önemli ölçüde bir enerji tasarrufuna ulaşmasını sağlar.

Pasif tasarım binanın ömrü boyunca enerji tasarrufu kolaylaştırmak amacıyla (bina yapı elemanlarının, binanın alandaki konumu vb dahil) mimari tasarımı maksimum kullanan tasarım stratejisi anlamına gelir. Aşağıdaki özellikler pasif tasarım uygulanmasını belirlemektedir:

- binanın kuzey tarafındaki cam alanların azaltılmasını gerektiren iyi yalıtılmış yapılar kullanarak (termal olarak ve hava değişiminden dolayı) ısı kayıplarını en aza indirmek,
- güney cephesine cam açarak planlanan güneş ısı uygulaması yoluyla ısı kazanımını en üst düzeye çıkarmak
- tesislerde dramatik sıcaklık dalgalanmalarını önlemek için yüksek termal kapasiteli inşaat malzemeleri uygulanmasının yanı sıra, aşırı ısınmadan kaçınmak için pencere gölgelendirmeleri planlayarak rahat iklimi sağlamak.

10.19.1 İlgili Örnekler

Marupe, Latvia Konutu

Letonya’da pasif tasarım ilkeleri kullanılarak tasarlanmış bir konut (2015) örneği. Isıtma için spesifik yıllık enerji talebi ~ 14 kWh / m², Isıtma yükü ~ 11 W, İnşaat maliyeti ~ 1000 Eur / m²

- A. Binanın ısıtılan kısmı, bina kabuğunun ısı kayıplarını en aza indirmek için en iyi alan/yüzey oranı sağlayan oldukça kompakt boyutlardadır.
- B. Enerji tasarrufu için 3 bölmeli cam, tüm eklemlerde sızdırmazlık bantları hava sızdırmazlığı sağlamakta, ve binanın içi ve dışı arasındaki kontrol edilemeyen hava hareketini önlemektedir.
- C. Güney cephesine pencere açmak yazın yeterli ışık ve enerjiyi sağlamaktadır. Hareketli gölge elemanları yazın aşırı ısınmayı önlemektedir.

Kent çevresinde teorik olarak bina yönlenme çalışması

Örnek modelleme çevreleyen ortamın ısıtma için gerekli yıllık spesifik enerji talebini nasıl etkilediğini göstermektedir.

- A. Optimum (en iyi şekilde) yönlenme ile bir konut binasının ilk kuramsal modeli.
- B. Yönlenmenin değişimi nedeniyle enerji talebindeki artış.
- C. Hesaplamaya çevreleyen ortamı dahil ettikten sonra enerji talebindeki ek artış.

10.20 Kullanım sonrası değerlendirme (KSD)

Kullanım Sonrası Değerlendirmesi (KSD) bir yaşam alanında bireylerin memnun olma durumlarını ölçmeyi amaçlamaktadır (kamusal ya da özel mekan). Walter S. Mueller (1984) bu değerlendirmeyi “çevre, davranış ve çeşitli ilişkilere ilişkin bireylerin fikirleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilgilerin sistematik olarak toplanması” olarak açıklamaktadır.

Konut memnuniyeti “kullanıcı ile uygulanmış tasarım, ihtiyaçlar ve istekler ve çevrenin gerçek durumu arasında denge oluşturma” şeklinde ifade edilmektedir (Wiesenfeld, 1992).

Dolayısıyla kullanım sonrası değerlendirmeler uygulamanın amacı çeşitlilik gösterse de fiziksel ve psikolojik faktörlerle ilişkilidir. KSD bireyin olumlu etkinlik düzeyinin konut çevresine (kimlik, yerle kurulan bağ vb.) olan etkisinin belirlenmesi için tasarlanmıştır. Aynı zamanda , KSD bir ofisin düzenlenmesinin çalışanların üretkenliği üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla da kullanılabilir.

KSD 20. Yı başından beri Çevresel Psikolojinin de araştırma konularındandır. Ancak kullanımı özellikle İngilizce konuşan toplumlarda 1970’lerde anlam kazanmıştır. Bechtel ve Srivastava, 1978’de Birleşik Devletler’de KSD konusunda çalışan 1000 adet araştırmacı belirlemiştir. Yine de Avrupa’da KSD; özellikle konut araştırmalarında hala alışılmadığıdır.

KSD yoluyla toplanan bilgiye olan asıl ilgi mimarlar tarafından konut tasarımında kullanılmıştır. Buna karşın mimarlık ve çevresel psikolojiyi birleştiren bir çerçeve bulunmamaktadır.

Yine de, son yıllarda yapılarıdaki KSD enerji etkinliği konusunda gelişmektedir.

10.20.1 İlgili Örnekler

San Blas, Orcasitas, La Ventilla ve Lourdes Mahallelerinin (Madrid) KSD’si

1992 yılında, Dr. Maria Amerigo Madrid Konut Enstitüsü (IVIMA) tarafından geliştirilen konut alanlarında konut memnuniyetinin bazı ampirik çalışmalarını yürütmüştür. Bu çalışmalar için, yazar seçilen yerleşim alanlarında yaşayan ev hanımlarının odaklanan bir araştırma tasarlayarak belirli bir metodoloji ortaya koymuştur.

Çalışmalar Madrid’in bu banliyölerinde, komşular arasındaki sosyal ilişkilerin evlerin kalitesinden daha değerli olduğunu ortaya koymuştur. Bu mahallelerde yürütülen zorunlu taşınma, yeni konutlardaki yaşanabilirliğin nesnel iyileşmesine rağmen, sosyal ağların bozulması nedeniyle, komşular üzerinde hoşnutsuzluğa neden olduğunu göstermiştir.

E.ON Araştırma Konutunun KSD’si

Projenin amacı, enerji verimliliğini artırmak ve bu yöntemlerin maliyetlerini göz önüne alarak, karbon ayak izini azaltmak için çeşitli çözümleri test etmektir. Proje Birleşik Krallık imar yönetmelikleri tarafından belirlenen şartları aşmak için kademeli olarak inşa edilecek üç büyük aşamadan oluşmaktaydı.

Bu nedenle, bütün bir kullanım sonrası değerlendirme (KSD) çalışması, ev performansını belirlemek için her safhada yapılmıştır ve kullanıcı davranışları, uygulanan önlemlere karşı cevaplarını belirlemek için izlenmiştir.

Kaynak: 'Yerli enerji ve doluluk: yeni bir kullanım sonrası değerlendirme çalışması' Catalina Spataru Mark Gillott1 ve Matthew R. Hall - Mimarlık Bölümü ve Yapısal Çevre, Mühendislik Fakültesi, Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Enstitüsü, Nottingham Üniversitesi.

10.21 Konut alanlarında kamuya açık alan

Sürdürülebilirlik kavramı çok boyutlu bir kavramdır ve oluşturulmuş üç ana boyutu vardır. Ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerin başarılı dengesi gelişimin ana hedefi olarak anlaşılmaktadır. Diğer konular üzerindeki negatif etkilerinin farkında olmadan tek bir yöne odaklanmak bu tanıma göre sürdürülebilir olmayacaktır. Bir şehrin sürdürülebilir olması için, kaynaklarını bağlı olduğu çevresel ve sosyal sistemlerin taşıma kapasitesini aşmadan verimli ve adil bir şekilde kullanması gerekir. Tanım olarak, tüm bileşenleri sürdürülebilir olmadığı sürece bir şehir sürekli olamaz. Çevresel kriterlerin (su ve enerji tasarrufu, atık geri dönüşümü, ulaşım, vb.) yanı sıra yaşam kalitesi, sürdürülebilir bir şehrin bütün tanımlarında merkezde yer alır.

Kamuya açık alan, en önemli kamu hizmetlerinden ve kentsel çevrenin ana bileşenlerinden biridir. Konut bölgesinde kamuya açık alan dışarıdaki kişisel yaşamın “bir uzantısı” olan evin, önemli bir bileşeni olmasının yanı sıra sosyalleşme için de ana platformdur (Belanger, 2007). Kamuya açık alanlar, önemli çevresel hizmetlerin yanı sıra modern kentlerin yaşanılabilirliğinin ve kent sakinlerinin refahı için önem arz eden sosyal ve psikolojik hizmetler de sağlar. Bölgede bir park bulunması stresin azalmasını, dalgınlığın iyileştirilmesini, şehir sakinlerinin gençleşmesini, sakinlik ve huzur duygusunu sağlar (Kaplan,1983). Kamuya açık alanlar; çevresel, sosyal, ekonomik ve yaşam kalitesine etkileri yoluyla kentsel çevreyi ve hayatı etkiler.

Sosyal etkiler, onların eğlence, sosyal ve psikolojik işlevlerinin sonucu olarak ortaya çıkarken, kamusal yeşil alanların çevresel etkileri ise onların eğlence, sosyal ve psikolojik işlevlerinin sonucu olarak ortaya çıkar. Çevresel etkiler, yeşil alanların iklim, hava kalitesi vb. gibi ekolojik yönlerini ve yoğunluk ile açıklık dengesi gibi kentsel çevrenin fiziksel yönlerini etkiler. Yeşil alanların sosyal etkileri arasında, paylaşılan deneyimlerin sağlanması yoluyla toplumsal bütünleşmeye ve eğlence işlevlerinin ve çevresel etkilerin sağlanması yoluyla psikolojik ve fizyolojik sağlığa katkıda bulunmak vardır. Çevre, insanların yaşam süreçlerini büyük bir ölçüde belirlediği için yerleşim alanının nitelikleri ve insanların yaşam tarzı arasında yakın bir ilişki vardır. Birçok şehirde, aslında kamuya açık yeşil alanlar yaratılmasını hedefleyen toplu konutlar en yaygın konut inşaatı türüdür.

Kentsel çevrenin kalitesi, gitgide şehirlerin ekonomik olarak yenilenmesindeki anahtar unsur olarak kabul edilmiştir. Çevresel kalitenin yüksek olması yatırım çeken ve rekabet avantajı yaratan bir faktördür. Diğer bir yandan, kentsel yoğunluk ve düşük yaşam kalitesi şehirlere yapılacak yatırımları engeller. Kamuya açık alanların geliştirilerek kentsel alanların yeniden düzenlenmesi genel yaşam kalitesini yükseltir ve sosyal dışlanmışlığı azaltmaya yardımcı olur. Kamuya açık kentsel alanlar, kentsel toplum ve kültürün nerede gelişeceği konusunda bir çerçeve oluşturmak ve kimlik ile toplumsal bilinci artırmak için yardımcı olabilir. Ekosistemlerin işleyişlerinde olduğu gibi bir ilişkiyle ortaya çıkan eğitim ve farkındalık için zemin sağlamakta ve kentsel işlevlerin nasıl doğal sistemlerle bütünleştirilebileceği sorusuna yanıt bulmakta kullanılabilir. Bu durumdan kaynaklanan bilindik sosyo-ekonomik yararlar rağmen sürdürülebilir araziye ilişkin düşünceler şehir konutlarını tasarlarırken sıklıkla ikincil bir rol oynayan planlamayı kullanır. Sürdürülemez gelişimle alakalı - temelde piyasaya bağlı ve kısa vadede düşünmeyle hareket konusunda - birçok baskı vardır. Kamuya açık alanlar, vatandaşların kentsel doğayı belediyeye ait değerli bir kaynak yapan birçok sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılar ve şehir sürdürülebilirliği için anahtar bir bileşendir. Farklı yaş grupları farklı sebepler ile kamuya açık alanları kullanır ve farklı aktiviteler üstlenirler. Bu soyut hizmetlerin ve yararlarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi kentsel sürdürülebilirlik için belirlenen stratejileri meşrulaştırmak ve yasallaştırmak için kritik bir önem arz eder. Kamunun ve bölge sakinlerinin katılımı ile ihtiyaç ve ilgi alanlarının nitelikli

değerlendirilmesi, yerel planlamacıların kentsel toplumlar için daha sürdürülebilir şehir stratejilerini öngörmesini sağlayabilecek ortak değerlerin dile getirilmesinde yardımcı olduğuna inanılır.

10.21.İlgili Örnekler

Büyük Ölçeli Konut Alanlarında Avlular

Büyük toplu konutlarda çevre, herkesin günlük aktiviteler yoluyla konutlarından kamuya açık alanlara geçerek ev algısını genişlettiği yerdir. Günümüzde büyük ölçekli toplu konutlar kamusal, sosyal ve ekonomik konuları teknik, estetik ve sosyal yönleriyle beraber barındıran ciddi bir problem olarak görülmektedir. Tüm bu yönler toplu konutların kamuya açık alanlara ilişik problemlerinde yansıtılıyor. Doğal özellikleri bozma ve özelleştirme sürecinin sonucunda, büyük ölçekli toplu konutların kamuya açık alanlarında yeni yapılar için hukuki zemin yaratarak bölgenin asıl konumsal yapısını bozuldu. Şu anda büyük ölçekli toplu konutların kamuya açık alanlarının genel kalitesi bölge hakının sosyal ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Letonya'daki önceki deneyimlere göre, konut bölgesinin önceden oluşturulmuş yapısına yeni binaların ilave edilmesi mevcut yaşam çevresinde çeşitli etkiler bırakıyor ve halktan olumsuz değerlendirmeler alıyor. Ancak, mevcut çevre önemli ölçüde kötü durumdayken ve yeni gelişmeler avluların kalitesini artırabilecek ve böylece bölgenin yerli halkı tarafından anketlerde bahsedilen birkaç eksiklik de giderilebilecek durumda olursa teorik olarak bu sürecin olumlu etkileri de olabilir. Gerçekte, yeni gelişmeler genellikle yeni bina sakinleri için park yerleri gibi yalnızca birkaç en gerekli işlevi garanti eder. Eğer durum elverirse, avlunun mevcut bina ile paylaşılacağı varsayılır, bu durumda eski oyun alanı ve avlunun diğer bölümleri de kullanılır böylece mevcut yaşam çevresinde hiç bir geliştirme yapılmaz.

Altın Yol

Tasarım aşamasında yazılan ilk metinde, Peter Smithson şöyle yazdı: “ Bizim amacımız, her sokakta onu geçiş olarak kullanan çok sayıda insanın olacağı asma geçitler yaratmak ve buna ek olarak bazı sokaklar her birinin gerçekte tanımlanmış özel niteliklere sahip olmasını sağlayan - mekanlara geçmeyi sağlayan- geçitler şeklinde olacak.” Her bir asma geçidin her bir bölümünden sosyal bir oluşum haline gelmesi sağlamaya ve aynı seviyede daha çok miktarlarda insana ulaşmaya elverişli miktarda insan geçişi olacak.

Sokaklar, koridorlar veya balkonlar olmayacak mekanlar olacak.

Bir sokak bütünüyle yerleşim yeri olduğunda, bireysel ev ve bahçeler gerçek bir meydan veya sokak gibi canlı bir yapıya sahip olacak- hiçbir şey kaybedilmiyor ve yükseklik kazanılıyor.

10.22 Yenilik olarak kamuya ait kiralık konut programı

Kamuya ait kiralık konut, konut kiralama sektörünün iki boyutlu olarak tanımlanmış bir çeşididir: kamuya aittir çünkü mülklerin (binalar ve daireler) sahibi devlet kuruluşları (yerel veya ulusal devlet, şehir) ve sosyal çünkü bu mülklerin kullanım amacı sosyal ihtiyaçları karşılamak (Nieboer, 2012). Bu tür kiralık konutlar artık sosyal kiralık konutlarla düzensiz özel kiralık konut pazarı arasındaki boşlukta bir köprü görevi görmekte (bu aynı zamanda ulaşılması güç derecede pahalı dairelerin satın alınması problemine de çözüm olmakta).

Aileler için önceki konut seçimleri yaygın olan şehirlerde, kamuya ait kiralık konutlar “ sosyal bir yenilik” olarak sınıflandırılabilir (BEPa, 2010). Bu yenilik sosyal ihtiyaçların baskılanmasından kaynaklanmakta ve potansiyelinin altında yatan fikir ise yeniliğin farklı hissedarlar tarafından onaylanmış konut ihtiyaçları doğrultusunda ilerliyor ve uygulanıyor olması. Savunmasızlık, insanların ‘imkansız’ ikilemler yaşadığı veya içinde buldukları durumu geliştirmek için fırsatları değerlendiremediği belirsiz bir durum...” (Ranci, Brandsen i Sabatinelli, 2014: 280), genç ailelerin ve bekarların nüfusu özellikle bir kanıt niteliğinde (Bežovan, 2012) çünkü onlar konut kredisi almak için uygun değil ve iyi konutlara paraları yetmediği için kontrolsüz konut kiralama damgasına maruz kalıyorlar. Bu ailelerin başı dertte çünkü hayatlarını planlayacak bir durumda değil. Farklı yönlerden bakıldığında, önce bahsedilen konut ihtiyaçlarını karşılama noktasında yaşanan kötü tecrübeler ve seçenek eksikliği bu aileleri sosyal olarak dışlanmış nüfusun bir parçası haline getirmekte. Kamuya ait kiralık konut, “yeni sosyal risklerin” oluşmasına katkı sağlayan maddi yetersizliğe, erişilebilirliğe ve uygunluk standartlarına çözüm olan bir yenilik görevini görmektedir (Bonolli, 2005)

10.22.1İlgili Örnekler

Novi Jelkovec, Zagreb’ de kamuya ait kiralık konut

Bu yenilik, yaşları 35’e kadar olan, özel kiralama piyasasındaki (çoğunlukla düzensiz olan) kiracının kiracısı konumunda daha fazla çocuk sahibi olan genç ailelerin veya olumsuz konut koşullarında yaşayan daha büyük ailelerin hakkıdır. Bu yeniliğin başvuru yapmak için arayanlardan seçilen kullanıcılarıyla uzatma imkanı ile beraber beş yıl boyunca bağlantı kurulur. Özel kiralama pazarında olduğundan daha az kira ödeyerek yeni inşa edilmiş bir mahallede, çok düzgün ve yeterli büyüklükte dairelere sahip olurlar.

Bu yeniliğin ürünü ulaşılabilir ve düzgün konutlar olurken, refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükselmesi ise bu yeniliğin sonucu olarak görülebilir. Toplumsal bütünleşmeye katkı, etkin vatandaşlık, sosyal dayanışma ve konut hükmünün çeşitlendirilmesi yeniliğin etki ettiğinin kanıtıdır.

Yorumlar

[Ellen Peters-Geurts tarafından, 28.04.2015 12:01:37’ de]

IHS yeniden iskan konusunda çeşitli kurslar gerçekleştirdi. Vaka çalışmaları hassas ve dinamik olduğundan bilgi paylaşmak zordur. Yeniden iskan projelerine dahil olmak araştırmacılar için bile hassas bir konudur. Bu yüzden paylaşılan bilgilere dikkatli davranmak gerekir.

Öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu yeniden iskan konusundaki alan araştırmalarını (MSc finali) kendi memleketlerinde yapmaktadır. Bu MSc araştırmalarının yayınlarına IHS’in kütüphanesinden ulaşılabilir fakat tekrar belirtmek gerekir ki araştırmacı bazı bilgileri

paylaştığı için tehdit altında olabileceğinden dolayı bu bilgilere dikkatli davranılması gerekmektedir.

10.23Yeniden yerleşme

Yeniden yerleşme çok fazla çalışılmış bir kavramdır. Yeniden yerleşmenin riskleri arttırdığı, güvensizlik hissine sebep olduğu, mülke zarar verdiği ve fakirleştirdiğine dair ampirik kanıtlar bulunmaktadır. Yeniden yerleştirme kavramı için seçilmiş literatür bu üç bakış açısını slime amacındadır (Dwivedi, 2002). Öğrenciler düşük gelirliilerin yeniden yerleştirilmesi ve kötü sonuçları azaltmak amacıyla stratejiler geliştirmektedir.

Literatür parçaları şu konulara odaklanmaktadır: 1 savunmasızlık açısından toplumsal cinsiyet kavramı, 2 Farklı bakış açıları sunarak yeniden yerleştirme kavramını araştırmak. Yeniden yerleştirme tartışmalarında farklı yönelimler görülebilir. Pragmatik yöntemlerle yaşam alanlarında yaşanılabilirlik şartlarının artırılması amaçlanmaktadır. Buna alternative olan yaklaşım yeniden yerleştirmede haklar kavramını dikkate almaktadır; katılım ve çözüme yönelik öneriler önem kazanmaktadır. Ayrıca haklar ve cinsiyet zayıf topluluklara odaklanmaktadır. Üçüncü yaklaşım yeniden yerleştirme kavramını bütünüyle sorgulamaktadır ve gelişim adı altında yapılan bu hareketi eleştirmektedir.

10.23.1İlgili Örnekler

Yeniden yerleştirme örnekleri

IHS son yıllarda konuya ilişkin üç ders açmıştır. Bu dersler çeşitli, örnekleri belgelemektedir. Derslerde şu ülkelerden örneklere odaklanılmıştır: Abuja, Nijerya, Nairobi, Kenya ve Delhi, Hindistan. Bu örnekler eğitim paketleri olarak kullanılmıştır ve ders koordinatörleri tarafından belirlenmiştir.

Yorumlar

[Ellen Peters-Geurts tarafından, 2015-04-28 12:01:37]

IHS yeniden yerleştirme konusunda çeşitli dersler açmıştır. Örnekler hassas ve dinamik olduğundan bilgi paylaşımı oldukça zordur. Bu konuda yer almak araştırmacılar için de hassasiyet gerektirmektedir. Dolayısıyla ulaşılan bilgilere dikkatle yaklaşmak gerekmektedir.

Çok sayıdaki öğrenci Yüksek Lisans bitirme çalışmasını kendi memleketlerindeki örnekler üzerinden yapmaktadır. Yüksek Lisans yatırımları HIS kütüphane sisteminden bulunmaktadır ve araştırmacıların bilgileri paylaşırken dikkatli olması gerekmektedir.

10.24(Gelişmekte olan) dünyada sosyal konutlar

Sosyal konutun tek bir tanımı yoktur. Pek çok Avrupa ülkesi ülke bazında tanımlara sahiptir. AB bağlamında genellikle sosyal konut, erişilebilir konutların sağlanmasını artırmak ve sosyo-ekonomik durumlara veya savunmasızlık göstergelerinin mevcudiyetine dayandırılarak belirlenen hedef gruplara yönelik kamu yararına bir görev olarak görülür. Fakat AB içerisinde sosyal konut tesliminde farklı modeller uygulanmaktadır. Bunlar genellikle “evrenselliğe inanan” veya “hedeflenmiş” modeller olarak tanımlanır. Evrenselliğe inanan model konutu bir kamu sorumluluğu olarak görür ve dolayısıyla tüm nüfusa erişilebilir ve düzgün konutlar sağlamak gerekir - Kuzeyli ve Batılı bazı ülkelere rağmen bu model özellikle komünist dönemde uygulanmıştır - Ayrıca Avrupa on yıllardır hedef gruplarına kısıtlamalar koymamaktadır ve tüm toplumsal seviyelerde sosyal konutları etkin bir şekilde desteklemiş ve teşvik etmiştir. Evrenselliğe inanan konut egemenliğinin olduğu Kuzey ve Batı AB ülkeleri, tüm konut stoğunun sosyal konut paylaşımı olarak nitelendirildi.

Gelişmekte olan dünyada, kamuya ait konuta daha fazla gönderme yapılıyorken, bazı ülkelerde de ‘sosyal konut’ kelimesi kullanılıyor. Özellikle gelişmekte olan dünyaya odaklanarak sosyal konut eğitimi verdiğimiz için sosyal konut için çalıştığımız kurumumuzda yaygın olarak kullanılan bir tanım ürettik.

“Sosyal konut, piyasa ilkeriyle ama hükümet teşvikleriyle (veya bazı durumlarda direkt olarak hükümet) düşük ve orta gelir seviyelerindeki bölümleri hedef alarak onlara ulaşan resmi konut çözümünün sağlanmasıdır. O yüzden, resmi çözümlere erişebilen fakat destek olmadan resmi konut pazarında konut elde edemeyen düşük ve orta gelirli aileler için özellikle konut çözümlerini sağlama, teşvik etme ve etkinleştirmeye yöneliktir.

Bu konseptte yer almamak resmi olmayan konuttur veya örneğin gecekondu mahallesini geliştirmek veya daha fakir insanlar için sıklıkla bir konut çözümü olan artırmalı konut. Devlet konutlarında politik ve ekonomik düşünceye hakim olan yetki verme paradigması yukarıda belirtildiği üzere sosyal konutların teslim edilmesine karşı yeni bir ilgi oluşmasına neden oldu. Fakat görüşlerdeki en son değişiklikler elbette resmi olmayan yerleşimi gerektiren ve yerinde veya artan birşey olan ve insanların geçimlerini etkileyen gecekonduların iyileştirilmesi girişimi yoksul yanlısı yaklaşımı ve konut haklarını savunuyor.

10.24.İlgili Örnekler

Güney Afrika’da Sosyal Konut

Güney Afrika’da sosyal konut kamusal konut programlarından biridir. Aslında diğer programlarla karşılaştırıldığında nispeten küçük bir kamusal konut programıdır. Bariz bir şekilde gelir seviyesi 1.500 ile 7.500 rand arasında olanlar hedef alındığı için hedef grup nispeten diğer programlardan daha geniştir- diğer programlar 3.500 rand’a kadar olanları hedef alır. Ayrıca sosyal konutlar ancak belirli coğrafi bölgelerde yapılabilir Yeniden Yapılandırma Bölgesi olarak adlandırılan bölge Apartheid Rejimi’den kalan eşitsizlikleri düzenlemeyi hedefler.

Güney Afrika’da Sosyal Konut

Sosyal konutların bugünkü hali yeni demokratik hükümet başa geçtiğinden beri uygulanmaktadır. Bu demek oluyor ki kurumsal, yasal ve ilkesel çerçevenin tümü sadece son 20 yılda geliştirilmiştir. Sosyal konut çoğunlukla bir kiralık konut seçeneğidir ve Sosyal Konut Kurumları olarak adlandırılan kuruluşlar yoluyla teslim edilir. Bunların çoğunluğu Ulusal Sosyal Konut Birliği’nin (NASHO) üyesidir. Sosyal Konut Düzenleme Kurumu (SHRA)

sektörü düzenler.

Güney Afrika’da Sosyal Konut

Yasal çerçeve son yıllarda geliştirildi ve Ulusal Sosyal Konut Hareketi yürürlüğe koyuldu. Fakat sosyal konut belediyeye ve taşraya ait hale getirilmekte ve yerel Sosyal Konut Kurumlarıyla performans anlaşmaları yapmalarının yanı sıra, pek çok belediye belediyeye ait bir sosyal konut politikası geliştirme aşamasındadır. Sosyal Konut Kuruluşu (SHF) inşa kapasitesini geliştirmek için sektöre destek verdi fakat sonradan bu kuruluş kapatıldı. Ulusal Konut Acentesi aslında birincil olarak diğer kamusal konut programlarına hızlı işlenen arazinin teslimini yapmaya odaklansa da sosyal konutlara destek sağlıyor.

Valensiya’ da Sosyal Konut

IVVSA (VALENSİYA KONUT ENSTİTÜSÜ, SA) İspanya, Valensiya’daki kamusal konut programlarından biridir. Aslına bakılırsa bu Valensiya’da önemli bir kamusal konut programıdır. En ilginç binalardan seçmelerin bulunduğu bir monografi vardır. <http://www.tccuadernos.com/biblioteca-tc/107-ivvsa-20-anos-de-arquitectura-residencial.html>

Bu Fernandez-Vicancos’ un örneklerinden biridir.

Yorumlar

[Ellen Peters-Geurts tarafından, 28.04.2015 12:09:21’de yapıldı.]

Biz IHS’de gelişmekte olan dünyada sosyal konut üzerine çalışıyoruz. Güney Afrika örneği sıklıkla başvurduğumuz bir örnektir. Güney Afrika’da çoğunluğunu sosyal konut olarak da adlandırmanın mümkün olduğu, yukarıda özetlenen geniş tanıma uygun çeşitli kamusal konut programları bulduk. Diğer kamusal konut programları çoğunlukla evleri teslim edip sürdürülebilir mahalleler yaratmakla ilgilenmezken, Güney Afrika sosyal konut programının, sosyal konutları teslim ederken aynı zamanda sürdürülebilir mahallelerin yaratılması ve bütünleşmiş şehirlerin geliştirilmesi de başarılıdır. Program hakkında pek çok eleştiri de paylaşılabılır. Ölçüde küçük; teslim yavaş; sektör içerisindeki kapasite sınırlı; ve aynı zamanda diğer konut programlarında olduğu gibi yolsuzluk da meydana geldi. Aynı zamanda ön ödeme olarak da oldukça pahalı ama birkaç yıl önce yapılan Maliyet-Fayda Analizi uzun vadede sosyal konutun maliyetinin, yapılan en büyük kamusal konut programından hiç de yüksek olmadığını gösterdi.

10.25Sürdürülebilir Toplular

Modern “sürdürülebilirlik” anlayışı, doğa ve insan arasındaki ilişkiye ek olarak diğer araştırma konularını da birleştirmenin yollarını arıyor. Pek çok farklı uygulamalı fikrin ve teorik ilkenin temsilcileri arasında sürdürülebilirliğin kriterleriyle ilgili hala devam eden tartışmalar var.

Sürdürülebilir gelişimin temel belgelerine göre - Ortak Geleceğimiz (Brundtland raporu olarak da bilinir; bkz çevre ve gelişim üzerine Dünya komisyonu,87) ve Biyolojik Çeşitlilikte Düzenleme (Rio Antlaşması olarak da bilinir; bkz Birleşmiş Milletler, 1992) - sürdürülebilirlik yolunda farkı amaçlar eşit derecede önemlidir ve birlikte başarılmalıdır. En büyük özen çevresel sürdürülebilirliğine gösterilir. (McKenzie, 2004; Littig & Greißler, 2005;Lee, 2006). Tek-sütunlu modeller genellikle çevresel sürdürülebilirlik üzerine odaklanır ve sosyal ve ekonomik yönler çevresel amaçlara tabidir. Üç-sütunlu modeller katı çevresel yaklaşımlardansa daha genel olmaya çalışıyorlar ve sürdürülebilirlikle ilgili araştırmalarda daha kabul edilebilir görünüyorlar. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin üç sütununun da korunması gelecek nesillerin yararı için eşit derecede önemlidir. Brundtland Rapor’unda bahsedildiği gibi, çevresel ve ekonomik ihtiyaçların yanı sıra kültürel ve sosyal değerler de gelecek nesillerin ihtiyaçları arasında belirtilir.

Beklenildiği üzere, bu model özellikle de bu üç belirli sütun tercih edildiği için güçlü eleştiriler aldı. Bu yönler ek olarak, estetik, kültürel, dini, ruhsal, politik ve anayasal yönler de göz önünde bulundurulmalıdır (Pfahl, 2005).

Uygulamada çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik üçüncü sütunu geri plana itmektedir. Bir yandan, düşük maliyetli çözüm savları ekonomileri ve çevreyi iyi bir şekilde birleştirebilirdi, diğer yandan ekolojik ve ekonomik savlar sosyal sorunlardan daha çok ilgi çekiyor gibi görünüyor. (Littig & Greißler, 2005). Ayrıca, çevresel ve ekonomik sorular daha işlevselleştirilebilir görünüyor (Omann & Spangenberg, 2002).

Sürdürülebilirliğin üç (veya daha fazla) sütunu birbirleriyle yakından ilgilidir. Birbirlerini etkileme şekilleri üzerinde daha tam olarak çalışılmamıştır. Fakat sürdürülebilir bir toplum sadece, sürekli dışarıdan bir destek veya hükümet tarafından bir eyleme ihtiyaç duymadan düzgün işleyen bir toplum (örneğin bir şehir) anlamına gelmez. Sürdürülebilirliğin çeşitli bileşenleri her zaman birbirlerini üzerinde etkiye sahiptir. Örneğin, insanlar ve doğa arasındaki etkileşim özünde gelişimi etkiler.

Eğer kirlilik nedeniyle kamusal kargaşa politikacıları etkilerse, genellikle en basit çevresel düzenlemelerle tepki verirler.

10.25.1İlgili Örnekler

1990’ların ortasında Birleşik Devletler’deki geniş koalisyon organizasyonları tarafından geliştirilen ve eskiden Sustainable Communities Network (SCN) web sitesi olarak bilinen Sustainable Communities Online yenilenmiş, güncellenmiş ve yeniden tasarlanmış olan web sitesidir. SCN’ in amacı kamuya sürdürülebilirlikle ilgili çok daha kolay ulaşılabilir bir bilgi havuzu oluşturmaktır. CONCERN, A.Ş ve Community Sustainability Resource Institute SCN’i 1993’den 2001 yılına kadar yönetti ve o tarihten beri CONCERN tarafından yönetilmekte.

Yorumlar

[Gábor Csanádi tarafından, 21.08.2015 18:24:45]

Sosyal sürdürülebilirliğin teorik çerçevesi tam olarak geliştirilmemişken, sosyal olarak

sürdürülebilir şehirlerin uygulamalı örnekleri vardır. UNESCO MOST tarafından yürütülen araştırma projesinde on büyük şehir yönetim, kültür, altyapı, konut, ulaşım ve istihdam bakımından kıyaslandı. Sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, sadece hükümet politikaları değil aynı zamanda yerel gündem de sürdürülebilir toplumlara ulaşmakta önemli faktörlerden biri olarak görünüyor.

10.26 Sürdürülebilir tasarım

Sürdürülebilir tasarım genellikle yapılarda etkin enerji kullanımı ile ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla artan siyasi ve ekonomik baskı konut enerji tüketimini azaltmaya ve konut tasarımında AB Komisyonu kararlarına etkimektedir (AB, 2013). Buna karşın sürdürülebilir tasarım yeşil yapı gaz salımlarını konusunun ilerisine geçmektedir. (European Commission, 2010). Manzini'ye göre (2007), sürdürülebilirlik günümüzdeki “üretim ve tüketim” devam etmediğinde sosyal ve fiziksel çevrenin kalitesinin iyileşmesi konusundaki sistematik düşünce yaklaşımını gerektirmektedir. Sürdürülebilir mimari tasarım, estetik ve işlevsellikten daha fazlasını vermektedir (Farmer, 2013). Sürdürülebilir tasarım bir çok açıdan ele alınabilir.

Öncelikle, sürdürülebilir tasarım çağdaş konut yapımı konusuna günümüzde işaret etmektedir ve “beşikten mezara” tasarım kavramlarının kullanılmasını dışkate almaktadır. Bu durumda malzeme ve destek teknoloji yeniden kullanılabilir (Monahan and Powell, 2011). Ayrıca, inşaat süreci kullanım süresi sonunda yapının yıkılması değil parçalanmasını öngörmektedir. Bu şekilde varolan yapı parçalarının onarılması ve tekrar kullanılması mümkün olmakta; malzemenin dönüştürülmesine göre daha iyi bir çevresel etki beklenmektedir. Konut üretimindeki yaşam döngüsü fikrinin tersine yapının çevresel etkilerinin en aza indirilmesi esas alınmalıdır. Bu anlamda gelişmiş yöntemler bulunmaktadır, yaşam döngüsü değerlendirmesi gibi (LCA) yaklaşımlar yapının çevresel etkilerini ölçmektedir (Basti, 2010, Basbagill et al., 2013). Bu tür değerlendirmeler sadece var olan enerjiyi değil (inşaat alanına taşıma ve tekrar kullanım da dahil); yapının yaşamı sürecinde enerji harcama ve kullanım süresi sonunda tekrar kullanıma uyumlu olmasını da dikkate almaktadır. Dahası; sürdürülebilir tasarım teriminin insanlar, yapı ve doğal çevreler arasındaki etkileşimi de planlayan bir ekosistem olarak gören bir ekol de bulunmaktadır (Tippett et al., 2007). Bu tür statükocu denge üzerine odaklanan ekolojik yaklaşımlar, bu ekolde yanlışlanmaktadır (Cole, 2011).

Sonuç olarak, sürdürülebilir tasarım sosyal yönleri ve kompakt bir yapı üzerinden ölçeğe dair ekonomik tercihlerin sonuçlarını önemsemektedir. Bazı araştırmacılar bireyin özel ve kamusal yaşamının kullanıcının ihtiyaçlarına dayandığını göstermektedir (Martin Cojo and Sentieri, 2013). Benzer şekilde başka bir yaklaşım yapı çevrede sürdürülebilir tasarımı destekleyenlerin alan kullanımını yüksek yapılar ile etkinleştirmesikentsel alanlarda yüksek yoğunluklu konut yapılaşmasının sürdürülebilirlik sağladığını savunmaktadır (Ansell and Thompson-Fawcett, 2008). Buna karşın mekanın yoğun kullanımı, kaçınılmaz olarak bireylerin doğal alanlara ulaşım olasılıklarını kısıtlayacaktır. Bu da çevre araştırmacılarına göre konut çevresinde sorunlara yol açmaktadır (Baum and Davis, 1980, Gillis, 1977, Freedman et al., 1972).

10.26.1 İlgili Örnekler

BedZED

2002 yılında tamamlanmıştır, Beddington Sıfır Enerji Oluşumu (Beddington Zero Energy Development- BedZED), Birleşik Krallık'taki ilk büyük ölçekli karışık kullanım sunan sürdürülebilir topluluğudur. Amacı sıradan bireylerden oluşan bir topluluğun yüksek yaşam kalitesinden yararlanması, dünyanın kaynaklarının eşit alan paylaşımı (<1.8 hektar) projenin amacıdır. BedZED, BioRegional ve ZEDfactory mimarları tarafından oluşturulmuştur ve Peabody konut üretim grubu tarafından geliştirilmiştir.

Barratt Yeşil Ev

Barratt Yeşil Ev, Gaunt Francis mimarları tarafından tasarlanmış ve ulusal “Gelecek için Ev”

tasarım yarışmasında 22000 oy alarak birincilik kazanmıştır. Yarışma mimarları ve inşaat firmalarını bilindik konutlardan daha çok karbon salınımı düşük tasarıma yöneltmektir ve 2007 Mail on Sunday British Homes Awards kurumu tarafından desteklenmiştir, sponsorluğu Ulusal Konut Üretim Kurulu tarafından üstlenilmiştir. Ödüllü Gaunt Francis tasarımı seçilmiş diğer sekiz tasarımın önüne geçmiş ve National Centre for Excellencein Housing ve the BRE (Building Research Establishment) tarafından seçilmiştir. Modern teknoloji ile modern yaşamın sorunlarını sürdürülebilir şekilde çözmeye çalışan deneyimlenmiş tasarım prensiplerini bir araya getirmektedir.

Freiburg-Vauban

1996 yılında 1997-1999 BM konferansı HABITAT tarafından “En İyi Alman Yapısı” olarak işaret edilmiştir. Vauban Forumu tarafından koordine edilmiş ve LIFE Projesi tarafından desteklenmiştir. Projenin sonuçları söz konusu mahallede ziyaret edilerek görülebilir: geniş araç sayısı azaltılmış konut alanı, düşük enerji standartlı konutlar, bazı pasif evler, ekolojik esaslara dayalı kooperatif yapılar, toplum merkezini içinde bulunduran bir alışveriş alanı.

10.27 Sürdürülebilir tasarım - Yaparak öğrenme

Sürdürülebilir tasarım, toplumdan ve konut sektöründen çok çeşitli hissedarları bir araya getirmelidir. Gerçekte, etkileşim becerileri ve esas bilginin eksikliği de dahil olmak üzere çeşitli bariyerler yüzünden sürecin uygulanması kolay değildir. Aktörler etkileşim becerilerini geliştirmek için, sosyal sürdürülebilirlik sürdürülebilir tasarımın sürdürülebilir kentsel tasarım, sürdürülebilir mimari veya sürdürülebilir enerji tasarımı gibi bütün yönlerinin farkında olmalıdır. Sürdürülebilir tasarım, Binaların Yönerge Enerji Performansı'nın (EPBD) uygulanmasıyla neredeyse sıfır-enerjili binalar elde etmek için çalışılan sürdürülebilir enerji tasarımı gibi zorunlu düzenlemeler ile desteklenir.

Sürdürülebilir tasarım trendleri sadece yeni müfredat ve eğitim programlarının uygulanması için değil aynı zamanda yeni eğitim anlayışlarının da uygulanması için özgün bir fırsat sunar. Uzaktan öğrenme ve e-öğrenmeye benzeyen yaparak öğrenme kavramı üstün avantajlara sahip olduğu için çok kullanışlıdır. Bu gibi kavramlar öğrencilerin (a) disiplinler arası ağın ve tasarım sürecinin gerekliliğini, (b) tasarımcıların farklı yaklaşımlarını ve çalışma tutumlarını, (c) tasarım takımı için 'ortak' bir dil geliştirmenin ilkelerini ve basit konuları takım çalışmasının tasarım süreciyle birleştirebilmeyi, (d) hissedarların ihtiyaç ve beklentilerini anlamalarını sağlar. (IDES-EDU,2012)

10.27.1 İlgili Örnekler

Kendi kendine yeten akıllı daire

Dahil olan kişiler ve “yaparak öğrenme” kavramının şeması, “ Binaların Enerji ve Çevresel değerlendirilmesi bir Master programı dersi olarak Makina Mühendisliği ve Mimarlık öğrencilerine verilir. Yaparak öğrenme kavramının amacı, profesyonel bilgi dağarcığını ve konut sektörü ve endüstrisinden aktörlerle çalışan farklı fakültelerden farklı öğrenci takımlarının etkileşim becerilerini geliştirmektir.

2011-12 akademik yılında, bu disiplinlerarası ve multidisiplinlere yönelik Master programı dersine dahil olan öğrenci grubu “kendi kendine yeten akıllı daire”nin planlanmasında, inşasında ve izlemesinde yer aldı. Diğerleri arasında bu eylemin amacı yaparak öğren anlayışına dayalı eğitimin avantajlarını ve dezavantajlarını tespit etmektir. Tasarımın amacı kendi kendine yeterlilik ve hareketlilikti. Bu yüzden, hepsinin kendine özgün rolü olan beş modülden oluşuyor: tavan arasında yatak odasıyla yerleşim birimi, duş ve tuvaletle sağlık birimi, mutfak, güneş enerjisiyle ısıtma, güneş pili sistemleri, yağmur suyu toplama, tedarik sistemiyle teknolojik birim ve güneş enerjisiyle sıcak hava elde etme sistemiyle teknolojik birimin tavan arası. Tüm birimler ahşap çerçevelerle yapılır. İnşaat sırasında öğrenim sürecinde yer alan ilgili üretim şirketleri tarafından çeşitli gösteriler hazırlandı. Mayıs 2012’ de daire, Ljubljana şehir parkındaki yerine taşındı ve 2012 Haziran ayında halka açıldı. Kendi kendine yeten yaşamın açılmasıyla daire, anaokullarındaki çocuklardan IEA uzman gruplarına kadar düzinelerce grup tarafından ziyaret edildi. . <http://www.ee.fs.uni-lj.si/cell/index.html>

OLEA araştırma birimi

Yaparak öğrenme anlayışına dayalı eğitim, yenilenebilir kaynakların temelindeki düşük enerji teknolojilerine bağlı yeni kavramların tanıtımı için düşük enerjili kendi kendine yeten mobil bir birimin inşa edilmesi ve geliştirilmesinde kullanıldı. Ljubljana Üniversitesi’de Mimarlık, Makina Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliğinde master programı yapan öğrencilerde dahil edildi. Birimler Zagorje Belediyesi tarafından inşa edildi ve 2011 yılından beri toplum bilincini artırmak ve ulusal enerji danışmanlığı olarak kullanılıyor.

Jack in the Box e.V

Yaparak öğrenme kavramı yoluyla eğitim, işsizlerin eğitiminde kullanılabilir. Bu konsept kar amacı gütmeyen “Jack in the Box e.V” kuruluşunda enerji donanımının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bina üretiminde kullanılır. Kuruluşun aktiviteleri iş piyasası hizmetlerine odaklanmaktadır. Bu, atölye çalışmalarının organizasyonlarından işsiz profesyonellerin iş bulmalarına kadar çeşitli aktiviteleri içinde barındırır.

Yorumlar

[Saso Medved tarafından, 06.10.2014 13:55:34' de]

Aleksandra (kendi kendine yeten akıllı daire projesinde yer alan öğrenci): Projenin ilk sunumu yapıldığında bu işin içinde yer almak istediğime karar verdim. Mimarlık öğrencileri için, sonunda binanın gerçekten karşınızda duruyor olması gibi fırsatlar nadirdir. Hiçbir kamusal tedarik sistemine bağlı olmayan bir konut binası inşa etme fikri çok ilginçti. Tasarım sürecinde termal konfor gereksinimleri hakkında çok şey öğrendik. Gereksinimleri karşılayıp karşılayamayacağımızı ve gerçek performans ölçümlerinin bizim hesaplamalarımızı doğrulayıp doğrulamayacağını merak ediyorduk. Binamızın herkesin ziyaret edebileceği bir yer olan Ljubljana' nın merkezine yerleştirilmesi beni mutlu ediyor.

10.28 Kentsel Yeşillendirme

Kent yüzeyinin yeşillendirilmesi, kentsel sıcaklık, ısı adasının azaltılması, yağmur suyunun tutulması ve gelişmiş mikroiklim gibi kentsel çevrenin diğer yapı elemanlarıyla kıyaslandığında kent planlamacılarının ve mimarların ciddi anlamda dikkatini çekti. Yeşil alanlar karbondioksit, ağır metaller, uçucu bileşenler ve havadaki diğer kirletici maddeleri zapt ederek hava kalitesini artırdı ve sağlık problemlerini azalttı. Ayrıca yeşil alanlar yaşamın sosyal kalitesi üzerinde de olumlu etkilere sahipler çünkü topluma ait bahçeler veya eğlence alanları olarak kullanılabilirler. Diğer çevresel avantaj ise kentlerin biyolojik çeşitliliğinin artmasıdır.

Yeşil çatılar kentsel yeşillendirme konseptinin uygulanmasındaki en yaygın teknolojidir. Yeşil çatılar yoğun ve yaygın olabilir. Yoğun yeşil çatılarda çimen, çalılık ve küçük ağaçlar gibi farklı bitkilerin yetiştirilebilmesi için derin bir toprak tabakasına ihtiyaç duyulur. Bu gibi yeşil çatılar sık sulama ve bitki örtüsü tabakasının bakımını gerektirir. Yüksek ağırlıktan dolayı sağlam çatı yapısına ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda, yaygın yeşil çatılarda toprak tabakasının yerini saf mineralden oluşan ince alt katman alır ve bitki örtüsünü dam kuruğu, yosun, otlar veya az ya da hiç bakım gerektirmeyen diğer bitkiler oluşturur. Bu yüzden sıcak ve kuru iklim koşullarında ara sıra sulama gerektirir. Düşük ağırlıkta hatta hafif oldukları için çatı yapıları yaygın yeşil çatılarla kaplanabilir.

Yeşil çatılar, bina kılıfının termal tepkisi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve soğutma ile ısıtma için enerji üretimini azaltır. Yeşil çatıların en büyük avantajları yazın farkedilir (Feng, 2010, Tabares-Velasco, 2012 & Ouldboukhite, 2011). Bitki tabakasının çatının termal direncini artırması ve emilmiş güneş radyasyonu paylaşımının yüksek olması nedeniyle yılın bu döneminde ısı kazancı azalır. Daire çatılarından kazanılan ısının, aynı ısı iletimi U katsayısına sahip sıradan çatılarla kıyaslandığında ılıman iklim şartlarında (Ljubljana) %65 ve sıcak iklim bölgelerinde (Atina) %50 azaltılabileceği anlaşıldı. Buharlaşma ile soğutmanın dış yüzey sıcaklığını geleneksel çatılarla kıyaslandığında ciddi şekilde düşürdüğü saptandı (Gagliano, 2015). Çok ünlü olmayan ama kayda değer şeylerden biri de yeşil çatıların termal kapasiteyi artırması ve güneş radyasyonundan ısı depolamasının kış mevsiminde ısı kaybını azalttığıdır. Tüm yıl boyunca yeşil çatı ısı kayıpları sıradan çatılarla kıyaslandığında %8 ve %14 daha azdı ve alt katmanda ve bitki örtüsünde suyun dondurulmasıyla gizli depolanmış ısıdan dolayı fark %40'a kadar yükselebilir. Bina kılıfının termal performansının geliştirilmesinin yanı sıra yeşil çatıların daha önemli bir yararı da yağmur suyunu tutmalarıdır. İlıman iklimlerde (Ljubljana) yıllık yağışın %40'ıyla sıcak iklimlerde yıllık yağışın neredeyse %100'ü tipik bir yaygın yeşil çatı tarafından tutulur.

10.28.1 İlgili Örnekler

Yaygın yeşil çatının enerji performansı

Birkaç yıl boyunca farklı yaygın yeşil çatılar için termal tepki ve su tutumu termostat ile ayarlanan test hücreleriyle test edildi ve sıradan bir dairenin çatı yapısıyla kıyaslandı (Arkar, 2015). Veriler yeşil çatıların termal ve hidrolojik performanslarının sayısal modelini geliştirilmek için kullanıldı.

Sayısal alet farklı alt tabaka ve bitki örtüsü kalınlığı olan yaygın yeşil çatıların yıl boyunca yapılan performans analizlerinde kullanıldı. Farklı iklimlere sahip üç şehrin sayısal simülasyon sonuçları gösteriliyor (Grafik 1). Grafik 2' de sulanmış ve sulanmamış yeşil çatıların ısı kazanımındaki düşüş aynı ısı iletimi U katsayısına sahip olan sıradan çatılarla kıyaslandığında büyüyen medyanın (alt tabaka+ bitki örtüsü) kalınlığına ilişkin olarak gösterilmektedir. Grafik

3 sulanan ve sulanmayan yeşil çatılar için tutulan yağmur suyu yüzdesini gösterilir. Sulama için gereken yıllık su miktarı da belirtilmektedir.

Yeşil çatıların şehrin manzarasındaki estetik görünümü

Yeşil çatının teknik avantajlarına ek olarak manzaranın bariz öneminden de bahsedilmelidir. Sanatsal görünümleri bazen yeşil çatıların kurulmasında belirleyici bir etken olmaktadır. Örneğin, Letonya Rēzekne’deki “Zeimuls” kültür merkezi (SAALS tarafından tasarlanan) tepenin eteklerine inşa edilmek zorundaydı. Kullanışlı çatı çözümü tepenin en üstünde görünerek şehir manzarasını mahvedebilirdi. Yeşil çatı şehrin manzarası ve mimari tasarımının bütünleyici bir parçası görevindedir. Bu durumda, yeşil çatı binaların dış cepheleri kadar önemli bir mimari role sahiptir.

10.29 Kentsel ısı adalarının azaltılması

Gelişmiş ülkelerde insanların büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Şehrin gelişmesi sadece manzaranın görünümünü etkilemekle kalmaz aynı zamanda çevrenin niteliklerini de değiştirir. En dikkat çeken değişikliklerden biri de belirli mikroiklim şartlarıdır. Şehirler genellikle onları çevreleyen kırsal bölgelerden daha sıcaktır ve bu fenomen kentsel ısı adası (UHI) olarak bilinmektedir. UHI yıl boyunca hissedilebilir fakat yaz aylarında aşırı yüksektir. UHI, kırsal bölgelerin güneş radyasyonunu düşük iletmesinin, kimyasal duman ve hava kaynaklı partiküllerden dolayı atmosferik uzun dalga radyasyonunun yükselmesi, küçük yeşil alanlar, daha yoğun yüzey akışı ve antropojenik kaynaklardan dolayı yağmur düşüşündeki değişiklikler nedeniyle gizli ısı depolamasının azalmasının bir sonucudur. UHI'nın yoğunluğu metropollerde 10.000 kadar yüksek olabilir.

Kentsel ısı adası yoğunluğu hem iç hem de dış çevrenin konforunu ve özellikle de binaların soğutulmasında kullanılan enerjiyi etkiler. Kentsel ısı adalarının azaltılması kavramları kentsel alan planlamasına dahil edilmelidir. Bunların arasında aşağıdaki kavramların en etkili kavramlar olduğu kanıtlanmıştır:

- ufuk çizgisinin görünümünü azaltan gökyüzü ve binalar arasındaki radyasyon ısı değişimini takiben uzun dalga radyasyonu kaybının artması,
- yüksek aklık dereceli yüzeyleri takiben güneş radyasyonunun depolanmış hissedilebilir sıcaklığının düşmesi,
- parklar, çim ve su yüzeyleri dolayısıyla gizli depolamasının artması.

Kent parkların kentsel çevreyle bütünleşmesi konsepti UHI yoğunluğunu önemli ölçüde düşürebilir. UHI'ın düşüş potansiyeli genellikle Envi-met (www.envi-met.com) gibi bilgisayar araçlarıyla değerlendirilir. Çim tabakası ve ağaçların ısı iletimi ile buharlaşmalı soğutması, ağacın yaşının bir işlevi olan ağaç tepesinin boyutu ve şekli için deneysel modeller kullanılarak, buharlaşma modelleri ise yaprak bölgesi indeksine dayandırılarak ve büyüme periyodu göz önünde bulundurularak modellenir. Yaz boyunca parklar ve onları çevreleyen kentsel alan arasındaki maksimum hava sıcaklığı 3.000 ile 5.000 kadar yüksek olabilmektedir. Parkların soğutma etkisi parkın 500 m dışarısındaki inşa edilmiş çevreye kadar gözlenebilmektedir.

10.29.1İlgili Örnekler

Isı adasının azaltılması çalışmaları, içerisinde kent parkları olan inşa edilmiş çevreyi etkiler

Bir kent parkı, bir çimen tabakasından, farklı yaşlardaki (boyutlardaki) ağaçlar ve bitki yoğunluğundan oluşur. Bjerke et al. (2006) çalışmalarında kent parklarının ağaçların yaşı ve yoğunluğuna bağlı olarak kentlerin mikroiklim şartlarını geliştirdiği sonucuna vardılar. Bu yüzden 6, 28 ve 50 yaşlarındaki ağaçların ve ağaç başına bitki yoğunluğu 9, 21 ve 45 olan ağaçların içinde bulunduğu parklarda ısı ve kütle iletimi sayısal olarak araştırılmaktadır. Parklardaki ağaçların yaşını (boyutu) ve yoğunluğunu birleştirmek için belirli ölçüsüz yaprak kesimi indeksi kullanıldı. Kent parklarının soğutma potansiyeli araştırması “ park soğutma adası” (PCI) tarafından ölçülmektedir. PCI parkta ve onu çevreleyen şehirde çok yüksek hava sıcaklığı farkı olarak tanımlanmaktadır. Şekilde farklı bitki yoğunluğu ve farklı yaşlardaki ağaçların bulunduğu parktaki PCI soğutma etkisi gösterilmektedir. (Vidrih, 2013)

Atina’da sıcak adadaki kentsel yeşil alanların etkilerini izleme

Yeşil alanların yaz döneminde kentsel alanın termal çevresi üzerindeki etkisi araştırıldı. Atina şehrinin Ulusal Bahçesi’nden ve etrafındaki inşa edilmiş alandan alınmış ölçüler, parkların kentlerin mikroiklimi üzerindeki etkisini değerlendirmek için analiz edildi.

Ulusal Bahçe’nin hava sıcaklığı kent dokusu olan daha geniş şehir merkezleriyle (makroskopik ölçekli) karşılaştırıldığında Ulusal Bahçe’nin kentsel yerlerden daha serin olduğu belirlendi. Gün boyunca yüksek antropojenik sıcaklığa sahip olan sokaklarda en büyük sıcaklık farkları gün içerisinde gözlenirken, özellikle de yüksek H/W oranı ve az trafik olan sokaklarda sıcaklık farkları ağırlıklı olarak geceleri daha fazlaydı. (Zoulia, 2008)

10.30 Kentsel Yenileme

Kentsel yenileme öncelikle şehir içindeki merkezlerin, resmi endüstriyel bölgelerin veya uzun ya da kısa vadeli ekonomik sorunlar nedeniyle düşüş periyotlarıyla karşılaşan konut bölgelerinin, endüstrisizleşmenin, demografik değişimlerin, yatırım yetersizliğinin, ırksal ve sosyal gerginliğin, fiziksel bozulmanın ve kentsel alanlardaki fiziksel değişimlerin daha iyi duruma getirilmesi ve yeniden düzenlenmesiyle ilgilenmektedir.

Kentsel yoksunluk başlangıçta, fiziksel ve ekonomik yenilenmeye ve yerel bölgeleri yeniden canlandırmaya doğru yönelen planlama ve ekonomik politikalar yoluyla ele alındı. Başarılı yenilenme aynı zamanda sosyal ve çevresel politikalarla da işbirliği içerisinde olmalıdır teşhisi kentsel dönüşüm ve yeniden canlandırma tekniklerden kapsamlı bir kentsel yenilenme yaklaşımına bir kaymayla sonuçlandı (Couch, 1990) Kentsel yenilenmenin bu tanımı, inşa edilen çevrenin fiziksel dönüşümüyle yerel sakinlerin dönüşümünü birbirine bağlayan mekan bazlı yaklaşımlara kuvvetli bir vurguyla birlikte bunun kapsamlı ve bütünleşmiş bir görüş ve bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel şartlarındaki süregelen gelişmelerle kentsel problemleri ele almak için yapılan bir eylem olduğunu belirtir. Böylece kentsel yenilenme sürecinin sonuçları beş başlık altında gruplandırılabilir; mahalle stratejileri, eğitim ve öğretim, fiziksel ilerlemeler, ekonomik gelişmeler ve çevresel eylem (Roberts, 2000).

Kentsel yenilenme programlarının ve projelerinin mekansal ölçeği geniş ulusal politikalara yönelik yerel alan bazlı olanlardan farklıdır. Farklı mekansal düzeylerde farklı problem çeşitleriyle uğraşılmalıdır. Aynı şekilde belirli bir ölçekle çalışılırken hem aşağıdaki hem de yukarıdaki diğer katmanlarına onay verilerek her politika düzeyi düşünülmelidir. İleriki zorluklar, kentsel yenilenme ve aşağıdan yukarıya veya kökleşmiş çevresel ihtiyaçlara, beklentilere ve girişimlere yönelik yukardan aşağıya teknik ve idari yaklaşımlar arasındaki gerginliğe bağlıdır. Demokratik toplumlarda kentsel yenilenme sürecinin, bölge sakinlerinin ve diğer hissedarlarında içinde bulunduğu çeşitli hissedarları barındıran, yerel ekonomileri teşvik eden ve bir bölgenin başka bir bölgenin yerini alması problemlerini önleyen yönetim yaklaşımlarının benimsenmesi yaygın bir biçimde kabul edilmiştir.

Kentsel yenilenme projeleri ve araştırmaları sosyal dayanışma, konut desteği, erişilebilirlik, yeni yol ve toplu taşıma gibi alt yapı yatırımlarının yanı sıra farklı grupların sürece katılımı, kamu alanı iyileştirmeleri (sokak peyzajı, ışıklandırma, peyzaj düzenlemesi), eski binaların yıkılması ve yapı arazisinin veya mülkünün sağlanması ve konut gelişmelerini de içine alan mevcut binaların iyileştirilmesiyle yakından ilgilenilmesi gerekmektedir. Miktar, kalite ve konut artışı durumuyla ilişkili olan konut yenileme stratejilerinin mümkün olan etkileri ve yerel topluluklarla ilgili talepler de önemli meselelerdir.

10.30.1İlgili Örnekler

Vilnius ‘deki Zirmunai Üçgeni Projesi

Zirmunai 12000 bölge sakininden oluşan Vilnius’ un en eski ve durumu en kötü olan küçük bölgesidir. Projenin amacı yeni bir yapıyı inşa etmek için ufak bir alana sahip bir bölgeyi yenilemek ve apartman sahipleri hızlı bir şekilde kötü duruma gelmiş evlerine yatırım yapmak istemiyorlar. 2013’ de belediye, bölgenin yenilenmesi ve evlerin kamu alanlarının ve sosyal çevrenin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için UBRACT RE-block ağına katıldı. Büyük ölçekli konutların olduğu mahallenin yenilenmesi için genel görüş belediye, bölge sakinleri, yerel iş yerlerinin temsilcileri ve kuruluşları da içerisinde barındıran bir ortak çaba tasarısı hazırlandı. İlk olarak grup mahallenin ana problemleri ve bölge sakinlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesine yardım etti. Sonrasında bölge için tasarım önerileri ve yenileme stratejileri üzerine derinlemesine düşündüler.

